

„Ich habe da, glaube ich, ganz wenig' Tabuthemen.
Außer es geht halt um mich persönlich.“
Professionelle Beziehungsarbeit in der
stationären Jugendhilfe beim Umgang mit Sexualität
aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades
der Philosophischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel

vorgelegt von

Inga Marie List

Kiel

19.07.2024

Erstgutachter: Prof. Dr. Uwe Sielert

Zweitgutachterin: Prof.'in Dr. Anja Henningsen

Tag der mündlichen Prüfung: 27.11.2024

Durch den 2. Prodekan für Studium und Lehre, Prof. Dr. Elmar
Eggert, zum Druck genehmigt: 10.12.2024

*Für Marianne
und Anne-Marie*

Danke

Es braucht ein ganzes Dorf, um ein mehrjähriges Projekt wie eine Doktorarbeit abzuschließen. Und so danke ich aus unterschiedlichen Gründen den folgenden Personen für ihre Unterstützung während des Schreibens (in alphabetischer Reihenfolge): Dr. Vicky Allen, Dr. Alke Arns, Nele Bastian, Mirja Beck, Dr. Majana Beckmann, Johannes Buchholz, Ann-Katrin Hähnle, Prof.'in Dr. Anja Henningsen, Dr. Anne-Marie Kadauke, Riccarda Klaer, Jürgen und Prof. Dr. Mattis List, Prof.'in Dr. Christiane Micus-Loos, Runa Lück, Dr. Christina Mieruch, Prof. Dr. Uwe Sielert, Martin Sprung, Luzie, Martin und Ulrich Uebbing, Veronika Winter und Dr.'in Christina Witz.

Ich danke auch dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Förderung dieser Forschungsarbeit im Rahmen der Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit Schwerpunkt Gewaltprävention“ (2013–2019) von Prof.'in Dr. Anja Hennginsen.

Der größte Dank gilt den pädagogischen Fachkräften, die ich für dieses Forschungsprojekt interviewen durfte. Der Dank ist verbunden mit großem Respekt vor Eurer Arbeit. Für eine professionelle und zugewandte Begleitung der Jugendlichen in Eurer Obhut und für mehr Handlungssicherheit und die zugehörigen besseren Arbeitsbedingungen für Euch schreibe ich diese Dissertation.

Abstract

In dieser qualitativen Forschungsarbeit geht es um die professionelle Beziehungsarbeit von pädagogischen Fachkräften in der stationären Jugendhilfe bei der Begleitung der psychosexuellen Entwicklung der Adressat*innen. Das Erkenntnisinteresse der Arbeit zielt dabei auf die sexuelle Integrität der Bewohner*innen und der pädagogischen Fachkräfte und wie diese gewahrt und durch die Art der Beziehungsarbeit unterstützt wird. Die zentrale Forschungsfrage lautet deswegen: *Wie gestalten pädagogische Fachkräfte die Beziehungen zu den Adressat*innen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe beim Umgang mit Sexualität?* Die Studie basiert auf 18 problemzentrierten Einzelinterviews mit pädagogischen Fachkräften aus insgesamt 13 Einrichtungen der stationären Jugendhilfe bei elf unterschiedlichen Trägern. Die Interviews werden mithilfe der *Situationsanalyse* nach Adele E. Clarke und der *Thematischen Analyse* nach Virginia Braun und Victoria Clarke ausgewertet. Aus den Interviews lassen sich fünf grundlegende Handlungsstrategien herausarbeiten, wie Fachkräfte (Jugend-)Sexualitätsthemen bearbeiten. In einer aufsteigenden Skala des Grades der nach außen sichtbaren Einflussnahme sind das: (1) geschehen lassen; (2) begleiten; (3) erziehen; (4) eingreifen. Außerhalb dieser Skala einzuordnen ist eine Kategorie (5) ausgliedern. Mit Rückgriff auf das Modell des *professionellen Habitus* nach Roland Becker-Lenz und Silke Müller-Hermann wird festgestellt: Der Selbstschutz der pädagogischen Fachkraft ist Voraussetzung für einen professionellen Umgang mit den Bedarfen der Jugendlichen. Es gilt somit aus berufsethischer Sicht, die sexuelle Integrität der Jugendlichen *und* der Fachkräfte zu wahren und zu fördern. Anders als in der Theorie dargestellt, stehen sich in der Gestaltung des Arbeitsbündnisses *nicht* eine diffuse Nähe und eine rollenkonforme Distanz gegenüber. Vielmehr berichten die Fachkräfte von persönlicher wie spezifischer Nähe *und* Distanz. Der *in-vivo*-Code „professionelle Nähe“ untermauert diese Perspektive. Einfluss auf die Wahl der Handlungsstrategien der Fachkräfte nehmen das Setting, das Team und die Einrichtungskultur. Beziehungsarbeit ist situationsbedingtes Handeln, das eine institutionelle Rahmung benötigt. Für sexualpädagogische Professionalität ist es wichtig, diese Rahmung zu berücksichtigen. Auf Grundlage dieser gesammelten Erkenntnisse wird abschließend konkretisiert, wie es pädagogischen Fachkräften gelingen kann, „zurück zur Rolle“ zu finden, indem sie einen flexiblen Umgang mit den Handlungsstrategien einüben und ihre Arbeit sexualpädagogisch geleitet reflektieren. Hierzu gehört die Verankerung sexualpädagogischer Module in (sozial-)pädagogischen Curricula. Zur Stärkung sexualpädagogischer Handlungssicherheit braucht es Zeit, die in der Einrichtung wie auch dem System der Kinder- und Jugendhilfe gegeben und genommen werden muss.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Tabellenverzeichnis	VI
Abbildungsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Forschungsthema: Problemanzeige und Relevanz	1
1.2 Erkenntnisinteresse, Forschungsfragen und Vorgehen	7
1.3 Aufbau der Arbeit	8
1.4 Einige Hinweise zu Begrifflichkeiten und Sprache	10
Teil I: Bezüge zum Stand der Forschung, der Theorie und der Methodologie ...	13
2 Umgang mit Sexualität in der stationären Jugendhilfe: Forschungsstand	14
2.1 Kultur der Achtsamkeit und Sexualität als „heikles Thema“: Erkenntnisse zur Institution	16
2.2 Interessen aufgreifen und Blickfeld erweitern: Erkenntnisse zu den Adressat*innen	19
2.3 Professionelle Nähe statt Distanz? Erkenntnisse zu den Fachkräften	21
2.4 Zusammenfassung	23
3 Theoretische Bezüge: Sexualität, Geschlecht und Macht	25
3.1 Sexualität	26
3.1.1 Ein „weites“ Sexualitätsverständnis	26
3.1.2 Sexualität und Gewalt	30
3.1.3 Sexuelle Lebens- und Liebesweisen	38
3.1.4 Sexualmoral und Jugendsexualität	41
3.2 Geschlecht und Sexualität	45
3.2.1 Geschlechtliche Vielfalt und Zweigeschlechterordnung	47
3.2.2 Geschlecht und Sexualität in der stationären Jugendhilfe	49
3.3 Macht und Sexualität	51
3.3.1 Differenzkategorien und Sexualität	51
3.3.2 Institutionelle Machtverhältnisse und Sexualität	54
3.3.3 Sex und Macht	55
3.4 Die Trias von Sexualität, Geschlecht und Macht	57
3.5 Sexuelle Handlungsfähigkeit	58
3.5.1 Wahlmöglichkeiten, soziale Determinierung und Verantwortung ..	59

3.5.2	Normative Ebene individueller Agency: (k)ein Opfer sein	60
3.5.3	Eine oder viele Arten von Handlungsfähigkeit	60
3.6	Zusammenführung: Sexuelle Integrität	63
4	Theoretische Bezüge: Sexualpädagogik, pädagogische Beziehung und professioneller Habitus	69
4.1	Zur Einordnung von Sexualpädagogik	70
4.2	Handlungsfeld der stationären Jugendhilfe	76
4.3	Sexualität und der professionelle Habitus	80
4.3.1	Berufsethos: Adressat*innen und sich selbst schützen und fördern ..	81
4.3.2	Gestaltung eines Arbeitsbündnisses	86
4.3.2.1	Körper	92
4.3.2.2	Gefühle	95
4.3.2.3	Sprache	98
4.3.3	Fallverstehen und Deutungsmuster	101
4.4	Orientierungsrahmen: institutionelle Einflussnahme	103
4.5	Zusammenfassung: der sexualpädagogische professionelle Habitus	105
5	Methodologie	108
5.1	Methodologisches Grundverständnis	108
5.2	Studiendesign	111
5.2.1	Thematische Bedingungen	112
5.2.2	Situationsanalyse	112
5.3	Erhebung	113
5.3.1	Erhebungsmethode: problemzentrierte Einzelinterviews	114
5.3.2	Feldzugang und Auswahl der Teilnehmenden	117
5.3.3	Ablauf der Interviews	120
5.3.4	Datenaufbereitung	122
5.4	Auswertung	124
5.5	Positionierung	129
5.6	Limitationen	131
Teil II: Empirische Ergebnisse	135
6	Vorstellung: Interviewte und Einrichtungen	136
6.1	Interviewte aus Einrichtungen mit persönlicher Ausrichtung	136
6.2	Interviewte aus Einrichtungen mit spezifisch-konzeptioneller Ausrichtung	139
6.3	Interviewte aus Einrichtungen mit allgemein-professioneller Ausrichtung	142

7 Themenvielfalt	144
7.1 Sexuelle Gesundheit	145
7.2 Sexualaufklärung	145
7.3 Gegenseitiges Einvernehmen	146
7.4 Geschlechterrollen	147
7.5 Sexuelle Gewalt	152
7.6 Soziale und digitale Medien	155
7.7 Gestaltung von Paarbeziehungen	157
7.8 Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität	158
7.9 Grenzverletzungen durch Jugendliche	160
7.10 Körperkontakt mit Jugendlichen	161
7.11 Zusammenfassung	163
8 Handlungsstrategien	163
8.1 Handlungsstrategie <i>geschehen lassen</i>	165
8.2 Handlungsstrategie <i>begleiten</i>	169
8.3 Handlungsstrategie <i>erziehen</i>	175
8.4 Handlungsstrategie <i>eingreifen</i>	180
8.5 Handlungsstrategie <i>ausgliedern</i>	184
8.6 Zusammenfassung	186
9 Fachkräfteperspektive: professioneller Habitus	189
9.1 Berufsethos	189
9.1.1 Selbstschutz der Fachkräfte: Teil des Berufsethos?	189
9.1.2 Werte und Normen der Fachkräfte	193
9.2 Beziehungsarbeit	194
9.2.1 Körperliche und emotionale Nähe und Distanz	194
9.2.1.1 Diffuse und spezifische Näherung	196
9.2.1.2 Diffuse und spezifische Distanzierung	197
9.2.1.3 Balancieren als „ganzer Mensch“ zwischen Nähe und Distanz	201
9.2.2 Der Absichtsfokus der Fachkräfte	202
9.2.3 Angesprochen werden	207
9.2.4 Absichtsfokus und Nähe-Distanz-Verhältnis	209
9.3 Fallverstehen	210
9.3.1 Beschreibungswissen: Deutungsmuster	211
9.3.2 Erklärungswissen: Wissensbestände als Einflussgröße	214
9.3.3 Wertewissen: Othering statt persönliche Auseinandersetzung	217
9.3.4 Veränderungswissen: Methoden der sozialpädagogischen	

Beratung	224
9.4 Zusammenfassung	226
10 Einflussfaktoren	227
10.1 Setting: „Verortung“ von Sexualität in der Einrichtung	228
10.2 Team: eine bestärkende Ressource?	229
10.3 Wirkung der Einrichtungskultur	230
11 Schlüsselszenen	233
11.1 Ein Fall des Aushaltens	234
11.2 Sexuelle Beziehungen innerhalb der Einrichtung	242
11.3 Übergeordnete Linien in den Schlüsselszenen	250
12 Zusammenfassung der Ergebnisse	252
Teil III: Ausblick	257
13 Handlungsempfehlungen	258
13.1 Als pädagogische Fachkräfte: zurück zur Rolle	259
13.1.1 Geschehen lassen, sein dürfen	259
13.1.2 Begleiten, unterstützen	260
13.1.3 Erziehen, vermitteln	261
13.1.4 Eingreifen, verhindern	262
13.1.5 Ausgliedern, delegieren	263
13.1.6 Sexualpädagogische Professionalität	264
13.1.6.1 Haltung und Berufsethos	264
13.1.6.2 Gestaltung des Arbeitsbündnisses	268
13.1.6.3 Sexualpädagogisches Fachwissen	270
13.2 Als Einrichtung, Leitung und Team: Kulturwandel wagen	272
13.3 Sexualpädagogisches Curriculum für die Ausbildung	275
13.4 Forderungen an die Politik	276
13.5 Zusammenfassung	277
14 Fazit	278
14.1 Eine Antwort auf die Forschungsfrage	278
14.2 Zusammenfassung der Arbeit	278
14.3 Ansätze für weitere sexualpädagogische Forschung	281
14.3.1 Professionelle Beziehungsarbeit und sexuelle Integrität	282
14.3.2 Handlungsfeld stationäre Jugendhilfe	283
14.3.3 Sexualpädagogische Forschungslandschaft	283
Literatur	285

Anhang	322
A Ethikantrag zum Forschungsvorhaben	322
B Einladungsschreiben zur Interviewteilnahme	344
C Einwilligungserklärung	346
D Interviewleitfaden	347
E Dokumentationsbogen	353
F Liste der Interviews	354
G Fotodokumentation (Beispiel)	356
H Situations-Map (Beispiel)	358
I Interviewauszug „Thomas Trautmann“	361
J Interviewauszug „Jessica Jansen“	368
K Matrix der Handlungsstrategien	385

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geschlechtertheorien in der Sozialen Arbeit	46
Tabelle 2: Fünfschritt der Kommunikation von Wünschen	56
Tabelle 3: Kriterien des theoretischen Samplings	118
Tabelle 4: Angewandte Transkriptionsregeln.....	122
Tabelle 5: Vorlage der geordneten Situations-Map	125
Tabelle 6: Methoden der Datenauswertung	126
Tabelle 7: Interviewte aus Einrichtungen mit persönlicher Ausrichtung	138
Tabelle 8: Interviewte aus Einrichtungen mit spezifisch-konzeptioneller Ausrichtung	142
Tabelle 9: Interviewte aus Einrichtung mit allgemein-professioneller Ausrichtung	143
Tabelle 10: In Interviews genannte sexuelle Themen	144
Tabelle 11: Handlungsstrategien der Interviewten in sexuellen Situationen.....	188
Tabelle 12: Umgang mit Heterogenität am Beispiel sexueller Vielfalt	274
Tabelle 13: Interviewteilnehmer*innen in Interviewreihenfolge	354
Tabelle 14: Geordnete Situations-Map: Handlungsstrategie <i>begleiten</i>	358
Tabelle 15: Matrix der Handlungsstrategien.....	386

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der „rote Faden“: Aufbau der Doktorarbeit	10
Abbildung 2: Sexualität ist „bio-psycho-sozial“	27
Abbildung 3: Verhältnis von Sexualität zu Gewalt: drei Sichtweisen	35
Abbildung 4: Kontinuum sexueller Gewalt	36
Abbildung 5: <i>Wheel of Consent</i> in deutscher Version.....	42
Abbildung 6: Pädagogisch relevante Aspekte von Handlungsfähigkeit	62
Abbildung 7: Theoretisches Konstrukt sexueller Integrität.....	68
Abbildung 8: Übergeordnete Aspekte der Sexualpädagogik.....	75
Abbildung 9: Riddle Scale of Homophobia	84
Abbildung 10: Nähe-Distanz-Metaphorik	90
Abbildung 11: Sexualpädagogischer professioneller Habitus	106
Abbildung 12: Möglicher Forschungsdreischritt.....	110
Abbildung 13: Forschungsdreischritt der vorliegenden Arbeit	111
Abbildung 14: Interviewstruktur	116
Abbildung 15: Veranschaulichung des adaptierten Forschungsprozesses.....	129
Abbildung 16: Identifizierte Handlungsstrategien	165
Abbildung 17: Schema zum Nähe-Distanz-Verhältnis	195
Abbildung 18: Erzählfokus bei der Fachkraft selbst	204
Abbildung 19: Einflüsse auf die Handlungsweisen der Fachkräfte	227
Abbildung 20: Beispiel Thomas Trautmann.....	356
Abbildung 21: Beispiel Jessica Jansen	357

Abkürzungsverzeichnis

BDSM	Bondage, Dominance & Submission, Sadism & Masochism
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BZgA	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
DBSH	Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e. V.
DGfE	Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
DJI	Deutsches Jugendinstitut

gsp	Gesellschaft für Sexualpädagogik e. V.
GTM	Grounded Theory Methodologie
HZE	Hilfen zur Erziehung
IASSW	International Association of Schools of Social Work
IGfH	Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen
IFSW	International Federation of Social Workers
IPPF	International Planned Parenthood Foundation
ISR	Irreduzibler Sexualrest
LGBTIAQ	Lesbian Gay Bisexual Trans* Inter* Asexual Queer
Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“	Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“
SGB	Sozialgesetzbuch
StGB	Strafgesetzbuch
UBSKM	Unabhängige(r) Beauftragte(r) für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
umG	unbegleitete minderjährige Geflüchtete

1 Einleitung

In dieser qualitativen Forschungsarbeit geht es um die professionelle Beziehungsgestaltung von pädagogischen Fachkräften in der stationären Kinder- und Jugendhilfe bei der Begleitung der psychosexuellen Entwicklung der Adressat*innen. Dafür befaße ich mich mit den Deutungsmustern und Handlungsstrategien der Fachkräfte bei sexuellen Themen sowie dem institutionellen und gesellschaftlichen Einfluss auf das zugrundeliegende sexualpädagogische Professionalitätsverständnis. Das Erkenntnisinteresse der Arbeit zielt dabei auf die sexuelle Integrität der Bewohner*innen und der pädagogischen Fachkräfte und wie diese gewahrt und durch die Art der Beziehungsarbeit unterstützt wird.

In diesem Einleitungskapitel wird die Genese des Dissertationsprojekts dargestellt und mit der Relevanz des Themas und seinem Forschungskontext verknüpft. Davon ausgehend werden die zentralen Forschungsfragen präsentiert und das methodische Vorgehen erläutert. Anschließend wird ein Überblick über die gesamte Arbeit gegeben und dabei der „rote Faden“ verdeutlicht. Das Kapitel schließt ab mit Hinweisen zu Sprache und Begriffswahl, die für die gesamte Arbeit wichtig sind.

1.1 Forschungsthema: Problemanzeige und Relevanz

Diese Arbeit beginnt mit der Verknüpfung zweier Feststellungen. *„Professionelle Beziehungsarbeit innerhalb der stationären Beziehungsarbeit wird zwar als Fundament der pädagogischen Arbeit, jedoch vielfach auch als Risiko verstanden“* (List und Henningsen, 2023, S. 327) und *„Sexualpädagogik [ist] immer auch Beziehungsarbeit“* (Mantey, 2020, S. 96). Ausgehend von dieser Prämisse soll untersucht werden, wie pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe die Beziehungen zu den Adressat*innen bei sexualitätsbezogenen Themen gestalten.

Die vorliegende Arbeit ist in doppelter Weise Teil eines größeren Forschungszusammenhangs. Sie ist einerseits der zweite Teil eines Forschungsprojekts zu den Sexualitäts- und Kommunikationskulturen pädagogischer Institutionen, welches von 2013 bis 2016 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt worden war (vgl. Henningsen, o. J.). Im vorhergegangenen Forschungsprojekt waren drei verschiedene pädagogische Institutionen – Kindertagesstätte, Schule und stationäre Jugendhilfe – hinsichtlich ihres kollektiven Umgangs mit Sexualität kontrastiert worden (vgl. Henningsen und List, 2018a, 2018b). In den untersuchten stationären Einrichtungen der Jugendhilfe war die Sichtweise betont worden, dass die Jugendlichen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung gestärkt und zugleich vor negativen Folgen, sexueller Gewalt

und Grenzverletzungen geschützt werden sollen. Obgleich dieses Dilemma – „*stärken oder schützen*“ (Lamour u. a., 2021, S. 1) – in allen pädagogischen Institutionen eine Rolle spielt, hatte es sich nirgends so deutlich gezeigt wie im Kontext der Heimerziehung. In den Interviews – zwölf Einzelgespräche und zwei Gruppendiskussionen (vgl. Henningsen und List, 2018b, S. 90 f.) – war betont worden, dass das genannte Dilemma insbesondere bei persönlichen Kontakten mit den Jugendlichen, in Gruppen oder auch in Einzelkontakten, zum Vorschein kommt.

Zugleich ist dieses Forschungsprojekt Teil einer großen Forschungsoffensive, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2011 gestartet hatte. Seit Betroffene Missbrauchs- und Gewalterfahrungen am Canisius-Kolleg, der Odenwaldschule und weiteren Einrichtungen offenlegten und im Jahr 2010 endlich auch medial Gehör fanden, wird sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten auch in der erziehungswissenschaftlichen Forschung vermehrt berücksichtigt und untersucht. Maßgeblich waren hierbei die Ergebnisse des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“, der im März 2010 einberufen wurde und im November 2011 im Abschlussbericht zum Punkt Forschung schrieb:

„Ziel ist es, eine Forschungslandschaft zu etablieren, die sexuellen Missbrauch in all seinen Facetten gründlich durchleuchtet und das Wissen darüber liefert, wie wirksame Präventions- und Unterstützungsangebote entwickelt und ausgebaut werden können. (...) Forschung darüber, wie wirkungsvolle sexualpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aussehen kann, soll ebenso gefördert werden [...] Die Arbeit soll sich gerade nicht in der Gefahrenanalyse erschöpfen. Es ist besonders wichtig auszuloten, wie pädagogische Einrichtungen Zufluchtsorte und Schutzräume sein können und wie sie eine Kultur etablieren können, die Kinder und Jugendliche ermutigt zu sagen, wenn etwas nicht stimmt. Ein zentrales Ziel der Forschung ist es, angehenden wie bereits tätigen Pädagoginnen und Pädagogen solides Wissen zu vermitteln und ihnen Handlungsempfehlungen für den Berufsalltag mitzugeben, die wirklich Erfolg versprechen.“ (Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch, 2012, S. 43 f.)

Im Feld der Heimerziehung ist die Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Themen von besonderer Bedeutung.¹ Im Zusammenleben von pädagogischen Fachkräften und Adressat*innen können die psychosexuellen Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen nicht wie in Schule ausgeklammert werden. Hinzu kommt, dass die stationäre Jugendhilfe einen Erziehungs- und Hilfeauftrag hat, wozu auch die sexualitätsbezogene Begleitung zählt. Außerdem haben Jugendliche, die stationär unterge-

1. Die weitere Darstellung des Forschungsproblems und dessen Relevanz für die (sexual-)pädagogische Wissenschaft basiert auf dem zugehörigen Ethikantrag (A), der am 15.05.2018 bei der Ethik-Kommission der medizinischen Fakultät an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gestellt wurde und die Studie genehmigt hat. Die Darstellung wurde aktualisiert, um der Weiterentwicklung des Forschungsstandes wie auch der Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit Rechnung zu tragen.

bracht sind, häufiger als der Durchschnitt bereits massive Gewalterfahrungen, inklusive sexuelle Gewalt, erlebt. Die Gefahr einer Reviktimisierung liegt vor: *„Kinder, die zum Beispiel in ihrer Herkunftsfamilie sexualisierte Gewalt erfahren haben, sind in besonderer Weise gefährdet, auch außerhalb der Familie erneut emotional und sexuell missbraucht zu werden, gerade weil sie sich nach liebevoller Zuwendung und Unterstützung sehnen“* (Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch, 2012, S. 40). Sensibilität in der sexualpädagogischen Begleitung ist hier besonders wichtig (vgl. Kavemann u. a., 2017; Williams-Butler u. a., 2023). Deswegen sollte diese auch gründlich erforscht werden.

Mit einem Fokus auf den Schutzauftrag und das Kindeswohl wird auf jugendliche Entwicklungsaufgaben oftmals stärker von einer pathogenetischen Perspektive der Gefahrenabwehr und Prävention geschaut, als von einer salutogenetischen Perspektive der Handlungsbefähigung (vgl. Stumpe, 2018). Sexualpädagogische Perspektiven verbinden Schutz und Befähigung miteinander, sodass sie wertvolle Impulse für die pädagogische Arbeit bieten können.

Beziehungsarbeit wird im Kontext der Heimerziehung vielfach als Risiko aufgefasst, so auch in der aktuellen Publikation *„Riskante Nähe“* (Wittfeld, 2024). Oder sie wird als *„Herausforderung“* beschrieben wie im Sammelband *„Professionelle Nähe in der Heimerziehung“* (Schäfer und Behnisch, 2022a): *„Der Umgang zwischen Fachkräften und jungen Menschen muss Nähe ermöglichen, Geborgenheit bieten und Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen fördern, aber zugleich berufliche Rollen einhalten, schützende Distanz wahren und vor allem nicht grenzüberschreitend werden“* (Schäfer und Behnisch, 2022b, S. 5). Eine Angst (zu Unrecht) in Verdacht zu geraten, sexuelle Grenzen zu verletzen, begünstigt, dem Thema Sexualität bei Kindern und Jugendlichen skeptisch gegenüberzustehen (vgl. Henningsen und List, 2018a, S. 207). Ein kollektives Unvermögen, über Sexualität zu kommunizieren, bietet Täter*innen strategische Vorteile und für Kinder und Jugendliche ein weniger entwicklungsförderliches Klima. Diese Unsicherheit und Vermeidung eines für die Adressat*innen wichtigen Themas wirkt sich auf die Beziehungsarbeit aus.

Trotz der Verunsicherungen in der Praxis wird in den disziplinären Professionalisierungsdiskursen nicht von der Überzeugung abgerückt, dass die Hauptressource der pädagogische Bezug ist, dass Soziale Arbeit auf Beziehung *„basiert“* (Ruch u. a., 2018). *„Whilst in many helping professions, the relationship might assist the intervention, [...] within the caring role, the relationship is the intervention“* (Coady, 2014, S. 3, H.i.O.). Beziehungsarbeit ist pädagogische Grundvoraussetzung und Potenzial zugleich: Sie stellt das Medium dar, durch das Soziale Arbeit geleistet wird und ist zugleich Informationsressource für die pädagogische Fachkraft, um die Adressat*innen besser verstehen und unterstützen zu können.

Im deutschen erziehungswissenschaftlichen Diskurs wird hier auf Ulrich Oevermanns strukturtheoretische Position der doppelten Professionalisierung rekurriert, pädagogische Beziehungen als „*widersprüchliche Einheit von spezifischen und diffusen Sozialbeziehungen*“ (Oevermann, 1996, S. 148) zu verstehen. In der Fachkraft-Adressat*innen-Beziehung muss für eine gelingende Intervention Spezifisches mit Diffusem vereint werden: einerseits objektives (Handlungs-)Wissen und klare Handlungsrichtlinien und andererseits individuelle Begebenheiten und situationale Faktoren (die momentane Verfassung der*des Adressat*in, wie gut Fachkraft und Adressat*in sich kennen oder z. B. zu welcher Tages- oder Nachtzeit der Kontakt stattfindet).

Bei der pädagogischen Beziehungsarbeit spielen Grenzen und Grenzziehung eine zentrale Rolle (vgl. Doel u. a., 2010; McMahon, 2018, S. 151). Im Kontext der Sozialen Arbeit geht es bei Grenzziehung seitens der pädagogischen Fachkraft nicht nur um professionelle Distanz, sondern vielmehr darum, Kontakt herzustellen. Eine Reihe von britischen Forschungsarbeiten weisen darauf hin, dass die Male, in denen Fachkräfte professionelle Grenzen zugunsten der persönlichen Beziehung „kunstvoll“ übertraten, den Adressat*innen besonders positiv in Erinnerung bleiben (vgl. Coady, 2014, S. 3). Auch für den deutschen Kontext unterstreicht eine Studie, dass es aus Sicht der Adressat*innen in den Beziehungen zu den pädagogischen Fachkräften weniger um Professionalität und Distanz gehe als um Nähe, Anerkennung und Vertrauen (vgl. Mantey, 2017, S. 211 ff.).

Das „angemessene“ Verhältnis von Nähe und Distanz, die „geeignete“ Form der Grenzziehung – seien sie körperlich, emotional oder verbal – sind Kernthemen der Sozialen Arbeit wie auch anderer helfender Berufe. Besonders deutlich wird das in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Familialisierung aufgrund des engen Zusammenlebens kann als eigene Risikostruktur für sexuelle Gewalt verstanden werden (vgl. Moore u. a., 2016; Wittfeld und Bittner, 2018). Ferner führt alltägliches Zusammenleben in der Heimeinrichtung zu besonders starkem Austausch auch zu sexuellen Themen (vgl. Henningsen und List, 2018b, S. 100 ff.). „*Die Wahl der Kleidung, freche Sprüche, die erste Verliebtheit – Sexualität, Liebe und Intimität schwingen in Wohngruppen immer mit, mal explizit im Gespräch, mal implizit als Inszenierungen*“ (Behnisch und Schäfer, 2018, S. 471).

Beziehungsarbeit ist also Kern der sozial- wie sexualpädagogischen Arbeit. Allerdings ist nicht ausreichend geklärt, wie sie gestaltet werden kann und soll. Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, zu einem vertieften und empirisch überprüften Verständnis pädagogischer Beziehungsarbeit in der stationären Jugendhilfe beim Umgang mit Sexualität beizutragen.

Pädagogische Beziehungsarbeit in Hinblick auf und unter Berücksichtigung von psychosexuelle(n) Entwicklungsthemen bei Jugendlichen geht davon aus, dass Sexualität in alle Lebensbereiche hineinwirkt und entsprechend in der pädagogischen Arbeit berücksichtigt werden muss (vgl. Ricken, 2012, S. 103; Wazlawik und Christmann, 2018, S. 537 f.). Sexualität spielt dabei 1. organisational, 2. seitens der Fachkräfte und 3. seitens der Adressat*innen eine Rolle: Im institutionellen Kontext müsse man dem *„Aspekt Sexualität ein vergleichbares Gewicht als professionelles Orientierungsmuster zukommen [...] lassen wie beispielsweise milieu-, herkunfts- oder geschlechtsspezifischen Aspekten“* (Wazlawik und Christmann, 2018, S. 538). Die pädagogischen Fachkräfte gestalten den Kontakt mit den Adressat*innen (auch) aus ihrer persönlichen sexuellen Bildung und Biografie heraus, dem, was sie für „richtig“ und „falsch“ halten sowie ihren Vorstellungen von Geschlechterrollen (vgl. Retkowski u. a., 2015; Rieske u. a., 2021); Jugendliche fordern Nähe oder Distanz ein, wünschen sich eventuell Rückmeldungen zu ihren sexuellen Fragen, aber auch, dass die Vertraulichkeit eingehalten wird (vgl. Behnisch und Schäfer, 2018, S. 474 f.; Mantey, 2017, S. 209 f.).

Diese „Sexualerziehung“ findet zumeist „zwischen Tür und Angel“ statt und wird nur unzulänglich von formalen Bildungsangeboten abgedeckt (vgl. Henningsen und List, 2018a, S. 208). Dadurch können sexualmoralische Botschaften weitergegeben werden, die Jugendliche nicht immer in ihrer psychosexuellen Entwicklung unterstützen, sondern eher verunsichern. Die Qualität der pädagogischen Beziehung ist *„zentraler Faktor für die Umsetzung von Sexualerziehung [...] weil die Jugendlichen aufgrund dieser Qualität entscheiden, ob bzw. in welchem Maße sie ihre Sexualität verbergen oder sichtbar sein lassen und inwieweit sie sich Gesprächen entziehen oder diese suchen“* (Mantey, 2020, S. 96). Aus diesen Gründen erscheint es relevant, diese ad-hoc-Sexualerziehung zu untersuchen, kombiniert mit der Frage, welche Form des pädagogischen Kontakts für welche sexuellen Themen der Jugendlichen am ehesten förderlich ist.

Vor dem Hintergrund des Schutzauftrags und dem Anspruch der Förderung der Jugendlichen in ihrer Entwicklung müssen hinsichtlich des Umgangs mit Sexualität auch Macht und Geschlecht berücksichtigt werden: *„Zwar finden sich [...] abstrakte Auseinandersetzungen mit Sexualität und Gewalt, in denen Geschlecht unerwähnt bleiben kann. Wenn jedoch konkrete Vorfälle hinzugezogen werden, zeigt sich eine fast unvermeidliche Verknüpfung von Sexualität, Gewalt und Geschlecht“* (Henningsen und List, 2018b, S. 92).

Im Rahmen des Kieler Dialogforums *„Sexualpädagogik und Gewaltprävention“*, welches 2019 stattgefunden hat, ist sexuelle Integrität als *„verbindendes Ziel herausgearbeitet worden“* (List und Henningsen, 2023, S. 328). Sexuelle Integrität unterscheidet sich von sexueller Selbstbestimmung durch die Betonung des Rechts auf Unversehrtheit und

die damit einhergehende Vulnerabilität (vgl. List und Henningsen, 2023, S. 329). Sexuelle Integrität wird verstanden als *„Zustand, in dem Menschen ihre Sexualität frei und selbstbestimmt (er-)leben können, dabei die Wünsche und Bedürfnisse anderer respektieren und sich selbst und anderen keinen Schaden zufügen“* (ebd.).

Professionalisierungsdiskurse in der Sexual- wie auch der Sozialpädagogik beziehen sich – neben Fachwissen und Haltung – auf die Art der Beziehungsgestaltung (vgl. Becker-Lenz & Müller-Hermann 2013). Die Angemessenheit von professionellen Kontaktangeboten ist trotz gesellschaftlicher Normen, Gesetzesgrundlagen und institutioneller Vorgaben nicht restlos geklärt. Situational bleibt für pädagogische Fachkräfte und Adressat*innen ein Entscheidungsraum, der nicht vollständig durch Vorgaben festgelegt ist und von den beteiligten Personen verhandelt werden muss. Zwar wird bisweilen von einer *„geklärte[n] Nähe“* (Müller, 2017, S. 210) als etwas Möglichem, genauer gesagt als *„Voraussetzung und Grundlage für sexualpädagogisches Handeln“* (Müller, 2017, S. 210) gesprochen. Definiert, oder gar problemlos umzusetzen, ist sie deswegen jedoch nicht.

Das Thema ist relevant, weil bisher für den deutschen Kontext kaum konkrete Erkenntnisse vorliegen, wie und warum Nähe beim Umgang mit Sexualität gestaltet, zugelassen und eingesetzt wird und welche Chancen und Risiken sich für pädagogische Fachkräfte und Adressat*innen daraus ergeben. Außerdem lernen Jugendliche in der Nähe-Distanz-Dynamik mit den pädagogischen Fachkräften möglicherweise, ihr eigenes Nähe-Distanz-Verhältnis produktiv zu verändern (vgl. Coady, 2014, S. 3). Reflektierte Beziehungsarbeit, verbunden mit dem Ziel der Befähigung der Adressat*innen und nicht geleitet von der Angst vor Fehlverdacht gegenüber der eigenen Person, ist deswegen für die Förderung der psychosexuellen Entwicklung Jugendlichen von immenser Bedeutung.

Zwar vermehrt, jedoch bisher unzulänglich erforscht ist dabei der Kontext der stationären Jugendhilfe. Während Dominik Manteys (2017) Arbeit noch eine der ersten im deutschsprachigen Raum war, die sich dezidiert mit Sexualität im Kontext der Heimerziehung auseinandersetzte, wird das Thema inzwischen mehr beachtet, wenn auch vorrangig vor dem Hintergrund von sexueller Gewalt (u. a. Helfferich u. a., 2018; Rau u. a., 2018; Wittfeld und Bittner, 2018). Die Befähigung zur sexuellen Bildung – eine Aufgabe der Sexualpädagogik – wird benannt (z. B. Behnisch und Schäfer, 2018; Kavemann u. a., 2016), jedoch nicht ausreichend empirisch untersucht oder theoretisch und argumentativ in ihrer Tragweite und ihren Potenzialen nachvollzogen (vgl. Schmidt u. a., 2017, S. 304 ff.).

1.2 Erkenntnisinteresse, Forschungsfragen und Vorgehen

In dieser Studie geht es darum, konkrete Einblicke in die Deutungsmuster der pädagogischen Fachkräfte hinsichtlich ihrer professionellen Beziehungen zu bekommen, die den Schutz und die psychosexuelle Entwicklung der Jugendlichen betreffen. Bei der Untersuchung der pädagogischen Beziehungsarbeit speziell beim Umgang mit Sexualität sollen die subjektiven Theorien und das sexualpädagogische Professionalitätsverständnis auch und gerade im Hinblick auf das institutionelle Gefüge und den gesellschaftlichen Einfluss hin untersucht werden.

Konkret befasse ich mich mit den Deutungsmustern und Handlungsstrategien der Fachkräfte bei sexualitätsbezogenen Themen in der Beziehungsarbeit sowie dem institutionellen und gesellschaftlichen Einfluss auf das zugrundeliegende sexualpädagogische Professionalitätsverständnis. Das Erkenntnisinteresse der Arbeit zielt dabei auf die sexuelle Integrität der Bewohner*innen und der pädagogischen Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe und wie diese gewahrt und durch die Art der Beziehungsarbeit unterstützt wird. Noch konkreter betrachte ich dabei die Handlungsstrategien, über die Fachkräfte bereits verfügen und die sie reflektieren, und überprüfe sie vom Standpunkt der Integritätswahrung aus. Mit dieser Untersuchung versuche ich also den Istzustand darzustellen, welche Handlungsstrategien in der Beziehungsarbeit rund um Sexualität reflektiert werden und zum Einsatz kommen, gleiche sie mit dem Sollzustand der Wahrung und Förderung sexueller Integrität ab und lege dann Handlungsmöglichkeiten dar, um mögliche Lücken zwischen Ist und Soll zu verkleinern oder zu überwinden.

Die zentrale Forschungsfrage lautet deswegen:

*Wie gestalten pädagogische Fachkräfte die Beziehungen zu den Adressat*innen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe beim Umgang mit Sexualität?*

Die Forschungsfrage wird konkretisiert anhand von drei Unterfragen:

- *Auf welche Begründungen und Deutungsmuster greifen die pädagogischen Fachkräfte für ihre Form der Beziehungsarbeit zurück?*
- *Was bedingt die spezifischen Handlungsstrategien?*
- *Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus ihren Handlungsstrategien aus sexualpädagogischer Sicht?*

Der Untersuchungsgegenstand der Studie ist der professionelle Umgang mit Sexualität in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Von Interesse sind die Deutungsmuster und Reflexionen der Handlungsstrategien der pädagogischen Fachkräfte selbst. Hierfür werden 18 problemzentrierte Einzelinterviews mit pädagogischen Fachkräften aus stationären Einrichtungen der Jugendhilfe geführt.

Die Auswahl der Interviewpartner*innen folgt einem theoretischen Sampling (vgl. Strauss und Corbin, 1996, S. 148 ff.). Bei der Auswahl der pädagogischen Fachkräfte wird auf eine heterogene Verteilung der Geschlechter, der Positionen (Leitung und Angestellte) sowie die Beschäftigungsdauer und/oder Berufserfahrung und Art des Abschlusses geachtet.

Die Auswertung erfolgt anhand der Thematischen Analyse nach Virginia Braun und Victoria Clarke (2021, 2006) und der Situationsanalyse nach Adele Clarke (2012) d. h. einer Verknüpfung induktiver und deduktiver Herangehensweisen, mit deren Hilfe die Kernthemen der professionellen Beziehungsarbeit aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte herausgearbeitet werden sollen.

Erkenntnisse der Studie können zu einer Weiterentwicklung der sexualpädagogischen Professionalisierung beitragen. Die kritische, theoriegeleitete Analyse der Interviews ermöglicht eine bessere Nachvollziehbarkeit etwaiger Herausforderungen auf struktureller wie personaler Ebene. Die Empfehlungen zur Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte dienen ihrer Handlungssicherheit in der Begleitung der Adressat*innen in ihrer psychosexuellen Entwicklung.

1.3 Aufbau der Arbeit

Doktorarbeiten werden als zu managende Projekte beschrieben (vgl. Glunde, 2021) oder als Abenteuerreisen (vgl. Roberts, 2010). Man kann sich ein Dissertationsforschungsprojekt auch als etwas dazwischen vorstellen, wie einen verschlungenen Weg vielleicht, für den man eine Wanderkarte hat, mit der je nach Maßstabwahl alles leichter überschaubar wird. Die Einleitung fungiert dabei als Wegweiser und Kartenlegende: Die Leser*innen bekommen ein Bild von dem, was sie erwartet.

Diese Arbeit ist in drei Teile als Wegabschnitte eingeteilt, mit insgesamt 14 Etappen/Kapiteln. Im ersten Wegabschnitt (Teil I: Bezüge zum Stand der Forschung, der Theorie und der Methodologie) werden die Grundlagen für die empirische Arbeit gelegt. Dafür wird in Kapitel 2 der Forschungsstand zu Beziehungsarbeit, Sexualität und sexuelle Gewalt in der stationären Jugendhilfe beschrieben. Hierbei geht es um die Themen rund um Sexualität und Beziehungsarbeit, die für den Kontext der stationären Jugendhilfe aufgegriffen und diskutiert werden. Besonders interessiert die dies-

bezügliche Darstellung der Adressat*innen-, der Fachkräfte- und der organisationalen Perspektive. Der Forschungsstand grenzt das Gebiet dieser Arbeit ein. In den zwei folgenden Kapiteln werden die theoretischen Grundlagen dieses vielschichtigen Themas dargestellt sowie vermittelt, wie sie sich zusammenfügen lassen. Kapitel 3 dreht sich dabei um die thematische Trias von Sexualität, Geschlecht und Macht, die in Hinblick auf die sexuelle Handlungsfähigkeit unter dem Begriff der sexuellen Integrität zusammengeführt werden. In Kapitel 4 wird dann dargelegt, wie ein professioneller Umgang gelingt, der sexuelle Integrität ermöglicht und bewahrt. Dafür wird zunächst Sexualpädagogik als Disziplin und Profession vorgestellt, um im Anschluss das Feld der stationären Jugendhilfe näher zu beschreiben. Schließlich wird das Konzept des professionellen Habitus nach Roland Becker-Lenz und Silke Müller-Hermann (2013a) eingeführt, welches die Basis für die Betrachtung der Deutungsmuster der Fachkräfte darstellt und sich in die Aspekte Berufsethos, Gestaltung des Arbeitsbündnisses und Fallverstehen gliedert. In Kapitel 5 wird dann ausgeführt, auf welche Weise theoretische und empirische Erkenntnisse miteinander verknüpft werden sollen, wie die Studie aufgebaut ist und welche Grenzen in ihrer Aussagefähigkeit ihr gesetzt sind.

Der zweite Wegabschnitt (Teil II: Empirische Ergebnisse) ist der Kern dieser Arbeit, in dem die Studienergebnisse beschrieben und analysiert werden. Die empirischen Ergebnisse werden dabei in sechs Einzelkapitel aufgeteilt. Diese sind: ein Überblick über die Interviewten und deren Einrichtungen (Kapitel 6); eine Darstellung der sexualitätsbezogenen Themen, die die Fachkräfte im Zusammenhang mit Beziehungsarbeit in den Interviews erwähnen und problematisieren (7); die Präsentation der Handlungsstrategien, die die Fachkräfte in der Beziehungsarbeit beim Umgang mit Sexualität nutzen (Kapitel 8); die Analyse der Fachkräfteperspektive anhand des professionellen Habitus (Kapitel 9); die Analyse der Einflussfaktoren aus Institution und Gesellschaft, die die Fachkräfte benennen (Kapitel 10); die Zusammenführung dieser Faktoren anhand von zwei ausgewählten Schlüsselszenen (Kapitel 11) und einer Zusammenfassung des gesamten Teils (Kapitel 12).

Auf die empirischen Erkenntnisse folgen als letzter Wegabschnitt (Teil III: Ausblick) Handlungsempfehlungen für Fachkräfte, Einrichtungen, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Politik (Kapitel 13). Die Arbeit schließt mit einer Rückschau, Zusammenfassung und Anschlüssen für weitere (sexualpädagogische) Forschung (Kapitel 14).

Abbildung 1: Der „rote Faden“: Aufbau der Doktorarbeit

1.4 Einige Hinweise zu Begrifflichkeiten und Sprache

In dieser Arbeit wird „entgendert“: Anstelle eines generischen Maskulinums oder Femininums wird eine genderneutrale Schreibweise oder das Gendersternchen (*) genutzt.

Die Begriffe Sozialpädagogik und Soziale Arbeit verwende ich in dieser Arbeit synonym.² Die Hauptpersonen dieser Arbeit nenne ich hauptsächlich pädagogische Fachkräfte, um ihre Fachlichkeit und ihre professionelle Rolle zu unterstreichen.

Ich spreche von Adressat*innen der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser Begriff ist in der Sozialen Arbeit gängig und nachvollziehbar: An sie sind die Angebote aus der Kinder- und Jugendhilfe adressiert, auf sie sind sie ausgerichtet und auf ihr Annehmen und Ablehnen der Angebote muss reagiert werden. Zwei weitere Begriffe, die (noch) üblich sind, sind „Akteur*in“ und „Klient*in“. Den Akteur*innenbegriff nutze ich dann, wenn das aktive Handeln der Jugendlichen im Vordergrund steht. „Klient*in“ wird als Begriff im therapeutischen Kontext noch immer viel genutzt, jedoch weniger im pädagogischen Kontext. Ich wechsele mit dem Begriff „Jugendliche“ ab, wenn

2. Zur Historie der beiden unterschiedlichen Theorien und Traditionslinien siehe z. B. Christian Niemeyer (2012).

es weniger um ihre Rolle als Adressat*innen und mehr ihr Lebensalter und die damit einhergehenden Entwicklungsaufgaben und Erfahrungsräume geht. Ebenfalls Verwendung finden die Begriffe „Bewohner*innen“ und Betreute, die die Interviewten favorisieren und die das Setting, in dem sie sich befinden, betonen.

Der Begriff „Heimerziehung“ wird in einschlägigen Publikationen wie dem aktuellen Sammelband *„Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung“* (Theile und Wolf, 2024) oder dem *„Zukunftsforum Heimerziehung“* (2021) gebraucht. Teilweise wird der Begriff ausschließlich in Anführungszeichen gesetzt oder mit einer Diskussion bedacht, die sich auf die gewaltvolle Geschichte des Heims und den damit verbundenen Stigmatisierungen für die Bewohner*innen (als „Heimkinder“) bezieht und die Ausdifferenzierungen hin zu *„Heimerziehungen“* (Winkler, 1988, S. 1) betont.

Tatsächlich weisen Bewohner*innen diesen Begriff selbst zurück und ziehen *„Wohngruppen“* vor (vgl. Zukunftsforum Heimerziehung, 2021, S. 11). Zugleich werden im fachlichen Kontext eine Reihe weiterer Begriffe fast synonym miteinander verwendet: *„stationäre Hilfen zur Erziehung“* (Driesten u. a., 2021), *„Wohngruppen der stationären Erziehungshilfe“* (Mantey, 2017), *„stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“* (Schrapper, 2024, S. 113) und *„stationäre Jugendhilfe“* (Rein, 2020). Den interviewten pädagogischen Fachkräften und ihren Einrichtungen folgend benutze ich in der Regel die Formulierung *„stationäre Jugendhilfe“*. Dadurch wird erstens der Fokus auf die Jugendlichen als Adressat*innen (nicht deren Eltern) gelegt und zweitens eingegrenzt, dass die Beziehungsarbeit mit jugendlichen Adressat*innen interessiert (und nur vereinzelt von Kindern die Rede ist).

In der Regel verwende ich sexuelle Gewalt als „Container“-Begriff für sexuelle Grenzverletzungen, Übergriffe und massive Formen von Gewalt bis zu Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach Abschnitt 13 im Strafgesetzbuch (StGB). Eine Diskussion, was die Unterscheidung zwischen sexueller und sexualisierter Gewalt betrifft, findet sich im Abschnitt 3.1.2, in dem das Verhältnis von Sexualität zu Gewalt besprochen wird. Da im juristischen und medizinischen Kontext in der Jugendhilfe auch die Begriffe sexueller Missbrauch und Kindesmisshandlung nach wie vor eine Rolle spielen, werden auch diese Begriffe in der Arbeit in Zitaten aus Literatur und Interviews verwendet.

Teil I: Bezüge zum Stand der Forschung, der Theorie und der Methodologie

Teil I bietet einen Einblick in den theoretischen und methodologischen Forschungskontext der vorliegenden Studie. Dafür geht es in Kapitel 2 um den Forschungsstand zum Umgang mit Sexualität in der stationären Jugendhilfe. Anhand der Frage, welche Themen rund um Sexualität und Beziehungsarbeit in der Forschung zur Heimerziehung diskutiert werden, wird der wissenschaftliche Kontext, in dem sich die Arbeit bewegt, vermittelt und dessen Forschungsdesiderata, an die angeknüpft wird. In Kapitel 3 und 4 werden die theoretischen Grundlagen der Studie gelegt. In Kapitel 3 geht es dabei um die Sache – wie Sexualität und sexuelle Integrität in dieser Arbeit aufgefasst werden und worauf dieses forschungsleitende Verständnis gründet. Dafür wird Sexualität als Teil einer Trias mit Geschlecht und Macht gesehen, sexuelle Handlungsfähigkeit problematisiert und auf dieser Basis zum Konstrukt der sexuellen Integrität geführt. In Kapitel 4 geht es um die pädagogisch-professionelle Basis der Beziehungsarbeit, die den zweiten großen theoretischen Baustein bildet. Dafür werden die Sexualpädagogik und das Feld der stationären Jugendhilfe vorgestellt, um in Anschluss das Modell des „professionellen Habitus“ mit dem Umgang mit Sexualität zu verknüpfen und anschließend die institutionelle Rahmumgebung zu betrachten. In Kapitel 5 geht es um das Forschungsdesign der Studie, anhand dessen die methodologischen Entscheidungen nachvollzogen werden können.

2 Umgang mit Sexualität in der stationären Jugendhilfe: Forschungsstand

Die Forschung zum Umgang mit Sexualität im Bereich der stationären Jugendhilfe ist im letzten Jahrzehnt stark angestiegen. Nachdem Dominik Mantey vor sieben Jahren noch festgestellt hatte, „Forschungsarbeiten zum Umgang mit Sexualität oder zur Sexualerziehung im Heim liegen nicht vor“ (Mantey, 2017, S. 66), ist die Lage heute schon deutlich anders. Das Forschungsinteresse hat besonders durch das Forschungsnetzwerk „Sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen in pädagogischen Kontexten“ zugenommen, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in drei Förderrunden von 2011 bis 2024 gefördert wird (vgl. BMBF o. J.): „Eine Forschungslandschaft zu sexualisierter Gewalt etabliert sich“ (Fixemer und Henningsen, 2023, S. 165).³

Es gibt inzwischen sowohl umfassende Einzelarbeiten, die sich mit Sexualität und sexueller Gewalt in der stationären Jugendhilfe auseinandersetzen (Caspari, 2021; Derr, 2023; Doll, 2023; Grosse, 2023; Linke, 2020; Mahr, 2020; Mantey, 2017; Staats, 2019) als auch eine Reihe von Forschungsprojekten, die sich dieses Handlungsfeldes annehmen, vorrangig vor dem Hintergrund der Schutzkonzeptentwicklung (Domann u. a., 2018; Kampert, 2015; Klepp, 2017), aber auch dem Themenbereich Sexualität (Henningsen und List, 2018a; Mantey und Bövers, 2023; Retkowski u. a., 2015) und Vielfalt (Kugler und Nordt, 2015; Rein, 2021; Sperlig, 2021; Stählker u. a., 2023) und nicht zuletzt Nähe und Distanz wie im BMBF-Forschungsprojekt „PISUM – Pädagogische Intimität“ (u.a. Marks u. a., 2023; Schäfer und Behnisch, 2024). Schließlich gibt es inzwischen eine Reihe von Sammelbänden und Lehrbüchern, die sich mit Sexualität und/oder Beziehungsarbeit in pädagogischen Kontexten befassen, wie das „Handbuch Sexualität und Soziale Arbeit“ (Höblich und Mantey, 2023), das „Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit“ (Henningsen und Sielert, 2023a) und das „Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte“ (Retkowski u. a., 2018).

Diese Diversifizierung zeigt sich auch in den Forschungsansätzen: So gibt es einerseits empirische Studien, die sich im Rahmen der Adressat*innenforschung direkt mit den Jugendlichen in den stationären Einrichtungen befassen. Hierzu gehört die bereits erwähnte Untersuchung von Mantey, wie auch die Arbeiten aus den BMBF-

3. Siehe hierzu auch das Literatur-Monitoring, das im Kontext des Forschungsnetzwerks entstanden ist (Fixemer u. a., 2021).

geförderten Forschungsprojekten „*Ich bin sicher!*“ (u.a. Domann und Rusack, 2016; Klepp, 2017) und „*PRÄVIK – Prävention von Reviktimisierung*“ (u.a. Helfferich u. a., 2018; Kavemann u. a., 2017). Genauso unterschiedlich werden auch die pädagogischen Fachkräfte ins Visier genommen, z. B. in Studien zu Professionalität, wiederum im Rahmen von BMBF-geförderten Forschungsprojekten wie der Juniorprofessur „*Professionsethik*“ von Alexandra Retkowski (z.B. Hess und Retkowski, 2018; Retkowski u. a., 2015). Eine andere Studie befasst sich mit sexualpädagogischen „Gruppenspielen“ (Grosse, 2023) oder betrachtet den Diskurs der sexuellen Verwahrlosung (Staats, 2019).

Der Großteil dieser Forschungsarbeiten basiert auf leitfadengestützten Interviews und Gruppendiskussionen, wenn auch teilweise ethnografisch geforscht wird (etwa Schäfer, 2021; Wittfeld und Bittner, 2018). Manche Forschungsprojekte setzen auf eine breitere Masse an Befragten, während andere eher versuchen, die Team- bzw. Institutionsdynamik einzufangen und sich somit auf eine oder zwei ausgewählte Einrichtungen konzentrieren.

Bei dieser Bandbreite an Forschungsarbeiten interessieren für die vorliegende Studie folgende Fragen:

- *Welche Themen rund um Sexualität und Beziehungsarbeit werden für den Kontext der stationären Jugendhilfe aufgegriffen und diskutiert? Wie werden Sexualität und Beziehungsarbeit in den Aufsätzen dargestellt und problematisiert?*
- *Was wird über den institutionellen Kontext sowie die Akteur*innen in der stationären Jugendhilfe geschrieben? Welche Erwartungen an die pädagogischen Fachkräfte werden formuliert? Welche Erfahrungen von ihnen werden geschildert? Welche Qualifizierungsmaßnahmen werden vorgeschlagen?*

Das Kapitel ist deswegen in drei Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt befasst sich mit den Darstellungen von Sexualität, Gewalt(-prävention) und Nähe und Distanz im institutionellen Kontext. Im zweiten Abschnitt geht es um die Darstellungen der darin sich bewegenden Akteur*innen, nämlich zunächst Adressat*innen und im dritten Abschnitt die Fachkräfte. Zusammenführend stelle ich anschließend dar, wie diese Forschungsergebnisse das Erkenntnisinteresse der vorliegenden empirischen Arbeit leiten.

2.1 Kultur der Achtsamkeit und Sexualität als „heikles Thema“: Erkenntnisse zur Institution

Mit den seit 2010 gestiegenen Aufarbeitungsbemühungen zu Vorfällen sexueller Gewalt sind pädagogische Institutionen ins Blickfeld der Forschung gerückt. Ein nicht unerheblicher Teil der Forschung befasst sich deswegen mit der (gewaltvollen) Heimgeschichte in Ost- und Westdeutschland (vgl. Kuhlmann, 2014; Linke, 2020, S. 32 ff. Rudloff, 2018). Ein Forschungsstrang beschäftigt sich dabei mit den Langzeitfolgen für ehemalige Heimbewohner*innen (vgl. Caspari u. a., 2021). Dabei geht es auch um transgenerationale Traumatisierung, dass die individuellen Schicksale nicht ausreichend aufgearbeitet werden konnten und so traumatische Erfahrungen familiär weitergegeben werden (vgl. Zöllner u. a., 2021). Ein anderer Forschungszweig stellt kritische Fragen zur institutionellen Aufarbeitung, inwiefern Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sich ihren teilweise massiven Gewaltkulturen gestellt haben (vgl. Dill und Keupp, 2023; Gahleitner u. a., 2023). Ein dritter Strang betrachtet die Konsequenzen, was dies für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe allgemein bedeutet. Welche Verantwortung trägt sie heute, ihre Vergangenheit anzuerkennen? Hierbei spielt, wie in der gesamten Forschung zur Heimgeschichte, die Betroffenenperspektive eine bedeutsame Rolle (vgl. Andrade und Gahleitner, 2021; Kavemann, 2023).

Weg von einer „Täter-Opfer-“ hin zu einer „Täter*innen-Opfer-Institutionen“-Dynamik⁴ werden nicht nur Täter*innenstrategien, sondern auch organisationskulturelle Bedingungen untersucht, die sexuelle Gewalt begünstigen oder verhindern können: *„Gewaltphänomene in pädagogischen Institutionen bedürfen immer auch bestimmter systemischer Konfigurationen, um sich entfalten zu können“* (Hart et al. 2020: 242). Als Gefährdung wird das strukturelle generationale Machtgefälle benannt wie auch fehlendes Wissen über sexualisierte Gewalt und mangelnde Thematisierung sexueller Themen (vgl. Caspari, 2021; Ricken, 2012; Sielert und Kopitzke, 2023, S. 153 ff.). In einer standardisierten Befragung durch das Deutsche Jugendinstitut (DJI) nennen 70 % der Heimleitungen einen Verdachtsfall sexueller Gewalt (vgl. Helming, 2012, S. 29). In einer quantitativen Studie von Rau et al. (2018) berichten sogar über 80 % der befragten Heime mindestens einen Vorfall sexueller Gewalt. Vor diesem Hintergrund wird der Einrichtungskultur erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Das spiegelt sich in der

4. Diese Veränderung des Gewalt- und Missbrauchsverständnisses beruht maßgeblich auf Mechthild Wolff (2014).

Erforschung und der Umsetzung von Schutzkonzepten wider. Das zeigt sich nicht nur in den bereits erwähnten geförderten Forschungsprojekten, sondern auch an der öffentlichkeitswirksamen Initiative „Kein Raum für Missbrauch“⁵ vom damaligen Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM).

Schutzkonzepte werden „als langfristig angelegte Organisationsentwicklungsprozesse verstanden“ (Fixemer und Henningsen, 2023, S. 177). Hierzu wird kritisch untersucht, inwiefern sie im Alltag überhaupt zur Anwendung kommen (vgl. Kampert, 2015), ob Kinder und Jugendliche an ihrer Entstehung ausreichend beteiligt wurden (vgl. Christiansen und Theunissen, 2020, S. 157; Domann u. a., 2019) und wie sie mit ebenfalls empfohlenen sexualpädagogischen Einrichtungskonzepten verzahnt werden (vgl. Eßer und Rusack, 2020; Witz u. a., 2021, 2020). Im Gegensatz zum Handlungsfeld Schule sind Schutzkonzepte in der (stationären) Kinder- und Jugendhilfe bereits gesetzlich verankert. Das wird als positiv für den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt gewertet (vgl. Oppermann und Schröder, 2023). Schutzkonzepte beziehen sich im Idealfall auf Elemente sogenannter „weicher Prävention“, also die institutionelle Sexualitäts- und Kommunikationskultur, die sich im Umgang mit Fehlern, der Sensibilität für Macht und Teilhabe und dem Sprechen über und von Sexualität zeigt, und zugleich Aspekte der „harten Prävention“, die sich in leicht nachweisbaren Maßnahmen zeigt, wie der Veranlassung von Führungszeugnissen, der Raumeinteilung, Fortbildungsmaßnahmen usw. (vgl. Kadera und Hofer, 2020, S. 125). Wissenschaftlicher Tenor ist, Fehlerfreundlichkeit in diesen Konzepten vorzusehen, damit auch „schwache Signale“ wie „das Thematisieren von unerwarteten Ereignissen, gefühlten Enttäuschungen, vagen Verdachtsfällen, einem komischen Bauchgefühl etc.“ (Eßer und Rusack, 2020, S. 18) geäußert werden könnten: „Fachkräfte sollen offen über ihr Verhalten im Arbeitskontext sprechen können“ (Christiansen und Theunissen, 2020, S. 164). Schutzkonzepte werden schließlich als „lebendige“ Dokumente betrachtet, die regelmäßig diskutiert, hinterfragt und erneuert werden sollten, anstatt in der sprichwörtlichen Schublade zu verschwinden (vgl. Christiansen und Theunissen, 2020, S. 160).

Ebenso werden implizite und explizite Regeln im Einrichtungsalltag diskutiert. Mit Zunahme der Sensibilität für sexualisierte Gewalt in pädagogischen Kontexten attestieren Wissenschaftler*innen den Institutionen auch mehr Körperferne und eine grundlegende Angst vor Sexualität (vgl. Eßer und Rusack, 2020). Vertrauenspersonen sind jedoch für die Adressat*innen wesentlich. Dass sie sich mit ihren Sorgen offenbaren können, „setzt sexuelle Sprachfähigkeit und damit sexualpädagogische Kompetenzen [bei den Fachkräften] voraus“ (Helfferich u. a., 2020, S. 236).

5. <https://kein-raum-fuer-missbrauch.de/>.

Sexuelle Handlungen zwischen Jugendlichen werden oftmals verboten, um sexuell übertragbaren Infektionen, Schwangerschaften und Grenzüberschreitungen vorzubeugen. Abgesehen von der enormen Einschränkung der sexuellen Selbstbestimmung der Adressat*innen wird dies teilweise zusätzlich mit einer Doppelmoral verbunden: *„Solange die Betreuungspersonen nichts sehen oder mitbekommen von (hetero-)sexuellen Handlungen (homosexuelle bzw. andere Orientierungen werden auf Seiten der Betreuungspersonen beim Thema Sexualität/ Paarbeziehungen nicht genannt), werden sie hingenommen oder ignoriert“* (Rusack u. a., 2019, S. 14). Explizite Verbote z. B. von Paarkontakten erweisen sich als kontraproduktiv, da die Jugendlichen in Konsequenz die Regeln heimlich umgehen und mit möglichen Negativerfahrungen alleine bleiben.

Um also zu verhindern, dass Handlungsverbote auch zu Sprechverboten und Heimlichkeiten führen, sollten Vorgaben achtsam gesetzt werden. Verallgemeinernde Regeln rund um Sexualität werden den Jugendlichen in stationären Einrichtungen kaum gerecht. Bei diesen Regeln geht es häufig um „Schutz“, wobei jedoch hinterfragt werden kann, wer wovor geschützt werden soll: Geht es um die Jugendlichen oder die pädagogischen Fachkräfte? Um die Abwehr sexualisierter Gewalt oder die Verhinderung von Verdächtigungen? Oder soll gar eine Auseinandersetzung mit Sexualität per se – für Adressat*innen wie Fachkräfte – verhindert werden? *„Auszuhalten ist, dass die Akzeptanz der Grenzen des pädagogischen Schutzes zugleich die vergleichsweise immer noch beste Strategie ist, um eine Verständigung, Stabilität der pädagogischen Beziehung und eine Basis für Vertrauen herzustellen“* (Helfferich u. a., 2020, S. 237).

In alledem – der Organisationsentwicklung und der Organisationskultur und ihren Regeln – wird der Leitung ein hohes Maß an Verantwortung zugeteilt. Leitung muss den Zugang zu externer Unterstützung in Form von Supervisionen und Fortbildungen ermöglichen. Auf der strukturellen Ebene könnten Grenzüberschreitungen begünstigt werden, wenn die Leitung nicht ausreichend aktiv wird oder Fortbildungsangebote nicht ernst nimmt (vgl. Christiansen und Theunissen, 2020, S. 158; Kadera und Hofer, 2020, S. 118).

Während sexualisierte Gewalt als ein organisationales Thema in pädagogischen Kontexten und insbesondere der stationären Jugendhilfe begriffen wird, wird Sexualität trotz ihrer Bedeutung hierbei hingegen weiterhin kaum auf organisationaler Ebene verortet. Der Kontext der stationären Einrichtungen – mit den unterschiedlichsten sexuellen Biografien der Jugendlichen wie auch der Fachkräfte – sorgt für eine komplexe institutionelle Sexualkultur, nicht zuletzt durch die gelebte Sexualität der Bewohner*innen. Die jahrelang vertretene Position einer *„passive[n] Grundhaltung“* (Müller, 2017, S. 224) in der stationären Kinder- und Jugendhilfe basiert dabei vornehmlich auf einer Pilotstudie von Reinhard Winter aus dem Jahr 2006, indem er

von Heimen als „sexualpädagogikfreie Zone“ spricht (Winter, 2013). Diese Kritik wird heute zwar nicht mehr geteilt (vgl. Mantey und Bövers, 2023). Dennoch wird Sexualpädagogik und sexuelle Bildung deutlich weniger als Schutzkonzepte berücksichtigt und erforscht, und das, obwohl sexualpädagogische Konzepte als Teil von gelingender Prävention propagiert wird. Dieser Empfehlung wird jedoch nur manchmal gefolgt, weil es an Ressourcen wie Zeit und Fachwissen fehlt. Auch in der Forschung sollten deswegen sexualpädagogische Konzepte einen höheren Stellenwert erhalten.

2.2 Interessen aufgreifen und Blickfeld erweitern: Erkenntnisse zu den Adressat*innen

In Studien, die sich primär auf die Adressat*innen der stationären Jugendhilfe und ihre Erfahrung mit Sexualität und sexualisierter Gewalt beziehen, wird betont, dass es sich um eine „spezielle“ Zielgruppe handele, bedingt durch biografische Ereignisse, die eine stationäre Unterbringung überhaupt nötig gemacht haben (vgl. etwa Günder, 2011, S. 44). Einige Jugendliche haben bereits sexuelle Gewalt erlebt. Auch andere Gewalterfahrungen, Vernachlässigung, körperlicher und emotionaler Missbrauch und frühkindliche (Bindungs-)Traumata können sich im Umgang mit Sexualität widerspiegeln (vgl. Helfferich u. a., 2018). Während also der Großteil der Jugendlichen heute für „vielfältig und altersangemessen aufgeklärt“ (Staats, 2019, S. 167) gehalten wird, so besteht daneben das Bild von Jugendlichen, die „geprägt durch die prekären Verhältnisse ihrer Herkunftsfamilie [...] instabile und mitunter auch gleichgültige sexuelle Beziehungen“ (ebd.) eingehen würden.

Die Vielfalt der Adressat*innen wird vor allem im Kontext von Migration und Ethnizität betrachtet, wobei die Perspektiven unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter besonders in den Fokus gekommen sind. Wird der Umgang mit Gender und Sexualität in den Einrichtungen beschrieben, werden dabei teilweise kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und den Herkunftsländern stilisiert. In einem Aufsatz zu sexuellen Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe im Kontext von Migration beschreibt Mathias Haase (2017, S. 336) eine Szene, „in welcher vielschichtiger Hinsicht die Mitarbeiter*innen [...] gefordert sind“: „[...] die Mitarbeiterin [sprach] mit dem jungen Mann [aus Syrien] [darüber], dass er nach deutschem Verständnis nicht mit der Bewohnerin verlobt ist, wenn er von ihr ein Getränk spendiert bekommt.“ Auf diese Weise wird, womöglich ungewollt, eine kulturelle Perspektive auf die Situation der Adressat*innen betont, anstelle von ebenfalls wichtigen Perspektiven wie ihre spezifischen Biografien, besonders im Kontext von Flucht, ihre rechtliche Situation und Zukunftsperspektiven oder auch Rassismuserfahrungen im System in Deutschland.

Die Adressat*innen sollten nicht als homogene Gruppe verstanden werden. So stellen Kavemann et al. (2016) durch ihre Forschungsarbeit mit Mädchen, denen in ihrer frühen Kindheit sexuelle Gewalt widerfahren ist, vier sexuelle Verhaltensmuster heraus: Das erste Muster basiert auf einem unklaren Verständnis von Grenzen der Mädchen, die Schmerzen und Gewalt normalisieren und in der Konsequenz womöglich Übergriffe gar nicht als Gewalt oder eigenes sexuelles Risikoverhalten gar nicht als solches wahrnehmen. Davon zu unterscheiden sind die Mädchen, die zwar über ein klares Konzept von Grenzen verfügen, denen aber die Handlungsmöglichkeiten fehlen, diese auch durchzusetzen. Sie nehmen folglich Gewalterfahrungen und Übergriffe in Kauf, weil ihnen Schutzstrategien fehlen. Die dritte Gruppe zeichnet sich durch eine Abwehr gegenüber Sexualität aus. Diese bewusste Vermeidung sei aber nicht mit asexueller Orientierung gleichzusetzen, da sie auf Angst vor körperlicher Nähe, oftmals speziell durch Männer, basiere. Das letzte Muster kann als ein erfolgreicher, adaptiver Copingmechanismus verstanden werden, da es Mädchen betreffe, die sexuelle Beziehungen eingehen und Grenzen setzen können.

Anstatt das Verhalten der Jugendlichen als Adaptionstrategie zu ihren Gewalterfahrungen zu begreifen, wird ihnen in der Jugendhilfe „problematisches Verhalten“ angelastet. Die Bezugsbetreuer*innen stufen das Verhalten polyviktimsierter Jugendlicher mehrheitlich als verhaltensauffällig ein, was konstruktiv betrachtet zeige, dass die Fachkräfte *„durchaus in der Lage sind, den Unterstützungsbedarf der ihr anvertrauten, stark gewaltbelasteten und traumatisierten Mädchen zu erkennen“* (Kavemann u. a., 2016, S. 15).

Hinzu kommt, dass das sexuelle Verhalten von Jugendlichen oftmals auch als Provokation verstanden wird, also als Beziehungsverhalten, was sich direkt an Fachkräfte oder anderen Bezugspersonen richtet. Provokativ gilt dabei bspw. die Art der Kleidung, insbesondere der Mädchen (vgl. Kadera und Hofer, 2020, S. 123) oder Gespräche über Sexualität am Esstisch (vgl. Henningsen und List, 2018a). Beides wird dabei als reglementierungswürdig und nicht als Teil ihrer Selbstbestimmungsrechte verstanden. Man darf hinterfragen, inwieweit die Fachkräfte tatsächlich „gemeint“ sind und inwieweit sie die „Botschaften“ der Kleidungswahl der Adressatinnen richtig entschlüsseln: Von wem geht die Sexualisierung, die sie kritisieren, aus? Von den Fachkräften, den Mädchen selbst oder wem? Offen bleibt auch, ob es wie vermutet dabei einzig um den Wunsch nach Aufmerksamkeit geht oder womöglich auch um andere Bedürfnisse wie Gruppenzugehörigkeit, Selbstaussdruck und Ästhetik. Schließlich fällt dabei auf, dass die Sexualität der Adressat*innen erst thematisiert wird, wenn sie für die Fachkräfte zum Problem wird, was dem Anspruch, den Jugendlichen sexuelle Bildung und Selbstbestimmung zu ermöglichen, entgegensteht.

Was in den Einrichtungen passiert, hängt auch von den informellen Gruppenregelungen unter den Jugendlichen ab (vgl. Domann, 2020). Erwarten die Fachkräfte, dass ihnen die Partner*innen der Jugendlichen vorgestellt werden und nur, wenn diese als „seriös“ gelten, die Beziehung genehmigt wird (vgl. Helfferich u. a., 2020, S. 228), so können die Regeln innerhalb der Bewohner*innengruppe hierzu ganz anders aussehen. Auch der Umgang der Adressat*innen mit restriktiven Regelungen in der Einrichtung kann widersprüchliche Folgen haben. Das Verbot von Zimmerbesuchen etwa kann dazu führen, dass die Adressat*innen generell selten ihre Freund*innen zu sich einladen und somit wiederum einen Teil ihres Lebens auslagern, wodurch die Fachkräfte weniger davon wissen und Einfluss nehmen können als ursprünglich mit der Regel intendiert (vgl. Mantey, 2017, S. 312 ff.). Schließlich ist mit einem rechtebasierten Ansatz⁶ dieses restriktive Vorgehen nur selten vereinbar, weswegen die Rechte der Adressat*innen im Kontext von Sexualpädagogik oftmals besonders betont und erläutert werden (etwa Mantey, 2020, S. 34 ff.).

2.3 Professionelle Nähe statt Distanz? Erkenntnisse zu den Fachkräften

Von Fachkräften in der Jugendhilfe wird erwartet, dass sie bereit sind, „*übergreifendes Verhalten bei Kollegen wahrzunehmen und anzusprechen*“ (Christiansen und Theunissen, 2020, S. 159) und sich vom Thema sexualisierte Gewalt „*nicht umhauen lassen*“ (Interviewpartner*in in Kavemann und Nagel, 2018, S. 78). Gerade der Umgang mit Teammitgliedern und Rückmeldungen zu möglichem Fehlverhalten und Grenzüberschreitungen seitens Kolleg*innen wird als herausfordernd, jedoch wichtig für eine gelingende Präventionskultur angesehen (vgl. Anders u. a., 2020). Hieran an knüpft das Thema der Selbstbehauptung und Grenzachtung, welches in Fortbildungen zur Prävention sexualisierter Gewalt besonders betont wird. So soll deutlich werden, dass die Verantwortung für eine gewaltfreie, achtsame Organisationskultur bei den Erwachsenen liegt (vgl. Braun, 2020).

Die zunehmende Sensibilisierung für Grenzüberschreitungen führt auch zu Fragen, welche Art von Kontakt zu und zwischen den Adressat*innen überhaupt erwünscht und erlaubt sei. Studien zur Wahrnehmung der Fachkräfte attestieren ihnen Handlungsunsicherheit und den Wunsch nach klaren Vorgaben (vgl. Eßer und Rusack, 2020; Henningsen und List, 2018b). Dafür wird das mediale Echo mitverantwortlich gemacht: „*Das ist zumindest der Effekt, der durch diese ganze Missbrauchsdebatte aufgetreten*

6. Die sexualpädagogische Profession befürwortet einen rechtebasierten Ansatz sexueller Bildung (englisch: *Human Rights-Based Approach*). Siehe auch Kapitel [13.1.6.1](#).

ist. Weil ich kann mich an meine Jugendleiterzeiten früher erinnern, da waren alle viel unbefangener“ (Interviewpartner in Kadera und Hofer, 2020, S. 121). Es entsteht also der Eindruck, dass Fachkräfte heutzutage Unbefangenheit und Nähe gegen Handlungsunsicherheit und Distanz eingetauscht hätten.

Dem gegenüber stehen jedoch fachliche Erkenntnisse zu sogenannter „professioneller Nähe“ (Hölscher, 2018) oder der Bedeutsamkeit „pädagogische[r] Intimität“ (Kowalski u. a., 2018). Die Arbeit pädagogischer Fachkräfte wird als Balanceakt aufgefasst: Grenzen zu wahren und die Reflexion pädagogischer Praxis soll das professionelle Handeln auf der einen Seite möglichst nicht hemmen. Der affektive Kontakt auf der anderen Seite soll das Rollen- und Machtgefüge möglichst nicht ausblenden. Es geht dabei also nicht um eine schlichte Befürwortung größerer Distanz, sondern um eine Sensibilisierung für den Wert von Nähe in der pädagogischen Arbeit.

Beim Umgang mit Sexualität bewegen sich Fachkräfte zwischen den Polen der Hilfe und Kontrolle: „Insgesamt sehen sich die Fachkräfte in einem Spannungsfeld zwischen dem Ermöglichen von Intimität und Privatsphäre einerseits und dem ‚Einmischen‘, der pädagogischen Kontrolle, andererseits“ (Rusack, 2017, S. 129). Pädagogische Fachkräfte möchten Räume für die Selbstbildung ihrer Adressat*innen schaffen, die sie zugleich jedoch reglementieren (vgl. Henningsen und List, 2018a, 2018b). Durch Kontrolle werden einerseits Jugendliche daran gehindert, möglicherweise riskante sexuelle Erfahrungen zu machen und zugleich schützen sich die Fachkräfte vor möglichen rechtlichen Folgen. Aus Sicht von Mantey (2020, S. 30 ff.) sind neben Schutz und Entwicklung noch drei weitere Aspekte wichtig für Fachkräfte, die sexualpädagogisch mit den Adressat*innen arbeiten möchten, nämlich (1) passgenaue Angebote bzw. die Achtung der Individualität von Gruppe und Adressat*in, (2) die Beteiligung der Jugendlichen sicherzustellen und (3) die konkreten Ziele der Handlungsbefähigung genau zu definieren.

Kritisch ist, dass das Normalitätsverständnis der pädagogischen Fachkräfte, was Jugendsexualität betrifft, „nicht theoriegeleitet begründe[t ist], sondern sie beurteilen aufgrund von Alltagsreflexionen situativ und intuitiv“ (Staats, 2019, S. 267). Zugleich wird aber von den Fachkräften Sexualität als bedeutsames Thema für die Jugendlichen betrachtet wird. Gerd Stecklinas (2017) Befragung von Jugendamtsmitarbeitenden deutet dabei auf Berührungsängste mit dem Thema Sexualität hin, die u. a. mit mangelnder sexualpädagogischer Qualifikation erklärt werden könnten. Soziale und emotionale Kompetenzen wie Konfliktlösung und Empathie werden für den Arbeitsbereich zwar vorausgesetzt, sind aber nicht immer gegeben. Hier bedarf es einer therapeutischen „Nachbeelterung“, die im Arbeitskontext kaum zu leisten ist (vgl. Christiansen und Theunissen, 2020, S. 156). Thematisch sollen Fachkräfte fort-

gebildet werden in den Bereich Sexualität, Macht, Gewalt, Nähe und Distanz. Überdies werden zunehmend Fortbildungen im Bereich der digitalen Medien und Wissen um Gender und Diversität für wichtig erachtet (vgl. Beck u. a., 2020, S. 111; Christiansen und Theunissen, 2020, S. 161).

Spezifische Erfahrungen der Fachkräfte sind direkt an ihre geschlechtliche Identität gebunden. Besonders Männer werden als verunsichert beschrieben: *„Weil für den Mann eine beklemmende Situation entstehen könnte, wenn da ein Mädchen sagt: Der hat mich komisch angefasst. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so in Ordnung ist“* (Interviewpartner in Kadera und Hofer, 2020, S. 122). Aus der empirischen Tatsache, dass überwiegend Männer sexuelle Gewalt begehen, wird so die Sorge des (Fehl-)Verdachts, der sich auf jedwede (körperliche) Nähe bezieht. Aus der Handlungsunsicherheit der Fachkräfte wird somit eine Handlungsunfähigkeit. Der Diskurs wird weg von den möglichen Opfern sexueller Gewalt hin zu möglichen Opfern von Fehlbeschuldigungen verschoben. Weibliche Fachkräfte *„sehen sich jedoch weitaus deutlicher dazu aufgefordert, die eigene Körperlichkeit und Sexualität zu reflektieren und ggfs. zu modifizieren, um etwa sexualisierten Blicken von Kollegen, Schüler*innen oder Klient*innen zu entgehen“*, stellen Thomas Viola Rieske et al. (2021, S. 20) als zusammenfassende Ergebnisse des Forschungsprojekts *„Berufsbiographische Identitätskonstruktionen und Sexualität“* fest, bei dem Lehrkräfte und Sozialarbeitende befragt wurden.

2.4 Zusammenfassung

Sexualität ist ein wichtiges Thema in der stationären Jugendhilfe. Da es im familiarisierten Kontext unvermeidbar ist, setzen sich die Fachkräfte in der Regel damit auch auseinander. Im Alltagshandeln vermischen sich dabei persönliche *biases* der Fachkräfte mit professionellen Ansätzen. Sexualität wird als Problem angesehen und so etwa im Rahmen von Sicherheits- und Schutzdebatten behandelt. Gleichwohl spielen auch der Anspruch von sexueller Selbstbestimmung und Fragen sexueller Vielfalt eine Rolle.

Für den institutionellen Kontext nehmen die Debatten um Schutzkonzepte den größten Raum ein. Eine ähnlich intensive Auseinandersetzung mit sexualpädagogischen Konzepten steht noch aus. Die Adressat*innen werden als von der Norm abweichend beschrieben und so auch in ihrer Sexualität problematisiert. Die Fachkräfte wiederum sind verunsichert, wie eine „professionelle Nähe“ gestaltet werden sollte.

Für die vorliegende Arbeit ergibt sich daraus als besonderes Erkenntnisinteresse, was eine sexualpädagogische Professionalisierung von Fachkräften in der stationären Jugendhilfe konstituiert. Es bedarf eines genauen Blicks, worauf sich ihre Beziehungsarbeit stützt, welche Narrative über die Adressat*innen dabei geäußert werden und welche institutionellen Faktoren sie stützen und welche sexuelle Bildung behindern.

3 Theoretische Bezüge: Sexualität, Geschlecht und Macht

In den nächsten zwei Kapiteln werden die theoretischen Hintergründe der Studie erläutert. Dafür wird in diesem Kapitel dargelegt, wie Sexualität in dieser Arbeit aufgefasst wird. Hierfür wird das Konstrukt der „sexuellen Integrität“ verwandt. Diese wird in den vergangenen Jahren vermehrt als ein verbindendes Ziel der Sexualpädagogik und der Prävention sexualisierter Gewalt verstanden (vgl. Henningsen und Sielert, 2023b, S. 21). Sexuelle Integrität meint *„einen Zustand, in dem Menschen ihre Sexualität frei und selbstbestimmt (er-)leben können, dabei die Wünsche und Bedürfnisse anderer respektieren und sich selbst und anderen keinen Schaden zufügen“* (List und Henningsen, 2023, S. 329). Deren Wahrung und Förderung ist pädagogisches Ziel in der Heimerziehung. Im darauffolgenden Kapitel (4) wird diese Zielsetzung näher betrachtet und in einen professionalitätstheoretischen Kontext gesetzt.

Um sexuelle Integrität zu verstehen, muss neben Sexualität auch Geschlecht und Macht betrachtet werden. Es handelt sich um eine künstliche Trennung, Sexualität, Geschlecht und Macht unabhängig voneinander zu analysieren. Diese ist jedoch notwendig, um diese drei Aspekte und die Beziehungen und Zusammenhänge dazwischen verstehen zu können (vgl. Jackson und Scott, 2010, S. 81 ff.).

Dabei wird für ein „weites“ Sexualitätsverständnis plädiert, welches Sexualität als eine facettenreiche Ressource betrachtet (3.1.1). Kritisch abgewogen wird, in welchem Verhältnis ein solcher Sexualitätsbegriff zu Gewalt steht (3.1.2). Zum „weiten“ Sexualitätsverständnis gehört darüber hinaus, sich mit der Pluralisierung sexueller Lebens- und Lebensweisen auseinanderzusetzen (3.1.3). Dabei wird festgestellt, dass sich Sexualitäten sowohl qualitativ als auch quantitativ im öffentlichen und fachlichen Diskurs vervielfältigt und verflüssigt haben. Dies führt zur Betrachtung von Sexualmoral und Jugendsexualität, die mit Verwehrlosungsverwürfen konfrontiert wird, die aus der empirischen Forschung nicht bestätigt werden können (3.1.4).

Der zweite Aspekt ist Geschlecht (3.2). Die geltende Zweigeschlechterordnung beeinflusst, wie Sexualität wahrgenommen und gelebt wird (3.2.1). Für den Kontext der stationären Jugendhilfe wird dargelegt, wie und warum genderkomplementäre Sichtweisen die professionelle Beziehungsarbeit bei sexuellen Themen steuern (3.2.2). Der dritte Aspekt dieser Trias ist Macht (3.3). Sexualität hat inhärent mit Macht zu tun, da sie in Beziehung zu und in Verantwortung und Abhängigkeit mit anderen geschieht. Für diese Forschungsarbeit wird Macht in drei Formen beleuchtet, nämlich 1. als neben Geschlecht weitere wirksame Differenzkategorien (3.3.1), 2. als Machtverhältnisse innerhalb der Institution (3.3.2) und 3. bei sexuellen Handlungen (3.3.3).

Das leitet über zu den Spielräumen und Grenzen sexueller Selbstbestimmung und der sexuellen Handlungsfähigkeit, die vor dem Hintergrund struktureller Gegebenheiten, normativer Ansprüche und vielfältiger Ausdrucksweisen begriffen werden muss (3.5). Auf Basis dieser Faktoren wird abschließend sexuelle Integrität für diese Studie bestimmt, die es für Adressat*innen wie pädagogische Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe zu wahren und zu fördern gilt (3.6).

3.1 Sexualität

Zwar besteht in den Sexualwissenschaften größtenteils Einigkeit darüber, dass Sexualität „mehr als Sex“ im Sinne von Geschlechtsverkehr ist. Was dagegen tatsächlich unter Sexualität gefasst werden sollte, ist persönlich wie wissenschaftlich nicht leicht geklärt.⁷ Sexualität wird individuell empfunden und ist nicht generalisierend messbar, sodass ein komplexer Sexualitätsbegriff vonnöten ist.

3.1.1 Ein „weites“ Sexualitätsverständnis

Diese Arbeit verwendet ein sogenanntes „weites“ Sexualitätsverständnis. Sexualität wird alltagssprachlich und auch in einigen Bereichen der Sexualwissenschaften auf zwei Funktionen (Fruchtbarkeit und Lust) und eine Ausdrucksform (Genitalität) reduziert. Ein solcher „enger“ Sexualitätsbegriff ist schwierig, weil so die Unterscheidungen zwischen kindlicher und Erwachsenensexualität nicht hinreichend benannt werden können. Entweder wird kindliche Sexualität ignoriert und es erscheint so, als ob die Sexualitätsentwicklung erst mit der Pubertät begönne. Oder sie wird nicht ausreichend unterschieden und Erwachsenenperspektiven auf Kinder und Jugendliche projiziert, was ihrer psychosexuellen Entwicklung nicht gerecht wird (vgl. Quindeau, 2012; Voß, 2023a, S. 141 ff.).

Arnold Hinz (2021, S. 18) listet acht Bedeutungsformen von Sex und Sexualität auf, „wobei vermutlich noch mehr zu finden sind“:

1. das Prinzip der „biparentalen Fortpflanzung“, im Unterschied zur asexuellen Reproduktion
2. das biologische Geschlecht (sex), im Unterschied zum sozialen (gender)
3. die „Bildung einer befruchteten Eizelle“

7. Ein aktuelles psychoanalytisches Werk befasst sich deswegen auch auf über hundert Seiten allein mit dieser Frage: „What IS Sex?“ (Zupančič, 2017).

4. „jede Tätigkeit mit Bezug auf die primären und/oder sekundären Geschlechtsmerkmale“
5. „ein Aspekt der Identität“
6. die „erotische Attraktivität“, der „Sex-Appeal“
7. die sexuelle Orientierung
8. das „sexuelle Verlangen (Hypersexualität, Asexualität)“

Für die Weltgesundheitsorganisation (2011, S. 18) ist Sexualität ein „zentraler Aspekt des Menschseins über die gesamte Lebensspanne hinweg“ (und ich ergänze die Einschränkung: für viele Menschen). Die feministischen Sozialwissenschaftlerinnen Stevi Jackson und Sue Scott (2010, S. 83) verstehen Sexualität als Containerbegriff „referring to all erotically significant aspects of social life and social being – desire, practices, relationships and identities“. Sexualität begleitet uns ein Leben lang: Aus pädagogischer Sicht ergibt sich daraus der Anspruch, die psychosexuelle Entwicklung als förderungswürdig zu betrachten und mit dem Konzept des lebenslangen Lernens sexuelle Bildung nicht auf Kindheit und Jugend zu begrenzen.⁸

Im Fachdiskurs wird davon gesprochen, dass Sexualität „bio-psycho-sozial“ sei (vgl. Henningsen, 2020, S. 516). Damit ist gemeint, dass Sexualität jeweils eine physische, psychische und gesellschaftliche Komponente hat, welche miteinander verschränkt und verbunden sind, ohne dass ein einzelner Ursprung ausgemacht werden könne.

Abbildung 2: Sexualität ist „bio-psycho-sozial“

Bio-psycho-soziales Modell

8. Zu den sexualpädagogischen Bedingungen und Begrifflichkeiten siehe [4.1](#).

Die **biologische** Ebene der Sexualität ist der Körper, also die leibliche Erfahrung von Sexualität, taktilen und haptischen Spüren, das Erleben von Erregung und Lust (oder der Abwesenheit davon). Sexualität ist weder im Ausdruck noch in der Empfindung auf die sogenannten primären und sekundären Geschlechtsmerkmale beschränkt, sondern kann den gesamten Körper einbeziehen. Der Körper muss dafür nicht unbedingt berührt werden.⁹ Forschung, welche die biologische Komponente in den Mittelpunkt stellt, geht es beispielsweise um Fragen der sexuellen Erregung, der sexuellen Konkordanz, um sexuelle Funktionsstörungen oder Funktionsweisen von Verhütung.

Die **psychologische** Ebene der Sexualität stellt das persönliche seelische Erleben von Sexualität dar. Man könnte auch sagen, es geht um den „Kopf“ beim Sex, denn Sexualität wird körperlich zum Ausdruck gebracht und gespürt, einhergehend damit aber verschiedenste Gefühle und Gedanken. Zum einen hat Sexualität mit Fantasien zu tun, mit dem, was als sexuell oder erotisch empfunden wird und was nicht. Zum anderen können sexuelle Erfahrungen Lust und Leid produzieren: Je nach Empfinden einer Situation kann eine körperliche, emotionale oder sprachliche Berührung Hinwendung, Abwehr oder auch Gleichgültigkeit erzeugen.

Schließlich ist Sexualität auch **sozial**, also durch den geltenden sozialen Kontext bedingt, genauso wie sie die Gesellschaft beeinflusst. Fantasien, die im „Kopf“ entstehen und körperlich wirken, haben als Hintergrundfolie geltende gesellschaftliche Normen. Es kann erregend sein, diese Normen zu überschreiten, sodass etwa die Transgression von Geschlechterrollen Teil des sexuellen Spiels werden kann. Sexualität ist abhängig vom sozialen Umfeld. Es zeigt sich, dass der „Kontext“ sexueller Interaktionen das Lustempfinden maßgeblich beeinflusst (vgl. Graham u. a., 2006; Nagoski, 2016). Die sexuelle Vulnerabilität von jungen Mädchen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe hängt von ihrem sozialen Status, familiären Einflüssen und Vorerfahrungen ab (vgl. Bay-Cheng und Fava, 2014; Kavemann u. a., 2017). Der gesellschaftliche Einfluss auf Sexualität umfasst auch Gesetzesgrundlagen, welche reproduktive Rechte einschränken, z. B. das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen oder die Samenspende, die ausschließlich für heterosexuelle kinderlose Paare staatlich subventioniert wird. Dass Sexualität umgekehrt Gesellschaft mitbestimmt, zeigt sich unter anderem in Kunst, Werbung und ebenfalls Gesetzen, die sich mit sexuellen Ge- und Verboten beschäftigen.

9. Im Laufe der Entwicklung jedoch schon, sodass auf das Körpergedächtnis zurückgegriffen wird.

Das bio-psycho-soziale Modell erhöht die Aufmerksamkeit für die einzelnen Elemente und deren Zusammenspiel. Sexualpädagogische Angebote für Jugendliche können so gestaltet werden, dass sie nicht nur eine der drei Ebenen berücksichtigen, sondern die anderen einschließen. Für ein konkretes Thema wie Schwangerschaftsverhütung bedeutet dies nicht nur, über den Ablauf einer Schwangerschaft aufzuklären und mögliche Barrieren zu diskutieren. Auch Kommunikationskompetenz, die sich an der Schnittstelle von psychologischer und sozialer Ebene befindet, könnte einbezogen werden, um zu verdeutlichen, wie Verhütung überhaupt „durchgesetzt“ werden kann. Auf sozialer Ebene schließt daran eine Reflexion der Geschlechterverhältnisse an, wer sich für Verhütung zuständig fühlt. Eine monokausale Betrachtungsweise wird der Komplexität sexueller Themen nicht gerecht.

Man kann davon sprechen, dass Sexualität als Ressource¹⁰ dazu dient, grundlegende Bedürfnisse des Menschen zu stillen. Nicht Sexualität stellt ein Grundbedürfnis dar, sondern Formen der Sexualität sind Strategien zur Befriedigung von unterschiedlichen Grundbedürfnissen. Sexualität kann darauf aufbauend als „in verschiedenster Hinsicht sinnvoll“ (Sielert, 2015, S. 40) betrachtet werden. Die vier „Sinnfunktionen“ der Sexualität, die Uwe Sielert (2015, S. 47–49), aufbauend auf Wolfgang Bartholomäus (Bartholomäus, 1987, S. 210 ff.),¹¹ benennt, lauten *Identität, Beziehung, Lust* und *Fruchtbarkeit*:

- **Identität:** Sexualität bietet Selbsterkenntnis und Verletzbarkeit. Sie gibt Antworten und Hinweise auf die Fragen „wer bin ich“, „wie sehe ich mich“ und „wie will ich von anderen gesehen werden“.
- **Beziehung:** Durch Sexualität kann Intimität und Nähe hergestellt werden, kann Verbindung geschaffen werden, aber auch begehrt und gesehen werden.
- **Lust:** Sexualität kann das Bedürfnis nach Spiel, Begehren, An- und Entspannung befriedigen.
- **Fruchtbarkeit:** Durch Sexualität können Bedürfnisse nach Generativität, Reproduktion und Überdauern gestillt werden.

10. Für eine ausführliche Besprechung, wie es zum heute gültigen Ressourcenmodell gekommen ist, welches das vorherige „Dampfkessel“- oder Triebmodell ablöst, siehe Schmidt (2014, S. 33 ff.). Eine Sammlung der Argumente gegen die Theorie eines menschlichen Sexualtriebs findet sich bei Hinz (2021, S. 30).

11. Bereits in den 1970ern wurde ein funktionales Verständnis von Sexualität diskutiert. Herbert Selg et al. (1979) nennen eine Fortpflanzungs-, Lust- und soziale Funktion von Sexualität.

Hinz (2021, S. 24 ff.) ergänzt die **Gesundheitsfunktion**, denn „sexuelle Aktivität hat [...] vornehmlich eine positive Funktion für die Gesundheit“ (Hinz, 2021, S. 25) wie besseren Schlaf, körperliche Betätigung, Stärkung des Immunsystems hin zu besserer Gedächtnisfunktion und Schutz vor Depressionen.

Jede dieser Sinnfunktionen kann weiter ausdifferenziert werden und erfährt je nach sozialem Kontext und persönlichen Entwicklungsaufgaben eine eigene Bedeutung. Sie werden optimalerweise in dynamischer Balance gehalten. Das macht Sexualität zu einer Aufgabe der sexuellen Bildung, da diese dynamische Balance oftmals Reflexionsprozesse voraussetzt, die pädagogisch unterstützt werden können (siehe 4.1).

Was in diesem fast „sauberen“ Verständnis von Sexualität bis jetzt nicht erfasst wird, ist etwas, was Volkmar Sigusch als „irreduziblen Sexualrest“ (ISR) beschrieben hat:¹²

„Er ist die Substanz des Sexuellen, die sich jeder adaequatio entzieht. Der ISR ist so groß und so nichtidentisch, dass jede Definition von Sexualität eigentlich rationalistisches Gelächter erzeugen müsste. Wie immer das Sexuelle oder die Sexualität definiert wurden, in einem Begriff gingen sie nie auf. [...] Unsere alten Philosophen hatten Begriffe, die das Nichtidentische signalisieren sollten. Bei Hegel war es das Flüssige, bei Marx der Gebrauchswert, bei Nietzsche das Dionysische, bei Freud der Trieb, bei Marcuse der philosophische Eros, bei Bataille der heilige Eros usw.“ (Sigusch, 2017, S. 401)¹³

Dieser Aspekt ist wichtig, weil der „Substanz des Sexuellen“ eine eigene Anziehungskraft innewohnt, die gerade im beruflich-professionellen Kontext auch zur Feststellung führt: „immer dann, wenn Sexualität kommt, wird's eigentlich gefährlich“ (Interviewpartnerin in Henningsen und List, 2018b, S. 91). Eine sexualpädagogisch-professionelle Perspektive klammert deswegen das Substanzielle nicht aus, sondern beschreibt Wege, mit ihm zu arbeiten und dabei eigene und fremde Grenzen zu achten.

3.1.2 Sexualität und Gewalt

Sexuelle Integrität geht davon aus, „Wünsche und Bedürfnisse anderer [zu] respektieren und sich selbst und anderen keinen Schaden [zu]zufügen“ (List und Henningsen, 2023, S. 329). Um diesem ethischen Anspruch gerecht zu werden, muss gefragt werden, wie Grenzverletzungen und Gewalt mit Sexualität zusammenhängen. „Sexualität und

12. Ich danke Uwe Sielert für diesen Hinweis.

13. Bei Siguschs Darstellung des „irreduziblen Sexualrests“ fällt auf, dass die zitierten Philosophen, die die „Substanz des Sexuellen“ vor ihm benannt haben, durchweg europäische weiße Menschen männlichen Geschlechts sind. Bewusst ohne an dieser Stelle eine Debatte um die Trennung von Werk und Mensch zu eröffnen, sei vorgeschlagen, die Werke von weiteren Menschen ausfindig zu machen (etwa Lorde, 2007; Stangneth, 2020) und in der Annäherung an eine (pädagogische) Theorie der Sexualität zu berücksichtigen.

Gewalt sind in einem komplexen Verhältnis verwoben, das bis dato in all seinen Amalgamierungen nicht vollständig nachvollzogen werden kann“ (Schmidt u. a., 2017, S. 295).¹⁴ Dieser Aussage kann zugestimmt werden, sodass auch an dieser Stelle nur schlaglichtartig zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Verhältnis von Sexualität zu Gewalt charakterisiert werden sollen.¹⁵ Einerseits, um die Komplexität zu verdeutlichen, und andererseits, um mögliche Bezüge zur vorliegenden Forschungsarbeit vorzustellen. Die zwei Perspektiven unterscheiden sich in ihrer Bewertung von Sexualität als ausdrücklich positiv oder eher neutral. Innerhalb der Sichtweise einer positiv konnotierten Sexualität gibt es wiederum die Unterscheidung, Gewalt deswegen als „negative Sexualität“ oder als „nicht-sexuell“ zu betrachten. Gemein ist allen *drei* genannten Perspektiven die Schlussfolgerung, dass Sexualpädagogik sich mit sexueller Gewalt und ihrer Verhinderung befassen muss.

Der Gewaltbegriff ist losgelöst vom generationalen Verhältnis zwischen Täter*in und betroffener Person – anders als Missbrauch. Wichtig ist hierbei allerdings zu beachten, dass die deutschsprachige Forschung zu sexueller Gewalt in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen hat und dies auch unterstützt durch intensive Förderung von staatlichen Stellen wie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Diese Forschung kam auf infolge der Auseinandersetzung mit den 2010 medial umfassend bekannt gewordenen Missbrauchsfällen an kirchlichen Einrichtungen und reformpädagogischen Internaten wie dem Canisius-Kolleg, der Odenwaldschule, später auch der Brüdergemeinde Korntal, der Martin-Bonhoeffer-Häuser und vielen mehr. Bei der anschließenden Forschungsförderung standen intergenerationale Machtverhältnisse und Gewalt, die von Erwachsenen an Kindern und Jugendlichen verübt wird, im Mittelpunkt der Auseinandersetzung und Aufarbeitung. Nur am Rande wurde sexuelle Gewalt durch andere Kinder und Jugendliche, also *Peer Violence* und auch *Dating Violence*, untersucht (etwa Blättner u. a., 2018; Domann, 2020; Rusack, 2019, 2018; Stahlke, 2018). Die Forschungsdiskurse in Deutschland zu sexueller Gewalt sind demnach auch in der Theoretisierung stark von dem Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden geprägt. Ob Peergewalt in diesen Diskursen ausreichend einbezogen und in diesen theoretischen Grundlagen verstehbar ist, bleibt fraglich.

Sexualfreundlichkeit als Ausgangspunkt

14. Vielversprechend, wenngleich vorwiegend auf eine theologische Sichtweise fokussiert, ist hierbei die Arbeit von Gerhard Schreiber, der sich unter dem Titel *„Im Dunkel der Sexualität“* aus christlich-sexualethischer Perspektive auf über 800 Seiten mit genau diesen *„Legierungen von Sexualität und Gewalt“* (Schreiber, 2022, S. 1) beschäftigt.

15. Für die grundständigen Überlegungen zu dieser Aufteilung danke ich herzlich Christina Witz.

An eine ressourcenorientierte Sichtweise auf Sexualität anknüpfend (siehe 3.1.1), wird folgerichtig ein grundsätzlich positiver Blick auf Sexualität gerichtet. Dies wird mit dem Begriff der „Sexualfreundlichkeit“ verbunden, *„wie die Vorstellung von Sexualität als etwas grundsätzlich Positivem oder die Anerkennung kindlicher und jugendlicher Sexualität“* (Thuswald, 2022, S. 286).¹⁶ Gewalt wird in diesem Kontext als ein „Schatten“ des Sexuellen verstanden: *„Lange lag sexuelle Gewalt als eine Schattenseite sexueller Erfahrungen am Rande des sexualpädagogischen Interesses, ging es doch darum, Sexualität und ihre Potentiale zur erfüllenden Lebenserfahrung zugänglich zu machen“* (Schmidt u. a., 2017, S. 294).

Die Schattenmetaphorik erlaubt verschiedene Interpretationen. Psychoanalytisch betrachtet weist Schatten auf den unbewussten Anteil von Sexualität hin, der dem Ideal von Sexualität als „gut“ widerspricht und den es bewusst zu machen gilt. Oder es könnte verdeutlicht werden, dass Sexualität und Gewalt immer zusammengehören, weil Licht Schatten wirft (vgl. Thuswald, 2022, S. 358).¹⁷ Oder man vernimmt eine Aufforderung, „Licht ins Dunkel“ zu bringen und sich mit dieser Seite von Sexualität zu befassen. Die Autor*innen der *„Gelebten Geschichte der Sexualpädagogik“* schließen das Kapitel zum Verhältnis von Sexualpädagogik zu Gewaltprävention mit den Worten: *„dem entschiedenen ‚Nein‘ gegen Grenzverletzungen ist immer auch ein entschiedenes ‚Ja‘ zur Sexualität hinzuzufügen“* (Schmidt u. a., 2017, S. 310). Vor dem Hintergrund dieser Aufforderung lese ich in der Darstellung sexueller Gewalt als Schatten von Sexualität die Annahme einer positiven und einer negativen Seite von Sexualität, wobei es denkbar ist, vom Körper, auf den der Lichtstrahl fällt, ohne seinen Schatten zu sprechen, aber nicht umgekehrt: also Sexualität besprechbar gemacht werden könne, ohne sich zu Gewalt zu äußern, sexuelle Gewalt hingegen immer einen Bezug zu Sexualität benötige.¹⁸

Von der Perspektive der Sexualfreundlichkeit ausgehend kann aber auch eine klare Trennung von Sexualität und Gewalt propagiert werden:

16. Marion Thuswald stellt den Begriff der „Sexualfreundlichkeit“ im Kontext sexualpädagogischer Aus- und Fortbildungen vor und knüpft dabei an eine Charakterisierung von sexualpädagogischen Veranstaltungen nach Renate-Berenike Schmidt und Uwe Sielert (2012) an (vgl. Thuswald, 2022, S. 282 ff.).

17. Eine weitere Metapher, die hierzu gezählt werden kann, ist die der „dunklen Seite der Sexualität“, die ebenfalls von Schreiber in seinem Opus Magnum bereits im Titel angelegt ist und in der Einleitung näher erläutert wird: *„Es handelt sich also, ob mit oder ohne metaphysische Aufladung, um einen Relationsbegriff, und zwar ‚Kehrseite des Lichts‘, der überdies auf menschliche Seins- und Verhaltensweisen bezogen werden kann“* (Schreiber, 2022, S. 4).

18. Kritik wird von Thuswald (2022, S. 358) und auch Katharina Debus (2016, S. 17) daran geübt, dass mit Schatten in manchen, tendenziell älteren, sexualpädagogischen Darstellungen (etwa Martin und Niemann, 2000; Sielert, 2015, S. 148 ff.) mehrere, sehr unterschiedliche Aspekte menschlicher Sexualität wie Scham, Perversionen, Pornografie, Sexarbeit, Solosexualität und eben Gewalt und Grenzverletzungen subsumiert werden. Damit wird eine Vergleichbarkeit dieser Aspekte suggeriert, die insbesondere der Betrachtung von Gewalt nicht gerecht wird.

„By sex I mean the presence of your own arousal and the decision to follow it. If it involves another person, they are also following their arousal. If they are not equally engaged, it's not sex. For example, watching a hot babe across the street may be arousing, but it's not sex. Likewise, doing something to someone who has not or cannot say yes is not sex - it's assault.“ (Martin, 2021, S. 47)

„Die Rede von sexueller Gewalt als Gewalt und nicht als Teil von Sexualität halte ich für äußerst wichtig, um das Phänomen angemessen zu erfassen.“ (Thuswald, 2022, S. 358)

Betty Martin definiert Sexualität also anhand von Erregung und der Zustimmung der beteiligten Personen. Sie propagiert, nur dann von Sex bzw. Sexualität zu sprechen, wenn alle beteiligten Personen aus freien Stücken mitmachen. Sollten sie dazu gezwungen werden oder nicht zustimmen können, handelt es sich nach diesem Verständnis nicht um Sexualität, sondern um Gewalt oder Missbrauch. Dieses positiv-exklusive Sexualitätsverständnis steht für eine klare Definition und Abgrenzung von Sexualität und Gewalt. Es findet sich auch dann, wenn von sexualisierter Gewalt gesprochen wird, um zu betonen, dass die Gewalt „mit sexuellen Mitteln“ ausgeübt und Sexualität somit „instrumentalisiert“ werde:

„Durch den Begriff sexualisierte Gewalt [soll] [...] die Perspektive einbezogen werden, dass sexualisierte Gewalt zur Durchsetzung von Machtansprüchen erfolgen kann und nicht nur auf einer sexuellen Motivation der übergreifigen Person beruhen muss.“ (Linke, 2020, S. 18)

Gerade umgekehrt kann argumentiert werden, von *sexueller* Gewalt zu sprechen, um die Legierung von Sexualität und Gewalt und deren spezifischen Bedingungen zu bekräftigen. Auch wird hierbei betont, dass sexuelle Gewalt sowohl für Gewaltausübende als auch Betroffene sexuell erlebt werden und Auswirkungen auf zukünftige sexuelle Erfahrungen haben kann.

Ausgleichend erscheint dabei der Vorschlag von Gerhard Schreiber, die Begriffe

„nicht (mehr) disjunktiv, sondern konjunktiv zu fassen und im Blick auf die infrage stehenden Handlungen, zumindest im wissenschaftlichen Kontext, fortan von ‚sexueller und sexualisierter Gewalt‘ oder, wie es von mir in der vorliegenden Untersuchung präferiert wird, von ‚sexueller*sexualisierter Gewalt‘ zu sprechen.“ (Schreiber, 2022, S. 110)

Diese verbindende Darstellung leitet auch über zu der alternativen Perspektive auf Sexualität:

Sexualität ist immer im Entstehen

Im neutralen Sexualitätsverständnis wird Sexualität als soziale Tatsache aufgefasst, zu der Gewalt inhärent dazugehört. Damit ist nicht gemeint, dass Sexualität nicht auch gewaltfrei erlebt werden kann, dass jedoch in gesellschaftlichen Machtverhältnissen wie dem Patriarchat Sexualität nicht frei dieser Verhältnisse gedacht werden sollte (vgl. Hagemann-White, 2001). Der soziale Anteil der Sexualität scheint hier also vordergründig mit Macht verwoben. Dieser neutrale Sexualitätsbegriff steht für eine möglichst sachliche und offene Auseinandersetzung mit Sexualität.

In der Diskussion um „*Teaching pleasure and danger in sexuality education*“ (Cameron-Lewis und Allen, 2013) argumentieren die neuseeländischen Sexualpädagoginnen, eine Aufteilung in positive und negative sexuelle Erfahrungen werde der Lebensrealität von Menschen nicht gerecht. Sie setzen sich deswegen dafür ein, gegenseitiges Einvernehmen als zentralen Punkt der Sexualpädagogik aufzufassen und dies entsprechend Jugendlichen zu vermitteln.

„Currently, discussions about consent and sexual coercion are more likely within a sexual violence context [...] However, framing consent within a deficit model (focusing on how men and women are able, or unable, to refuse sex) provides quite different skills and understandings from discussion about how people can, and do, consent to sexual relations [...] at the very least consent needs to be acknowledged as a fundamental aspect of positive sexual experience.“ (Cameron-Lewis und Allen, 2013, S. 127)

In der Weiterentwicklung ihrer Thesen über die letzte Dekade beschäftigt sich Vanessa Cameron-Lewis (2023, 2019) zunehmend mit der Frage, warum überhaupt eine normative Bewertung gegenüber sexuellen Erfahrungen vorausgesetzt wird, anstatt den Blick auf das zu richten, was situativ geschieht und entsteht. Neo-materialistisch geprägt betrachtet sie Sexualität als Bewegung, etwas im Werden, was nur relational und situativ verstanden werden kann.¹⁹ Nach diesem Verständnis formulieren auch ihre Kolleg*innen Pam Alldred und Nick Fox:

„From this perspective, sexuality is not viewed as an attribute of a body [...], but instead as a series of capacities produced by a ‚sexuality-assemblage‘ [...] For example, a sexuality-assemblage accrues around an event such as an erotic kiss, which comprises not just two pairs of lips but also physiological processes, personal and cultural contexts, aspects of the setting, memories and experiences, sexual codes and norms of conduct, and potentially many other relations particular to that event.“ (Alldred und Fox, 2019, S. 693)

19. Diese Sichtweise ist ontologisch komplex und nur bedingt in einem dualistisch geprägten Denken vermittelbar. Für eine Annäherung an die Assemblage-Theorie angewandt auf Sexualpädagogik, siehe Henningsen und Sielert (2023b, S. 26 ff.). Für eine exemplarische Anwendung neo-materialistischer Perspektiven auf sexualpädagogische Untersuchungen, siehe Judith von der Heyde (2022). Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit einer neo-materialistischen Perspektive auf Sexualität und Sexualpädagogik, siehe Cameron-Lewis (2023).

Abbildung 3: Verhältnis von Sexualität zu Gewalt: drei Sichtweisen

Sexuelle Gewalt verhindern

Diese drei Perspektiven auf das Verhältnis von Sexualität zu Gewalt haben einen gemeinsamen Anspruch: Sexualpädagogik muss sich mit Gewalt befassen, und sich zum Ziel setzen, sexuelle Gewalt zu verhindern. Im Erleben von Sexualität spielen sexuelle Gewalt und Grenzverletzungen eine zentrale Rolle:

- für Jugendliche: als Erfahrungen, die sie machen, mit ihrem Potenzial, Grenzen zu verletzen oder dass ihre Grenzen verletzt werden; wichtig ist dabei auch die Möglichkeit, Grenzen zu spüren und vertreten zu können, auch in Ambivalenz;
- für die Institutionen, die vermehrt sexualpädagogische Fortbildungen anfragen, um in diesem Kontext einen Umgang mit sexuellen Übergriffen zu finden (vgl. Schmidt u. a., 2017, S. 305);
- für pädagogische Fachkräfte, die Jugendlichen Lernchancen ermöglichen wollen, ohne sie jedoch mit ihren Erfahrungen allein zu lassen (vgl. Henningsen und List, 2018b, S. 101).

„Sexuelle Gewalt“ selbst sollte dabei jedoch spezifiziert werden. „Mit Gewalt werden hauptsächlich heftige [...] körperlich [...] verletzende Handlungen assoziiert“ (Thuswald, 2022, S. 356). Man kann stattdessen von einem „Continuum of Sexual Violence“ sprechen (Kelly, 1987). Das reicht von freiwilliger Entscheidung (*choice*) hin zu Gewaltanwendung (*force*).

Abbildung 4: Kontinuum sexueller Gewalt

nach Kelly (1987) (eigene Darstellung).

Viele Jugendliche, besonderes jungen Frauen, benennen Erlebnisse nicht als „sexuelle Gewalt“, sondern beschreiben sie als sexuelle Erfahrungen, die sie unter Druck erlebt haben (vgl. Powell, 2010, S. 57). Sie haben nicht freiwillig und selbstbestimmt entschieden und werten diese Widerfahrnisse teilweise als „*deeply traumatising*“ (Powell, 2010, S. 57). Ein dimensionales Gewaltverständnis lässt zu, dass verschiedene Begriffe für Erfahrungen gewählt und menschliche Erfahrungen oft nicht eindeutig eingeordnet werden können.²⁰ Vermeintlich harmlose Formen können so sichtbar gemacht werden (vgl. Thuswald, 2022, S. 356).

20. Kritisch hierzu Cameron-Lewis und Allen (2013, S. 125): „*Even when sexual experiences are seen as existing along a continuum, with positive at one end and negative at the other, this does not take account of the way in which in reality positive and negative experiences may occur simultaneously.*“

Es sollte mindestens zwischen Grenzverletzung, Übergriffen und sexueller Gewalt als Straftatbestand unterschieden werden (vgl. Enders und Kossatz, 2012, S. 31). „*Unpassende Sprüche am Arbeitsplatz, Catcalling²¹-Situationen auf der Straße und Kommentare im Netz*“ (Spies, 2023, S. 125) sollten also nicht mit körperlicher Gewalt gleichgesetzt werden. Dies ist wichtig, weil sich die konkreten Hilfsangebote und Maßnahmen je nach Form des Übergriffs oder der Grenzverletzung deutlich unterscheiden (vgl. ebd.). Dementsprechend kann auch für kindliche Peergewalt unterschieden werden, zwischen „*Übergriffen im Überschwang*“, „*Übergriffen in einer gekippten Situation*“, bewusst gesetzten sexuellen Übergriffen, und solchen, die dazu dienen, Erlebtes „*weiterzugeben*“ (Selbstlaut, 2014, S. 46 f.).²²

Neben der dimensionalen oder kategorialen Unterscheidung sexueller Gewaltformen gibt es auch noch die Argumentation, dass „*Gewalt mit Brutalität in Verbindung gebracht wird, [und somit] Formen beispielsweise erdrückender Liebe oder Kompensationen von Sehnsüchten nach Zärtlichkeit und Nähe nicht nur vom Umfeld, sondern auch möglicherweise von der betroffenen Person selbst unentdeckt [bleiben]*“ (Schmidt u. a., 2017, S. 296). Dies gilt womöglich auch bis zu einem gewissen Grad für Gewaltausübende: „*[Sexuelle Gewalt] kann auch im Gewand der Fürsorge, Hilfe und Unterstützung auftreten, auch ohne dass sich diejenigen, die sich unter diesem Vorwand dem Kinde nähern, einer Täuschung bewusst sind*“ (Friedrich Koch zitiert in Schmidt u. a., 2017, S. 296). Neben Gewalt ist deswegen auch der Begriff der Grenzverletzung oder Verletzung der sexuellen Integrität hilfreich.

(Jugend-)Sexualität, und insbesondere das Konstrukt sexueller Integrität, und die pädagogische Begleitung von Jugendlichen in ihrer psychosexuellen Entwicklung können heute nicht erforscht werden, ohne das Verhältnis von Sexualität zu Gewalt zu diskutieren. Dies bedingt sich erstens durch die Forschungslandschaft, die sich schwerpunktmäßig mit sexueller Gewalt befasst; zweitens durch die Lebensrealität von Menschen, dass auch „*hässliche Sexualität*“ (Hagemann-White, 2016, S. 15) Sexualität darstellt; und drittens die Auseinandersetzung mit Selbstbestimmung und gegenseitigem Einvernehmen nicht nur ein Marker ist, sexuelle Gewalt und Grenzverletzungen zu definieren, sondern auch zu einer gelingenden Sexualität dazugehört. Das Verhältnis von Sexualität zu Gewalt und die Ausdifferenzierung der Gewaltformen sind vielschichtige Themen. Für die vorliegende Arbeit ist gerade diese Komplexität von Belang. Denn dass sich Sexualität und Gewalt „*einer klaren Zuordnung entzieh[en], mag [...] pädagogisches Handeln erschweren*“ (Henningens und List, 2018b, S. 92).

21. Catcalling meint sexuelle Belästigung wie sexuell anzügliches Rufen, Ansprechen, Hinterherpfeifen oder Gestikulieren in der Öffentlichkeit.

22. Die Fachstelle Selbstlaut bietet diese Unterscheidung für Übergriffe durch Kinder an. Sie eignet sich nur bedingt für die Übertragung auf jugendliche Peergewalt oder *Dating Violence*, kann aber zur Annäherung an die Differenzierung zwischen Gewaltformen genutzt werden.

3.1.3 Sexuelle Lebens- und Liebesweisen

War ursprünglich sexuelle Identität gleichbedeutend mit sexueller Orientierung, wurde die Bedeutung dieses Begriffs in den vergangenen Jahrzehnten ausgeweitet. „Sexuelle Identität“ meint subjektiv konstruierte Ausprägungen zentraler Aspekte von Sexualität: Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierung, aber auch sexuelle Präferenzen und Praktiken sowie Formen der Beziehungs- und Familiengestaltung (vgl. Jansen u. a., 2013). „Perversionen“, also vom *Mainstream*²³ abweichende Sexualitäten, wurden dabei größtenteils normalisiert: Homosexualität oder eine Vorliebe für Lust-Schmerz-Verbindungen wie BDSM-Praktiken²⁴ wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte von der Liste der „sexuellen Störungen“ gestrichen. Erlaubt (und mehr und mehr gesellschaftlich anerkannt) ist heute, was im gegenseitigen Einvernehmen passiert (vgl. Schmidt, 2014).

Mit der quantitativen geht auch eine qualitative Pluralisierung sexueller Identitäten einher. An die Stelle eines binären Verständnisses treten Dimensionen, die ureigene Identitäten erzeugen: Wie sexuell bin ich (mit Dimensionen von a- über demi- zu allosexuell)? Oder wie präsentiere ich mein Gender (von feminin zu maskulin und *center-of-center* in der Mitte)?²⁵ Ein Beispiel hierfür ist die Befragung von Jugendlichen nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit, die sie anhand einer Skala von 0 (= typisch männlich) bis 100 (= typisch weiblich) vornehmen konnten. Lediglich eine knappe Hälfte, 46 %, verorteten sich in der Nähe der Extreme, also als „typisch“ männlich oder weiblich (vgl. Tuidar, 2019a, S. 205).

Ähnlich wie der Diskurs um Geschlecht hat sich auch die Bedeutung und Diskussion um sexuelle Orientierung als Identitätsmarkierung qualitativ und quantitativ vervielfältigt. An die Stelle einer binären Richtung des sexuellen Begehrens (heterosexuell als anders- und homosexuell als gleichgeschlechtlich) tritt ein dimensionales Verständnis, was neben Bi- oder Pansexualität (sich zu mehreren Geschlechtern sexuell hingezogen fühlen) auch Nuancierungen zulässt wie Homo- bzw. Heteroflexibilität (vorwiegend ein Geschlecht, aber auch mindestens ein weiteres sexuell

23. *Mainstream* meint hierbei je nach Kontext eine diskursive oder empirische Mehrheit.

24. BDSM steht für *Bondage, Dominance & Submission, Sadism & Masochism*, also (zumeist als sexuell empfundene) Spiele mit Bewegungseinschränkung, Fesseln, Machtgefällen und/oder Lustschmerz (siehe auch Debus und Laumann, 2022, S. 3).

25. Ein Beispiel für die Geschwindigkeit, mit denen die Diskussion um diese sexuellen Identitäten geführt wird, ist die *Genderbread Person*. Die *Genderbread Person* ist eine Visualisierung dieser Skalen rund um die sexuelle und geschlechtliche Identität. In ihrer gut zehnjährigen Existenz seit 2012 liegt sie aufgrund zahlreicher Rückmeldungen zum Zeitpunkt des Schreibens bereits in der vierten Version vor. Bisher wurde sie mit jedem Update weiter qualitativ und quantitativ ausdifferenziert (siehe Killermann, 2018).

begehren). Zudem spielen weitere Dimensionen im öffentlichen (Fach-)Diskurs eine Rolle: Vor allem der Asexualitätsaktivismus hat für eine Unterscheidung zwischen sexueller und romantischer Anziehung sensibilisiert, demnach Menschen sich beispielsweise als „asexuell“ und zugleich „homoromantisch“ identifizieren (vgl. DeWinter, 2021). Auch die Beziehungs- und Bindungsformen werden nicht zuletzt dank erhöhter Aufmerksamkeit für „Regenbogenfamilien“ differenzierter betrachtet. Begriffe wie offene Beziehungen, Polyamorie oder serielle Monogamie erlauben ein Hinterfragen soziokulturell bedingter Ideale und eigener Beziehungswünsche. Schließlich werden teilweise auch sexuelle Praktiken *gelabelt*. „Kink“²⁶ oder „Vanilla“²⁷ bieten dann Identifikationspotenziale; sexuelle Neigungen und sogenannte Paraphilien werden diverser thematisiert, um eine persönliche Auseinandersetzung damit zu ermöglichen.²⁸

Diese immense Erweiterung wird auch kritisch gesehen, denn die Vielzahl an Identitätsangeboten schafft immer wieder neue Ausschlüsse. Die LGBTIAQ*²⁹ - „Buchstabensuppe“ erscheint manchen zu kompliziert. Doch hat sich sexuelle Identität nicht nur ausdifferenziert, sondern auch verflüssigt: Identität muss nicht ein Leben lang beibehalten werden. In Anlehnung an Jutta Hartmann (2012) erachte ich es als wichtig, deswegen neben den Begriff einer geschlechtlichen oder sexuellen Identität den Terminus der „*Lebens- und Liebesweisen*“ zu stellen.

Dass sich sexuelle Identitäten vervielfältigen und überhaupt in kollektiver Form benannt werden, wird also nicht nur positiv aufgenommen: Die Neue Rechte wartet mit Bündnissen wie der „Demo für alle“ auf, die sich essentialisierend auf „traditionelle Geschlechterrollen“ – binär kodiert, monogam und heterosexuell – zurückbesinnen wollen. Die als „Anti-Genderismus“ bekannte Bewegung wehrt sich gegen konstruktivistische Denkweisen, die ihrem biologistisch-positivistischen Weltbild entgegenstehen. Sie versteht vor diesem Hintergrund *Gender Mainstreaming* und empirische Forschungsergebnisse der *Gender Studies* als ein gesellschaftlich nicht legitimiertes „Umerziehungsprogramm“ (vgl. Lang, 2015).

26. Ein anderer Begriff für BDSM und damit verbundene Praktiken (siehe auch Debus und Laumann, 2022, S. 3).

27. *Vanilla* – abgeleitet von Vanille als vermeintlich beliebteste Eissorte – ist der Gegenbegriff zu BDSM. Als Identität meint er Menschen, die kein BDSM praktizieren (vgl. Debus und Laumann, 2022, S. 23).

28. Hinter jeder dieser Zuordnungen stecken intensive Aktivismus- und teilweise auch anschließende Forschungsbewegungen.

29. Abkürzung für Lesbian Gay Bisexual Trans* Inter* Asexual Queer. Das * am Ende steht für weitere Ergänzungen und Auslassungen.

Kollektive sexuelle Identitäten werden so wie andere soziale Identitäten gerade dann wichtig, wenn man sich nicht zur Mehrheitsgemeinschaft zugehörig fühlt. Unter dem Stichwort „Identitätspolitik“ – der Kampf um Anerkennung gleicher Rechte für die jeweilige Identität, die in der Mehrheitsgesellschaft nicht ebenbürtig anerkannt wird (vgl. Kumashiro, 2001, S. 5) – wird aber auch vom linken Spektrum deren Berechtigung kontrovers diskutiert. Dabei geht es häufig darum, dass die Sonderstellung dadurch verfestigt werde (vgl. Hark, 1999). Linke Kritik an Sichtbarkeitspolitiken sexueller Minderheiten verweist auch auf „homonationalistische“ Tendenzen, dass die Gewinne von schwul-lesbischen Bewegungen im Westen wie „Ehe für alle“, mit Rassismen verknüpft werden und (Hetero-)Sexismus in Folge nur noch bei „den Anderen“ gesehen wird. Damit wird gerechtfertigt, in die Souveränität anderer Staaten einzugreifen (vgl. Çetin und Voß, 2016).

Identitätspolitiken werden weiter erschwert, weil sich verschiedene Allianzen bilden, in denen nicht alle Beteiligten so berücksichtigt werden, wie sie es sich wünschen. Eine bekannte Allianz ist der *umbrella term* „queer“ für die Belange von LGTBIA*-Personen, die sich „quer“ zu den gesellschaftlichen Cisheteronormen positionieren. Die Verknüpfung von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität passiert dabei nicht gleichberechtigt, sondern stellt oftmals gerade die Belange der LG(B)-Personen in den Vordergrund (vgl. Willis u. a., 2011). Die Probleme und Themen der Minderheiten in ihren Reihen werden in größeren Allianzen nicht ausreichend nachvollzogen.

Wenn der Blick auf Sexualität *verquert* werden kann, können zugleich (monogame, weiße, cis-) Heterosexualität ent- und Sexualitäten in ihrer Vielfalt normalisiert werden. Denn im sexuellen Kontext wird deutlich, dass die Unterdrückung Einzelner alle betrifft und die Gestaltung ihres Menschseins einschränkt: „*Compulsive heterosexuality*“ (Rich, 1980) führt dazu, dass Menschen immer wieder „abweichende“ Sehnsüchte negieren müssen und ausschließlich die eingetretenen Pfade ihrer sexuellen Skripte begehen, um nicht als „unweiblich“, „unmännlich“ oder schlicht: „unangemessen“ zu gelten. Die Parteilichkeit zugunsten derer, die um (rechtliche, politische, soziale) Anerkennung aufgrund ihrer sexuellen Liebes- und Lebensweisen weiterhin kämpfen müssen, unterstützt deren Emanzipation, kann die Vielfalten in der vermeintlich einheitlichen Heteronormativität aufdecken und somit die Gestaltungsmöglichkeiten für alle erweitern.

Sexuelle Identität ist mehr als das Patchwork aus Zugehörigkeiten zu einer stetig zunehmenden Anzahl an möglichen sexualitätsbezogenen Kategorien. Sexuelle Identität meint auch das sexuelle Selbstkonzept, das zum Teil vorsprachlich und als Gestalt existiert, als etwas stets Vorläufiges und Augenblickliches: Eine vollständige Identifikation findet verkörpert, gefühlt und gedacht in der Gegenwart statt. Sexuelle Identitäten sind wie jede Form der Identitätsarbeit brüchig und vorläufig. Heterogenität ist dabei eine soziale Tatsache.

3.1.4 Sexualmoral und Jugendsexualität

Die heute dominante Sexualmoral wird als „Verhandlungsmoral“ bezeichnet und bedarf einer kontextuellen Bewertung. Gab es früher klare Ge- und Verbote, um den vermeintlichen Sexualtrieb zu kontrollieren, gilt in der heutigen Einvernehmlichkeitskultur: Erlaubt ist, was allen Beteiligten Spaß macht. Es gibt weniger grundlegende Eckpfeiler (etwa wie früher „Sex nur in der Ehe, und in der Ehe gibt es keine Vergewaltigung“). Sondern es werden den Menschen erhöhte Kommunikationskompetenzen abverlangt, um in jedem Moment erneut auszuloten, was man will und ob der*die Andere*n dort mitgehen können (vgl. Schmidt, 1996). Im Zuge der #metoo-Bewegung erfährt diese Sexualmoral eine weitere Nuancierung. Der heutige *Consent*-Diskurs stellt neben die Formel „*Nein heißt Nein*“ das Einholen eines „*enthusiastischen Jas*“ (Coy u. a., 2016, S. 84).

Eine weiter vertiefte Auseinandersetzung mit Einvernehmen findet sich im *Wheel of Consent* der US-amerikanischen Sexualtherapeutin Betty Martin (2021), wobei sie zwischen Einverständnis zum Geben, Nehmen, Erlauben und Empfangen unterscheidet. Martin (2021, S. 36 ff.) erklärt, dass einvernehmliche Berührungen (Entscheidungen, Begegnungen) zwischen zwei (und mehr) Menschen in vier Formen vorliegen können, abhängig davon, ob ich berühre oder berührt werde (handeln/behandelt werden) und ob ich das für mich oder für andere tue (geben/bekommen). Daraus ergibt sich ein vierteiliges Raster: Ich diene (handeln und geben), nehme (handeln und bekommen), erlaube (behandelt werden und geben) oder empfangen (behandelt werden und bekommen). Diese vier Formen sind alle einvernehmliche Kontaktformen. Jede von ihnen hat Schattenformen, die außerhalb des Einvernehmens zu finden sind: Aus dienen kann aufdrängen werden. Wer mehr nimmt, als erlaubt, übt Gewalt aus. Erlauben kann zu tolerieren und ertragen werden. Annehmen kann ausgenutzt werden.

Abbildung 5: Wheel of Consent in deutscher Version

Quelle: Martin (2020).

Auch die US-amerikanische Sexualpädagogin und -forscherin Emily Nagoski ist erklärte Kritikerin des einfachen Einvernehmlichkeitsmodells. Sie legt dar, dass zwischen enthusiastischem und bereitwilligem gegenseitigen Einvernehmen als „legitimes“ Einvernehmen einerseits und nicht bereitwilligem und erzwungenem gegenseitigen Einvernehmen als „illegitimem“ Einvernehmen unterschieden werden sollte: Enthusiastisches Einvernehmen sieht sie als gegeben, wenn der sexuellen Aktivität mit Begeisterung um einer selbst Willen zugestimmt wird (vergleiche also in etwa im *Wheel of Consent* die Seite des Bekommens). Bereitwilliges Einvernehmen verbindet Nagoski mit Situationen, in denen jemand einer anderen Person zuliebe zustimmt und der sexuellen Aktivität eher gleichgültig gegenübersteht (ein Vergleich mit den Ebenen des Gebens drängt sich auf). Nicht bereitwillig ist die Zustimmung für Nagoski dann, wenn es eher um die Furcht vor Konsequenzen geht und die Ablehnung der sexuellen Aktivität überwiegt (nach Martin wäre dies bereits im Schatten eines der Quadranten des Gebens). Erzwungene Zustimmung kann kaum mehr als Einvernehmen gelten, wenn die Bedingungen der sexuellen Aktivität vielleicht noch verhandelt werden, sie aber bereits deutlich die Grenzen einer beteiligten Person verletzen (vgl. Nagoski, 2022).

Vertrauen in die selbst gewählten Grenzen gilt für Jugendliche nur im Ansatz. Auf ihre sexuellen Entscheidungen wird stärker Einfluss ausgeübt. Besonders beschäftigt Sorgeberechtigte und pädagogische Fachkräfte der Umgang mit Sexualität in der digitalen Welt: Sie befürchten, dass die ubiquitär verfügbaren Bilder von Sexualität in Form von Werbung und Internet-Pornografie der psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen schaden kann, und dass sie im schlimmsten Fall „sexuell verwahrlosen“ (vgl. Klein und Sager, 2010). In der Regel führt diese Problematik zur Versuche, Jugendliche von mediatisierter Sexualität abzuschotten, was jedoch nicht gelingt. *„Beim jetzigen Forschungsstand ist davon auszugehen, dass die große Mehrzahl der männlichen und weiblichen Jugendlichen Pornografie – vor allem Videopornografie – kennt und dass insbesondere Jungen Pornos regelmäßig nutzen“* (Döring, 2019, S. 232 f.). Selten wird daraus abgeleitet, dass Jugendliche eine *„Pornografie-Kompetenz“* (Döring, 2011) erlernen müssten, um zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden und aussuchen zu können, was sie sehen möchten und was nicht (siehe auch Klein und Schweitzer, 2022).³⁰

Auch wenn Jugendliche und junge Erwachsene selbst nach einer Zustimmungsmoral bewerten (vgl. Fixemer u. a., 2024, S. 17), soll aus Sicht Erwachsener die Sexualität Jugendlicher eher grundlegend begrenzt werden. Deutlich wird das an der unterschiedlichen Bewertung der Gründe, weswegen Jugendliche sexuell aktiv werden. Das soll der folgende Ausschnitt aus einem Forschungsprojekt zur Sexualitäts- und Kommunikationskultur in der stationären Jugendhilfe zeigen:

*„In den Interviews zeigt sich, dass die Fachkräfte zunächst eine Einordnung vornehmen, ob das Vorgelegene der Jugendlichen dazu dient ‚sich in ‚ner Gruppe zu positionieren‘ (ebd., P. 43) und mit möglichen Motiven der*des Jugendlichen folgt: ‚Das ist Aufmerksamkeit bei ihr, ganz klar Aufmerksamkeit‘ (ebd., P. 66). Ein empathisches Ansetzen bei den Jugendlichen, womöglich mit einer Offenheit für diffuse Bedürfnisse anstelle von vorgefertigten Interpretationen fällt in sexuellen Bezügen schwer.“* (Henningsen und List, 2018a, S. 206)

„... Also da würde ich Sexualität von Gefühlen trennen [...] ob die Gefühle für haben... dass das sogar Liebe ist, das große Wort, das ist noch was anderes, aber Sexualität ist da gerade bei uns ist das n Mittel zum Zweck...“ (Interviewpartnerin in Henningsen und List, 2018b, S. 100)

30. Pionierarbeit auf diesem Gebiet leistete die feministische Pornografin Erika Lust, die eine Seite für Eltern erstellt hat, auf der diese Ideen finden, wie sie das Thema Pornografie mit ihren Kindern und Jugendlichen besprechen können: *„The Porn Conversation“* (Lust, o. J.). Für Lust sollten diese Gespräche bereits mit Neunjährigen geführt werden, da sie ebenfalls die stetige Verfügbarkeit von pornografischen Inhalten über das Internet als Gefahr für Kinder betrachtet und daraus einen Handlungsauftrag für Eltern bzw. Sorgeberechtigte ableitet.

Die Sexualität der Adressat*innen wird als kompensatorisch beschrieben: Die Jugendlichen sehnten sich nach Nähe oder insbesondere Aufmerksamkeit und würden versuchen, diese sich durch sexuelle Handlungen zu erfüllen. Als problematisch werden daran entweder die konkreten Handlungen gesehen (etwa im Abgleich zu ihrem Alter, was als normal oder gesund von den Fachkräften eingestuft wird oder aber was illegal ist im Fall von Minderjährigen) oder verallgemeinernd überhaupt, dass Sexualität zur Bedürfniserfüllung genutzt wird.

Wie weiter oben dargestellt gibt es eine Vielzahl von Bedürfnissen, die durch Sexualität erfüllt werden können. Die Sichtweise, dass es davon einige anerkannte („Liebe“) und andere weniger erwünschte („Aufmerksamkeit“) gibt, erschwert es, die Jugendlichen vorurteilsfrei dabei zu begleiten, für sich herauszufinden, wie und wofür sie ihre Sexualität leben möchten, woran sie für sich erkennen, dass eine sexuelle Handlung „gut“ ist und was für alternative Strategien sie entwickeln können, um ihre Bedürfnisse zu stillen.

Hinzu kommt, dass zwar angenommen wird, Jugendsexualität unterliege einem starken Wandel in den vergangenen Jahrzehnten, Jugendliche z. B. früher ihr „erstes Mal“ erleben würden. Dies kann jedoch empirisch nicht bestätigt werden: Die Autor*innen der BZgA-Repräsentativstudie zu Jugendsexualität, stellen fest, dass *„[d]ie Daten der 9. Welle der Jugendsexualitätsstudie deutlich [zeigen], dass der Anteil an Jugendlichen mit (heterosexuellen) Geschlechtsverkehrserfahrungen in den letzten Jahrzehnten nicht zugenommen hat“* (Scharmanski und Heßling, 2021, S. 1374). *Paarbeziehungen haben für Jugendliche heute in der Regel „einen hohen Stellenwert“* (Beck und Henningsen, 2018, S. 139); serielle Beziehungsmuster lassen sich gerade mit einem erhöhten Anspruch an die Beziehungsqualität erklären und einer Bereitschaft, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln (vgl. Matthiesen und Dekker, 2018, S. 386).

Die grundlegende sexuelle Identitätsarbeit, die Jugendliche heute leisten, gestaltet sich anders als die Akzentuierungen oder Neukreationen von Erwachsenen. Auch dass Eltern und pädagogische Fachkräfte die Sexualität Jugendlicher problematisieren, beruht eher auf Medienbildern: *„Far from the popularised media and popular culture picture of youth sexuality as rampant, uncontrollable and ultimately sexually driven, many young people took their love/sex relationship very seriously“* (Powell, 2010, S. 30). Trotz einer medial suggerierten sexuellen Offenheit, die Iris Osswald-Rinner (2011) dazu bringt zu fragen, ob (junge) Menschen heute *„oversexed and underfucked“* seien, gilt schließlich weiterhin das Schweigegebot: Persönliche Sexualität bleibt tabuisiert. Es zeigt sich auch, dass Jugendliche seltener die Unterstützung von Eltern und Sorgeberechtigten suchen, wenn diese ihre Partnerschaften nicht ernst nehmen (vgl. Powell, 2010, S. 31). Es besteht eine Diskrepanz zwischen empfundener und gelebter Jugend-

sexualität: Die Sorgen, die sich Erwachsene um Heranwachsende machen, lenken sie ab von den Möglichkeiten, die für sie bestehen, um mit den Jugendlichen über Sexualität zu sprechen und sie so bei ihrer psychosexuellen Entwicklung und Identitätsarbeit begleiten zu können.

3.2 Geschlecht und Sexualität

Geschlechterforschung und Soziale Arbeit verbindet die Auseinandersetzung mit Ungleichheit und Unterscheidung (vgl. Plößer, 2013, S. 199 f.). Die bis heute rezipierten Geschlechtertheorien sind besonders aus der (zweiten) Frauenbewegung hervorgegangen. Drei Theorieperspektiven auf Geschlecht in der Sozialen Arbeit sollen hierbei vereinfacht skizziert werden: die Differenztheorie, der Konstruktivismus und der Poststrukturalismus.³¹ Diese Theorien werden hier vorgestellt, weil sie in der Sozialen Arbeit wirken und verwendet werden und helfen können, (Jugend-)Sexualität im Geschlechterverhältnis, auch gerade im Kontext der stationären Jugendhilfe, zu verstehen.

Die **Differenztheorie** vermag der Naturalisierung von Geschlecht ein „*Konzept der geschlechtsspezifischen Sozialisation*“ (Micus-Loos, 2013, S. 180) entgegenzustellen. Die Sozialisation mache aus Kindern Jungen und Mädchen bzw. aus Erwachsenen Frauen und Männer und behindere damit die freie Entfaltung und Selbstbestimmung (vgl. Micus-Loos, 2013, S. 180). Ikonisch ist hierbei das Zitat von Simone de Beauvoir:

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt.“ (de Beauvoir, 2005, S. 534)

Mit dem **Konstruktivismus** wird das auf Candace West und Don Zimmermann (1987) zurückgehende Konzept des „*doing gender*“ in den Mittelpunkt gestellt. Anstelle einer festgesetzten und aufoktroierten Sozialisation wird von einer dynamischen und interaktionalen Vergeschlechtlichung ausgegangen. „*Im alltäglichen doing gender werden Geschlechterdifferenzen dadurch erzeugt, dass die Handelnden sich kontinuierlich zu Mädchen und Jungen, Frauen und Männern machen und machen lassen*“ (Micus-Loos, 2013, S. 183 H.i.O.). Auf den Punkt bringt dies Carol Hagemann-White:

„Geschlecht ist nicht etwas, was wir ‚haben‘ oder ‚sind‘, sondern etwas, was wir tun.“ (Hagemann-White, 1993, S. 68)

31. Hierzu hat Christiane Micus-Loos (2013) einen zusammenfassenden Aufsatz geschrieben, auf den ich mich hier hauptsächlich beziehe.

Der **Poststrukturalismus** widerspricht nicht nur der Essenzialisierung von Geschlecht, sondern Subjekten allgemein. Wenn sowohl Begriffe als auch ihre Bedeutungen nicht festgelegt sind, sondern veränderbar, so werden auch Subjekte nach dieser Theorie „gemacht“ oder genauer durch „performative Sprechakte“ hervorgebracht: „*Performativität meint die zitatformige Wiederholung von Sprechakten: Die Aussage „Dies ist ein Mädchen“ ist nicht nur Beschreibung oder bloße Feststellung, sondern in ihrer Performativität zugleich Anweisung, ein weibliches Geschlecht zu sein*“ (Micus-Loos, 2013, S. 188). Anstelle von *doing gender* in alltäglichen Interaktionen beschäftigt sich poststrukturalistische Forschung mit *performing gender*: wie Gender in Diskurse eingebettet ist und was dabei gesagt und was beschwiegen wird. Hierzu Judith Butler:

„...but gender is a kind of imitation for which there is no original; in fact, it is a kind of imitation that produces the very notion of the original as an effect and consequence of the imitation itself.“ (Butler, 2012, S. 313, H. i. O.)

Tabelle 1: Geschlechtertheorien in der Sozialen Arbeit

Theorierichtung	Zugehöriges Zitat bezogen auf Geschlecht
Differenz	„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt.“ (de Beauvoir 2005: 334)
Konstruktivismus	„Geschlecht ist nicht etwas, was wir ‚haben‘ oder ‚sind‘, sondern etwas, was wir tun.“ (Hagemann-White, 1993, S. 68)
Poststrukturalismus	<i>„...but gender is a kind of imitation for which there is no original; in fact, it is a kind of imitation that produces the very notion of the original as an effect and consequence of the imitation itself.“</i> (Butler, 2012, S. 313, H. i. O.)

(vgl. Micus-Loos 2013)

Diese drei Theoriemodelle bieten verschiedene Blickwinkel auf Geschlecht, die in der weiteren Diskussion berücksichtigt werden sollen.

3.2.1 Geschlechtliche Vielfalt und Zweigeschlechterordnung

Geschlechtliche Vielfalt geht über die weiterhin geltende Zweigeschlechterordnung hinaus und speist sich aus einer Vielfalt von **Körpern, Ausdrucksweisen** und **Identitäten**. **Körperliche Merkmale** wie Chromosome, Hormone, Genitalien, Brüste, Gesichts- und Körperbehaarung, Körperform und -größe verbinden viele Menschen mit ihrem Geschlecht oder ordnen andere Menschen danach Geschlechtern zu. Menschliches **Verhalten**, was sich in Kleidung, Auftreten, Körpersprache, Gefühls-erleben und -ausdruck, persönlicher Vorlieben und Abneigungen, Berufswahl, Freizeitaktivitäten, Interessen usw. zeigt, wird teilweise mit dem Geschlecht in Verbindung gebracht und etwas als „geschlechtstypisch“ („Die meisten Mädchen ...“) oder sogar als „geschlechtsspezifisch“ („Kein Junge ...“) bezeichnet. Schließlich **identifizieren** sich Menschen mit ihrem Geschlecht, sie „sind“ z. B. Frau, Mann oder auch nicht-binär, genderfluide (wechselnd) oder agender (keine Geschlechtsidentität). Wichtig ist hierbei, dass Geschlecht zwar für viele Menschen sich über ihren Körper und Ausdruck definiert und sie eine deutliche Geschlechtsidentifikation spüren, dies aber nicht für alle Menschen gilt. Geschlecht sollte deswegen als etwas Selbst- und nicht Fremdbestimmtes behandelt werden (vgl. Debus und Laumann, 2018, S. 14 ff.).

Diesem normativen Anspruch, der für die Förderung und Wahrung sexueller Integrität wegweisend ist, widerspricht die geltende Zweigeschlechterordnung (vgl. Hagemann-White, 1984). Menschen werden geschlechtlich sozialisiert, von Geburt an einem Geschlecht zugewiesen („Es ist ein Mädchen!“ „Es ist ein Junge!“) und entsprechend behandelt und erzogen („Das ist eine Mädchenfarbe.“ „Damit spielen Jungs.“) (vgl. Schnerring und Verlan, 2021; Siever, 2022). Man kann sagen, die geschlechtliche Sozialisation glückt, wenn Menschen sich mit dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren, sich also nicht nur als Mann oder Frau „fühlen“, sondern Frau oder Mann „sind“.

Heteronormativität³² meint nicht nur, dass Heterosexualität als das mehrheitliche und somit „normale“ sexuelle Begehren vorausgesetzt wird und infolgedessen sexualpädagogische Angebote primär für Menschen in heterosexuellen Beziehungskonstellationen entwickelt werden. Vielmehr werden die Geschlechter als „komplementär“ zueinander aufgefasst, die aufeinander bezogen sind und sich vervollkommen (vgl. Tol-

32. Der Begriff wird Michael Warner zugeschrieben, der in *Fear of a Queer Planet*, aufbauend auf Butlers Kritik einer „heterosexuellen Matrix“ aus festgeschriebenem binären körperlichen (*sex*) auf das ebenfalls unveränderliche soziale Geschlecht (*gender*) geschlossen und mit dem ebenso feststehenden gegengeschlechtlichen Begehren (*desire*), die Heterokultur aufdecken möchte, um lesbische und schwule Lebensweisen nicht unverweigerlich in deren vermeintlich natürliche Formen zu pressen (vgl. Wagenknecht, 2007, S. 18).

man u. a., 2003). Diese Betrachtungsweise wird, um auf die oben genannte Aufteilung in Körper, Ausdrucksweisen und Identitäten zu verweisen, auf *Körper* projiziert: ein komplementäres Prinzip, wie Penis und Vagina sich ineinander fügen. Aber auch in *Ausdrucksweisen* kommt sie zum Vorschein, etwa in der Arbeitsteilung, dass weibliche Fürsorge männliche Berufsarbeit ermögliche und umgekehrt.

Vereinfacht kann festgestellt werden, dass die Erwartung an Mädchen und Frauen ist, zu/in sexuellen Situationen „Nein“ zu sagen, nicht aber, dass sie selbst anfragen. Sie befinden sich in einer passiven Rolle. Jungen und Männer sollen hingegen ein „Nein“ akzeptieren, und sie sich somit in einer aktiven Rolle des Anfragenden befinden. Dass sie sich selbst einmal in einer reaktiven Rolle befinden könnten, wird kaum berücksichtigt (vgl. Fetterolf und Sanchez, 2015; Spies, 2023, S. 122 f.). Bei dieser Sichtweise werden Mädchen und Frauen als Täterinnen und Jungen und Männer als Betroffene sexueller Gewalt ausgeblendet. Durch den Begriff „Sexismus“ wird zum Ausdruck gebracht, dass die binäre Geschlechterordnung trotz ihrer Komplementarität hierarchisch ist, was sich z. B. darin zeigt, dass mit Männlichkeit Durchsetzungsvermögen, körperliche Kraft, Zielorientierung wie auch Dominanz und (beruflicher) Erfolg assoziiert wird (vgl. Scheibelhofer, 2018, S. 28). Die vermeintlich weichen weiblichen Qualitäten wie Fürsorglichkeit, Emotionalität und Prozessorientierung prädestinierten Frauen wiederum für Care-Arbeit, die dank ihrer verhältnismäßig niedrigen Bezahlung mit für das *Gender Pay Gap* von ca. 20 % verantwortlich ist (vgl. Mischler, 2021, S. 115). Sexuelle Gewalt ist in diesem Kontext keine „Normverletzung, sondern eine Normverlängerung“ (Hagemann-White, 1992, S. 10, H. i.O.): „Eine Kultur, welche den wahren Mann zum Kämpfer, Sieger und Beglückter willenlos hingerissener Frauen stilisiert, stellt zugleich – und gerade dadurch – den häßlichen [sic] Alltag von Mißhandlung [sic], Vergewaltigung und sexueller Ausbeutung von Kindern her“ (Hagemann-White, 1992, S. 9).

Diese Vergeschlechtlichung, mit der alle Menschen konfrontiert werden, lässt sich auch pointiert in „*Sechs Geboten der Zweigeschlechtlichkeit*“ (Hechler, 2019, S. 90) zusammenfassen:

1. Exklusivität/Ausschluss: Es gibt nur zwei Geschlechter, man ist das eine oder das andere.
2. Körper: Geschlecht ist an den Körper zweifelsfrei gebunden.
3. Natürlichkeit: Geschlecht ist angeboren.
4. Ewigkeit: Geschlecht ist unveränderlich.
5. Kongruenz: Körper, Ausdruck und Geschlechtsidentität sind deckungsgleich.
6. Heteronormativität: Die zwei Geschlechter begehren und ergänzen sich gegensätzlich.

Der Leidensdruck, der durch die „sechs Gebote“ entstehen kann, ist für Menschen unterschiedlich, je mehr oder stärker sie mit ihrer persönlichen Lebensweise ihnen nicht entsprechen. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass eine vereinfachende Ordnung auch Halt gibt. Ihre sicherheitsgebende Funktion ist besonders für Jugendliche in ihrer psychosexuellen Entwicklung nicht zu unterschätzen. Wenn Menschen ihr Geschlecht selbst bestimmen, ist das Ziel nicht eine Abwertung jeglicher gegenderter Zuschreibung, sondern soll der Fokus auf Selbst- anstelle von Fremdeinschätzung liegen.

3.2.2 Geschlecht und Sexualität in der stationären Jugendhilfe

Bezogen auf Sexualität nenne ich im Folgenden einzelne Aspekte, die für Jugendliche wie auch pädagogische Fachkräfte aus Geschlechterperspektive berücksichtigt werden. Die Identitätsarbeit von Jugendlichen geschieht im Abgleich mit deren Peergruppe, die wiederum nach gegenderten, informellen Regeln funktioniert (vgl. Domann, 2020; Rusack, 2019, S. 175). Während Jungen zugesprochen wird, sich sexuell auszuprobieren und verschiedene sexuelle Kontakte zu suchen, werden Mädchen für ein entsprechendes Verhalten sanktioniert. So ist *victim blaming* und *slut shaming* weiterhin unter Jugendlichen virulent (vgl. Behrendt u. a., 2023). Junge Frauen finden sich in einem widersprüchlichen „Jungfrau/Schlampe-Kontinuum“ wieder (vgl. Bay-Cheng, 2015; Van Royen u. a., 2018). Von Jungen wird hingegen erwartet, dass sie ihre Männlichkeit durch viele sexuelle Erfahrungen unter Beweis stellen, um als *player* zu gelten und ihre Gefühlsvielfalt zu unterdrücken (Allen, 2007).³³

Begehren und Erotik sind für Mädchen weiterhin als Diskurse über Sexualität nicht verfügbar, sondern im Vordergrund steht für sie Sexualität als eine emotionale Verbindung, im Gegensatz zu Jungen: „*For some reason girls are more sort of emotionally related to sex*“, stellt eine 16-Jährige im Interview fest (Powell, 2010, S. 34). Mädchen machen jedoch weiterhin die Erfahrung, dass Jungen in heterosexuellen Paarbeziehungen eifersüchtig agieren und sie kontrollieren möchten, was wiederum häufig erste Schritte zu Gewalt in Paarbeziehungen darstellen. Schwierig ist dies zudem, weil „*being a worthwhile person*“ (Powell, 2010, S. 39) für viele Mädchen mit dem Erfolg einer Paarbeziehung zusammenhängt und sie sich somit aus einseitigen Machtverhältnissen oder gewaltvollen Beziehungen auf Kosten ihres Selbstwerts lösen müssten.

33. Nicht nur cis, sondern auch (binär) trans* Jugendliche orientieren sich anhand dieser Zweigeschlechternorm (vgl. Domann und Rusack, 2016, S. 88).

Die Zweigeschlechterordnung zeigt sich auch in den Formen der Unterbringung. Vergleichbar mit der Diskussion um Koedukation werden geschlechtshomogenen Wohngruppen oder geschlechtsspezifischen Angeboten zugesprochen, den Jugendlichen eine freiere Entfaltung zu ermöglichen, da innerhalb der Gruppe Unterschiede gelebt und anerkannt werden können. Schwierig kann es für trans*idente und nichtbinäre Jugendliche werden, wenn sie aufgrund ihres zugeschriebenen Geschlechts zugeteilt werden und dies nicht selbst bestimmen dürfen. Unisex-Toiletten sind auch in der Jugendhilfe bislang nicht die Regel. Das sorgt wie im öffentlichen Raum für eine nicht notwendige Zuspitzung der Zweigeschlechterordnung.

Geschlecht wirkt in die pädagogische Arbeit hinein. Geschlechterrollen werden im Alltag zwar nivelliert, in Konflikt- und Krisensituationen brechen sie aber möglicherweise unvorhersehbar auf. Lothar Böhnischs und Heide Funks (2002) stereotype Grundmuster vergeschlechtlichten Verhaltens scheinen auch die Grundannahmen einiger pädagogischer Fachkräfte widerzuspiegeln: Sie sprechen von Grundmustern der männlichen Externalisierung und weiblichen Zurücknahme beim Bewältigungsverhalten. Das durchwebt auch Interventions- und Gestaltungskontexte der Sozialen Arbeit. Mit „*Gott sei Dank biste jetzt kein Mann!*“ (Retkowski u. a., 2015, S. 27) bezieht sich eine Sozialpädagogin auf Situationen, in denen sie Jugendlichen besonders nahe kommt, z. B. sie umarmt, oder ein Kind auf den Schoß nimmt, und sich sorgen würde, wie diese Situation von anderen aufgefasst werden würde, wäre sie männlich.

Die Jugendlichen selbst können von den pädagogischen Fachkräften als Risiko empfunden werden und das abhängig von ihrem Geschlecht: Ein Heimleiter beschreibt in einem Interview, dass „*Erzieher Schwierigkeiten bekommen haben, ... weil Mädchen behauptet haben, er hätte sie sexuell belästigt*“ und „*umgekehrt natürlich auch ..., dass dann ErzieherINNEN [...] so Probleme auch mit den Jungen haben [...], die dann mal zugreifen und auf den Hintern tätscheln und so diese ganzen Geschichten*“ (Henningsen und List, 2018a, S. 207). Genderkomplementär gehe für männliche Fachkräfte die Gefahr von Mädchen durch üble Nachrede, einer „femininen“ Form der Gewalt, aus und müssten sich weibliche Fachkräfte vor „maskulinen“ handgreiflichen Gewaltausübungen der Jungen schützen.

Männliche Sozialarbeiter gelten oft als Vorbilder für die Jungen, mit denen sie arbeiten (vgl. Rudlof, 2008, S. 178). Womöglich wird diese geschlechtsbezogene Vorbildfunktion bei männlichen Fachkräften mehr diskutiert als bei weiblichen, weil es sich um eine seit jeher weiblich-dominierte Profession handelt (vgl. Schaffer, 2013). Der Anspruch, der damit an männliche Fachkräfte gerichtet wird, kann von ihnen auch kritisch gesehen werden, weil weitere soziale Identitäten und Ungleichheitsfunktionen nivelliert und ausgeblendet werden. Männlichkeit und Soziale Arbeit werden

zudem mit sexueller Orientierung verknüpft; sie erleben, dass ihr (nicht-)männliches Verhalten von den Jugendlichen als „schwul“ empfunden wird (vgl. Hölscher, 2018), sodass Männlichkeit im Abgleich mit sexueller Orientierung thematisiert wird. Die Betonung von sexueller Orientierung finden sich umgekehrt auch von Fachkräften an Jungen gerichtet, die in körpernahen Situationen humorvoll die „*homoerotischen Züge*“ der Jugendlichen kommentieren und durch den Witz deren Heterosexualität betonen und verfestigen (Henningsen und List, 2018b, S. 92).

Bezogen auf die Mädchen und Jungen werden ebenfalls Geschlechtertypisierungen der Fachkräfte deutlich. Im Forschungsprojekt zu Sexualkulturen in der stationären Jugendhilfe zeigt sich, dass Jungen als prinzipiell an sexuellen Themen interessiert wahrgenommen werden und bspw. die Gesprächsangebote bei *pro familia*-Besuchen gerne annehmen. Mädchen hingegen müsse die Beratung förmlich „aufgedrückt“ werden, um dann jedoch vor allem wiederum auf ihr Recht, „Nein“ zu sagen, einzugehen (vgl. Henningsen und List, 2018a, S. 208 f.). So ist es möglich, dass die Scham der Jugendlichen nicht als Gesprächsgrenze respektiert wird.

3.3 Macht und Sexualität

Macht wirkt auf verschiedene Weise in die Art, wie Sexualität erlebt wird, hinein. Für diese Studie sind drei Ebenen besonders wichtig: die gesellschaftliche, die institutionellen Machtverhältnisse und schließlich in sexuellen Interaktionen der Jugendlichen.

3.3.1 Differenzkategorien und Sexualität

Ausführlich und bekannt ist die Diskussion um Geschlechterverhältnisse und dass diese sexuelle Erfahrungen grundlegend mitbestimmen. Das gilt jedoch nicht nur für Geschlecht, sondern auch für andere Differenzkategorien wie *Klasse*, *Ethnizität* und *Körper*. Diese vier sind laut Nina Degele und Gabriele Winker (2007) die am stärksten wirksamen. Im pädagogischen Kontext muss *Alter* oder *Generation* hervorgehoben werden (vgl. Retkowski, 2018). Durch die Benennung einer Identität wird eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe geschaffen. Eine Normalisierung tritt an die Stelle der Isolierung. Die Zuordnung zu Gleichgesinnten ermöglicht gesehen zu werden. Hierbei geht es auch um Sinnggebung der eigenen Erfahrung: Die Identifikation in einem Ungleichheitssystem mit einer unterdrückten Minderheit erklärt auch das Unwohlsein in der Mehrheitsgesellschaft. Bei kollektiven Identitäten steht somit das Kollektiv tatsächlich im Vordergrund: die Abgrenzung vom Großen und die Zuordnung zu einem

Kleineren. Identitätspolitik³⁴ kann zwar das Ziel verfolgen, soziale Ungleichheit aufzulösen und Identitäten zu verflüssigen, führt aber oft dazu, dass Identitäten zementiert werden: „*Pretty soon, the only people we represent are those fortunate enough to possess the luxury of a simple and uncomplicated oppression*“ (Wilchins, 1997, S. 83).

Die Differenzkategorie *Generation* ist mit Adultismus als Diskriminierungsform verbunden. Hierbei handelt es sich um ein Spannungsfeld: Eine Gleichsetzung von Kindern und Jugendlichen mit Erwachsenen würde nicht nur Machtverhältnisse ausblenden, sondern auch Entwicklungsunterschiede nivellieren. Stattdessen geht es bei der Berücksichtigung von Alter darum, entwicklungs- und bedarfsgerecht die sexuellen Rechte von Kindern und Jugendlichen (auf Information, auf Intimität und Privatheit usw.) anzuerkennen (vgl. Debus, 2021, S. 74).

Bezüglich *Klasse* spielt die Mittelschichtszugehörigkeit der meisten pädagogischen Fachkräfte eine Rolle in ihrem Blick auf die Sexualität ihrer Adressat*innen, die oftmals den unteren Bildungsschichten angehören: Die Angst vor einer „*sexuellen Verwahrlosung*“ zeichnet das Bild von sozial benachteiligten Jugendlichen, die zu früh und „*zu extrem*“ Sex haben und die „*Pornografisierung*“ der Gesellschaft vorantreiben würden (Klein und Sager, 2010). Pädagogische Fachkräfte erleben Adressat*innen als Jugendliche mit „*problembeladene[r] Biografie*“ (Henningsen und List, 2018b, S. 100), die ihre Sexualität aus den „*falschen*“ Gründen ausleben würden – nämlich nicht „*aus Liebe*“, sondern „*ganz klar für Aufmerksamkeit*“ (Henningsen und List, 2018a, S. 207). Im Bestimmen, was „*richtige*“ und was „*falsche*“ Sexualität sei, liegt ein klassistisches Element.

Ebenso unterscheiden sich die Männlichkeitskonzepte der Fachkräfte von denen der jugendlichen Adressat*innen. Männliche Fachkräfte in der Sozialen Arbeit erleben es häufig, dass die Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, ihre sexuelle Orientierung interessiert und die Fachkräfte für homosexuell halten. Diese interpretieren das so, dass die Adressat*innen professionelle Emotionalität als feminin wahrnehmen, die die Heteronorm störe. Fachkräfte greifen das pädagogisch auf, indem sie entweder mit ihrer sexuellen Orientierung „*spielen*“ und bewusst offen halten oder die Verknüpfung vom Zeigen von Gefühlen und Schwulsein hinterfragen. Unsichtbar bleibt, dass es hierbei nicht nur um Geschlecht geht. Pädagogische Fachkräfte und Jugendliche unterscheiden sich insbesondere auch in Hinblick auf ihr soziales Milieu

34. Definiert als Mobilisierung, die auf eine gemeinsame soziale Identität hinwirkt. Dies geschieht auf Kosten der Unterschiede innerhalb der Gruppe in Hinblick auf Privilegierung und Benachteiligung hinsichtlich anderer Differenzkategorien (vgl. Kumashiro, 2001, S. 5).

und ihr Alter. Können Fachkräfte über weitere Kanäle wie Alter und sozialen Status Autorität erlangen, müssen die Jugendlichen hingegen ihren Platz in ihrer Gruppe über eine Einordnung im hegemonialen Männlichkeitsgefüge sichern (vgl. Rudlof, 2008).

Als weitere Differenzkategorie wirkt der *Körper*. Oft wirkt eine Art „Doppeltabu“ für Jugendliche mit Behinderungen, da sowohl Sexualität als auch Behinderung mit Unsicherheit und Sprachlosigkeit begegnet wird (vgl. Döring, 2021). Dies bedeutet auch im Kontext sexueller Gewalt einerseits eine verhältnismäßig hohe Vulnerabilität, jedoch kaum Präventionsprogramme, die die Belange behinderter Kinder und Jugendlicher berücksichtigen (vgl. Chodan u. a., 2021).

Migration und *Ethnizität* sind zwei weitere Schlagworte, die den Umgang mit Sexualität leiten. „Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft, also ein Zusammenhang, der in grundlegender Weise durch die vielfältigen Konsequenzen charakterisiert ist, die mit der Wanderung von Menschen und ihren Lebensweisen verknüpft sind“ (Mecheril, 2005, S. 312). In den Sozialwissenschaften wird vermehrt der Begriff der „Superdiversität“ diskutiert, um die Besonderheiten und Herausforderungen von Gesellschaften herauszuarbeiten, die hinsichtlich Ethnizität immer vielfältiger werden. Damit ist erstens gemeint, dass immer mehr Menschen in einer globalisierten Welt emigrieren und immigrieren. Zweitens kommen die Menschen aus immer mehr unterschiedlichen Ländern. Drittens nimmt die Diversität innerhalb der Migrationsgruppen zu, sie unterscheiden sich hinsichtlich weiterer Differenzkategorien wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, Familienstand, politische Ansichten immer mehr untereinander. So sind die Unterschiede innerhalb der „deutschen“, „türkischen“ oder „schwedischen“ Community derart stark, dass die Gemeinsamkeiten kaum mehr ausreichen, um von einer Gruppe zu sprechen (vgl. Vertovec, 2007). Diese sozialwissenschaftliche Beschreibung trifft jedoch auf eine Alltagslogik, die versucht, mit kulturellen Deutungsmustern Menschen anhand ihrer Migrationserfahrung oder ethnischen Zugehörigkeit einheitlich zu beschreiben. Schwarze Frauen erfahren in Deutschland eine rassistische Exotisierung und Hypersexualisierung (vgl. Bergold-Caldwell, 2014); Frauen, die einen Hijab tragen, werden als stärker fremdbestimmt wahrgenommen (vgl. Rommelspacher, 2009); vor „arabisch bzw. nordafrikanische[n] Männer[n]“ (Messerschmidt, 2016, S. 5) wird sich gefürchtet. Die Sexualität von (jungen) Männern *of Colour* wird in Deutschland im öffentlichen Diskurs ausführlich „verändert“ und als problematisch – triebhaft, gefährlich – dargestellt. Sexuelle Gewalt wird durch diesen Diskurs aus der eigenen Geschichte ausgegliedert (siehe auch Henningsen und List, 2017).

„Die soziale Repräsentation ‚fremder‘ oder ‚eingewanderter‘ Männlichkeit als heterosexueller Macho ist auch ein Hinweis darauf, dass in öffentlichen Debatten und alltäglichen Denk- und Handlungsmustern bestimmte Differenzen offenbar mit großer Vorliebe verbunden und gemeinsam thematisiert werden, wie eben Geschlecht und Ethnie/Kultur.“ (Leiprecht/Haeger 2013: 104)

Für den Kontext der stationären Jugendhilfe spielt der Zusammenhang zwischen Flucht und Sexualität seit ca. 2015 eine wichtige Rolle: Durch die vermehrte Betreuung unbegleiteter geflüchteter Minderjähriger stellen sich Fachkräfte nun öfter die Frage, inwiefern kulturelle Kontexte sexuelle Erfahrungen prägen und was für Vorgaben gemacht werden dürfen und sollen. Zugleich bringen Traumatisierungen der Jugendlichen deren Bedürftigkeit in den Vordergrund. Die pädagogischen Fachkräfte sind herausgefordert, ihnen gerecht zu werden. Dies umfasst z. B. Körperkontakt, den die Fachkräfte aus verschiedenen Gründen manchmal nicht bereit sind, zu geben. Körpernahe und -ferne Praktiken und Bedürfnisse werden so teilweise kulturalisiert. Die Problematik liegt hierbei besonders in der Über- und Unterordnung, *„dass in der Regel einer natio-ethno-kulturellen Mehrheit zugehörige Pädagoginnen und Pädagogen über Migrationsandere sprechen, sie repräsentieren ohne selbst in vergleichbar objektivierender Weise gesehen, besprochen oder repräsentiert zu werden“* (Mecheril, 2005, S. 314).

3.3.2 Institutionelle Machtverhältnisse und Sexualität

Im Alltag in der stationären Jugendhilfe werden verschiedene Formen von Machtverhältnissen zwischen den unterschiedlichen Akteur*innen deutlich. Das Verhältnis zwischen Fachkraft und Adressat*in ist per se ein Abhängigkeitsverhältnis, das zum Ziel hat, sich selbst abzuschaffen. Das „Arbeitsbündnis“ beruht nicht auf Freiwilligkeit oder einer „Augenhöhe“, sondern ist mit einseitigem Zwang und Unterordnung verbunden. Es herrscht dabei der paradoxe Anspruch, durch die pädagogische Arbeit diesem Missverhältnis entgegenzuwirken und dabei zudem die Entscheidungen der Adressat*innen nur bis zu einem gewissen Grad lenken zu können. Womöglich weil dieses Verhältnis gegeben ist und dadurch beinahe unsichtbar wirkt, werden kurzfristige Machtumkehrungen der Adressat*innen kritisch gesehen. Die Fachkräfte nehmen Provokationen der Jugendlichen als Angriff auf das bestehende Machtverhältnis wahr (vgl. Henningsen und List, 2018a, S. 207). Sie befürchten zum Opfer von Fehlbeschuldigungen sexueller Gewalt zu werden oder betonen die eigene Verwundbarkeit anstelle der Gefahr sexueller Grenzüberschreitungen durch die Fachkräfte. Sexualität wird in einer solchen Erzählung als eine Art Waffe interpretiert, was die Verknüpfung mit „Macht“ besonders deutlich macht. Nicht die institutionell abgesicherte Macht, die die Fachkräfte über die Jugendlichen

haben, steht im Vordergrund, sondern die situative Macht, die die Fachkräfte den Jugendlichen zusprechen. Diese ist nicht positiv besetzt, sondern wird als ernst zu nehmende Gefahr verstanden. Zugleich wirkt die Macht, die die Fachkräfte wahrnehmen und nutzen, um etwa Gespräche über Sexualität mit den Jugendlichen zu initiieren oder um ihnen (keinen) Besuch in ihren Zimmern zu gestatten (vgl. Domann, 2020, S. 33). Für die Reflexion des pädagogischen Beziehungsalltags ist deswegen wichtig, zu hinterfragen: Wer nähert sich wem? Wie (groß) empfindet die pädagogische Fachkraft ihre Macht? Und wie nutzt sie diese?

Über standardisierte Handlungsrichtlinien sollen Fachkräfte und Adressat*innen geschützt und unterstützt werden. Der Ruf nach klaren Handlungsleitfäden, der besonders bei den Themen Sexualität und sexuelle Gewalt laut wird, birgt die Gefahr zu deprofessionalisieren: „*Unser Schutzkonzept ist in irgendeinem Ordner; ich weiß aber nicht, wo der steht*“ (Kampert, 2015, S. 22). In Ad-hoc-Situationen sind dann die Vorgaben nicht abrufbar. Ein „*in die Praxis implementiertes Konzept*“ (Sielert, 2016, S. 11) zum Umgang mit Sexualität verlangt den Beteiligten eine tiefergehende Auseinandersetzung mit sich selbst, dem Team, den Zielgruppen und den Einrichtungsstrukturen ab, um so unterstützt zu werden und flexibel zu bleiben.

3.3.3 Sex und Macht

An die Auseinandersetzung anknüpfend, inwieweit sexuellen Interaktionen zugestimmt oder diese abgelehnt werden (können) (siehe 3.1.4), kann der Aspekt der Zustimmung noch weiter akzentuiert werden. Bevor ein (sexueller) Kontakt initiiert werden, ihm zugestimmt oder er abgelehnt werden kann, muss ein Mensch erst einmal wahrnehmen, was er gerade tun möchte. Martin (2021, S. 63) spricht hierbei von vier Kommunikationsschritten, des Wahrnehmens (*notice*), Vertrauens (*trust*), Achtens (*value*) und Mitteilens (*communicate*). Zuerst nimmt man die Situation wahr, wie sich etwas anfühlt, was für Impulse, Bedürfnisse und Wünsche empfunden werden. Im zweiten Schritt muss diesen leiblichen Informationen und Impulsen vertraut werden. Wenn sie dann nicht ge- und beachtet werden, als „nicht wichtig“ abgetan werden, kann es passieren, dass Situationen und Handlungen ausgehalten werden, die eigentlich nicht erwünscht sind. Manchmal verläuft das Wertschätzen der eigenen Empfindungen jedoch entgegen sozialer Erwünschtheit, sodass die persönliche Integrität mit dem Blick nach außen verletzt wird. Erst im vierten Schritt kann ein „Ja“ oder „Nein“ mitgeteilt werden. Dieser Vierschritt sollte noch um einen weiteren Schritt ergänzt werden: Auf das Mitteilen (*communicate*) folgt das Gehörtwerden (*be listened to*). Denn (sexuelle) Kommunikation ist nicht einseitig, sondern geschieht im Austausch mit anderen.

Tabelle 2: Fünfschritt der Kommunikation von Wünschen

Person A	Person B
notice (wahrnehmen)	
trust (vertrauen)	
value (achten)	
communicate (mitteilen)	
	listen (zuhören)

In Anlehnung an Martin (2021, S. 63).

Wenn man vermehrt die Erfahrung gemacht hat, dass die persönlichen Grenzen zwar mitgeteilt, aber nicht akzeptiert werden, können die vier davor liegenden Kommunikationsschritte gestört werden. Da der letzte Schritt außerhalb der eigenen Verantwortung liegt, sondern abhängig vom Gegenüber ist, kann versucht werden, Kontrolle zurückzuerlangen, indem die vorherigen vier Schritte angepasst werden. In Studien zu den sexuellen Erfahrungen Jugendlicher zeigt sich, wie vielschichtig diese Mechanismen funktionieren: Manche Jugendliche stimmen einer sexuellen Handlung zu, genauer gesagt wehren sich nicht, weil sie sich vor der Reaktion im Fall einer Ablehnung mehr fürchten (vgl. Powell, 2010, S. 58). Sie *teilen* also etwas anderes *mit*, weil sie davon ausgehen, kein Gehör zu finden. Soziale Erwünschtheit kann ebenfalls dazu führen, dass Jugendliche einwilligen, obwohl sie nicht möchten: Es erscheint ihnen als unangemessen, Nein zu sagen, weil sie beispielsweise in einer Beziehung sind und ein einmalig geäußertes „Ja“ für langfristig angesehen wird (vgl. Powell, 2010, S. 58). Ihre eigene Ablehnung spüren sie zwar, *missachten* sie jedoch in der Situation. Auch ist, besonders für Mädchen in heterosexuellen Beziehungen, der eigene Selbstwert an den Beziehungserhalt geknüpft: „*It makes you a worthwhile person*“ (Powell, 2010, S. 58). Mit dieser Einstellung kann wiederum das eigene Empfinden zugunsten der wahrgenommenen Wünsche des Gegenübers missachtet oder gar nicht erst *wahrgenommen* werden. Dass, wie weiter oben besprochen, männliches Begehren naturalisiert wird, führt ebenfalls zu Problemen im Kommunikationfünfschritt: Jungen lernen, ihren eigenen Empfindungen nicht zu *vertrauen*, da sie wollen „müssten“.

Sexualität hat demnach inhärent mit Macht zu tun, da sie in einer Beziehung und in Verantwortung und Abhängigkeit mit anderen geschieht, die die Person anerkennen und ihr zuhören – oder eben nicht.³⁵ Deswegen ist es wichtig, dass die sexualpädagogische Auseinandersetzung mit Einvernehmen und *consent* nicht auf das Ja-/Neinsagen reduziert wird, sondern Jugendliche Gelegenheit bekommen, den gesamten Kommunikationsprozess sensibel zu verfolgen. Dabei ist außerdem bedeutsam, ein Gespür dafür zu vermitteln, dass die Einstellung zu einer Situation sich vorher, währenddessen und hinterher verändern kann, *consent* also nicht einmalig gegeben wird, sondern immer wieder geprüft werden sollte. Schließlich ist es für Jugendliche wichtig, verschiedene Formen der Kommunikation zu erlernen und erkennen zu können, verbale genauso wie nonverbale Kommunikation (vgl. Powell, 2010, S. 58).

3.4 Die Trias von Sexualität, Geschlecht und Macht

Wie bereits angedeutet bedingen Sexualität, Geschlecht und Macht einander. Die drei Elemente voneinander getrennt zu betrachten, ist selbst im Modell nur schwer möglich. Doch je nach Perspektive kann eine Situation als hauptsächlich sexuell, vergeschlechtlicht oder machtvoll betrachtet werden. Dies soll im folgenden Abschnitt skizziert werden.

Liegt der Fokus auf Sexualität, springt die Unsicherheit ins Auge, mit der pädagogische Fachkräfte dem Thema begegnen. Sexualität wird in Einrichtungen nur scheinbar positiv konnotiert, was sich am Fehlen sexualpädagogischer Konzepte zeigt und dass Sexualität vorrangig als gefährdend wahrgenommen wird, etwa in Hinblick auf Schwangerschaften und Krankheiten (vgl. Domann, 2020, S. 33). Jugendliche erhalten wenig Unterstützung, wenn Sexualität die Fachkräfte verunsichert. Dadurch kann der pädagogische Auftrag ins Hintertreffen geraten: Anfragen seitens der Jugendlichen – wie der Besuch von Freund*innen, das Schließen der Zimmertür – werden primär „sexuell“ sowie „gefährdend“ aufgegriffen und sogleich abgelehnt oder verhindert, anstatt mit einer Selbstbestimmungs- und Ermöglichungsperspektive darin den Beziehungs- und Unterstützungsauftrag zu sehen.

Deutlich wird darüber hinaus, dass Zweipersonenkontakte Gefahr laufen, per se sexualisiert zu werden. Nähe, eine grundlegende Währung in der pädagogischen Beziehungsarbeit, wird zum Problem. Da die Suche nach Einzelkontakt mit Adressat*innen eine Täterstrategie ist, gelten Einzelsettings ganz allgemein, obwohl sie für die pädagogische Beziehungsarbeit essenziell sind, plötzlich als „brenzlich“. Es

35. Die Zusammenhänge zwischen Sexualität und Macht sind ein Hauptthema feministischer Sozial- und Geisteswissenschaften (siehe etwa Lorde, 2007; Rubin, 2002; Srinivasan, 2022).

herrscht ein professionelles Misstrauen – das Vertrauen in die Fachkräfte (insbesondere männliche) ist gestört. Wenn versucht wird, Sexualität „rein“ zu halten und lediglich Macht zu reflektieren, wird sie ignoriert oder verfälscht und bleibt unbearbeitet. Das Vernachlässigen der anderen Faktoren lässt die Jugendlichen damit allein und die Entwicklungsaufgaben unbearbeitet. Überdies ist es ratsam, das Machtverständnis zu konkretisieren: Spezifische Auseinandersetzungen mit generationaler Macht, ein differenzierter Blick auf Geschlechterverhältnisse, konkrete Machtverhältnisse in sexuellen Interaktionen Jugendlicher ermöglichen eine pointierte Reflexion.

Wird Gender schließlich in einer Situation bevorzugt berücksichtigt, kann das zu Stereotypen und cis-heteronormativen Sichtweisen führen oder auch gerade für diese sensibilisiert werden. Gerät hingegen Geschlecht aus dem Blickfeld, folgen pädagogische Fachkräfte einer vermeintlich geschlechtsneutralen, meist mittelschichtorientierten Sexualmoral. Mit der Absicht einer offenen Haltung, die ohne Reflexion der Geschlechterverhältnisse bestehen soll, können heteronormative Handlungsmuster unhinterfragt bestehen bleiben.

3.5 Sexuelle Handlungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit meint *„die Deutungen der Akteure, deren Kompetenzen und Ressourcen wie Begrenzungen sowohl auf der Ebene des (individuellen) Handelns als auch auf der strukturellen Ebene im Hinblick auf die Gestaltung und Bewältigung von spezifischen Lebenssituationen und -umwelten“* (Homfeldt u. a., 2006, S. 24). Beschäftigen sich Sexualforscher*innen explizit mit Handlungsfähigkeit oder dem vergleichbaren englischen Begriff *Agency*, so beziehen sie sich meistens auf die Handlungsfähigkeit von Frauen und Mädchen (vgl. Zeiske, 2008, S. 22). Die Erkenntnisse sind deswegen mit Fragen der Geschlechterverhältnisse verwoben. Es gibt dabei drei Spannungsthemen sexueller Handlungsfähigkeit, die diskutiert werden:

1. das Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten und die „richtige“ Wahl,
2. die normative Betrachtungsweise sexueller Handlungsfähigkeit und
3. die Vielfalt oder Einseitigkeit von Handlungsfähigkeit.

3.5.1 Wahlmöglichkeiten, soziale Determinierung und Verantwortung

Überhaupt eine Wahl zu haben, stellt die Voraussetzung dar, eine Entscheidung zu treffen und somit als Subjekt handeln zu können. Catharine MacKinnons (1989) Darstellung sexuellen Begehrens als patriarchal strukturierte Dominanz- und Unterwerfungsmechanismen exemplifiziert die Tragik dabei: „*Faced with no alternatives, the strategy to acquire self-respect and pride is: I chose it*“ (MacKinnon, 1989, S. 344). Ohne Alternativen sei es keine „echte“ Entscheidung, sondern eine Überlebensstrategie innerhalb des patriarchalen Systems, die Frauen dazu bewege, Unterwerfung und Gewalt zu erotisieren. Diese einseitige Sichtweise von Frauen als per se unterdrückt wird jedoch gerade im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Individualisierung zurückgewiesen und mit dem liberalen Feminismus die Entscheidungsfreiheit von Frauen – *it's your choice* – betont, unabhängig von den sozialen Ursachen und Konsequenzen, die diese Entscheidung hervorgebracht haben oder ihr folgen werden. Feministisch ist, was Spaß macht und einvernehmlich entschieden wird, sodass sich diese Haltung in die gegenwärtige Verhandlungsmoral fügt.

Es wird weder hinterfragt, inwieweit die sozialen Strukturen Handlungsalternativen vorgeben, noch auf welcher Basis jemand eine Entscheidung trifft und sich somit für das Fortbestehen von Unterdrückungsstrukturen mitverantwortlich zeichnet. Feministische Perspektiven befinden sich hier in einem Zwiespalt: Wie kann man einerseits der einzelnen Frau Handlungsfähigkeit und das Recht zusprechen, ihre eigene Wahl zu treffen und ihr dabei keine Ohnmacht unterstellen, andererseits bestimmte Vorkommnisse auf struktureller Ebene als misogyn verdammen? Möglicherweise handelt es sich bei diesem Widerspruch um ein westlich-verkürztes Scheinproblem, wie die feministische Anthropologin Maivân Clech Lâm (1994, S. 874) anhand der US-amerikanischen Schwangerschaftsabbruchdebatte postuliert: Die Positionen von *pro-choice* und *pro-life* stecken beide im neoliberalen Rahmen fest, in der die Rechte zweier Individuen, der schwangeren Person und des ungeborenen Kindes, gegeneinander ausgespielt werden. Die verengenden Einflüsse des sozialen Netzwerks stehen dabei nicht zur Debatte, obwohl sie offensichtlich wirksam sind: Wenn Kinder großziehen als eine Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden würde oder Adoption kein Stigma darstellte, wären wiederum andere Wahlmöglichkeiten vorhanden.

3.5.2 Normative Ebene individueller Agency: (k)ein Opfer sein

Die US-amerikanische Soziologin Laina Bay-Cheng (2015) argumentiert, dass Mädchen und junge Frauen neben der bereits dargelegten Geschlechtermoral des „Jungfrau-Schlampe-Kontinuums“ sich auch anhand ihrer Handlungsmacht messen müssten: ob sie freiwillig (keinen) Sex haben oder unfreiwillig. Es stelle sich heute für junge Frauen nicht mehr allein die Frage, wie sie die widersprüchlichen Archetypen der mütterlichen Heiligenfigur mit der sexuell erfahrenen *femme fatale* verbinden sollten. Wichtiger sei stattdessen, dass sie sich handlungsfähig und nicht ohnmächtig darzustellen wissen: bloß kein Opfer sein. Man tut oder wird angetan, Agent*in oder Opfer. MacKinnon (1989, S. 326) betont zwar, dass der Begriff Opfer weder moralisch, emotional noch strategisch, sondern rein deskriptiv zu verstehen sei: „Who does what to whom and gets away with it?“ Die moralisch-emotionale Interpretation bildet jedoch eine wichtige Grundlage des „Opferdiskurses“, den Bay-Cheng (2015) als im Neoliberalismus gegeben ansieht. Agent*innensein sei positiv konnotiert und Opfersein werde abgelehnt: Der *locus of control* müsse unter allen Umständen intern verortet werden können; wer externalisiert, wird paradoxerweise persönlich dafür verantwortlich gemacht oder durch Stigmatisierung abgestraft. Jugendliche befinden sich dann in einer Zwickmühle: Sie werden entweder für ihre Erfahrungen verantwortlich gemacht, auch im Falle von sexueller Gewalt, wie die weiterhin vorhandenen Vergewaltigungsmythen (vgl. Bohner, 1996) verdeutlichen. Oder sie werden als nicht handlungsfähig und ohnmächtig dargestellt, was einem Selbstwertverlust gleichkommt (vgl. Bay-Cheng, 2015). Agency wird somit von seinem relationalen Ursprung befreit und normativ aufgeladen als eine dichotome, individuelle Disposition dargestellt, die es zu fördern gelte (vgl. Helfferich, 2012). Aus feministischer Perspektive müssen jedoch Strukturen verändert werden, statt individualiserten Wandel zu erwarten.

3.5.3 Eine oder viele Arten von Handlungsfähigkeit

Für Allen (2008, S. 575) ist Agency synonym mit Widerstand und Eigensinn zu verstehen, ein „*reworking of the conditions of existence*“. Einseitig ist auch die Darstellung von gegenderten Skripten von „*male agency and female receptivity*“ (Fetterolf und Sanchez, 2015, S. 961): „*Beginning with people’s first sexual experiences, men are socialized to direct sexual encounters and women are socialized to respond, not too eagerly, to men’s initiation...*“ (ebd.). Diese Feststellung impliziert die Initiation oder Direktion/Regie als einzig mögliche und sozial erwünschte Form sexueller Handlungsfähigkeit.

Außer Acht gelassen wird damit, dass Zustimmung oder Aushalten auch als (gerichtetes) Handeln verstanden werden kann, Handlungsfähigkeit eben nicht einseitig, sondern relational erklärbar ist. Ebenfalls beachtlich ist die Intervention der US-amerikanischen Psychologinnen Charlene Muehlenhard und Zoë Peterson (2005), neben den Kategorien des „Wollens“ und „Nicht-Wollens“ die Ambivalenz mitzudenken. Auf Grundlage ihrer Studien zu einvernehmlichen, ungewollten sexuellen Erfahrungen sowie nicht-einvernehmlich gewollten zeigen sie, dass Ambivalenz eine große Rolle spielt (vgl. Muehlenhard u. a., 2016). Ambivalenz ergibt sich auch dadurch, dass Menschen zwischen einer sexuellen Interaktion und ihren Konsequenzen unterscheiden und womöglich der einen zustimmen, weil sie die andere wollen.

Laina Bay-Cheng und Nicole Fava (2014) legen anhand einer Studie mit Mädchen, die in Heimen untergebracht sind, dar, wie sexuelle Vulnerabilität – das Risiko, unerwünscht schwanger zu werden oder Opfer sexueller Gewalt – zu Unrecht als ein individuelles Problem betrachtet wird, sondern stattdessen erheblich vom sozialen Kontext abhängt. Hier findet sich ein direktes materielles Verständnis der Aussage, sexuelle Handlungsfähigkeit sei sozial bedingt. Schließlich gibt es auch spezifische (sexual-)biografische Ereignisse, die zu gewohnheitsmäßigem Handeln führen. Dazu gehören persönliche Beziehungsmuster (vgl. Peirano, 2007); so kann aber auch die Gefahr der Reviktimisierung von Vergewaltigungsopfern erklärt werden (vgl. Helfferich u. a., 2018). Sexuelles Lernen findet dabei im Rahmen des durch die Schemata gesetzten Handlungsspielraums statt (vgl. Bryant und Schofield, 2007). Auf biografischer Ebene gehört dazu, sich von einer schlechten sexuellen Erfahrung distanzieren zu können und sich neuen Erfahrungen zu öffnen (vgl. Beck und Henningsen, 2018; Henningsen und Beck, 2016; Zeiske, 2008, S. 16).

Für diese Studie leite ich aus den hier dargelegten feministischen Forschungsdebatten ab: Sexuelle Handlungsfähigkeit zeigt sich darin, dass Individuen über mehrere Handlungsoptionen verfügen und im Zusammenspiel mit ihrem Gegenüber eine davon auswählen. Sie ist vom sozialen Kontext und (sexual-)biografischen Vorerfahrungen abhängig, die die Wahlmöglichkeiten mitbestimmen. Handlungsfähigkeit ist dimensional und nicht dichotom zu verstehen; es geht um einen Spielraum der Entfaltungsmöglichkeiten. Handlungsfähigkeit zeigt sich auch im Einlassen auf eine Situation, nicht nur im Initiieren. Es ist hilfreich, das dichotom-komplementäre Verständnis als einzig mögliche Form von Interaktion zu verlassen. Nicht jede Aktion verlangt nach einer komplementären Antwort. Auch eine Art kollektive Handlungsfähigkeit ist denkbar, also Zustände in der sexuellen Interaktion, in denen beide Seiten das „Folgen“ und „Führen“ nicht mehr unterscheiden. Auch muss berücksichtigt werden, ob es um subjektive Interpretationen von Agency geht (ob ich mich selbst als sexuell handlungsfähig in einer Situation wahrnehme) oder um eine externe Bewertung (ob

Person XY in einer spezifischen Situation in der Lage ist, zu handeln). Wenn sexuelle Selbstbestimmung von Jugendlichen so gefördert werden soll, dass sie den Handlungsspielraum der einzelnen Person erweitert und dabei das Gegenüber und sich selbst so gut wie möglich achtet, müssen beide Formen von Agency berücksichtigt werden: Weder reicht es, objektive Messungen vorzunehmen (wie die Nutzung von Kondomen), noch allein auf subjektive Empfindungen zu setzen, wenn dadurch wie im liberalen Feminismusverständnis das Gegenüber und der Kontext unbeachtet bleiben.

Mit diesen drei Prämissen – 1. Handlungsfähigkeit von der Interaktion aus betrachten, 2. multiple Formen der Handlungsfähigkeit akzeptieren und dabei kein Entweder/Oder erwarten, 3. subjektive und objektive Interpretationen berücksichtigen – gibt es eine Vielzahl möglicher Erscheinungsformen: Wir können uns fragen, wer den sexuellen Kontakt initiiert, ob er unterbrochen oder abgelehnt wird; die sexuelle Kommunikation könnte diskutiert werden, ob sich und die eigenen Wünsche mitgeteilt, die der anderen Person gehört oder danach gefragt wird; ob spezifische Grenzen gezogen werden wie die Verwendung von Verhütungsmitteln oder die Ablehnung von oder Zustimmung zu konkreten Aktivitäten. Es können also die Entstehungsbedingungen (soziale und biografische Ermöglichungen und Begrenzungen), Erscheinungsformen (wie sie zutage treten könnte) sowie schließlich die Auswirkungen oder Konsequenzen von Handlungsfähigkeit pädagogisch bearbeitet und gefördert werden.

Abbildung 6: Pädagogisch relevante Aspekte von Handlungsfähigkeit

3.6 Zusammenführung: Sexuelle Integrität

Sexuelle Integrität³⁶ befasst sich mit „Grenzen und deren (Un-)Verletzbarkeit“ (Helfferich u. a., 2020, S. 229). Sie meint

„einen Zustand, in dem Menschen ihre Sexualität frei und selbstbestimmt (er-)leben können, dabei die Wünsche und Bedürfnisse anderer respektieren und sich selbst und anderen keinen Schaden zufügen“ (List und Henningsen, 2023, S. 329).

Sexualität kann dabei als „ein zentrale[r] Aspekt des Menschseins“ (WHO-Regionalbüro für Europa und BZgA., 2011, S. 9) für viele Menschen gesehen werden, der alle erotischen Aspekte des sozialen Lebens umfasst – in Begehren, Handlungen, Beziehungen und Identitäten (vgl. Jackson und Scott, 2010, S. 83). Sexualität ist „bio-psycho-sozial“ zu verstehen, sie basiert auf dem Körper und seiner Wahrnehmung, beinhaltet gleichzeitig eine seelisch-emotionale Komponente und ist schließlich immer auch gesellschaftlich und kulturell bedingt (vgl. Dekker, 2013; Henningsen, 2020, S. 518).

Integrität ist als Konstrukt in der Pädagogik vielseitig beschrieben und diskutiert worden. Hervorzuheben sind als theoretische Bezüge dabei Axel Honneths (2015, 2010, 2003) „*Theorie der Anerkennung*“, Jürgen Straubs (2014a, 2014b) Perspektive der „*Verletzungsverhältnisse*“ und Aaron Antonovskys (1997) Konzeption der *Salutogenese*.³⁷

Aus Honneths Theorie der Anerkennung heraus bedeutet einen Menschen anzuerkennen, „an ihm eine Werteigenschaft wahrzunehmen, die uns intrinsisch dazu motiviert, uns nicht länger egozentrisch, sondern gemäß den Absichten, Wünschen oder Bedürfnissen jenes anderen zu verhalten“ (Honneth, 2010, S. 118 f.). Die Subjektwerdung, also die Selbstbeziehung eines Individuums, wird dabei als „zumindest teilweise abhängig von Anerkennung“ (Dederich, 2019, S. 210), also der Respektierung durch andere Menschen, aufgefasst.

36. Sexuelle Integrität als Fokus des Forschungsprojekts wurde bereits im Aufsatz „*Sexuelle Szenen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe – eine Reflexion professioneller Handlungsstrategien*“ beschrieben, den ich gemeinsam mit Anja Henningsen verfasst habe (siehe List und Henningsen, 2023). Diese Ausführungen wurden für die vorliegende Dissertation aktualisiert und erweitert.

37. Der Sammelband „*Schlüsselwerke der Vulnerabilitätsforschung*“ (Stöhr u. a., 2019) führt alle drei – und viele weitere – Perspektiven auf Integrität zusammen und war Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit ihnen.

Seine Theorie der Anerkennung entwickelt Honneth dabei anhand von Formen fehlender Anerkennung, wie sie nicht gestattet und die Integrität von Menschen verletzt wird. Er unterscheidet dabei dreierlei: Missachtung der leiblichen Integrität, Missachtung der Rechte einer Person und Missachtung des sozialen Werts einer Person oder Gruppe. Anerkennung selbst kann in dreierlei Hinsicht geschehen: 1. durch emotionale Zuwendung, 2. durch rechtliche Anerkennung und 3. durch solidarische Wertschätzung.

An einer daraus folgenden „*Pädagogik der Anerkennung*“ wird oftmals kritisiert, dass (soziale) Anerkennung einer Anerkennung des Status quo entspreche und somit bestehende Herrschaftsverhältnisse bestätige (vgl. Mecheril, 2005). Dem entgegen steht, dass Anerkennung

„nichts [ist], was die ‚Mehrheitsgesellschaft‘ nach eigenem Gutdünken gewähren oder vorenthalten könnte. Vielmehr ist sie die Antwort auf einen Anspruch, den deprivierte, marginalisierte, entrechtete oder verachtete, d. h. in ihrer Integrität verletzte Individuen oder Gruppen legitimerweise an die ‚Mehrheitsgesellschaft‘ richten.“ (Dederich, 2019, S. 216)

Im Hinblick auf das Konstrukt sexueller Integrität ist hierbei insbesondere der relationale Charakter wichtig, dass Integrität und Selbstbestimmung (teilweise) erst durch die Anerkennung durch andere entstehen, aber genauso durch Missachtung verletzt werden können. Hier knüpft auch die weiter oben ausgeführte (siehe 3.3.3) Ergänzung bei Martins (2021, S. 63) Kommunikation von (sexuellen) Wünschen an, sich einen Fünfschritt vorzustellen und explizit auch das Gehörtwerden aufzunehmen.

Straubs „*Konzeption einer psychologischen Anthropologie des vulnerablen Menschen*“ (Noack Napoles, 2019a, S. 239) basiert auf der Annahme von Menschen „als verletzbare und verletzende Wesen“ (ebd.). „Sie erleben sich und die Welt und handeln als vulnerable Akteure, die selbst verletzungsmächtig sind“ (Straub, 2014b, S. 79). Dieser Aspekt ist für Straub von elementarer Bedeutung für die pädagogische Arbeit: „Erziehung zum Menschen‘ muss Menschen als Personen auffassen, deren Erlebnisgründe nicht zuletzt in sozialen Verletzungsverhältnissen gebildet und geprägt worden sind“ (a.a.O.: 78 f.).

Straub fasst dabei Verletzungsverhältnisse als einen theoretischen Begriff, „der offen ist für die symbolischen und seelischen Dimensionen unseres Handelns“ (a.a.O.: 86). Denn das subjektive Empfinden einer Verletzung entscheidet über die Bedeutung dessen für die weitere Lebensgeschichte eines Menschen (vgl. Straub, 2014a, S. 77). Im pädagogischen Kontext wird aus Straubs Sicht unterschätzt, „dass das menschliche Füh-

len und Handeln, auch wenn nicht immer bewusst, durch den ebenfalls durch Verletzungen geprägten Erlebnisgrund beeinflusst ist“ (Noack Napoles, 2019a, S. 249). Sowohl pädagogische Fachkräfte als auch Adressat*innen greifen auf Erfahrungen aus Verletzungsverhältnissen zurück.

Für das Konstrukt sexueller Integrität ist hierbei die doppelte Perspektive des aktiven Verletztens und Verletztwerdens wichtig, genauso wie die Betonung, dass das Bestreben von Unversehrtheit gerade auf unweigerlichen Vorerfahrungen von Verletzung der Integrität beruht.

Antonovskys (1997) Konzeption der Salutogenese legt den Blick auf Gesundheit statt Krankheit als zu untersuchendes Gut. Erfahrungen von Krankheit (oder Stressoren, Störungen, Verletzungen) gehören nach diesem Verständnis zum Leben dazu, und es geht nicht vorrangig darum, diese zu verhindern. Anstelle eines binären Modells von Gesundheit versus Krankheit beschreibt Antonovsky ein *Health-Ease-Dis-Ease-Kontinuum*, also ein stetes Bewegen zwischen den Polen von Wohlbefinden und Leiden. In seiner heterostatischen Vorstellung sind Menschen *„in der Lage, den ständigen Veränderungen des Lebens aktiv zu begegnen und sich immerfort auf ein neues Fließ-Gleichgewicht einzustellen“* (Stumpe, 2018, S. 162).

Ein zentrales Konstrukt seiner Konzeption ist das Kohärenzgefühl, die aus den drei Komponenten *„Verstehbarkeit“*, *„Handhabbarkeit“* und *„Bedeutsamkeit“* besteht (vgl. Antonovsky, 1997; Noack Napoles, 2019b, S. 117 ff.). Nach Antonovsky stellt dieses Kohärenzgefühl *„eine Hauptdeterminante sowohl dafür dar, welche Position man auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum erhält, als auch dafür, dass man sich in Richtung des gesunden Pols bewegt“* (Noack Napoles, 2019b, S. 117). Aus pädagogischer Sicht wäre dann wesentlich, das Kohärenzgefühl bei Adressat*innen zu stärken und zu fördern (vgl. Stumpe, 2018, S. 165).

In Bezug auf das Konzept der sexuellen Integrität würde eine salutogenetische Orientierung diese Integrität nicht in eindeutig zu trennenden Kategorien sehen, sondern eher einem stufenlosen Kontinuum zuordnen. Wie Harald Stumpe (2018, S. 166) schreibt, kann *„nicht für jede einvernehmliche (sexuelle oder nicht sexuelle) Interaktion die Möglichkeit von Problemen, Übergriffen und Gewalt ausgeschlossen werden [...], ohne dabei die persönlichen Freiheiten des Individuums massiv einzuschränken“*. Es geht vielmehr um den *„Umgang mit möglichen Risiken, die allen sexuellen Aktivitäten immanent sind“* (a.a.O.: 165). Ein Blick auf das Kohärenzgefühl ermöglicht es, individuelle Handlungsstrategien zu berücksichtigen, wie Risiken und Gefahren in sexuellen Interaktionen begegnet wird (vgl. ebd.).

Die eingangs genannte Definition von sexueller Integrität bezieht sich auf ein selbstbestimmtes Erleben von Sexualität.³⁸ „Selbstbestimmung ist eng verknüpft mit individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Wertvorstellungen“ (List und Henningsen, 2023, S. 329). Solche individuellen Wünsche und Bedürfnisse sind dabei jedoch an den jeweiligen soziokulturellen Kontext gebunden und können dabei „in Einklang oder auch in Konflikten mit vorherrschenden Normen und Wertvorstellungen stehen“ (ebd.).

Individuelle Bedürfnisse spielen eine besondere Rolle für das sexuelle Erleben. Individuelle Selbstbestimmung findet ihre Grenzen beim Recht auf Unversehrtheit anderer, weswegen Grenzachtung und Respekt ebenfalls wichtig für sexuelle Integrität sind. Mit dem *Wheel of Consent* nach Martin (2021), das zwischen Einverständnis zum Geben, Nehmen, Erlauben und Empfangen unterscheidet, „wird deutlich, wie sich Grenzen nur selbstgeleitet erweitern lassen, wenn Vertrauen darin besteht, dass ein Ja, ein Nein und [ein ...] Vielleicht gehört und respektiert wird“ (List und Henningsen, 2023, S. 329).

Im pädagogischen Diskurs gibt es zunehmend Kritik am Begriff der sexuellen Selbstbestimmung. Exemplarisch soll hierzu auf Antje Langers Aufsatz „Sexuelle Bildung, Selbstbestimmung und Heterogenität. Verhältnisbestimmungen und Implikationen bildungspolitischer und pädagogisch-programmatischer Begriffe“ (2023) eingegangen werden, um das hier vorgestellte Konstrukt sexueller Integrität zu schärfen.

Langer (2023, S. 22) wirft bezogen auf die Programmatik sexueller Bildung kritisch ein, dass sexuelle Selbstbestimmung „als selbstverständliche und immer positiv besetzte Bezugsgröße fungiert“. Problematisch sei daran, dass

„Selbstbestimmung bestimmte Ressourcen voraussetzt, die Einschränkungen aber entweder nicht wahrgenommen oder bspw. milieu- oder kulturbedingt defizitär beschrieben werden, wobei ausgeblendet wird, dass die bürgerliche Sexualkultur die Folie für das bildet, was sexuelle Selbstbestimmung letztlich heißt.“ (a.a.O.: 24)

Die Gefahr dieser „bürgerlichen Sexualkultur“ sieht Langer (2023, S. 28) darin, dass Selbstbestimmung individualisiert, Unabhängigkeit in den Vordergrund gestellt wird und soziale Bedingungen und Verhältnisse negiert werden. Sexuelle Interaktionen und Beziehungen seien nicht frei von „Angewiesenheit und Verletzbarkeit“ (a.a.O.: 28), auch oder gerade wenn dabei die Grenzen anderer respektiert werden. Mit einem Vergleich zu einer Inklusionsperspektive Hannah Meißners (2015) regt Langer deswegen an, weniger nach den Bedingungen für eine unabhängige Individuali-

38. Tatsächlich sind im Strafrecht Integrität und Selbstbestimmung nah beieinander: Im deutschen Strafgesetzbuch bezieht sich der 13. Abschnitt auf „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, während in der Schweiz bei den entsprechenden Straftaten von „Straftaten gegen die sexuelle Integrität“ gesprochen wird.

tät zu fragen, sondern für eine „konstitutive Angewiesenheit als Grundlage von Selbstbestimmung und Teilhabe“ (a.a.O.: 28). Das für die vorliegende Forschungsarbeit vorgeschlagene Verständnis von sexueller Integrität bezieht, mit Rückgriff auf Honneths Theorie der Anerkennung, genau diese doppelseitige Perspektive mit ein.

Es seien wesentliche Fragen zu stellen, z. B., was „selbstbestimmt“ für verschiedene Altersgruppen und zwischen den für den pädagogischen Kontext wichtigen generationalen Verhältnisse zu bedeuten habe (vgl. Siemoneit, 2021, S. 101 f.). Dies ließe sich auch für andere vulnerable Gruppen fragen, weswegen Debus (2016, S. 3) sexuelle Selbstbestimmung als pädagogisches Ziel bestimmt in „Grenzen von Gewaltfreiheit, Grenzachtung und Nicht-Diskriminierung“ (vgl. Langer, 2023, S. 24).

Selbstbestimmung und Grenzachtung sind also eingelagert in einen sozialen Kontext. „In Bezug auf sexuelle Integrität gilt es, insbesondere Geschlecht und Macht mitzudenken“ (List und Henningsen, 2023, S. 329). Die geschlechtsspezifische Sozialisation schlägt sich sowohl empirisch in unterschiedlichen Gewaltverhältnissen (mehr männliche Täter, mehr weibliche und nicht-binäre Betroffene (siehe Voß, 2023b, S. 160)), als auch in der sozialen Konstruktion von passiven Frauen und aktiven Männern in einem genderkomplementären Gefüge nieder (vgl. Hagemann-White, 1984; Spies, 2023, S. 122 f.; Tolman u. a., 2003). Neben Geschlecht wirken sich auch die Differenzkategorien Generation, Ethnizität, Klasse und Körper auf den Umgang mit Sexualität aus: Pädagogische Fachkräfte gehen häufig unbewusst von ihrer sozialen Klasse, i. d. R. *weiße* Mittelschicht, als pädagogischer Zielsetzung für die Adressat*innen aus. Sie erleben jedoch weniger ihre eigene institutionell gesicherte Handlungsmacht als die situative Macht der Jugendlichen, die sie als störende Provokationen interpretieren. Dieser Blickwinkel behindert die Zielsetzung, die sexuelle Integrität der Adressat*innen zu fördern.

Abbildung 7: Theoretisches Konstrukt sexueller Integrität

Das hier vermittelte Konstrukt sexueller Integrität geht von einem macht- und geschlechterreflektierten Sexualitätsbegriff aus und bezieht sich unmittelbar auf das Spannungsfeld einer subjektiv erlebten, jedoch sozial bedingten und bedingenden sexuellen Handlungsfähigkeit. Wie diese gefördert und gewahrt werden kann und soll, ist eine pädagogische Frage. Um deren theoretische Einordnung und Beantwortung geht es im folgenden Kapitel.

4 Theoretische Bezüge: Sexualpädagogik, pädagogische Beziehung und professioneller Habitus

Zum professionellen Umgang mit Sexualität in der stationären Jugendhilfe gibt es bereits erste wissenschaftliche Erkenntnisse und Diskussionen. So plädiert Mario Müller (2017, S. 210) für eine „geklärte Nähe“, um sexuelle Themen mit Jugendlichen bearbeiten zu können und dabei Grenzen zu wahren. Für Ulrike Schmauch (2016, S. 32) ist es besonders wichtig, bei der hemmenden Handlungsunsicherheit im Umgang mit Sexualität der pädagogischen Fachkräfte anzusetzen, da die Adressat*innen sich in den Beziehungen „immer auch als körperliche und sexuelle Wesen“ einbringen, sodass diese „Dimension nicht aus[ge]blende[t]“ werden dürfe. In seiner Dissertation über die sexualpädagogischen Bedarfe von Jugendlichen in der Heimerziehung identifiziert Mantey (2017, S. 334) „die Beziehung zwischen den Jugendlichen und ihren Erziehenden als zentrale[n] Faktor für die Entstehung von koproduktiven Bewältigungsprozessen in der Pubertät“. Staats (2019) wiederum kritisiert in seiner Studie die vorgefertigten Bilder, die die pädagogischen Fachkräfte über Jugendliche haben, und deren Blick auf sie verstellen.

Johanna Hess befasst sich in ihrer Dissertation mit den „Möglichkeiten pädagogischer Fachkräfte, sich selbst und die eigenen Gefühle, Verletzungen oder Handlungsmöglichkeiten im Kontext der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt in den Blick zu nehmen“ (Hess, 2024, S. 14). Dabei systematisiert sie den bisherigen Forschungsstand zu ihrem Thema „entlang der Frage [...], auf welche Weisen pädagogische Fachkräfte in den Beiträgen [...] adressiert werden“ (Hess, 2024, S. 22). Sie kategorisiert fünf verschiedene Adressierungen, nämlich „als Täter*innen und Mitwissende“ (S. 25 ff.), „als Professionelle im Umgang mit Sexualität und Nähe“ (S. 34 ff.), „als Ansprechpersonen für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche“ (S. 41 ff.), „als Adressat*innen von Aus-, Fort- und Weiterbildung“ (S. 50 ff.) und „als vulnerable Subjekte und (sekundär) Betroffene von sexualisierter Gewalt“ (S. 59 ff.). Die vorliegende Arbeit ist dabei größtenteils in die zweite Kategorie einzuordnen, „als Professionelle im Umgang mit Sexualität und Nähe“. Diese hier zitierten Arbeiten basieren entweder auf anekdotischer Evidenz oder im Fall der drei Dissertationen ist der professionelle Umgang mit Sexualität durch die pädagogischen Fachkräfte nicht das Hauptinteresse der Arbeiten. Sie alle skizzieren sexualpädagogische Professionalität.

In diesem Kapitel soll diese Skizze eine theoretische Grundierung erhalten und damit an Kontur und Farbe gewinnen. Dafür wird im ersten Schritt Sexualpädagogik als Disziplin und Profession eingeordnet. Im zweiten Schritt wird das Feld der stationären Jugendhilfe dargestellt. Im dritten Schritt wird das Konzept des professionellen Habitus nach Roland Becker-Lenz und Silke Müller-Hermann (2013a) auf den Umgang mit

Sexualität angewandt und spezifiziert. Ergänzend werden im letzten Schritt notwendige Anmerkungen zu den institutionellen Bedingungen gemacht. Danach werden diese vier Elemente nochmals zu einer sexualpädagogischen Professionalität in der stationären Jugendhilfe zusammengefasst. Diese Handhabung bietet dann das theoretische Verständnis für die daran anknüpfende empirische Arbeit.

4.1 Zur Einordnung von Sexualpädagogik

„Körper, Sexualität, Intimität, Partnerschaft, Familie und Fortpflanzung sind wichtige Themen in der Pädagogik – als explizite Lerngegenstände, Fragen oder implizite Unterströmungen. Sie sind bedeutsam für die Förderung der persönlichen Entwicklung, für Teilhabe und die psychische sowie physische Gesundheit der Adressat:innen.“ (Debus, 2021, S. 69)

Sexualpädagogik ist sowohl wissenschaftliche Disziplin als auch Profession.³⁹ Als wissenschaftliche Disziplin ist Sexualpädagogik der Erziehungswissenschaft zuzuordnen als eine der sogenannten „Bindestrich-Pädagogiken“ – oder auch „Aspekt“- oder „Teildisziplinen“ (vgl. Thuswald, 2022, S. 59 f.). Als ein Aspekt menschlichen Lebens handelt es sich um ein Querschnittsthema, das in allen Pädagogiken eine Rolle spielt.⁴⁰ Der Begriff Erziehungswissenschaft kann mit Pädagogik synonym verwendet werden und meint die theoretische und empirische Auseinandersetzung mit und Erforschung von Erziehung, Bildung und Sozialisation (vgl. Papenkort, 2018). Die sexualpädagogische Forschung befasst sich somit mit der *sexuellen* Erziehung, Bildung und Sozialisation von Menschen. Zum Verständnis wichtig ist hierbei, dass Erziehung und Bildung immer intendiert sind und sich somit von Sozialisation grundlegend unterscheiden. Eine „*ideologiekritische Reflexion*“, (Sielert, 2023, S. 88) ist deswegen steter Bestandteil der Erziehungswissenschaft – und folglich auch der Sexualpädagogik.

Im Kontext der Sexualpädagogik bedeutet dies insbesondere auch eine kritische Auseinandersetzung mit und Aufarbeitung von Missbrauch, Gewalt und Verbrechen, die „in ihrem Namen“ begangen wurden. Die Auseinandersetzung muss dabei mindestens zwei Perspektiven berücksichtigen: wie Sexualpädagogik einerseits zur theoretischen Begründung genutzt wurde (oder wird), um sexuelle Gewalt und Missbrauch zu rechtfertigen. Und andererseits, wie Sexualpädagogik folglich selbst von gewaltvollen Ansichten durchdrungen ist, die nicht zulänglich kritisch reflek-

39. Im englischsprachigen Diskurs wird ebenfalls für Disziplin und Profession nur ein Begriff verwendet: (*Comprehensive*) *Sexuality Education*.

40. Zwar befasst sich die sexualpädagogische Forschung größtenteils mit jungen Menschen, doch gehören im neueren Verständnis von Pädagogik unter dem Schlagwort „lebenslanges Lernen“ auch die Lebens- und Erfahrungswelten Erwachsener zum Erkenntnisinteresse (vgl. Sielert, 2018a, S. 1341).

tiert worden sind (oder werden). Hier zu nennen ist besonders der Einfluss von Helmut Kentler, der als (Mit-)Begründer der emanzipatorischen Sexualpädagogik gilt. Zu seinem Wirken und seinen Verbrechen gibt es heute bereits eine Reihe von Aufarbeitungsstudien und -prozessen sowie kritischen Stellungnahmen (Baader u. a., 2024; gsp e.V., 2023; Nentwig, 2019; Schmidt u. a., 2017, S. 64 ff. Sielert, 2023, S. 88 f. Voß, 2023a, S. 38 f.). Eine weitere Person der (evangelischen) Sexualpädagogik, die selbst sexuell gewalttätig war, und deren Einfluss vor diesem Hintergrund nun überprüft werden sollte, ist Arnulf Zitelmann (vgl. Löbber und Polke-Majewski, 2024). Es geht bei Aufarbeitungsprozessen im wissenschaftlichen und fachlichen Kontext nicht (nur) um konkrete Äußerungen. Sondern es geht darum, wie es der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) für ihren Kontext beschreibt, die Personen und ihr Wirken *„in den größeren Zusammenhang der Frage zu stellen, welche Rolle die Erziehungswissenschaft in Bezug auf sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten gespielt hat und spielt“* (Vorstand der DGfE, 2017, S. 1). Hervorzuheben ist hierbei eine durch Kentler besonders unterstützte schein-emanzipatorische Sichtweise, in der die Machtverhältnisse zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen negiert und folglich Pädosexualität legitimiert wurde. Diese steht in einem größeren Zusammenhang der damals *„zirkulierende[n] Vorstellungen über Sexualität im Generationenverhältnis“* (Windheuser und Buchholz, 2023, S. 18), der historisch noch weiter untersucht werden muss.

Eine besondere Nähe der Sexualpädagogik besteht zu der Sozialpädagogik als „Schwesterdisziplin“ und der Sexualwissenschaft als mögliche weitere Bezugsdisziplin⁴¹ neben der Erziehungswissenschaft. Doch auch sexualitätsbezogene Aspektdisziplinen werden berücksichtigt, wie die Sexualanthropologie, die Sexualsoziologie, die Sexualbiologie, die Sexualpsychologie, die Sexualmedizin und die Sexualethik (vgl. Kluge, 1984, S. 41; Sielert, 2021, S. 475).

Sexualpädagogik ist zudem pädagogische Profession: Auch hierbei lässt sie sich nicht auf eine Institution oder eine Form von Bildung (formal, non-formal oder informell) beschränken, sondern findet sich, darauf verweist auch das Eingangszitat von Debus, in allen Settings wieder. Dabei lassen sich einerseits konkrete sexualpädagogische Bildungsangebote ausmachen, die punktuell eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind eine regelmäßige offene Sprechstunde mit externen Sexualpädagog*innen in der

41. In der Fachwelt gibt es eine rege Diskussion um das Verhältnis von Sexualpädagogik zu Sexualwissenschaft: Ist die Sexualpädagogik eine eigenständige Disziplin bzw. eine Aspektdisziplin der Pädagogik oder ist sie *„Handlungstheorie einer interdisziplinär konzipierten Sexualwissenschaft“* (Sielert, 2021, S. 474) und damit *„angewandte Sexualwissenschaft“*, wie der gleichnamige Masterstudiengang an der Hochschule Merseburg? Einen guten Überblick über die Argumente beider Seiten bekommt man durch das Lesen der Aufsätze von Weller (2021) und Sielert (2021).

Jugendwohngruppe oder der Sexualkundeunterricht in der Schule. Andererseits gehören zum Handlungsfeld der Sexualpädagogik auch die Ad-hoc-Gespräche pädagogischer Fachkräfte mit den Adressat*innen, die mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen an sie herantreten oder bei denen Gesprächs- bzw. Handlungsbedarf deutlich wird. Ein Grundmaß sexualpädagogischer Handlungskompetenz, wozu besonders Sprachfähigkeit, Reflexionsbereitschaft und Grenzsensibilität zählen, ist deswegen für alle pädagogischen Berufe notwendig. Dies sollte demnach Teil der pädagogischen Ausbildung sein (vgl. Thuswald, 2022, S. 60). Überdies gibt es Bedarf an Expert*innen, die Adressat*innen, pädagogische Fachkräfte und Institutionen beraten, begleiten und unterstützen, sodass eine eigenständige Profession der Sexualpädagogik sich etabliert: *„Fakt ist, dass die Sexualpädagogik sich soweit spezialisiert hat, dass eine charakterisierende Analyse aufgrund des spezifischen disziplinären Wissens und praktischen Handelns nicht mehr einfach nur unter der Sozialen Arbeit zu subsumieren ist“* (Henningsen, 2016a, S. 46).

Vergleichbar mit den wissenschaftlichen Schwester- und Nachbardisziplinen gibt es auch eine Reihe von Nachbarhandlungsfeldern der Sexualpädagogik. Diese sind die Prävention sexualisierter Gewalt, Antidiskriminierung und Kinderschutz.⁴² Die vier Handlungsfelder bzw. Professionen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht: in der Zielperspektive, den Themenschwerpunkten, in den Theorien, auf die sie rekurrieren, und den Kernmethoden. Jedoch haben sie auch eine große Schnittmenge. Hierzu gehört als gemeinsames Thema die sexuelle Integrität von Kindern und Jugendlichen. Die Professionalisierung der Sexualpädagogik ist deswegen eng an kritischen Austausch mit diesen drei Nachbarprofessionen geknüpft. Das wird auch mithilfe von Adjektiven demonstriert: Von *„grenzachtende[r]“* (u.a. Rauch u. a., 2021, S. 17), oder *„diskriminierungsreflektierte[r]“* (Debus, 2021) und allgemein *„kritisch-reflexive[r] Sexualpädagogik“* (u. a. Kahle, 2016, S. 89) ist dann die Rede.

Eine dritte Betrachtungsweise von Sexualpädagogik ist schließlich die des Oberbegriffs, mit dem weitere Begriffe in Verbindung stehen.⁴³ Hierzu gehören *Sexualaufklärung und -erziehung*, womit eher *„punktuelle Wissensvermittlung“* (Thuswald, 2022, S. 61) gemeint ist. *Sexuelle Bildung* wurde vom Sexualpädagogen Karlheinz Valtl Mitte/Ende der 2000er geprägt und erfreut sich besonders bei Sexualpädagog*innen zunehmender Beliebtheit (vgl. Valtl, 2013). Sexuelle Bildung *„kann als eine lebensbegleitende Strategie verstanden werden, durch die Adressat*innen zu einer bewussteren*

42. Siehe hierzu auch das Praxishandbuch *„Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit“*, welches die Bezüge zu zwei dieser Handlungsfelder detailliert herausstellt (Henningsen und Sielert, 2023a). Für eine Konkretisierung des Zusammenhangs zwischen Sexualpädagogik und Antidiskriminierung siehe außerdem Debus (2021).

43. Eine Einordnung der Begriffe und zugehörigen Diskurse findet sich bei Sielert (2018b, 2015, S. 12, 2013).

sexuellen Identität und Lebensgestaltung gelangen“ (Henningsen, 2020, S. 524). Über die Begriffswahl der Bildung werden Aneignungsprozesse in den Vordergrund gebracht. Die Freiwilligkeit und Verantwortung des sich bildenden Subjekts werden betont. Zu kritisieren ist an „sexueller Bildung“ dass es sich hierbei um einen (bisher) eher programmatischen als theoriebasierten Begriff handelt (vgl. Langer, 2023, S. 18; Mantey, 2021; Thuswald, 2022, S. 62 f.).⁴⁴ In dieser Arbeit wird von sexueller Bildung gesprochen, wenn es um Aneignungsprozesse geht, von Sexualpädagogik hingegen, wenn auf das Handlungsfeld, die Profession oder die Disziplin rekurriert wird.

Neben konkreten Themen, mit denen sich Sexualpädagog*innen befassen, gibt es auch **übergeordnete Perspektiven**. Marion Thuswald (2022, S. 393 ff.) bietet eine aktuelle Auflistung auf der Basis ihrer empirischen Analyse sexualpädagogischer Aus- und Fortbildungen. Sie nennt „*Sprachlosigkeit, Lust, Verletzbarkeit und Emanzipation*“ als übergeordnete „*Herausforderungen pädagogischer Professionalisierung*“.⁴⁵

Sprachlosigkeit war und ist eine dominante Reaktion auf die Offenbarung von Missbrauchsfällen und -strukturen (vgl. Thompson, 2012); **Sprachfähigkeit** ist demzufolge ein gemeinsames, sexualpädagogisches und gewaltpräventives Anliegen. Dabei wird auch betrachtet, was sagbar ist und was beschwiegen wird – und welche Funktion Tabu- und Schamgrenzen erfüllen. **Lust** – oder im englischsprachigen Fachdiskurs *pleasure* – knüpft an die bereits besprochene sexpositive und sexualfreundliche Auslegung von Sexualität an (siehe Kapitel 3.1). In den meisten sexualpädagogischen Fachartikeln wird für eine schambewusste (vgl. Blumenthal, 2014) und dennoch explizite Bezugnahme auf Lust und Begehren in der Sexualpädagogik geworben (vgl. Thuswald, 2022, S. 411 ff.).⁴⁶ Kritisch angemerkt wird dabei die Gefahr eines „Lustimperativs“ (*pleasure imperative*): Dann würden sexuelle Kontakte ohne Lust neu tabuisiert und aus der Wahrnehmung verschwinden, obwohl diese (etwa unter den Stichworten *compliance* oder Ambivalenz) einen wichtigen Anteil der sexuellen Erfahrungen von (jungen) Menschen ausmachen (vgl. Wood u. a., 2019). Für Adressat*innen ist es besonders hilfreich, sich (auch) mit solchen herausfordernden Erfahrungen zu befassen und pädagogisch oder therapeutisch bei der Einordnung und dem Umgang damit unterstützt zu werden.

44. Eine Diskussion hierzu findet sich in der Zeitschrift für Sexualforschung (2022, 1. Heft), in der Mantey's Kritik am Begriff (Mantey, 2022) von drei Sexualpädagog*innen (Henningsen, 2022; Neubauer, 2022; Valtl, 2022) kommentiert wird. Kritische Einwürfe zum Begriff finden sich auch bei Voß (2022) und Langer (2023).

45. Diese nun folgende Verschlagwortung wird den Ausführungen Thuswalds nicht gerecht, und so sei noch einmal auf ihre Analysen im Schlusskapitel ihrer Dissertation verwiesen.

46. Dies gilt auch für den englischsprachigen Kontext, in dem bereits in den späten 1980ern der „*missing discourse of desire*“ (Fine, 1988, S. 29) in sexualpädagogischen Angeboten moniert wurde.

Thuswald selbst verbindet Lust direkt mit der Perspektive des **gegenseitigen Einvernehmens** (vgl. Thuswald, 2022, S. 414 f.). Ich plädiere hingegen dafür, dies als eine weitere Perspektive aufzulisten, weil „*ethical erotics*“ (Carmody, 2005, S. 465) und *consent* so voraussetzungsreich und zentral erscheinen: Was ist okay und was ist nicht, wer bestimmt das und warum? Welche sozialen Bedingungen spielen dabei eine Rolle? Dies leitet über zum Begriff der **Vulnerabilität** oder Verletzbarkeit, unter dem Thuswald (2022, S. 403 f.) die Auseinandersetzung mit „*Intimitätsschutz, Respekt vor der Privatsphäre, Altersadäquatheit, Schamgrenze oder Angemessenheit für die Gruppe*“ zusammenfasst. Hierbei geht es auch um Vulnerabilität aufgrund von sozialen Zugehörigkeiten und Zuschreibungen. Dabei besteht der pädagogische Anspruch, gerade bei Gruppenangeboten, die Personen „*als heterogen bezüglich ihrer Erfahrungen, Einstellungen und sozialen Positionierungen zu adressieren, unabhängig davon, wie homogen sie möglicherweise auf den ersten Eindruck wirken*“ (Thuswald, 2022, S. 49). Für die vorliegende Arbeit ist die Herausforderung der Vulnerabilität besonders wichtig, weil sie sich direkt auf sexuelle Integrität bezieht.

Schließlich hat Sexualpädagogik einen **emanzipatorischen** Anspruch. Dabei geht es nicht nur um die Freiheit *von*, also der „*Beseitigung rechtlicher, sozialer, politischer oder ökonomischer Ungleichheit*“ (Koselleck, 2006, S. 189). Gemeint ist auch die Freiheit *zu*, die Ermöglichung von Selbstbestimmung (vgl. Demirović, 2019, S. 221). Diese Freiheit setzt eine Anerkennung der Interdependenz voraus und bezieht sie ein (vgl. Adamczak, 2017; Cohn und Farau, 1993, S. 357).

Als sechste übergeordnete Perspektive könnte **Normalität** ergänzt werden. Besonders im Kontext von Jugendsexualität gibt es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Wunsch und Druck, „normal“ zu sein: „[...] *adolescents are often therefore left wondering, „Am I ‘normal’?“. This may be particularly significant in adolescence, a life-stage in which belonging, and ‘fitting in’, is of principal importance [...]*“ (Randhawa, 2022, S. 2). Dies schlägt sich auch in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen nieder, mit Titeln wie „*Ist das normal?*“ (Büttner u. a., 2020) oder das englischsprachige Pendant „*Is this normal?*“ (Brighten, 2023). In der deutschsprachigen Diskussion sind besonders die Veröffentlichungen aus dem Verbundforschungsprojekt „*SchutzNorm*“ hervorzuheben, die sich mit den Normalitätskonstruktionen von Jugendlichen zu Sexualität und Gewalt befassen. Normalität im Kontext von Sexualität meint, sich damit zu befassen, was Zielgruppen für „gewöhnlich“ oder „häufig“ vorkommend halten – also welche sexuellen Handlungen, Arten der Grenzverletzungen, Formen sexueller Gewalt. Zudem bezieht es auch Normativität ein, die Einschätzung, ob etwas als „abweichendes“ oder zu sanktionierendes Verhalten wahrgenommen wird (vgl. Lips u. a., 2020, S. 28). Die Auseinandersetzung mit Normalität stellt eine

zentrale Figur in der Sexualpädagogik dar – als Vergewisserung von Teilnehmenden, weiterhin dazugehören, aber auch von pädagogischen Fachkräften, die im Abgleich mit einer vermeintlichen Normalität Adressat*innen dahingehend reglementieren möchten.

Abbildung 8: Übergeordnete Aspekte der Sexualpädagogik

Aufbauend auf Thuswald (2022, S. 393 ff.).

Obgleich diese Forschungsarbeit und deren Erkenntnisinteresse sozial- und sexualpädagogisch gerahmt und geleitet ist, wähle ich sexuelle Integrität als zentrales Anliegen und nicht sexuelle Bildung. Das hat folgende Gründe:

Sexuelle Bildung und sexuelle Integrität sind eng miteinander verknüpft. Die Schwerpunktsetzung ist eher eine Nuancierung als ein Ausschlussverfahren: Sexuelle Bildungsprozesse setzen sexuelle Integrität voraus. Und andersherum beinhaltet sexuelle Integrität auch sexuelle Bildung. Denn sexuelle Selbstbestimmtheit schafft ein Setting, damit sich sexuelle Bildungsprozesse ereignen können. Und zu einer selbstbestimmten Sexualität gehört die freie Entfaltung hinzu, die sexuelle Bildung als Transformationsprozess darstellt. Während der Bildungsbegriff diesen Entfaltungs- oder Verwandlungsprozess eines Subjekts betont, liegt der Schwerpunkt des Integritätsbegriffs auf dem Hier-und-Jetzt und dessen Potenzial. Sexuelle Integrität ist bereits voraussetzungsreich und es lohnt sich, sie als Teilaspekt von sexueller Bildung genauer nachzuvollziehen.

Dabei ist sexuelle Integrität auch für Nachbardisziplinen sowie -handlungsfelder direkt anschlussfähig. Sie wurde als zentrales gemeinsames Anliegen von Gewaltprävention und Sexualpädagogik, zwischen „fördern“ und „schützen“ formuliert. Sie verdient damit eine vertiefende Auseinandersetzung, wie sie diese Forschungsarbeit leisten soll. (Sexuelle) Integrität ist ein direktes Anliegen über die Pädagogik hinaus. Dabei ist sie auch für die Soziale Arbeit selbst direkt mit deren Schwerpunkt verknüpft, wenn sie sich zwischen Hilfe und Kontrolle bewegt, wobei Integrität als Anker gesetzt werden kann. Schließlich wird im Feld der stationären Jugendhilfe die Balance zwischen Hilfe und Kontrolle besonders intensiv diskutiert. Hier anstelle von Bildung Integrität ins Zentrum zu stellen, stellt sich als eher anschlussfähig an die Themensetzung der pädagogischen Fachkräfte heraus, die hierüber ihren Bezug zum Thema Jugendsexualität herstellen können.

Um diese Aspekte noch besser im Handlungsfeld verorten zu können, soll im Folgenden die stationäre Jugendhilfe näher betrachtet werden.

4.2 Handlungsfeld der stationären Jugendhilfe

In einem aktuellen Sammelband zur Heimerziehung gibt Klaus Wolf (2024) sechs verschiedenen Antworten auf die Frage, was Heimerziehung ist. Er definiert sie

1. als ein *„System von Organisationen [...], die relativ kostenintensiv und mit hohem Personalaufwand eine relevante Zahl von Kindern und Jugendlichen betreuen und im Zusammenspiel von öffentlichen und freien Träger einen sozialstaatlich begründeten Rechtsanspruch der Personensorgeberechtigten [sic] – in der Regel der Eltern – auf Hilfe zur Erziehung für ihr Kind realisieren“* (a.a.O.: 37);
2. als eine von drei grundlegenden Formen der Hilfen zur Erziehung, die sich maßgeblich dadurch unterscheidet, dass sie die Hilfen in *„einer Einrichtung über Tag und Nacht“* (ebd.) anbietet und umsetzt, *„mit nachhaltigen Folgen“* (a.a.O.: 38);
3. als ein *„Handlungsfeld beruflicher/professioneller Sozialer Arbeit“* (a.a.O.);
4. anhand ihrer historischen Entwicklungen, Modelle, Verbrechen und Brüchen;
5. als enorm vielfältig in ihren Erscheinungsformen;
6. als gleichermaßen Risiko und Chance für ihre Bewohner*innen, wobei diese *„Ambivalenz als Strukturmerkmal“* (a.a.O.: 45) verstanden werden müsse.

Für die vorliegende Arbeit ist besonders die dritte Antwort, die Einordnung als Handlungsfeld, von Belang. Bevor diese deswegen genauer betrachtet wird, soll kurz zusammengefasst werden, was unter stationären Einrichtungen der Jugendhilfe gefasst wird.

„Heimerziehung“ (oder stationäre Jugendhilfe) soll

„einen institutionalisierten sozialpädagogischen Ort [...] benennen, an dem ein organisierter Alltag für jene jungen Menschen gestaltet wird, die diesen Alltag aus sozialen und politischen sowie familiären, persönlichen und individuellen Gründen nicht in ihren bisherigen familialen Beziehungsstrukturen verbringen sollen oder können. Diese Definition schließt – und das ist hier wichtig – nicht nur die sozialen und politischen Bedingungen und Rahmungen ein, sondern auch die Verfahren, Organisationen und Strukturen, durch die dieser Prozess des langfristigen oder zeitweiligen Aufwachsens an einem institutionalisierten sozialpädagogischen Ort veranlasst, entschieden und kontrolliert wird.« (Pluto u. a., 2020, S. 7)

Die Heimerziehung der Kinder- und Jugendhilfe ist in Deutschland gesetzlich verankert und im § 34 SGB VIII als *„Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform“* aufgeführt: *„Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.“* Die Heimerziehung steht dabei im Kontext der *„Hilfen zur Erziehung“* (HzE), auf die Sorgeberechtigte Anspruch haben, *„wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“* (§ 27 SGB VIII).⁴⁷

Durch die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen in der Heimerziehung wird kritisch diskutiert, *„ob es sich bei dem erlebten Unrecht um Unrecht handelte, das im System begangen wurde, oder ob es im System begründetes Unrecht und damit ein Unrechtssystem gab“* (Urban-Stahl, 2024, S. 233). Vertreter*innen der Institutionen und der Betroffenen stehen sich dabei teilweise auch als Vertreter*innen dieser Gegenpositionen gegenüber: Beim Runden Tisch *„Sexueller Kindesmissbrauch“* weigerten sich die Institutionsvertreter*innen, die Position anzuerkennen, dass das System selbst im Unrecht ist. *„Diese vorbehaltlose Anerkennung hatten die ehemaligen Heimkinder vom ersten Tag ihrer Initiative an verlangt und verlangen sie auch weiterhin“* (Kappeler, 2015, S. 95).

Diese Perspektive basiert auf der Wahrnehmung, dass sich Heimerziehung an von Eltern vernachlässigte oder misshandelte junge Menschen richte, die durch sozial abweichendes Verhalten selbst zum gesellschaftlichen Problem würden (vgl. Kuhlmann und Schrappner, 2001, S. 318). Die Chiffre *„Hilfe und Kontrolle“* wird dann zur

47. Die mögliche Flexibilisierung der HzE, die nach §27 Absatz 2 SGB VIII gewährt wird, wird für diese Arbeit ausgeklammert, da sie statistisch (noch) zu vernachlässigen sind (vgl. Linke, 2020, S. 48).

öffentlichen Diskussion um eine „möglichst eingeschränkte und abschreckend zu gestaltende Nothilfe“ gegenüber einer gesellschaftlichen Verantwortung, „nicht vorrangig Defizite [auszugleichen], sondern anerkannte Entwicklungsrechte und Lebenschancen für alle [zu ermöglichen]“ (Urban-Stahl, 2024, S. 233). Die besondere Vulnerabilität der Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe liegt dabei in vier Aspekten begründet: neben (1) ihren biografischen Belastungen sind dies die (2) ungleichen Machtverhältnisse zwischen Fachkraft/System und Adressat*innen, (3) die vielfältigen, teils widersprüchlichen Interessenlagen, zwischen denen pädagogische Entscheidungen vermitteln und (4) das dem Setting spezifische, spannungsreiche Nähe-Distanz-Verhältnis (vgl. Urban-Stahl, 2024, S. 234).

Die stationäre Unterbringung schafft einen alternativen Lebensort außerhalb von Familie, was sie von ambulanten Hilfen und Pflegefamilien unterscheidet. Wohnortnähe zur Herkunftsfamilie soll dabei möglichst gewährleistet werden, damit Freundschaften und Schulbesuch sowie weitere Kontakte und soziale Aktivitäten bestehen bleiben können. Ausgenommen sind davon Unterbringungen, bei denen eine Distanz zur Herkunftsfamilie zwingend notwendig ist, etwa bei massiver Gewalt, oder bei besonderen (sozial-)pädagogischen und therapeutischen Angeboten (vgl. Rätz u. a., 2014, S. 168 ff.; Wolf, 2024, S. 42).

In den Wohngruppen gibt es zumeist Einzelzimmer und verschiedene gruppenpädagogische Angebote. Manche Einrichtungen nehmen nur Jugendliche eines bestimmten Alters, Geschlechts oder mit spezifischen Erfahrungen oder Krankheits- und Störungsbildern auf. Alltagsnähe wird über das Setting hergestellt, in der Einrichtung der Gemeinschaftsräume, dem Übernehmen von Aufgaben für die Gemeinschaft und den Aushandlungsprozessen, was die Tagesgestaltung der Jugendlichen betrifft (vgl. Domann, 2020, S. 12).

Die stationären Hilfen zur Erziehung sind zwar ein großes und kostenintensives Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Zugleich ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen „*lebensgeschichtlich die völlige Ausnahme*“ (Schrapper, 2024, S. 113) darstellt: Von 10.000 Menschen unter 21 Jahren waren im Jahr 2021 75 in stationären Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII untergebracht (vgl. Tabel und Fendrich, 2024, S. 154). Die Entscheidung, Kinder und Jugendliche aus ihren Familien herauszunehmen, haben in den meisten Fällen sich die Kinder oder Jugendlichen nicht selbst ausgesucht oder gewünscht; es gehen in der Regel massive Krisen in Familie oder Lebenswelt vorher (vgl. Schrapper, 2024, S. 113). Die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen werden durch diesen Eingriff grundlegend geändert, was für die Jugendlichen Verlust, Chance oder weitere Belastung bedeuten kann (vgl. Wolf, 2024, S. 38).

Das Durchschnittsalter der Jugendlichen bei Hilfebeginn liegt bei 13,8 Jahren; die durchschnittliche Dauer der Hilfen beträgt knappe zwei Jahre (20,7 Monate). Alleinerziehendenfamilien machen eine knappe Hälfte (46 %) der Familien aus; über die Hälfte (55,6 %) der Familien beziehen Transferleistungen; ca. drei Viertel der Familien sprechen zu Hause Deutsch (73,1 %) (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, 2023).

Die stationäre Jugendhilfe ist zugleich ein Handlungsfeld der professionellen Sozialen Arbeit. 2020 waren hier 81.593 Personen angestellt, was 61.561 Vollzeitstellen entspricht (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, 2023). Seit 2010 ist die Anzahl der in der Heimerziehung Beschäftigten damit um fast 65 % gestiegen (vgl. Tabel und Fendrich, 2024, S. 157). Der Anteil der unter 30-Jährigen liegt bei den pädagogischen Fachkräften bei 31,9 %, mit steigender Tendenz (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, 2023; Tabel und Fendrich, 2024, S. 157). Zugleich steigt auch der Anteil der über 55-jährigen Beschäftigten und liegt inzwischen bei 15,2 %. Ein knappes Drittel (29,3 %) der Fachkräfte verfügt über einen (sozial-)pädagogischen Hochschulabschluss (vgl. Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, 2023).

Inwiefern das Fachkräftegebot weiterhin eingehalten wird, muss sich vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels noch zeigen. Wolf (2024, S. 39) sieht deutliche Risiken im Einsatz nicht ausreichend qualifizierter Mitarbeitender, wenn die Adressat*innen mit ihren biografischen Vorbelastungen nicht mehr adäquat betreut werden. Dies kann eine erneute Gefährdung des Kindeswohls bedeuten.

Verkompliziert wird die Frage nach der Professionalisierung und Ausbildung der Fachkräfte noch durch die verschiedenen Einrichtungsformate mit teilweise spezifischen Anforderungen an die Mitarbeitenden. Je nach Setting könnte von den Betreuenden lediglich eine Alltagsorganisation oder Grundversorgung erwartet werden, wenn „die eigentliche Arbeit der zielgerichteten Personenveränderung“ (ebd.) durch psychologisches oder medizinisches Personal abgedeckt werden soll, was kritisch gesehen werden kann.

Eine solche Perspektive würde dem sozialpädagogischen Verständnis der alltagsnahen Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen nicht entsprechen: Das Arbeitsfeld der stationären Jugendhilfe zeichnet sich durch eine besonders intensive und unmittelbare pädagogische Arbeit aus, die über verhältnismäßig lange Zeiträume geht und über wenig festgelegte Programme verfügt. Diese Bedingungen führen dazu, dass die persönlichen Beziehungen von Adressat*innen und Fachkräften als besonders wichtig erachtet werden (vgl. a.a.O.: 40).

Die Bedeutung der Beziehungsgestaltung soll deswegen im nächsten Abschnitt theoretisch weiter ausgeführt werden.

4.3 Sexualität und der professionelle Habitus

Unter Professionalität wird *„kompetentes, pädagogisches Handeln“* (Gieseke, 2009, S. 385) verstanden. Grundlage professionellen Handelns ist dabei *„Wissen und Können“*, welches über *„Ausbildung und Erfahrung erworben wird“* (Kadera und Hofer, 2020, S. 120). Der Verschränkung von Wissen und Können, um als *„pädagogische Professionelle in ihrem Handeln auch unter Problem- und Entscheidungsdruck vorhandenes Wissenschaftswissen mit ihrem kontextbezogenen praktischen Handlungswissen [zu] verknüpfen“* (Henningens, 2016a, S. 48), wird als *„reflexive Professionalität“* (Dewe und Otto, 2011) besondere Bedeutung beigemessen. Professionalität ist somit *„als Ort der Relationierung von Theorie und Praxis [...] als ein Gegenentwurf zum Expert_innenbegriff zu verstehen“* (Wazlawik und Christmann, 2018, S. 538).

Die öffentliche und wissenschaftliche Aufarbeitung sexueller Gewalt in pädagogischen Kontexten seit 2010 hat über die Auseinandersetzung mit Sexualität, (generationalen) Machtasymmetrien und Geschlecht auch zu einer theoretischen Neuausrichtung pädagogischer Professionalität geführt (vgl. Wazlawik und Christmann, 2018, S. 537). Dabei geht es u. a. um die *„Anerkennung des Vorhandenseins sexueller Affekte bei allen Akteur_innen in pädagogischen Beziehungen“* (ebd: 538). Rieske et al. (2021, S. 12) stellen jedoch infrage, ob die pädagogische Professionalität tatsächlich nun neu verortet werde, da aktuelle erziehungswissenschaftliche Publikationen das Thema professionelle Bearbeitung und Umgang mit Sexualität und Gewalt unerwähnt ließen.

Deutlich wird auch, dass der Wunsch nach Handlungssicherheit zwar seitens pädagogischer Fachkräfte bestehen mag und vor diesem Hintergrund auch Schutzkonzepte besondere Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Praxis geschenkt wird. Pädagogische Professionalität beim Umgang mit Sexualität und sexueller Gewalt sollte jedoch als *„fluides, fragiles, und sich in beständiger Aktualisierung befindliches Konstrukt“* (Wazlawik und Christmann, 2018, S. 540) entworfen werden.

Der Kern sozialpädagogischer Professionalität stellt eine wertebasierte, humanistische Grundhaltung dar, die als *„professioneller Habitus“* konzeptualisiert werden kann. Der lateinische Begriff *habitus* stammt von Aristoteles und Thomas von Aquin und meint *„erworbene Haltung“*. Der professionelle Habitus steht im Zentrum der Überlegungen von Roland Becker-Lenz und Silke Müller-Hermann (2013a). Ihr Konzept fächert den professionellen Habitus in drei Bestandteile auf, nämlich

1. eine berufsspezifische ethische Grundhaltung,
2. die Gestaltung eines Arbeitsbündnisses und

3. das Fallverstehen unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

In ihrer Anordnung steht also die normative Grundhaltung und das daraus resultierende Professionalitätsverständnis an erster Stelle, gefolgt von der Qualität der pädagogischen Beziehung und als drittes und letztes die Einordnung der Situationen, in denen pädagogisches Handeln als erforderlich erachtet wird.

Ziel Sozialer Arbeit ist aus Sicht von Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013a, S. 224), die „*Förderung bzw. Wiederherstellung von Integrität und Autonomie*“ der Adressat*innen. Ihr Konzept ist deswegen direkt anschlussfähig für die Untersuchung der Förderung und Wahrung *sexueller* Integrität.

4.3.1 Berufsethos: Adressat*innen und sich selbst schützen und fördern

Die Grundlage professionellen Handelns sehen Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013a, S. 218) in einer „*berufsspezifischen[n] ethische[n] Grundhaltung*“. Sie argumentieren, es müsse eine Grundlage geschaffen werden, die die wichtigsten Prinzipien Sozialer Arbeit kennzeichnet und zusammenbringt, etwa mithilfe von Berufskodizes und Ethikkommissionen der Berufsverbände. Die Autor*innen formulieren dabei „*die Orientierung an der Integrität und Autonomie der Klientin bzw. des Klienten*“ (Becker-Lenz und Müller-Hermann, 2013a, S. 220) als ein besonderes Element der berufsethischen Grundhaltung in der Sozialen Arbeit. Dafür ist es hilfreich, zu hinterfragen, welche Art von Ethik den Grundstein Sozialer Arbeit legen soll. Karl Bohler (2013, S. 240 f.) zufolge benötigt die Professionsethik Sozialer Arbeit eine Ausdifferenzierung im Sinne einer Weber'schen Verantwortungsethik, um den Hilfeimpetus der Gesinnungsethik wo nötig korrigieren zu können, denn:

„Während der Gesinnungsethiker für negative Folgen seiner aus reiner Gesinnung gut gemeinten Handlung ‚die Welt und andere‘ verantwortlich mache, rechne der Verantwortungsethiker mit den ‚Nöten und Zwängen‘ der sozialen Wirklichkeit, fühle er sich nicht in der Lage, die voraussehbaren Folgen seines Handelns auf andere abzuwälzen (vgl. Weber, 1980, S. 552).“ (Bohler, 2013, S. 238)

Im Kern geht es um ein Austarieren der Hilfe und Kontrolle oder vielmehr zwischen Fürsorge und Autonomie, schützen und befähigen und um die „*Förderung sozialer Handlungsfähigkeit*“ (Schallberger, 2013, S. 284). Grenzenlose Freiheit ist kein erstrebenswertes Ziel, denn nicht nur müssen die Grenzen anderer berücksichtigt werden, sondern auch Adressat*innen vor Handlungen geschützt werden, die ihnen selbst nachträglich Schaden zufügen. So bewegt sich also Soziale Arbeit zwischen den Polen des Befähigens und des Schützens, zwischen Paternalismus und Empowerment. Die-

ses Spannungsverhältnis gilt nicht nur für die Arbeit mit den Adressat*innen, sondern auch für die sozialpädagogische Profession selbst: Auch die pädagogischen Fachkräfte befinden sich zwischen „kollegiale[r] Unterstützung (bezogen auf die Belastungen im Rahmen eines verantwortungsvollen Handelns in Unsicherheit)“ und „kollegiale[r] Kontrolle (zur Sicherung des Klientenwohls und der Geltung professioneller, berufsethischer Standards)“ (Bohler, 2013, S. 245 f.).⁴⁸

Was in dieser vereinfachten Darstellung anhand zweier Pole außer Acht gelassen wird, ist die pädagogische Fachkraft mit ihren Bedürfnissen und Belangen. Die professionelle Rolle umfasst nicht nur eine Verantwortlichkeit für die Adressat*innen, sondern auch für sich selbst, die eigenen Grenzen zu setzen und gewahrt zu wissen, wie auch, wenn möglich, sich um die eigene Entfaltung zu bemühen. Die Bedeutung dieses Selbstschutzes der Fachkräfte ergibt sich zum einen aus ihrer professionellen Rolle, als „ganzer Mensch“ mit den Adressat*innen in Beziehung zu treten. Eine ausschließliche Konzentration auf die Adressat*innen würde dem Einbringen der eigenen Persönlichkeit und schützenswerten Integrität nicht gerecht werden. Zum anderen kann die Wahrung der eigenen Grenzen und Selbstbestimmung als Modell verstanden werden, das den Adressat*innen zur Orientierung dient. Hinweise für eine professionsethische Verankerung des Selbstschutzes finden sich im Ethikpapier der *International Federation of Social Workers*, in dem hintereinander diese beiden Prinzipien aufgelistet werden:

„5. Social workers should not subordinate the needs or interest of people who use their services to their own needs or interests.

6. Social workers have a duty to take necessary steps to care for themselves professionally and personally in the workplace and in society, in order to ensure that they are able to provide appropriate services.“ (International Federation of Social Workers (IFSW) und International Association of Schools of Social Work (IASSW), 2004, S. 5)

Auch in der „Berufsethik“ des *Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit e. V. (DBSH)* steht unter „Handeln im eigenen Berufsfeld“ als achter von zehn Punkten:

„Die Professionsangehörigen verpflichten sich, im Rahmen der Selbstsorge die eigenen Ressourcen zu erhalten. Durch Selbstreflexion und kollegiale Beratung werden eigene Grenzen wahrgenommen und beachtet.“ (Greune u. a., 2014, S. 33)

48. Dieser Anspruch findet sich auch explizit in der Berufsethik des DBSH wieder (vgl. Greune u. a., 2014, S. 34).

Die Verantwortungsethik müsse sich jedoch nicht nur gegen die Gefahr des „Helfer-Syndroms“ der Gesinnungsethik wenden, sondern auch „gegen lebensweltlich rahmende Wertemuster und mittelschichtsgemäße Normalitätsvorstellungen“ (Bohler, 2013, S. 242). Im Sinne des Tripel-Mandats nach Silvia Staub-Bernasconi (2018, S. 111 ff.) wird von Fachkräften in der Sozialen Arbeit erwartet, sich an den universellen Menschenrechten zu orientieren und demgemäß politisch einzubringen und für mehr soziale Gerechtigkeit einzustehen.

Beispielhaft bezogen auf sexuelle Vielfalt heißt das, kritische Analysen wie die *Riddle Homophobia Scale* (Obear, 1985, S. 14) zum Anlass zu nehmen, sich für Fürsorge und Wertschätzung von Vielfalt statt lediglich Toleranz oder Akzeptanz einzusetzen. Die von der Psychologin Dorothy Riddle entwickelte Skala bildet die Haltung zu Homosexualität auf einer achtstufigen Skala von „homophoben“ zu „homophilen“ Einstellungen ab. Homophob ist für Riddle dabei nicht nur Ekel und Mitleid, sondern auch Toleranz und Akzeptanz, weil Akzeptanz impliziert, dass Homosexualität etwas ist, was akzeptiert werden kann oder auch nicht. Die heutige Diskussion um Akzeptanz sexueller Vielfalt ginge für Riddle also nicht weit genug. Als positive Einstellungen sieht sie hingegen Unterstützung, Anerkennung (für die Schwierigkeiten, die Marginalisierte in einem homophoben Umfeld erleben), Wertschätzung (dass Heterogenität eine Gesellschaft bereichert) und schließlich Achtsamkeit und Fürsorge. Diese Darstellung einer fürsorglichen Haltung anstelle bloßer Akzeptanz gegenüber marginalisierten Menschen ist heute noch aktuell und kann für die pädagogische Arbeit wertvolle Impulse liefern.⁴⁹

49. Siehe hierzu auch die kritische Würdigung der *Gay-Affirmative Practice* (GAP) von Steffen Baer und Davina Höblich (2021). GAP ist ein US-amerikanisches Konzept zum Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, welches auch in manchen Einrichtungen der deutschen Kinder- und Jugendhilfe zum Einsatz kommt.

Abbildung 9: Riddle Scale of Homophobia

(nach Obear, 1985, S. 14) (eigene Darstellung).

Die berufsethischen Grundlagen können für die sexualitätsbezogene Begleitung der Adressat*innen in der stationären Jugendhilfe noch weiter konkretisiert werden. Im Abgleich mit dem Ethikkodex der *Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp)* für sexualpädagogisch Tätige sollen hierbei folgende Punkte hervorgehoben werden:

Im Ethikkodex der *gsp* werden die Menschenrechte und gesetzliche Rahmenbedingungen als erste Quelle des Selbstverständnisses genannt (vgl. Gesellschaft für Sexualpädagogik (*gsp*), 2019, S. 1). Dieser juristische Bezug dient auch einer Absicherung, die vor dem Hintergrund langjähriger Anfeindungen und aktueller politischer Entwicklungen notwendiger erscheint denn je.⁵⁰ In der Prävention sexualisierter Gewalt setzt der Ethikkodex auf erstens Stärkung der „Selbstschutzkompetenzen“ der Adressat*innen und zweitens institutionelle Faktoren zum Aufdecken „gewaltfördernde[r] Strukturen“ (a.a.O.: 2). Neben dem positiven Verständnis von Sexualität wird auch ein verbindendes Verständnis angesprochen: wissen, dass „sich in Sexualität alles ausprägen und ereignen kann, was das Leben an positiven und negativen Erfahrungsmöglichkeiten bietet“ (ebd.).

50. Zur Problematik der Anfeindungen (gegen sexualpädagogisch Tätige) und deren sozialwissenschaftliche und pädagogische Einordnung gibt es eine Reihe von Fachartikeln (Henningsen, 2019, siehe u. a. 2016b; Tuider, 2019b).

Das Kasseler Netzwerk „*Professioneller Umgang mit Sexualität und Macht im Sozial- und Bildungssektor*“ hat eine Professionsethik für die pädagogische Arbeit in Schule und Sozialer Arbeit zur Prävention sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch entwickelt, die auf individueller Ebene der pädagogischen Fachkräfte auf drei Säulen fußt:

1. „eine Verinnerlichung und strukturierte Berücksichtigung von formalen berufsethischen Verhaltenskodizes (etwa in Form von Schutzkonzepten),
2. die Reflexion aller pädagogischer Situationen und Handlungen, auch wenn es sich um eine Anweisung des Arbeitgebers handelt (z. B. nur mit offenen Türen Einzelgespräche zu führen) oder wenn es sich um eine gängige Praxis von Kolleg_innen handelt (z. B. auch privat über soziale Medien mit Kindern und Jugendlichen zu kommunizieren),
3. die kontinuierliche Einübung einer professionsethischen Haltung zur Bearbeitung von moralischen Dilemmata der pädagogischen Praxis.“ (Anders u. a., 2020, S. 31)

Gerade die dritte Säule bedeutet eine Rückkopplung an das konkrete Fallverstehen, worauf weiter unten (4.3.3) näher eingegangen wird. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die berufs- und professionsethischen Kodizes im Sinne des Tripelmandats über formale und institutionelle Vorgaben hinwegreichen, um eine Antwort auf die Frage zu geben: „Was soll ich tun“?

Für das Erkenntnisinteresse dieser Forschungsarbeit bleibt von der Auseinandersetzung mit den berufsethischen Grundlagen im Vordergrund: Das Spannungsverhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle gilt sowohl den Adressat*innen als auch den pädagogischen Fachkräften. Auch das Begriffspaar des Förderns und Wahrens sexueller Integrität lässt sich auf Adressat*innen wie Fachkräfte anwenden. Das Tripelmandat – einen Auftrag erstens seitens der Adressat*innen (Hilfe), zweitens seitens der Gesellschaft oder des Trägers (Kontrolle) und drittens seitens der Profession (Ethik) (vgl. Staub-Bernasconi, 2018, S. 113 f.) – verlangt von den pädagogischen Fachkräften ein zusätzliches Engagement für soziale Gerechtigkeit, welches sich auch bei sexualitätsbezogenen Themen wiederfindet. Im Zentrum dieser Arbeit soll dabei die Beziehungsarbeit stehen, weswegen es nun Zeit ist, die Ausgestaltung der pädagogischen Beziehung genauer zu betrachten.

4.3.2 Gestaltung eines Arbeitsbündnisses

Der zweite Bestandteil des professionellen Habitus zielt auf die interaktionale Ebene, auf die pädagogische Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat*in. Anknüpfend an Ulrich Oevermann (1996) bezeichnen Becker-Lenz & Müller-Hermann (2013a, S. 221 ff.) diese Beziehung als ein „Arbeitsbündnis“, wodurch die gemeinsame Ausrichtung und der professionelle Charakter unterstrichen wird. Das Arbeitsbündnis zeichnet sich durch eine Reihe von Kriterien aus, wie den Anspruch der „Hilfe zur Selbsthilfe“, dem Überdenken von Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen und der Notwendigkeit, als ganzer Mensch – also in einer professionellen Rolle und doch mit der eigenen Persönlichkeit – der*dem Adressat*in zu begegnen. Ein Arbeitsbündnis meint eine Sozialbeziehung, die sowohl diffuse, alltägliche Anteile, als auch spezifische, arbeitsbedingte beinhaltet und so zwischen Annäherung und Distanzierung hin- und herpendelt.

Die pädagogische Beziehung⁵¹ wird als Dreh- und Angelpunkt der Sozialen Arbeit verstanden (vgl. u.a. Conradi, 2013, S. 8). Pädagogische Beziehungen werden besonders anhand ihrer Nähe-Distanz-Dynamik begreifbar. Nähe und Distanz sind Metaphern des Raum-Zeit-Gefüges. Menschen (aber auch Dinge und Ideen) können uns, so haben die allermeisten Menschen wohl während der Corona-Krise erleben dürfen, „nahe“ sein, auch wenn sie leiblich „fern“ sind, genauso wie uns etwas „fern liegen“ kann, auch wenn es in unmittelbarer körperlicher Nähe verweilt. Sie weisen auf ein Kernphänomen der Leiblichkeit und des Menschseins allgemein hin, wenn wir sie als Dimensionen von Zuwendungs- und Autonomiebestrebungen verstehen. Dass Nähe und Distanz heutzutage als Schlagworte (sozial-)pädagogischer Professionalität fungieren, hängt auch mit dem Aufdecken der Fälle sexueller Gewalt

51. Die theoretischen Grundlagen der pädagogischen Beziehung finden sich im „pädagogischen Bezug“ von Hermann Nohl, der zumeist auf das folgende Zitat komprimiert wird: „Die Grundlage der Erziehung ist also das leibenschaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst willen, dass er zu seinem Leben und seiner Form komme“ (Nohl, 1982, S. 134). Die pädagogische Beziehung stellt also einen Generationenvertrag dar und findet zwischen Ungleichen statt, mit dem Ziel, diese Ungleichheit aufzuheben und Erziehung überflüssig zu machen (siehe auch Stangl, 2024).

in pädagogischen Institutionen seit 2010 zusammen. Hierbei wird das Begriffspaar jedoch oft missverständlich genutzt. Es lohnt sich deswegen, zunächst die Chiffre, wie sie im deutschsprachigen Fachdiskurs⁵² genutzt wird, genauer zu betrachten.

Das Begriffspaar „Nähe und Distanz“ erlaubt für den pädagogischen Kontext zumindest vier verschiedene Interpretationsstränge. Erstens wird damit das **Arbeitsbündnis zwischen Fachkraft und Adressat*in** beschrieben: Genauso wie die „*widersprüchliche Einheit von spezifischen und diffusen Sozialbeziehungen*“ (Oevermann, 1996, S. 148), die ein sozialpädagogisches, professionelles Arbeitsbündnis charakterisiert, stehen auch Nähe und Distanz im Widerspruch zueinander. Nähe wird dabei als diffuse und Distanz als spezifische Sozialbeziehung gefasst. Was den ganzen Menschen betrifft, ist diffus, persönlich und somit „nah“. Was hingegen auf rollenförmiges Verhalten zurückgeht, ist spezifisch und „distanziert“. Die Krux dabei ist, dass die Jugendlichen als „ganze“ Personen auftreten, die pädagogischen Fachkräfte hingegen zwischen persönlichem Gegenüber und Rolle changieren. Distanzwahrung bedeutet bei dieser Interpretation, dass die Beziehungen nicht der „*Bedürfnisse des persönlichen Lebens der Fachkraft dienlich sind*“ (Dörr, 2019, S. 136).

Wie Margret Dörr und Burkhard Müller (2019) darlegen, unterscheidet sich Soziale Arbeit von anderen Professionen darin, dass sie im Alltag (Nähe) ansetzt und die Abstinenzregel (Distanz), die Oevermann (1996) für professionelle Arbeitsbündnisse formuliert, gar nicht einzuhalten vermag. Müller (2019, S. 171) konstatiert für die stationäre Jugendhilfe, dass es um die Fähigkeit geht, Nähe und Distanz zu den Adressat*innen auf „*kunstvolle Weise zu verschränken und miteinander zu vermitteln*“. Soziale Arbeit verbindet also laut Müller die Nähe oder Intimität diffuser mit der Distanz rollenspezifischer oder -konformer Beziehungen und ist im familienähnlichen Kontext der Heimerziehung konzeptionell verankert und verdient somit nicht, wie ein außer-

52. Der deutschsprachigen „Nähe-Distanz-Regulation“, wie sie heute besonders seit 2010 vermehrt für pädagogische Kontexte propagiert wird, entspricht in etwa auch der Versuch des „*boundary management*“ (Doel u. a., 2010). Der englischsprachige Diskurs dreht sich um *relationship boundaries*, also Beziehungsgrenzen. Beziehungen passieren zwischen Subjekten, setzen Grenzen voraus, die überschritten werden müssen, um von mir zur*m Anderen zu gelangen. Wie bei der Nähe/Distanz-Chiffre geht es um eine Raum-Zeit-Metapher mit leiblich-existenziellen Fokus. Beziehungsgrenzen sind dabei konstruiert, um ein differenzierbares Selbstgefühl zu sichern, auch in Beziehung zu und mit anderen (vgl. Fewster, 2005, S. 11). Diese Grenzen sind jedoch nicht festgefahren, sondern selbst relational (vgl. Gharabaghi, 2010). In der Sozialen Arbeit soll dieses Verständnis nicht nur Distanz, sondern auch Verbindung betonen. Doel et al. (2010) gehen weiter und schlagen den Begriff von *boundary areas*, Grenzbereichen, anstelle von Grenzl意思ien vor: Die Grenzbereiche stellen für sie dabei „Schatten“ dar, die umkämpft werden können und verschieden eingefordert werden. Der deutschsprachige Diskurs rund um die Chiffre Nähe/Distanz betont hingegen Hin- und Wegbewegungen und verweist dabei weniger auf etwaige festgezogene Grenzmarkierungen.

gewöhnliches Problem behandelt zu werden. Die Professionalisierung der Nähe-Distanz-Dynamik und somit die Gestaltung des Arbeitsbündnisses selbst bedeutet demnach nicht nur die Fachkraft-Adressat*innen-Beziehung zu reflektieren, sondern auch deren organisationalen Bedingungen (a.a.O.: 178).

Zweitens wird mit Nähe und Distanz die **Unterscheidung zwischen Alltag (Nähe) und Abstandnahme (Distanz)** benannt. Hans Thiersch (2019, S. 45) führt aus, wie religiöse Symbole von Menschen dazu genutzt werden, aus ihrer Lebenswirklichkeit kurzzeitig auszutreten und so im täglichen Leben eine Nähe-Distanz-Balance geschaffen wird. Gerade der lebensweltliche Ansatz der Sozialen Arbeit verdeutlicht, dass diese durch Nähe wirken soll, da die Fachkräfte angehalten sind mit den Adressat*innen „zusammen einen Alltag familienähnlicher Art [zu] gestalte[n]“ (Müller, 2019, S. 179).⁵³ Professionelle Distanz sollen dann Reflexionsräume wie Super- und Intervision bieten.

Mit Nähe und Distanz sind drittens **grundlegende Bedürfnisdimensionen** gemeint: Das Nähebestreben wird als die Sehnsucht nach Geborgenheit und Zugehörigkeit gedeutet, Distanzierungen hingegen als die Sehnsucht nach Autonomie und Eigensinn (vgl. Dörr, 2019, S. 132; Thiersch, 2019, S. 45). Beide Bedürfnisse bzw. Bewegungen begleiten Menschen von Geburt an und werden ein Leben lang als Entwicklungsaufgabe wie auch Teil gesellschaftlicher Erwartungen austariert. Zwar „verführt“, so Thiersch (2019, S. 45) Nähe zu „Enge und Borniertheit“ und Distanz zu „Gleichgültigkeit [und] Unachtsamkeit“, doch gerade der (pädagogische) Bezug bietet „die Chance zur gegenseitigen Stützung und Erweiterung“. Die Adressat*innen benötigen beides: gleichsam bedingungslose Liebe und Angenommensein wie auch Freiraum zur persönlichen Entfaltung. Die Chiffre „Nähe und Distanz“ meint in diesem Zusammenhang das Ausbalancieren einer vertrauensvollen Umgebung mit der Ermöglichung neuer Wege. In der *Themenzentrierten Interaktion* wird davon ausgegangen, dass ein Anerkennen der Abhängigkeit, also der Nähe, zu einem Gewinn an Freiheit, also Distanz, führen (vgl. Cohn und Farau, 1993, S. 356 f.). Das Zusammenspiel aus Bindung und Autonomie ist komplizierter als eine Waage, auf die man ein Quäntchen Liebe und Eigensinn legt. Das Wissen um und Akzeptieren von diesem Bedürfnispaar kann die Mengenangaben wieder verschieben. Sie gehören zueinander und ergänzen sich. Autonomiebestrebungen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, werden oftmals als Mittel zum Zweck, zum Erlangen von Unabhängigkeit verstanden. So kann auch Dörrens Formulierung, bei Nähe und Distanz als Bedürfnisdimensionen handele es sich um eine „*widersprüchliche Doppelori-*

53. Indem Milieuöffnung durchaus eine Rolle spielt. Familial ist dabei der Alltag, nicht eine mögliche Orientierung nach Innen.

entierung (Wunsch nach Geborgenheit und zugleich Angst vor Abhängigkeit und Unterwerfung)“ (Dörr, 2019, S. 133) aufgefasst werden: Sie bringt Abhängigkeit mit Ohnmacht und Unterordnung in Verbindung.⁵⁴ Hierbei wird jedoch außer Acht gelassen, dass soziales Leben in Interdependenz stattfindet. Autonomiebestreben, etwas „selber machen“ (nicht alleine), verfolgt das Ziel, selbst zur Gemeinschaft beitragen zu können. Dann ist das Distanzbedürfnis auch darauf ausgerichtet, selbst wirksam zu werden, für sich selbst oder für andere.

Schließlich ist es viertens **leiblich** zu verstehen: Man kann jemandem zu nahe kommen oder fernbleiben, wobei Nähe und Distanz leiblich (körperlich und emotional) empfunden werden in Bezug auf eine*n Andere*n. Die Wahrnehmung, was dabei (zu) eng oder fern ist, kann sich von beiden Seiten unterscheiden, weswegen es für pädagogische Fachkräfte wichtig ist, sensibel für die Reaktionen ihrer Adressat*innen zu sein und nicht nur die eigene Absicht zum Maßstab zu machen (vgl. Dörr, 2019, S. 137). Bei dieser Interpretationslinie wird deutlich, dass es wohl auch diffuse wie spezifische Formen von Nähe und Distanz geben kann, denn ich kann jemandem aus Antipathie fernbleiben oder weil ich meine pädagogische Rolle ausfüllen und meinem Gegenüber Freiraum gewähren möchte. Genauso kann ich aus persönlicher Zuneigung oder aus rollenförmiger Erwartung auf mein Gegenüber zugehen.

Diese Nuancierungen helfen, die Nähe-Distanz-Dynamik als Kernprinzip der Beziehungsarbeit besser zu verstehen. Alle vier Interpretationsstränge gehen ineinander über und sind in der Realität nicht so trennscharf zu beobachten. Im Gegenteil ist diese Vielseitigkeit und Alltäglichkeit des Begriffspaares dafür verantwortlich, warum es so viel benutzt und zugleich metaphorisch unmittelbar (miss-)verstanden wird. Eine Frage, die Dörr (2019, S. 136) zu diesem Spannungsverhältnis stellt: „*Wie aber kann es einer professionellen Fachkraft gelingen, die Affektdimension eigenen Handelns in ein begriffenes Tun zu überführen [...], d. h. sich sowohl zu identifizieren und gleichzeitig das Geschehen durch Fachwissen und Reflexionshaltung zu transzendieren?*“ Eine Interpretation, die im Fachdiskurs bisher nicht auftaucht, jedoch die verschiedenen Stränge meines Erachtens gut zusammenfügt, ist der Erlebens- und Kontaktzyklus der *Neuen Phänomenologie*. Sie könnte eine gut nachvollziehbare Antwort auf Dörres Frage liefern.

Diese Version des Kontaktzyklus aus der Gestalttherapie nach Fritz und Lore Perls (Perls u. a., 1979) geht von einer Phase des unmittelbaren affektiven Betroffenseins aus, auf die eine Phase der kognitiven Abstandsnahme folgt, die personale Emanzipation ermöglicht (vgl. Matthies, 2022, S. 88). Damit ist gemeint, dass auf eine Nähe-Erfahrung eine Abstandsnahme folgt oder folgen muss, um eine Einverleibung der Erfah-

54. Siehe hierzu auch Langers (2023) Kritik am Begriff der sexuellen Selbstbestimmung (Kapitel 3.6).

rung zu ermöglichen. Das ist also vergleichbar mit der Darstellung von Nähe als Alltag, die ebenfalls eine Distanzierung benötigt, um bewältigt zu werden. Das Verständnis des unmittelbaren Betroffenseins verweist zugleich auf die leibliche Dimension, die ich als vierten Interpretationsstrang dargestellt habe. Auch greift sie die Unterscheidung zwischen Affekt (diffuse Nähe) und Rationalität (spezifischer Distanz) aus der ersten Interpretation auf, ohne dieses starre Verständnis zu reproduzieren. Das **Zusammenspiel von Betroffensein und Abstand** kann gleichsam als menschliche Bedürfnisdimensionen aufgefasst werden. In dieser Arbeit verwende ich deswegen, wenn ich von Nähe und Distanz spreche, alle fünf Verständnisformen, die sich aufeinander beziehen und zusammengehören.

Abbildung 10: Nähe-Distanz-Metaphorik

Nähe und Distanz-Metaphorik

Kritik an der Metapher sollte dabei geübt werden: Man sollte sich zunächst bewusst machen, dass Nähe und Distanz als zentrale Kategorien in der Gestaltung des Arbeitsbündnisses nur die Sicht der Fachkräfte beschreiben: *„Aus der Sicht der Jugendlichen muss eine Beziehung nicht nah und professionell distanziert, sondern nah und anerkennend sein, damit sie sich an ihre Erziehenden wenden und damit Sexualerziehung realisiert wird“* (Mantey, 2020, S. 100). Wie in der Einleitung (1) erwähnt, weisen eine Reihe britischer Forschungsarbeiten darauf hin, dass die Male, in denen Fachkräfte professionelle Grenzen zugunsten der persönlichen Beziehung „kunstvoll“ übertraten, den Adressat*innen besonders positiv in Erinnerung bleiben (vgl. Coady, 2014, S. 3). Deswegen wird diskutiert, inwiefern neben die positiv konnotierte Betonung von Grenzziehung („*clear*“ oder „*consistent boundaries*“) auch eine positive oder neutrale Formulierung für (wohlüberlegte und dosierte) Grenzüberschreitung bräuchte,

etwa „*boundary crossing*“ statt „*blurring, breaching, or violating boundaries*“ (Coady, 2014, S. 3). Auch die Metapher der „Familie“ kann aus Sicht von Adressat*innen ein Merkmal gelungener Beziehungsgestaltung sein, als Zeichen von Intimität, Zugehörigkeit und Verbindung (vgl. Kendrick, 2013).

Der horizontale Fokus von Nähe und Distanz vermittelt den Eindruck einer Begegnung auf Augenhöhe und lässt das Machtgeschehen eines „Obens“ und „Untens“ außer Acht, was jedoch gerade in unfreiwilligen Arbeitsbündnissen wie innerhalb der Jugendhilfe einen großen Einfluss auf das Beziehungserleben hat und zudem gerade für die Sexualkultur einer pädagogischen Einrichtung berücksichtigt werden muss.

„Auch der Begriff der ‚Pädagogischen Nähe‘ oszilliert zwischen Empathie und Grenzüberschreitungen, aber, und das ist der entscheidende Faktor, die Balance zwischen Distanz und Nähe spielt sich immer in einem Machtgefüge ab. Die Machtkonstellation in pädagogischen Institutionen ist immer dem Grunde nach eine asymmetrische Machtverteilung, ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen den betreuten, zu erziehenden Kindern und den Erwachsenen.“ (Dill, 2023, S. 18)

Die Metapher birgt die Gefahr, dass Zweierbeziehungen betont werden, der Sozialraum, das Kollektiv sowie die Organisation hingegen als Einflussgrößen ignoriert werden (vgl. Klatetzki, 2019, S. 93; Sielert, 2011). Werner Helsper und Sabine Reh (2012) konnten darstellen, wie insbesondere deutlich „nahe“ oder stark „distanzierte“ Institutionen sexuelle Gewalt ermöglichen: In sehr „nahen“ Kontexten wie manchen Einrichtungen der Reformpädagogik können Grenzüberschreitungen und Gewalt leicht ignoriert werden, während in sehr autoritären „distanzierten“ Kontexten sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche leicht verheimlicht werden kann.

Die begriffliche Vermischung, die sich im Diskurs um die Prävention sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten mit einer „*professionellen Gestaltung von Nähe und Distanz*“ (Dörr, 2019, S. 136) ergibt, ist unglücklich. Wie Dörr (ebd.) überzeugend ausführt, handelt es sich bei sexueller Gewalt um ein ethisches Verbot, während Nähe und Distanz immer wieder verhandelt und reguliert werden müssen. Diese Vermengung vermischt also ein nicht zur Debatte stehendes Verbot mit einer sehr wohl zu diskutierenden Hauptaufgabe pädagogischen Handelns.

Der Blick auf Nähe und Distanz in der pädagogischen Arbeit soll im besten Fall dazu anregen, die eigene Rolle und Einrichtung zu reflektieren und dadurch verständlich und aushaltbar zu machen (vgl. Klatetzki, 2019, S. 95). Für die pädagogische Arbeit ist aufseiten der Fachkraft der Begriff der „*selektive[n] Authentizität*“ (Cohn und Farau, 1993, S. 363) von besonderer Bedeutung: Es geht darum, im pädagogischen Bezug selbst und greifbar zu sein, das jedoch nicht mit „*Lebensauthentizität*“ (Thiersch, 2013, S. 257) zu verwechseln. Wichtig ist dabei auch, die Jugendlichen in den Einrichtungen

direkt zu berücksichtigen. Sie gelten als „*schwierig*“, ihnen wird womöglich weniger geglaubt (Helming und Mayer, 2012, S. 57). Oder aber ihnen werden „*starke Bedürfnisse*“ zugeschrieben (ebd.). Mit dieser Darstellung wird das Nähe-Distanz-Problem den Kindern und Jugendlichen zugesprochen.

Pädagogische Beziehungen werden körperlich, emotional und (verbal-)sprachlich vermittelt. Diese Unterscheidung gilt auch für den Umgang mit Sexualität, der sich durch diese drei Medien der Beziehungsarbeit zieht. In der folgenden Darstellung werden deswegen jeweils zunächst allgemeine Hinweise zu Körper, Emotionen und Sprache gegeben und dann auf sexualpädagogische Fragen in der stationären Jugendhilfe bezogen.

4.3.2.1 Körper

Die körperliche Komponente der pädagogischen Beziehungsarbeit wird am häufigsten bedacht und kritisch beäugt, wenn es um den professionellen Umgang mit Sexualität geht. Zwar findet die Körpersoziologie in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt Anklang (vgl. Villa, 2008). Eine eingängige Betrachtung des Körperkontakts steht hingegen weiterhin aus. Es kann auch von einer benötigten „*Soziologie der Berührung*“ gesprochen werden, da dieser Begriff eine Unterscheidung zwischen dem passiven Tasten und taktilen Wahrnehmen des Berührtwerdens und dem haptischen Wahrnehmen des Berührens als aktiven Tasten erlaubt (vgl. Riedel, 2012). Relevante Fragen dabei sind: Wie wirkt Gesellschaft auf Berührung ein? Wie werden Berührungen diskursiv hervorgebracht? Was symbolisieren Berührungen? Wie werden Berührungen gespürt?

Die „*strukturelle Mehrdeutigkeit*“ der Berührung – sie kann eine erotische Aufladung haben, muss aber nicht – macht sie anfällig für Missverständnisse, Verdachtsmomente und erschwert die Zuordnung von Körperkontakten. Außerhalb eng normierter funktionaler Berührungen in dafür vorgesehenen Berufsgruppen wie Friseur*innen oder Pfleger*innen birgt Körperkontakt auch eine sexuell-erotische Deutung (vgl. Riedel, 2012). Berührungen finden in Beziehungen statt, außer sie sind deutlich ritualisiert. Erziehung ganz ohne Körperkontakt gilt als undenkbar (vgl. Sielert und Schmidt, 2012, S. 146). Die sexuelle Konnotation von Körperkontakt, auch in pädagogischen Kontexten, wird dadurch verstärkt, dass Sexualität gesellschaftlich ignoriert wird.

Als die vielen Fälle von sexueller Gewalt in pädagogischen Kontexten medial aufgedeckt wurden, begann eine kollektive Verunsicherung. Seitdem wird eine neue Normalität verhandelt, wie viel körperliche Nähe überhaupt eingegangen und zugelassen werden darf, ohne jedoch genau bestimmen zu können, was und warum als

„normal“ und „nicht normal“ gelten darf: Die Bedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen könnte ausgebeutet werden. Ihre Erfüllung kann jedoch auch nicht pauschal zurückgewiesen werden, ohne ihnen zu schaden. Ein Problem stellt beim Austarieren von Nähe und Distanz die Sprachlosigkeit dar, weil kaum präzisiert wird, was außer *„in den Arm nehmen zum Trösten“* noch normal sein soll und was nicht (vgl. Helming und Mayer, 2012, S. 57).

Körperkontakt ist ein grundlegendes Bedürfnis von Menschen (vgl. Sielert und Schmidt, 2012).⁵⁵ Die Menschen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe aufeinandertreffen, haben jedoch äußerst heterogene Erfahrungen mit Körperkontakt: Das bedingt sich biografisch durch erlebte Berührungen in der (frühen) Kindheit genauso wie die breiter gefasste kulturell unterschiedliche und milieuspezifische Körpersozialisation und schließlich entwicklungspsychologisch durch Bewältigungsaufgaben im jeweiligen Alter wie auch situativ besonders durch Sym- und Antipathien.

Mit der eigenen Körper(kontakt)biografie sind nicht nur schwerwiegende oder gar traumatische, grenzüberschreitende Erfahrungen gemeint, auch wenn diese in der stationären Jugendhilfe besonders wahrgenommen und diskutiert werden (vgl. Helming und Mayer, 2012). Alle persönlichen Berührungserfahrungen werden einverleibt und prägen das eigene Verhältnis zum Körper und Körperkontakt.

Berührungsbioografien bedingen sich durch Bezugspersonen genauso wie den gesellschaftlichen Kontext: Hinsichtlich Körper(sprache) unterschiedlich sozialisiert zu sein kann pädagogische Fachkräfte zusätzlich herausfordern, weil sie neben dem, was institutionell vorgegeben wird, auch ihr eigenes Berührungserleben und das der Adressat*innen reflektieren müssen. Auch Geschlechterrollen wirken durch heteronormative Einschätzungen darüber, wobei Fachkräfte sich zurücknehmen müssen und wobei nicht (vgl. Henningsen und List, 2018a, 2018b; Rieske u. a., 2021).

In der pädagogischen Beziehungsarbeit mit Jugendlichen müssen zudem ihre Entwicklungsaufgaben gekannt und berücksichtigt werden. Jugendliche haben körperliche und psychosoziale Veränderungen wie auch gesellschaftliche Anforderungen an die Jugendphase zu meistern. Dabei gibt es geschlechtstypischen ritualisierten Körperkontakt in Form von Mannschaftssport oder Begrüßungsformen. Das Jugendalter hemmt Berührungen, weil die Pubertät mit ihren körperlichen und seelischen Veränderungen zumeist einen Rückzug der Jugendlichen bewirkt. Jugendliche suchen und akzeptieren weniger Körperkontakt von Eltern oder Sorgeberechtigten, sondern verschieben allmählich diesen Körperkontakt zu engen Freund*innen oder (sexuellen)

55. Gerade in Zeiten von Corona-Lockdowns, in denen dieses Kapitel verfasst wurde, wurde dieses Bedürfnis noch einmal besonders deutlich.

Partner*innen (vgl. Stecklina, 2012). Diese Verschiebung führt dazu, dass das Bedürfnis nach körperlicher Nähe weiterhin besteht, jedoch in der Regel weniger leicht erfüllt wird als im Kindesalter. Hinzu kommt, dass Körperkontakt zu Kindern im pädagogischen Kontext – zum Trost auf dem Schoß der Erzieherin sitzen z. B. – als wertvolle oder akzeptable Bindungserfahrungen gewertet werden, im Jugendalter hingegen eine neue (Be-)Deutung durch Sexualität und Erotik erfährt (vgl. ebd.).

Schließlich kommt man nicht umhin, auf die Beziehungsebene bei Körperberührungen einzugehen. Ob Körperkontakt in pädagogischen Kontexten als angenehm oder unangenehm erlebt wird, hängt für Berührende wie Berührte hauptsächlich davon ab, ob das Gegenüber einer*einem sympathisch ist oder nicht (vgl. Sielert und Schmidt, 2012, S. 149). Weiterhin ziehen pädagogische Fachkräfte es deutlich vor, dass die Initiative von dem Kind ausgeht und empfinden den Körperkontakt dann durchweg als angenehmer (vgl. a.a.O.: 150).

In den wenigen Studien zum Körperkontakt in pädagogischen Kontexten werden kaum die verschiedenen möglichen Perspektiven der berührenden und der berührten Person sowie möglichen Beobachter*innen beachtet. So unterscheiden Sielert und Schmidt (2012) zwar zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen, lassen dabei aber aus, dass sie von den Beteiligten sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Diese Unterscheidung macht jedoch die Komplexität des Körperkontakts im pädagogischen Kontext aus, weil sich Fachkräfte so selten nur nach institutionellen Vorgaben oder ihrem eigenen Gefühl richten können.

Erschwerend kommen unreflektierte Vorannahmen hinzu, die sich in Formulierungen wie dem „Zulassen von Nähe“ oder dem „Wahren von Distanz“ (Weigelt, 2010) offenbaren. So wird von Fachkräften erwartet, dass sie bei körperliche Nähe eine passive Rolle einnehmen, bei körperliche Abstandsnahme hingegen aktiv werden oder andersherum Adressat*innen aktiv Nähe suchen, nicht aber Distanz. Ein institutioneller Fokus auf Distanzwahrung lässt zudem die Möglichkeit aus, dass pädagogische Institutionen professionelle Reflexionen zu Körperkontakt überhaupt eingehen. Was die Chiffre Nähe/Distanz nämlich nicht klärt, ist, wer zu wem Nähe oder Distanz einnimmt oder wessen Wahrnehmung („das liegt mir fern“, „du kommst mir zu nah“) berücksichtigt werden soll. Für die vorliegende Forschungsarbeit ist es deswegen hilfreich, das Begriffspaar um ein Berührungskonzept zu ergänzen, welches diese Nähe-Distanz-Bewegungen verdeutlicht. Hierfür greife ich auf das bereits erwähnte *Wheel of Consent* (Martin, 2021) zurück. Das *Wheel of Consent* ermöglicht einen klaren Blick auf die Subjekt-Subjekt-Beziehung, die auch das Arbeitsbündnis begleitet.

Für pädagogische Fachkräfte kann festgehalten werden: Rollenklarheit und das Bewusstsein über Professionsgrenzen *„reduzieren Gefahr einer totalitären fürsorglichen Belagerung“* (Sielert und Schmidt, 2012, S. 158). *„Eigene Zärtlichkeitsbedürfnisse (...) gehören (...) nicht in den beruflichen Kontext“* (a.a.O.: 157), wenn sie sich auch bewusst sein müssen, dass ihre Adressat*innen deutlich diffuser in ihrem Bedürfnis nach Körperkontakt an sie herantreten könnten. Institutionell vereinbarte Transparenz über Berührungen helfen Fachkräften wie Adressat*innen, rückzumelden, was angenehm ist und was nicht. Das kann auch für beobachtende Personen gelten.

4.3.2.2 Gefühle

Als *„emotional aufgeladenes Tätigkeitsfeld“* (Brückner, 2018, S. 65) stellt der Umgang mit Gefühlen einen Hauptteil der pädagogischen Arbeit dar. In der derzeitigen *„Renaissance der Gefühle“* (Thole, 2018, S. 36) wird ihnen in den sozialpädagogischen Diskursen vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt und sie als essenziell für die Beziehungsarbeit aufgefasst: *„Emotionen haben eine kommunikative, auf den anderen bezogenen Funktion und damit interaktionelle Bedeutung“* (Brückner, 2018, S. 66). Dabei wird bewusst der Begriff der Gefühlsarbeit gewählt, da der professionelle Umgang mit eigenen und fremden Emotionen geleistet werden muss und mit Anstrengungen und Belastungen einhergehen kann.

Wird über die Rolle von Gefühlen in der Sozialen Arbeit diskutiert, wird oftmals Emotionalität und Rationalität gegenübergestellt (u.a. Dörr und Müller, 2019; Hess u. a., 2018). Gefühle werden dabei als mögliche, diffus wirkende *„Störfaktoren“* dargestellt, wohingegen der Verstand rollenförmiges Verhalten sichere (vgl. Hess u. a., 2018, S. 91). Die empfundene Dominanz der Rationalität, die sich in einer solchen (vermeintlichen) professionellen Distanznahme zeige, wird dabei zwar zurückgewiesen und stattdessen eine Aufwertung des Gefühls propagiert. Die Darstellung von diffuser Emotionalität und spezifischer Rationalität wird dabei jedoch nicht infrage gestellt, obgleich gerade in der Sozialen Arbeit die emotionale Bezugnahme als essenziell für pädagogisches Gelingen gilt (vgl. Brückner, 2018).

Diese Perspektive unterstreicht also weiterhin die Dichotomie, dass es ein emotionales und ein rationales Handeln gäbe, auch wenn das von den Autor*innen selbst kritisiert wird: *„Sobald Emotionalität und Rationalität benannt werden, [...] werden sprachlich durch die Benennung zwei voneinander abgegrenzte Kategorien erzeugt, deren paradoxales Verhältnis wohlmöglich [sic] gedacht, aber sprachlich faktisch nicht zum Ausdruck gebracht werden kann“* (Hess u. a., 2018, S. 92). So interessant diese Verhältnisbestimmung auch sein mag, so wenig hat sie mit der wahrnehmbaren Wirklichkeit zu tun. Entscheidungen werden weder rein rational noch affektiv getroffen. Studien zum Bauchgefühl bzw. zur

Intuition (Bastian u. a., 2018) genauso wie die Untersuchung impliziten Beziehungswissens in der therapeutischen Praxis (Streeck, 2013) weisen darauf hin, dass sich Denken und Fühlen zumindest gegenseitig bedingen und immer wieder abwechseln oder genauer genommen im leiblichen Erleben unmittelbar zusammengehören. Nicht nur Gefühle, sondern auch Gedanken setzen involviert sein voraus; wer sich diesen Zusammenhang bewusstmacht, kann Gedanken und Gefühle wahrnehmen und verändern.

Mit diesem Verständnis einer Verquickung von Gefühl und Verstand wird deutlich, dass nicht das Gefühl per se als diffus gelten kann und kognitive Entscheidungen hingegen als spezifisch ausgelegt werden. Wenn zwischen Diffusität und Rollenformigkeit unterschieden werden soll, schlage ich stattdessen vor, das bewusste Erleben im Hier-und-Jetzt einerseits und das Ver- und Bearbeiten der Gefühle und Gedanken andererseits zu betrachten. Wenn dies bewusst, konkret und unter Berücksichtigung der berufsethischen Grundlagen geschieht, kann diese (Gefühls-)Arbeit als rollenförmig gelten.

Die normative Sichtweise von Gefühlen (sind sie „angemessen“ im Arbeitskontext oder pauschal zu vermeiden) schlägt sich auch in der Betrachtungsweise verschiedener Gefühlsarten nieder: Es gibt positive Emotionen, die pädagogische Fachkräfte annehmen, und negative, die sie ablehnen. Wie Brückner (2018) darlegt, kann der Versuch der Selbstbeherrschung und Rücksichtnahme auch in Sprachlosigkeit enden, wenn es Fachkräften schwerfällt, ihre Fallarbeit mit den Adressat*innen zu beschreiben, weil sie sich ihre Wertungen verbieten und ängstigen, diese auszusprechen. Auch dabei gilt es, anstelle einer binären Sichtweise von guten und schlechten Gefühlen eine grundlegende Akzeptanz den Gefühlen gegenüber zu üben.

Wie nun aber Gefühle in der Beziehungsarbeit und beim Umgang mit Sexualität verstehen und fassen? Zwei Ordnungen sind dabei hilfreich. Wolfgang Dunkel (1988, S. 67) nennt drei Kategorien der Gefühlsarbeit: Emotionen können der **Gegenstand** der Arbeit sein, wenn z. B. der Umgang mit Trauer eines Adressaten thematisiert werden. Sie können auch als **Mittel** eingesetzt werden, wenn empathisch auf die Adressat*innen eingegangen wird. Schließlich sind sie auch **Bedingung**, es muss der eigene Gefühlsausdruck bearbeitet werden. Gerade Letzteres bereitet vor dem Hintergrund der „Angemessenheit“ von Gefühlen vielen pädagogischen Fachkräften mehr Schwierigkeiten als die Gefühle der Adressat*innen (vgl. Müller, 1997). Auch beim Umgang mit Sexualität steht die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen dazu bei der Bearbeitung der Themen der Adressat*innen im Weg. Dabei müssen auch die Selbstsorge und die eigenen Grenzen berücksichtigt werden. Für Dunkel gibt es dabei vier grundlegende Bearbeitungswege, um einer Überlastung durch die Gefühlsarbeit vorzubeugen: 1. Sie kann zwischen mehreren Arbeitskräften geteilt

(z. B. gibt es einzelne Bezugsbetreuer*innen für engeren Kontakt), oder 2. zeitlich aufgeteilt werden durch strikte Bürozeiten, in denen Emotionen weniger deutlich bearbeitet werden müssen. Es können 3. individuelle Grenzen ausgehandelt werden oder kann schließlich 4. in Supervisionen an den eigenen Gefühlen gearbeitet werden. Konkret bei sexualpädagogischen Fragen lässt sich diese Aufteilung leicht wiederfinden: Möglicherweise gibt es einzelne Expert*innen im Team, die mehr befragt werden, es gibt Gruppenabende mit konkreten Fragerunden und kann eine Fachkraft ein Gespräch auf eine andere Tageszeit verschieben. Sie lotet mit jeder*m Adressat*in ihre Grenzen zum Thema nochmals aus und findet in Supervisionsrunden die Gelegenheit, ausführlich ihre Begrenzungen oder Belastungen zu reflektieren.

Sinnvoll ist außerdem, die Gefühlsarbeit in drei Formen wahrzunehmen, wie es Henning Daßler (1999, S. 230) vorschlägt. An erster Stelle steht die Herausforderung des **Gewahrseins**, ein aus der Gestalttherapie kommendes Verfahren der Wahrnehmung von Gefühls- und Körperzuständen im Hier-und-Jetzt, unabhängig von den o.g. Gefühlsambivalenzen. Im Gewahrsein werden verschiedenste emotionale Empfindungen erkannt und akzeptiert, ob sie nun bei sich selbst oder beim Gegenüber auftreten. Die Wahrnehmung eigener und fremder Gefühle, ohne sie sofort manipulieren zu wollen, ist auch für sexuelle Themen hilfreich, da hier oftmals besonders starke Gefühle (z. B. Ekel, Scham) zum Vorschein treten können, denen reaktiv mit Übersprungshandlungen (z. B. Gelächter, „Dichtmachen“) begegnet wird. Gewahrsein kann das verhindern, die Themen und Gefühle somit bearbeitbar machen.

Zweitens geht es um den **fremdbezogenen Gefühlsumgang**, worunter Daßler die Beeinflussung der Gefühle der Adressat*innen versteht, sowohl wenn sie in eine gewünschte Richtung gesteuert, als auch wenn ihre grundlegende Wahrnehmung gefördert werden soll. Diese Gefühlssteuerung kann über Interaktionstechniken wie sprachliche Muster (z. B. die konservenhafte Frage, „Wie hast du dich dabei gefühlt?“, die Betonung von Ich-Botschaften) geschehen oder auch über die Gestaltung des Settings (Zimmerrückteilung, die Positionierung des Büro(tischs) im Raum, gemütliche Sofas usw.) geschehen. Im Zusammenhang mit Sexualität in der stationären Jugendhilfe können diese beiden Elemente ebenfalls steuern: In einer gemütlichen Atmosphäre nach dem Abendbrot mit einer empathisch zugewandten Person werden sexuelle Themen wohl anders verhandelt als in einer büroähnlichen Inneneinrichtung vormittags und deutlich distanzierterer Gefühlssprache. Neben der Gefühlssteuerung geht es beim fremdbezogenen Gefühlsumgang auch um eine grundlegende Förderung der Gefühle, indem sie als bereichernd wahrgenommen werden und keine spezielle Wertigkeit ihnen entgegengebracht wird. Dieser Umgang mit Gefühlen ist auch in der sexualpädagogischen Arbeit von Bedeutung, wenn „schwierige“ Gefühle wie Scham, Verunsicherung oder Aggressionen, die im Zusammenhang mit sexuellen

Themen auftauchen können, nicht abgewertet werden, sondern da sein dürfen und gefühlt werden. Eine Besonderheit stellt dabei der Umgang mit positiven bzw. lustvollen Gefühlen dar: Während in der sonstigen Arbeit positive Gefühle tendenziell eher erwünscht sind, fällt es Fachkräften bei sexuellen Themen leichter, ablehnende Gefühle zu begleiten. Präventionsbotschaften wie „Nein heißt Nein“ finden in der Praxis mehr Anklang als „Ja heißt Ja“, ganz zu schweigen vom Umgang mit einem „Vielleicht“. Zu einem wertfrei fördernden Umgang mit Gefühlen gehört also auch, lustvolle Gefühle und Ambivalenz zu thematisieren und Raum zu verschaffen.

Schließlich gehört auch der **selbstbezogene Gefühls Umgang** dazu. Auch dort findet sich auf der einen Seite die Selbstkontrolle, also die Regulation negativer Gefühle, um eine grundlegend positive Zuwendung zu den Adressat*innen zu ermöglichen. Selbstkontrolle kann im sozialpädagogischen Alltag aber auch bedeuten, dem Vorwurf eines zu verständigen oder zu weichen Umgangs zu entgehen und mit emotionaler Härte und Strenge Verhaltensregeln durchzusetzen (vgl. a.a.O.: 226). Der Gefühlsausdruck geschieht dabei durch den gesamten Habitus und nicht nur durch Mimik und Gestik: Gerade auch die Kleidungswahl der Sozialpädagog*innen – man denke an den Unterschied zwischen einer Streetworkerin und der Bereichsleiterin eines größeren Trägers – ist Teil dieser Selbstregulation (vgl. a.a.O.: 228). Auch beim selbstbezogenen Gefühls Umgang gibt es einen Bereich der Förderung, der sich in der „*selektiven Authentizität*“ (Cohn und Farau, 1993) ausdrückt, wenn also die eigene Persönlichkeit hervorscheint und ausgedrückt wird. Besonders hervorzuheben sind die Gefühlszustände der Verunsicherung und Ambivalenz, die Fachkräften beim Umgang mit Sexualität begegnen (vgl. Henningsen und List, 2018b; Schmauch, 2016). Einerseits sehen sie es als Teil ihrer Arbeit, die Anliegen ihrer Adressat*innen zu berücksichtigen. Sie empfinden andererseits jedoch womöglich Scham oder Unwillen, wenn sie die Art und Weise, wie die Adressat*innen dieses sexuelle Thema angehen, als nicht angemessen oder unnormal ablehnen.

4.3.2.3 Sprache

Obwohl sexuelle (Bild-)Sprache in den Medien viel benutzt und gesetzt wird, fällt es Menschen schwer, über Sexualität zu sprechen (vgl. u.a. Helming und Mayer, 2012; Selle, 2000). Die Konfrontation mit Sexualität führt offenbar nicht zu einer unmittelbaren sexuellen Sprachkompetenz. Das mag zum einen am besonderen kulturellen Status von Sexualität liegen als etwas Persönliches wie auch gesellschaftlich Verhandelt, was also zugleich als privat geschützt gilt, aber auch dieser Schutzbedarf öffentlich diskutiert werden soll. Zum anderen gilt es für viele Aspekte des Menschseins, dass mediale Repräsentationen nicht mit der persönlichen Thematisierung

und Besprechung gleichgesetzt werden können: (Körperliche) Gewalt gilt ebenfalls als medial weitverbreitet, führt aber nicht dazu, dass Menschen über eigene Gewalterfahrungen leichter sprechen können oder wollen. Man kann also deutlich unterscheiden zwischen einer passiven Duldung oder Zuhören zu Sexualität und aktivem und persönlichen Sprechen. Für den pädagogischen Kontext stellt jedoch sexuelle Sprachlosigkeit ein Problem dar. Gelingende sexuelle Kommunikation verlangt zwar nicht nach starren Regeln, so doch nach einer grundlegenden sprachlichen Sensibilität und persönlichen Auseinandersetzungen mit der eigenen sexuellen Biografie: Was nicht besprochen werden kann, wird nicht begriffen, bleibt unpräzise.

Wie Kurz Loewit (1992) darstellt und Ulrich Selle (2000) weiter ausführt, kann man **über, von, als** und **durch Sexualität sprechen**. Hiermit ist gemeint, dass sexuelle Sprache verschiedene Formen annehmen und nicht generell im pädagogischen Kontext erlaubt, normiert oder tabuisiert werden kann: **Über** Sexualität sprechen meint die technokratische Sprache, die abstrakte Vermittlung von (biologischen) Fakten, Statistiken und gesellschaftspolitischen Analysen. Diese unpersönliche Verhandlung von Sexualität kann sie entmystifizieren, zugleich aber auch ein Bild von ihr konstruieren, was auf derartige Weise nicht gelebt wird. **Von** Sexualität spricht man hingegen, wenn man sich auf eigene sexuelle Erfahrungen bezieht und sie reflektiert und bespricht. Auf diese Weise kann die Selbst- und Fremdwahrnehmung gefördert werden, Sexualität aber auch „zerredet“ werden und ihrer Eigendynamik beraubt werden. **Als** Sexualität wird gesprochen, wenn die verbale Sprache sexuell genutzt oder „aufgeladen“ wird, wie es beim Flirten der Fall ist. Die verbale Sprache ist ein bedeutsamer Aspekt gelebter Sexualität, wobei jedoch das Reden als Sexualität auch sexistische Sprüche umfasst, die mindestens als grenzverletzend einzustufen sind. **Durch** Sexualität wiederum meint, wenn Sexualität – in welcher Form auch immer – (verbale) Sprache ersetzt, durch einen sexuellen Akt kommuniziert wird. Durch Sexualität kann etwa „besprochen“ werden, wie zwei Menschen zueinander stehen, können Selbstaussagen bezogen auf die eigene Identität getätigt werden, kann Streit beigelegt oder erst entfacht werden.

Diese Unterscheidung ist für die pädagogische Praxis immens hilfreich, weil klarer gefasst werden kann, warum etwas als sexuell verstanden oder als „zu nah“ empfunden wird. Zunächst ist es für pädagogische Fachkräfte wichtig, zwischen *über* und *von* unterscheiden zu können und den Wechsel bewusst zu setzen und selbst weder *als* noch *durch* Sexualität zu sprechen, jedoch diese Sprechakte bei Adressat*innen benennen zu können. Es geht dabei nicht nur um das Lösen der aktuellen Situation mit den Jugendlichen, sondern durch gelingende Kommunikation nachhaltig ihre sexuelle Sprachfähigkeit zu fördern: Die Fähigkeit, über die eigenen sexuellen Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen zu sprechen, ist eine Kernkompetenz für sexuelle Zufrie-

denheit. Eine bessere sexuelle Kommunikationsfähigkeit geht dabei mit einem höheren Selbstwertgefühl und einer besseren Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit einher, sodass sich eine positive Selbsteinschätzung und Kommunikationsbereitschaft gegenseitig bedingen (vgl. Zeiske, 2008, S. 111 ff.).

Umstritten ist, inwieweit die Gestaltung des Arbeitsbündnisses – ob nun auf der körperlichen, emotionalen oder verbalen Ebene – überhaupt erlernt werden kann (vgl. Brückner, 2018, S. 70). Wenn so viel davon auf impliziten Beziehungswissen fußt und zudem situativ mit dem Gegenüber ausgehandelt werden muss, also kaum grundlegende Regeln festgelegt werden können, kann dann überhaupt dieses Wissen vermittelt und professionelle Beziehungsarbeit eingeübt und erlernt werden? Diese Diskussion ist besonders aus der psychotherapeutischen Arbeit bekannt: Über verschiedene Formen der Psychotherapie hinweg wird deutlich, dass eine therapeutische Beziehung an sich hilft, die authentische Begegnung mit einem Gegenüber im Hier-und-Jetzt, das der*dem Klient*in zugewandt ist (vgl. Hartmann-Kottek, 2021, S. 29 ff.). Das heißt jedoch nicht, dass die psychotherapeutische Ausbildung und insbesondere der Anspruch der Selbsterfahrung nicht benötigt wird: Der persönliche Umgang muss zwar nicht gelernt werden, aber in welchen professionellen Grenzen er sich bewegt und wie man persönlich und hilfreich sein kann. Dafür müssen Reflexionsgrundlagen geboten werden zur Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dass diese Reflexion so erfolgt, dass man den persönlichen Ausdruck nicht verliert, fordert heraus. Manchen Menschen fällt es aufgrund ihrer Persönlichkeit, des Habitus und ihrer Vorerfahrungen leichter, in gewissen Kontexten persönlich und hilfreich zu sein als anderen. Wichtig ist schließlich, in der Ausbildung für „*typische Entgleisungen*“ (Schallberger, 2013, S. 286) sensibilisiert zu werden.

Eine besondere Herausforderung der Arbeitsbündnisgestaltung deutet sich in Müllers (2019) empirischen Beispielen an, wenn die Fachkraft selbst direkt angesprochen und involviert wird und damit nicht nur als Begleiterin fungiert, sondern zum Zentrum einer Auseinandersetzung wird. Wiederum geht es hierbei um die doppelte Herausforderung der Fürsorge und Befähigung wie auch der Wahrung eigener Grenzen, sowohl aus Selbstachtung als auch als Modell. Das gilt gerade für Situationen, in denen es um sexuelle Integrität geht.

4.3.3 Fallverstehen und Deutungsmuster

Eine Antwort auf die Frage „Was geht hier vor?“ zu finden, also die der Sozialen Arbeit zugehörige Unbestimmtheit und Unsicherheit in Situationen durch „Sense-making“ oder Sinnstiftung zu bewältigen, ist grundlegend für die professionelle Arbeit (vgl. Klatetzki, 2019, S. 89). Als dritten Bestandteil des professionellen Habitus betrachten Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013a, S. 224 ff.) deswegen das Fallverstehen. Hierfür werde eine Wissensgrundlage benötigt, deren Übertragung von Theorie in Praxis *„eigene Kompetenzen des Erklärens (theoretischer Modelle) und Verstehens (des konkreten Falles) erforder[el], also eine Wertschätzung vom Besonderen und Allgemeinen in der jeweiligen Situation“* (List und Henningsen, 2023, S. 330 f.). Die Autor*innen argumentieren, dass Fallverstehen essenziell sei, um wiederum dem Hauptauftrag der Sozialen Arbeit, nämlich die Wahrung und Förderung der Autonomie und Integrität der Adressat*innen, gerecht zu werden (vgl. Becker-Lenz und Müller-Hermann, 2013a, S. 224). Denn eine Intervention kann den Anspruch „Hilfe zur Selbsthilfe“ verfehlen, wenn sie Strategien verfolgt, die Adressat*innen aus Schutzgründen entmündigt oder bei der Problemlösung überfordert (vgl. Becker-Lenz und Müller-Hermann, 2013a, S. 224 f.). Ergänzt werden sollte, dass die Fachkraft mit ihren eigenen Möglichkeiten und Grenzen berücksichtigt werden muss.

Das benötigte Wissen kann dabei nach Hiltrud von Spiegel (2021, S. 201 ff.) in vier Kategorien unterteilt werden: Beschreibungs-, Erklärungs-, Wert- und Veränderungswissen. **Beschreibungswissen** bedeutet die Fähigkeit, ein Problem angemessen zu beschreiben und dabei der Grenzen der subjektiven Wirklichkeitskonstruktion gewahr zu sein, um sie zu überwinden. Konkret nennt von Spiegel hierfür etwa die Kenntnis ethnografischer Methoden, die Wirkungen des Kontexts und konzeptionelle Raster, die die Beschreibung bzw. Problemdarstellung ermöglichen und erleichtern. **Erklärungswissen** umfasst wissenschaftliche und Alltagstheorien, die sich in der pädagogischen Arbeit ergänzen. Die wissenschaftlichen Theorien umfassen dabei Grundlagen genauso wie Fachgebietsspezifika. Ansonsten gehört Wissen zur sozialpolitischen und gesellschaftlichen Lage wie auch Rechtsgrundlagen und Organisationsverstehen dazu. **Wertwissen** bildet das Fundament der professionellen Haltung. Hierzu gehören berufliche Leitlinien wie auch als konkretes Axiom die Wechselwirkung zwischen persönlicher Biografie und soziokulturellem Kontext. **Veränderungswissen** schließlich ist die Kenntnis methodischen Handelns, was sich auf die Arbeit mit Adressat*innen wie auch das Team bezieht und wozu auch Evaluationsmethoden gehören. Die verschiedenen Wissensbestände greifen ineinander; im Folgenden sollen hauptsächlich das Beschreibungs- und das Veränderungswissen vertieft werden.

Die Form, wie ein Problem beschrieben wird, hängt von der Perspektive ab, genauer gesagt im Fall der Fachkräfte den Deutungsparadigmen, die ihr Fallverstehen teilweise unbewusst bestimmen. Peter Schallberger (2013) zeigt für die stationäre Jugendhilfe vier klassische Paradigmen, die zur Fallklärung herangezogen werden, nämlich

1. das kulturalistische (Verhalten wird über Zugehörigkeit zu einem (Sub-)Kulturkreis erklärt),
2. das behaviouristische (das jetzige Verhalten liege an einer langjährigen Konditionierung durch Sozialisation und Erziehung),
3. das physiologisch-medizinische (auffälliges Verhalten wird einer unveränderbaren Persönlichkeitsstruktur zugeschrieben) und
4. das milieutheoretische (mangelhafte Ressourcen im Herkunftsmilieu erklären Verhalten).

Die Schwierigkeit besonders der ersten drei Deutungsparadigmen liegt in ihrer Defizit- und folglich disziplinierenden Orientierung, die den Förderungscharakter Sozialer Arbeit wenig unterstreichen. Ein interaktionistisches Deutungsparadigma, das Verhalten situativ in stetiger (Re-)Aktion erfasst, wäre eher anschlussfähig an die Kernaufgabe der Sozialpädagog*innen und würde zudem auch das Arbeitsbündnis mit seinen Übertragungsphänomenen im Fallverstehen mitreflektieren lassen.

Den Deutungsmustern kann sich auch mithilfe des von Hannelore Faulstich-Wieland (2000) für die Geschlechterforschung entwickelte Verständnisses des *Dramatisierens* und *Entdramatisierens* genähert werden. Katharina Debus (2012) hat das Konzept um das *Nicht-dramatisieren* ergänzt. Geschlechtliche Vielfalt anzuerkennen hat verschiedene Konsequenzen für die pädagogische Arbeit. Als Zielperspektive definiere ich das „*Verflüssigen normativer Imperative*“ (Hartmann, 2008) und damit sowohl individuell Menschen dabei zu unterstützen, sich frei und selbstbestimmt zu entscheiden und zu entfalten, als auch gesellschaftlich Vorurteile und soziale Ungleichheit abzubauen. Feministische Pädagogik steht vor der Schwierigkeit, die Differenzen aufzurufen, die sie verabschieden möchte, jedoch werden kaum Alternativen zum *doing gender* als *to undo gender* gesehen. Zwar handelt es sich bei Debus' Bezug um didaktische Vorschläge, jedoch kann damit auch eine Bewusstheit geschaffen werden, wie eine Situation wahrgenommen, beschrieben und gedeutet wird: Welche Einstellung zu der Situation wird entwickelt, bevor (re-)agiert wird? Wird ein bestimmter Faktor dabei dramatisiert, entdramatisiert oder nicht dramatisiert?

Dramatisieren hat den Anspruch, auf die soziale Ungleichheit hinzuweisen, Adressat*innen dafür die Augen zu öffnen und ihnen eine Sichtweise anzubieten, mit denen sie ihre Erfahrung in einen größeren politischen Kontext einordnen können. Hier geht es also darum, die Ungleichheiten zu rekonstruieren (sie als historisch und kulturell bedingt darzustellen und nicht als natürlich); zu politisieren und damit individuelle Handlungsoptionen in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen; und schließlich die Norm direkt zu kritisieren und ihre Natürlichkeit zu widerlegen und andere Konzepte möglich zu machen. Jedwede Trennung von Gruppen nach Geschlechtern stellt eine Dramatisierung von Geschlecht dar und kann pädagogisch zum Nachdenken über Geschlecht genutzt werden. Es ist eine didaktische Herausforderung, die Stereotype, die aufgezeigt wurden, dann wieder abzubauen. **Entdramatisieren** verfolgt das Ziel, dass Geschlecht nicht weiter als die zentrale Differenzkategorie auf individueller und sozialer Ebene verstanden wird. Anknüpfend an aufgezeigte Differenzen zwischen Geschlechtern in der Zweigeschlechterordnung werden die Unterschiede innerhalb der vermeintlich homogenen Gruppen aufgezeigt. **Nicht dramatisieren** „zielt auf die Förderung individueller Vielfalt und individueller Kompetenzen sowie auf die Auseinandersetzung mit anderen Themen als Geschlecht“ (Debus, 2012, S. 8).

Für die stationäre Jugendhilfe gibt diese Differenzierung geschlechtergerechter pädagogischer Ansätze Hinweise und wirft Fragen auf: Spezifische sexualpädagogische Angebote werden oft in geschlechtshomogenen Gruppen durchgeführt. Somit werden Differenzen aufgerufen. Das ermöglicht Gespräche über die Bedeutung von Weiblichkeit und Männlichkeit und Macht- und Gewaltverhältnisse. Daneben sollten jedoch auch individuelle Verschiedenheiten betont und zugelassen werden, um die Geschlechtertypisierung nicht zu verfestigen. Geschlechtergetrennte Wohnräume und Toiletten werden einerseits als Rückzugsräume betrachtet, sind andererseits besonders für trans* Jugendliche schwierig. Hier sollte geklärt werden, wofür zwischen Geschlechtern unterschieden wird und ob diese Ziele auch auf weniger *dramatisierende* Weise erreicht werden können. In der täglichen Begleitung Jugendlicher kann insbesondere das Thema des „Ja-“ bzw. „Nein-sagens“ *nicht dramatisiert* werden, indem Jugendliche unabhängig von ihrem Geschlecht in ihrer (sexuellen) Kommunikationskompetenz unterstützt und gefördert werden.

4.4 Orientierungsrahmen: institutionelle Einflussnahme

Wenn die pädagogische Beziehung und Beziehungsarbeit als Erkenntnisinteresse in den Mittelpunkt gerückt werden, kann es passieren, dass institutionelle Bedingungen und Voraussetzungen ins Hinterfeld geraten. Ein interaktionaler Blick, wie er in dieser Arbeit propagiert wird, darf für Fragen der Professionalität in institutionellen päd-

agogischen Kontexten wie der stationären Jugendhilfe nicht bedeuten, dass organisationale Einflüsse missachtet werden. Deswegen sollen nun die Aspekte des sexualpädagogischen professionellen Habitus noch einmal mit einer organisationalen Brille betrachtet werden.

Das Fallverstehen ist, wie bereits dargestellt, eine Frage der Sinnstiftung. Thomas Klatetzki (2019, S. 91) führt aus, dass dieser Prozess der Sinnstiftung in Organisationen kollektiv erfolgt, nämlich das individuelle Fallverstehen implizit oder explizit abgeglichen wird mit dem Fallverstehen anderer Personen, vorwiegend der Kolleg*innen. *Ich* muss mein Handeln erklären können, sodass *wir* ein gemeinsames Vokabular benötigen. Professionelles Handeln in pädagogischen Institutionen geschieht also in einem „Netzwerk intersubjektiver Bedeutungen“ (ebd.).

Die Beziehungsarbeit selbst wird durch die organisationalen Bedingungen geprägt und gestaltet diese in Rückkopplung mit: Beispielsweise entscheidet die räumliche Aufteilung, die Entscheidung für oder gegen Schichtarbeit, der Einsatz von Bezugsbetreuer*innen über die Form und Intensität der pädagogischen Beziehung. Die Institution wird aber auch andersherum von den einzelnen Beziehungsgeflechten informiert, wenn aufgrund von Vorerfahrungen ein Beschwerdesystem eingeführt oder dem Ruf nach Transparenz Folge geleistet wird und die Bewohner*innen an den wöchentlichen Sitzungen der Fachkräfte teilnehmen. Für Dörr (2019, S. 138) gilt, dass die Beziehungsarbeit der einzelnen Fachkraft auch die institutionellen Bedingungen widerspiegelt, so z. B. den Umgang mit Macht.

Berufsethische Grundlagen beziehen sich nicht ausschließlich auf Individuen, sondern sollten, wie Conradi (2013) in ihrem Vorschlag einer „Ethik der Achtsamkeit“ unterstreicht, als gemeinsamer Nenner für die gesamte Organisation, Fachkräfte wie Adressat*innen, gelten. Die achtsame Zuwendung als Basis professionellen sozialpädagogischen Handelns geschieht innerhalb und auf jeder Ebene der pädagogischen Institution.

Im Zusammenhang mit Sexualität wird gerade die räumliche Gestaltung und das kollegiale Verhältnis als bedeutsam erachtet. Die Organisationsstrukturen müssen zudem den pädagogischen Fachkräften die Selbstbestimmung zugestehen, die sie den Adressat*innen ermöglichen sollen: Das zeigt sich an den Feedbackstrukturen, Fehlerfreundlichkeit, dem Abgleich der Wertvorstellungen der einzelnen Mitarbeiter*innen wie der Einrichtung selbst und schließlich der dargestellten und tatsächlichen Machtverteilung und Teilhabe der einzelnen Organisationsmitglieder (vgl. Dörr, 2019, S. 138 ff.).

4.5 Zusammenfassung: der sexualpädagogische professionelle Habitus

Um den professionellen Umgang mit Sexualität in der stationären Jugendhilfe zu untersuchen und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zur Förderung und Wahrung sexueller Integrität auszusprechen, bedarf es eines konzeptuellen Verständnisses psychosexueller Entwicklung und sexueller Integrität und einer Professionalitätstheoretischen Rückkoppelung, wie sie die hier dargelegte Auseinandersetzung anhand des professionellen Habitus nach Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013a) bietet.

Der sexualpädagogische, professionelle Habitus setzt sich dann aus drei Teilkomponenten und einer übergeordneten zusammen:

1. Berufsethos: *Was soll ich tun?* Fachkräfte entscheiden und handeln, um die sexuelle Integrität ihrer Adressat*innen und ihrer selbst zu fördern und zu wahren.
2. Beziehungsarbeit: *Wie begegnen wir einander?* Fachkräfte nehmen wahr, wie sie zu den Adressat*innen stehen und diese zu ihnen. Sie sind sich ihrer eigenen Berührungsbiografie bewusst und können auf die Körperkontaktbedürfnisse der Jugendlichen angemessen reagieren. Sie wissen um ihre Stärken und Schwächen in der Gefühlsarbeit. Sie können zwischen verschiedenen sexuellen Sprechakten unterscheiden und sind bereit, die sexuelle Sprachfähigkeit ihrer Adressat*innen zu fördern.
3. Fallverständnis: *Was geht hier vor?* Fachkräfte können das Alltagswissen zu Sexualität mit für die psychosexuelle Entwicklung der Jugendlichen hilfreichen und (nach aktuellem Erkenntnisstand) richtigem Fachwissen überschreiben, in konkreten Situationen herausfiltern, was von Belang ist, und reflektieren sich selbst und ihre Rolle regelmäßig.

Übergeordnet verlangt ein professioneller Umgang mit Sexualität eine transparente Rollenklärung der Fachkräfte, die die Verantwortung für die Nähe-Distanz-Regulierung wie auch Macht- und Herrschaftsdynamik tragen. Fragen, die sich für die Reflexion des pädagogischen Beziehungsalltags zu Sexualität, Geschlecht und Macht ergeben, sind: Wessen Sexualität steht im Vordergrund? Von wem geht die sexuelle Lesart aus und mit welchen Emotionen wird sie begleitet? Welche Art von Sexualitätsverständnis herrscht vor? Wer wird (nicht) gegendert? Wer nähert sich wem, und wie wird das bewertet?

Im Zentrum steht dabei das Austarieren von Schutz und Fürsorge der Adressat*innen wie auch die Wahrnehmung und Wahrung eigener Grenzen der Fachkraft. Wichtig sind hierbei die handlungsleitenden Annahmen zu reflektieren, die das Fallverstehen direkt beeinflussen, genauso wie die Anteile diffuser und spezifischer Nähe und Distanz (wie auch im räumlich-körperlichen Sinne) im Arbeitsbündnis zu berücksichtigen.

Abbildung 11: Sexualpädagogischer professioneller Habitus

Zusammenführung des theoretischen Frameworks.

Die theoretische Auseinandersetzung mit pädagogischen Beziehungen und den Bestandteilen des professionellen Habitus durchzieht eine Diskussion um Dichotomien und Polaritäten: Nähe oder Distanz, spezifisch oder allgemein, diffus oder rollenförmig, körpernah oder körperfern, Emotionalität oder Rationalität, schweigen oder sprechen, Fürsorge oder Selbstsorge, Paternalismus oder Empowerment. Es werden dabei Bilder gezeichnet von scheiternden oder gelingenden pädagogischen Beziehungen und von aktiven Fachkräften und passiven Adressat*innen. Die Absolutheit dieser binären Positionen, oftmals begleitet von einer bedeutungsstarken Metapher wie Nähe und Distanz, ermöglicht zwar ein besseres Verständnis der Phänomene, erzeugt jedoch zugleich Paradoxien, die in der erlebten Wirklichkeit selten so auftreten. Stattdessen empfinden wir häufiger sowohl Zustände zwischen den Extremen – nicht ganz nah, aber auch nicht ganz distanziert – als auch, dass sich die Zustände gegenseitig bedingen und gleichzeitig auftreten: Pädagogische Fach-

kräfte und Adressat*innen beziehen sich horizontal (nah/fern) und vertikal (oben/ unten) aufeinander, beide gestalten diese Dynamik mit und sind zudem vom institutionellen Gefüge beeinflusst. Fachkräfte arbeiten nicht deduktiv und rekonstruktiv, sondern abduktiv; das implizite Beziehungswissen ist emotional und rational strukturiert und ein angemessenes Maß an Fürsorge kann die Autonomie der Adressat*innen erweitern.

5 Methodologie

In diesem Kapitel wird der zugrunde liegende Forschungsprozess der Arbeit offengelegt. Zu welchen wissenschaftlichen Ergebnissen man kommt, entscheidet sich darüber, *wie* geforscht wird. Die Entscheidungen sichtbar und nachvollziehbar zu machen ist der Anspruch dieses Kapitels. Wissenschaft ist nicht abstrakt, sondern menschengemacht: Mir ist es ein Anliegen, die Menschlichkeit in diesem Forschungsprojekt deutlich zu machen und deswegen dieses Kapitel als Autorin in der Ich-Form zu schreiben.

Als Ausgangspunkt stelle ich den größeren wissenschaftlichen Rahmen dieser Arbeit vor (5.1). Anschließend präsentiere ich das Studiendesign und die Kriterien, auf deren Grundlage über die Datenerhebung und -auswertung entschieden wurde (5.2), bevor ich diesen Prozess dann detailliert beschreibe (5.3 und 5.4). Abschließend gehe ich auf meine eigene Rolle im Forschungsprozess (5.5) sowie die Limitationen dieser Arbeit ein (5.6).

5.1 Methodologisches Grundverständnis

Die Methodenwahl hängt in erster Linie davon ab, welche Forschungsfrage untersucht und beantwortet werden soll (vgl. Reichertz, 2016, S. 31). Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich mit dem **professionellen Handeln** pädagogischer Fachkräfte im Handlungsfeld der stationären Jugendhilfe. Weiter eingegrenzt geht es dabei um die professionellen **Handlungsstrategien** der pädagogischen **Beziehungsgestaltung** beim **Umgang mit Sexualität**. Dabei interessieren die **Deutungsmuster**, die die pädagogischen Fachkräfte ihrem professionellen Handeln zugrundelegen. Diese Handlungsstrategien und Deutungsmuster ihrer professionellen Beziehungsarbeit sollen zudem aus **sexualpädagogischer Perspektive** auf ihre **Chancen und Herausforderungen** hin untersucht und eingeordnet werden.

Aus diesem Forschungsinteresse ergibt sich eine Zuordnung zur *qualitativen Sozialforschung* und konkreter der *rekonstruktiven, sozialpädagogischen Forschung*. Sie orientiert sich am *Interpretativen Paradigma*.

Einen *qualitativen* Forschungsansatz wähle ich, um den Untersuchungsgegenstand, der professionellen Beziehungsgestaltung beim Umgang mit Sexualität aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte, „*offen gegenüberzutreten*“ (Lamnek und Krell, 2016, S. 45). Qualitative Forschung dient der Erfassung der sozialen Wirklichkeit der Interview-

ten und ihre Erkenntnisse „sollen in der Prozesshaftigkeit ihres Entstehens verstanden werden“ (Schefold, 2012, S. 1138). Die *rekonstruktive Sozialforschung* „versucht ‚den Sinn hinter dem Sinn‘ zu erschließen“ (Kruse, 2015, S. 25, H. i. O.). Laut Jan Kruse (2015, S. 145 f.) basiert die rekonstruktive Forschung auf drei Axiomen:

1. „Wirklichkeit ist immer kontingent, da sie stets konstruiert ist!“
2. „Alles hat bzw. ergibt einen Sinn!“
3. „Nichts ist selbstverständlich!“

Sie basiert also auf einer konstruktivistischen Epistemologie und unterscheidet zwischen einer ontologischen Feststellung eines „Sinns“ in einer in der Forschung existent gewordenen Wirklichkeit und einer dieser Untersuchung nachfolgenden Bewertung. Die skeptische Haltung gegenüber „Selbstverständlichkeiten“ ist auch bekannt als „Befremdung“ durch Forschung. Im sozialpädagogischen Kontext meint dies eine „Befremdung von Praxis“ (Schweppe u. a., 2018, S. 661).

Das *Interpretative Paradigma* geht davon aus, dass die soziale Wirklichkeit und soziales Handeln nicht als objektiv vorgegebene soziale Tatbestände aufgefasst werden können, „sondern Resultat eines interpretationsgeleiteten Interaktionsprozesses zwischen Gesellschaftsmitgliedern“ (Lamnek und Krell, 2016, S. 46) darstellen. Daraus ergibt sich im Sinne eines „Theorie-Methoden-Pakets“ (Clarke und Star, 2008, S. 113) die „methodologische Konsequenz“, auch die Bildung neuer Theorien als einen interpretativen Prozess, „als rekonstruktive Leistung“ anzulegen (Lamnek und Krell, 2016, S. 46).

Sozialpädagogische Forschung meint „die wissenschaftliche, d. h. methodisch kontrollierte, nachprüfbar und nachvollziehbare Erzeugung von Wissen über die soziale Wirklichkeit verstehen, die für Soziale Arbeit bedeutsam ist“ (Schefold, 2012, S. 1123). Sie hat dabei einen mindestens „doppelten Blick: auf Soziale Arbeit und deren Binnenstrukturen wie auf relevante Sachverhalte, die den Rahmenbedingungen ‚außerhalb‘ zuzurechnen sind“ (a.a.O.: 1124). Profession und Professionalität sind dabei Kernthemen sozialpädagogischer Forschung (vgl. a.a.O.: 1131).

Das Erkenntnisinteresse sozialpädagogischer Forschung ist oftmals mit einem Handlungsanspruch verbunden. Diesem Verständnis folgend untersuche ich empirisch, was einem *guten Leben* für alle zuträglich ist und was als Problemstand definiert und wie dieser verändert werden kann. Das *gute Leben* oder auch das „*gelingende Leben*“ (z.B. Fend, 2009) ist ein zentraler Wert der Geisteswissenschaften und insbesondere der Pädagogik. Eine Zusammenfassung dieser Gedanken findet sich bei Beate Rößler (2018): Sie spricht von einem „*gelungenen Leben*“, in dem Autonomie, also das eigene Leben bewusst führen zu können, und Sinn, d. h., die subjektive Auslegung und intersubjektive Bestätigung dieses Eigenwillens als „*sinnhaft*“, gemeinsam erfüllt sind.

Bezogen auf das Erkenntnisinteresse dieser Studie wird das *gute Leben* auf folgenden Aspekt konzentriert: dass die sexuelle Integrität der Bewohner*innen und der pädagogischen Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe gewahrt und durch die Art der Beziehungsarbeit unterstützt wird. Noch konkreter betrachte ich dabei die Handlungsstrategien, über die Fachkräfte bereits verfügen und die sie reflektieren, und überprüfe sie vom Standpunkt der Integritätswahrung aus. Mit dieser Untersuchung versuche ich also zu *beschreiben* und zu *erklären* (vgl. Staub-Bernasconi, 2018, S. 191), welche Handlungsstrategien in der Beziehungsarbeit rund um Sexualität zum Einsatz kommen und reflektiert werden, gleiche sie mit dem Sollzustand der Wahrung und Förderung sexueller Integrität ab und zeige dann Handlungsmöglichkeiten auf, um Lücken und Leerstellen zwischen Ist und Soll zu verkleinern oder zu überwinden.⁵⁶

Abbildung 12: Möglicher Forschungsreisritt

Forschungsreisritt

56. Aus Staub-Bernasconis (2018, S. 191) Sicht befasst sich die Disziplin der Sozialen Arbeit mit dem Beschreiben und Erklären „Sozialer Probleme“ „in Hinblick auf wissenschaftlich begründetes professionelles Handeln“. Die Disziplin liefert jedoch auch „Begründungs- und Handlungsvorschläge“ (Höllmüller, 2013, S. 128). Dies verbunden mit dem Wissen um den Einfluss der forschenden Person – „Wissen und Wissensgenierierung sind situiert und nie unschuldig“ (Clarke, 2012, S. 61) – gehe ich davon aus, dass die Bewertung sozialer Probleme nicht nur Teil der Profession Soziale Arbeit ist, sondern auch der Disziplin und somit im Forschungsprozess explizit gemacht werden sollte.

Abbildung 13: Forschungsdreischritt der vorliegenden Arbeit

5.2 Studiendesign

Wie diese Frage nach den Handlungsstrategien in der Beziehungsarbeit bei sexuellen Themen operationalisiert und erforscht werden kann, bestimmt im nächsten Schritt das Studiendesign. Bei einem zirkulären Vorgehen, wie es gerade qualitative Forschungsprojekte in der Tradition der *Grounded Theory Methodologie* vollziehen, von einem linearen Vorgehen zu sprechen, ist kritisch zu sehen.

„[...] it is difficult to describe doing analysis as a series of steps. A better way to describe analysis is as a process of carrying out a series of different activities aimed at identifying, building, and integrating concepts, each going on to some degree while analyzing a section of data.“ (Corbin, 2011, S. 109)

Die lineare Darstellung ist vergleichbar mit der Luftlinie eines Wanderpfads. Der Weg selbst ist geschwungen, mit Abzweigungen und auch der ein oder anderen Sackgasse. Gerade für die Forschungsmethoden aus der GTM gilt seitens der Begründer*innen, dass man sie als Hilfsmittel verstehen soll und kreative Abwandlungen, wenn sie besser helfen, erwünscht sind (vgl. Clarke, 2012). Jedoch sollten die Abweichungen benannt und begründet werden, damit der begangene Forschungsweg nachvollzogen werden kann. Ich stelle nun die methodische Luftlinie der Studiendesigns vor und mache dabei Abweichungen kenntlich.

5.2.1 Thematische Bedingungen

Für die Wahl des Studiendesigns sind drei thematische Bedingungen besonders wichtig. Erstens betrachte ich menschliches Verhalten situativ und in seinem Gesamtgefüge. Dabei geht es, dem *Symbolischen Interaktionismus* nach George Herbert Mead (1973) folgend, um den subjektiven Sinn, den Individuen ihrer Umgebung und ihren Handlungen geben. Der subjektive Sinn einer Handlung meint, dass Menschen auf Grundlage zugeschriebener Bedeutungen handeln. Diese Bedeutungen entstehen aus der Interaktion und werden im interpretativen Prozess geändert. Verkompliziert wird das durch die spezielle Thematik: Während Beziehungsarbeit selbst Spannungsverhältnisse zwischen Privatem und Öffentlichem sowie dem Verbindenden und Differenzierenden aufwirft (siehe 4.3.2), so stellt Sexualität eine bedingende und bedingte soziale Tatsache dar (siehe 3.1.1). Um dies im Forschungsprozess aufgreifen zu können, muss das Forschungsdesign offen angelegt werden und die Komplexität dieser beiden Grundkonzepte darstellen können.

Zweitens, institutionelle und insbesondere organisationskulturelle Einflüsse betrachte ich als essenziell für die spezifische Beziehungsarbeit. Das erklärt sich durch die bisherigen Forschungsergebnisse, die der Sexualkultur und dem organisationalen Klima eine einflussreiche Rolle im professionellen Handeln zuteilen (siehe 2.1). Trotz des interaktionalen Fokus dieser Arbeit achte ich auf Hinweise und Leerstellen bezüglich des institutionellen Kontexts und teile ihnen einen besonderen Stellenwert in der Analyse zu.

Und schließlich drittens nehme ich die pädagogischen Fachkräfte, die im Fokus der Untersuchung stehen, zugleich als Expert*innen wahr, die sich über ihre eigenen Deutungsmuster hinaus zum Thema Beziehungsarbeit und Sexualität in der stationären Jugendhilfe äußern können (vgl. Helfferich, 2016). Ich betrachte sie als Individuen mit ihren jeweiligen subjektiven Theorien, die nicht nur, aber auch auf ihren Expert*innenstatus zurückgreifen. Diese Doppelwahrnehmung der Fachkräfte ist zugleich Voraussetzung als auch Thema dieser Untersuchung.

5.2.2 Situationsanalyse

Das Studiendesign folgt der *Situationsanalyse* nach Clarke (2012), die auf der *Grounded Theory Methodologie* (Strauss und Corbin, 1996) aufbaut. Adele E. Clarke gilt mit Kathy Charmaz als GTM-Forscherinnen der zweiten Generation (vgl. Mey und Mruck, 2011, S. 12). Ähnlich wie die GTM bietet die Situationsanalyse mehr als ein reines Analyseverfahren qualitativer Daten. Clarke beschreibt die Situationsanalyse

als eine Anpassung der GTM an den *postmodern turn*, also eine Abkehr von positivistischen und unidirektionalen Ursache-Wirkungszusammenhängen hin zu einem situativen, sozialökologischen Verständnis, indem viele Faktoren zeitgleich aufeinander einwirken und zudem Diskurse sowie nichtmenschliche Aktanten berücksichtigt werden. Die Situationsanalyse ist somit einer materialistisch-sozialkonstruktivistischen Erkenntnistheorie verhaftet und bindet dabei stärker als die klassische GTM praxis- und interaktionstheoretische Perspektiven und ein deutliches Interesse an diskursanalytischen Verfahren ein.

Grounded Theory meint eine datenfundierte Theoriebildung, in der abduktiv Theorien aus dem Material generiert werden. Diese Methodologie ist, da schließe ich mich Clarke et al.'s (2016, S. 19 ff.) Argumentation an, implizit feministisch: Die Wurzeln des *Symbolischen Interaktionismus* als „*doing*“ des sozialen Lebens genauso wie die Ausrichtung an Meads Begriff der Perspektive (parteilich, situiert und divers) und schließlich der Anspruch der Dekonstruktion von Daten stellt einen Gerechtigkeitsanspruch an Wissenschaft, der mit meinem übergeordneten Erkenntnisinteresse zum *guten Leben* vereinbar ist (siehe auch Star, 2007).

Die Situationsanalyse geht einen Schritt weiter, indem erstens erwartet wird, dass die Forscher*innen sich im Prozess offen positionieren, Differenzen und Widersprüche im Material nicht geglättet, sondern in der Theoriebildung expliziert und schließlich möglichst alle Positionen und Akteur*innen im Material abgebildet werden und nicht nur, bedingt durch das Machtverhältnis, die ausgesprochenen Anteile oder der „*Mainstream*“ (vgl. Clarke, 2012, S. 86 ff.). Dieser quasi-demokratische Anspruch der Situationsanalyse eignet sich für die vorliegende Arbeit, da sie sich um ein tabuisiertes Thema, Sexualität, dreht. Positionen bleiben dabei möglicherweise implizit, sollten jedoch aufgedeckt werden.

Die Situationsanalyse ist, anders als die klassische GTM, in der (sozial-)pädagogischen Forschung in Deutschland noch kaum bekannt. Manteys (2017) Arbeit zur Sexualerziehung in der Heimerziehung aus Sicht der Jugendlichen ist bisher eine der wenigen, die davon umfassend Gebrauch gemacht hat. Durch die thematische Nähe stellen seine Ausführungen zur Methode für mich eine wichtige Quelle dar.

5.3 Erhebung

Die Entscheidungen, die für das Forschungsvorgehen getroffen werden, ergeben sich vor dem Hintergrund des Studiendesigns und werden nun vorgestellt.⁵⁷

57. Grundlage dieser Vorstellung ist der bereits erwähnte Ethikantrag (Δ). Die Angaben wurden für die vorliegende Arbeit angepasst und aktualisiert.

5.3.1 Erhebungsmethode: problemzentrierte Einzelinterviews

Die Fachkräfte wurden in qualitativen, problemzentrierten Einzelinterviews befragt (vgl. Witzel, 2000). Qualitative Sozialforschung wird genutzt, um „eine möglichst enge Nähe zur Erfahrungsrealität und insbesondere ihren situativen und strukturellen Kontexten [zu] bewahren“ (Hülst, 2013, S. 283). Ich habe Interviews dem ethnografischen Vorgehen vorgezogen, weil es mir nicht um eine Beobachtung der Beziehungsdynamiken geht, sondern um die reflexive Praxis der pädagogischen Fachkräfte, die wie in 4 dargelegt einen Hauptbestandteil professioneller Beziehungen in der Sozialen Arbeit ausmacht. Von diesem Aspekt der Beziehungsarbeit ausgehend blicke ich auf die Deutungsmuster und deren Zusammenhang mit Schutz und Unterstützung der Jugendlichen durch die professionellen Beziehungen. Ich habe Einzelinterviews anstelle von Gruppendiskussionen geführt, da es mir nicht um die Aushandlungsprozesse kollektiver Deutungsmuster zu professionellen Beziehungen geht, sondern die konkrete Aushandlung von Nähe und Distanz sowie die subjektiven Theorien (vgl. Helfferich u. a., 2017) und Haltungen der jeweiligen Fachkraft. Außerdem soll durch das Zweiergespräch ein vertraulicher Rahmen gestaltet werden, damit die pädagogischen Fachkräfte persönliche oder schwierigere Vorkommnisse thematisieren und die eigene Biografie einbeziehen können. Schließlich können im Einzelinterview die jeweiligen Fragen intensiver bearbeitet werden, als es in Fokusgruppen möglich wäre. Diese Art von Interviews sind durch die Problemzentrierung zielgerichtet, erlauben aber dennoch eine Offenheit und Flexibilität für eigene Rückmeldungen und Schwerpunktsetzungen der Interviewten, die bei einem anderen Vorgehen übersehen werden könnten. Die Gewichtung der Interviewpartner*innen, was sie in ihre Antworten einschließen und was sie außen vor lassen, ist Teil der Analyse. Die Befragung erfolgt mithilfe eines Interviewleitfadens (siehe D), den ich anhand des „SPSS-Prinzips“ – Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsummieren (Helfferich, 2009, S. 182 ff.) – entwickelt habe. Nach meiner Vorstellung als Interviewerin und einem Überblick über das Projekt hole ich mir stets schriftlich die Erlaubnis, das Interview mithilfe eines Diktiergeräts aufzunehmen und später transkribieren zu lassen („Prinzip der informierten Einwilligung“: Gläser und Laudel, 2006, S. 46 ff.) (siehe C). Vorab gab es zudem die Möglichkeit, dass die*der Interviewpartner*in Fragen zum Forschungsprojekt oder meiner Person stellt. Das Interview selbst ist dann in drei Teile aufgeteilt: In einem ersten Schritt wird eine Erzählaufforderung gegeben, um ein freies Reden der befragten Fachkraft zum Thema zu ermöglichen. Der Erzählstimulus lautet: „Was fällt Ihnen zum Thema Beziehungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein, wie Sie sie bei Ihrer Arbeit praktizieren und erleben?“ Anschließend

werden eine Reihe weiterer offener Fragen gestellt (siehe D). Schließlich werden ein oder mehrere konkrete Handlungsbeispiele aufgegriffen, die die Fachkraft im ersten Teil des Interviews genannt hat, um sich dezidiert mit den Motiven und Deutungsmustern der Fachkräfte sowie strukturellen Bedingungen und Zusammenhänge auseinanderzusetzen (*„Jetzt möchte ich gerne auf ein Beispiel eingehen, von dem Sie gerade erzählt haben und dabei etwas mehr ins Detail gehen. Sie haben gerade ... genannt. Können Sie mir dazu noch etwas näher erzählen ...“*). Im konkreten Fall wird dann nachvollzogen, wer beteiligt war, an welche Gedanken und Gefühle aus der Situation die Fachkraft sich noch erinnert, was ihre Handlungsabsicht war und wie sie den Ausgang der Situation bewertet.

Die ersten beiden Teile finden als reines Gespräch statt, bei dem die Interviewerin protokolliert und erst hinterher Nachfragen stellt, um den Redefluss der Befragten nicht zu unterbrechen. Immanente (Nachfragen zu den Antworten der Interviewten) und exmanente (vorab für die Forschungsfragen als wichtig erachtete) Fragen wechseln einander ab. Ähnlich der Methode des narrativen Interviews (Schütze, 1983) werden *„erzählgenerierende“* Fragen gestellt. In der Stegreiferzählung der Interviewten werden *„Ereignisverstrickungen“* und subjektive *„Erfahrungsaufschichtungen“* (a.a.O.: 285) sichtbar. So sollen die Deutungsmuster mit möglichst großer Nähe zur individuellen Erfahrung der Fachkräfte interpretiert und analysiert werden. Anders als beim narrativen Interview sind jedoch auch Bewertungen und Argumentationen für die Auswertung wichtig.

Für den dritten Teil des Interviews werden mithilfe einer Abwandlung der *„Struktur-Lege-Technik“* (Scheele und Groeben, 1988) Kernaussagen erfasst, um die *„mental models“* (Jones u. a., 2011) der Befragten und ihre Deutungsmuster darzustellen (vgl. Ullrich, 1999). (*„Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen noch über den Kontext reden, in dem Beziehungsarbeit bei Ihrer Arbeit stattfindet. Dafür möchte ich mit Ihnen anhand des gerade besprochenen Beispiels noch mal genauer schauen, wer oder was die Situation beeinflusst hat. Dafür habe ich hier leere Karten mitgebracht, auf die ich gerne die Faktoren schreiben möchte, die Ihrer Meinung nach wichtig waren, die in der Situation Ihr Handeln mit beeinflusst haben, und wie die zusammengewirkt haben.“*) Hierfür lege ich ihnen farblich kodiert leere Moderationskarten vor, um weitere Ausführungen zu den einzelnen Personen und Faktoren zu ermöglichen. Farblich habe ich Karten zu den Faktoren:

- Adressat*in
- Fachkraft (persönliche Dispositionen und professioneller Habitus)
- Einrichtungsleitung und Team
- Träger*in und Einrichtung

- Gesellschaft
- Thematisch: Sexualität, Macht, Geschlecht

Abbildung 14: Interviewstruktur

Anschließend frage ich, welche Faktoren in der Situation als besonders wichtig für das Handeln der Fachkraft erachtet werden (*„Wenn man sich das zusammen anschaut, was ist dann wichtig? Welche Faktoren, meinen Sie, haben den größten Einfluss? (...) Was müsste, was könnte sich ändern?“*).⁵⁸

Bei den Nachfragen lege ich das Hauptaugenmerk auf die Dimensionen verbaler, emotionaler und physischer Nähe und Distanz sowie auf:

- die Qualität der erzählten Beziehungen: Wie formal bis persönlich sind die Fachkräfte orientiert?
- den Wert der erzählten Beziehungen: Werden sie eher funktional dargestellt, liegt der Fokus auf der betreuten Person oder haben sie einen persönlichen Wert für die Fachkraft selbst, wie Anerkennung, persönliche Rückmeldungen etc.?
- die konkreten Handlungsstrategien in den erzählten Beziehungen: Wie werden sie hergestellt, aufrechterhalten oder beendet?

58. Zur Anschaulichkeit findet sich im Anhang (G) eine beispielhafte Fotodokumentation.

Es wird bewusst nicht (nur) auf die begleitende Arbeit bei der psychosexuellen Entwicklung der Jugendlichen eingegangen, sondern den Fachkräften ermöglicht, selbst ihre Schwerpunkte in der Darstellung ihrer Beziehungsarbeit zu setzen. Damit soll zum einen sichergestellt werden, dass die Fachkräfte das Thema Sexualität so aufzugreifen, dass die Interviewsituation für sie angenehm und stimmig erscheint. Zum anderen entspricht dieses Vorgehen dem Ziel, die von den Fachkräften wahrgenommene Sexualität in der pädagogischen Beziehungsarbeit in den Mittelpunkt der Studie zu stellen.

Das Interview schließt mit dem Angebot, selbst noch etwas hinzuzufügen, sodass die Interviewpartner*innen das „letzte Wort“ haben („*Das waren so weit meine Fragen. Gibt es noch etwas, was Ihnen jetzt wichtig ist?*“). Abschließend wird den Interviewpartner*innen zum Dank für die Teilnahme eine Rückmeldung der Ergebnisse oder die Durchführung eines sexualpädagogischen Workshops für die Einrichtung angeboten, was nochmals separat besprochen werden kann.

Im Anschluss an die Interviews werden soziodemografische Angaben zu den Interviewten vervollständigt (Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, Ausbildungsstand, jetziger Beruf, Dauer der Beschäftigung in dieser Einrichtung, Art der Einrichtung, Anzahl Bewohner*innen und sonstige Vermerke). Direkt nach der Verabschiedung wird ein Interviewprotokoll angelegt (siehe E), was neben Angaben zur Dauer und Ort des Interviews eine thematische Skizze umfasst und Raum gibt, affektive Einschätzungen und Reaktionen zum Interviewverlauf und der Atmosphäre als erstes Memo aufzugreifen. Diese Protokolle werden für die weitere Auswertung gemeinsam mit den Transkripten berücksichtigt (vgl. Helfferich, 2009, S. 193).

5.3.2 Feldzugang und Auswahl der Teilnehmenden

Die Interviewpartner*innen wurden gemäß einem theoretischen Sampling (vgl. Strauss und Corbin, 1996, S. 148 ff.) ausgewählt. Hierbei waren Vorkenntnisse aus anderen Studien ausschlaggebend (siehe Kapitel 2). Es wurden in Anlehnung an andere wissenschaftliche Studien aus dem Kontext der stationären Jugendhilfe Fachkräfte unterschiedlicher Geschlechter, Positionen sowie Ausbildungsart und Beschäftigungsdauer bzw. Berufserfahrung (zwei Monate bis über 30 Jahre) ausgewählt. Was nicht ausreichend berücksichtigt werden konnte, waren unterschiedliche sexuelle Orientierungen (eine der Befragten hat sich als nicht-heterosexuell, und eine Reihe der Interviewten haben sich als heterosexuell geoutet), die Befragung von trans* und nicht-binären Personen wie auch von nicht-weißen Fachkräften (zwei Fachkräfte gaben einen Migrationshintergrund an; alle waren weiß). Gemäß der GTM wurde zirkulär gearbeitet und weitere Interviews vereinbart, bis eine theoretische Sättigung

erkennbar wurde. Dabei ging es darum, sowohl minimalen als auch maximalen Kontrast bezüglich ausgewählter soziodemografischer Kriterien und inhaltlicher Aspekte sicherzustellen. So wurden allmählich nicht nur Einzelne einer Einrichtung befragt wie zu Beginn, sondern vermehrt auch Wert darauf gelegt, von einer Einrichtung oder einem Träger mehrere Mitarbeiter*innen zu interviewen. Auch meldeten sich zunächst vorrangig Frauen für ein Interview, sodass später bewusst nach männlichen Fachkräften gesucht wurde.

Tabelle 3: Kriterien des theoretischen Samplings

Kriterium	Vorkommen in der Gruppe der Befragten
Geschlecht	Cis-Frau (10), Cis-Mann (8)
Berufliche Position	Bereichsleitung (2), Einrichtungsleitung (3), Gruppenleitung (2), Mitarbeitende (11)
Berufserfahrung	unter einem Jahr (3), bis zu fünf Jahren (3), bis zu zehn Jahren (1) bis zu zwanzig Jahren (1), über zwanzig Jahre (4)
Ausbildungsart	Hochschulstudium (Bachelor- oder Diplomabschluss) in Pädagogik oder Soziale Arbeit (9), Erzieher*innen-Ausbildung (11)
Zusatzqualifikationen	Jungenpädagogik (2), Gewaltprävention (2), Sexualpädagogik (2), Psychotherapie (2)
Spezialisierung der Einrichtungen	Jungen (2), Mädchen (2), Jugendliche mit psychischen Erkrankungen (2), Jugendliche mit Behinderungen (2), unbegleitete Geflüchtete (1), gewalttätige Jugendliche (2); zur Kontrastierung: Betreutes Wohnen (3)

Vorkommnisse unter den Interviewten.

Der Kontakt wurde über die Einrichtungsleitungen aufgenommen, die gezielt angeschrieben und anschließend telefonisch kontaktiert wurden (siehe B). Insgesamt wurden auf diese Weise ungefähr 40 Einrichtungen kontaktiert. Absagen wurden insbesondere mit dem Mangel an personellen Ressourcen begründet oder terminlichen Einschränkungen in der Sommer- und Ferienzeit. Insgesamt wurden Fachkräfte von dreizehn Einrichtungen bei elf unterschiedlichen Trägern befragt. Die Auswahl der Einrichtungen erfolgte mit dem Anspruch an Diversität und um „Differenzinformation[en]“ (Hülst, 2013, S. 290) zu sammeln: Es sollten Einrichtungen berücksichtigt

werden, die sich mit Sexualität und Gewaltprävention bereits viel beschäftigt haben, also über sexualpädagogische Konzepte verfügen und diese auch auf ihren Webseiten vorstellen. Genauso sollten aber auch Einrichtungen, die sich mit dem Thema bislang nicht vertieft auseinandergesetzt haben, als Gegenpol untersucht werden. Ebenfalls spielt es eine Rolle, sowohl Einrichtungen mit eingeschlechtlichen Klientel zu befragen als auch gemischtgeschlechtliche Einrichtungen. Schließlich wurden sowohl Institutionen aus städtischen und ländlichen Gebieten in Norddeutschland ausgewählt.

Was für das Forschungsprojekt angedacht war, jedoch in der vorliegenden Arbeit von mir nicht ausreichend berücksichtigt werden konnte, war ein Vergleich zwischen Einrichtungen, in denen die pädagogischen Fachkräfte Tag und Nacht anwesend sind und solchen des Betreuten Wohnens, in denen die Bezugsbetreuer*innen tagsüber Treffen vereinbaren und es eine zentrale Nachtbereitschaft gibt. Da einige Träger sogenannte Trainingswohnungen im Anschluss an stationäre HzE anbieten, wurde die Thematik in den Interviews angesprochen und teilweise Vergleiche angestellt. In der Auswertung wurde jedoch deutlich, dass ein differenzierter Vergleich von der Bearbeitungstiefe innerhalb eines Einrichtungstyps wegnehmen, doch eine Gleichsetzung der beiden Wohnformen ihren unterschiedlichen Logiken nicht gerecht werden würde. Zudem bezog sich eine der drei Interviewten aus dem Kontext des Betreuten Wohnens fast ausschließlich auf ihre Erfahrung in einer stationären Wohngruppe, in der sie zuvor gearbeitet hatte. Die beiden anderen Interviews reichten nicht für eine theoretische Sättigung hinsichtlich dieser Art von HzE aus. Eine offene Frage nach der Auswertung bleibt für mich, inwiefern der Gegenstand (Thema Sexualität) und inwiefern das Handlungsfeld das professionelle Handeln bestimmen (vgl. Grosse, 2023, S. 240). Da ich in der Auswertung viele Überschneidungen zwischen den beiden Betreuungsformen hinsichtlich der Beziehungsarbeit beim Umgang mit Sexualität feststellen konnte und aus Gründen der Forschungsethik und des Respekts den Interviewpartner*innen gegenüber die Interviews nicht ignorieren möchte, habe ich mich für folgenden Umgang mit den Forschungsdaten entschieden: Wo eine Überschneidung zum Gesamtmaterial vorliegt, wird auch auf die drei Interviews aus dem Kontext des Betreuten Wohnens verwiesen und diese entsprechend analysiert. Auf die Abweichungen gehe ich nur kontrastierend ein, um den Blick aufs Handlungsfeld der stationären Jugendhilfe zu schärfen.

Ein Ethikantrag wurde gemäß der *Bonner Ethik-Erklärung* (Poelchau u. a., 2015) bei der Ethikkommission der medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gestellt und die Studie genehmigt (siehe [A](#)). Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Juni bis Dezember 2018.

5.3.3 Ablauf der Interviews

Die Interviews wurden an den Arbeitsplätzen der Fachkräfte in ihrer Arbeitszeit durchgeführt. Sie folgten dabei dem Interviewleitfaden, wenn auch bei zwei Interviews aus Zeitgründen keine Handlungsbeispiele detailliert besprochen werden konnten. Die Interviews wurden von mir durchgeführt und dauerten zwischen 57 und 135 Minuten, mehrheitlich zwischen 75 und 90 Minuten. Die Einstiegserzählung zum ersten Erzählstimulus dauerte zwischen einer und 15 Minuten. Die deutliche Spannbreite lässt sich auf verschiedene Arbeitskontexte, Unterschiede in den Persönlichkeiten und der Erzählfreudigkeit der Teilnehmenden und das Maß an Vertrautheit und die Interviewatmosphäre zu Beginn des Gesprächs zurückführen.

In der Regel bot das Interview Zeit, ein Handlungsbeispiel der Fachkräfte detailliert zu besprechen. Dafür griff ich eine prägnante, sexualitätsbezogene Erzählsequenz aus dem ersten Teil des Interviews heraus, die ich aufgrund theoretischer Vorannahmen als interessant und wichtig für den Forschungsgegenstand erachtete. Dabei habe ich über die 18 Interviews hinweg bewusst Themen wiederholt aufgegriffen wie auch neue hinzugenommen, um sowohl minimal als auch maximal zu kontrastieren, also eine Interpretationsbreite und -tiefe erlangen zu können.

Auch die von der Struktur-Lege-Technik inspirierte Arbeit mit den Moderationskarten war verschieden ertragreich. Die farblich kodierten Karten habe ich selbst beschrieben und für eine kommunikative Validierung der vorab beschriebenen Szene genutzt. Durch die Karten wurden weitere Aspekte sichtbar, die vorher nicht erwähnt worden sind. Zugleich wurde in den meisten Fällen deutlich, wie viele Faktoren auf die Situation überhaupt Einfluss gehabt haben, sodass das Gefüge der Beziehungsarbeit beider Interviewpartner*innen vor Augen geführt wurde.

Die „letzten Worte“ führten in zwei Interviews zu einer wesentlichen Ergänzung, wobei ich leider in einem Fall bereits das Aufnahmegerät abgeschaltet hatte und diesen Teil nicht verbatim zur Auswertung nutzen konnte. Es zeigt sich, dass die vorbereitete Fragen wie auch die Interviewlänge ausführlich genug waren, um aus Sicht der Interviewten das Thema weitläufig zu behandeln.

Die Interviewsituation wurde in den meisten Fällen als angenehm und vertrauensvoll wahrgenommen, was sich an der Bereitschaft ablesen lässt, auch für sich „heikle“ Themen zu besprechen. Weiterhin lässt auch die über den Erwartungen liegende Länge der Interviews darauf schließen.

In den Interviews nahmen die Interviewpartner*innen oft mehrere Rollen ein und wechselten zwischen Peer, Kolleg*in, „aus der Praxis“, aber auch Privatperson, Einrichtungsvertretung (besonders bei den Leitungspersonen) usw. (vgl. Schneider, 2002). Diese Rollen sind teilweise bewusst eingenommen worden, was in den Interviews auch sprachlich markiert wurde („Ich sage das als ...“). Das Arbeitssetting hat jedoch dazu beigetragen, dass die Gespräche sich vorrangig um professionelle und generalisierte Beispiele oder Ansichten drehten und persönliche oder private Themen ausgeklammert oder ebenfalls verallgemeinert wurden, auch wenn sie womöglich zum Thema gepasst hätten. Manche der Interviews wurden mit einem „Arbeits-Du“ geführt und in anderen wurde gesiezt. Hierbei richtete ich mich nach den Befragten: Wenn mir das Du angeboten wurde, was in zwei Dritteln der Interviews der Fall war, nahm ich es an.

Eine Besonderheit in den Interviews stellt der Bezug zur Einrichtung dar, der nämlich nicht in allen Interviews gleichermaßen gegeben war. Da sich die Interviewfragen auf die Beziehungsarbeit der Fachkräfte, wie sie sie bei ihrer Arbeit erleben, bezogen waren, stand ihnen frei, inwiefern sie sich auf ihren aktuellen Arbeitskontext beziehen oder ob sie stattdessen auf vergangene Arbeitsplätze eingehen, um ihr professionelles Werden zu präsentieren. Bei einem Großteil der Gespräche bezogen sich die Interviewpartner*innen hauptsächlich auf ihre gegenwärtige Arbeitsstelle, den Ort, an dem ich sie auch interviewte. Bei einem Interview gab es eine besondere Abweichung, weil die Interviewpartnerin während der Akquise den Arbeitsplatz gewechselt hatte und sich somit vorrangig auf ihre vergangenen Arbeitserfahrungen bezog. Bei einem anderen Interview bezog sich die Fachkraft vornehmlich auf ihre vorherige Erfahrung in einer Wohngruppe anstelle ihrer zum Zeitpunkt des Interviews aktuellen Arbeit im Betreuten Einzelwohnen, weil sie länger in der Wohngruppe gearbeitet hatte und stärkere Bezüge zum Thema herstellte.

Im Anschluss an die Interviews habe ich den Gesprächsverlauf, prägnante Themen sowie atmosphärische Eindrücke dokumentiert und diese Protokolle ebenfalls für die Auswertung herangezogen (vgl. Helfferich, 2009, S. 183). Diese Bögen halfen zudem bei der Reflexion des Interviewprozesses, was ich beim nächsten Mal anders mache, zusätzlich frage oder weglasse. So war ursprünglich geplant, mehrere Handlungsbeispiele der Fachkräfte aufzugreifen, jedoch stellte sich bereits nach dem ersten Interview heraus, dass Konzentration und Zeit nur für eine Szene ausreichen. Auch sind die Fragen des ersten Teils komprimiert worden. Ich habe sie jeweils zum Gesprächsverlauf passend ausgewählt, um in einer akzeptablen Zeitspanne zu bleiben. Die Interviews knüpfen somit aneinander an, unterbrochen durch persönliche Denk- und Auswertungsprozesse, die das nächste Gespräch beeinflussen.

Nach der hauptsächlichen Auswertungsphase bin ich mit den Interviewpartner*innen wieder in Kontakt getreten mit dem Angebot, die Ergebnisse ihnen vorzustellen oder gratis einen sexualpädagogischen Workshop mit der Unterstützung eines Kollegen aus der Praxis⁵⁹ bei ihnen in der Einrichtung durchzuführen. Beides stieß zunächst auf Anklang bei zehn der 18 Beteiligten. Durchgeführt wurde dann aus terminlichen und persönlichen Gründen aufseiten der Einrichtungen, der Interviewten und auch der begrenzten Projektdauer ein Tagesworkshop und drei halbtägige Rückmeldungstreffen. Insgesamt haben auf diese Weise ein Drittel der Befragten von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Die durchgeführten Workshops brachten weitere Erkenntnisse, die in die Auswertung einfließen konnten.

5.3.4 Datenaufbereitung

Die Interviews wurden, wie oben erklärt nach Einwilligung der Befragten, mit einem Diktiergerät aufgenommen. Nach den Interviews habe ich ein Verlaufs- und Stimmungsprotokoll angelegt, um neben der Aufnahme eigene Eindrücke zu sammeln und in die Analyse einfließen lassen zu können.

Die Audiodateien wurden inhaltlich-semantic transkribiert.⁶⁰ Es wurde ein erweitertes Transkriptionsverfahren gewählt, mit Standardorthografie, prosodischen Elementen wie gekennzeichneten Pausen und Betonungen, der Benennung von parasprachlichen Merkmalen und unverständlichen Passagen (vgl. Dresing und Pehl, 2018, S. 23 f.) (siehe [Tabelle 4](#)). Dialekt, Wort- und Satzabbrüche blieben erhalten, jedoch wurde auf Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion geachtet, um die Transkripte dem Schriftdeutsch anzugleichen. Personen-, Institutions- und Ortsnamen wurden anonymisiert und im Fall der Namen der Interviewpartner*innen durch ein Pseudonym ersetzt. Das Hauptaugenmerk liegt also auf Lesbarkeit, um Assoziationen zu unterstützen, dabei jedoch wichtige interpretierbare Größen wie eben Unterbrechungen oder Aussprache durch die Transkription nicht zu verlieren (vgl. Langer, 2013).

Tabelle 4: Angewandte Transkriptionsregeln

Transkriptionsform	Erklärung
gesproch/ gesagt	Wortabbruch und neues Ansetzen
ge/ gesprochen	Abgebrochenes Wort

59. An dieser Stelle danke ich Martin Sprung für dessen ausgezeichnete Unterstützung.

60. Die Transkripte können den Prüfer*innen auf Anfrage über einen geschützten Link zu einem *Open Science Framework*-Ordner zugänglich gemacht werden.

(.)	Kurze Pause unter einer Sekunde
(4)	Pause in Sekunden
(lacht)	Parasprachliche Vorgänge
(ungefähr?)	Undeutliche Passage, ungefähre Wortlaut
(unverständlich)	Undeutliche Passage
SOWAS	Betonung eines Worts
SOwas	Betonung auf einzelner Silbe
mhm	Rezeptionslaut (bei nicht unterbrechendem Backchanneling weggelassen)
I:	Interviewerin
B:	Befragte*r
I: Ich dachte // dass // B: // ja genau //	Sprecher*innenüberlappung. Der gleichzeitig gesprochene Teil steht zwischen den //.
ähm	Zögerungslaut
mhm (verneinend)	Fülllaut mit tonaler Erklärung in Klammern
Und ich sagte: „Wie jetzt?“	Wörtliche Rede in Anführungszeichen

(vgl. Dresing und Pehl, 2018, S. 23–26).

Die Transkription wurde professionell umgesetzt. Zusätzlich wurden im Zuge der Auswertung alle Transkripte mithilfe der Audiodateien überprüft und gegengelesen. Die Transkripte wurden anschließend mithilfe der qualitativen Daten- und Textanalyse-Software MaxQDA analysiert. Diese Analysesoftware erlaubt die gleichzeitige Analyse mehrerer Interviews bzw. Datensätze mithilfe eines übergeordneten Kodierbaums sowie das Anlegen von Memos, die sich auf Textstellen, Codes oder ganze Datensätze beziehen. Die Interviews sind als Transkript direkt mit den Audiodateien verbunden, sodass beide Quellen im Datensatz verfügbar sind und für die Analyse genutzt werden können. Als Datensätze habe ich die einzelnen Interviews, die Dokumentationsbögen, die Moderationskarten sowie sukzessive auch die Ergebnisse der weiteren Analyseschritte (siehe 5.4) angelegt. So war über die Suchfunktionen von MaxQDA ein Vergleichen, Filtern und Sortieren innerhalb eines Datensatzes sowie fallübergreifend über den gesamten Auswertungsprozess möglich.

Transkripte sind nicht als Rohdaten zu betrachten, sondern als bereits interpretierte Daten: Mit jedem weiteren Schritt der Datenaufbereitung – vom Gespräch hin zur Audioaufnahme hin zum Transkript und schließlich zur Analyse – wird die Datenmenge reduziert und somit abstrahiert und immer mehr vom Entstehungskontext gelöst. Durch die Komplexitätsreduktion werden Zusammenhänge sichtbar. Jedoch können auf dem Weg dorthin bedeutsame (Kontext-)Aspekte verloren gehen und die Forschungsergebnisse verändern.

5.4 Auswertung

Für die Auswertung stütze ich mich auf die Situationsanalyse nach Clarke (2012) und ergänze sie um das Vorgehen der *Thematischen Analyse* nach Virginia Braun und Victoria Clarke (2006). Im ersten Schritt der Auswertung nahm ich eine thematische Kodierung vor. In Anlehnung an Anselm Strauss und Juliet Corbin (1996) sind die Interviews offen kodiert. Ich legte dafür ein Themeninventar (vgl. Kruse, 2015, S. 373 ff.) an: Zunächst wurden die Einstiegserzählungen, Ausgangsbemerkungen und die Beispielszenen mithilfe der beschrifteten Karten interpretiert und thematisch sowie *in-vivo*, also anhand wortwörtlicher Zitate der Interviewten, kodiert. Anschließend legte ich für jedes Interview ein Verlaufsprotokoll mit einem Verweis auf die einzelnen Themen und Abschnittsüberschriften an und kodierte so das gesamte Interview. Mit den so definierten Themen und Überschriften folgte ich neben dem Interviewleitfaden weiteren Aspekten, die aus vorhergegangener Theorie und Empirie bekannt waren, sowie Wiederholungen innerhalb eines Interviews und des gesamten Datenmaterials, die mir oder in Datenworkshops auch Kolleg*innen bedeutsam erschienen (vgl. Braun und Clarke, 2006). Das Themeninventar ermöglicht einen raschen Vergleich zwischen den Interviews, welche Schwerpunktsetzungen vorgenommen wurden, und wurde für die weitere Auswertung wiederverwendet.⁶¹ Diese ersten Schritte bin ich hauptsächlich digital mithilfe der weiter oben beschriebenen Analysesoftware MaxQDA gegangen.

In Anlehnung an die sozialökologische Tradition der Chicago School wird in der Situationsanalyse nach Clarke neben dieser thematischen Kodierung vorwiegend kartiert, also *Maps*, erstellt. Situations-Maps stellen dabei die basale Auseinandersetzung mit dem (kodierten) Datenmaterial dar. Eine Situation ist in etwa das, was für Strauss und Corbin (1996) das Phänomen darstellt, also die zu untersuchende soziale Tatsache. Hierfür werden alle menschlichen und nichtmenschlichen Akteur*innen

61. Siehe auch Kapitel Z als ein Ergebnis dieser thematischen Inventarisierung.

und Aktanten gesammelt, die in der Situation vorkommen. Diese Situations-Maps werden während der Auswertung stetig ergänzt, korrigiert und erneuert. Das im ersten Auswertungsschritt angelegte Themeninventar dient dabei als Grundlage und Gedächtnisstütze.

Neben der ungeordneten Sammlung wird auch eine geordnete Situations-Map angelegt, die einem von Clarke (2012, S. 128) entwickelten Schema folgt und einen leichteren Überblick über alle ersichtlichen Faktoren bietet.

Tabelle 5: Vorlage der geordneten Situations-Map

Individuelle Akteur*innen z.B. wichtige Individuen und bedeutsame (nicht-organisierte) Menschen in der Situation	menschliche	Nichtmenschliche Aktanten z. B. Technologien, materielle Infrastrukturen, Spezialwissen und/oder -information, materielle „Dinge“
Kollektive Akteur*innen z.B. bestimmte Gruppen, spezifische Organisationen	menschliche	Implizierte/stumme Akteur*innen oder Aktanten
Diskursive individueller Akteur*innen	Konstruktionen und/oder kollektiver menschlicher	Diskursive Konstruktionen nicht-menschlicher Aktanten
Politische/wirtschaftliche Elemente z.B. der Staat, bestimmte Industrien, lokale/regionale/globale Ordnungen, politische Parteien, NGOs, politisierte Themen	Ele-	Sozio-kulturelle/symbolische Elemente z. B. Religion, Ethnizität, Sexualität, Gender, Nationalität, Logos, Icons, andere visuelle und/oder akustische Symbole
Hauptthemen/Debatten		Räumliche Elemente z. B. Räume in der Situation, geografische Aspekte, lokale/regionale/nationale/globale räumliche Aspekte
Andere Elemente		Verwandte Diskurse (historische, narrative und/oder visuelle) z. B. normative Erwartungen von Akteur*innen, Aktanten, und/oder anderen spezifizierten Elementen, moralische/ethische Elemente, Massenmedien und andere populärkulturelle Diskurse, situationspezifische Diskurse

vgl. Clarke (2012, S. 128).

Durch die Vorlage wird ersichtlich, wo Lücken oder beschwiegene Aspekte und Akteur*innen zu finden sind, die entweder dann ergänzt werden können oder in einem Memo⁶² diese Lücke diskutiert wird. Die ungeordneten Situations-Maps werden anschließend für eine relationale Analyse genutzt: Dafür wird jede*r einzelne Aktant oder Akteur*in durchgegangen und Schritt für Schritt in Beziehung zu jedem anderen Punkt gebracht, mit den Fragen: Gibt es zwischen X und Y eine Verbindung? Warum? Wenn ja, wodurch zeichnet sie sich aus? „Besonders bedeutsame Verbindungen“ werden zusätzlich farbig markiert und mit Memos bedacht. Dies stellt den aufwändigsten und ertragreichsten Analyseschritt dar. „Besonders bedeutsam“ ist ähnlich wie das offene Kodieren ein schwierig näher zu erklärender Analyseschritt und stellt sich auf abstrakter Ebene durch die theoretische Sensibilisierung ein (vgl. Braun und Clarke, 2006; Clarke, 2012, S. 147).

Tabelle 6: Methoden der Datenauswertung

Datenauswertung: Zusammenfassung des methodischen Vorgehens

1. Thematische Inventarisierung (insbesondere der Einstiegs- und Ausgangserzählungen und der Beispielszene)	vgl. Thematische Analyse
2. Verlaufsprotokoll mit Themen und Abschnittsüberschriften	
3. Situations-Map (ungeordnet, geordnet, relational)	vgl. Situationsanalyse

Überblick des methodischen Vorgehens zur Datenauswertung (Skizze).

Theoretisierende Verdichtungen

Zum besseren Verständnis des zirkulären Vorgehens möchte ich den Auswertungsprozess an dieser Stelle konkretisieren. Situationsanalysen dienen wie die klassische GTM dazu, „Theorien mittlerer Reichweite“ zu generieren, also auf Basis der erhobenen Daten die untersuchte Situation zu beschreiben und zu erklären. Dafür wird die Komplexität der Situation (nur) soweit reduziert, dass zentrale Prozesse sichtbar werden. Richtungsweisend ist dafür, einen Dialog zwischen vorhandener Theorie

62. Memos sind neben *in-vivo*-Codes die bekanntesten Vorgehensschritte der Kodierung nach der GTM. Hierbei werden Gedanken und erste Interpretationen zum Material notiert. Fragen, die zu den einzelnen Codes und Kategorien gestellt und in Memos beantwortet werden, sind beispielsweise: Was ist damit gemeint? Gibt es hierbei eine Variation im Datensatz? In welchem Zusammenhang taucht dieser Code auf? Es gibt Memos zu einzelnen Stellen im Material, zu Codes, zu ganzen Interviews, aber auch zu größeren Auswertungsschritten wie einer Situations-Map. Zur Praxis des Memoschreibens siehe auch Strauss und Corbin (1996).

und Empirie und den zu untersuchenden Daten zu veranlassen oder genauer gesagt als Forschende in einen Dialog mit bekanntem Wissen und dem Datenmaterial zu treten. Zur Auswertungsphase nach der GTM gehört es deswegen dazu, die Theorie des Feldes (erneut) zu sichten, um die Komplexität zielgerichtet zu reduzieren. In dieser Arbeit habe ich im Verlauf der Auswertung zwei theoretische Konzepte als zentrale Forschungsthemen herausgearbeitet. Diese sind die **Handlungsstrategien** und zugehörigen **Deutungsmuster** der pädagogischen Fachkräfte.

Soziale Arbeit ist seit Längerem konfrontiert mit einem Verlust an Eindeutigkeit und einer Zunahme an Ausdifferenzierung und Diffusität. Dies zeigt sich in der Pluralisierung der Zuständigkeiten, Problemlagen und der Zielgruppen sowie der allgemeinen Zielsetzungen (vgl. Schweppe, 2003, S. 147) In diesem Kontext befindet sich die Untersuchung von professionellem Handeln und somit der Handlungsstrategien. Laut Werner Schefold (2012, S. 1126) basiert Soziale Arbeit auf Hilfe: Hilfe führt er dabei aus anhand ihrer „*Handlungsformen des Beratens, Bildens, Erziehens und Unterstützens*“ (ebd.). Für die vorliegende Arbeit sollen diese Handlungsformen beim Umgang mit Sexualität konkretisiert werden: Was bedeutet Hilfe „*als Grundprozess Sozialer Arbeit*“ (a.a.O.: 126) beim Umgang mit Sexualität? Welche Handlungsstrategien werden beschrieben oder wirken in der Situation?

Deutungsmuster definiert Rolf Arnold als

„mehr oder weniger zeitstabilen und in gewisser Weise stereotypen Sichtweisen und Interpretationen von Mitgliedern einer sozialen Gruppe [...], die diese zu ihren alltäglichen Handlungs- und Interaktionsbereichen lebensgeschichtlich entwickelt haben. Im einzelnen bilden diese Deutungsmuster ein Orientierungs- und Rechtfertigungspotential von Alltagswissensbeständen in der Form grundlegender, eher latenter Situations-, Beziehungs- und Selbstdefinitionen, in denen das Individuum seine Identität präsentiert und seine Handlungsfähigkeit aufrechterhält.“ (Arnold, 1983, S. 893)

Er führt aus, dass Deutungsmuster perspektivisch aufzufassen sind, dem Alltag einer Person Plausibilität verleihen, latent wirken, also nicht ständig expliziert werden müssen, der Komplexitätsreduktion dienen und dabei „*zuweilen stereotype [...] Erklärungs-, Zuschreibungs- oder Wertmuster zutage treten*“ (a.a.O.: 896). Sie bieten Kontinuität und dank einer „*Persistenz früherer Erfahrungen*“ (a.a.O.: 897) sind sie stabil und vergleichsweise änderungsresistent. Deutungsmuster müssen halbwegs konsistent sein, damit kognitive Dissonanzen vermieden werden können. Sie sind dabei „*gesellschaftlich vermittelt*“, also beinhalten nicht nur „*subjekt-sinnhafte*“, sondern auch „*historisch-gesellschaftliche Bezüge*“ (a.a.O.: 898).

„Der Rückgriff auf Deutungsmuster ist für Handelnde sowohl zur Generierung von Situationsdefinitionen und Handlungsorientierungen als auch zu deren Erklärung und Begründung gegenüber anderen notwendig. Durch die „erfolgreiche“ Verwendung von Deutungsmustern bestätigen sich Akteure dabei in der Richtigkeit ihrer Interpretationen und Handlungen. Zugleich trägt diese interaktive Vergewisserung wiederum zur Verfestigung der Deutungsmuster bei.“ (Ullrich, 1999, S. 430)

Diese Deutungsmuster sind als Forschungsgegenstand interessant, weil die individuellen Handlungsweisen von kollektiven Interpretationen abhängig sind: *„Ohne sozial verfügbare Deutungsangebote können keine Interessen und Wertüberzeugungen als Orientierungsmaßstäbe individuellen Handelns generiert, geschweige denn zum Ausdruck gebracht und kommuniziert werden“* (a.a.O.: 429). Dies ist, wie weiter oben (Kapitel 4.4) erwähnt, für das professionelle Handeln von Bedeutung, weil auch dieses kollegial und institutionell abgeglichen wird. Diese „Vergewisserungen“ interessieren beim Umgang mit Sexualität. Sie können gemeinsam mit dem Professionalitätsverständnis betrachtet und erfasst werden.

Mithilfe dieser theoretischen Konzepte untersuche ich die Situation erneut, verdichte weiter, auch anhand der vorgestellten größeren theoretischen Rahmung, und entwickle auf dieser Basis die vorzustellenden Ergebnisse.

Der Forschungsprozess erfährt dadurch also eine Anpassung: Aufgrund der Vorannahmen und des Vorwissens (aus anderen wissenschaftlichen Studien, aus dem Forschungsnetzwerk sowie dem vorhergehenden Forschungsprojekt) wird das Problem benannt und eine erste Forschungsfrage herausgearbeitet: *Wie gestalten die pädagogischen Fachkräfte aus ihrer Sicht die Beziehungsarbeit mit den Adressat*innen beim Umgang mit Sexualität?* Davon ausgehend wird das Studiendesign entwickelt, sich der methodologischen Grundannahmen, der Forschungsziele und des forschungsethischen Anspruchs vergewissert. Die Situationsanalyse als eine Adaption der GTM wird als „Theorie-Methoden-Paket“ als passender Rahmen angesehen, um besonders die relationalen und beschwiegenen Aspekte in der Situation der Beziehungsarbeit wahrnehmen und berücksichtigen zu können. Davon ausgehend wird der Ethikantrag zur Durchführung der Studie gestellt, in dem die Studienkonzeption erläutert wird. Nach Genehmigung der Studie durch die Ethik-Kommission beginnt die Teilnehmendenakquise, basierend auf einem theoretischen Sampling, welches jedoch mit den realen Begebenheiten abgeglichen werden muss. Daraufhin werden 18 Interviews über einen Zeitraum von einem halben Jahr geführt; währenddessen beginnt die Auswertung des Datenmaterials, welche die weitere Interviewführung mit leitend. Es werden schrittweise weitere Teilnehmende akquiriert und Interviews geführt, bis eine theoretische Sättigung festgestellt werden kann. Im Auswertungsprozess findet im Zusammenspiel zwischen theoretischem Vorwissen und empiri-

scher Datenanalyse eine theoretisierende Verdichtung statt: eine Konzentration auf die Handlungsstrategien zur Erfassung der Beziehungsarbeit und die darunter liegenden Deutungsmuster, die als professioneller Habitus eingeordnet werden, um das sexualpädagogische Professionalitätsverständnis zu *beschreiben* und zu *erklären*. Verstärkt wird zudem der Auswertungsfokus hinsichtlich der sexuellen Integrität der Beteiligten als zentrale Zielperspektive der Beziehungsarbeit. Diese Konkretisierung der Forschungsfrage wirkt sich auch auf die weitere Auswertung aus: Neben der Situationsanalyse wird die Thematische Analyse zur Inventarisierung und Strukturierung genutzt. Auf Basis der Datenanalyse beginnt schließlich das Schreiben. Während die methodologischen Bezüge und der Forschungsstand schon größtenteils feststehen, ergeben sich die theoretischen Bezüge und methodischen Anpassungen dabei auch aus der Ausrichtung der Forschungsfrage und der empirischen Analyse. Insofern wird auch beim Schreiben dieser Forschungszyklus noch so manches Mal durchlaufen (zirkuläres Vorgehen).

Abbildung 15: Veranschaulichung des adaptierten Forschungsprozesses

5.5 Positionierung

Mit dem feministischen Forschungsverständnis der Situationsanalyse geht der Anspruch einher, die eigene Position im Gefüge zu betrachten, sich selbst als Forscher*in (und Mensch) zu reflektieren. Feministische Forscher*innen gehen davon aus, dass es keine objektive Position gibt, sondern wir immer von unserem Standpunkt aus die Welt erfahren und verstehen.⁶³ Es gibt keinen „*allwissenden Analytiker*“ (vgl.

Clarke, 2012, S. 29). Es ist demnach wichtig, mögliche *biases*, Privilegien und schließlich Machtverhältnisse zwischen Forschenden und Beforschten aufzudecken, um egalitäre Beziehungen etablieren zu können (vgl. Hesse-Biber und Leavy, 2010, S. 4). Das Aufdecken von Machtungleichheiten kann aber nur der erste Schritt sein: „*Acknowledgment of racism [und/oder anderen Diskriminierungsformen, Anm. IML] is significant when it leads to transformation*“ (hooks, 2000, S. 56, H. i. O.). Von dieser Warte aus ist es unerlässlich, die eigene Positionierung darzulegen, ihre Auswirkungen zu reflektieren und den Kurs, wo möglich, zu verändern.

Die Interviews habe ich als nicht-behinderte, *weiße*, cis-gender dreißigjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin geführt. Die Gespräche haben sich vor diesem Hintergrund abgespielt, was sich vorwiegend in vier Punkten äußert. Zunächst war es ein „professioneller Kontext“, in dem sie stattfanden. Ich habe im Rahmen meiner (Doktor-)Arbeit pädagogische Fachkräfte nach ihren Arbeitserfahrungen i. d. R. an ihrem Arbeitsplatz befragt. Ich wurde dabei als „*Outsider*“ markiert (vgl. Rose, 1997, S. 312), und so manifestierte sich manchmal ein Evaluationscharakter im Gespräch. Da die Fachkräfte zu ihrer professionellen Haltung befragt wurden und diese tatsächlich im Rahmen dieser Arbeit validiert wird, ist der Gedanke einer Evaluation nicht abwegig, auch wenn ihr die Auswirkungen auf ihre persönliche Arbeit fehlt. Auch der weiterhin oftmals unidirektional beschworene „Wissenschaft-Praxis-Transfer“ unterstützt dieses Ungleichheitsverhältnis. Ein gangbarer Weg damit umzugehen ist für dieses Projekt, diese Rolle zu akzeptieren: Outsiderperspektiven haben einen eigenen Wert und die Wertschätzung kommt in der Form der Auswertung und im weiteren Kontakt wie durch die Workshops oder Rückmeldungstreffen zum Ausdruck.

Die unterschiedliche Qualifikation – eine universitäre Ausbildung auf meiner Seite und abgeschlossene berufliche Ausbildungen auf der Seite der Befragten – beeinflusste die Interviews auf verschiedene Weise, womöglich auch abhängig von der persönlichen Wahrnehmung des Zusammenspiels von Disziplin und Profession. So wurde in einem Gespräch die wissenschaftliche Ausbildung als defizitär im Vergleich zum Erfahrungslernen diskutiert, im anderen dagegen die Potenziale eben-

63. Auf bekannteste Weise wurde diese Haltung in der feministischen Standpunkttheorie verarbeitet (vgl. Harding, 2004; Hartsock, 1983). Gängige Kritiken dazu – dass die Theorie Marginalisierten automatisch epistemologisches Privileg zuschreibe und paradoxerweise zugleich der Verweis auf situiertes Wissen epistemologischen Relativismus gleichkomme – liefern Walby (2001) und Hekman (1997). Die intersektionale Analyse nach Kimberlé Crenshaw (1991) ist hier auch anschlussfähig.

dieser Ausbildung als willkommene Ergänzung thematisiert. Einflussreich ist hier auch das Alter, was in manchen Gesprächen zu einem Austausch unter Peers bei etwa Gleichaltrigen führte, bei deutlich älteren Interviewten teilweise dagegen ein Machtgefälle zugunsten der Interviewpartnerinnen unterstrich.

Keine (klaren) Auswirkungen auf die Interviewthemen oder Intensität der Gespräche konnte ich beim Geschlecht feststellen. Tatsächlich haben Maureen Padfield und Ian Procter (1996) in einer Studie einen Geschlechtervergleich unternommen und selbst bei gendersensiblen Themen festgestellt, dass den Interviewten die Geschlechtsidentität der Interviewenden gleichgültig sei (siehe auch Krämer, 2015, S. 202 ff.). Geschlechterthemen sind jedoch, wie im nächsten Kapiteln dargelegt, Hauptthemen in der professionellen Reflexion der Beziehungsarbeit.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Kategorien, auf die in den Gesprächen teilweise offen eingegangen wurde, war Weiß- (und auch Deutsch- sowie Nicht-behindert-) sein „*taken for granted*“ (Zerubavel, 2018). Auch wenn in den Gesprächen Bezug genommen wurde auf die Erfahrungen von Jugendlichen *of Colour* oder Jugendlichen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, geschah dies nicht mit einer Thematisierung des eigenen Weißseins oder der eigenen Staatsangehörigkeit. Für die Fachkräfte scheint diese soziale Kategorie also (noch) nicht in ihrer professionellen Reflexion und Selbstwahrnehmung derart verankert zu sein, dass sie im Gespräch und für die Diskussion der Handlungsstrategien abgerufen werden könnte.⁶⁴

Hinsichtlich der Auswertung spielt zudem meine feministische Haltung eine besondere Rolle, weil ich dadurch bedingt auf Machtverhältnisse ein besonderes Augenmerk lege und hierauf in den „beschwiegenen“ Anteilen der Interviews gemäß der Situationsanalyse besonders achte.

5.6 Limitationen

Wie die Qualität rekonstruktiver Sozialforschung gesichert und ob und welche Gütekriterien dafür herangezogen werden können, ist weiterhin ein Streitthema und schwieriges Unterfangen (vgl. Kruse, 2015, S. 55 ff.). Durch die Ablehnung einer objektiven Wahrheit bleibt die Bewertung qualitativer Verfahren zirkulär: Man kann nicht sicherstellen, dass die Bewertungsmethode per se valide Ergebnisse erzeugt. Was man jedoch tun kann, ist das Vorgehen und die Ergebnisse so transparent und nachvollziehbar wie möglich darzustellen, sodass sie überprüft und repliziert werden können.

64. Dies gilt auch für Ableismus und Klassismus.

Die Aussagekraft einer Forschung sollte im Kontext ihrer Begrenzungen und *biases* gesehen werden. Limitationen der Studie, die über meine Person hinausgehen,⁶⁵ ergeben sich durch das Sample, die Erhebungs-, die Auswertungsmethoden und nicht zuletzt den gesamten Forschungsprozess inklusive der Forschungsfrage.

Das Studiendesign schließt Repräsentativität aus. Auch wenn das Sampling theoretisch fundiert ist und ich im Sinne der GTM auf eine theoretische Sättigung achtete, so steht der Anspruch der Zirkularität im Widerspruch zu den zeitlichen Ressourcen im Forschungsprozess, gerade wenn eine Dissertationsuntersuchung wie hier in ein Forschungsprojekt eingebettet ist, was durch Drittmittel zeitgebunden gefördert wird. Die Interviews wurden über einen Zeitraum von einem halben Jahr geführt. Währenddessen wurde die Auswertung vorangetrieben; ein guter Teil davon jedoch erst im Anschluss an die Erhebung durchgeführt. Die theoretischen Vorannahmen, die das Sampling geleitet haben, wie verschiedene Geschlechter zu befragen und Mitarbeiter*innen aus unterschiedlichen Einrichtungstypen, haben sich dabei als passend bestätigt. Da jedoch im Erhebungsprozess nicht zuletzt die Themen Trans*identität, sexuelle Orientierung und Fluchterfahrung und Migration bedeutsam wurden, ist kritisch zu sehen, dass ich nur cisgeschlechtliche, vornehmlich heterosexuelle und *weiße* Fachkräfte befragt habe, die darüber hinaus kaum weitere Erfahrungen mit kritischem Weißsein oder Migrationspädagogik in den Interviews geäußert haben. Dies gilt ebenso für körperliche Beeinträchtigungen und Neurodiversität, die in dieser Studie im Sampling nicht berücksichtigt wurden. Die sozialen Identitäten prägen die Geschichten, die sie erzählen. Privilegierungen bleiben dabei unsichtbar (vgl. Zerubavel, 2018). Auch bei ihren Adressat*innen benennen sie vorwiegend Abweichungen von einer cisgeschlechtlichen, heterosexuellen, *weißen*, neurotypischen Mittelschicht. Es wäre also bereichernd, in möglichen Anschlussforschungen gerade pädagogische Fachkräfte zu befragen, die beispielsweise aufgrund eigener Betroffenheit stärker für Veränderung sensibilisiert sind und somit womöglich neue Impulse für die Beziehungsarbeit liefern können.

Die Erhebungsmethode des Einzelinterviews hat sich als sinnvoll erwiesen, um die Reflexionen und subjektiven Deutungsmuster der Fachkräfte nachzuvollziehen und abbilden zu können. Für weitere Forschung wäre es hilfreich, die erzählten Handlungsstrategien der Fachkräfte im pädagogischen Alltag zu beobachten und abzugleichen. So könnte auch auf die ethnografischen Studien aus den weiteren BMBF-Forschungsprojekten zurückgegriffen und im Rahmen einer Metaanalyse untersucht werden (u.a. Marks u. a., 2023).

65. Siehe hierzu Kapitel 5.5.

Die Forschungsfrage und daran anknüpfend auch das Studiendesign und der Interviewleitfaden konzentrieren sich auf die Beziehungsarbeit der pädagogischen Fachkräfte mit jugendlichen Adressat*innen. Elternarbeit ist zwar ein wichtiges Thema für die stationäre Jugendhilfe (vgl. Knuth und Stork, 2024), wird jedoch in diesen Interviews nicht aufgegriffen und kann somit auch in dieser Studie nicht berücksichtigt werden. Der Forschungsfokus und die Interviewfragen beziehen sich vornehmlich auf die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen (14-17-Jährige gemäß § 7 SGB VIII); vereinzelt greifen die interviewten Fachkräfte auch auf Erfahrungen zurück, die sie bei ihrer Arbeit mit Kindern unter 14 Jahren gemacht haben, oder häufiger mit jungen Volljährigen (qua Gesetz bis 27, in dieser Studie jedoch aufgrund des Vorkommens im Datenmaterial bis 21 Jahre). Dies wird in der Studie kenntlich gemacht. „Die *Jugend gibt es nicht*“ (Micus-Loos, 2023, S. 103), denn außer dem gemeinsamen Lebensalter und den Entwicklungsaufgaben unterscheiden sie sich in materiellen und sozialen Lebensbedingungen, Erfahrungen und Ressourcen. So sehe ich einen größeren Nutzen darin, die Interviewsequenzen mit Bezug zu Kindern und jungen Erwachsenen nicht auszuklammern, sondern aufzugreifen und in den größeren Sinnzusammenhang des Handlungsfeldes zu stellen. Die Ausweitung der Kategorie Jugendliche im Handlungsfeld der stationären Jugendhilfe, insbesondere hinsichtlich einer zusätzlichen Berücksichtigung von jungen Erwachsenen, erscheint für diese Studie sinnvoll. In diese Arbeit wird deswegen auch vornehmlich der umfassendere Begriff der Adressat*innen genutzt.

Da im dritten Teil des Interviews durch die Struktur-lege-Technik meine Erstinterpretation als Interviewerin kommunikativ validiert werden, wird ein gemeinsames Verständnis der Situation hergestellt (vgl. Scheele und Groeben, 1988). Die „methodeninterne Triangulation“, also der Rückgriff auf verschiedene Datengewinnungselemente innerhalb eines Erhebungsinstruments, sorgt für eine reiche und vielfältige Datenbasis (vgl. Flick, 2020, S. 190). Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich hauptsächlich pädagogische Fachkräfte interviewen lassen, die an den Themen Beziehungsarbeit und Sexualpädagogik ein verstärktes Interesse haben. Zugleich arbeitet die Studie auch mit dieser Vorannahme, weil bewusste und bereits reflektierte Formen der Beziehungsarbeit abgefragt werden sollen, um die sexualpädagogischen Professionalisierungsdebatten im Kontext der Jugendhilfe zu unterstützen.⁶⁶

Im Analyseprozess wird die Datenvielfalt reduziert, um Grundaussagen und übergeordnete Modelle herausarbeiten zu können. Hierfür ist es wichtig, dass schrittweise abgeglichen wird, ob die Reduktion nicht im Widerspruch zum Datenmaterial steht. Auch die „*argumentative Validierung*“ (Döring und Bortz, 2016, S. 83), dass die Analyse

66. Siehe hierzu auch den Ethikantrag (A), in dem diese Limitierungen ebenfalls diskutiert wurden.

teilweise in Forschungsteams und Datenworkshops gemeinsam erfolgt oder kritisch diskutiert wird, kann das Risiko von Forschungsartefakten vermindern. Daher habe ich in regelmäßigen Forschungskolloquien Interviewsequenzen vorgestellt und gemeinsam interpretieren lassen. Jedoch ist es für ein Promotionsprojekt andererseits auch erforderlich zu gewährleisten, dass die Analyse eigenständig erfolgt, sodass hier nicht von durchgängigen Teamergebnissen gesprochen werden kann. Weitere Forschungsarbeiten zum Thema sollten deswegen auf eine breitere Datenanalyse durch verschiedene Personen setzen.

Abschließend möchte ich auf die Länge des Forschungsprozesses hinweisen. Die Daten sind 2018 erhoben worden, sodass genau sechs Jahre zwischen dem ersten Interview und der Fertigstellung des Dissertationsprojekts liegen. Gesetzliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen haben sich in diesen sechs Jahren geändert. Das „Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen“ (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) von 2021 stellt eine umfangreiche Veränderung des SGB VIII und damit des Rahmens der HzE dar. Das weitere Erstarren der AfD und die politischen Reaktionen der demokratischen Parteien spitzen Fragen zu Geschlechterrollen, Vielfalt von Lebens- und Liebesweisen und den Bezügen zu natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit auf eine Weise zu, die 2018 zwar zu erwarten, aber bislang nicht zugegen war. Nicht zuletzt liegt zwischen 2018 und 2024 eine globale Pandemie, die besonders vulnerable Gruppen, zu denen auch die Adressat*innen der stationären Jugendhilfe gehören, zusätzlich getroffen hat (vgl. Aghamiri u. a., 2021). Der Forschungskontext zu Sexualität in der stationären Jugendhilfe selbst hat sich, wie bereits im Forschungsstand (Kapitel 2) dargelegt, seit 2018 enorm weiterentwickelt. Die noch 2018 festgestellten Forschungslücken sind zwar nicht alle gefüllt, im Jahr 2024 jedoch deutlich verändert zu betrachten. Was bedeutet das für die Schlüsse, die in dieser Arbeit aus den Daten gezogen werden? Dass sich die Welt seit der Datenerhebung zu dieser Arbeit in zum Teil einschneidender Weise weiterentwickelt hat, für Jugendliche, im Handlungsfeld, gesellschaftlich, in der Wissenschaft, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch die vorliegende Arbeit bezieht diese Entwicklungen der letzten Jahre mit ein, sowohl im aktuellen Forschungsstand, der den Datenauswertungen zugrunde gelegt wird, als auch in den Analysen selbst: Anknüpfend an die inzwischen sechs Jahre alten Daten wurde *peu à peu* ausgewertet, analysiert, geschrieben, mit Kolleg*innen aus Wissenschaft und Praxis diskutiert und wurden immer wieder neue Bezüge hergestellt zu der sich stetig verändernden Welt. Die Arbeit selbst ist darum nicht 2018 stehen geblieben, sondern erfüllt den Anspruch, aktuell, im Jahr 2024, Antworten auf die Forschungsfragen zu Beziehungsarbeit und Sexualität in der stationären Jugendhilfe zu liefern. Um diese Ergebnisse geht es im folgenden Teil.

Teil II: Empirische Ergebnisse

In Teil II werden die Ergebnisse der Studie dargelegt. Dafür werden in Kapitel 6 die interviewten pädagogischen Fachkräften einzeln vorgestellt und eine Clusterung ihrer Einrichtungen vorgenommen, um die institutionelle Rahmung für die weitere Ergebnisdiskussion zu berücksichtigen. Kapitel 7 setzt sich mit den sexualitätsbezogenen Themen auseinander, die in den Interviews zur Sprache kommen. Kapitel 8 dreht sich um die grundlegenden Handlungsstrategien, mit denen pädagogische Fachkräfte diesen (Jugend-)Sexualitätsthemen in ihrer Beziehungsarbeit begegnen. Die Handlungsstrategien werden dann anhand des Modells des professionellen Habitus in Kapitel 9 auf das dahinterliegende Professionalitätsverständnis hin analysiert. Kapitel 10 widmet sich den institutionellen Einflussfaktoren. Darauf folgt eine zusammenführende Betrachtung anhand von exemplarischen Schlüsselszenen in Kapitel 11, an die eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 12 anschließt.

6 Vorstellung: Interviewte und Einrichtungen

Für diese Studie wurden insgesamt 18 Fachkräfte interviewt, die sich in Alter, Geschlecht, Ausbildungsart, Arbeitserfahrung und -position, aber auch in ihrem Beziehungs-, Professionalitäts- und Sexualitätsverständnis unterscheiden. Da die Interviews über Kontakte zu den Einrichtungen entstanden, bietet sich eine Clustering anhand der Einrichtungsformen an, um die Interviewten vorzustellen. Die Einrichtungstypen teile ich dabei in drei Gruppen auf: mit einer persönlichen Ausrichtung (also familial oder freundschaftlich geprägt), spezifisch-konzeptionell (z. B. traumapädagogisch) oder einer allgemein-professionellen Ausrichtung.^{67/68}

6.1 Interviewte aus Einrichtungen mit persönlicher Ausrichtung

In den Einrichtungen mit einer eher persönlichen Ausrichtung überwiegt die Darstellung von Beziehungsarbeit als ein familialisiertes oder freundschaftliches Verhältnis, in dem die Jugendlichen geschwisterlich zusammenleben sollen oder die pädagogischen Fachkräfte wie (etwas ältere) Freund*innen agieren. Teilweise ist diese Ausrichtung bereits im Einrichtungskonzept angelegt, in anderen Fällen geht diese Darstellung von den interviewten Fachkräften aus. Dieser persönliche Bezug führt dazu, dass sich das Sexualitätsverständnis der einzelnen pädagogischen Fachkräfte innerhalb einer Einrichtung stark unterscheiden kann und sie im Interview selten auf eine diesbezüglich kollektive Haltung hinweisen.

Konkret sind sechs Interviews in drei verschiedenen Einrichtungen mit persönlicher Ausrichtung geführt worden. Eine davon ist eine Einrichtung mit einem familial begründeten Konzept. Die Interviewte benennt das Einrichtungskonzept im Gespräch, um Vorfälle und ihre Handlungsstrategien damit zu erklären oder zu deuten. Bei den zwei weiteren Einrichtungen handelt es sich um eine Mädchen- und eine Jungeneinrichtung, bei denen sich die freundschaftliche Ausrichtung aus der persönlichen Einstellung der Interviewten ergibt anstelle eines explizit derart benannten Träger- oder Einrichtungskonzepts. Aus der Mädcheneinrichtung wurden drei Fachkräfte interviewt. Zwei dieser Interviewpartnerinnen sind Berufsanfängerinnen mit unter einem Jahr Arbeitserfahrung. Sie wählen in den Erzählungen eine freundschaftlich-schwesterliche Rahmung ihrer Beziehungsarbeit. Die dritte Interviewpart-

67. Diese Einteilung ist inspiriert durch die Skizze zweier Modelle der Heimerziehung von Wolf (2024: 46 ff.), der kontrastreich zwischen dem „sozialpädagogischen Modell“ und dem „klinischen Modell“ des Heimes als „therapeutisches Krankenhaus“ unterscheidet.

68. Eine tabellarische Zusammenfassung der Interviewpartner*innen findet sich im Anhang ([Tabelle 13](#)).

nerin ist Dienstälteste mit über zehn Jahren Arbeitserfahrung, durchweg in dieser Einrichtung, und erklärt ihre Beziehungsarbeit mit einem mütterlichen Zugang. Die beiden pädagogischen Fachkräfte aus der Jungeneinrichtung arbeiten seit vier respektive einem Jahr dort. Auch hier überwiegt ein persönlicher Zugang, wobei im Unterschied zu den anderen Interviews kaum familiäre Erklärungsmuster herangezogen werden, sondern eher ein freundschaftlicher Ton gewählt wird. Über die Interviewten aus diesem Einrichtungstyp lässt sich noch sagen, dass sie allesamt Frauen sind, zwei von ihnen Soziale Arbeit studieren oder studiert haben, alle sechs Erzieherinnen sind, eine von ihnen als Einrichtungsleitung und eine als stellvertretende Gruppenleitung fungiert. Die Berufserfahrung reicht von einem halben Jahr bis zu zwölf Jahren.

Fiona Funke arbeitet seit vier Jahren als Erzieherin in einer Einrichtung in einer Kleinstadt mit zwei Wohngruppen in selbem Haus. Sie leitet seit ca. einem Jahr stellvertretend die dortige Jungengruppe und hat eine Weiterbildung in Jungenpädagogik abgeschlossen. Der Kontakt zu den Jugendlichen ist für sie freundschaftlich geprägt. Für *Fiona Funke* geht es bei ihrer Beziehungsarbeit vor allem um „mentale Stärke“ (Abs. 3), um den Adressaten als ein Gegenüber verfügbar zu sein. Sie versucht, möglichst „schmerzbefreit“ (Abs. 20) über Sexualitätsthemen mit den Jugendlichen zu sprechen und sieht ihre Aufgabe darin, die Jungen auf ihre machtvolle Geschlechterrolle hinzuweisen und sie vor Täterschaft zu bewahren.

Marlene Meier arbeitet seit knapp zehn Jahren als Erzieherin und hat vor ein paar Wochen ein Bachelorstudium in Pädagogik abgeschlossen. Sie ist kürzlich Mutter geworden, worauf sie im Interview mehrfach Bezug nimmt. Sie arbeitet in einer ländlich gelegenen familialen Einrichtung, gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Mann. Zum gelebten Konzept der Wohngruppe gehört, dass die Bewohner*innen „als Geschwister“ zusammenleben, wodurch Paarbeziehungen in der Einrichtung unterbunden werden. Beziehungsarbeit bedeutet für *Marlene Meier*, ein „leerer Schwamm“ (Abs. 12) zu sein, indem sie ohne eigene Themen zur Arbeit kommt, um komplett von den Problemen und Bedarfen der Kinder vollgesogen werden zu können. Supervision, Austausch in der Familie und Hobbys stellen für sie das Auswringen des dann vollen Schwamms dar. Sich selbst zudem als emotional und körperlich distanzierter Menschen wahrnehmend, teilt sie nur bedingt von sich etwas den Adressat*innen mit; Gefühle von den Jugendlichen könne sie hingegen gut annehmen und aushalten, wenn sie sie nachvollziehbar finde. Professionelle Distanz sei für sie nicht zuletzt ein Thema persönlicher Sicherheit.

Nina Nowitzki hat gerade ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin abgeschlossen und besucht nun den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Ihr ist ein freundschaftlicher Kontakt zu Kolleg*innen wie Adressat*innen wichtig. Sie arbeitet mit *Fiona Funke* zusammen in derselben Jungengruppe. Beziehungsarbeit ist für sie die Basis: „Weil

ohne Beziehungsarbeit kommst du an die Kinder ja nicht ran.“ (Abs. 2) Was die Begleitung der Adressat*innen angeht, merkt Nina Nowitzki an: „Ich glaube, jeder hat da irgendwie vielleicht Punkte aus seiner Biografie, mit denen er noch gar nicht so richtig umgehen kann. Die nehme ich nicht mit rein. Aber so durchreflektierte Sachen von mir, also die ja.“ (Abs. 12). Für ihren eigenen Prozess betrifft dies ihre „sexuelle Orientierung“, dass sie „mal einen Freund [...] oder auch mal eine Freundin“ (Abs. 42) hat. Einen „großen Teil“ (Abs. 48) von sich könne sie jetzt einbringen, wovon die Beziehungsarbeit profitiere.

Emilia Eichhorn arbeitet seit einem knappen halben Jahr als Erzieherin in einer Außenwohngruppe für Mädchen in einem städtischen Vorort. Sie beschreibt sich als „grundsätzlich erst mal sehr, sehr offen“ (Abs. 2) den Adressatinnen gegenüber und beschreibt sie als „niedlich“ (Abs. 68). In der Arbeit zu Sexualitätsthemen ist ihr besonders wichtig, die Mädchen aufzuklären und deren Bewusstsein, Nein sagen zu dürfen, zu stärken.

Monika Menke blickt auf zwölf Jahre Berufserfahrung zurück. Sie leitet die Einrichtung, in der auch Emilia Eichhorn und Katharina Kley arbeiten. Ihr Credo in der Arbeit ist „sehr wachsam sein“ (Abs. 4) und keine „offene Flanke zu haben“ (Abs. 44), damit die Adressatinnen dies nicht ausnutzen. Besonders interessiert sie die Vermittlung einer feministischen Haltung, was sich mit der Ausrichtung der Wohngruppe als parteiliche Mädchenarbeit deckt.

Katharina Kley arbeitet seit einem knappen Jahr als Erzieherin in derselben Einrichtung wie Monika Menke und Emilia Eichhorn. Besonders schwer fällt es ihr, „bei sich zu bleiben“, wenn es um rechtsextreme Positionen der Adressatinnen oder deren Umfeld geht: „Ich komme mit diesem Rechtsdrall, den die deutsche Gesellschaft gerade bekommt, [...] nicht klar.“ (Abs. 48) Demokratieerziehung sieht sie als essenzielles Thema der Beziehungsarbeit an und drückt dabei eine große Nähe zu den Bewohnerinnen aus: „Ich will nicht, dass meine Kinder, also die Kinder hier, die AfD wählen, wenn sie wählen können“ (ebd.). Katharina Kley merkt an, dass sie dabei (noch) zu passioniert sei und (noch) nicht das richtige Maß an Kontakt gefunden habe.

Tabelle 7: Interviewte aus Einrichtungen mit persönlicher Ausrichtung

	Pseudonym	Einrichtung
1	Fiona Funke	Wohngruppe für Jungen
2	Marlene Meier	Gemischte familiäre Wohngruppe
3	Nina Nowitzki	wie Fiona Funke
4	Emilia Eichhorn	Außenwohngruppe für Mädchen
5	Monika Menke	wie Emilia Eichhorn

	Pseudonym	Einrichtung
6	Katharina Kley	wie Emilia Eichhorn

6.2 Interviewte aus Einrichtungen mit spezifisch-konzeptioneller Ausrichtung

Mit einer spezifisch-konzeptionellen Ausrichtung ist gemeint, dass die Einrichtungen über ein fachliches Einrichtungskonzept verfügen, auf das die Interviewten im Verlauf des Interviews Bezug nehmen. Dazu zählen einerseits fünf Interviews aus drei Einrichtungen desselben Trägers mit traumapädagogischen Fokus, andererseits je ein Interview aus zwei verschiedenen Einrichtungen, die sich speziell an Jugendliche mit psychischen Erkrankungen richten. Weiterhin gehören hierzu zwei Einrichtungen, die mit sexuell gewalttätigen Jugendlichen arbeiten und aus denen jeweils eine Fachkraft interviewt wurde. Schließlich berichtet eine Interviewte von ihrer Arbeit in mehreren Einrichtungen für behinderte und neurodivergente Kinder und Jugendliche. Insgesamt sind so zehn der Interviews diesem Einrichtungstypen zuzuordnen.

In den Interviews wird auf diese Spezialisierung Bezug genommen. Die Interviewten erklären ihr Vorgehen teilweise damit. Die Interviews mit den Fachkräften des traumapädagogischen Trägers unterscheiden sich von den anderen fünf Interviews, deren Konzept durch die Adressat*innengruppe beeinflusst wird. Bei ersterem steht das traumapädagogische Konzept in den Erklärungen im Vordergrund und bei letzteren konkrete Erfahrungen mit den Jugendlichen. Die Interviews mit den pädagogischen Fachkräften, die mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeiten, nehmen eine besondere Rolle ein, weil hier aufgrund des Fachwissens und der Vorerfahrungen der pädagogischen Fachkräfte die sexualitätsbezogenen Themen tiefergehend besprochen wurden.

Unter den zehn Interviewten dieser Gruppe sind acht Männer, vier von ihnen haben Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik studiert und fünf eine Ausbildung zum Erzieher absolviert. Beide weiblichen Interviewten sind studierte Sozialpädagoginnen. Ein Interviewteilnehmer ist in der Bereichsleitung tätig und fünf leiten eine Einrichtung selbst. Zwei Interviewte sind im Betreuten Wohnen tätig. Die Berufserfahrung in dieser Gruppe reicht von drei zu dreißig Jahren.

Thomas Trautmann ist seit über zwanzig Jahren als Erzieher tätig und inzwischen Einrichtungsleiter. Die Wohngruppe für psychisch erkrankte Jugendliche, in der er tätig ist, ist hell und einladend; auf „den dritten Pädagogen“ nimmt Thomas Trautmann auch sogleich positiv Bezug. Im Unterschied zu einer Mehrheit der Interviewten nimmt

Thomas Trautmann hingegen nicht Bezug auf vermeintlich gestörte Beziehungserfahrungen der Jugendlichen, die die Form oder das Fundament seiner Beziehungsarbeit erklärten. Für ihn lebt Beziehungsarbeit von „*Augenhöhe*“ (Abs. 4), die sich für ihn in Transparenz widerspiegeln, etwa dass die Bewohner*innen zu den Teamgesprächen dazukommen dürfen. Sexuelle Themen kämen aus seiner Sicht vorwiegend bei den Bezugsbetreuer*innen zur Sprache, wenn auch gelte: „*Es gibt einzelne Menschen im Team, [...], die das Thema mehr anzuziehen scheinen, also da vielleicht eine andere Offenheit auch noch haben*“ (Abs. 36).

Anna Albrecht arbeitet zum Zeitpunkt des Interviews seit Kurzem in einer sozialen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Sie blickt auf sechs Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Einrichtungen mit vornehmlich autistischen Kindern und Jugendlichen, u. a. in einer Camphill-Einrichtung, zurück. Beziehung setzt sie mit Bindung gleich und die gestaltet sich „*über das Körperliche*“ (Abs. 40). Für diesen körperlichen Kontakt brauche es in der Beziehungsarbeit jedoch nicht unbedingt Menschen, auch Therapieangebote mit Tieren wie Hunde und Pferde stärkten die Bindungserfahrungen der Adressat*innen. Nicht sie selbst ist das (einzige) Werkzeug ihrer Arbeit. Ihre professionelle Rolle schließt Ermöglichung von Bindung und Kontakt ein, woraus sie die für sie notwendige Distanz zieht, ihre Arbeit gut gestalten und reflektieren zu können.

Jessica Jansen ist Diplom-Sozialpädagogin mit psychotherapeutischer Weiterbildung und leitet eine Wohngruppe für Mädchen mit psychischen Erkrankungen. Durch die Zusammenarbeit mit Psychologinnen im Team ist ihre fachliche Positionierung als Sozialpädagogin gestärkt worden, indem sie sich für einen lebensweltlichen Ansatz einsetzt, der die Sexualität der Bewohnerinnen nicht ausgeklammert, sondern als Teil ihres Lebens berücksichtigt. „*Und man hat auch ein Anrecht auf dysfunktionale Beziehungen*“ (Abs. 70), meint sie. Beziehungsarbeit sei für sie eine Frage „*professionelle[r] Nähe*“ (Abs. 11), nicht professioneller Distanz. Jessica Jansen verfügt über zwanzig Jahre Arbeitserfahrung.

Paul Pieper gründete eine Einrichtung für Jungen, die sexuelle Straftaten begangen haben, die er bis heute leitet. Zur Einrichtung gehört eine Wohngruppe sowie zwei Appartements zur Verselbstständigung (Betreutes Wohnen). Er ist Sozialpädagoge und Gestalttherapeut mit dreißig Jahren Arbeitserfahrung. Seine Beziehungsarbeit beschreibt er als „*rent a friend*“ (Abs. 48) – ein fürsorgliches, freundschaftliches oder väterliches Verhältnis auf Zeit, was von klaren (Abstinenz-)Regeln gerahmt wird. Die Bezahlung durch das Sozialsystem schafft für Paul Pieper Distanz und Professionalität. Während Paul Pieper von professioneller Nähe als Kern seines Professionalitätsverständnisses spricht, betont er die Abgrenzung zu „*Kumpelbeziehungen*“ (Abs. 13), die er für seine Mitarbeiter zu den Adressaten ablehnt.

Gustav Gerken ist Bereichsleitung eines Trägers mit traumapädagogischem Fokus. Er ist Sozialpädagoge und arbeitet seit über 15 Jahren im Berufsfeld. Beziehung ist für ihn Bindungsarbeit: *„Wie baut man eine gute Bindung auf?“* (Abs. 8). Den Bezug zu Sexualitätsthemen sehe er dabei nicht oder bekomme er womöglich als Bereichsleitung nicht mit.

Benedikt Berger leitet eine traumapädagogische Außenwohngruppe beim selben Träger wie Gustav Gerken. Er ist seit zehn Jahren als Sozialpädagoge tätig. An seiner Arbeit gefällt ihm die Diversität im Team und der Gruppe: *„Und es ist wichtig, dass du ein passgenaues Team hast im stationären Bereich [...]. So bunt, wie die Kinder sind, müssen auch die Betreuer sein.“* (Abs. 4)

Dominik Dembinski arbeitet seit etwa zehn Jahren als Erzieher. Derzeit ist er beim selben Träger wie Benedikt Berger und Gustav Gerken im Betreuten Wohnen mit traumapädagogischen Fokus tätig. Davor hat er zwanzig Jahre lang als Mechaniker gearbeitet. Seine Beziehungsarbeit beschreibt er über sein Alter: *„Jetzt, wo ich 40 Jahre dazwischen habe, ich glaube, da kommt eben noch der Respekt, der Opa vielleicht aus der Familie noch und [...] die sind einfach respektvoller.“* (Abs. 10)

Roland Raabe ist seit acht Jahren Erzieher und Gruppenleiter für eine Außenwohngruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchteten beim selben Träger wie die vorherigen. Beziehungsarbeit ist für ihn *„ein Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz.“* (Abs. 4) Wobei ihm klar ist: *„alles, was mit anfassen zu tun hat, [...] lasse ich nicht zu.“* (Abs. 30)

Veit Vogel ist Erzieher und Sozialarbeiter (B. A.) und leitet seit vier Jahren die Einrichtung des Betreuten Wohnens, bei der auch Dominik Dembinski tätig ist. Ein Symbol seines Rollenverständnisses ist sein Arbeitskoffer, den er bewusst im Auto stehen lässt, *„um das dann einfach nicht mit nach Hause zu nehmen.“* (Abs. 22) Im Interview nimmt er öfter Bezug auf seine Familie und seine Kinder. Die Trennung von Beruf und Privatleben ist für ihn Selbstfürsorge und Burnoutprävention.

Jürgen Jakobi ist Erzieher mit über 20 Jahren Arbeitserfahrung in derselben Einrichtung für kognitiv beeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Die Einrichtung besteht aus mehreren Wohngruppen auf demselben Gelände sowie weiterer Außenwohngruppen. Sein Studium der Sozialpädagogik hat er nicht abgeschlossen. Für den Träger seiner Einrichtung leitet er eine Arbeitsgruppe zu Sexualpädagogik und Grenzverletzungen und ist in Täterarbeit fortgebildet. In der Arbeit mit den Adressat*innen beschäftigt ihn primär die institutionelle Verantwortung in der Biografie: *„vage drüber sprechen [...] dann haben alle so ein bisschen ein Auge drauf [...] und so stricke ich mir einen Sexualtäter“* (Abs. 66).

Tabelle 8: Interviewte aus Einrichtungen mit spezifisch-konzeptioneller Ausrichtung

	Pseudonym	Einrichtung
1	Thomas Trautmann	Wohngruppe für psychisch erkrankte Jugendliche
2	Anna Albrecht	Einrichtung(en) für behinderte/neurodivergente Kinder und Jugendliche
3	Jessica Jansen	Wohngruppe für psychisch erkrankte Mädchen
4	Paul Pieper	Einrichtung für gewalttätige Jungen
5	Gustav Gerken	Bereichsleitung, Traumapädagogik
6	Benedikt Berger	Gemischte Außenwohngruppe, Traumapädagogik (Träger wie Gustav Gerken)
7	Dominik Dembinski	Betreutes Wohnen, Traumapädagogik (Träger wie Gustav Gerken)
8	Roland Raabe	Außenwohngruppe für unbegleitete Geflüchtete, Traumapädagogik (Träger wie Gustav Gerken)
9	Veit Vogel	wie Dominik Dembinski
10	Jürgen Jakobi	Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung und Gewalterfahrung

6.3 Interviewte aus Einrichtungen mit allgemein-professioneller Ausrichtung

Die letzten zwei Interviews gehören zu der Kategorie einer professionellen Ausrichtung, bei der jedoch die Trägerschaft oder das konkrete Einrichtungskonzept in den Interviews nicht zur Handlungserklärung herangezogen werden. Beide beziehen sich in ihren Darstellungen auf allgemeine fachliche Standards, ohne den Träger oder die Einrichtung hervorzuheben. Beide Interviewte sind Frauen; die eine studierte Sozialpädagogin und die andere gelernte Erzieherin. Die eine Interviewte ist Bereichsleitung mit langer und diverser Arbeitserfahrung, während die andere seit gut drei Jahren in dem Berufsfeld arbeitet.

Susanne Stollberg arbeitet als Bereichsleitung eines größeren Trägers. Sie hat Sozialpädagogik studiert und über zwanzig Jahre Arbeitserfahrung. Beziehungsarbeit ist für sie eine Frage des „Aushaltens“ (Abs. 2), die man jedoch nur im Berufsleben lernen und nicht studieren könne. Sie betont, dass die Adressat*innen sich in ihren sexuellen Themen nicht von Jugendlichen in Familien unterscheiden: „Die Palette ist, glaube ich, genauso bunt wie außerhalb der Jugendhilfe“ (Abs. 80).

Luisa Lehmann arbeitet seit drei Jahren als Erzieherin. Beim Stand des Interviews ist sie seit einem Jahr beim aktuellen Träger im Betreuten Wohnen tätig. Davor war sie in einer Einrichtung für unbegleitete Geflüchtete. Im Interview bezieht sie sich hauptsächlich auf diese Zeit. Denn ihr Rollenverständnis ist stark von dieser ersten Berufserfahrung geprägt, aus der sie mitgenommen hat, sich lieber „etwas auch zurückzunehmen“ (Abs. 20). Fürsorge könne ausgenutzt werden, sodass eine merkliche Distanzierung für sie der richtige Weg in der Beziehungsarbeit sei.

Tabelle 9: Interviewte aus Einrichtung mit allgemein-professioneller Ausrichtung

	Pseudonym	Einrichtung
1	Susanne Stollberg	Bereichsleitung
2	Luisa Lehmann	Betreutes Wohnen (vorher: Einrichtung für unbegleitete Geflüchtete)

7 Themenvielfalt

Bevor die Handlungsstrategien und Deutungsmuster vorgestellt werden, soll zunächst ein Überblick über die Bandbreite der Themen gegeben werden, die die Interviewten als Teil ihrer Arbeit bezüglich Sexualität genannt haben. Thematisch lassen sich zehn Hauptthemenbereiche feststellen, mit denen sich die pädagogischen Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe konfrontiert sehen (sexuelle Gesundheit; Sexualaufklärung; Einvernehmen; Geschlechterrollen; sexuelle Gewalt; soziale und digitale Medien; Gestaltung von Partnerschaften; sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität; Sexualisierung durch Jugendliche; Körperkontakt mit Jugendlichen).

Begonnen wird dabei mit den am häufigsten genannten Themen bis zu den eher vereinzelt besprochenen. Da es sich um eine qualitative Forschungsarbeit handelt, die nicht repräsentativ verstanden werden soll, kann dabei nicht davon ausgegangen werden, dass ein nur einmalig thematisiertes Thema unwichtiger oder in der tagtäglichen Realität der Jugendhilfe seltener vorkommt als ein relativ häufig genanntes.⁶⁹ Es kann angenommen werden, dass die häufige Nennung das „Sagbare“ widerspiegelt und seltener Thematisiertes an der Grenze zum „Unsagbaren“ liegt. Verliebtheitsgefühle seitens der pädagogischen Fachkraft gegenüber Adressat*innen sind dafür ein Beispiel: Sie werden auch in der Forschung nur vereinzelt diskutiert (etwa Duttweiler, 2022) und dieses Thema wird in nur zwei der Interviews kurz benannt. Im einen Fall als „Hörensagen“ über andere Fachkräfte oder Einrichtungen, im anderen, um deutlich zwischen erlaubter und erwünschter (Nächsten-)Liebe und Grenzüberschreitung zu unterscheiden.

Tabelle 10: In Interviews genannte sexuelle Themen

	Thema
1	Sexuelle Gesundheit
2	Sexualaufklärung
3	Einvernehmen
4	Soziale und digitale Medien

69. Für konzeptionelle Anregungen, welche Themen in der stationären Jugendhilfe sexualpädagogisch bearbeitet werden sollten, siehe Müller (2017, S. 216).

5	Geschlechterrollen
6	Sexuelle Gewalt
7	Gestaltung von Paarbeziehungen
8	Sexuelle und geschlechtliche Identität
9	Sexualisierung durch Jugendliche
10	Körperkontakt mit Jugendlichen

Die Themennennung ist nach Häufigkeit sortiert.

7.1 Sexuelle Gesundheit

Verhütung ist mit Aufklärung das meist- und erstgenannte Thema in den Interviews. „Also (5) ja also tatsächlich erstmal ganz klassisch mit den Mädchen und auch mit den Jungs [reden wir] über Aufklärung, so. [...] Und dann sind auch solche Sachen wie Besuche beim Frauenarzt.“ (Marlene Meier, Abs. 44). Dabei geht es vor allem um das Abwehren unerwünschter Schwangerschaften. Sexuell übertragbare Krankheiten werden ebenfalls, wenn auch weniger häufig erwähnt. In den Bereich der sexuellen Gesundheit fallen auch – jedoch seltener benannt – Körperhygiene und mögliches Risikoverhalten der Jugendlichen. Hiermit ist also nicht die gesundheitserhaltende Funktion gemeint, die Hinz (2021: 25) sexueller Aktivität zuschreibt, sondern es geht in erster Linie um die Risiken von Sex für die Gesundheit. Sexuelle Gesundheit und insbesondere Verhütung wird neben der Gefahrenabwehr womöglich auch deswegen durch die Interviews hindurch so häufig thematisiert, weil es einen nüchternen Kontakt erlaubt und zumindest das Sprechen *über* Sexualität unabhängig von der persönlichen Einstellung dazu ermöglicht.

7.2 Sexualaufklärung

Verhütung wird nicht nur aus einer Gesundheitsperspektive genannt, sondern auch im Zusammenhang mit sexueller Aufklärung, die die interviewten Fachkräfte durchweg als Teil ihres Aufgabenbereichs verstehen. Auch hier liegt der Fokus auf heterosexuellem Geschlechtsverkehr und der Schwangerschaftsverhütung. Gerade die Fachkräfte, die in Mädchengruppen arbeiten, sehen sich jedoch auch in der Verantwortung, den Aufbau des weiblichen Körpers mit den Adressatinnen zu besprechen und das Thema Lust im Rahmen von solosexuellen Erkundungen anzusprechen. Dieses Thema wird in den Jungen- und gemischten Gruppen, wenn überhaupt, als von den

Jungen herangetragen thematisiert: *„Der spricht ja immer davon, dass er unbedingt eine Freundin braucht, weil er will auch endlich Sex haben [...] Der meinte aber auch: oder soll ich mir eine Taschenmuschi holen (lacht), sowas.“* (Nina Nowitzki, Abs. 126). Sie werden aber nicht als Teil des Bildungsauftrags per se verstanden. In der Thematisierung von Aufklärung wird deutlich, dass einige der Befragten überrascht sind von einem, wie sie finden, mangelnden Wissensstand der Adressat*innen:

„Es kamen schon doofe Fragen, auch jetzt vor Kurzem erst. Ja, wenn ich dann Sex habe, wo steckt der das dann rein und so. Auch wirklich peinlich berührt und dann sitzt man dann wirklich da und okay, wie erkläre ich dir das jetzt so niedrigschwellig, dass du das verstehst?“ (Katharina Kley, Abs. 4).

Diese Wahrnehmung wird verstärkt durch ängstliche Anfragen von Mädchen, ob sie schwanger sein könnten:

„Und geendet hat das Gespräch [über Verhütung] damit, dass sie dachte, sie wäre schwanger (...) Und Ende vom Lied war, die hatten gar keinen Sex. Sie hatten noch die Hosen an. Also so. So ist ungefähr der Status der Aufklärung“ (Emilia Eichhorn, Abs. 82).

Diese Einschätzung ähnelt der befragter Jugendlicher selbst: In einer repräsentativen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2022, S. 2) schätzten sich zwar 80 % der 14-17-Jährigen als „aufgeklärt“ ein. Es zeichnet sich jedoch ein deutlicher Kenntnisszuwachs von Jahr zu Jahr ab, genauso wie z. T. deutliche Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Auch der Bildungsgrad hat einen starken Einfluss: *„Je höher das Bildungsniveau, umso höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich subjektiv als aufgeklärt einschätzt“* (BZgA, 2022, S. 4). Vermutlich besteht hier also eine Diskrepanz zwischen den erinnerten Lebenswelten der Fachkräfte und der jetzigen der Adressat*innen, was einen „adäquaten“ Wissensstand betrifft. Dass zudem hinter den Anfragen der Jugendlichen nicht nur eine Aufklärungsneugierde, sondern auch andere Bedürfnisse liegen könnten – Aufmerksamkeit, Zuwendung usw. – blenden die interviewten Fachkräfte nicht per se aus, jedoch steht das zumeist weder im Mittelpunkt ihrer Aufklärungsgespräche noch entspricht es ihrem Verständnis ihres (Sexual-)Erziehungsauftrags an dieser Stelle.

7.3 Gegenseitiges Einvernehmen

Komplexer, doch für die pädagogischen Fachkräfte nicht minder wichtig ist es, den Jugendlichen die Regeln achtsamer Beziehungsgestaltung zu vermitteln. Dazu gehört in erster Linie gegenseitiges Einvernehmen, also dass die Jugendlichen sich nur auf sexuelle Kontakte einlassen, wenn alle Beteiligten dem freiwillig zustimmen:

„Klare Altersgrenzen, ja. Dann eben, dass Abhängigkeitsverhältnisse nicht ausgenutzt werden dürfen. (2) Dass in beiderseitigem Einverständnis fast alles möglich ist. Aber dass dieses Einverständnis eben grundlegend wichtig ist, dass das eben auch dazu gehört. Na ja, und dann eben, dass es schön ist und dass sie es machen sollen (lacht)“ (Jürgen Jakobi, Abs. 142).

Die am meisten hier gelehrtete Regel betrifft das „Nein sagen“: *„Da meinten wir auch [...] das brauchst du nicht machen. Du kannst nein sagen“* (Emilia Eichhorn, Abs. 92). Sie wird in den Interviews fast ausschließlich in Bezug auf Mädchen genannt und hier wiederum welche, die sich in heterosexuellen Beziehungen befinden oder diese (nicht) eingehen möchten. In abgeschwächter Häufigkeit, dann aber bewusst an Jungen gerichtet, wird „Respekt“ in Beziehungen behandelt und vermittelt, dass die Wünsche der anderen Person gehört und geachtet werden: *„Ich sage: Aber wenn du eine Freundin hast oder auch wenn du sie auch als Freundin nimmst, ich sag, dann behandel sie respektvoll und sprech euch aus. Das ist für mich dann eben wichtig.“* Dominik Dembinski, Abs. 46). Kaum kommt hierbei – in Anlehnung an das „Nein sagen“ für die Mädchen – zur Sprache, dass auch männliche Jugendliche ein Recht darauf haben könnten, mit Respekt begegnet zu werden. Das aus feministischer Sicht oftmals kritisierte „genderkomplementäre“ (Tolman u. a., 2003) Ungleichgewicht zwischen handelnder Männlichkeit und abwehrender Weiblichkeit wiederholt sich also an dieser Stelle (vgl. Fetterolf und Sanchez, 2015). „Ja sagen“ wird in dieser offenen Form nicht genannt, also nicht dem „Nein sagen“ gegenübergestellt. Jedoch finden sich Hinweise, dass für manche Fachkräfte auch das „Ja sagen“ gefördert werden soll. Hierzu gehören Angebote zu Körperübungen, die die eigenen Wünsche und Empfindungen erstmal spürbar machen:

„Ja. Also einfach ein Körperbewusstsein zu schaffen. [...] Die [...] Mädchen haben teilweise, glaube ich, auch nicht so ein richtiges Gefühl für ihren Körper und tragen teilweise viel zu kleine BHs, wo die Hälfte rausguckt. Und das ist an sich ja nicht schlimm, wenn es denen gefällt, Bitteschön. Aber ich frage mich, ob sie es vielleicht auch einfach nicht spüren oder nicht direkt wahrnehmen und ich glaube, Yoga ist da eine ganz gute Möglichkeit und Sport wollen sie auch machen. Also passt.“ (Emilia Eichhorn, Abs. 60)

7.4 Geschlechterrollen

Geschlechterrollen gehören implizit durch die unterschiedliche Ansprache von weiblichen und männlichen Jugendlichen, aber auch vereinzelt explizit zu den Gesprächsthemen der Fachkräfte. Diese werden unter anderem sporadisch in geschlechtergetrennten Gruppengesprächen aufgegriffen, hauptsächlich aber in alltäglichen

Gesprächssituationen mit den Jugendlichen. Dabei soll bewirkt werden, dass die Jugendlichen geschlechteregalitäre Beziehungen führen (können): „Also für mich ist die Gleichberechtigung das wichtigste Schlagwort in dem Ganzen [...] eben auch gleichgeschlechtlich, dass einfach der Mensch wichtig ist“ (Monika Menke, Abs. 194).

Im Kontext der Mädchengruppen wird Geschlecht deutlicher thematisiert. Während im Gespräch mit der Befragten aus der einen Mädcheneinrichtung mögliche gewaltvolle Vorerfahrungen mit Männern im Vordergrund stehen, geht es in den Interviews mit den drei Befragten aus der anderen Einrichtung vor allem um als gegenwert erlebte Erfahrungen vor Ort. Dazu zählt das Körperbild, das von einer Interviewten als besonderes Problem bei Mädchen wahrgenommen wird. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, sie zu bestärken:

„Also ich versuche sie da soweit es geht zu aufgeklärten starken Frauen zu erziehen. Und auch irgendwie ihren Körper dann, soweit es geht, zu akzeptieren. [...] Also wenn die Mädchen teilweise meckern die dann auch rum, dass sie zu dick geworden sind, dass sie abnehmen müssen. Der Junge findet mich bestimmt auch zu dick. Und dann: ‚Mädels, ihr seid nicht zu dick.‘ Also ich versuche sie da ganz viel zu stärken und zu sagen, ihr seid toll, so wie ihr seid, und ihr müsst euch für keinen Typen und für keine Frau und für niemanden müsst ihr euch verändern.“ (Emilia Eichhorn, Abs. 58)

Geschlechterrollenbilder vermischen sich auch mit anderen sozialen Zugehörigkeiten, wie das Interview mit einer weiteren Fachkraft aus dieser Mädcheneinrichtung zeigt:

„Also muslimische Mädchen haben aus meiner Sicht da wirklich extreme Berührungs- oder für die darf das gar nicht sein, das ist verboten. Das ist etwas, was es gar nicht gibt. Wenn man schon sagt: ‚Brüste.‘ ‚Nein!‘ Sage ich: ‚Wieso? Das haben wir doch gesagt, das ist doch- Das hat doch Allah so gemacht. Da können wir ja nun gar nichts für, dass das so ist, wie das ist. Das ist normal.‘ So, und dass man sie da halt seicht irgendwie an Themen heranzuführt, dass sie sich dann auch mal trauen, was zu fragen und dann irgendwie so lernen, sich auch anzunehmen.“ (Katharina Kley, Abs. 106)

Die Fachkräfte folgen in diesen beiden Beispielen also einem Ansatz feministischen Empowerments mit dem Ziel der Bestärkung und der Annahme, wobei sie jedoch weder eine vertiefte Reflexion anstoßen, woher die Ablehnung der Mädchen kommen könnte, noch auf ihre Bedenken eingehen. Eine Auseinandersetzung mit der zugrunde liegenden strukturellen Gewalt bleibt aus.

In den Jungengruppen sind es vorwiegend die interviewten weiblichen Fachkräfte, die Geschlechterrollen für beachtenswert halten und diese mit den Bewohnern diskutieren, was Nina Nowitzki kritisch und ihren Kollegen gegenüber wohlwollend-abwiegend kommentiert:

„Manchmal ärgert es mich dann halt schon, [...] man (1) Gendergespräche anfängt und das dann irgendwie immer (...) auf dieses Unverständnis und dieses: ‚Ist ja nicht so wichtig und es gibt wichtigere Themen.‘ (4) Da ich meine Kollegen halt sehr gerne mag, ist das jetzt auch nicht so wild und die sind ja immer wieder auch gesprächsbereit oder so.“ (Nina Nowitzki, Abs. 116)

Besonders deutlich wird Nina Nowitzkis eigener Kontrast zwischen dem Umgang mit Mädchen und Jungen im folgenden Interviewausschnitt:

„Also ich habe früher mal in einem Wohnheim mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet, und da gab es zwei, drei junge Mädchen auch, die ein total gestörtes irgendwie Bild zu ihrem Körper hatten. Und irgendwie die eine hatte halt einen Freund und der kam immer und halt einfach nur zum Sex und ging dann wieder. Und das war für sie Beziehung. Und dann bin ich halt mal ins Gespräch gegangen und Sex ist aber noch was anderes, ist halt nicht nur, dass der Mann kommt und er ist fertig und geht, sondern du kannst auch deinen Körper mal ertasten und sowas. Da geht man halt mit Mädchen noch mal vielleicht anders ran dabei. Aber jetzt bei der Jungsarbeit hat ja, weiß ich nicht, ist kein Raum so. Aber wenn die Fragen haben, das sind allgemeine Fragen über Sexualität oder ihre Freundinnen oder kurzen Affären, was die da haben, reden, werfe ich auch mal ein, dass das vielleicht gar nicht so cool ist, was die da erzählen einer Frau gegenüber. Dass die Frauen das vielleicht schon auch anders wünschen.“ (Nina Nowitzki, Abs. 26)

Nina Nowitzki stellt im Vergleich zwischen ihrer Arbeit mit Mädchen und Jungen fest, dass ihr mit Mädchen ein tieferer Austausch über Sexualität gelingt. Sie nennt dafür als Beispiel ein Gespräch mit einem Mädchen, dessen Freund sie „*einfach nur zum Sex*“ besucht hatte und sie das Mädchen darin versucht hat, zu bestärken, Sexualität unabhängig von ihm zu erleben. Nina Nowitzki greift also regulierend und geschlechtsspezifisch ein: Im Hinblick auf die Sinnfunktionen von Sexualität (vgl. Sielert, 2015, S. 47 ff.) nutzt sie die Erfahrung der Bewohnerin also, um deren sexuelles Erleben zu besprechen (Lustfunktion) und sie dahin zu bestärken. Im Kontrast dazu führt sie in der Arbeit mit Jungen deren „*allgemeine Fragen über Sexualität*“ hin zu deren Umgang mit Frauen und dahinter liegendes Frauenbild (Beziehungsfunktion) und ermahnt sie. Diesen Ansatz kennt auch ihre Kollegin Fiona Funke, die erzählt, was sie den türkischen und syrischen Bewohnern mitteilt:

„Leute, wenn ihr abends hier durch die Straßen zieht, nehmt die Kapuzen ab, macht die Musik aus und tut nicht einen auf unfassbar coole Jungs. Mädchen haben Angst vor euch. Selbst wenn ihr gar nichts vorhabt, selbst wenn ihr nur langlauft und einem Mädchel begegnet abends, die vom Bahnhof nur nach Hause will, viele von denen haben Angst, weil die vorurteilsbelastet sind, weil die Medien das zeigen. Nehme ich mich selber nicht von aus.‘ Also ich spiegle den Jungs gerne auch mal eine Lebenssituation wider und erzähle aus eigener Erfahrung und sage denen: ‚Leute, es ist einfach nicht witzig, wenn du als Frau durch die Gegend rennst und es kommen drei von euch mit Kapuze über den Kopf langgelaufen, die kriegen Schiss, klar.‘“ (Fiona Funke, Abs. 16)

Wenn Fiona Funke den Jungen rückmeldet, dass sie auf ihr Auftreten im öffentlichen Raum achten sollen, um möglichst Mädchen und Frauen keine Angst zu machen, wird wie in der obigen Szene von Katharina Kley deutlich, wie sich Geschlecht und andere soziale Identitäten wie hier Ethnizität vermischen. Dafür kontrastiert sie auf genderkomplementäre Weise Frauen (nicht Männer oder Menschen allgemein), die sich vor mehreren Jungen (nicht eine Gruppe von Jugendlichen allgemein) fürchten könnten. Fiona Funke wählt dabei explizit den Bezug zu sich selbst, bringt ihre eigene weibliche Identität mit ins Spiel („*erzähle aus eigener Erfahrung*“). Auch hier geht es, wie bei Nina Nowitzki, in erster Linie um mögliche Kontrolle der Jungen, wie sie Mädchen und Frauen besser behandeln oder schützen können. Themen der Reflexion über Schwierigkeiten männlicher Rollenbilder oder eine Bestärkung, wie sie die Mädchen in der Arbeit erfahren, bleiben aus.

In den Gesprächen mit den männlichen Fachkräften wird dagegen in der Regel betont, dass Geschlecht keine große Rolle in ihrer Arbeit spiele oder zu spielen habe. Auf eine konkrete Nachfrage hierzu antwortet Benedikt Berger:

„Wir haben uns gewandelt zu einer gemischtgeschlechtlichen Wohngruppe Anfang des Jahres. Und haben uns natürlich dann sehr, sehr ausgiebig damit beschäftigt, inwieweit wollen wir das zum Thema machen. Und inwieweit ist das wichtig für uns und haben dann relativ schnell für uns als Team festgestellt, dass wir an unserem (1) Schutzkonzept ein bisschen gearbeitet haben, zum Beispiel dass wir für alle Zimmer separate Schlüssel haben, für die Mädchen. Dass wir Bewegungsmelder auf dem Flur haben, dass keine Jungs sich da nachts heimlich zu den Mädchen schleichen können, die das vielleicht gar nicht wollen. (2) Aber sind dann auch zu dem Punkt gekommen, was die drei großen Themengebiete [Liebe, Freundschaft, Sexualität als Themen des Interviews, Anm. IML] angeht, dass wir das so handhaben eigentlich wie alles andere auch. Also wir machen keinen Unterschied. Wir machen einfach keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Und haben lange überlegt, wir haben getrennte Waschräume bei uns und Toiletten bei uns. Und da war es eher zur Diskussion, ob wir das so aufrechterhalten oder ob wir sagen, mein Gott, ist doch heute völlig Wurst und wir stehen für Gleichberechtigung und Unterschiedlichkeit im Geschlecht oder wie, und sagen, du musst rechts rein, du musst links rein. Das waren Diskussionen, die wir geführt haben. Also eher in dem Sinne (lacht) und haben das (...) thematisch nicht weiter zum Schwerpunkt gemacht. Das ploppt immer wieder auf in der Fallarbeit und bei einzelnen Betreuten, Jungs und Mädchen. Aber es ist NIE Schwerpunkt geworden. [...] Es ist kein Schwerpunkt, auf den wir gucken, bei dem wir arbeiten.“ (Benedikt Berger, Abs. 58)

Benedikt Berger berichtet, wie die Umstellung zu einer gemischtgeschlechtlichen Wohngruppe zu Teamdiskussionen geführt hat, welche Auswirkungen dies auf die pädagogische Arbeit haben kann und welche konkreten Folgen sich für das Zusammenleben ergeben. Benedikt Berger betont dabei, dass sie letztlich „*keinen Unterschied [machen]*“, setzt sich also für eine geschlechteregale Sichtweise ein, wie auch sein Hinweis auf den möglichen Abbau von geschlechtergetrennten Waschräumen verdeutlicht. Dieser Wahrnehmung widerspricht er jedoch selbst, wenn

er die Überarbeitung des Schutzkonzepts näher erläutert, dass verhindert werden müsse, dass Jungen nachts zu den Mädchen schleichen könnten. Hier wird also, wie in den vorherigen Interviewausschnitten deutlich, dass das Verhalten von Jungen kontrolliert werden muss, um Mädchen zu schützen. Diese heteronormative Sichtweise wird durch Benedikt Bergers Betonung, wie unbedeutend Geschlecht in seiner Arbeit sei, noch verstärkt, weil sie so nicht zur Debatte und Reflexion zur Verfügung steht.

Auch den Einfluss des eigenen Geschlechts thematisieren männliche Fachkräfte im Gegensatz zu den weiblichen, wie oben angedeutet, weniger differenziert:

„In der Regel- auch das- weiß nicht, ob das interessiert, auch die Erfahrung habe ich einfach gemacht, dass Frauen da auch gerade bei den muslimischen Männern einen besseren Zugang kriegen als die Männer. Ja. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Zumindest das, was ich so mitkriege. [...] Ja. Und bei den (1) deutschen Jugendlichen beziehungsweise bei der normalen stationären Jugendhilfe, bin ich der Meinung, haben wir das damals auch getrennt zwischen Mädchen und Jungs, dass auch die weiblichen Kollegen sich mit weiblichen Bewohnern unterhalten haben und die männlichen mit den männlichen.“ (Veit Vogel, Abs. 160-162)

Veit Vogel stellt die Unterschiede dar, die er im Team wahrnimmt, dass die Ansprache der Jugendlichen und jungen Erwachsenen vom Geschlecht der Fachkraft, aber auch der Ethnizität oder Religionszugehörigkeit der Jugendlichen (nicht der eigenen) abhängen kann, dass nämlich die weiblichen Fachkräfte bei seiner teilstationären Arbeit zu den *„muslimischen Männern einen besseren Zugang kriegen“*, in der *„bei den (1) deutschen Jugendlichen beziehungsweise bei der normalen stationären Jugendhilfe“* dagegen geschlechterhomogen über Sexualität gesprochen werde. Veit Vogel stellt für seine Beobachtung des geschlechterspezifischen Zugangs zu den jungen Erwachsenen beim betreuten Wohnen im Vergleich zu seiner Arbeit vorher in einer stationären Einrichtung drei Erklärungs- und Unterscheidungslinien gleichzeitig zur Verfügung, die der unterschiedlichen natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeit zwischen *„muslimischen“* und *„deutschen“* Adressat*innen,⁷⁰ des Alters der Adressat*innen zwischen *„Männern“* und *„Jugendlichen“*, und des Handlungsfeldes in Unterscheidung zur *„normalen stationären Jugendhilfe“*.⁷¹ Pädagogische Konsequenzen für die geschlechtergerechte Arbeit ergeben sich daraus für ihn nicht; es bleibt bei der pauschalen Wahrnehmung. Dieser Umgang mit Geschlecht unterscheidet sich deutlich von den Reflexionsanstößen und -ansätzen, die die weiblichen Fachkräfte für ihre Arbeit daraus ziehen.

70. Die Gegenüberstellung von Religionszu- und Staatsangehörigkeit wird an dieser Stelle nicht vertieft; in Abschnitt 9.3.3 wird die Unterscheidung aufgrund natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit der Adressat*innen aufgegriffen.

71. Die Darstellung einer „normalen“, also homogenen stationären Jugendhilfe ist in Hinblick auf den Diskurs der Diversifizierung (siehe Kapitel 4.2) interessant.

Dass die strukturelle Ebene zwar wahrgenommen, jedoch nicht zwangsläufig entsprechend aufgegriffen wird, um kritisier- und bearbeitbar gemacht zu werden, zeigt folgender Interviewauszug, indem Marlene Meier zusammenfasst, wie sie die Beziehungsarbeit mit Mädchen im Kontrast zu Jungen wahrnimmt:

„Man muss die ganze Zeit am Ball sein. Also das muss man auch bei Jungs, ganz klar. Aber da sind es irgendwie so klarere Felder und nicht so- es ist nicht immer so ganzer Bogen, also so ein ganzer Kreis, also habe ich so das Empfinden, bei Jungs ist es häufig- Die haben so ihre abgesteckten Konfliktfelder, aber es ist nicht ALLES komplett übergreifend und (...) alles ein Topf sozusagen, sondern so ein bisschen sortierter.“ (Marlene Meier, Abs. 204)

Für Marlene Meier ist die Beziehungsarbeit ein steter Prozess, bei dem sie *„immer am Ball sein“* müsse. Gerade bei der Arbeit mit Mädchen erscheinen ihr deren Probleme als allumfassend, bei den Jungen hingegen in *„abgesteckten Konfliktfeldern“*. Aus Genderperspektive könnte Marlene Meiers Beobachtung als ein Zeichen verstanden werden, wie strukturelle Gewalt wirkt: Sie ist *„ALLES komplett übergreifend“*, wirkt sich also auf jedwedem Lebensthema der Mädchen aus, wohingegen Jungen, von diesen täglichen Gewalteinflüssen verschont, Probleme *„bisschen sortierter“* präsentieren und bearbeiten können.

Durch die Interviews wird ein Konsens deutlich, was das Ziel zum Umgang mit Geschlechterrollen betrifft, nämlich *„Gleichberechtigung“*, wie Monika Menke eingangs zitiert wird. Bei der Umsetzung hingegen werden viele unterschiedliche Strategien benannt. Es ist die Rede davon, alle Jugendlichen gleich behandeln zu wollen, oder aber auch Jungen und Mädchen aufgrund ihrer geschlechtlichen Sozialisation unterschiedliche Regeln zu vermitteln. Zwischen diesen Polen bewegen sich die Fachkräfte, wobei jedoch die Komplexität von Gender und struktureller Gewalt nur gestreift wird.

7.5 Sexuelle Gewalt

Themen, die die Interviewten zwar nicht von sich aus mit den Jugendlichen besprechen, jedoch ihren Alltag mitbestimmen, sind Aspekte sexueller Gewalt. Einige der Jugendlichen sind von sexueller Gewalt betroffen, und die Folgen dieser Traumatisierungen sind für die Fachkräfte in der Einrichtung und im Umgang mit den Jugendlichen spürbar.

„Wir haben hier halt ein paar Kinder, die ganz schlechte Erfahrungen im sexuellen Sinne gemacht haben und dementsprechend muss man halt auch wirklich feinfühlig mit denen umgehen. Man kann nicht wirklich, also sie, die Kinder, können nicht wirklich Grenzen abstecken für sich. Wir haben ein Mädchen hier, das hat, ist hochgradig sexualisiert. Da müssen ganz massiv Grenzen gesteckt werden, weil sie keine Gefahren einschätzen kann. Andere Mädchen haben Missbrauchserfahrungen, wo man sehr wohl so Arbeit leisten kann, dass nicht jedermann darauf aus ist, einen Menschen zu vergewaltigen oder zu missbrauchen. Sondern auch, dass ein liebevoller Umgang herrschen kann.“ (Katharina Kley, Abs. 2)

Die Konsequenzen, die sich daraus für die Jugendlichen ergeben, können also, wie Katharina Kley es darlegt, aus Sicht der Fachkräfte höchst unterschiedlich ausfallen, was sich auch mit empirischen Studien hierzu deckt (vgl. Helfferich u. a., 2018). Zu den Folgen, die die Interviewten äußern, gehören Wutausbrüche, emotionaler Rückzug und Auffälligkeiten in der psychosexuellen Entwicklung – von eigenen Übergriffen hin zu Reviktimisierungen oder dass jemand „hochgradig sexualisiert“ ist. Katharina Kleys Wortwahl, dass die Mädchen lernen, dass in Beziehungen ein „*liebevoller Umgang herrschen*“ könne, verdeutlicht eindrücklich das auch den Fachkräften oft unbewusste Spannungsfeld, welches Nähe/Distanz und Macht/Ohnmacht im Zusammenspiel erzeugen und Beziehungen bestimmen kann. Diese Themen werden nach Möglichkeit eher im Therapiekontext aufgegriffen, betreffen aber auch die tägliche Arbeit in der Wohngruppe:

„Und ein Junge kam irgendwann weinend zu mir [...] Bis er dann damit rauskam, dass sein Zimmernachbar, also die waren beide ungefähr neun, sich ständig die Hose runterzieht und vor ihm masturbiert. Aus dem Hintergrund von dem anderen Jungen weiß ich, dass da sexueller Missbrauch von dem Vater ausging.“ (Anna Albrecht, Abs. 84)

Diese Art von Peergewalt, die Anna Albrecht hier beschreibt, wird weniger häufig angesprochen. In vier Interviews werden explizit Szenen von sexueller Gewalt zwischen Bewohner*innen offengelegt; Studien wie die von Rau et al. (2018) bestätigen die besondere Gefahr von sexueller Gewalt durch Jugendliche. Das zeigt jedoch die Unmöglichkeit, sexuelle Gewalt und Grenzüberschreitungen komplett in den Therapiekontext auszulagern. Diese Vorfälle verdeutlichen zudem die besondere Vulnerabilität innerhalb einer Wohngruppe, die auch Jürgen Jakobi beschäftigt:

„Also dass er Missbrauchsopfer von zu Hause war, war mir klar, aber dass er dann in die Einrichtung gekommen ist und hier dann eben auch noch mal Missbrauch innerhalb der Gruppe, innerhalb der Jugendlichen erfahren hat, das hat sich erst so ganz langsam nach und nach so entwickelt und gezeigt. Und das war eben- anhand dem Beispiel konnte ich eben auch ganz gut darlegen, wie sich das hier bei uns entwickelt hat, wie sich das innerhalb der Einrichtung entwickelt hat. Und wie das dann eben ist mit dem Fokus, den man eben auf diesen Jugendlichen als Sexualstraftäter hat, wo man eben ganz genau guckt, wo auch Schule guckt und wo eben alle involviert sind und alle eben gucken. Und wenn ich da nicht ganz klar und ganz genau transportiere, was nun tatsächlich vorgefallen ist, dann bleibt er in der Spirale drin, und dann kommt er da auch nie wieder raus. Dann bleibt er also Sexualstraftäter, egal was er macht, es muss sich ja in irgendeiner Form sexuell äußern gegenüber irgendwem.“ (Jürgen Jakobi, Abs. 132)

Jürgen Jakobi berichtet von einem Jugendlichen, den er begleitet. Der Junge ist sexuell grenzüberschreitend und ist selbst von sexueller Gewalt betroffen. Für Jürgen Jakobi zeigt sich, dass die Wahrnehmung dieses Jugendlichen als in erster Linie Sexualstraftäter die Offenlegung der Gewaltvorfälle in der Einrichtung zusätzlich erschwert und zudem ihm wenig Chancen gibt, seine Sexualität frei und grenzachtend zu entwickeln.

Auch Fachkräfte, die nicht wie Jürgen Jakobi bewusst dafür ausgebildet sind, mit den Jugendlichen ihre Erfahrungen sexueller Gewalt zu bearbeiten, werden mit dem Thema konfrontiert. Herausfordernd sind dabei Vorfälle, die für die Fachkräfte oder die Jugendlichen selbst im Graubereich zu liegen scheinen, bei denen nicht direkt klar ist, was als Gewalt oder gar als Straftat einzuordnen ist und was nicht. Emilia Eichhorn berichtet beispielsweise:

„Da hat sie mir die ganze Geschichte erzählt und der Typ, der ihr die Nacktbilder geschickt hat, hat wohl auch einmal versucht sie zu küssen. Dann hat sie ihm eine geklatscht. Dann haben sie sich nochmal getroffen. Da hat er ihr hier so einen riesigen Knutschfleck gemacht. Sie meint, sie hat nichts gemacht, sie hat das über sich ergehen lassen. Sie war aber wohl auch einverstanden.“ (Emilia Eichhorn, Abs. 68)

Emilia Eichhorn erzählt, von einem Gespräch mit einer Jugendlichen, die wegen gegen ihren Willen zugeschickter Nacktbilder von ihren Mitschüler*innen gemobbt wird. Der Jugendliche, der das Nacktfoto von sich geschickt hat, habe ihr *„so einen riesigen Knutschfleck gemacht“*, was sie *„über sich ergehen“* ließ. Emilia Eichhorn zeigt sich hier einerseits sensibel für sexuelle Grenzüberschreitungen, indem sie die Abwesenheit eines klaren Neins der Jugendlichen nicht für ausreichend hält, um den Vorfall als einvernehmlich darzustellen. Andererseits reagiert sie unschlüssig, denn der Erzählung des Mädchens nach, sei es *„aber wohl auch einverstanden“* gewesen, was die Erfahrung eher in den Bereich sexueller Ambivalenz verschieben würde. Inwieweit das Mädchen diese Darstellung womöglich auch eher bevorzugt oder doch ein

unterschwelliges *victim blaming* auch seitens der Fachkraft vorliegen könnte, kann aus diesem Ausschnitt nicht endgültig hervorgehen. Mit dieser Nuancierung umzugehen und sie auch in ihrer Bandbreite zu erfassen und sensibel zu begleiten, kann somit für pädagogische Fachkräfte eine ganz eigene Herausforderung darstellen.

7.6 Soziale und digitale Medien

Den Lebenswelten der Jugendlichen entsprechend, die „*heutzutage gleichzeitig Medienwelten*“ (Döring, 2016, S. 220) sind, findet ein nicht zu missachtender Anteil der sexuellen Themen digital statt. Soziale Medien werden in fast allen Gesprächen erwähnt, wenn auch eher randständig. Dazu gehören Formen des Onlinedating, Sexting und auch, anknüpfend an das vorherige Thema sexueller Gewalt, die unerlaubte Weitergabe oder Verbreitung von Nacktfotos. Gerade bei den letzten zwei Punkten verschwimmen manchmal die Grenzen und fällt der Umgang weiterhin schwer:

„Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob sie wirklich welche geschickt hat oder ob sie nur welche geschickt bekommen hat. Auf jeden Fall hat sie jetzt Streit mit dem Ex-Freund, weil irgendein Freund ihr Nacktbilder geschickt hat und sie ist jetzt die Blöde, weil sie ein Nacktbild geschickt bekommen hat. (...) Also kann man, finde ich, überhaupt nicht nachvollziehen, sie hat es ja nicht mal geschickt. Sie hat es ja nur erhalten. Aber trotzdem ist sie jetzt auf jeden Fall der Buhmann und wird von der gesamten Parallelklasse fertiggemacht. Ja. (...) Übel. Teenager. Gut, dass wir da durch sind.“ (Emilia Eichhorn, Abs. 64)

Neben Emilia Eichhorns lakonisch-lapidarer Distanzierung zu den Jugendlichen über eine Verbindung zu mir als Interviewerin („*Gut, dass wir da durch sind*“) wird an dieser Szene auch die Alltäglichkeit sozialer Medien und ihrer Auswirkungen auf die sexuelle Lebenswelt der Jugendlichen deutlich, auf die die Fachkräfte oftmals nicht vorbereitet zu sein scheinen. Die beschriebene Szene kann einerseits mit typischen sozialpädagogischen Perspektiven bearbeitet werden, etwa die enthaltenen Konnotationen über Geschlechterrollen aufdecken oder das Beziehungserleben in Freundschaften, Cliquen und Partnerschaften nachvollziehen. Andererseits offenbart sich hier auch eine spezifisch digitale Ebene, was etwa die Unmittelbarkeit der digitalen Lebenswelt angeht, die mit dem Smartphone stets „mitgenommen“ wird, sodass gewissermaßen kein Abstand mehr besteht zwischen Schul- und Wohngruppenalltag und Jugendliche so weniger in den digitalen Räumen geschützt werden können (vgl. Böhnisch, 2009; Hajok, 2020). Auch damit verbundenes (juristisches) Fachwissen müssen sich die Fachkräfte neu erarbeiten und berücksichtigen (siehe u.a. Witz, 2023).

Döring (2016) benennt den derzeitigen wissenschaftlichen Diskurs zum Einfluss des Internets auf Jugendsexualität als risikenorientiert und bezieht sich dabei vorrangig auf Forschung zu Grooming-Praktiken Erwachsener und den Gefahren sexuellen Missbrauchs einerseits und einer „*Generation Porno*“ (Gernert, 2010), dass Jugendliche durch online leicht verfügbare Pornografie immer früher und zu immer härteren Sexualpraktiken angehalten werden und kaum eine „natürliche“ Sexualität in ihrer Zeit entwickeln würden, andererseits (siehe auch Klein und Sager, 2010; Kostenwein, 2018). In den vergangenen Jahren hat sich der Diskurs deutlich weiterentwickelt, nicht zuletzt durch die stärkere Mediennutzung während der *Lockdowns* zu Beginn der Corona-Pandemie (vgl. Andresen u. a., 2020; Feyer u. a., 2020; Kochskämper, 2020). So werden nun auch die Nutzungspotenziale sozialer Medien betrachtet, dass Jugendliche sich etwa darüber informieren oder auch marginalisierte Jugendliche dort Gemeinschaft suchen und finden (vgl. Klein und Schweitzer, 2022; Vogel-sang, 2017).

Wenn auch Aussagen über positive Wirkungen der sexualitätsbezogenen Internetnutzung ausbleiben, bildet sich in den Interviews keine per se problembehaftete Sichtweise auf die mediale Wirkung ab. Zwar berichten Fachkräfte von konkreten Fällen der Gefährdung und sexueller Grenzüberschreitungen, die ihre Adressat*innen online erlebt haben, und äußern vereinzelt in den Interviews ihre Befürchtung einer „Pornografisierung“ jugendlicher Sexualität. Die Erfahrungen wie auch die Befürchtungen nehmen jedoch keinen zentralen Bestandteil im offenen Erzählteil der Interviews ein.⁷² Eine Fachkraft äußert zudem eine gewissermaßen gegensätzliche Perspektive auf den Zusammenhang zwischen Internet und Jugendsexualität, wenn sie den fehlenden freien Internetzugang der Bewohnerinnen als Eingriff in die Privatsphäre der Jugendlichen und eine mögliche Einschränkung der sexuellen Erfahrungswelten benennt: „*Die Kinder haben kein offenes WLAN. Sie können sich halt auch nicht so was mal angucken, auch Mädchen dürfen sich ja pornografisches Material anschauen. Das fehlt hier ein bisschen, finde ich*“ (Katharina Kley, Abs. 4) (vgl. Stapf u. a., 2021). Diese Kritik an Medienregulierung – sei es durch Stundenzahlen am Handy oder wie hier durch die Verwehrung eines offenen Internetzugangs – wird durch die Bedingungen der Pandemie in den kommenden Jahren noch verschärft (vgl. Kochskämper u. a., 2020). Das zeigen auch die Untersuchungen des Forschungspro-

72. Tatsächlich wurden Befürchtungen dieser Art weitaus mehr in den sexualpädagogischen Praxisworkshops als in den Einzelinterviews genannt.

jekts „DigiPäd 24/7“, das sich mit dem Stand der Digitalisierung u. a. in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe befasst. Deren Handlungsempfehlungen verdeutlichen, dass den Adressat*innen noch weitaus mehr digitale Teilhabe ermöglicht werden sollte (DigiPäd 24/7, 2022).

7.7 Gestaltung von Paarbeziehungen

Über die Frage von einvernehmlichen Beziehungen hinausgehend spielt die Beziehungsgestaltung – von Anbahnung über Führung bis hin zur Beendigung von romantischen Beziehungen – eine große Rolle im Alltag mit den Jugendlichen. Es werden Tipps zum Flirten gegeben, respektvolle Behandlung der*des Partner*in angemahnt und schließlich auch die Regeln zur Beziehungsführung innerhalb der Einrichtung gesetzt und diskutiert. Während manche Einrichtungen ein Verbot von romantischen oder sexuellen Beziehungen innerhalb der Wohngruppe vorgeben, so stehen andere Einrichtungen ihnen offen gegenüber und sehen es in ihrer Verantwortung, diese in einer Weise zu moderieren, dass alle Beteiligte genügend Freiraum bekommen und sich miteinander wohlfühlen.

Die Standpunkte der Fachkräfte sind jedoch in der Regel zuallererst von ihrer persönlichen Sexualmoral abhängig, wie der folgende Auszug aus dem Interview mit Marlene Meier illustriert.

„Also dann hat er tatsächlich einfach konkret nachgefragt: ‚Wie würdest du im Grunde genommen oder was macht man jetzt in einer normalen Beziehung so deiner Meinung nach?‘ Und dann habe ich ihm das so ein bisschen erzählt, wie es dann auch aus meiner Sicht war. Und dann hatte auch nochmal ein männlicher Kollege mit ihm so geredet. Also was ist dann so- ja also dass du dann halt das Mädchen, also so ein bisschen Gentlemen erleben auch so. Aber was wir auch schon hatten mit einem anderen Jungen, dass das Mädchen ihn bitte nicht benutzt. Weil der dann vielleicht tatsächlich sich dachte: ‚Oh ich muss irgendwie mit ihr einkaufen gehen und ich muss ihr dies und das bieten, so.‘ Weil die tatsächlich bei uns auch gar nicht so wenig Taschengeld haben zum Beispiel jetzt. Und wo wir dann aber auch gesagt haben: ‚Naja es ist jetzt nicht deine Aufgabe, sie so ungefähr auszuhalten.‘ Also wir müssen auch sehen, es gibt ja auch solche Jungs, die dann (1) so den- ja den Retter oder so denken spielen, zu machen, wo wir auch die Jungs tatsächlich mal schützen mussten. Also in dem- Also was heißt schützen? Aber aufklären, sagen wir mal aufklären.“ (Abs. 70)

Ein Jugendlicher fragt in einem Einzelgespräch Marlene Meier nach konkreten Hinweisen, wie eine Beziehung gestaltet werden könnte. Sie berichtet ihm aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen als Jugendliche. Außerdem wird sichergestellt, dass auch ein männlicher Kollege seine Sichtweise einbringt. In den Gesprächen, so die Fachkraft, wird eine Balance vorgeschlagen zwischen „so ein bisschen Gentleman erleben“, aber auch, dass er dadurch nicht finanziell ausgenutzt würde. Die Sequenz geht weiter:

I: „Und weißt du noch, was dir für Gedanken dabei durch den Kopf gingen im Gespräch mit ihm?“

B: „(lacht) Ja, eigentlich, wie das bei mir selber war. Also ja tatsächlich was bei mir selber so los war, weil man greift ja selbst auch eben auf seine eigenen Erfahrungen zurück. [...] Ich bin da auch echt noch so ein bisschen traditionell und sage: Ich finde es auch nicht schlimm, wenn der Mann die Tür nochmal aufhält, so. Also das hat für mich nichts damit zu tun, dass die Frau nicht emanzipiert genug ist (lacht), dass sie das nicht selber hinkriegt, sondern da geht es mir eigentlich eher einfach um die Aufmerksamkeit gegenseitig auch. (1) Also ich arbeite dann einfach viel mit Beispielen und dann können sie sich selber raussuchen, was sie davon irgendwie gut finden, womit sie sich identifizieren können und wo sie sagen: ‚Nein also das jetzt nicht, so.‘ Und dann, aber klar, hauptsächlich greift man auf sich selbst zurück. (lacht) Ja.“

(Interview mit Marlene Meier, Abs. 71-72)

Dem Jugendlichen sollen Reflexionsangebote unterbreitet werden, auf deren Grundlage er eigenständig entscheiden könne. Ihre persönliche Haltung beschreibt sie dabei als handlungsleitend und „*bisschen traditionell*“.

Der Interviewauszug verdeutlicht, wie sich Fachkräfte über Aufklärungsthemen hinaus angesprochen fühlen, zur Beziehungsgestaltung der Jugendlichen Stellung zu beziehen. Dabei vermischen sich professionelle und persönliche Anteile: Marlene Meier korrigiert und ersetzt den Begriff „*schützen*“, der ihr womöglich zu paternalistisch erscheint, durch „*aufklären*“ und betont, dass ihre persönlichen Schilderungen lediglich „*Beispiele*“ seien und die Entscheidungen der Jugendlichen nicht einschränken sollten. Vom Jugendlichen direkt angesprochen vermittelt die Fachkraft ihre persönliche Sichtweise, wie man eine Beziehung als Jugendliche*r führen sollte. Die Beziehungsgestaltung wird gegendert erlebt und so auch von der Fachkraft weitergegeben und noch verstärkt. Dass sie hier auf ihre eigene Biografie zurückgreift, liegt womöglich auch daran, dass Marlene Meier über keine Vorlage verfügt, was sie aus ihrer professionellen Rolle heraus zu leisten hätte. Vermutlich auch da die Situation für sie positiv geendet hat, erlebt sie hierbei keinen Rollenkonflikt oder sich als nicht hinlänglich vorbereitet und ausgebildet.

Die Fachkräfte haben also in ihrer Beziehungsarbeit viele Möglichkeiten, auf die Beziehungsgestaltung der Jugendlichen Einfluss zu nehmen, was fachlich verhältnismäßig selten reflektiert wird.

7.8 Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität

Ein Thema, das den Fachkräften immer wieder begegnet, ist die Auseinandersetzung mit sexuellen Identitäten. Dazu gehört, dass die sexuelle Orientierung der Fachkräfte von den Jugendlichen, oftmals gleich beim Kennenlernen, erfragt und besprochen wird. Die Schwierigkeiten und Potenziale, die die Fachkräfte in dieser

Nachfrage sehen, unterscheidet sich auch nach ihrer eigenen Orientierung: Gemeinsam ist ihnen ein Abwägen ihrer Privatsphäre und dem Nutzen dieser Auskunft für die Jugendlichen. Heterosexuelle Fachkräfte befinden sich dann im Zwiespalt, ihre eigene Präferenz nicht als allgemeingültig mitteilen zu wollen, weichen vielleicht wie Emilia Eichhorn aus, man verliebe sich nicht in das Geschlecht eines Menschen (vgl. Abs. 42), oder verbinden ihre Auskunft womöglich wie Katharina Kley mit einem (ungewollt homophob formuliertem) Hinweis, dass Homosexualität auch „*ja gar nicht mal so schlimm*“ (Abs. 36) sei.

Für nicht-heterosexuelle Fachkräfte wie Nina Nowitzki stellen sich dagegen Fragen, inwiefern sie sich selbst überhaupt zeigen können, solange sie einen so großen Teil ihrer Identität nicht preisgeben: „*Für mich halt immer- (1) Ja, das wollte ich halt nicht einbringen. Und dadurch habe ich ja viel von- also ist ja ein großer Teil von mir. Dadurch habe ich halt den Rest auch nicht eingebracht so*“ (Nina Nowitzki, Abs. 48). Während sich also heterosexuelle Fachkräfte fragen könnten, ob sie mit einem *Coming-out* das heteronormative Gefüge stören (vgl. Allen, 2011), kann es für queere Fachkräfte nicht nur um die Repräsentanz sexueller Vielfalt, sondern die Bedingungen ihrer gesamten Beziehungsarbeit gehen.

Bei der Identitätsarbeit der Jugendlichen geht es vermehrt darum, die eigene geschlechtliche Identität zu ergründen. So schildert Susanne Stollberg den aktuellen Umgang mit einem trans* Jungen in einer Wohngruppe. „*Als Mädchen aufgenommen*“ habe er den Betreuer*innen mitgeteilt, dass er „*Justin genannt werden*“ möchte und sich „*auch als Junge fühle*“. Susanne Stollberg als Bereichsleitung hat das aus den Gesprächen über den Jungen, genauer gesagt seinen neuen Namen mitbekommen. Es sei eine Selbstverständlichkeit, ihn dabei ernstzunehmen, auch wenn es sich als eine „*Phase*“ herausstellen würde. Langfristig müsse geschaut werden, was an Unterstützung benötigt werde, etwa, was die „*Umwandlung*“ betreffe oder auch therapeutisch „*wo das herkommt*“. Am wichtigsten sei dabei, Ruhe zu bewahren, Leute einzubinden und die Jugendlichen ernst zu nehmen (vgl. Susanne Stollberg, Abs. 176). Hierbei zeigen die Fachkräfte so wie Susanne Stollberg in diesem Beispiel Offenheit und Akzeptanz für jugendliche Identitätssuche, wenn auch die Bedeutung dessen mit einem lapidaren „*ob du nun Klaus oder Bärbel oder wie auch immer heißt*“ (a.a.O.: Abs. 178) begegnet nicht immer verstanden wird und im Widerspruch zu den geschlechterrollenbasierten Botschaften steht, mit denen Jugendliche in ihrer Lebenswelt konfrontiert werden. Für Justin ist es wohl nicht egal, ob er so oder anders heißt, und er ist wahrscheinlich weit- aus sensibilisierter für Geschlechterrollen und deren Passung.

Dass persönliche Fragen auch die organisationale Einrichtung beeinflussen können, zeigt eine Erzählung von Jessica Jansen, die sich dazu äußert, wie sie mit geschlechtlicher Identität in ihrer Einrichtung verfahren, da sie auf Mädchen und jungen Frauen ausgerichtet ist. Es gab eine Anfrage, ob man „als Mädchen einziehen und als Junge wieder ausziehen“ dürfe. Die jugendliche Person wurde angenommen; aus „anderen Gründen“ sei es nicht zum Einzug gekommen. Die Anfrage zeige Jessica Jansen aber, dass die Einrichtung noch weitere Entwicklungswege vor sich habe und das Team sich mit geschlechtlicher Identität noch intensiver auseinandersetzen müsse (vgl. Jessica Jansen, Abs. 60).

Ähnlich wie beim Thema Geschlechterrollen ist der interviewübergreifende Konsens, mithilfe einer solidarischen und fürsorglichen Haltung gegenüber LGBTIAQ* Jugendlichen sie in ihrer Identitätsarbeit zu bestärken und zu unterstützen. In den Interviews offenbart sich jedoch anhand der beschriebenen Situationen und Reflexionsprozesse und nicht zuletzt der Sprache in der Umsetzung eher ein Ringen um Akzeptanz. Die stationäre Jugendhilfe ist weniger *safer space* als Spiegel einer heteronormativen Gesellschaft, indem das Maß an Unterstützung und Fürsorge, was LGBTIAQ* Personen erfahren, sehr unterschiedlich ausfällt. In vielen Fällen wird es wahrscheinlich nicht ausreichen.

7.9 Grenzverletzungen durch Jugendliche

Ein in wenigen Interviews diskutiertes, dafür aber für die Betroffenen umso schwieriger gelagertes Thema stellt die Sexualisierung der Fachkräfte durch Jugendliche dar. Drei Fachkräfte beschreiben aus ihrer Arbeit konkrete Vorfälle, in denen Jugendliche ihre Grenzen verletzt haben. Im ersten Fall starrt ein Jugendlicher der Fachkraft auf die Brüste, die ihn daraufhin zurechtweist (vgl. Fiona Funke, Abs. 16-18), im zweiten hält ein Jugendlicher die Fachkraft am Handgelenk fest und fordert sie auf, ihn zu küssen (vgl. Luisa Lehmann, Abs. 8; 180) und im dritten Beispiel umarmt ein Jugendlicher beim Zubettgehen die Fachkraft länger und fester, als es ihr angenehm ist (vgl. Anna Albrecht, Abs. 36-78). Die drei Vorfälle unterscheiden sich in Hinsicht der Beziehung zu den jeweiligen Adressaten, dem Setting und der Bewältigungsstrategien der Fachkräfte. Eine Gemeinsamkeit bildet der heteronormative Kontext einer weiblichen Fachkraft und einem männlichen Jugendlichen. Hieraus kann geschlossen werden, dass es sich bei diesen Szenen um schwierige, aber noch „sagbare“ Vorfälle handelt. Ob Grenzverletzungen von Seiten von Adressatinnen oder gegenüber männlichen Fachkräften weniger stattfinden oder weniger wahrgenommen werden oder besprechbar sind, kann nicht abschließend beurteilt werden. Ihnen gemein ist außerdem, dass es sich für die betroffenen Fachkräfte um sehr schwierige Situatio-

nen handelt, die sie lange noch beschäftigen. Der sozialpädagogische Anspruch, die erotischen Ansprachen der Adressat*innen „*alters- und geschlechtsübergreifend zwar nicht zu erwidern, aber auch nicht zu verurteilen*“ (Brückner, 2022, S. 11) und sie nicht zu „*beschäm[en] oder herab[zu]gewürdig[en]*“ (ebd.), fordert die Fachkräfte deutlich heraus.

7.10 Körperkontakt mit Jugendlichen

Damit verbunden ist auch der Körperkontakt mit Jugendlichen, der in ein paar Interviews ausführlicher diskutiert wird. Hierbei handelt es sich um weibliche wie männliche Fachkräfte. Während manche Interviewten Körperkontakt in Form von Umarmungen und – gerade mit den jüngeren Adressat*innen – auch Kuscheln als wichtigen Aspekt ihrer Beziehungsarbeit verstehen, so gilt das für andere als inakzeptabel und unprofessionell. Auch hierbei lassen sich eher Geschlechter- als Altersunterschiede vermuten, da die vehemente Ablehnung tendenziell eher von Männern als von Frauen geäußert wurde. Die einzige Frau, die auch eine distanzierte Haltung zu den Jugendlichen von sich aus betonte, stellte das auch als eine persönliche Schwäche ihrer Beziehungsarbeit dar, während die Männer, die das in den Interviews thematisierten, hier einer professionellen Überzeugung folgen.

„Also ich habe von Mitarbeitern gehört, die sich da eben schon ganz gerne mal massieren lassen von Jugendlichen oder so da- das wäre für mich schon- das wäre zu viel. Also da hört irgendwo die Beziehung für mich, die professionelle Beziehung für mich auf. So. Da sind wir ja schon- ja. Missbrauch. Weiß ich nicht, aber ja. Das hat für mich schon eine sexuelle Komponente, die ich nicht möchte. (...) Ich weiß noch ein Junge kam neulich und wollte- und hatte so Rückenschmerzen und- oder Schulterschmerzen und wollte mir das irgendwie zeigen. Und hat immer gezeigt, wo ihm das wehtut und so. Dann habe ich ihm ein Körnerkissen warm gemacht. So. Das hatten wir gerade besorgt. Und dann habe ich ihm das warm gemacht. Ich habe es ihm auf die Schulter gelegt, habe es noch mal ein bisschen angedrückt. Ihm wurde gleich ganz warm um die Schultern und es hat sich für mich so angefühlt als hätte ich ihm gerade eine Umarmung irgendwie zukommen lassen. So. War aber körperlich für mich fein raus irgendwie. Und er hat sich gefreut und ist dann schlafen gegangen. Und hat sich bedankt. Und so das ist das, was wir anbieten können.“ (Roland Raabe, Abs. 26-27)

Roland Raabe beschreibt in diesem Interviewauszug, wie er mit Körperkontakt zu den Adressat*innen umgeht und warum.⁷³ Er verweist auf Geschichten von anderen Fachkräften, die sich von Jugendlichen massieren ließen, was für ihn eine „*sexuelle Komponente*“ habe, die er ablehnt. Er schildert eine konkrete Situation, in der ein Junge über starke Rückenschmerzen klagte und aus Sicht der Fachkraft sich Körperkontakt

73. Diese Interviewsequenz wird auch im Aufsatz von Henningsen und mir analysiert (List und Henningsen, 2023, S. 340 ff.).

wünschte. Er hat ihm ein Körnerkissen heiß gemacht und ihm auf die Schulter gelegt, was den Jungen sehr gefreut hätte und wiederum für Roland Raabe eine positive Erfahrung war, wie er Wärme geben kann, ohne sich selbst körperlich zu nähern („körperlich für mich fein raus irgendwie“).

Die Grenze, die er dabei zieht, erklärt er im weiteren Interview sowohl durch seinen persönlichen Wunsch nach Abstand als auch durch nicht weiter definierte gesetzliche Schranken. Deutlich wird dabei ein persönliches Unwohlsein mit Körperkontakt und schließlich Erleichterung, dass sie eine Lösung gefunden haben. In deutlicher Distanz zu den Adressat*innen sieht er zwar deren Bedürfnisse, geht jedoch ausschließlich mittelbar – mithilfe des Körnerkissens – auf den Wunsch nach Körperkontakt ein. Seinen persönlichen Wunsch nach Abstand verankert er dabei in seiner professionellen Rolle, dass dies auch das sei, „was wir anbieten können“.

Körperliche Nähe ist in dieser Szene für die Fachkraft einseitig sexualisiert: Den Wunsch nach Nähe der Jugendlichen betrachtet Roland Raabe nicht explizit als sexuell. Das Eingehen darauf durch Fachkräfte hingegen ist für ihn eine sexuelle Grenzverletzung. Dabei weist sein Vergleich mit Kolleg*innen „die sich da eben schon ganz gerne mal massieren lassen von Jugendlichen“ eine andere Dynamik auf: In der Logik des *Wheel of Consent* (siehe [Abbildung 5](#)) wäre dieses Verhalten im Schattenbereich des Quadranten *Annehmen* angesiedelt, also als „ausnutzend“ zu beschreiben. Roland Raabes eigenes Verhalten stellt eine Ablehnung eines Wunschs nach dem Quadranten *Dienen* dar, in der er angefragt wurde zu *geben* (nicht zu *bekommen*) (vgl. Martin, 2020).

Ein Verständnis von professioneller Distanz, was zugleich mit Geschlechterrollen verbunden ist, findet sich auch in anderen empirischen Studien. So ordnen die männlichen befragten Studenten Körperkontakt deutlich häufiger als Risiko ihrer Arbeit ein als die weiblichen (vgl. Sielert und Schmidt, 2012, S. 148). Eine doppelte Konnotation von Körperkontakt als Teil von weiblich bestimmter Sorgearbeit und eher mit Grenzüberschreitungen und sexueller Gewalt verbunden (vgl. Stecklina, 2012, S. 127) zeigt sich somit auch in den Interviews.

Dabei wird diese vermeintliche Professionalität kaum mit dem Entwicklungsstand und den Nähebedürfnissen der Jugendlichen abgeglichen: Zwar werden, wie Sielert & Schmidt (2012, S. 142) zum Thema darlegen, Berührungsbedürfnisse in der Pubertät gehemmt, doch sei Körperkontakt „weiterhin nötig“ und könnten „taktile Entbeh-rungen [...] auch im Jugendalter noch zu Verhaltensschwierigkeiten führen“. Jugendliche stellen, anders als Kinder, Berührungen eher in einen sexuellen Kontext (vgl. Stecklina, 2012, S. 126). Der Zwiespalt, den die Fachkräfte erleben, findet sich also womöglich bei ihren Adressat*innen ebenfalls wieder.

7.11 Zusammenfassung

Diese Themensammlung stimmt in vielerlei Hinsicht mit anderen Forschungsprojekten zu Sexualität in pädagogischen Kontexten und insbesondere der Jugendhilfe überein. Auch wenn wissenschaftliche Arbeiten bisher kaum explizit die genannten Themen dargestellt, geschweige denn deren Häufigkeit repräsentativ erfasst haben, so lassen sich implizit in verschiedenen Beiträgen ähnliche Schwerpunkte feststellen: Domann (2020, S. 33) weist beispielsweise darauf hin, dass Beziehungsverbote in Einrichtungen vorkommen können. Retkowski et al. (2015) gehen auf Geschlechterrollen und körperliche Nähe ein. Risiken zur sexuellen Gesundheit wird als grundlegende Basis auch in unserem vorangehenden Forschungsprojekt benannt (vgl. Henningsen und List, 2018b) und von Jugendlichen in der Heimerziehung bestätigt (vgl. Mantey, 2017, S. 128).

Mit Rückblick auf die Sinnfunktionen der Sexualität (vgl. Sielert, 2015, S. 47 ff.) ergibt sich eine Schiefelage zugunsten der Funktionen *Fortpflanzung* und *Beziehung*. Dagegen werden Lust- und Identitätsaspekte wenig besprochen. Untersuchungen zu den Bedarfen der Jugendlichen (u.a. Beck und Henningsen, 2018; Mantey, 2017) zeigen jedoch, dass die Jugendlichen vorwiegend Fragen zu *Beziehung* und *Identität* aushandeln. Wenn die Fachkräfte auf dem vermeintlich sicheren Terrain biologischer Reproduktionsthemen bleiben (also basale Aufklärung leisten und über Verhütung mit den Jugendlichen sprechen), auch wenn sie zusätzlich die Notwendigkeit sehen, über sexuelle Gewalt zu sprechen, werden sie dem vollständigen Informations- und Austauschbedarf der Jugendlichen nicht gerecht.

8 Handlungsstrategien

Im vorherigen Abschnitt wurde die Bandbreite an sexuellen Themen, mit denen die pädagogischen Fachkräfte tagtäglich konfrontiert werden, ausgeführt. Was die Themen jedoch nicht vorgeben, ist die Art, wie die Fachkräfte sie mit den Jugendlichen in ihrer Beziehungsgestaltung bearbeiten.

Hierbei geht es um das konkrete methodische Handeln.

„Methodisch zu handeln, bedeutet, die spezifischen Aufgaben und Probleme der Sozialen Arbeit zielorientiert, kontextbezogen, kriteriengeleitet sowie strukturiert und gleichzeitig offen zu bearbeiten, wobei man sich an Charakteristika des beruflichen Handlungsfeldes sowie an der wissenschaftlichen Arbeitsweise orientieren sollte.“ (von Spiegel 2021: 598)

Auch das spontane Handeln von Fachkräften muss also, im Gegensatz zu Alltags-handeln, transparent, berufsethisch gerechtfertigt, wissenschaftlich sowie erfahrungsbezogen begründbar gestaltet werden. Jedoch ist in der Praxis bedingt durch die Wechselwirkungen mit dem Kontext und allen Beteiligten das situative Handeln nicht plan- und somit „methodisierbar“ (vgl. ebd.). In der Rekonstruktion kann das Handeln eingeordnet, bewertet und – wie hier – kategorisiert werden.

Auf diese verschiedenen Handlungskategorien wird im nun Folgenden eingegangen. Grundlage der Analyse sind die sexualitätsbezogenen Situationen, die die pädagogischen Fachkräfte in den Interviews geschildert haben. Dabei wurden schwerpunktmäßig die ausführlich erzählten Situationen, die den Hauptbestandteil der Interviews ausmachen, berücksichtigt. In diesem Abschnitt geht es ausschließlich um das Verhalten der Fachkräfte, wie sie sich daran erinnern und wie sie es in den Interviews beschreiben. Auf die Deutungen und Absichten, die hinter den Handlungsstrategien der Fachkräfte stehen, wird in der anschließenden Analyse (Kapitel 9) näher eingegangen.

Die Handlungsweisen der Fachkräfte lassen sich in fünf Kategorien einteilen, die sich am Maß der bemerkbaren Einflussnahme graduell unterscheiden lassen.⁷⁴ Sie reichen so von kaum merkbarer Einflussnahme (Kategorie *geschehen lassen*) über leicht merkbare Einflussnahme (Kategorien *begleiten* und *erziehen*) hin zu deutlich merkbare Einflussnahme (*eingreifen*). Als zusätzlichen Handlungsmodus, der außerhalb dieser Skala steht, nutzen die Fachkräfte das *Ausgliedern*.

74. Diese decken sich *nicht* mit Hermann Gieseckes (2015, S. 72 ff.) „Grundformen pädagogischen Handelns“, dessen Unterteilung in *Unterrichten, Informieren, Beraten, Arrangieren* und *Animieren* die Kategorisierung anhand von Einflussnahme, um die es mir hier geht, nicht betrachtet.

Abbildung 16: Identifizierte Handlungsstrategien

8.1 Handlungsstrategie *geschehen lassen*

Eine Möglichkeit, mit Sexualität in einer Wohngruppe umzugehen, ist, *nicht* darauf einzugehen. Benedikt Berger, der als Einrichtungsleitung tätig ist, erklärt, wie wichtig es sei, den Jugendlichen Raum zu geben:

„Das regeln viele Kinder unter sich, das regeln sie mit ihren Bezugsbetreuern, aber wenn dann wirklich das Problem größer wird und Vertrauen schon da ist, dann bin ich der Ansprechpartner und das zeugt von einer guten Beziehung, das zeugt von viel Vertrauen. Aber es klappt ganz gut. Offenheit ist wichtig. Lasst die Kinder kommen. Es hat überhaupt keinen Sinn hinterherzulaufen.“ (Benedikt Berger, Abs. 8)

Diese Handlungsstrategie kommt über diese Grundhaltung hinaus dann zum Einsatz, wenn es um Themen geht, die die pädagogischen Fachkräfte der Privatsphäre ihrer Klient*innen zuschreiben. Was dabei jedoch *off limits* ist, hängt von der Einrichtung, dem Team und der jeweiligen Fachkraft ab. Während über die Interviews hinweg Einigkeit darüber herrscht, dass Verhütung angesprochen werden muss und möglichst auch das Thema „*gegenseitiger Respekt*“ (Veit Vogel, Abs. 54) und „*beiderseitiges Einverständnis*“ (Jürgen Jakobi, Abs. 142), so gehen die Meinungen zu Themen, zu denen die Jugendlichen *nicht* angesprochen werden sollen, stark auseinander. Eine Aussage von Veit Vogel (Abs. 40) verdeutlicht die Haltung, dass alles, was nicht Verhütung betrifft, ihn nicht mehr betreffe: „*Das ist mir prinzipiell nicht egal, aber ich will es auch nicht wissen, weil es mich nichts angeht.*“ Das Erklärungsmuster hierzu deutet einerseits auf eine rollenförmige Distanz⁷⁵ hin, andererseits aber auch auf eine diffuse:

„Ansonsten ist es natürlich eine Herausforderung über Sex zu sprechen prinzipiell. Ich glaube aber nicht nur im Kontext mit Jugendlichen. Ich merke ja, dass es für mich auch irgendwie jetzt in diesem Moment eine Herausforderung ist, über Sexualität zu sprechen, weil es in unserer Gesellschaft einfach so ist, wie es ist.“ (Veit Vogel, Abs. 82)

Die Handlungsstrategie kann auch gegenüber Kolleg*innen eingesetzt werden. Nina Nowitzki beispielsweise betont in ihrem Interview, wie wichtig es sei, dass jedes Teammitglied seinem eigenen Stil und Handlungsweisen verfolge. Da würden sich grundlegende Ansichten und Einstellungen unterscheiden, doch das gehöre zur Freiheit des Jobs, dass jede*r macht, wie er*sie möchte: *„Da sind wir ja komplett frei. Also können wir machen, was wir wollen, eigentlich. Also im Rahmen von Gesetzen. Pädagogisch kann jeder von uns irgendwie seine Richtung fahren, wie er möchte“* (Abs. 96).⁷⁶

Ein intendiertes *Geschehen lassen* wählt Paul Pieper, wenn er nachdrücklich betont, dass er die Zimmer seiner Jugendlichen nicht in deren Abwesenheit oder ohne deren Erlaubnis betreue: Hier liegt eine rollenbedingte Distanz vor, die das Beziehungsverhältnis auf Augenhöhe betonen soll (vgl. Abs. 59).

Andererseits wird auch aus einem diffusen und nahen Kontakt heraus *geschehen gelassen*: Fiona Funke erzählt, wie sie bei einem Ausflug von den Jugendlichen in den See geworfen wird und dies nicht als eine Missachtung ihrer Position und Grenzüberschreitung empfindet, sondern als einen wichtigen Baustein ihrer Beziehungsarbeit, dass man mit ihr Spaß haben und *„dass man das mit [ihr] relativ gut machen kann“* (Abs. 6).

Roland Raabes Umgang mit Körperkontakt kann vor diesem Hintergrund beinahe als ein seitens der Fachkraft erzwungenes *Geschehen lassen* verstanden werden: Er berichtet, wie die Jugendlichen, mit denen er arbeitet – durchweg minderjährige, unbegleitete Geflüchtete – starke Nähebedürfnisse äußern. Er und sein Team sehen hier jedoch eine Grenze, die sie nicht überschreiten möchten. Umarmungen sind beispielsweise nicht üblich: *„Da schütze ich mich natürlich auch vor sexuellen Vorwürfen und so weiter. Das- da ziehe ich daher die Grenze, [...] abklatschen an der Schulter und so, das ist für mich okay. So eine freundliche Art und Weise. Aber noch weiter würde ich*

75. Veit Vogel arbeitet zum Zeitpunkt des Interviews mit jungen Erwachsenen und nimmt im Interview auch hauptsächlich hierauf Bezug.

76. Siehe hierzu auch den Hinweis in Kapitel 6.1, dass Einrichtungen wie Nina Nowitzkis mit persönlicher Ausrichtung den einzelnen Mitarbeitenden viel Handlungsspielraum lassen und das Kollektiv-Verbindende weniger gefördert oder auch nur wahrgenommen wird.

da nicht gehen und erwarte das so auch von meinen Kollegen“ (Roland Raabe, Abs. 26). Die Jugendlichen werden somit, soweit es geht, mit ihrem Wunsch nach Nähe allein gelassen, weil vonseiten der Fachkraft diesem nicht stattgegeben werden kann oder soll.

Auch Anfragen zur sexuellen Orientierung der pädagogischen Fachkräfte können einen Abstand zu den Jugendlichen hervorrufen: Emilia Eichhorn, eine 24-jährige Erzieherin, hat vor ein paar Monaten begonnen, in einer Mädchengruppe zu arbeiten. Auf die Nachfrage seitens eines Mädchens beim Kennenlernen, ob sie auf Frauen oder Männer stehe, habe sie gar nichts geantwortet, weil sie überrumpelt war, aber auch meinte, das gehe die Jugendlichen nichts an und habe nichts mit ihnen zu tun (vgl. Abs. 40). Auch die Grenzen der Fachkraft und deren Privatsphäre können also eine Abstandswahrung oder ein *Geschehen lassen* begründen.

Es gibt jedoch auch ein vonseiten der Jugendlichen erzwungenes *Geschehen lassen*: So erzählt Thomas Trautmann, wie eine Jugendliche sich gegen ihren persönlichen Wunsch auf einen sexuellen Kontakt einlässt, in der Hoffnung, dass sich daraus eine romantische Beziehung ergibt (vgl. Abs. 56 ff.). Diese Grauzonen des Einvernehmens stellen die Fachkräfte vor einige Herausforderungen: „*Du kannst Nein sagen*“ (z. B. Emilia Eichhorn, Abs. 92) ist zwar eine Präventionsbotschaft, die häufig an die Jugendlichen gesendet wird, teilweise auch bewusst mit dem Zusatz, das gelte für Mädchen und Jungen (vgl. Susanne Stollberg, Abs. 40). In der Ambivalenz zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen – Nähe, Anerkennung, aber auch Grenzachtung – sind diese klaren Nein-Botschaften nicht ausreichend.⁷⁷ Thomas Trautmann sieht sich in dieser Situation zum Aushalten gezwungen. Er könne sie schließlich nicht zurückhalten, diese Entscheidungen über ihr Leben selbst zu treffen, auch wenn er sie als selbstschädigend wahrnimmt. Die Anerkennung der sexuellen Selbstbestimmung der Jugendlichen kann also dazu führen, dass pädagogische Fachkräfte sich gelähmt fühlen und gegen ihren Wunsch *geschehen lassen* müssen. Hierzu zählen auch die Geschichten von Susanne Stollberg, die über den schwierigen Umgang mit einer möglichen Prostitution einer Jugendlichen berichtet (vgl. Abs. 96 ff.), wie auch von Luisa Lehmann, die einen homosexuellen Jugendlichen begleitet, der sich in einer angstbesetzten und machtungleichen Beziehung mit einem älteren Mann befindet, und sie dabei vorsichtig agiert, um das Vertrauen des Jugendlichen nicht zu verlieren

77. Siehe hierzu auch die eindrückliche Beschreibung einer sexualpädagogischen Fortbildungsszene bei Marion Thuswald (2022, S. 380 ff.), in der eine Referentin die Schwierigkeit herausstellt, Nein zu empfinden und zu sagen gegenüber nahestehenden Menschen.

(vgl. Abs. 24). In diesen drei Beispielen findet sich jeweils diffuses Verhalten; die Fachkräfte sind in ihren Erzählungen mit ihrer eigenen Schwierigkeit auszuhalten beschäftigt und dadurch emotional stark involviert. Der Fokus auf das sexuelle Lernen der Jugendlichen und deren Bedürfnisse gerät dann in den Hintergrund.

Die Erzählungen von Jürgen Jakobi zu Übergriffen unter den Jugendlichen weisen schließlich nachdrücklich auf Gefahren der Handlungsstrategie *geschehen zu lassen* hin:

„Wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe oder ein Kind habe, das mit elf Jahren in die Einrichtung kommt, möglichst noch eine Missbrauchserfahrung von zu Hause mitbringt und dann hier in ein System kommt, wo nicht über Sexualität gesprochen wird, sondern wo die Möglichkeit besteht, dass in den Gruppen die Jugendlichen irgendwo sich zurückziehen können und das dann selber für sich ausprobieren können, weil es eben nicht angesprochen wird, dann haben wir es eben erlebt, dass diese Missbrauchsoffer hier erneute Missbrauchserfahrungen machen.“ (Jürgen Jakobi, Abs. 74)

Jürgen Jakobis Erfahrung deutet darauf hin, dass ein vollständiger Schutz durch Kontrolle nicht möglich ist und somit Peergewalt in Einrichtungen geschieht (vgl. Domann, 2020, S. 35 ff.). Er betont aber hier, wie eine Einrichtungskultur, die auf Schweigen und *Geschehen lassen* gegenüber Sexualität beruht, den Schutzauftrag nochmals weiter unterlaufen kann und Jugendliche mit schwierigen sexuellen und Gewalterfahrungen allein gelassen werden könnten.

Die Handlungsstrategie, Sexualität *geschehen* und Jugendliche sein dürfen zu *lassen*, birgt also auf der einen Seite durch die Anerkennung ihrer sexuellen Menschenrechte Chancen der freien sexuellen Entfaltung und selbstbestimmten psychosexuellen Entwicklung. Jugendliche, denen auf diese Weise begegnet wird, können lernen, selbst sexuelle Fragen und Probleme für sich zu klären und sich eigenständig Hilfe und Informationen zu suchen. Sie stärken auf diese Weise ihre Eigeninitiative und -verantwortung. Ihrem Bedürfnis nach Autonomie wird stattgegeben. Pädagogische Fachkräfte können mit dieser Handlungsweise die für sie passende Distanz wahren und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist ressourcenschonend und kann Teil einer persönlichen Burn-out-Prävention sein.

Allerdings können Jugendliche mit dieser Handlungsstrategie allein gelassen werden und sich nicht ausreichend unterstützt fühlen. Sie könnten mit ihren Entwicklungsaufgaben überfordert sein, keine*n Ansprechpartner*in dafür finden – gerade, wenn diese aus persönlichen Gründen sich zum Thema Sexualität distanzieren. Womöglich finden sie dann auch weniger für sie förderliche Antworten auf ihre Fragen, als bei einer direkteren pädagogischen Begleitung möglich wäre. Fachkräfte

könnten sich bewusst herausziehen, aus Angst vor Verantwortung. Im schlimmsten Fall kann, wie Jürgen Jakobis Beispiel zeigt, sexuelle (Peer-)Gewalt übersehen werden. Erzwungenes *Geschehen lassen* kann schließlich eine starke Belastung für Fachkräfte darstellen und sollte thematisiert werden.⁷⁸

8.2 Handlungsstrategie *begleiten*

Die von einem Großteil favorisierte Form des pädagogischen Umgangs stellt die *Begleitung* und Beratung dar. Die Fachkräfte verstehen ihre Arbeit zumeist eher als unterstützend als korrigierend (vgl. hierzu kritisch Henningsen und List, 2018b, S. 100 ff.):

„Unterstützen, sich dann aber auch im richtigen Moment zurücknehmen. Sie wird begleitet und ja. Dass sie trotzdem was macht, selbst entscheiden kann.“ (Luisa Lehmann, Abs. 215f.)

„In der Beziehungsarbeit- ja, finde ich es wichtig, (1) dass man das nicht von sich weist, sondern gerade in der Pubertät ist alles, was (1) mit Sexualität zu tun hat, wichtig für die Kinder. Und da muss man sie auch engmaschig begleiten.“ (Monika Menke, Abs. 62)

„Insofern war mir das dann auch wichtig, ihn entsprechend zu begleiten [...], dass er merkt: Wir sind immer noch für ihn da...“ (Roland Raabe, Abs. 18)

„Wir sind halt (1) eine begleitende Institution, so mit all unseren Höhen und Fällen, die wir haben. Wir können nur begleiten. (3) Und alles andere erlernen, den Weg müssen sie letztendlich selber finden, die Klienten.“ (Susanne Stollberg, Abs. 214)

„Also ich gehe da mit ganz viel Verständnis ran und versuche, soweit es geht, da irgendwie zu unterstützen.“ (Emilia Eichhorn, Abs. 62)

„... da war die Bezugsbetreuung auch (...) gefragt. Weil das so ein bisschen wirklich so einen unterstützenden Charakter hatte. (...) Und auf der anderen Seite, das ist nämlich dann der andere Punkt, wo wir auch gesagt haben, brauchen wir auch wieder einen Zeitpunkt, wo wir uns dann aus dem Geschehen zurückziehen. Weil zur Beziehung auch gehört: Mach mal! Das wird nicht alles ausbuchstabiert in der Bezugsbetreuung, sondern: Mach einfach mal! Mach Erfahrungen! Dann kannst du es auch wieder verändern.“ (Jessica Jansen, Abs. 43)

„... und ihn natürlich bestärkt und gesagt, dass ich es sehr gut fand, dass er das gesagt hat. Und ihn halt unterstützt in der Sache, dass es sein Recht ist zu sagen, wenn er was nicht gut findet...“ (Anna Albrecht, Abs. 86)

78. Siehe hierzu die Dissertation von Hess (2024), die sich mit Selbstsorge von pädagogischen Fachkräften in der Arbeit und Auseinandersetzung mit von sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen befasst. Insbesondere das Kapitel „Pädagogische Fachkräfte als vulnerable Subjekte und (sekundär) Betroffene von sexualisierter Gewalt“ (S. 59ff.) geht auf den hier besprochenen Aspekt ein.

„Ja, dass wir tatsächlich auch einfach signalisieren, dass wir hinter euch stehen, so, also und euch dann unterstützen in den Fragen oder Auseinandersetzungen, die ihr dann mit euren Partnern oder Partnerinnen auch habt.“ (Marlene Meier, Abs. 72)

In fast jedem Interview fallen Sätze wie die hier zitierten, um das grundlegende Fundament der Beziehungsarbeit zu beschreiben: Man begleitet Jugendliche über einen längeren Zeitraum und unterstützt sie in deren Entwicklung und lässt dabei Freiraum, dass sie selbst ihren Weg finden und gehen. Dahinter steht ein Menschenbild, in dem die Adressat*innen als eigenständige Persönlichkeiten begriffen und ihnen Autonomie und ihre eigenen Entwicklungswege zugesprochen werden.

Die Handlungsstrategie erinnert damit an das „Beraten“, das eine wesentliche, wenn nicht die zentrale Handlungsmethode in der Sozialen Arbeit ist (vgl. Albrecht, 2017, S. 46; Stimmer, 2020, S. 129). Frank Nestmann (2019, S. 9) betont, dass psychosoziale Beratung weder „*bloße Information*“ noch „*Psychotherapieverschnitt*“ sei und komprimiert sie auf vier zentrale Funktionen:

- „1. Sie hilft informieren und sie hilft beim Entscheiden.
2. Sie fördert insbesondere Prävention und Vorsorge auch durch die Ermöglichung und Sicherung von gelingenderem Leben und höherem Wohlbefinden.
3. Sie unterstützt die Bearbeitung von Anforderungen, die Bewältigung von Problemen aber auch das Wiedererlangen von Gleichgewicht und Handlungsfähigkeit nach Krisen und kritischen Lebensereignissen sowie das Arrangement mit Unveränderbarem und
4. Sie ist immer auch ein Stück Anregung zur Entfaltung von Kräften und zur Entwicklung im Lebenslauf.“ (a.a.O.: 10)

Auch wenn sie einen Hauptanteil der Arbeit mit Adressat*innen ausmacht, ist sie nicht beliebig: Das sozialpädagogische oder auch psychosoziale Beraten setzt auf gemeinsame Haltungselemente (etwa Wertschätzung, Einfühlung, Lebensweltorientierung), Methoden (Gesprächstechniken wie systemische Fragen und aktives Zuhören) und Fachwissen aus Beratung und dem jeweiligen Arbeitsfeld (vgl. Albrecht, 2017, S. 49). Die Abgrenzung zu anderen Beratungsformen, etwa psychologischer Beratung, ist fließend und beruht zum einen auf Strukturelementen, dass z. B. sozialpädagogische Beratung oftmals örtlich und zeitlich ungebunden und hoch variabel ist. Zum anderen werden Haltung und Methoden vom spezifisch sozialpädagogischen Fachwissen beeinflusst wie der o.g. Lebensweltorientierung.

Weil Beratung eine wesentliche Handlungsmethode in der Sozialen Arbeit darstellt und somit der Begriff selbst bereits vielfach definiert wurde und die genauen Parameter umstritten sind, schlage ich für die hier vorgestellte Handlungsstrategie als Oberbegriff stattdessen den *in-vivo*-Code „begleiten“ vor.

In der Sozialen Arbeit wird unter Begleitung verstanden, *„dass SozialpädagogInnen ‚einfach‘ da sind im Alltag ihrer Klienten [sic] oder in Teilbereichen dieses Alltags und dass ihre Unterstützung abgerufen werden kann, wenn sie verlangt wird, oder dass sie auch ihre Unterstützung vorsichtig anbieten, ohne sie aufzudrängen“* (Stimmer, 2020, S. 143). Auch in der Pädagogik wird rund um den Lehrer*innenberuf das *„pädagogische Begleiten“* als *„zentrale Schlüsselkategorie pädagogischen Handelns“* gewertet (Pietsch, 2010, S. 217), wodurch die Aufgabe des Lernens und Aneignens von Wissen und Kompetenzen den zu Begleitenden zugewiesen wird. Schließlich wird der Begriff im populärwissenschaftlichen Erziehungsdiskurs als Gegenentwurf zu einem adultistischen Erziehungsverständnis genutzt, um die tägliche Fürsorgearbeit von Eltern, Sorgeberechtigten und Pädagog*innen mit dem verbundenen Anspruch der Gleichberechtigung gegenüber Heranwachsenden greifbar zu machen (vgl. Imlau, 2024; Mierau, 2020; Winkelmann, 2020).

Vermutlich spielen alle drei Faktoren eine Rolle, weswegen auch in den Interviews nicht von „beraten“, sondern „begleiten“ gesprochen wird. Anders als beim Beraten, was Information immer einschließt, wird beim Begleiten die Haltung begrifflich in den Mittelpunkt gestellt. Offenbar ist dies für die Interviewten ebenfalls bedeutungsvoll. So wird der Unterschied zu den weiteren Handlungsstrategien besonders prägnant.

Diese Handlungsweise wird typischerweise mit Einzelgesprächen verknüpft, die sich mit Beziehungslernen beschäftigen. Die Jugendlichen treten an die pädagogischen Fachkräfte mit konkreten Fragen heran: wie sie denn eine Freundin oder einen Freund bekommen oder wie sie einen Konflikt mit ihrer*m Partner*in lösen könnten. Sie suchen sich dafür ruhige Momente aus, in denen sie allein mit der Fachkraft sprechen können, beispielsweise abends beim Zubettgehen, aber auch in Zigarettenpausen vor der Tür. Obwohl sie sich also in diesen Gesprächen zu partnerschaftlicher Beziehungsgestaltung (und -Anbahnung) Rat suchend an die Fachkräfte wenden, berichten die Interviewten, dass sie die Gespräche eher unterstützend und validierend führen als ratgebend. Die pädagogischen Fachkräfte schließen häufig eigene Geschichten aus der persönlichen Vergangenheit und Teenagerzeit an, in der Regel aber erst, nachdem sie ihr pädagogisches Werkzeug empathischer Kommunikation genutzt und den Jugendlichen aktiv zugehört haben.

„Also ich arbeite dann einfach viel mit Beispielen und dann können sie sich selber raussuchen, was sie davon irgendwie gut finden, womit sie sich identifizieren können und wo sie sagen: ‚Nein also das jetzt nicht, so.‘ Und dann, aber klar, hauptsächlich greift man auf sich selbst zurück.“ (Marlene Meier, Abs. 84)

In diesen Einzelgesprächen wird auch der Versuch unternommen, Reflexionsprozesse bei den Jugendlichen anzuregen. Jedoch geschieht dies von einer Warte des Verständnisses und der Unterstützung aus. Thematisch stehen dabei Beziehungen im Fokus, die die Jugendlichen mit Dritten haben. So erzählen die Interviewten von Gesprächen mit Jugendlichen, die Rat suchen, was sie ihrer neuen Freundin schenken könnten (vgl. Dominik Dembinski, Abs. 44) oder wie sie überhaupt am besten jemandem mitteilen, dass sie Interesse an einer Beziehung mit dieser Person hätten (vgl. Marlene Meier, Abs. 70).

Auch negative Erlebnisse der Jugendlichen werden ohne besondere Aufregung seitens der Fachkräfte begleitet, wie die Erzählung einer jungen Fachkraft zeigt, deren Klientin ungewünscht Nacktbilder geschickt bekommen hat und gegen ihren Willen geküsst wurde:

„Ich habe sie gefragt, wie sie sich dabei gefühlt hat. Das war aber eine schwere Frage. Das ging nicht so gut. Ich habe gefragt, was sie beim nächsten Mal machen würde oder ob sie ihn nochmal sehen möchte. Und habe ihr dann halt nochmal gesagt: ‚Ist dein Körper, du musst stopp sagen. Triff dich nicht mehr mit ihm.‘ Ich habe ihr auch gesagt, wenn das nicht aufhört, dann kann ich ihn mal anrufen oder wir. Kann man auch machen, indem man, du lässt sie jetzt mal in Ruhe, das ist ja also- Wenn das wirklich so ist, dass sie da stand und dann ist ja schon echt doll. Ja, und habe halt versucht, sie da zu bestärken, dass sie selbst entscheiden kann, ihr Körper und so was. Aber bei Themen, die Mädchen wirklich unangenehm sind, ist es halt auch wirklich schwierig, wenn nicht der perfekte Moment ist zum Reden.“ (Emilia Eichhorn, Abs. 86)

Emilia Eichhorn beschreibt hier, wie sie das Gespräch mit der Bewohnerin geführt hat. Nachdem empathische Nachfragen zu ihrem Gefühlszustand ins Leere laufen, knüpft sie auf der Handlungsebene an, wie das Mädchen mit der Situation umgehen möchte, um dann eine Reihe von Präventionsbotschaften („*ist dein Körper, du musst Stopp sagen*“), Ratschlägen („*triff dich nicht mehr mit ihm*“) und Unterstützungsangeboten („*dann kann ich ihn mal anrufen*“) zu präsentieren. Emilia Eichhorn erklärt schließlich ihre verhältnismäßig zurückhaltende Reaktion zu diesem sexuellen Übergriff mit der Schwierigkeit, mit den Mädchen überhaupt ins Gespräch zu kommen. Interessant ist, dass sie aus dem Repertoire der kindzentrierten Präventionsbotschaften eine weitere passende auslässt: dass die Bewohnerin keine Schuld trifft, wenn ihre Grenzen überschritten werden (vgl. BZgA, o. J. o. J.).

Deutlich wird an den Erzählungen, dass die Interviewten mit der Lebensgeschichte der Jugendlichen beschäftigt sind und häufig über deren frühkindlichen Bindungserfahrungen ihr jetziges Verhalten für sich verständlich machen („*Das habe ich direkt analysiert, denn ich kenne seine Mutter.*“ Nina Nowitzki, Abs. 130). Die Begleitungs-

bzw. Beratungsfunktion gibt den pädagogischen Fachkräften Handlungssicherheit, sich auf die Jugendlichen zu konzentrieren. Oder andersherum kann die Konzentration auf die Jugendlichen womöglich das *Begleiten* für die Fachkräfte erst möglich machen.

Auch wenn es um besonders herausfordernde Themen wie den Verdacht sexueller Übergriffe geht, kann dieses sachte Vorgehen zutage treten.

„... ein Junge kam irgendwann weinend zu mir, der noch nicht so lange da war (1) (...) Er konnte nur sagen, ihm geht es nicht so gut und konnte aber mir ganz lange eigentlich gar nicht sagen warum. (2) Bis er dann damit rauskam, dass sein Zimmernachbar, also die waren beide ungefähr neun, sich ständig sich die Hose runterzieht und vor ihm masturbiert. (...) Und natürlich mussten dann sofort Konsequenzen gezogen werden, dass er ein Einzelzimmer bekommt und mit dem anderen Jungen geredet wird, und musste das auch weitergeben und so. (...) 8) Genau und eigentlich theoretisch (1) als der Junge runter kam und sagte, ihm ginge es nicht gut, (1) und fast geweint hat, habe ich- (3) Ich glaub, ich habe ihn sogar auf den Schoß genommen. Jetzt wenn ich die Geschichte erzähle- also in dem Moment war es super natürlich und es war auch, wie man das mit kleinen Kindern nun mal so macht. Und im Nachhinein war es auch genau das Richtige, weil er mich nicht angucken musste als er das erzählt hat. Also er hat halt nach da gucken können. Und ich glaube, deshalb konnte er es dann auch irgendwie- Weil vorher war nur so: ihm geht es nicht gut und war so weinerlich. Und dann meinte ich: setze dich mal hin. Und dann konnte er es auch erzählen, ohne dass er mich angucken musste. (...) Da war es nötig, körperliche Nähe zu geben, um diesem Jungen Vertrauen zu geben, dass er damit rausrückt. (2) Anders wäre es nicht- Also da wäre es super unnatürlich gewesen, hätte ich gesagt: ach, komm mal her. Also so. Genau, ja.“ (Anna Albrecht, Abs. 84)

Anna Albrecht erzählt von einem neunjährigen Jungen, der sich ihr zögernd anvertraute, dass ein Zimmernachbar vor ihm masturbiere. Anna Albrecht beschreibt dabei, wie sie bewusst mit dem Tempo des Jungen bleibt. Er sitzt, während er ihr erzählt, auf ihrem Schoß, was aus ihrer Sicht einen beruhigenden Körperkontakt für ihn darstellt und gleichzeitig der fehlende Blickkontakt ihm genügend Abstand gewährt. Anna Albrechts Entscheidung, den Jungen auf den Schoß zu nehmen, kann zwar kritisiert werden, inwiefern der Junge die Wahl hatte, diese Nähe von ihr zurückzuweisen und zudem die beiden in einem wichtigen Gespräch keinen Blickkontakt hatten. Dennoch ist diese Entscheidung nicht nur diffus, sondern auch von ihrem professionellen Interesse am Wohlergehen des Jungen geleitet, mit dem Suchen nach einer Form, wie sie ihn gut begleiten kann und dabei eine große körperliche Nähe zulässt.

Diese Gespräche müssen dabei nicht nur spontan stattfinden. Gerade auch geplante Gespräche können den Fachkräften zu weiterer Ruhe und somit Rollenwahrung verhelfen. Ein Beispiel hierfür sind Themen, die die Bezugsbetreuer*innen zunächst im Team besprechen, um sie anschließend zum richtigen Zeitpunkt bei der*dem Jugendlichen anzubringen. Der Übergang zwischen pädagogischem und therapeutischen Setting kann dabei verwischen, wie Thomas Trautmann abwägend beschreibt:

„Alles, was nicht rein therapeutisch ist, kann auch hier erzählt werden, finde ich. Also bestimmte Grenzen- das findet dann im Gespräch statt. Wo ich sage, also wo auch ganz speziell mein Gefühl sagt: oh, jetzt wird eine Grenze- also die Details eines Missbrauchs oder so werde ich mir nicht anhören. Das wird hier nicht stattfinden. Und trotzdem soll so eine Offenheit da sein, dass Jugendliche natürlich über ihre Emotionen und Beziehungen und Kontakte zu anderen Menschen erzählen dürfen.“ (Thomas Trautmann, Abs. 26)

Die Bewusstheit für die Abgrenzung findet sich in beiden Interviews mit Fachkräften, die in Einrichtungen speziell für Jugendliche mit psychischen Belastungen arbeiten. In den anderen Interviews wird diese Grenze und Nuancierung, die Thomas Trautmann an mehreren Stellen im Interview anspricht, nicht derart deutlich herausgearbeitet. Womöglich tragen Einrichtungskonzept und Supervisionsangebote sowie der direkte Austausch mit Psychotherapeut*innen dazu bei, sich die Abgrenzung zwischen Sozialer Arbeit und Psychotherapie bewusst zu machen und konkrete Grenzen miteinander abzusprechen.

Mit dieser Handlungsstrategie sind die Fachkräfte begrenzt auf die Impulse der Jugendlichen, auf die sie reagieren und die sie entsprechend *begleiten*. Dadurch können aber Themen untergehen, die den Jugendlichen nicht „sagbar“ vorkommen. So könnte es etwa für queere Jugendliche wichtig sein, mit sexueller Vielfalt überhaupt erst einmal konfrontiert zu werden, um sich so sicher genug zu fühlen, sich selbst zu offenbaren oder auch zunächst die eigene Identität zu erkunden (vgl. Henningsen und Beck, 2023, S. 307).

Zusammenfassend lässt sich zur Handlungsweise des *Begleitens* sagen, dass die Interviewten ihr eine große Bedeutung in ihrer Arbeit zuschreiben. Sie können durch diesen achtsamen, unterstützenden Umgang mit den Jugendlichen Raum gewähren und eng an deren Bedarfen anknüpfen. Wenn die Situation nicht drängend empfunden wird, die Fachkräfte sich nicht persönlich angegriffen und zu stark involviert fühlen und das Thema für sie keine besondere Brisanz darstellt, halten die Fachkräfte einen unterstützenden Zugang für angemessen und gelingt ihnen die Umsetzung auch am besten. Auch diese Handlungsstrategie kann Teil einer persönlichen Burn-out-Prävention von Fachkräften sein: *Begleiten* ermöglicht ihnen „dranzubleiben“ ohne tendenziell auszulaugen. Durch das sensible Vorgehen können sukzessiv schützende Grenzen durch die pädagogische Fachkraft gesetzt werden.

Schwierigkeiten mit dieser Handlungsweise entstehen durch das Setting, dass womöglich die Jugendlichen sich nicht sicher genug fühlen, um sich ausreichend mitzuteilen. Bei Antipathien oder persönlichen Triggern der Fachkraft, könnte die Versuchung bestehen, Empathie vorzugaukeln. Ferner werden Themen womöglich außer Acht gelassen, wenn sie von den Adressat*innen (noch) nicht benannt werden (können). Durch die besondere Betonung einer Haltung des gleichwürdigen Kon-

takts könnte auch verpasst werden, den Jugendlichen nicht nur zuzuhören, sondern sie auch, wie in der psychosozialen Beratung angelegt, entsprechend zu informieren, wenn ihnen Wissensbestände fehlen. Eine Kumpelideologie könnte die professionelle Rolle gefährden und so Grenzen verschwimmen oder dringende Probleme nicht ausreichend bearbeitet werden. Bei Gefahr in Verzug ist ein derart ruhiges Vorgehen nicht möglich, sondern muss schnell gehandelt werden.

8.3 Handlungsstrategie *erziehen*

Neben der begleitenden Funktion, die eine Mehrheit der Fachkräfte als den wichtigsten oder gar „angemessenen“ Teil ihrer Arbeit ansehen, zeigt sich in der Erzählung der sexuellen Situationen häufig auch ein stärker dirigierender und werte- oder informationsvermittelnder Umgang mit Sexualität. Es geht dabei dann weniger um Bildung als einen subjektiven Aneignungsprozess, sondern Erziehungsversuche: Ich folge hier Andrea Walthers (2014) Unterscheidung zwischen Bildung als eine spezifische Form von subjektiver Aneignung, „als reflexive Transformation von Selbst-Welt-Verhältnissen bzw. Identitätsbildung“ (Walther, 2014, S. 101) und Erziehung als „pädagogisches Handeln, [das] den Zielen und Absichten der Erwachsenen in Bezug auf Kinder und Jugendliche bzw. der pädagogischen Fachkräfte in Bezug auf ihre AdressatInnen [entspringt]“ (Walther, 2014, S. 104). Der Aspekt des „Vermittelns“ als „Kern pädagogischen Handelns“ (Kraus, 2014, S. 162) konkretisiert diese Handlungsstrategie weiter: Es geht dabei um die Übertragung von Wissen seitens der Fachkräfte auf die Jugendlichen, wobei das Wissen als „Drittes“ wortwörtlich hinübergeschoben, also vermittelt wird, damit diese sich dieses Wissen aneignen können (vgl. ebd.).⁷⁹ Es besteht dabei eine deutliche Absicht der Fachkräfte in der Auswahl, was vermittelt und wohin erzogen werden soll, weswegen ich diese Handlungsstrategie als „merkbar Einfluss nehmend“ einordne.

Während die Begleitung den Interviewten den Erzählungen nach vorwiegend in einem Zweiergespräch gelingt, ist die Informationsvermittlung zunächst in Gruppenkontexten vorgesehen. Dazu gehören strukturierte sexualpädagogische Angebote, die entweder von externen Expert*innen (siehe hierzu auch 8.5) oder von erfahrenen Fachkräften durchgeführt werden. Dabei dreht es sich in erster Linie um Grundlagen der Sexualaufklärung, die durchweg alle Interviewpartner*innen als Bestandteil ihrer Arbeit ansehen. Einige Einrichtungen haben dafür spezielle „Aufklärungskoffer“, deren Existenz Fachkräften wie Jugendlichen bekannt ist und auch unabhängig von den strukturieren Gruppenabenden ein unverfängliches Gespräch über Sexualität und

79. Siehe hierzu auch die in Kapitel 2 bereits erwähnte Dissertation von Grosse (2023), die sich auf „Erziehen als die Vermittlung von Bedeutung“ konzentriert.

speziell Verhütung und sexuelle Gesundheit ermöglichen können. Über die Aufklärungsangebote hinaus erzählen vereinzelt Interviewte von weiteren Gruppenanstrengungen wie „Jungsabenden“, in denen die männlichen Fachkräfte und Jugendlichen sich zusammensetzen und über Geschlechterrollen und eine Vielfalt an Männlichkeitsbildern sprechen. Thomas Trautmann (Abs. 137) berichtet hierzu, wie sie diese Abende nicht weiter durchführen: *„Seit mehreren Jahren hangeln wir da irgendwie drumherum, warum auch immer. Sollte wieder stattfinden.“* Vielleicht ist neben vielen Anforderungen in der Jugendhilfe auch das Format selbst ein Grund, weswegen es in den Hintergrund getreten ist: Für Gruppenangebote wird häufig ein lockerer und lustiger Umgang empfohlen, damit die Jugendlichen möglichst wenig Scham empfinden und sich mit dem Thema leicht auseinandersetzen können (vgl. Mantey, 2020, S. 146). Als ein *pro familia*-Angebot diesem Anspruch nicht gerecht wurde, sondern die Jugendlichen hinterher als *„irgendwie nur peinlich berührt“* beschrieben wurden, führte das zur letzten Durchführung in einer Einrichtung (vgl. Gustav Gerken, Abs. 34). Der Jungenabend wurde ebenfalls als ein eher ernstes Angebot beschrieben, was womöglich diesem impliziten Anspruch – Sexualität in Gruppen muss humorvoll aufbereitet werden – nicht gerecht wurde. Problematisch dabei ist, dass Jungen häufiger als Mädchen berichten, dass ihren Fragen zu Sexualität seitens anderer Jugendlicher und auch der Fachkräfte mit Witzen begegnet wird, wodurch die Gefahr besteht, dass ihre Anliegen nicht ernst genommen werden (Mantey, 2020, S. 146, vgl. 2017, S. 266 ff.).

In Gruppenangeboten wird das Informieren bzw. Erziehen nicht weiter gerechtfertigt und im Gegenteil werden wenige Gruppenberatungsangebote beschrieben. Das sieht in Einzelgesprächen anders aus: Da wird hingegen eher erzogen, wenn ein deutliches Problem identifiziert und ein Lenken von der pädagogischen Fachkraft als notwendig erachtet wird. Da kann es einerseits um deutliche Gefährdungen gehen, aber genauso um Abweichungen von Sexualmoralvorstellungen der Fachkraft oder Einrichtung: So erzählt Marlene Meier, wie sie einen Jugendlichen, der zeitgleich mit zwei Mädchen zusammen ist, dazu bewegen will, eine Beziehung zu beenden. Das sei für die Mädchen nicht fair.⁸⁰ Ein weiteres Argument für Marlene Meier, hier erzieherisch einzugreifen, ist, dass der Junge mit der zweiten Beziehung,

80. Die Notwendigkeit, hier zu *erziehen*, würde nicht jede interviewte Fachkraft sehen: *„Ich habe auch durchaus häufiger schon Gespräche geführt über mehrgleisige Beziehungen (lacht) und Koordination und so weiter. [...] Ich weiß, dass ich nicht emotional eingebunden bin, aber ich hole mir da gerade was ab, was ich möchte. Ist das okay so?“* (Jessica Jansen, Abs. 59)

die er mit einem Mädchen aus der Einrichtung eingegangen ist, gegen das Einrichtungskonzept verstößt. Sexuelle und partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Jugendlichen sollen verhindert werden, da sie „wie Geschwister unter einem Dach“ leben (Marlene Meier, Abs. 140).⁸¹

Das Beispiel von Marlene Meier sieht einen längeren, intendierten Austausch mit den beteiligten Jugendlichen vor. Eine Erzählung von Dominik Dembinski zeigt hingegen, dass *Erziehung* auch aus dem Moment heraus passiert: Im Gespräch mit einem seiner Adressaten (einem 20-jährigen jungen Mann, der aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet war), dass sich um ein mögliches Geschenk für seine Freundin dreht, sieht Dominik Dembinski plötzlich eine Möglichkeit, auch über Homosexualität „aufzuklären“:

„Er sprach davon, von Flittchen, ey das ist ein Flittchen, mit der will ich ja nie zusammen gehen und so was. Ich sage: ‚Ja aber sie hat, hier in Deutschland haben auch Mädchen das Recht, vor der Ehe mehrere Jungs gehabt zu haben, genauso wie junge Männer eben auch verschiedene Mädchen hatten und so was.‘ (...) Ich sage: ‚Ja, du musst ja nicht so ein Flittchen nehmen, ich sag, dann suche dir doch einen Freund.‘ Guckt er. Ich sage: ‚Ja, es gibt ja auch Homosexuelle, die jetzt hier auch in Deutschland heiraten dürfen. Das ist ja auch legalisiert. In anderen Ländern ist das schon länger‘ und, und, und. Und das konnte er erst so gar nicht verstehen. [...] So und dann haben wir uns da eben drüber unterhalten. [...] Ja, da musste er erstmal schlucken.“ (Dominik Dembinski, Abs. 63)

Dominik Dembinski ist es ein Anliegen, dem jungen Mann Gleichberechtigung und sexuelle Vielfalt in Deutschland näherzubringen und nutzt dafür ein Gespräch über (heterosexuelles) Beziehungsverhalten und -wünsche des Jugendlichen.

Bedeutsam bei diesen Erzählungen ist der Fokus, den die pädagogischen Fachkräfte wählen: Sie berichten weniger über die Beweggründe und Bedürfnisse der Adressat*innen, sondern ihre Absichten und ob sie den Eindruck haben, dass ihr Vorgehen von Erfolg gekrönt ist: „Also bei dem Jungen selbst ist nicht viel Veränderung angekommen“ (Marlene Meier, Abs. 140).

Besonders deutlich wird das bei erzieherischen Gesprächen, die im Anschluss an Grenzüberschreitungen seitens der Jugendlichen geführt werden und aus Sicht der Fachkräfte nicht nur Information, sondern auch Korrektur notwendig machen (siehe hierzu auch [8.4](#)). Hierbei wird das Gespräch mit den Jugendlichen gesucht und eher zu ihnen als mit ihnen gesprochen. Aus den Interviews selbst geht bei diesen Szenen wenig hervor, was die emotionale Verfassung und Aufnahmefähigkeit der Jugendlichen betrifft. Für die Interviewten scheint ihre eigene Intention im Vordergrund zu stehen. Deutlich wird das im folgenden Interviewausschnitt von Luisa Lehmann,

81. In dieser Studie stellt die Haltung von Marlene Meiers Einrichtung eine Ausnahme dar; in den anderen Einrichtungen sind Beziehungen zwischen den Bewohner*innen erlaubt.

die von einem in jüngster Vergangenheit aus Syrien nach Deutschland geflüchteten Jugendlichen mit geringen Deutschkenntnissen körperlich bedrängt und aufgefordert wurde, ihn zu küssen. In der Situation selbst erschrocken, habe sie sich sofort losgerissen und ihm mit lauter Stimme erklärt, dass sie dieses Verhalten nicht dulde. Luisa Lehmann erzählt weiter:

„Habe ich so einen Tag ruhen lassen und dann haben wir uns am nächsten Tag nochmal zusammengesetzt und da auch nochmal deutlich drüber gesprochen mit einer Kollegin zusammen, die ihn schon länger kannte. Dass wir nochmal gemeinsam einfach, dass ich nicht immer alleine spreche, ihm nochmal versucht, das so deutlich zu machen, das Thema anzusprechen. Er sagte gerade erst, er weiß gar nicht, um was es geht, dass es ihm gar nicht bewusst war. Er war auch selbst dort teilweise ein bisschen erschrocken auch über sein Verhalten. Ja, da wurde, da haben wir eigentlich lange mit ihm auch gesprochen über diese Situation, aber auch allgemein das Verhalten, dass er das einmal gesetzlich, auch nochmal auf das Leben in Deutschland nochmal bezogen. So zu verdeutlichen, dass es halt, dass es auch nicht geht. [...] Wir waren dennoch immer weiter im Kontakt. Er hat den Kontakt am Anfang dann auch gemieden, muss man dazu sagen.“ (Luisa Lehmann, Abs. 180)

Luisa Lehmann bemüht sich, dem Jugendlichen einen „angemessenen“ Umgang zu vermitteln. Dabei nimmt sie zwar wahr, wie es emotional um den Jugendlichen steht („ein bisschen erschrocken“, „hat den Kontakt ... dann auch gemieden“), geht aber auf dessen Befangenheit und mögliche Verfassung – etwa Scham, Unsicherheit oder Angst vor Konsequenzen – nicht weiter ein. Ihre eigene Erziehungsabsicht und das Bewältigen ihres erlittenen Übergriffs stehen im Vordergrund ihrer Erzählung. Das ange deutete Ausweichen des Jungen lässt zudem vermuten, dass dieser Vermittlungsversuch erfolglos blieb und er sich den angebotenen Wissensinhalt nicht aneignen konnte.

Dieses Vorgehen wird oftmals so wie im hier dargelegten Fall von Luisa Lehmann geplant. Es kann auch wiederholt im Affekt entstehen und sich nicht nur in Einzelgesprächen ereignen, sondern ebenfalls in Gruppensituationen. Ein Beispiel hierfür ist Monika Menkes Reaktion, wenn Mädchen in ihrer Einrichtung erklärt durch ihren muslimischen Glauben ablehnend über Frauenkörper und Nacktheit sprechen. Sie versucht die Mädchen dann zu überzeugen: „Der Allah hat dich ja gemacht. Der hat dich ja so gemacht, wie du bist. Und wenn er das so gemacht, dann muss das ja gut sein“ (Monika Menke, Abs. 65). Wenn eine vorgetragene Meinung von den Jugendlichen deutlich den Moralvorstellungen der Fachkräfte widerspricht, kann das zum Anlass genommen werden, auf die Jugendlichen einzuwirken, ob nun im Einzelgespräch oder *en passant* in der Gruppe.

Ein mehrfach in den Interviews vorgebrachtes wie auch aus der Fachliteratur bekanntes Beispiel hierfür ist das gemeinsame Abendessen, welches von den Jugendlichen oftmals genutzt wird, um über Sexualität zu sprechen. Häufig geschieht dies auf eine Weise, die den Fachkräften missfällt. Dann wird reglementiert, wenn auch die Begründungen und die Art und Weise sich von Fachkraft zu Fachkraft deutlich unterscheiden können. Während Thomas Trautmann (Abs. 131) davon erzählt, wie bei aus seiner Sicht „drastischen“ sexuellen Geschichten sein Fokus zur Gruppe wandert und er, um die anderen Jugendlichen zu schützen, die Geschichte unterbricht (*„Also auch bei Themen, die am Abendbrotstisch mal aufkommen, von denen ich weiß, dass das für andere eine Belastung darstellt, werden dann auch verschoben. Beziehungsweise wird dann auch gesagt: ‚Nein, das passt jetzt hier nicht hin.‘“*), berichtet Nina Nowitzki dagegen davon, wie sie bei von ihr als frauenfeindlich empfundenen Aussagen kritische Rückfragen an die Beteiligten stellt, um sie einerseits bewusst zu überfordern, aber auch zum Nachdenken anzuregen:

„... es war halt unser jüngstes Kind zu dem Zeitpunkt. Die anderen waren so 16, 17. Dementsprechend glaube ich musste er sich ein bisschen aufspielen, meinte so: ‚Ja, sobald ich 14 bin, werde ich Sex haben und dann werde ich die richtig knallen und das wird so geil und sowas.‘ Und ich dann halt einfach nur eine Frage gestellt habe: ‚Sag mal, wie stellst du dir das vor, wo kommt die denn auf einmal her und glaubst du, du kannst das dann direkt, dass du die richtig knallst und dass das auch für die gut ist?‘ Sowas halt. Jetzt einfach nur mit Fragestellung (...) Ich will ja nicht sagen, das ist aber falsch. Sondern wirklich einfach, dass die vielleicht von selber auch denken.“ (Nina Nowitzki, Abs. 58)

In dieser Szene erzählt Nina Nowitzki von einer solchen Abendbrotsituation. Der jüngste Bewohner von zwölf Jahren ringt aus ihrer Sicht um Anerkennung von den älteren Jungen und äußert deswegen, dass er mit 14 Jahren sofort *„die richtig knallen“* werde. Nina Nowitzki konfrontiert ihn daraufhin mit kritischen Rückfragen zu seiner imaginierten sexuellen Kompetenz. Wie im Beispiel von Luisa Lehmann nimmt auch Nina Nowitzki den emotionalen Zustand des Jungen wahr und betont sein Ringen um Anerkennung in der Gruppe. Da sie jedoch nicht einverstanden ist, auf welchem Weg er diese Anerkennung erlangen möchte, hält sie mittels konfrontativer Pädagogik dagegen und gibt seine Fantasie der Lächerlichkeit preis. Nina Nowitzki ist dabei, wie sie mehrfach im Interview betont, geleitet vom Wunsch, durch Anregung zur (Selbst-)Reflexion das Frauen- und Männerbild der Jungen zu verändern. Ihre Nachfragen in dieser Szene spielen jedoch auf sexuelle Unerfahrenheit an, die positive sexuelle Erlebnisse behindern soll. Dieses Beispiel illustriert, wie viele implizite Sexual(moral)vorstellungen der Fachkräfte im Austausch mit den Jugendlichen zum Vorschein kommen und weitergegeben werden.

Bezogen auf die Handlungsstrategie verdeutlicht diese Szene auch, dass nicht nur die Situation über die Auswahl der Handlungsstrategie entscheidet, sondern auch persönliche Einstellungen und die eigene sexuelle Biografie der Fachkräfte. Für Nina Nowitzki ist Wertevermittlung ein besonders wichtiges Anliegen in ihrer Arbeit. Andere Fachkräfte möchten hingegen ihren Erziehungsanspruch lieber verwischen: Nachdem ein anderer Bewohner in Marlene Meiers Einrichtung ebenfalls eine Beziehung innerhalb der Gruppe beginnen wollte, sich durch die Intervention des Teams jedoch dagegen entscheidet, spielt Marlene Meier ihren Einfluss herunter: „Ja, das war dann eigentlich ein Weg, der in Ordnung ist und wir haben sowieso gesagt: ja, das ist deine Entscheidung und (1) die unterstützen wir dann auch so“ (Abs. 140). Der Anspruch vorwiegend zu begleiten allein sorgt also nicht dafür, dass weniger erzogen, sondern dass die Handlungsstrategie des Erziehens verdeckt wird.

Was die verschiedenen Vorgehensweisen des Erziehens gemeinsam haben, ist der direkte Ansatz und der Fokus auf Unterbinden und Verändern, weniger auf Nachvollziehen und Verstehen. Für die pädagogische Fachkraft ist diese Strategie hilfreich, weil sie selbst entscheidet, wie viel sie von sich mitteilt.

Damit Wissens- und Wertevermittlung für die Jugendlichen förderlich erfolgt, ist seitens der Fachkräfte Haltungsarbeit erforderlich: Sie müssen sich über ihre eigenen (Moral-)Vorstellungen, ihre Einstellungen und Handlungen bewusst werden und kritisch reflektieren und einordnen, welche davon tatsächlich auch für die psychosexuelle Entwicklung der Jugendlichen hilfreich und von Belang sind: Ist der*die Adressat*in gerade für andere Positionen aufnahmefähig (nicht beschämt oder überfordert etc.)? Oder benötigt er*sie stattdessen zunächst empathisches Eingehen? Was wird aus einer Machtposition heraus als neutrales Wissen oder Standpunkte vermittelt? Spreche ich *über* oder *von* Sexualität? Diese Reflexion ist notwendig, um mit dieser Handlungsstrategie die Jugendlichen zu unterstützen und nicht abzuwehren.

8.4 Handlungsstrategie eingreifen

Die Notwendigkeit, *einzugreifen* und so aktiv Vorfälle zu verhindern, wird von ca. einem Drittel der Interviewten bereits im ersten offenen Frageteil genannt und reflektiert. *Eingreifen* kann notwendig sein, um die anderen Bewohner*innen zu schützen:

„Ich habe es aber auch schon mal andersrum gehabt, dass ein Mädchen dann mit mir am Essenstisch ausführlich den Besuch beim Frauenarzt besprechen wollte. Wo ich dann gesagt habe: ‚Nein, das ist jetzt hier nicht das Thema für den ganzen Essenstisch (lacht) so, sondern das ist eigentlich höchstens ein Thema zwischen uns beiden und noch deiner Frauenärztin.‘ Also so, wenn es dann (1) ja nicht nur um die- Also das ging einfach nicht, also finde ich und auch für die anderen Kinder. Dann saßen da auch irgendwie zehnjährige Jungs mit am Tisch und was weiß ich. Wo ich mir gedacht habe: Nein, (...) das ist nicht der richtige Rahmen. (lacht)“ (Marlene Meier, Abs. 188)

Marlene Meier berichtet von einem Mädchen, das beim gemeinsamen Essen in der Gruppe das Gespräch mit ihr gesucht hatte, um einen Frauenarztbesuch nachzubesprechen. Dies unterbindet Marlene Meier mit Blick auf die anderen Kinder am Tisch, da dies „*nicht der richtige Rahmen*“ sei. Marlene Meiers Fokus liegt beim Eingreifen also auf den „*zehnjährige[n] Jungs*“, die sie schützen möchte, und weniger beim erzählenden Mädchen, das Hilfe benötigt, die eigene Privatsphäre zu wahren.

In den erzählten sexuellen Szenen finden sich eine Reihe von Vorfällen, in denen von den Fachkräften aktiv eingegriffen wird. Dabei geht es nicht immer um eine Gefährdung der Jugendlichen, sondern ebenso häufig um ein Bedrängen der Fachkräfte, die sich bemühen, sich selbst zu schützen. Drei Interviewte beschreiben aus ihrer Arbeit konkrete Vorfälle, in denen sie von Jugendlichen sexualisiert wurden. Im ersten Fall starrt ein Jugendlicher der Fachkraft auf die Brüste, die ihn daraufhin zurechtweist (vgl. Fiona Funke, Abs. 16-18),⁸² im zweiten hält ein Jugendlicher die Fachkraft am Handgelenk fest und fordert sie auf, ihn zu küssen (vgl. Luisa Lehmann, Abs. 8; 180) und im dritten Beispiel umarmt ein Jugendlicher beim Zubettgehen die Fachkraft länger und fester, als es ihr angenehm ist (vgl. Anna Albrecht, Abs. 36-78). Die drei Vorfälle unterscheiden sich: Die Fachkräfte verstehen sich unterschiedlich gut mit den Jungen, die Situationen finden in verschiedenen Einrichtungen und Settings statt und werden von den Fachkräften unterschiedlich bearbeitet. Eine Gemeinsamkeit bildet der heteronormative Kontext einer weiblichen Fachkraft mit einem männlichen Jugendlichen, indem der Übergriff von der männlichen Person ausgeht und sich gegen die weibliche Person richtet.

Den Szenen ist außerdem gemein, dass die Fachkräfte an die Grenzen ihrer professionellen Rolle gedrängt werden und sie die Situation so zunächst diffus bearbeiten. Mit dem Eingreifen wird um Grenzziehung und Rückkehr in die Rolle gerungen. Gemeinsam ist den Beschreibungen der Interviewten auch, dass sie im Nachhinein dem Jugendlichen die Wichtigkeit von Grenzziehungen deutlich vermitteln möchten (also in die Handlungsstrategie des *Erziehens* wechseln) und bei der Situationsbeschreibung eher bei sich bleiben.

82. Diese Szene wird in List/Henningsen (2023, S. 337 ff.) analysiert.

Auch wenn es um ihre Privatsphäre geht, ziehen manche Fachkräfte ein proaktives Handeln vor, obgleich die Richtung dabei verschieden ausfallen kann: Während eine Interviewte beschreibt, dass sie sich vehement weigert, ihre (hetero-)sexuelle Orientierung offenzulegen und die Nachfrage, ob sie denn lesbisch sei, stattdessen zum Anlass nimmt, den Jugendlichen mit Nachdruck klarzumachen, dass es sie erstens nichts angehe und zweitens das „gar nicht mal so schlimm“ wäre (Katharina Kley, Abs. 36), legt eine andere einen deutlich längeren Entscheidungsprozess dar, wie sie ihre (bi-)sexuelle Orientierung mit den Jugendlichen thematisieren möchte. Zu Beginn hat Nina Nowitzki ihre sexuelle Orientierung verschwiegen, doch inzwischen hat sie für sich entschieden, diese von sich aus anzubringen – „dass ich halt mal einen Freund habe oder auch mal eine Freundin“ –, um den Jugendlichen sexuelle Vielfalt zu zeigen, aber vor allem, weil es ihr so gelingt, als Vorbild sich „selbst also als Werkzeug mit einzubringen“ (Nina Nowitzki, Abs. 42).

Auf Teamebene lassen sich ebenfalls direktive Prozesse wahrnehmen. Jessica Jansen berichtet, dass in ihrer Einrichtung für psychisch erkrankte Mädchen Männerbesuch verboten sei. Seitens der Mädchen wurde dies in letzter Zeit beanstandet. Dazu kam es, weil einerseits Mädchen untereinander romantische Beziehungen eingingen, unter anderem mit der Begründung, eine Partnerin könnte sie besuchen, ein Partner hingegen nicht. In diesem Zug wurde von den Bewohnerinnen das Männerverbot infrage gestellt: Ist das gerecht, dass die einen Partnerschaften führen dürfen und andere nicht? Das wiederum brachte das Team dazu, die Begründung hinter der Regel zu hinterfragen. In erster Linie geht es ihnen um eine Abschottung der Mädchen vor möglichen Retraumatisierungen durch die Anwesenheit von Männern, da diese häufig (sexuelle) Gewalterfahrungen mit Männern erlebt hatten. Dieser Anspruch, die Mädchen zu schützen, ist im Fokus der Aufmerksamkeit. Alternative Handlungsschritte, die diesem Anspruch auch gerecht werden könnten, jedoch die Bewohnerinnen in ihren Grundrechten weniger einschränken, wurden bisher nicht berücksichtigt. Zusätzlich wird von einigen im Team – gerade seitens der Psychologinnen – eine romantische Beziehung als schädlich oder vom Heilungsprozess ablenkend angesehen. Auf der Gegenseite finden sich Argumente, dass einer „Diskriminierung von heterosexuellen Beziehungen“ wohl kaum stattgegeben werden sollte, wie auch zum lebensweltlichen Ansatz der Sozialen Arbeit ein Recht auf Beziehung, „auch auf dysfunktionale“, gehöre (Jessica Jansen, Abs. 70).

Ein weiteres Beispiel des kollektiv geregelten Eingreifens stellt das Entlassen von Bewohner*innen dar. Thomas Trautmann beschreibt, wie eine junge Frau, die in einer sogenannten Trainingswohnung⁸³ untergebracht war, „da haben wir uns ganz schnell getrennt von der Person“ (Abs. 147), weil sie ihre Wohnung zur Sexarbeit nutzen wollte. Anders als im oben genannten Beispiel einer Minderjährigen, die

sich möglicherweise prostituierte und die Fachkraft mit erzwungenem Nichtstun reagierte, ist dieses Beispiel für Thomas Trautmann eine Situation der Handlungsmacht und -fähigkeit. Es handelt sich um keine Minderjährige, sondern eine junge Erwachsene und sie kann bei Nichteinhaltung der Regeln entlassen werden. Das Eingreifen hier dient dem Schutz der Integrität der Einrichtung und ausdrücklich nicht der Sorge um die betreffende Adressatin (vgl. Thomas Trautmann, Abs. 147-153).

Als ebenfalls kollektiv bearbeiteten Fall, der die Bandbreite des Eingreifens darlegt, soll der Umgang mit einer grenzverletzenden Bewohnerin genannt werden. Emilia Eichhorn berichtet über ein Mädchen aus ihrer Wohngruppe, die den anderen Bewohnerinnen gegenüber körperlich übergriffig wird und ihnen beispielsweise an Brust oder Po fasst. Außerdem führt sie gerne aufreizende Bewegungen vor und hört in der Einrichtung verbotene Musik mit sexuellen Konnotationen. Das Team versucht auf das Mädchen einzuwirken, indem sie intensive Einzelgespräche mit ihr führen, auf psychologische Betreuung bestehen und sich darum bemühen, die Gruppe gut zu beobachten und wenn nötig einzuschreiten (vgl. Emilia Eichhorn, Abs. 118). Dass dieses Mädchen nicht als Täterin klassifiziert wird, ist vor den oben angeführten Beispielen der Sexualisierung von Fachkräften interessant. Vermutlich ist dies der Tatsache geschuldet, dass sich die Grenzverletzungen nicht gegen die Fachkräfte selbst richten und von einem Mädchen und nicht wie den obigen Beispielen einem Jungen ausgehen.

Die Handlungsweise des *Eingreifens* ist somit in erster Linie affektiv und dient dem unmittelbaren Schutz der Jugendlichen, der Fachkraft oder auch der Einrichtung. Die pädagogische Fachkraft kann Problemen auf diesem Weg direkt begegnen oder sie im Vorfeld verhindern. Durch den spontanen Anteil kann diese Handlungsweise nicht immer professionell abgesichert werden, sondern kommt in der Regel diffus zum Ausdruck. Die Einschätzung fällt nicht immer leicht: Liegt eine Form von Grenzverletzung vor, die das Eingreifen wirklich nötig macht? So offenbaren sich in der Reflexion häufig Handlungsalternativen, die den Anspruch, die Adressat*innen zu schützen und zu fördern, besser verbinden könnten.

In den Erzählungen wird deutlich, dass für die Fachkräfte eine Erzählung normalerweise nicht beim Eingreifen endet, sondern sie daraufhin eine andere Handlungsweise folgen lassen. Häufig ist das das *Erziehen*. Sie nehmen dann also weiterhin merkbar Einfluss, bemühen sich jedoch um einen stärkeren Austausch mit den Jugendlichen.

83. In diesem Fall eine Form des betreuten Wohnens nach § 41 SGB VIII „Hilfe für junge Volljährige“.

8.5 Handlungsstrategie *ausgliedern*

In den bisher vorgeführten Handlungsstrategien der pädagogischen Fachkräfte werden sie selbst tätig und gehen in den direkten Austausch (oder Konfrontation) mit den Jugendlichen und/oder Teamkolleg*innen. Daneben gibt es jedoch auch eine weitere Handlungsstrategie, die in mehreren Interviews erwähnt wird. Dabei geht es ums *Ausgliedern* und *Abgeben* einer Handlungsentscheidung, i. d. R. an andere Menschen, denen in dieser Situation mehr Fachwissen und Handlungskompetenzen zugesprochen werden.

So kann beispielsweise von der Fachkraft vorgeschlagen werden, ein Gespräch in der Psychotherapie zu vertiefen. Auf diese Weise können sich pädagogische Fachkräfte vor stellvertretenden Traumatisierungen schützen und von Themen ablenken, deren Bearbeitung sie sich nicht gewachsen fühlen oder für sie nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Die Jugendlichen können davon profitieren, weitere Gesprächspartner*innen zu bekommen und sich intensiver mit ihren Themen auseinanderzusetzen, als der Alltag in der Wohngruppe oftmals zulässt. Diese Möglichkeit wird in fünf Interviews thematisiert, interessanterweise ausschließlich von Männern, die in Einrichtungen mit einer spezifisch-konzeptionellen Ausrichtung arbeiten. Traumapädagogische Weiterbildung, so einer der Befragten, bedeutet somit auch die Abwendung von dem, was nicht in den Alltagskontext gehört. Auch Jürgen Jakobi, der mit sexuell übergriffigen Jugendlichen arbeitet, berichtet, dass viele Jugendliche direkt an ihn verwiesen werden.

Auch Fachberatungsstellen der Sexualpädagogik und Gewaltprävention werden als mögliche Ansprechpartner*innen genannt. Dabei wird für sexualpädagogische Belange hauptsächlich auf Angebote von *pro familia* hingewiesen. Deren Angebote werden sowohl für reguläre Aufklärungsgespräche im Gruppensetting genutzt, als auch in speziellen Situationen wie nach einem sexuellen Übergriff in der Einrichtung, der ein Austarieren von grenzachtenden Beziehungen notwendig macht. Angebote der Gewaltprävention werden ebenfalls manchmal in Anspruch genommen, dabei geht es beispielsweise um eine Weiterbildung und Sensibilisierung der Fachkräfte selbst, die hier einen Bedarf formulieren. Besonders Leitungspersonen mit langjähriger Berufserfahrung verweisen in den Interviews auf die Wichtigkeit von Netzwerken und den Rückgriff auf Expert*innen von außen.

Schließlich kann auch innerhalb der Einrichtung verwiesen werden. So formuliert Benedikt Berger (Abs. 4) die Diversität seines Teams als dessen größte Stärke, weil so von Kollege zu Kollegin deren jeweilige Kompetenzen und Beziehungen zu den Jugendlichen am besten für deren Wohl genutzt werden können: „*Es ist wichtig, dass*

du ein passgenaues Team hast im stationären Bereich, das heißt, du musst viele Facetten abdecken können. [...] So bunt wie die Kinder sind, so bunt müssen auch die Betreuer sein.“ Zwar formulieren die Interviewten nur vereinzelt explizit, wie sie an ihre Kolleg*innen verweisen. Katharina Kley, die neu im Team ist, betont, dass sie sich zur Sexualaufklärungsstunde gerne zu ihrer erfahrenen Kollegin dazusetze, um von ihr zu lernen: *„Die ist da sehr abgeklärt und die Älteste auch vom Team und da saß ich als stilles Mäuschen mit und habe mir das mal angeguckt, wie das funktioniert“* (Abs. 2). Andersherum erleben es Leitungskräfte, dass sie *„oft der Ansprechpartner in den ganz wichtigen Themen“* (Benedikt Berger, Abs. 8) sind und sonst außen vor bleiben. Implizit ist diese Weitergabe und Rücksprache im Team die am häufigsten vorkommende Form von (internem) *Ausgliedern*. So spielen sich die einzelnen sexuellen Szenen, die erzählt wurden, nämlich meistens nicht nur zwischen Fachkraft und Jugendlicher*m ab, sondern zwischen mehreren Fachkräften und mehreren Gesprächen mit der*dem Adressat*in, die sich in der Erzählung verdichten und ergänzen. Das Geschlecht der Fachkräfte wird *nicht* als ein Faktor genannt, der ein Delegieren nötig macht. Dies steht im Kontrast zu den Ergebnissen aus der bereits erwähnten Studie von Mantey (2015, S. 75): *„Fast alle interviewten Jugendlichen berichteten über den Wunsch oder die Praxis ausschließlich mit Betreuer/innen des gleichen Geschlechts über Themen der Sexualität zu sprechen.“*

Es kann jedoch nicht nur an Personen delegiert werden, sondern auch an Medien. Wenn eine pädagogische Fachkraft auf eine Broschüre von *pro familia* verweist oder ein Buch oder ein Video empfiehlt, dann ergänzt sie ihr Angebot um eine weitere Quelle und schafft einen Abstand zwischen sich, dem Thema und der*dem Jugendlichen. Ein komplexer Fall hiervon ist der bereits weiter oben (Kapitel 7.10) erwähnte Vorgang in einer Einrichtung, auf Körperkontakt zu verzichten und stattdessen Wärmekissen zu nutzen:

„Ich weiß noch, ein Junge kam neulich und wollte- und hatte so Rückenschmerzen und- oder Schulterschmerzen und wollte mir das irgendwie zeigen. Und hat immer gezeigt, wo ihm das wehtut und so. Dann habe ich ihm ein Körnerkissen warm gemacht. So. Das hatten wir gerade besorgt. Und dann habe ich ihm das warm gemacht. Ich habe es ihm auf die Schulter gelegt, habe es noch mal ein bisschen angedrückt. Ihm wurde gleich ganz warm um die Schultern und es hat sich für mich so angefühlt, als hätte ich ihm gerade eine Umarmung irgendwie zukommen lassen. So. War aber körperlich für mich fein raus irgendwie. Und er hat sich gefreut und ist dann schlafen gegangen. Und hat sich bedankt. Und so das ist das, was wir anbieten können.“ (Roland Raabe, Abs. 26)

Aus einem körperfernen Professionalitätsverständnis heraus, welches kollegial bestätigt wird (*„was wir anbieten können“*), vermeidet Roland Raabe bewusst, die Jugendlichen direkt zu berühren, und greift stattdessen auf Körnerkissen zurück, um Nähe und Wärme zu geben.

Das *Ausgliedern* mithilfe eines „*Symbol[s] der Sorge*“ (Mantey, 2020, S. 99) wird also als Handlungsstrategie genutzt, wenn Fachkräfte sich für Belange der Jugendlichen nicht zuständig fühlen, sich ihnen nicht gewachsen sehen oder davon ausgehen, ein*e andere Akteur*in oder Aktant kann deren Bedürfnis noch besser erfüllen. Im wörtlichen Sinne naheliegend ist dabei, auf Kolleg*innen oder Medien im Haus zu verweisen. Bei besonderen Fällen werden auch Expert*innen von außerhalb herangezogen oder extra Material bestellt. Die pädagogischen Fachkräfte erkennen dabei ihre eigenen Grenzen an und schützen somit die Jugendlichen vor unvorteilhaften Interventionen, genauso wie sich selbst vor Überforderung und Fehlentscheidungen. Sie fördern damit auch das Zustandekommen eines Netzwerks an Hilfekontakten für die Einrichtung wie auch die Jugendlichen.

Jedoch bedeutet das, dass ein Thema als ausreichend wichtig eingestuft werden muss, damit überhaupt Unterstützung hinzugezogen wird. Gerade bei sexuellen Themen ist dies nicht immer gegeben. Verweisungswissen wird benötigt, damit an passende Akteur*innen oder Aktanten abgegeben werden kann. Überdies birgt das Ausgliedern die Gefahr, dass grundlegende Aufgaben abgelehnt werden. Pädagogische Fachkräfte vertrauen dann entweder darauf, dass sie im Team aufgefangen werden (siehe Benedikt Bergers Verweis auf ein „*passgenaues Team*“) oder das Team wehrt kollektiv den Bedarf ab (siehe Roland Raabes Beispiel der Körnerkissen anstelle von Berührungen). Aus professionalitätstheoretischer Sicht ist kritisch zu fragen, inwiefern externe Expert*innen sich in einer Kooperationsbeziehung mit den Einrichtungen und den pädagogischen Fachkräften befinden oder ob Verantwortung gleich mit delegiert wird (vgl. Wazlawik und Christmann, 2018, S. 538). Auch bei dieser Handlungsstrategie ist es deswegen wichtig, die Bedarfe der Jugendlichen im Blick zu behalten und damit abzugleichen.

8.6 Zusammenfassung

Bei der Betrachtung der Handlungsweisen zeigt sich die Vielfalt und Flexibilität, mit denen die Interviewten sexuelle Themen in ihrem pädagogischen Alltag bearbeiten. Die angeführten Beispiele sollen dabei unterstreichen, dass es nicht die eine „pädagogisch wertvolle“ Strategie gibt, sondern im Gegenteil jede Handlungsweise Vor- und Nachteile mit sich bringt und professionelle wie problematische Anteile birgt. Es geht im Umgang mit Sexualität in der Jugendhilfe immer wieder um ein Austarieren zwischen Raum geben und Einfluss nehmen oder, mit Ruth Cohn gesprochen: „*Zu wenig geben ist Diebstahl, zu viel geben ist Mord*“ (Stollberg, 2012, S. 85).

Zwar gibt es einzelne Fachkräfte, die eine Handlungsweise deutlich favorisieren. Der Großteil der Interviewten hingegen zeigt sowohl anhand der erzählten Beispiele als auch in der Darstellung des eigenen Professionalitätsverständnisses, dass ihnen an einem flexiblen Umgang zwischen Raum geben und Einfluss nehmen gelegen ist.

Tabelle 1: Handlungsstrategien der Interviewten in sexuellen Situationen

Grad der bemerkbaren Einflussnahme —————>

Geschehen lassen	Begleiten	Erziehen	Eingreifen
<p><i>Ergänzende Begriffe: gewähren, sein dürfen</i></p> <p>Die Jugendlichen gestalten autonom ihre Lern- und Erfahrungsräume (sie „dürfen sein“); die Fachkräfte halten sich zurück und raus (sie „lassen geschehen“).</p>	<p><i>Ergänzende Begriffe: unterstützen</i></p> <p>Jugendliche werden professionell (nicht freundschaftlich-dif-fus) in ihren Erfahrungen begleitet und erfahrene empathische Unterstützung durch die Fachkraft. Vergleichbar mit dem Konzept der sozialpädagogischen/psychosozialen Beratung.</p>	<p><i>Ergänzende Begriffe: informieren, vermitteln</i></p> <p>Fachkräfte vermitteln ihr Wissen oder ihren Standpunkt mit der Absicht, die*den Jugendlichen zu einer Verhaltensänderung und Reflexion zu bewegen.</p>	<p><i>Ergänzende Begriffe: verhindern</i></p> <p>Die Fachkraft greift direkt ins Geschehen ein – sie verhindert z. B. Grenzüberschreitungen oder das Zustandekommen eines Gesprächsthemas, das sie als unpassend einstuft.</p>

Ausgliedern

Ergänzende Begriffe: delegieren, abgeben, ausweichen

Die Fachkraft sieht Handlungsbedarf, hat aber den Eindruck, nicht die beste Ansprechperson zu sein, und verweist deswegen an jemand anderen (z. B. externe Expert*in, Kolleg*in) oder etwas anderes (z. B. Buch, Broschüre).

9 Fachkräfteperspektive: professioneller Habitus

Bisher wurden die Themeninhalte der Interviews sowie die Handlungsstrategien der Interviewten dargestellt. Im jetzt folgenden Kapitel werde ich auf die dahinter liegenden Deutungsmuster eingehen. Dieses Kapitel folgt den Bestandteilen des professionellen Habitus, wie sie Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013a) erarbeitet haben und die bereits im Theoriekapitel für den Kontext der sexualpädagogischen Arbeit in der stationären Jugendhilfe adaptiert wurden (siehe Kapitel 4.5). Es folgen nun also Aussagen zum Berufsethos, der Gestaltung der Beziehungsarbeit sowie dem Fallverstehen im Kontext sexualitätsbezogener Situationen, die in den Interviews geschildert wurden.

9.1 Berufsethos

Wie im Theoriekapitel dargestellt, beruht das Professionalitätsverständnis mehrheitlich auf dem berufsethischen Anspruch und seiner Ausrichtung. Wie erfassen und verstehen die Fachkräfte Professionalität, wenn es um den Umgang mit Sexualität geht? Zwei Aspekte stechen hervor, die zunächst in Thesenform präsentiert werden:

1. Neben der Debatte um Hilfe und Kontrolle oder das Schützen und Fördern der Adressat*innen geht es beim Umgang mit Sexualität um den Selbstschutz der Fachkraft.
2. Die sexualpädagogische Arbeit der Fachkräfte wird durch ihre grundlegenden Werte und Normen beeinflusst, die über Sexualmoralvorstellungen im engeren Sinne hinausgehen.

Diese zwei Thesen werden ausgeführt und anhand von Beispielen aus dem Material besprochen.

9.1.1 Selbstschutz der Fachkräfte: Teil des Berufsethos?

Die Grundlage professionellen Handelns stellt eine „*berufsspezifische ethische Grundhaltung*“ (Becker-Lenz und Müller-Hermann, 2013a, S. 218) dar. Dabei steht im Kern „*die Orientierung an der Integrität und Autonomie der Klientin bzw. des Klienten*“ (ebd.), die mit den Aufgaben des Kindeswohls und den Ansprüchen der gesellschaftlichen Ordnung in Einklang gebracht werden muss. Aus diesen Anforderungen ergibt sich als grundlegende Aufgabe der Sozialen Arbeit das Austarieren von Hilfe und Kontrolle oder zwischen Schützen und Befähigen, Paternalismus und Empowerment.

In den Interviews kommt der Selbstschutz der Fachkräfte als ebenfalls zu beachtenden Faktor zum Vorschein, oftmals aus der Perspektive der Burn-out-Prävention und Selbstfürsorge. Diese Thematik wird besonders von den befragten Leitungskräften betont, beispielsweise wie hier von Jessica Jansen:

„Das kenne ich tatsächlich auch noch so aus meinen beruflichen Anfängen, dass es was stärker mit mir gemacht hat, wenn ich irgendwie denke: Fühle ich mich dafür verantwortlich? Und also auch diese Dinge: Verantwortlichkeiten klären, Einflussnahme klären. Das erlebe ich jetzt bei den jüngeren Kolleginnen auch, dass es vom Kopf klar ist, aber irgendwas ist noch da, was irgendwie so eine Einbindung ausmacht. Und das löst sich oftmals eben nicht so richtig alleine oder irgendwie, dass man das mit sich auspuzzelt, sondern es braucht irgendwie eine Verständigung darüber. Insofern ist auch Teil, finde ich, wenn man jetzt so weiterführend guckt, dass die Systeme irgendwie für eine fürsorgliche Teamentwicklung (lacht) sorgen, dass überhaupt der Austausch möglich ist. Also auch solche Dinge gehören ja irgendwie mit dazu, um einen professionellen Rahmen zu schaffen. Wir sind ja als Beziehungsarbeiterinnen unser Arbeitswerkzeug. Dass also dann ein relevanter, fünffach unterstrichen, Blick darauf ist, dass wir uns auch pflegen dürfen. Also auch so was gehört, finde ich, dazu: Selbstsorge. Das, was man so in der psychosozialen Branche versucht zu inspirieren, dass das authentisch sein kann, weil man selber auch eine Idee hat, wie (lacht) man das selbst praktiziert. Ich glaube, das macht auch einen Teil der Glaubwürdigkeit aus.“ (Jessica Jansen, Abs. 25)

Jessica Jansen beschreibt hier den Rahmen der Selbstsorge, *„dass wir uns auch pflegen dürfen“*, den sie als Leitung in ihrer Einrichtung qua *„fürsorgliche Teamentwicklung“* zu setzen versucht. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung als Berufsanfängerin und der heutigen mit jungen Kolleginnen sieht sie eine stärkere emotionale Involviertheit als bei Berufserfahrenen. Hier setzt sie an, um durch Teamaustausch deren Verantwortlichkeiten abzuklären. Mit der Metapher der Fachkraft als Werkzeug erklärt sie die besondere Notwendigkeit der Selbstsorge, die zudem einen Modellcharakter für die Jugendlichen haben könnte (*„das macht auch einen Teil der Glaubwürdigkeit aus“*). Ähnlich sieht es auch Paul Pieper, wobei er seine fürsorgliche Rolle als Chef dabei noch stärker in den Mittelpunkt rückt:

„Also Selbstfürsorge ist für mich ein ganz hohes Thema, das habe ich auch- also ich sage immer: Mitarbeiterschutz steht vor Klientenschutz. Also das ist wichtig, das wissen auch alle Jugendlichen. Also die Mitarbeiter sind mir wichtiger als meine Klienten, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Aber da ist- da möchte ich ein fürsorglicher Chef sein. Ein Mitarbeiter muss krank sein dürfen, ja, der hat das Recht, krank zu sein, der muss sich krankschreiben. So wie sich meine Kollegin heute bei mir gemeldet hat. Die muss ein Recht darauf haben, auch mal krank zu sein. Die ist ganz stolz darauf, dass sie nie krank ist, aber heute ist sie mal krank, und das darf sie auch, mal krank sein. Und das soll sie dann auch mal genießen, dass sie krank ist, weil sie ist ja nie krank. Und Selbstfürsorge, dazu gehört für mich auch die Supervision. Also Supervision muss fürsorglich sein, die darf nicht konfrontativ sein, die muss fürsorglich sein, die muss stärkend sein. Und meine Mitarbeiter müssen ja Weiterbildungen machen, auch das ist für mich Fürsorglichkeit, ja, dass man sich weiterbilden darf.“ (Paul Pieper, Abs. 77)

Paul Pieper nimmt sich als Chef in die Verantwortung, für seine Mitarbeiter zu sorgen und deren Selbstfürsorge zu ermöglichen und sicherzustellen. Als Beispiele führt er dafür Krankmeldungen, Supervisionen und das Recht auf und die Pflicht zur Weiterbildung an. Ähnlich wie sich die pädagogischen Fachkräfte für die Jugendlichen verantwortlich zeichnen, so sieht er seine Rolle seinen Mitarbeitenden gegenüber. Der Aspekt des Selbstschutzes bekommt dadurch eine andere Wendung, weil die Verantwortung entweder an einen professionellen Rahmen (bei Jessica Jansen) oder einen Vorgesetzten (bei Paul Pieper) übertragen wird. Ein Recht auf Fürsorge wird in beiden Fällen betont.

Auch in der täglichen Arbeit spielt dieser Selbstschutz eine große Rolle. Am prägnantesten sind hierfür die Szenen aus den Interviews, in denen sich die Fachkräfte von den Jugendlichen bedrängt fühlen und so persönlich angesprochen, zunächst auf ihre Grenzachtung achten. Die Fachkräfte verweisen in diesen Situationen auf ihr Recht, ihre eigenen Bedürfnisse zu sichern und sich selbst schützen:

„Tatsächlich war es in dem Moment- Es war so ein Zwiespalt zwischen meinen Bedürfnissen und seinen Bedürfnissen. *Aber da waren meine Bedürfnisse mir wichtiger als seine logischerweise.* [...] Und ich na klar später mich dann noch mal so nachgefragt habe, war das jetzt eher, dass ich jemanden abgelehnt habe oder hat er sich jetzt zurückgewiesen gefühlt. (1) Wobei ich das dann nochmal erklärt habe. Also ich hatte dann das Bedürfnis am nächsten Tag, ihm das zu erklären. Umarmungen sind okay, aber nicht im Bett und nicht- (2) nur so lange bis der andere das möchte. Und dadurch, dass er selber nicht gemocht hat, ständig berührt zu werden, war es, glaube ich, verständlich.“ (Anna Albrecht, Abs. 52, Hervorhebungen IML)

„Das sind so Sachen, für mich persönlich immer heikel, weil ich generell offen sein möchte mit den Kindern, dass die zu mir kommen sollen. Auf der anderen Seite wieder: *okay Selbstschutz, jetzt mal kurz zurücknehmen* und sagen: Hat das jetzt noch was damit zu tun, dass er unsicher ist und irgendwie Information haben will oder geht es jetzt vielleicht um dich selbst? Das ist gruselig manchmal.“ (Fiona Funke, Abs. 18, Hervorhebungen IML)

Anna Albrecht, die von einem Jungen länger und fester umarmt wurde, als sie es wollte, und Fiona Funke, die an dieser Stelle über die Unsicherheit spricht, mit den Jugendlichen offen über Sexualität zu sprechen, aber keine Nachfragen möchte, bei denen es den Jugendlichen um sie persönlich geht, erklären beide ihr Eingreifen damit, dass sie auf sich selbst achten müssen. Anna Albrecht betont, dass sie hier „*logischerweise*“ zugunsten ihrer Bedürfnisse entscheidet und sich deswegen aus der Umarmung löst. Fiona Funke spricht in Unsicherheitsmomenten sich selbst zu: „*okay, Selbstschutz*“. Dass sie sich um sich selbst kümmern müssen und ein Anrecht darauf haben, Grenzen zu setzen, ist für sie selbstverständlich.

Auch eine distanzierte Grundhaltung kann mit der Persönlichkeit, aber auch mit Selbstschutz erklärt werden, so wie es Marlene Meier tut:

„Also ich bin auch so nicht so derjenige, der so schnell dann jemanden in den Arm nimmt oder so, sondern- Und man muss auch leider sagen, das ist- gut von Frau zu Mädchen oder so geht es noch, aber es ist einfach, man steht immer schnell am Pranger. Weil manche Kinder das echt für einen dann drehen und sagen: Ja, die- also wir haben eben auch schon Mädchen aufgenommen, die sind aus Einrichtungen gekommen, wo sie dann behauptet haben, die Betreuer haben uns nachts angefasst so zum Beispiel. Und wenn ich dann abends zum Beispiel beim Bettgang mit den Kindern, die vielleicht nochmal doch wirklich nochmal in den Arm nehmen würde oder so, habe ich für mich selber schon immer das so im Hinterkopf ...“ (Marlene Meier, Abs. 18)

Auch wenn sich Marlene Meier qua Geschlecht bis zu einem gewissen Grad vor Vorwürfen geschützt fühlt, so unterstreicht ihre Sorge, „*man steht immer schnell am Pranger*“, ihre Vorsicht, den Jugendlichen körperlich besonders nahezukommen. Marlene Meiers Haltung zu körperlicher Distanz zum Schutz der Fachkräfte wird auch durch die Einrichtungskultur bestärkt: Die Einrichtung ist die einzige der 13 untersuchten, die sexuelle Beziehungen zwischen den Bewohner*innen nachdrücklich verhindern möchte, mit folgender, doppelbödiger Erklärung:

„...weil wir eher sagen: ‚Ihr lebt mehr wie Geschwister unter einem Dach.‘ Und da gehören Beziehungen untereinander so eigentlich gar nicht unbedingt hin, vor allem steckt da aber auch dieser Schutzfaktor hinter so, aber das kann man nicht so offen, sage ich mal, in dem Sinne- Na jedenfalls ist es bei uns eher nicht so angesagt, dass die Beziehungen innerhalb der Gruppen sind.“ (Marlene Meier, Abs. 140)

Dieser „*Schutzfaktor*“, den Marlene Meier andeutet, kann als kollektiver Selbstschutz gedeutet werden, weil durch das Sexualitätsverbot Übergriffe verhindert werden sollen. Sie nehmen an, dass dem Schutzauftrag so leichter entsprochen würde. Dass die Einrichtung dies nicht transparent macht, deutet darauf hin, dass es bei diesem Ansatz eher um den Schutz der Fachkräfte oder Vereinfachung ihrer Arbeit geht als um das Wohl der Jugendlichen (vgl. Domann, 2020, S. 33). Dieser kollektive Selbstschutz deutet sich auch in der bereits erwähnten Erzählung Roland Raabes ab, in dessen Einrichtung körpernahe Kontakte vom gesamten Team nicht befürwortet werden (siehe Kapitel 8.5).

Interessant bei der Thematisierung des Selbstschutzes durch die Fachkräfte ist, dass zwar geschlechterbezogene Hintergründe dafür genannt werden. Im Interviewmaterial tauchten ausschließlich Vorfälle auf, in denen sich weibliche Fachkräfte durch männliche Jugendliche bedrängt fühlten. Die körperferne Praxis erläutert hingegen eine männliche Fachkraft ausführlich und wird durch eine weibliche Fachkraft als besonders relevant für Männer betont. Das Bewusstsein, dass sie ein Anrecht auf

Selbstschutz und Achtung ihrer Grenzen haben, teilen die Fachkräfte jedoch unabhängig von Geschlechterrollen. Besonders die Darstellung der Leitungsrolle in der Sicherstellung der sexuellen Integrität der Fachkräfte passiert geschlechtsunabhängig.

Dadurch, dass der Selbstschutz so deutlich in den Interviews hervortritt und in einer doppelten Funktion des eigenen Schutzes wie auch des Vorbilds erklärt werden kann, verdient er, in den berufsethischen Grundlagen prominenter berücksichtigt und diskutiert zu werden. Es sollte abgewogen werden: Wofür und wovor schützt sich die Fachkraft hier? Welche Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, dass diese Abgrenzung im direkten Kontakt mit den Jugendlichen nicht auf Kosten ihrer Bedürfnisse ausfallen muss? Den professionellen Auftrag allein auf ein Ausbalancieren zwischen Hilfe und Kontrolle zu reduzieren, wird dem pädagogischen Alltag der Fachkräfte nicht gerecht. Den Selbstschutz als Bestandteil ihrer Arbeit zu betrachten würde ermöglichen, diesen stärker zu qualifizieren und in Balance zu den Bedarfen der Adressat*innen zu bringen.

9.1.2 Werte und Normen der Fachkräfte

Die eigene Sexualmoral beeinflusst den Umgang mit Sexualität im professionellen Kontext. Zwar fassen die Fachkräfte in den Interviews ihr unterschiedliches Verhalten eher als Teil ihrer Persönlichkeit auf (*„Das ist typbedingt durch mich selbst auch“* – Marlene Meier, Abs. 18), jedoch könnte man genauso gut diese Persönlichkeitszüge als ihre Einstellung zu Sexualität, Intimität, Differenz und Macht auffassen.

Dass Fachkräfte mit Vorurteilen über Jugendsexualität und besonders über ihre Klientel in die Beziehungsarbeit treten, wird in Studien belegt und diskutiert (vgl. Henningsen und List, 2018b, 2018a; Staats, 2019). Wertungen, die die Fachkräfte vornehmen, sind in den von mir geführten Interviews jedoch eher in Verbindung mit darüber hinausgehenden Werte und Normvorstellungen der Fachkräfte vorzufinden: Fiona Funkes Sorge vor Übergriffen durch Jugendliche verbindet sie direkt mit ihrem Anspruch an sich selbst, *„die Erzieherin [zu sein], die, die halt hilft, gut ins Leben zu kommen als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft, was halt wertgeschätzt wird“* (Fiona Funke, Abs. 62); Katharina Kleys Plädoyer, *„jede Art von Liebe [...] sollte akzeptiert werden“* (Abs. 36), bringt sie mit ihrem *„demokratischen Erziehungsstil“* (Abs. 72) in Zusammenhang; Monika Menkes Herausforderungen, gegen *Slut Shaming* in ihrer Einrichtung vorzugehen, verknüpft sie mit ihrem Wunsch, den Mädchen Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit als Werte zu vermitteln (vgl. Monika Menge, Abs. 72).

Die normative Grundlage ihres pädagogischen Auftrags ist im Professionsverständnis angelegt: Staub-Bernasconi (2013, S. 36) spricht dabei von der „*Basis Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit*“, wohingegen Bohler (2013, S. 242) kritisch anmerkt, dass die Professionsethik sich gerade gegen „*lebensweltlich rahmende Wertmuster und mittelschichtsgemäße Normalitätsvorstellungen*“ stellen müsse. Wie genau eine sinnvolle normative Grundlage bestellt sein sollte und wie diese wiederum in Bezug auf eine zu befürwortende Sexualmoral auszusehen hat, bleibt hierbei offen. Wichtig ist jedoch, dieses Zusammenspiel aus weiteren Normen in der sexualpädagogischen Arbeit zu erkennen und zu thematisieren.

9.2 Beziehungsarbeit

Zur Gestaltung des Arbeitsbündnisses beim Umgang mit Sexualität werde ich wiederum Thesen ausführen, die ich aus dem Datenmaterial als prägnant ableite und die Handlungsstrategien in einen differenzierten Deutungszusammenhang stellen:

1. Nähe und Distanz wird in körperlich wie emotionaler Form sowohl als diffus als auch als spezifisch aufgefasst und erlebt.
2. Der Fokus der Fachkraft (auf sich selbst, die Jugendlichen, die Gruppe, das Team, die Einrichtung oder die Gesellschaft) entscheidet mit, welche Handlungsstrategie ausgewählt und ob eine Näherung oder Distanzierung beabsichtigt wird.
3. In der Beziehungsarbeit werden Situationen, in denen die Fachkräfte angesprochen werden, als besonders problematisch erlebt im Vergleich zu Situationen, in denen sie selbst proaktiv die Jugendlichen ansprechen.

9.2.1 Körperliche und emotionale Nähe und Distanz

Ogleich in der Literatur zum Nähe-Distanz-Verhältnis Nähe mit diffuser und Distanz mit rollenkonformer Beziehungsgestaltung gleichgesetzt wird (vgl. Helsper und Reh, 2012, S. 271), wird dieser Einordnung hier widersprochen: Die pädagogischen Fachkräfte berichten von Situationen, die als professionell-nah wie auch persönlich-distanziert verstanden werden können, sodass diese Gleichsetzung aufgrund der Praxiserfahrungen nicht trägt. So Jessica Jansen über Beziehungsarbeit:

„Also das erste Schlagwort, was mir einfällt, (lacht) ist immer wieder auch, dass das Thema professionelle Distanz thematisiert wird und auch darüber reflektiert wird. Und dass es für mein berufliches Selbstverständnis und auch das, was ich versuche, in die Anleitung mit hereinzugeben, relevant ist, das umzudeuten und zu gucken: Wie kann ich professionelle Nähe herstellen?“ (Jessica Jansen, Abs. 11)

Stattdessen sollte sich ein Schema mit vier Feldern vorgestellt werden, um zwischen diffuser und spezifischer Nähe und Distanz zu unterscheiden.

Abbildung 17: Schema zum Nähe-Distanz-Verhältnis

In den folgenden Erläuterungen dieser vier Felder wird das Nähe-Distanz-Verhältnis aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte beschrieben, weil ausschließlich sie befragt wurden und somit nur ihre Wahrnehmung berücksichtigt werden kann. Implizit ist die Asymmetrie in diesen Beziehungen immer vorhanden (vgl. Helsper und Reh, 2012, S. 275).

Natürlich sollte auch davon ausgegangen werden, dass für eine Person die Nähe sich persönlich anfühlen kann, für die andere jedoch professionell begründet ist. Oder eine Person erlebt den Kontakt als distanziert, während der anderen er bereits sehr nahe vorkommt. Hier geht es jedoch allein um das Zusammenspiel aus Rolle und Person im Nähe-Distanz-Verhältnis, wie es Fachkräfte als „ganze Personen“ in ihrer Arbeitsbündnisgestaltung erleben können. Das bereits bietet eine Chance, Entscheidungen, sich zu nähern oder zu distanzieren, zu reflektieren und wenn nötig weiter zu professionalisieren.

9.2.1.1 Diffuse und spezifische Näherung

Mit diffuser Nähe ist die klassische Sozialbeziehung gemeint (vgl. Thole u. a., 2019, S. 209 f.). Nähe zum Gegenüber wird aus persönlichen Gründen hergestellt, weil jemand sympathisch erscheint und man sich einen engeren Kontakt wünscht. Im pädagogischen Kontext könnte ein Hintergedanke sein, dass ein bewusst nicht-professioneller, sondern eher familiärer oder freundschaftlicher Bezug der*dem Adressat*in guttun könnte. Gegenübertragungen können hineinspielen und das Verhalten unbewusst lenken. Persönliche Nähe kann sich in Körperkontakt, genauso wie emotional oder verbal in Offenbarungen oder intimen Nachfragen äußern. Weder kann noch sollte persönliche Nähe per se abgelehnt werden. Die Unterscheidung zwischen persönlicher und professioneller Nähe wird in den Interviews zumeist mit dem pädagogischen Auftrag erklärt und einer Ausrichtung auf die Bedarfe der Adressat*innen:

„Also inwieweit lasse ich Beziehung zu, inwieweit nicht und an welcher Stelle bringt es den Jugendlichen weiter oder eben nicht. Ich glaube schon, dass professionelle Nähe einem Jugendlichen schon helfen kann, (...) weil das etwas ist, was sie vermissen und was sie brauchen. Da muss aber auch jeder Mitarbeiter wissen: Was lasse ich persönlich eigentlich zu? Das ist nichts, was ich als Haltung oder Standard oder als Leitung vorgeben kann.“ (Veit Vogel, Abs. 110)

Wie Veit Vogel hier darlegt, spielt für ihn die persönliche Grenzziehung der Fachkraft eine Rolle. Sein Einwand, dass persönliche Grenzen nicht vorgegeben werden könnten, lässt in dieser Pauschalität bereits vorhandene Leitlinien wie Selbstverpflichtungserklärungen oder Schutzkonzepte in Einrichtungen außer Acht.

Eine andere Unterscheidung zwischen persönlich und professionell bildet die Reflexionsnotwendigkeit. Nach einer besonders nahen Episode mit einer Adressat*in – sie hatte sich von der Jugendlichen Kleidung geliehen – berichtet Jessica Jansen:

„Wir sind so für die Arbeit in dem Verhältnis trotzdem nahe geblieben, denke ich. Ich fand es wichtig, die Dinge zu reflektieren und die Rolle immer wieder klar zu haben. Also was ist mein Auftrag in dem Kontakt? Aber ich finde es hilfreich, dafür auch eine zugewandte Beziehung zu nutzen, in der eben solche Dinge auch passieren können oder in der- Also ich habe jetzt nicht weiterhin mit ihr Klamotten (lacht) getauscht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich fünf Schritte zurückgegangen bin im Sinne von: Ah, das war ja jetzt total schlimm oder komisch oder jetzt so. (...) Es gibt ja verschiedene Stile irgendwie, wie nahe man vielleicht auch in Kontakt geht. Dass es für mich irgendwie einfach eher das war, was ich auch praktiziert habe oder auch praktiziere, irgendwie auch schon eine Nähe herzustellen als erstes Fundament sozusagen. Und mein Eindruck ist, dass das eben auch seinen Platz hat und an vielen Stellen gut funktioniert. Ich glaube, es braucht einfach nur stärker die Reflexion und die Verantwortung auch damit, dass die Beziehung geklärt ist. Ich glaube, dann funktioniert auch professionelle Nähe, so.“ (Jessica Jansen, Abs. 21)

Während ein spezifisches Näheverhältnis ähnlich aussehen mag wie ein persönliches, wird es jedoch von Fachkräften als grundlegend unterschiedlich empfunden. Für Jessica Jansen bedeutet professionelle Nähe, Reflexion und Verantwortung. Dass Beziehung für sie immer auch persönliche Anteile beinhaltet, wird durch den Verweis auf die verschiedenen Stile deutlich und dass es für sie „irgendwie einfach eher das war“, was zu ihr passt und ihr gelingt.

Dass schließlich Annäherung auch mit Grenzen und Grenzüberschreitung zu tun hat, sieht Jessica Jansen auch als Teil professioneller Nähe:

„Ich glaube, dass es für Beziehung keinen Standard gibt und auch nicht einen statischen Status quo, den man jetzt hat. Sondern, das ist ja was sehr Dynamisches (lacht) und immer wieder neu Auszulotendes. Genau, also ich fand es hilfreich auch, genau, so, mal zu nahe dran zu sein, dann merkt man das. Dann geht man vielleicht wieder ein Stück zurück. Und dass das ausgelotet sein darf. (...) Es geht oft ja auch um Grenzen wahren, die eigenen, (...) aber natürlich auch die des Gegenübers. Und auch das finde ich in der Beziehungsarbeit etwas, was man zumindest, finde ich, liebevoll auch ab und zu in Frage stellen darf. Weil, mein Eindruck ist, dass es auch relevant ist manchmal, die Grenzen auszuloten und vielleicht auch eine Grenze zu überschreiten. Also gar nicht im vorausweisenden Gehorsam: Ich lasse dich in deiner Komfortzone! Weil, ich will ja oft auch was in dieser Beziehung stimulieren, und das ist dann manchmal auch einfach genau dadurch, dass ich an diese Grenze herangehe, aber dann da bin (lacht) mit dem, was vielleicht an Reaktion kommt oder das auch halten kann, was kommt.“ (Jessica Jansen, Abs. 13)

9.2.1.2 Diffuse und spezifische Distanzierung

Auch die Distanzierung changiert zwischen persönlicher und professioneller Begründung. Eine klassische, professionelle Argumentation wählt Jürgen Jakobi:

„Also (2) wenn ich Berufsanfängern einen Tipp gebe, dann gerne, dass es eben (2) nicht zu eng werden darf. Dass man eben gucken muss, dass Beziehung auf jeden Fall da ist, aber dass man eben weiß, dass es eine auf Zeit bestimmte Form von Beziehung ist, die man professionell zu führen hat, die dann auch irgendwann professionell beendet werden muss. Und wenn ich da zu viel von mir reinbringe und zu viel Nähe zulasse und Freundschaften aufbaue oder ein Mutter-Kind oder ein Vater-Kind-Verhältnis eingehe oder so in der Art, (2) dann ist das in meinen Augen eine Art von Fehler.“ (Jürgen Jakobi, Abs. 8)

Jürgen Jakobis Rat, „dass es eben nicht zu eng werden darf“, unterscheidet auf typische Weise zwischen einer persönlichen Nähe, die freundschaftlich oder familiär wirken kann, und einer professionellen Distanz, die über Anfang und Ende der Beziehung Bescheid weiß.

„... zu eng ist es immer dann, wenn ich mich persönlich enttäuscht fühle durch das Verhalten eines von mir Betreuten. Also wenn ich nicht die professionelle Distanz habe zu sehen, dass er mit seinen Schwierigkeiten eben genau deswegen bei mir ist, weil er eben Fehler macht und Fehler machen muss. Sondern wenn ich mich dann eben persönlich angegriffen fühle, weil er eben jetzt, was weiß ich, mit dem Taschengeld beschleißt oder irgendwelche Kleinigkeiten macht. Also wenn ich das auf mich beziehe, dann ist das ein Fehler. (...) ... professionell ist grundsätzlich erst mal schon die Sichtweise, dass ich eben weiß, dass ich nicht auf mich persönlich beziehen kann und muss. Sondern dass solche Fehler eben, oder solche Fehlverhalten von Jugendlichen ganz einfach alterstypisch sind und dazu gehören und gemacht werden müssen, und dass ich eben gucke, dass ich da adäquat mit umgehe und sie eben nicht auf mich beziehe und mich nicht persönlich verletzt fühle dadurch. (Jürgen Jakobi, Abs. 10-14)

Jürgen Jakobi führt weiter aus, dass Professionalität und professionelle Distanz sich für ihn dadurch auszeichnen, dass ein Rückbezug auf die eigene Person verhindert wird, sondern stattdessen es Fachkräften gelingt, Vorfälle mit den Jugendlichen in deren Entwicklungszusammenhang zu betrachten. Sich mögliche Übertragungen bewusst zu machen, kann den Fachkräften eine Distanzierung ermöglichen. Zu bedenken ist jedoch, inwieweit sie sich dann *„die Probleme vom Leib [...] halten, statt sich ihnen auf hilfreiche Weise [annähern]“* (Müller, 2019, S. 182). Das Verhalten der Jugendlichen ist nicht nur (nicht) entwicklungsgerecht, sondern ist situativ: Es hängt mit den Personen um sie herum zusammen, deren Erziehungsstilen, den Regeln der Institution usw. Mit der Distanzierung, es habe nichts mit der Fachkraft persönlich zu tun, kann somit auch ein für die*den Adressat*in wertvoller Beziehungskontakt unterbunden werden.

Auch Veit Vogel ist sich der Notwendigkeit einer professionellen Abstandswahrung bewusst; es zeigt sich jedoch in der folgenden Sequenz, dass diese auch einen persönlichen Anteil enthält:

„Ich selber habe das in der Erzieherausbildung für mich schon so klar gemacht, dass wenn ich merke, dass ein Tag mich ganz stark angegriffen hat, weil irgendwelche Gefühle da waren. Ein Jugendlicher, der abgeschoben werden muss oder soll oder eben die Geschichte mit dem Jugendlichen, wo seine Mutter im Krankenhaus ist, den ich seit Jahren kenne, was einem ja dann schon näher geht. Habe ich mir so Rituale erarbeitet, um das dann einfach nicht mit nach Hause zu nehmen wie zum Beispiel: Ich nehme grundsätzlich nicht meine Arbeitstasche mit ins Haus. Die lasse ich im Auto, weil es für mich die Grenze ist. So. Sobald ich die Tür aufschließe und meine Frau und mein Kind mich begrüßen, dann muss Arbeit Arbeit sein und Zuhause Privatleben. Privatleben, was nicht immer ganz- das funktioniert nicht immer, aber in der Regel funktioniert das ganz gut und das sage ich zumindest den Kollegen auch immer: Ihr müsst euch, wenn euch- wenn ihr was habt, was euch emotional echt packt, müsst ihr euch ein Ritual überlegen, um davon wegzu- oder das abschließen zu können. Zumindest für den Tag. Es wird euch am nächsten Tag wieder begegnen, wenn ihr bei der Arbeit seid, weil ihr euch mit dem Thema wieder beschäftigen werdet und spätestens dann, wenn es die nächsten drei, vier Tage immer noch da ist, muss eine Supervision folgen, wo das Thema dann besprochen wird oder ein Termin. Oder was auch oft passiert, dass die Kollegen zu mir kommen und sagen: ‚Pass auf. Da fühle ich mich irgendwie gerade angegriffen. Das würde ich gerne mit dir mal auseinandernehmen.‘ Und dann machen wir das. Aber das ist ein schwierigeres Thema. So. Persönliche, professionelle Distanz halt auf emotionaler Ebene.“ (Veit Vogel, Abs. 22).

Für Veit Vogel ist eine bewusste Unterscheidung zwischen Arbeit und Privatem – symbolisiert durch die Arbeitstasche, die nicht mit ins Haus genommen wird – essenzieller Bestandteil der Selbstfürsorge. Intensive Gefühle oder sich „stark angegriffen“ fühlen wertet er als Zeichen einer unverhältnismäßigen emotionalen Belastung, die dann nicht professionell gelten kann. Dass etwas jemanden „emotional echt packt“, wird jedoch dabei als Teil der Arbeit begriffen und gilt nicht gleich als unangemessen nah, solange es auch Pausen dazu gibt und die emotionale Verfasstheit bei der Arbeit gelassen werden kann. Anders als Jürgen Jakobis klassische Unterteilung zwischen Professionalität als Fähigkeit, Dinge mit Abstand zu betrachten, betont Veit Vogel also die Unterscheidung zwischen Arbeit und Privatheit als Zeichen von Professionalität und professioneller Distanz.

Eine deutlich persönlichere Art der Distanzierung, die sich aus den Abgrenzungswünschen der Fachkraft ergibt, zeigt das Beispiel von Emilia Eichhorn:

„Also ich rede da eigentlich mit- Ich habe da von deren Seite aus an mich, glaube ich, ganz wenig Tabuthemen. Kam bis jetzt, glaube ich, noch nicht vor, dass da wirklich was war, worüber ich nicht reden wollte. Außer, es geht halt um mich persönlich. Beim letzten Praktikum wurde ich direkt beim Kennenlernen gefragt, ob ich- was für eine sexuelle Orientierung ich habe. Da war ich das erste Mal richtig überrascht. So richtig. Also was so was angeht. Da habe ich auch nicht drauf geantwortet. Aber sonst ist so was noch nicht passiert. [...] Das finde ich tatsächlich ziemlich schwierig [nach der sexuellen Orientierung gefragt zu werden]. Ich habe da vor ein paar Tagen, glaube ich, auch drüber nachgedacht. Grundsätzlich finde ich diese Fragen überhaupt nicht schlimm. Ich bin halt auch (...) persönlich wirklich sehr offen, was so was angeht. Also ich habe mit natürlich nichts davon irgendein Problem und bin da wirklich, jeder was er machen möchte. Und habe auch kein Problem damit, mich irgendwie irgendwo zu positionieren. Aber ich frage mich halt, ob (1) das wirklich relevant ist für die. Also (...) sie wissen, dass ich mal einen Freund hatte. Daher können sie es sich sicherlich denken, auf welches der Geschlechter ich präferiere. Aber ich glaube, wenn mich jemand so ganz direkt fragen würde, würde ich auch sagen, dass es mir im Endeffekt auch egal ist, ob es ein Mann oder eine Frau- Man liebt ja den Menschen. Ich glaube, ich würde dann irgendwie so eine Antwort geben. Aber grundsätzlich- Ich glaube, ich würde auf jeden Fall auch kurz überlegen, ob ich und was ich antworte.“ (Emilia Eichhorn, Abs. 40-42)

Emilia Eichhorn erzählt, wie sie mit Fragen zu ihrer eigenen sexuellen Orientierung umgeht. Im letzten Praktikum ihrer Ausbildung sei sie direkt gefragt worden, welche sexuelle Orientierung sie habe. Die Frage habe sie überrascht, sie sei sich auch nicht sicher, ob das die etwas angehe. Sie könnten sich das vielleicht denken, da sie von ihrem Freund mal erzählt, aber darauf direkt angesprochen, würde sie sagen, dass man sich doch eher in Menschen als Geschlechter verliebe.

Für Emilia Eichhorn mischen sich an dieser Stelle die Selbstdarstellung als eine offene Person mit der Abwägung, inwieweit persönliche Auskünfte über sich für die Jugendlichen „wirklich relevant“ sind. Dahinter scheint eine Unsicherheit zu stehen, wie mit der eigenen Heterosexualität umzugehen: Wird dadurch Heterosexualität als Norm weiter zementiert? Müsste sie deswegen eine „heteroflexible“ Formulierung wählen, dass man „ja den Menschen [liebe]“? Ihre Bedenken drehen sich zwar um ihre professionelle Rolle und was sie den Jugendlichen bezüglich sexueller Identität und Vielfalt vermitteln möchte. Die Auseinandersetzung führt jedoch zu einer für sie merklich persönlichen Distanzierung und Zurückhaltung.

9.2.1.3 Balancieren als „ganzer Mensch“ zwischen Nähe und Distanz

Die Aufteilung in vier Felder in der erzählten und erlebten Praxis kommt kaum in Reinform vor. Tatsächlich kann das Austarieren zwischen Professionellem und Persönlichem, Annäherung und Distanzierung, die pädagogischen Fachkräfte enorm beschäftigen. Ein Beispiel für einen solchen Aushandlungsprozess bietet Nina Nowitzkis *Coming-out*-Prozess. Früh im Interview verwendet Nina Nowitzki die Metapher von sich selbst als „Werkzeug“ in ihrer professionellen Beziehungsarbeit:

„Ja. Früher habe ich wenig von mir mitgeteilt, weil ich immer dachte, es hat keinen Platz, aber irgendwo ist meine Biografie und meine Persönlichkeit, ist ja ein Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann...“ (Nina Nowitzki, Abs. 10)

Den Hintergrund, weswegen sie zunächst nur „wenig“ von sich „mitgeteilt“ habe, führt sie später auf Nachfragen wie folgt aus:

„Ja also ich habe wirklich erst vor einem halben Jahr, glaube ich, angefangen, mich selbst also als Werkzeug mit einzubringen. Also ich glaube auch, dass die Beziehungen vielleicht intensiver geworden sind. Ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ja. Vorher wollte ich das halt irgendwie nicht. Also gerade wegen meiner sexuellen Orientierung hatte ich wirklich die Befürchtung, irgendwann können die mich damit auch quasi fertigmachen oder was. Also es klingt jetzt nur (so schlimm). Die machen einen nicht fertig, also mich nicht. Aber hatte ich immer die Befürchtung. Also gerade weil wir am Anfang auch die Geflüchteten hatten und ich da immer ein bisschen unsicher war aufgrund des muslimischen Glaubens, da meine sexuelle Orientierung irgendwie, habe ich halt lieber nicht thematisiert. [...] Es kommt ja oft die Frage: hast du einen Freund? Ist privat, möchte ich nicht drüber reden. Aber da habe ich jetzt halt angefangen, drüber zu reden so. Dass ich mal einen Freund habe oder auch mal eine Freundin, so dass da auch alles möglich ist. [...] Ich habe mit einem meiner Kollegen mal drüber gesprochen. Und der meinte halt auch irgendwann, so gesagt, wenn ich die Kinder richtig kennenlernen will, muss ich halt mich auch selber reinbringen, dann lerne ich kennen, als wären die Freunde, wie man halt Freunde kennenlernen. Da habe ich halt drüber nachgedacht, glaube ich, und dann angefangen. [...] Ja, das wollte ich halt nicht einbringen. Und dadurch habe ich ja viel von- Also ist ja ein großer Teil von mir. Dadurch habe ich halt den Rest auch nicht eingebracht so.“ (Nina Nowitzki, Abs. 42-48)

Nina Nowitzki berichtet in diesem Abschnitt, wie sie angefangen hat, ihre sexuelle Orientierung in ihrer Arbeit zu thematisieren. Es habe angefangen damit, dass sie im letzten halben Jahr mehr und mehr sich als „Werkzeug“ verstanden habe. Zunächst habe sie Sorge gehabt, „fertig gemacht“ zu werden, dass die Klienten, mit denen sie arbeitet – u. a. muslimische Geflüchtete, bei denen sie wegen ihrer Religiosität weniger Akzeptanz für ihre sexuelle Orientierung annahm –, damit nicht umgehen können.

Umgedacht habe sie, nachdem ein Kollege kommentiert hatte, wenn man die Kinder kennenlernen wolle, müsste man Eigenes einbringen, das sei wie mit Freundschaften. Sie habe dann verstanden, dass wenn sie so einen wichtigen Teil ihrer Identität außen vor lasse, sie Gefahr laufe, auch andere Dinge („den Rest“) von sich nicht zu zeigen.

Die Wahrnehmung von sich selbst als Werkzeug unterstreicht, wie professionelle Beziehungsarbeit vom Spannungsverhältnis zwischen Person und Rolle geprägt ist: Wer ist es, der das Werkzeug auswählt und anwendet und wer bestimmt den Zweck des Einsatzes bzw. der Manipulation? Da Nina Nowitzki sich darauf einlässt, sich zu offenbaren und persönlicher zu werden, werden ihre Beziehungen zu den Jugendlichen für sie intensiver, wovon ihre professionelle Arbeit profitiert. Der Vergleich zu Freundschaften verdeutlicht, dass die Herstellung der Beziehung von Nina Nowitzki und ihrem Kollegen als nicht-professionell aufgefasst wird. Das Ergebnis ist ein näherer Kontakt, der ihre Arbeit weiter erleichtert. Jedoch (zunächst) nicht, weil sie in einem *Quid-pro-Quo*-Verständnis von den Jugendlichen auch eine persönliche Annäherung erwartet oder ihr *Coming-out* als ein Lehrspiel von Diversität betrachtet, sondern weil Nina Nowitzki dadurch sich selbst erlaubt, sich einzubringen:

„Ich nehme eigentlich nur Sachen, die ich selber schon bearbeitet und reflektiert habe, die nehme ich mit rein. Die Sachen, wo ich selber gar nicht genau weiß, was das- also die ich noch gar nicht bearbeitet habe. Ich glaube, jeder hat da irgendwie vielleicht Punkte aus seiner Biografie, mit denen er noch gar nicht so richtig umgehen kann. Die nehme ich nicht mit rein. Aber so durchreflektierte Sachen von mir, also die ja.“ (Nina Nowitzki, Abs. 12)

Damit Nina Nowitzki sich selbst als Werkzeug einsetzen kann, muss sie sich persönlich mitteilen. Um dafür professionell zu bleiben, ist es für sie von Bedeutung, das Eingebachte bereits verarbeitet zu haben. Aus Nina Nowitzkis Darstellung lässt sich ein Verständnis des Modelllernens ablesen, dass sie durch das Teilen eigener Erfahrungen den Jugendlichen Handlungsoptionen an die Hand gibt. Nina Nowitzkis Ausführungen unterstreichen, wie persönliche und professionelle Nähe als ein zusammenhängender Aushandlungsprozess erlebt werden können.

9.2.2 Der Absichtsfokus der Fachkräfte

Konzentriert sich die pädagogische Fachkraft bei ihrer Erzählung auf sich selbst, auf die Belange der*des Jugendlichen, des Teams, der Gruppe oder einer imaginierten gesellschaftlichen Ordnung? In gut einem Drittel der analysierten Situationen kann festgestellt werden, dass der Erzählfokus der Interviewten bei sich selbst liegt. Dazu gehören die Situationen, in denen sie bedrängt werden, sich also selbst in einer Form bedroht fühlen und dadurch ihre Deutung und Absicht sich zuallererst auf sie selbst

bezieht. Hierzu gehören außerdem Ausnahmesituationen, in denen die pädagogische Fachkraft sich überfordert fühlt und so auf sich zurückgeworfen wird. Schließlich zählen hier auch eine Reihe der Situationen der Berufsanfänger*innen hinzu, deren Reflektionsprozesse sich womöglich stärker mit ihrer Rolle als mit ihrem weiteren Arbeitskontext oder den Klient*innen beschäftigen.

Luisa Lehmann wird von einem Bewohner, der erst seit Kurzem in Deutschland lebt, körperlich bedrängt und aufgefordert, ihn zu küssen.⁸⁴ Sie wehrt ihn mit den Händen ab und fordert ihn mit erhobener Stimme auf, sie loszulassen. Der Junge reagiert erschrocken und gibt ein sprachliches Missverständnis vor. In den kommenden Tagen und Wochen bemüht sich Luisa Lehmann wiederholt, ihm zu verdeutlichen, dass sein Verhalten grenzüberschreitend war. Der Junge geht ihr seitdem wenn möglich aus dem Weg. Auf die Nachfrage, was für Gedanken ihr durch den Kopf gingen und wie sich dabei gefühlt hat, antwortet Luisa Lehmann:

„Im ersten Moment war ich ganz überrascht, habe ich mich auch erschrocken, weil ich gar nicht wusste, was er jetzt so von mir will. Da habe ich gesagt, ich möchte jetzt diese Situation so auflösen, ich möchte Abstand. [...] (2) Nachher war es mir ganz wichtig, das auch nochmal deutlich zu machen. Ja, ich hatte so ein bisschen Bedenken, wie kann ich mit ihm danach noch so weiterarbeiten. Wie ist die Beziehung danach? Spiegelt es sich auch bei anderen Jugendlichen wider? Das waren so ein bisschen Bedenken. Dann war es so, dass ich zu der Zeit keinen richtigen Ansprechpartner in der Einrichtung, was ziemlich schwierig so, die haben sich da ziemlich zurückgenommen. Meine Kollegen haben gesagt, das kam noch nie vor. [...] Muss ich sagen, so im Nachhinein ist es doch anders, wenn man was nochmal genau besprechen kann. Das war ein bisschen schwierig. [...] Er hatte auch dann später ein ziemlich starkes Alkohol-, Drogenproblem. Wo ich dann auch das immer wieder noch im Hintergrund hatte. Wenn er dann nachts nach Hause gekommen ist. Wenn man dann alleine im Haus war, dass man da dann eben auch nochmal guckt, dass man dann ein Handy dabei hat. Das habe ich bei den anderen Jugendlichen nicht gemacht.“ (Luisa Lehmann, Abs. 182)

In der Situation selbst – so erinnert sich Luisa Lehmann – ist sie erschrocken und auf ihre Distanzierung konzentriert und im Modus des *Eingreifens*, genauer gesagt *Verhinderns*. In den Tagen darauf beschäftigt sie, die Grenzverletzung noch mal zu thematisieren, um „*das auch nochmal deutlich zu machen*“ (also den Jugendlichen zu *erziehen*). Schließlich bleibt über ihre gesamte Arbeitszeit in dieser Einrichtung ein angespanntes Verhältnis zum Bewohner: Sein „*ziemlich starkes Alkohol-, Drogenproblem*“ sorgt bei Luisa Lehmann für ein weiteres Bedürfnis nach Abstand und führt (in ihrer Erzählung) dagegen nicht zu einer weiteren Hinwendung zu dem Jungen, z. B. mit dem Wunsch, ihn zu *begleiten* und zu *unterstützen*. Deutlich wird hierbei auch Luisa Lehmanns Überforderung, die sich durch die fehlende Ansprache im Team verstärkt. Der

84. Luisa Lehmann arbeitet zwar zum Zeitpunkt des Interviews im Betreuten Wohnen, bezieht sich aber im Interview hauptsächlich auf ihren vorherigen Arbeitsplatz, eine stationäre Einrichtung für unbegleitete Geflüchtete.

Fokus auf sich selbst und ihren Selbstschutz fördert in dieser Situation Luisa Lehmanns diffus zu fassende Distanzierung. Ihre Handlungsstrategien, zunächst *einzugreifen* und anschließend zu *erziehen* zu versuchen, sonst aber *geschehen zu lassen*, sind an ihren Absichts- und Erzählfokus gekoppelt.

Abbildung 18: Erzählfokus bei der Fachkraft selbst

In den Interviews benannte Gründe.

Bei knapp der Hälfte der Situationen kann jedoch – trotz Anspannung und Konflikten – festgestellt werden, dass die pädagogische Fachkraft sich in ihrer Erzählung auf die*den Jugendliche*n bezieht, um die*den es in erster Linie geht. Das gelingt besonders Fachkräften mit langjähriger Arbeitserfahrung oder wenn die Situation als weniger brisant beschrieben oder erlebt wird.

„Im Moment arbeite ich mit einem 8-jährigen Jungen ganz vorsichtig an dem Thema, weil der Vorwurf besteht, dass er sich gegenüber seiner 11-jährigen Schwester sexuell auffällig und sexuell aufdringlich und missbräuchlich verhalten haben soll. Das sind immer Sachen, die mir so ein bisschen nahe gehen, weil ich genau weiß, dass da im Hintergrund irgendwelche Sachen passierten, das gehört nicht in seine Psyche. Die sexuelle Entwicklung auf dem Stand, da hat das nichts verloren, also weiß ich, da ist irgendwo was angeregt worden und getriggert worden bei ihm, was sich dann wahrscheinlich irgendwann offenlegt oder er mir wahrscheinlich irgendwann erzählen wird und ich damit umgehen muss. Das sind so Sachen, das belastet mich dann schon ein bisschen.“
(Jürgen Jakobi, Abs. 132)

In dieser Szene beschreibt Jürgen Jakobi, wie er mit einem mutmaßlich sexuell grenzüberschreitenden Jungen arbeitet. Er vermutet dahinter eine eigene Missbrauchserfahrung des Jungen. Die Arbeit mit diesem Jungen gehe ihm „so ein bisschen nahe“ und „belastet [Jürgen Jakobi] schon ein bisschen“. Das führt aber nicht zu Distanzierungsbestrebungen. Im Gegenteil verbleibt Jürgen Jakobi in einer begleitenden Handlungsweise, die auf weiterführendes Verständnis des Jungen setzt. Der Erzählfokus auf den Hintergründen des Jugendlichen, die seine mögliche Tat weiter erklären, fördert die unterstützende Handlungsstrategie und geht mit einer diffusen wie spezifischen Näherung einher.

Den Fokus aufs Team wählen durchweg Leitungskräfte in ihren Erzählungen, so wie Benedikt Berger im folgenden Auszug es tut. Benedikt Berger berichtet, wie er ein Konfliktgespräch zwischen zwei Bewohner*innen moderiert hat, die sich in einer Partnerschaft befinden. Zur Rolle des Teams dabei führt Benedikt Berger aus:

„Das Schöne bei den beiden [Jugendlichen] ist, dass die (1) eigentlich in der Phase sehr viel Kontakt zu allen Kollegen gesucht haben und von allen Seiten Ähnliches gesagt bekommen haben. Das ist natürlich perfekt, wenn alle intuitiv das Gleiche zurückmelden und das Gleiche spiegeln [...] Na, das ist immer ganz angenehm, wenn du merkst, dass das Team in einer Sprache spricht in solchen Themen und da eigentlich, dass es für uns da keine Varianten gibt. [...] Also das war das Schöne in diesem Zusammenhang, auch zu sehen, dass sie wirklich zu vielen Kontakt gesucht haben. Nicht zu allen Kollegen, aber doch zu einigen. Oder mehreren ihren Herzschmerz ausgeschüttet haben.“
(Benedikt Berger, Abs. 112)

Zwar betont Benedikt Berger an anderer Stelle, dass Diversität im Team von zentraler Bedeutung ist, doch hält er es für hilfreich, dass das Team „in einer Sprache spricht“. Während in einigen Interviewszenen, z. B. wie im obigen Beispiel von Luisa Lehmann, das Team eine Nebenrolle im eigenen Umgang mit den Jugendlichen einnimmt, sieht Benedikt Berger mit dem Blick einer Leitungskraft hierin eine wichtige Antriebsfeder für die Arbeit. Benedikt Bergers Begleitung der Jugendlichen findet dadurch eine positive Bestärkung. Weder lässt sich eine weitere Näherung noch eine Distanzierung in der Situation herauslesen; Benedikt Berger ist so zufrieden mit dem vergleichsweise professionell-nahen Agieren des Teams, wie es ist.

Die Bewohner*innengruppe hingegen wird auch von Interviewten ohne Leitungsaufgabe als Absichtsfokus gewählt, wenn etwa eine Gefahr vom Handeln der*des Jugendlichen für die Gruppe wahrgenommen wird.

„Wir hatten einen Jungen in der Gruppe, der hat zu Hause halt eine Freundin gehabt, [...] Und hat dann aber auf der Ferienfahrt, wo die ganze Gruppe unterwegs war, sich auch mit einer eingeladen aus unserer Gruppe. Und als das dann, sage ich mal, rauskam, weil das eigentlich bei uns nicht so angesagt ist, dass gruppenintern- (...) weil wir eher sagen: Ihr lebt mehr wie Geschwister unter einem Dach. Und da gehören Beziehungen untereinander so eigentlich gar nicht unbedingt hin, vor allem steckt da aber auch dieser Schutzfaktor hinter so, aber das kann man nicht so offen, sage ich mal, in dem Sinne- [...] Da haben wir schon dann mit ihm auch ganz klar thematisiert, dass das doch irgendwie wohl nicht angehen kann. Also beiden Mädchen gegenüber ist das doch irgendwie keine faire Handlungsweise. Und wir haben das auch, weil auch andere Jungs mit involviert waren, wie das dann so ist, also ganze Gruppe muss ja eigentlich auf dem Laufenden gehalten werden, salopp gesagt. Und dann hatten wir das auch mit den Betroffenen thematisiert. Und (...) also bei dem Jungen selbst ist nicht viel Veränderung angekommen.“ (Marlene Meier, Abs. 140)

Marlene Meier erzählt von einem Jungen, der zur gleichen Zeit zwei Beziehungen führte, eine an seinem eigentlichen Wohnort und eine in der Wohngruppe. Da die Einrichtung sexuelle und romantische Beziehungen im Haus nicht wünscht, versuchen Marlene Meier und ihre Kolleg*innen *einzugreifen* und gegen diese Beziehung vorzugehen. Sie verwenden dafür moralische Argumente, „*dass das doch irgendwie wohl nicht angehen kann*“ und den Mädchen gegenüber nicht fair sei, und thematisieren dies mit der gesamten Wohngruppe. Sie schließt mit dem Hinweis, dass der Junge selbst sein Verhalten nicht verändert.

Der Fokus auf der Gruppe macht für Marlene Meier ein *Erziehen* des Jugendlichen wie auch der weiteren „*Betroffenen*“ notwendig, wodurch der Kontakt verstärkt wird. Diese Näherung wie auch die Handlungsstrategie wird mit dem Verweis auf das Einrichtungskonzept erklärt. Da die Hintergründe für dieses Konzept intransparent bleiben und nicht offen weitergegeben werden, kann nicht von einer professionellen Haltung gesprochen werden, sondern einer kollektiven, persönlich geprägten Einstellung, dass Jugendliche lieber monogam leben und außerhalb der Gruppe Beziehungen pflegen sollten.

Ein gesellschaftlicher Fokus schließlich findet sich vorwiegend in Verbindung mit Geschlechterthemen und hierbei insbesondere die Unterdrückung von Frauen, wie ein bereits weiter oben (Kapitel 7.4) besprochenes Zitat von Fiona Funke beleuchten soll, in dem es besonders um Adressaten *of Colour* geht:

„Aber auch: ‚Leute, wenn ihr abends hier durch die Straßen zieht, nehmt die Kapuzen ab, macht die Musik aus und tut nicht einen auf unfassbar coole Jungs. Mädchen haben Angst vor euch. Selbst wenn ihr gar nichts vorhabt, selbst wenn ihr nur langlauft und einem Mädels begegnet abends, die vom Bahnhof nur nach Hause will, viele von denen haben Angst, weil die vorurteilsbelastet sind, weil die Medien das zeigen. Nehme ich mich selber nicht von aus.‘ Also ich spiegle den Jungs gerne auch mal eine Lebenssituation wider und erzähle aus eigener Erfahrung und sage denen: ‚Leute, es ist einfach nicht witzig, wenn du als Frau durch die Gegend rennst und es kommen drei von euch mit Kapuze über den Kopf langgelaufen, die kriegen Schiss, klar.‘“ (Fiona Funke, Abs. 16)

Fiona Funke beschreibt hier, wie sie an die (wie aus dem Interview hervorgeht: nicht-weißen) Bewohner appelliert, rücksichtsvoll in der Nachbarschaft aufzutreten, wozu für sie eine wenig bedrohliche Kleidungswahl, gedämpfte Lautstärke und wohl eine allgemeine Zurückhaltung („*tut nicht einen auf unfassbar coole Jungs*“) besonders abends gehört, um insbesondere Mädchen und Frauen nicht zu ängstigen. Diese Angst beruhe zwar auf medial bestimmten Vorurteilen, was jedoch an dem Vorhandensein nichts ändere. Fiona Funke spricht dabei „*aus eigener Erfahrung*“, um mögliche nächtliche Angst vor einer Gruppe von jungen (nicht-weißen) Männern auf der Straße zu verdeutlichen.

Ähnlich wie der Gruppenfokus kann auch ein gesellschaftlicher Fokus eher mit dem *Erziehen* zusammengebracht werden. Die persönliche Näherung, die Fiona Funke durch das Einbringen eigener Erfahrungen als Frau verstärkt, geht also hier mit ihrer Zielsetzung einher, die Jugendlichen davon zu überzeugen, Rücksicht zu nehmen. Die Vorurteile gegen die Jungen werden als gesetzt hingenommen. Es geht für Fiona Funke in dieser Sequenz nicht um den Rassismus und mögliche Bewältigungsstrategien für die Jungen, mit der Stereotypisierung umzugehen, sondern um die Frage, wie sie vor diesem Hintergrund *weißen* Frauen wenig zusätzliche Probleme bereiten.

9.2.3 Angesprochen werden

Weiter oben wurde dargelegt, dass der Selbstschutz der pädagogischen Fachkräfte in den berufsethischen Grundlagen weitaus deutlicher thematisiert werden sollte. Auch auf der Ebene der Arbeitsbündnisgestaltung lässt sich ein damit verbundenes, für die Interviewten offensichtliches Element feststellen, was jedoch in seinen Auswirkungen nicht ausreichend in Theorie und Praxis reflektiert wird. Beziehungsarbeit lebt von einem Austausch zwischen (mindestens) zwei Menschen. Während das, was die Fachkräfte den Jugendlichen vermitteln oder an Unterstützung zukommen lassen wollen, sie selbstständig gestalten können, verlangt das Eingehen auf das, was seitens der Jugendlichen kommt, Spontaneität und ein subtiles Sich-im-Moment-einfühlen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass in den Interviews als besonders problematisch erlebte sexuelle Szenen sich durchweg auf Situationen beziehen, in

denen Jugendliche an die Interviewten herangetreten sind. Dabei besonders schwierig – und unmittelbar mit den obigen Ausführungen zum Selbstschutz verbunden – sind Situationen, in denen die Jugendlichen die Fachkräfte auf eine Weise ansprechen, dass diese sich persönlich und nicht in ihrer Rolle gemeint sehen und darauf reagieren.

Am deutlichsten wird das in Szenen, in denen Bewohner*innen pädagogische Fachkräfte sexualisieren: Fiona Funke beschreibt sich als „schmerzbefreit“ (Abs. 16), was das Thema Sexualität und auch speziell Körperhygiene und Verhütung angeht, denn sie findet „wenn man merkt, dem Gegenüber ist es peinlich, dann öffne ich mich auch viel weniger“ (ebd.). Diese Offenheit sieht sie als Teil ihres pädagogischen Auftrags: „Wenn es mir peinlich wäre, über Sexualität und Liebe zu reden, dann kann ich diesem Kind in dem Bereich auch nichts bieten. Dann ist die Frage, ob ich hier auch wirklich richtig bin“ (ebd.). Als Beleg für ihre direkte Art führt sie u. a. einen Vorfall von Krätze in der Einrichtung an, bei denen sie allen Bewohnern frei heraus erklärt hat, „wo sie sich überall eincremen müssen. Und ich so: ‚Und vergiss nicht untenrum, das ist schon wichtig‘“ (ebd.). Dass diese Offenheit nicht immer auf Gegenliebe stößt („Dann: ‚Ah, Fiona, wie kannst du nur sowas sagen!‘“ [ebd.]), ist ihr bewusst, unterstreicht für sie jedoch vor allem die Notwendigkeit, verbal einen möglichst tabufreien Umgang mit Sexualität zu demonstrieren. Diese Offenheit birgt für sie jedoch andersherum große Schwierigkeiten, wenn die Jungen ihr begegnen:

„Sowas wie: Wir waschen ja auch Wäsche von den Jungs, so. Und da lagen auch mal dann Sachen noch in der anderen Wäsche, bei Bettwäsche, Handtücher mit, wo man denkt: Hä, wo kommt denn der Schlüppi jetzt her? So, und dann wusste ich ganz genau, ach das ist die Unterhose von dem, dann bringst du die auch mal kurz vorbei. Und dann fing der halt an: ‚Ja, also eigentlich mag ich die ja nicht, also das sind nicht meine Lieblingsschlüppis, und überhaupt, ich mag ja lieber die und was sind übrigens deine Lieblingsschlüppis.‘ Und ich so: ‚Das ist ein Thema, da unterhalte ich mich nicht mit dir drüber, das geht dich auch einfach nichts an.‘ Da möchte ich dann: Und tschüss. So, wo ich dann aber sag: Warum fragt man denn sowas? Also hä? Das sind so Sachen, für mich persönlich immer heikel, weil ich generell offen sein möchte mit den Kindern, dass die zu mir kommen sollen. Auf der anderen Seite wieder: okay Selbstschutz, jetzt mal kurz zurücknehmen und sagen: Hat das jetzt noch was damit zu tun, dass er unsicher ist und irgendwie Information haben will oder geht es jetzt vielleicht um dich selbst. Das ist gruselig manchmal.“ (Fiona Funke, Abs. 18)

Fiona Funke nimmt dafür als Beispiel, dass sie Wäsche für die Jungen gewaschen hat und Unterwäsche von einem Bewohner dazwischengeraten ist. Sie hat erkannt, wem sie gehört und sie ihm hingelegt, der daraufhin ein Gespräch mit ihr über „Lieblingsschlüppis“ initiierte und sie danach fragte, welche Unterwäsche sie denn gerne

trage. Sie erwiderte, dass sie über dieses Thema nicht mit ihm spreche. Im Nachhinein beschäftigt sie dieser Vorfall jedoch und sie fragt sich, warum überhaupt diese Fragen gestellt werden, ob es dem Jungen um Informationen und ihn selbst oder eben um sie dabei ginge, was sie ängstige.

Dieser Ausschnitt zeigt den Unterschied, den Fiona Funke zwischen ihren (für sie professionell erklärbaren) Anfragen an die Jungen und deren an sie wahrnimmt. Ihre Offenheit den Jungen gegenüber sieht sie als Teil ihres pädagogischen Auftrags, wohingegen die Offenheit der Jungen ihr gegenüber sie verunsichert und sich zu persönlich anfühlt. Dass Fiona Funke die Nachfrage des Jungen nach ihrer bevorzugten Unterwäsche anscheinend als Anmache auffasst, ist verständlich. Ihr persönliches Angegriffensein vom Verhalten des Jungen deutet darauf hin, dass diese Interpretation sowie ihre doppelte Reaktion (ablehnen nach außen und unwohles Gefühl nach innen) sie in ihrer Handlungsunsicherheit hält und sie nicht dabei unterstützt, wieder in eine professionelle Rolle zu kommen und sich den Bedarfen des Jugendlichen zuzuwenden. Ergänzende Interpretationen für die Nachfrage des Jungen sind z. B. ein Austesten ihrer sonst dargestellten Offenheit dem Thema Sexualität gegenüber, spielen mit Provokation, flirten üben, Neugierde, was Frauen gut finden, ohne speziell Fiona Funke zu meinen, oder einen Ausgleich des Machtverhältnisses durch „Wissensgleichstand“, weil *sie* weiß, welche Unterhosen *er* trägt, oder schließlich: ablenken von der eigenen Unterhose. Durch die einseitige Interpretation der Anmache als Gefahr verkleinert Fiona Funke ihren Handlungsspielraum. Die Frage, die sie an sich selbst richtet („*warum fragt man sowas?*“), wäre vielleicht für den Jungen interessant, gestellt zu bekommen.

9.2.4 Absichtsfokus und Nähe-Distanz-Verhältnis

Worauf eine Fachkraft in ihrer Darstellung einer Situation den Fokus richtet, gibt Hinweise zur Handlungsabsicht und bietet deswegen einen wichtigen Einstieg, um die förderlichen sowie die schwierigeren Anteile im Verhalten zu reflektieren. Anhand der untersuchten Szenen lässt sich der Zusammenhang zwischen Erzählfokus, Nähe-Distanz-Verhältnis, Handlungsstrategie und persönliche oder Berufserfahrung modellhaft so skizzieren: In der Situation mit einer* einem Adressat*in nimmt die Fachkraft eine „Gefahreinschätzung“ vor. *Wer oder was ist hier und jetzt am meisten „bedroht“?* Wenn ihre Grenzen verletzt werden oder die Situation sie überfordert, stellt die Fachkraft sich selbst in den Fokus der Erzählung und begründet ihre Handlungen als Selbstschutzmaßnahme oder Versuche, zurück in ihre professionelle Rolle zu finden. Dann findet eher eine Distanzierung statt, oftmals mit der Handlungsstrategie des *Eingreifens*. Wenn hingegen die Fachkraft das Verhalten der*des Jugendlichen so ein-

schätzt, dass andere Adressat*innen, das Team oder eine imaginierte Gesellschaft(sgruppe) bedroht werden, liegt auf deren Bedarfen der Erzählfokus und wird sich möglicherweise der*dem Jugendlichen genähert, wenn auch i. d. R. mit der Absicht zu *erziehen*. Den Absichtsfokus auf das Team zu legen, ist bedingt durch die Fürsorgepflicht hauptsächlich bei Leitungspersonen üblich. Den Erzählfokus auf die*der Jugendliche selbst legt eine Fachkraft, wenn sie entweder keine besondere „Bedrohung“ wahrnimmt oder am ehesten von Gefährdung für die*den Adressat*in selbst ausgeht. Oftmals wird das Nähe-Distanz-Verhältnis dann nicht weiter justiert, sondern gleich gehalten. Die *begleitende* Handlungsstrategie ist am ehesten mit diesem Erzähl- und Absichtsfokus verbunden. Generell wird deutlich, dass weniger Situationen als bedrohlich erlebt werden, je mehr berufliche oder persönliche Erfahrungen bereits gemacht wurden. Berufsanfänger*innen müssen einige Male erfolgreich solche „Gefahreinschätzungen“ vorgenommen und ihre professionelle Rolle so weit ausgereift haben, dass sie den Fokus von sich selbst auf ihr Gegenüber richten können.

9.3 Fallverstehen

Das Fallverstehen beruht auf dem *Erklären* auf der Grundlage theoretischen Fachwissens und dem *Verstehen* des konkreten Falls (vgl. Becker-Lenz und Müller-Hermann, 2013a, S. 224 f.). Das benötigte Wissen kann dabei nach von Spiegel (2021, S. 211 ff.) in vier Kategorien unterteilt werden: Beschreibungs-, Erklärungs-, Wert- und Veränderungswissen (siehe Kapitel 4.3.3). Auch zum Fallverstehen lassen sich Thesen aus den Interviews ableiten, die ich weiter ausführen möchte:

1. Beschreibungswissen: Die Deutung einer Situation prägt das Fallverstehen. Die Fachkräfte changieren dabei zwischen *dramatisieren*, *entdramatisieren* und *nicht dramatisieren* von Sexualität, Geschlecht und Macht.
2. Erklärungswissen: In sexuellen Situationen greifen Fachkräfte vornehmlich auf allgemeines Fachwissen aus ihrer pädagogischen Ausbildung sowie Fachwissen zu Sexualität, Macht und Geschlecht zurück. Deren Wissensbestände beeinflussen die Problembeschreibung wie auch die vorgenommenen Handlungsstrategien.
3. Wertwissen: Wenn Adressat*innen, insbesondere rassifizierte Jugendliche, *geändert* werden, wird der eigene Standpunkt der (*weißen*) Fachkraft unsichtbar gemacht. Dadurch geht die Wechselwirkung zwischen persönlicher Biografie der Fachkraft und ihrem eigenen soziokulturellen Kontext für die Selbstreflexion verloren.

4. Veränderungswissen: Die Handlungsstrategie des *Begleitens* wird besonders aufgewertet, die anderen Handlungsstrategien jedoch nicht ähnlich differenziert betrachtet.

9.3.1 Beschreibungswissen: Deutungsmuster

Wie eine Situation eingeordnet wird, wie es also um das Beschreibungswissen der Fachkräfte steht, hängt von wiederkehrenden Deutungsmustern ab, die die Fachkräfte zur Fallklärung heranziehen. Schallberger (2013) zeigt für die stationäre Jugendhilfe vier klassische Deutungsparadigmen (siehe Kapitel 4.3.3). Im vorliegenden Datenmaterial finden sich Hinweise auf diese verschiedenen Deutungsparadigmen: Auf das kulturalistische wird teilweise bei Jugendlichen *of Colour* rekurriert (ausführlicher diskutiert weiter unten im Abschnitt zu Wertwissen). Das physiologisch-medizinische Deutungsparadigma tritt eindrücklich zum Vorschein, wenn Monika Menke gleich zu Beginn des Interviews auf das fetale Alkoholsyndrom zu sprechen kommt und damit (u. a. sexuell) auffälliges Verhalten erklärt:

„[Ich muss] wachsam [sein als Person] in Bezug auf Grenzen. (1) Das erlebe ich hier immer wieder als sehr, sehr schwierig. Weil es natürlich auch viele Kinder gibt, die spezielle Schädigungen auch mitbringen. Größte Schädigung hier in unserem Bereich ist das fetale Alkoholsyndrom zum Beispiel, die jetzt große Schwierigkeiten- also auch im sexuellen Bereich, aber auch mit Distanz und Nähe, und dass man da auch immer wieder klare Grenzen setzt und die Kinder da auch begleitet. (1) Dass sie durch ständige Wiederholungen halt auch lernen: ‚So, da hat ein anderer Mensch die Grenze und da kann ich jetzt nicht rübergehen oder das darf ich halt nicht.‘ Und da ist es sehr schwierig, weil, das dauert unheimlich lange, bis da Tatsache was ankommt.“ (Monika Menke, Abs. 4)

Das milieutheoretische – eher noch als das behaviouristische – Deutungsparadigma kommt zum Tragen, wenn es um die Beziehungsgestaltung der Jugendlichen geht, und wie weiter oben im Beispiel von Benedikt Berger deren frühkindlichen Bindungserfahrungen zur Erklärung herangezogen werden:

„Der zweite Schritt [beim Vermitteln zwischen den Partner*innen und Bewohner*innen Lara und Kevin] war, dass ich mit Kevin darüber gesprochen habe. Wohlwissend den Hintergrund zu kennen, dass Kevin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, die ständig wechselnde Partnerschaften hatte und ja. Er kennt das einfach nicht. Der Mann im Haus hat das Sagen, war so sein Bild, und wir sind dann darüber ins Gespräch gekommen und er hat das relativ schnell auch erkannt für sich, dass das nicht in Ordnung ist und dann haben wir gemeinsam noch mal das Gespräch gesucht, dass jeder noch mal ganz klar sagen kann, was ihm an dem anderen nicht passt, was nicht funktioniert. Haben wir eben Lösungen gefunden.“ (Benedikt Berger, Abs. 66)

Wenn es hingegen um die ausführliche Betrachtung einzelner, ausgewählter Erfahrungen geht, deuten die Fachkräfte das Verhalten der Jugendlichen auch interaktionistisch:

„Jetzt nehmen wir mal an, das wären zwei andere Betreute gewesen, die kurz im Haus sind, da hätte man wahrscheinlich ähnlich reagiert, aber sich dabei hinterfragt, ob das funktioniert überhaupt, ob das richtig war. Hätte ich das irgendwie anders machen sollen. Da hast du eine große Unsicherheit. Trial-and-Error. Das kann funktionieren, kann aber auch nicht. Und wenn ich natürlich schon eine Beziehung habe, eine Verbindung habe zu den beiden, dann weiß man im Großen und Ganzen, welche Knöpfe muss ich jetzt drücken, welche Tonart muss ich anschlagen. Muss ich mit Kevin im Zimmer mit ihm sprechen oder hole ich ihn zu mir in den Besprechungsraum? All solche Sachen. Das weißt du dann einfach, weil du die Kinder kennst. (1) Der Ansatz ist, glaube ich, immer der gleiche. Aber die Beziehung ist da ausschlaggebend.“ (Benedikt Berger, Abs. 127)

Benedikt Berger betont, wie wichtig es für den Aushandlungsprozess war, dass er die beiden gut kennt und entsprechend beraten kann. Das deutet darauf hin, dass eine ausführliche Reflexion den Fachkräften hilft, einen stärker situativen Blick auf Vorfälle zu richten und ihnen und den Jugendlichen so mehr Handlungsspielraum zugestanden werden kann.

Obwohl es um Sexualität in den Beispielen geht, wird nur in der Hälfte der Haupterzählungen das Sexuelle besonders beachtet. Dazu gehören die Situationen, in denen eine Fachkraft sexualisiert oder in ihrer persönlichen sexuellen Identität direkt angesprochen wird (Nachfragen zu ihrer sexuellen Orientierung). Auch körperliche Nähe und Empfindungen werden in der Regel als sexuell kategorisiert und vor diesem Hintergrund *dramatisiert*.

In gut einem Drittel der erzählten Situationen wird Geschlecht als Kategorie nicht nur erwähnt, sondern *dramatisiert*. Dabei handelt es sich einerseits um heteronormative Deutungsmuster, wenn beispielsweise in der Erzählung bewusst der Fokus auf das Geschlechterverhältnis zwischen ihr und der*dem Jugendlichen gelegt und Heterosexualität vorausgesetzt wird. Andererseits wird Geschlecht – wie in den Beispielen von Debus (2012) angedacht – ebenfalls *dramatisiert*, um gesellschaftliche Ziele der Gleichberechtigung zu ermöglichen. Dabei wird häufig von einem patriarchalen Machtverhältnis ausgegangen und so Geschlecht mit Macht verknüpft. Schließlich wird Geschlecht durch die Auseinandersetzung mit transidenten Jugendlichen *dramatisiert*, um hier zu einer neuen Gestaltungsmöglichkeit innerhalb der Einrichtung zu kommen.

Macht wird vor allem auf Kosten der anderen Kategorien *dramatisiert*: Es geht nicht um Sexualität oder Geschlecht in dieser Erzählung, sondern eben um Macht. Während die Situationen, in denen die Interviewten selbst bedrängt werden, als sexuell beschrieben werden, fallen die Situationen sexueller Grenzüberschreitungen, die

Jugendliche den Fachkräften erzählen, größtenteils in diese Kategorie. Das heißt, eine sexuelle Wahrnehmung wird zugunsten einer Machtperspektive sowohl im Gespräch mit den Jugendlichen als auch in der Wiedergabe dessen und der Reflexion im Interview zurückgewiesen.

Auch andere soziale Kategorien werden zur Deutung der Situation herangezogen. Dazu gehört in erster Linie Ethnizität und Kultur. In den meisten Szenen, die sich mit Jugendlichen *of Colour* beschäftigen, wird eine kulturelle Lesart vorgeschlagen, die die Situation für die Fachkraft erklär- und händelbar macht. Das ist auch bemerkenswert, weil ein Teil dieser Jugendlichen Geflüchtete sind und so auch eine physiologisch-medizinische Betonung der Traumatisierung im Kontext von Flucht denkbar wäre (vgl. Linke u. a., 2018). Das Alter kann auch *dramatisiert* werden, sowohl von ganz jungen Fachkräften, die sich von ihren Adressat*innen abgrenzen und deswegen mit Erstaunen über die „Jugend von heute“ sprechen. Aber auch von einer älteren Fachkraft kurz vor dem Ruhestand, die ihr eigenes Alter ins Verhältnis zu den Jugendlichen setzt und damit die Beziehungsarbeit und das besondere Verhältnis zu ihnen erklärt.

Es finden sich vereinzelt Situationen, die kaum eine *dramatisierende* Deutung aufweisen, sondern in denen die interviewte Fachkraft sich um eine *entdramatisierende* oder *nicht dramatisierende* Darstellung bemüht. Beispiel für eine *Entdramatisierung* ist die Auseinandersetzung mit sexueller Vielfalt, in denen die Abweichung zugunsten einer generalisierten Akzeptanz abgesprochen wird („*ob du nun Klaus oder Bärbel oder wie auch immer heißt, ist für uns ja erstmal zweitrangig*“, Susanne Stollberg, Abs. 178).

Nicht zu dramatisieren gelingt einer Fachkraft, die von einem erfolgreichen Einzelgespräch berichtet und dabei besonnen die Bezugspunkte herstellt und ihre Arbeits Erfahrung und Gelassenheit deutlich wird. *Nicht dramatisiert* werden aber auch einzelne Kategorien, an denen es für mich als Interviewerin überraschend war und eine andere Deutungsform ersichtlich wurde: Z. B. wird Macht der Fachkräfte gegenüber den Jugendlichen in den Situationen der Sexualisierung übersehen oder nicht thematisiert. Das geschieht nicht nur im Affekt, sondern auch in der Aufarbeitung der Situation mit dem betreffenden Jugendlichen.⁸⁵

85. Auf eine solche Szene wird in [9.3.3](#) noch einmal eingegangen.

9.3.2 Erklärungswissen: Wissensbestände als Einflussgröße

In den Interviews werden besonders Aspekte des Erklärungswissens, nämlich die (sozial-)pädagogischen Grundlagen und das Fachwissen zu Sexualität, Geschlecht und Macht hervorgehoben. Humanistische Grundhaltungen wie die Unterscheidung zwischen Person und Verhalten und dem Ansatz, als „ganzer Mensch“ in die Beziehung zu treten werden benannt sowie die Wahrnehmung der Fachkraft von sich selbst als Werkzeug.

Auf einer zweiten Ebene befinden sich theoretische Hintergründe, die in den ausgewählten Szenen zum Tragen kommen. Dazu zählen spezifische Störungsbilder, vorrangig aber Bindungstheorien.

„Also mich bewegt eigentlich immer, wenn ich sehe, dass (1) Jugendlichen das wahnsinnig schwerfällt, eine gesunde Bindung und eine gesunde Beziehung und eine gesunde Liebe einzugehen. Dass die Betreuten ganz, ganz häufig sehr übergriffig zu den Partnern sind, sehr einengend sind, sehr besitzergreifend sind. Das ist das, was mich häufig bewegt, weil das eine ganz andere Facette ist von den Betreuten. Das sind ganz oft Leute, die sehr smart sind, sehr offen und ehrlich sind und dann merkst du, dass sie ihren Partner anfangen einzuschränken. Das ist so ein Muster, was sehr, sehr häufig vorkommt bei uns aufgrund der schlechten oder negativen Beziehungsvorbilder in ihrer Kindheit. Also sie haben ganz oft Angst, ihre Liebe zu verlieren und dann klammern sie ganz, ganz fest an sich und das ist das, was mich immer wieder bewegt.“ (Benedikt Berger, Abs. 38)

Benedikt Berger erzählt auf die Frage, was ihn in der Beziehungsarbeit zu Sexualität mit den Jugendlichen besonders bewegt, dass ihn deren Schwierigkeiten in der eigenen Beziehungsgestaltung in Partnerschaften mitnehmen und die Ursache dahinter. Im Alltag beobachte er besonders häufig einen einengenden Umgang mit der*dem Partner*in und erklärt sich dieses Verhalten mit den Beziehungsvorbildern und -mustern aus deren Kindheit.

Auch auf speziellere Kenntnisse wird zurückgegriffen, etwa Traumapädagogik, den lebensweltlichen Ansatz und Phänomenologie. Genauso wichtig ist das Fachwissen zu Sexualität, Macht und Geschlecht. Dazu gehört Grundlagenwissen zu Sexualaufklärung und Verhütung, was kaum ein*e Interviewte*r als Wissenslücke benennt. Wissen um Jugendsexualität und die psychosexuelle Entwicklung im Jugendalter wird jedoch nur in Ansätzen benannt. Dass dieses Wissen jedoch auch auf problematischen Vorannahmen beruhen kann, zeigt folgendes Beispiel:

„Also es war ein autistischer Junge, der eigentlich (1) absolut es nicht mochte, berührt zu werden, also zufällig, (1) weil dann sein System aus dem Gleichgewicht gebracht ist. (1) Er aber abends bei der Zubettbring-Situation [...] Und dann (2) ja habe ich dann einfach nur gute Nacht gesagt und dann hat er aber gefragt, ob er eine Gute-Nacht-Umarmung haben kann oder er hat nur Umarmung gesagt. [...] Eine Mitarbeiterin war draußen auf dem Flur. Aber trotzdem war das irgendwie- (1) Es ist nun mal sein intimer Bereich und sein Bett und irgendwann wurde die Umarmung halt, hatte ich das Gefühl, kräftemäßig stärker. Wo ich tatsächlich dachte: Oh Gott, eventuell ist das jetzt etwas Sexuelles für ihn oder es entstehen sexuelle Gefühle, nicht mal, dass er das überhaupt komplett verstanden hat und ich mich dann wieder schnell rausgezogen HABE. Aber ich dennoch, (...) da ich ja nicht weiß, inwiefern da was Körperliches entstanden ist oder passiert ist, weil ich da ja definitiv nicht in der Nähe war. [...] Ich weiß aber, dass er in dem Moment das Bedürfnis hatte, menschliche Nähe zu spüren, die er sonst nie hat. [...] Aber andererseits war ich mir halt auch nicht sicher, ob das jetzt (1) im Prinzip der Urtrieb war, der in ihm wie in jedem anderen Mann steckt. Und deshalb war es halt so schwer.“ (Anna Albrecht, Abs. 36)

Anna Albrecht schildert hier eine Szene aus der Beziehungsarbeit mit einem 16-jährigen autistischen Jugendlichen, den sie in einer Camphill-Einrichtung betreut hatte. Es geht hierbei um eine einmalige Umarmung auf Wunsch des Jugendlichen beim Zubettgehen, aus der sie sich aus Sorge, der Junge würde dabei sexuelle Lust empfinden, rasch löst. Auch beim Erzählen beschäftigt sie weiterhin das Abwägen, wie sie die Situation und das Empfinden des Adressaten einzuschätzen habe. Sie kommt später in der Interviewsequenz zum Schluss, dass das Setting – einsichtig für ihre Kollegin, einmalige Situation – für eine nicht sexuelle Absicht des Jugendlichen spricht.

Als Einstieg in die Erzählung bezieht sich Anna Albrecht auf den Jungen und seine Ablehnung von Berührungen. Dann berichtet sie von dem Abend selbst, wie sie Gute Nacht gesagt habe und er noch eine Umarmung wollte. Sie erklärt das Setting weiter: Eine Kollegin war draußen auf dem Flur. Hiermit betont sie, dass sie nicht unbeobachtet und alleine waren. Dennoch sei durch das Bett und die Länge und Intensität der Umarmung Intimität dennoch gegeben. Anna Albrecht beschreibt, wie sie durch das Kraftvolle in der Umarmung währenddessen über die Bedeutung der Umarmung aus Sicht des Jungen nachzudenken versucht, nämlich ob sie für den Jungen „etwas Sexuelles“ darstellen könnte. Begleitet ist diese Möglichkeit von klarer Furcht, gekennzeichnet durch das „Oh Gott“, gleichzeitig auch einem Abwiegen, ob der Junge überhaupt ein dafür ausreichend ausgereiftes Konzept von Sexualität habe, um eine solche Umarmung sexuell absichtsvoll zu gestalten. Durch den sorgenvollen Gedanken hat sich Anna Albrecht zügig aus der Umarmung gezogen. Anna Albrecht wägt weiter ab, ob es überhaupt etwas „Körperliches“ (in diesem Interview oftmals äquivalent zu sexuell) an sich hatte. An dieser Stelle scheint sie damit zu umschreiben, dass sie eine mögliche Erektion des Jugendlichen nicht hätte spüren können. Damit verdeutlicht sie

einerseits die Art und Enge der Umarmung und andererseits ihre Suche nach Hinweisen, um die Empfindung des Adressaten in ihre Bewertung der Situation einfließen lassen zu können. Es bleibt die Unsicherheit, ob es ein Nähebedürfnis war oder stattdessen ein sexuelles, was sie als „Urtrieb“ von Männern bezeichnet.

Sie unterscheidet zwischen legitimen und illegitimen Bedürfnissen des Adressaten, die hinter seiner Umarmung stehen könnten, wobei legitim ein Nähebedürfnis ohne sexuelle Konnotation sei, ein illegitimes hingegen triebhaftes sexuelles Verlangen sei. Ihre Einschätzung der Situation macht sie dabei abhängig von der – ihr jedoch nicht abschließend zu beantwortenden – Frage, um welches Bedürfnis es sich bei seiner Bitte um eine Umarmung handelte. Sie lässt dabei ihre eigene Wahrnehmung der Situation außen vor und entsprechend die Frage des Selbstschutzes. Für die Wahrung und Förderung der sexuellen Integrität der Adressat*innen ist diese Sichtweise nicht förderlich. Zum einen missachtet sie dabei ihr eigenes Empfinden und Recht auf Grenzachtung. Zum anderen wird in der Szene eine abwehrende und verunsicherte Haltung gegenüber der psychosexuellen Entwicklung von (neurodivergenten) Jugendlichen mit Behinderungen deutlich (vgl. Ortland, 2020, S. 19, 173). Ihr Erklärungswissen über Sexualität, Geschlecht und Behinderung beruht somit auf einem veralteten Modell, welches ihre Beziehungsarbeit einschränkt, anstatt sie zu unterstützen.

Auf spezifisches Wissen zu sexueller Gewalt und Gewaltprävention wie auch Schutzkonzepten und die Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Jugendlichen wird in manchen Erzählungen rekurriert. Auch hier könnte zumindest ein breiteres Verweisungswissen die Fachkräfte nachhaltig unterstützen.

Es wird in den Interviews, insbesondere von den langjährig Aktiven wie auch den sehr neuen Fachkräften, oftmals zwischen Anfänger*innen und Erfahrenen unterschieden: Gerade bei der Nähe-Distanz-Thematik laufe man zu Beginn Gefahr, zu diffus zu agieren, zu nah zu sein. Die Gefahr, dass stereotype und wissenschaftlich nicht haltbare Perspektiven auf Jugendliche und Jugendsexualität bei Berufserfahrenen unkorrigiert weiterwirken, wird hingegen in den Interviews nicht benannt. Hier sollten Fort- und Weiterbildungen ansetzen, damit der aktuelle Wissensstand zur psychosexuellen Entwicklung in den Einrichtungen bekannt ist.

Schließlich spielt Wissen um das Nähe-Distanz-Verhältnis eine große Rolle, wobei der *in-vivo*-Code „*professionelle Nähe*“ derart häufig in den Interviews genutzt wird, dass er selbst auf einen geteilten Wissensbestand oder Fachdiskurs hinweist: „*Zur Nähe klar, professionelle Nähe heißt es ja inzwischen. Musste ich Freitag tatsächlich lernen, dass es so heißt*“ (Katharina Kley, Abs. 2).⁸⁶

9.3.3 Wertewissen: Othering statt persönliche Auseinandersetzung

Wie Fachkräfte mit Sexualität umgehen, hängt auch von ihrem Umgang mit sozialen Identitäten ab. Sie arbeiten z. B. mit Jugendlichen, die sie als „kulturell anders“ verorten – weil sie *People of Colour* sind, eine Migrationsgeschichte haben, nicht christlich sind oder nach Deutschland geflüchtet sind – und deuten und betrachten die sexuellen Themen im Zusammenhang mit diesem „Anderssein“. Zwei unterschiedliche Szenen sollen diese Verknüpfung von Sexualität und Kultur illustrieren. Dabei werde ich besonders auf das Konzept des *Othering* eingehen, das einen Schlüssel für einen professionell(er)en Umgang liefern könnte.

Monika Menke erzählt von ihren Erfahrungen mit muslimischen Mädchen in ihrer Einrichtung. Konkret geht es dabei um die Schwierigkeit der Sexualerziehung, da die Jugendlichen oftmals alles, was Weiblichkeit betreffe, angewidert und abwertend kommentierten. Monika Menke versuche dann, einerseits ein Bewusstsein für den eigenen Körper zu schaffen (dass der *„eigene Körper auch so angenommen wird“*) und andererseits den Ekel zu hinterfragen. Sie greife dabei auf die Schöpfungsgeschichte zurück und postuliere, dass wenn Allah die Menschen nicht gerne nackt sähe, er sie sicherlich mit Fell geboren hätte und für Allah Weiblichkeit wohl nicht Sünde sein könne, wenn er sie erschaffen habe (vgl. Monika Menke, Abs. 108). Eine Belegerzählung für die Chance eines Sinneswandels bei den Mädchen durch ihre Erziehung bietet sie dabei auch.

„Aber ich habe es durchaus gehabt: ein muslimisches Mädchen, fünf Jahre hier, für die war da alles ‚iih!‘ und es ist klar, dass sie bis- bis sie heiratet, bleibt sie Jungfrau und, und, und. Oh, so eine Kämpferin, weil sie das alles nicht- sie wollte das alles nicht und nicht, gar nichts. Und dann hatte sie einen Freund kennengelernt und zwei Jahre hat sie halt aber auch den richtig kennengelernt und gemerkt, dass das ein wirklich guter Mensch ist, so. Und dann ist sie irgendwann gekommen und hat gesagt: ‚So, jetzt verstehe ich das alles, was du gesagt hast. Man muss einen Menschen kennenlernen und nun wollen wir auch unser erstes Mal haben.‘ Und die sind nachher auch später zusammengezogen, die sind bis jetzt noch nicht verheiratet. Aber so, dass das dann durchtröpfelt, dass das alles doch dann so einen Sinn macht und man nicht gezwungen ist, obwohl man in diesem Kulturkreis geboren ist, dass man sich auch durchaus seine eigenen Gedanken dazu machen kann und auch sein eigenes Leben leben kann und nicht deswegen in diesen Zwängen bleiben muss und kann [...]“ (Monika Menke, Abs. 114)

86. Dieser Fachdiskurs, der 2018 unter den Interviewten bereits weitverbreitet war, spiegelt sich zunehmend auch in der wissenschaftlichen Rezeption wider (siehe Schäfer und Behnisch, 2022a).

Monika Menke erzählt, dass ein Mädchen über fünf Jahre in der Einrichtung war und zunächst Monika Menkes Interventionen immer abgelehnt habe. Nach einer Weile hätte sie einen Jungen kennengelernt und dann nach zwei Jahren mit ihm zusammen ihr erstes Mal Geschlechtsverkehr erleben wollen. Sie hätte zu Monika Menke gesagt, dass sie deren Darstellungen von Liebe und Sexualität nun verstehe. Bis heute sei sie mit ihm zusammen und nicht verheiratet. Ihre Idealvorstellung von Sexualität für die Mädchen wird in der Beschreibung deutlich: in (heterosexuellen?) Langzeitbeziehungen, möglichst unverheiratet.

Schwierig empfindet Monika Menke misogynen Abwertungen mancher muslimischen Bewohnerinnen gegenüber Bewohnerinnen, die z. B. einen Bikini im Garten tragen. Hier versuche sie durch klare Regeln einzugreifen, was erlaubt ist (im Bademantel im Haus) und was nicht (nackt im Haus), und konfrontiert die Mädchen, wenn sie jemanden als „Nutte“ beschimpfen.

„Also (1) wenn das ‚iiih‘ oder so kommt anderen Mädchen gegenüber, das ist für mich erst mal schlimm und da muss ich auch einmal durchatmen. Wenn das sich selber gegenüber kommt, eine Tatsache, dass man ein Mädchen ist, finde ich das nicht so schlimm, weil das keine andere Person betrifft. Aber wenn das ein anderes Mädchen betrifft und diese Ideologie des Wertes, wie diese Mädchen erzogen sind, übertragen wird und es iih ist, dass ein Mädchen frei lebt, das löst bei mir schon Emotionen aus wie Groll. Weil da bin ich der Meinung, da hat keiner das Recht dazu. Weil die Mädchen sollen sich hier frei bewegen können. Und die Grenzen setze ich da ja schon, wie ich meine, dass die richtig sind. Also dass man nicht unbekleidet durchs Haus läuft. [...] Aber wenn man einen Bademantel überhat, dann ist es nicht ‚iiih‘. Das kann man machen. Und das möchte ich hier auch nicht dulden, dass dann- sonst muss man hier dann auch verschleiert durchs Haus gehen. [...] Und diese Werte halt dann als (2) rein, kann ich sagen, rein und besser. ‚Wir sind reiner, besser. Ihr seid schlecht.‘ So, was natürlich dann bei denen absolut ins Bild passt: ‚Die Frau ist ja schlecht, sie hat ja- deswegen sind wir ja nicht mehr im Paradies. Und wir Muslima sind ja die guten, die reinen. Und ihr seid schlecht.‘ Und das fängt auch Tatsache bei kurzer Hose an, wo die dann anfangen: ‚Äh, wie läufst du denn rum?‘ Und: ‚Das ist ja ekelhaft!‘ Und: ‚Du bist eine Nutte!‘ Dabei ist das- war das zum Beispiel jetzt im Sommer eine- nicht so eine Hose, wo alles- ich fand die Hose normal. Ich fand sie normal. Da sage ich: ‚Bitte? Also ein bisschen mal mit der Welt hier!‘ Und das ist dann für die: Die sind rein, die sind bessere Menschen dann halt auch.“ (Monika Menke, Abs. 120-122; 152)

Ist für Monika Menke die eigene Abwertung der Mädchen deren Privatsache, *lässt es also geschehen*, so beginnt sie *einzugreifen*, wenn andere Bewohnerinnen verbal angegriffen werden. Hier zeigt sich die Verknüpfung von allgemeinen und Sexualmoralvorstellungen, über deren Angemessenheit Monika Menke selbst bestimmt („*die Grenzen setze ich da ja schon, wie ich meine, dass die richtig sind*“). Mit dem Verweis „*also ein bisschen mal mit der Welt hier!*“ normalisiert sie ihre eigene Grenzziehung gegen die empfundene Darstellung der Mädchen, „reiner und besser“ zu sein. Dass dieses Unterfangen komplex und kritisch zu sehen ist, ist sich Monika Menke bewusst:

„Also muslimische Mädchen haben aus meiner Sicht da wirklich extreme Berührungs- oder für die darf das gar nicht sein, das ist verboten. [...] So habe ich manchmal so den Eindruck. Weil sie es nicht dürfen. Und das finde ich überaus schwer, hier den Kindern auch in Bezug auf Sexualität westliche Werte zu vermitteln. Dann bin ich natürlich oft ins Überlegen gekommen: Was sind denn westliche Werte? [...] Und warum will ich Kindern westliche Werte beibringen, wenn es die gibt? Weil ich meine, die sind besser? Das kann ich ja gar nicht sagen. Warum sollen unsere Werte besser sein als die Werte? Und da komme ich dann manchmal so, gerade wenn ich darüber nachdenke- (1) Warum ist es besser, dass unsere Kinder hier alles wissen, was mit Sexualität zu tun hat? Und dass man seine Sexualität auslebt, auch mit irgendwelchen Partnern, weil nur Freundschaft, wir machen aber trotzdem mal mhm, mhm. Sind das die richtigen Werte? Oder gibt es richtige und falsche Werte überhaupt? So, das ist meins, womit ich hier versuche, einen Spagat zu machen. [...] Denn, wenn man diesen Mädchen gar nicht die Möglichkeit gibt, wie sollen sie dann nachher, wenn sie erwachsen sind, frei entscheiden können, welche Werte sie für sich übernehmen. Also müssen wir denen das auch näherbringen. Weil da eine Scheu vor haben und sagen: ‚Oh, Gott! Die muslimischen Mädchen, die wollen das ja auch sowieso nicht. Für die ist ja alles iiii, und die lassen wir da mal raus.‘ Das wäre ja fatal.“ (Monika Menke, Abs. 106-108; 148)

Monika Menke erlebt eine Spannung zwischen „*extreme[n] Berührungs*“[ängsten?] einerseits und einer totalen Offenheit („*unsere Kinder hier alles wissen, was mit Sexualität zu tun hat*“) gegenüber Sexualität andererseits. Diese stereotype Darstellung führt sie zu einer kritischen Hinterfragung ihrer eigenen Positionierung: Was ist der richtige Umgang mit den eigenen Werten und wie gestalten sich ihre Aufgabe als Pädagogin dabei, mit diesen Werten umzugehen, sie vielleicht zu vertreten oder zu *vermitteln*?

Abschließend erzählt Monika Menke eine weitere Beobachtung, dass die nicht muslimischen Mädchen im Haus sich den Ansichten der muslimischen Mädchen anschließen würden, auch unterstützt durch „*komische Raplieder*“ mit „*arabischen Einfluss*“, die besonders frauenfeindlich seien. Hier sieht sie eine Gefahr, dass Vergewaltigungsmythen der Reinheit und der Schuld reproduziert werden können.

„Bei Mädchen vielleicht noch ein bisschen mehr, weil da ja auch dann komischerweise der Islam auch wieder so reinfließt, dass sich nicht nur die Mädchen aus diesem Kulturkreis nicht so wertvoll fühlen wie die Jungs, sondern ich beobachte auch die Tendenz, dass sich die deutschen Mädchen deren Auffassung anschließen. Auch viel gefördert von allen möglichen komischen Liedern Rap-Sachen, die es mittlerweile gibt, die ja auch ganz- sehr vom arabischen Einfluss geprägt sind, wo alles Gemeine über Frauen gesagt wird, alles Fiese. Und ich sage: ‚Mensch, warum hört ihr das denn? Das ist ja so gemein!‘ ‚Wir finden das gut. Das ist doch richtig, was die sagen.‘ Und da denke ich manchmal: Wo soll das denn jetzt noch hinführen? (lacht) Das ist richtig, wenn sich eine Frau da von rückwärts und äh-äh-äh und: schick die alte Schlampe- Dann: ‚Das ist richtig. Ja, das haben die doch auch nicht anders verdient.‘ So und dann denke ich: Das schwappt- also, das kommt ja von mehreren Seiten auf unsere Mädchen zu, das ist ja die erste Generation, die da wirklich noch mal wieder anderen Sachen ausgesetzt ist, um sich zu verstehen und den Platz zu finden und sich wahrzunehmen in der Gesellschaft und: Wer bin ich? Wer bin ich als Frau? Und wenn ich das als richtig erachte, weil ich keine Muslima bin, dass ich von Männern missbraucht werden darf, das ist richtig? Dann finde ich das natürlich- oder: ‚Ist es richtig, wenn ich nicht richtig angezogen bin, also sehr offen oder so, wenn ich dann vom Mann vergewaltigt werde? Das ist ja richtig, ich habe mich ja auch schlampig angezogen.‘“ (Monika Menke, Abs. 196)

Über diesen Situationen schwebt für Monika Menke eine Wertediskussion, die sie als konflikthaft beschreibt. Zwar setzt sie gewisse Grenzen (kein *Slut Shaming* im Haus, leichte Bekleidung im Haus ist erlaubt) und fordert die Mädchen in ihren Vorstellungen heraus („Was meinst du mit ‚iiih‘?“ „Hat Allah dich nicht so gemacht?“). Doch ist sie unsicher, was „westliche Werte“ seien und auch ob sie durchsetzen dürfe, schließlich gebe es da kein Richtig und kein Falsch. Eine klare Unterscheidung zieht sie bei Angriffen untereinander und gegen sich selbst: Wenn die Ablehnung des Mädchenseins sich gegen einen selbst richtet, scheint es für Monika Menke weniger schlimm, als wenn sie diese auf andere überträgt. Ihren Umgang rechtfertigt sie für sich mit dem temporären Lebensort, in dem die Mädchen eine Erfahrung machen und später nach dem Auszug anders handeln können. Die Hoffnung, dass sie, wie das eine Mädchen, durch die Erfahrungen in der Wohngruppe ihrem Ideal sexueller Selbstbestimmung näherkommen, spielt sie herunter („ach, ist ja auch egal“). In diesen Situationen leitet sie ihr Verständnis von Gleichberechtigung und gegenseitiger Akzeptanz. Die Idee des Sündenfalls missfällt ihr und widerspricht ihrer Vorstellung von Emanzipation. Das beschreibt sie als Ausgangspunkt ihres Handelns.

Die pauschale Vorstellung, dass die Mädchen durch den „arabischen Einfluss“ wieder frauenfeindlicher werden, ist ein Aspekt der Verflochtenheit von Rassismus, Sexismus und Homophobie, der im deutschen Kontext antimuslimisch geprägt ist (vgl. Çetin, 2017, S. 79). Monika Menkes Intervention, wenn es um das Schimpfwort „Nutte“ geht, ist eindimensional auf religiöse Moralvorstellungen und Geschlechterrollen fixiert. Die *Dramatisierung* von Kultur könnte mit einer interaktionistischen

Deutung (z. B. die Situation als Provokationen zwischen Bewohnerinnen auffassen) entzerrt werden und weitere Erfahrungsräume für die Mädchen eröffnen. Auch die binär und heteronormativ kodierten Geschlechterrollen könnten durch eine solche vielfältigere Betrachtungsweise entlastet werden.

Macht wird vor allem darin sichtbar, dass Monika Menke für sich entscheiden kann, wie sie mit den Mädchen umgehen möchte. Sie fürchtet sich zugleich vor einer imaginierten Macht muslimisch-fundamentalistischer Frauenbilder, denen die Bewohnerinnen ausgesetzt seien. Den muslimischen Mädchen spricht sie im Haus eine große Macht zu; die nicht muslimischen Mädchen erscheinen in der Erzählung als Opfer und wenig handlungsfähig.

Sexualerziehung wird zwar implizit als gewaltpräventiv dargestellt durch den Verweis auf Zunahmen von Vergewaltigungsmythen, wenn (weibliche) Sexualität nicht anerkannt wird. Problematisch daran ist jedoch die inhärente Islamfeindlichkeit, die trotz ambivalenter Wertediskussion mitschwingt.

Die zweite exemplarische Szene spielt sich in einer stationären Einrichtung für geflüchtete Jugendliche ab. Luisa Lehmann schildert eine schwierige Situation, die sie mit einem Bewohner erlebt hat.⁸⁷ Der Jugendliche, der bereits zuvor häufig den Kontakt zu ihr gesucht hatte, wollte mit ihr bei geschlossener Tür anhand der Gegenstände in seinem Zimmer Deutsch üben. Dann fasste er sie am Handgelenk und wollte, dass sie ihn küsst. Sie forderte ihn nachdrücklich auf, sie loszulassen. Offenbar erschrocken stellte er die Situation als ein sprachliches und kommunikatives Missverständnis dar; er dachte, sie habe das gewollt. Im Anschluss sprach Luisa Lehmann noch ein paar Male eindringlich allein und mit Kolleg*innen mit dem Jugendlichen, um ihm zu vermitteln, dass sein Verhalten unangemessen war und zugleich in Deutschland eine Straftat darstelle. Der Junge distanzierte sich nach diesem Vorfall von der Fachkraft. Auch sie blieb bis zu ihrem Arbeitsplatzwechsel auf Abstand. Auf Einrichtungsebene wurde ein sexualpädagogisches Angebot für die Jugendlichen organisiert, welches „Regeln in Deutschland“ aufgreifen sollte. Für die Fachkraft blieb das zu wenig und zu späte Unterstützung (vgl. Luisa Lehmann, Abs. 159-196).

In diesem Kontext vertiefen möchte ich den folgenden Interviewauszug. Luisa Lehmann geht am folgenden Tag noch einmal zu dem Jungen, dieses Mal in Begleitung einer Kollegin:

87. Diese Szene wurde in Kapitel 8.3 bereits einmal vorgestellt.

„Er sagte gerade erst, er weiß gar nicht, um was es geht, dass es ihm gar nicht bewusst war. Er war auch selbst dort teilweise ein bisschen erschrocken auch über sein Verhalten. Ja, da wurde, da haben wir eigentlich lange mit ihm auch gesprochen über diese Situation, aber auch allgemein das Verhalten, dass er das einmal gesetzlich auch nochmal auf das Leben in Deutschland nochmal bezogen. So zu verdeutlichen, dass es halt, dass es auch nicht geht. Es kam jetzt auch nochmal persönlich auf diese Beziehungsebene, die wir haben, dass wir uns eben kurz kennen, dass er das nicht machen kann, dass man da ein bisschen Nähe und Distanz hat.“ (Luisa Lehmann, Abs. 180)

Die Reaktion des Jugendlichen ist erschrocken und inhaltlich abwehrend. Die Konfrontation wirkt auf ihn beschämend und produziert Abwehr, sodass ein Dialog oder ein Lernen und noch weniger gegenseitiges Verständnis nicht geschehen können.

Luisa Lehmann und die Kollegin versuchen, sein Verhalten aus einem kulturellen Blickwinkel zu erfassen und sehen es als Anlass, die Regeln zum „*Leben in Deutschland*“ zu verdeutlichen. Luisa Lehmann sieht offenbar eine Gefahr, dass der Jugendliche auch anderen Menschen (Frauen? Fachkräften?) gegenüber grenzüberschreitend werden könnte, woran ihn ein besseres Verständnis des deutschen Gesetzes dann hindern würde. Man könnte also auch argumentieren, dass sie darauf eingeht, „*dass es ihm gar nicht bewusst war*“. Spannend ist dennoch, dass in anderen Interviewszenen der Grenzüberschreitung nicht mit Gesetzesvorgaben, sondern eher kommunikativ-konsensuell versucht wird, Grenzachtung zu vermitteln.

Die wiederholte Formulierung „*das nicht machen können*“ weist auf eine normative Setzung hin, deren Überschreitung Luisa Lehmann schockiert hat. Sie zeigt, wie auch die unbeholfene Formel „*bisschen Nähe und Distanz*“, eine Sprachlosigkeit an, wie Grenzen vermittelt werden sollen, die als immer geachtet vorausgesetzt werden. Der Jugendliche ist hier auf ein Tabu gestoßen.

„Das versucht ihm so näherzubringen. Dann haben wir auch gemerkt, dass es teilweise schwierig war. Dann musste das Gespräch auch in Englisch stattfinden, wo sie nochmal entschieden haben, nochmal, also nochmals besprochen, und dann haben wir nochmal mit den Jugendlichen gesamt (1) einfach nochmal, wir hatten so verschiedene Themengebiete, über die wir gesprochen haben, auch nochmal wieder aufzugreifen, auch mit einem Dolmetscher. Dass das nochmal so ein bisschen, und auch nochmal Regeln, Normen, auch nochmal in Deutschland, bisschen mit Rollenspielen wurde das so nochmal aufgegriffen, dass das da nochmal für die auch nochmal deutlicher wird.“ (Luisa Lehmann, Abs. 180)

Eine weitere Schwierigkeit neben der kulturellen ist auch eine sprachliche Übersetzung für Luisa Lehmann und ihre Kolleg*innen. Dolmetschende werden eingebunden und das Thema noch breiter aufgearbeitet.

Wir erfahren relativ wenig über den Hintergrund und die Beweggründe des Jugendlichen. Er ist „*psychisch schon älter*“ und hat später ein „*Drogenproblem*“. Der Junge wird als 17-jährig angegeben, tatsächlich „*aber schon eher 20*“ beschrieben. Dadurch wird seine mögliche Täterschaft als Mann hervorgehoben. In der Situation selbst wird er als auffordernd und aggressiv dargestellt und anschließend als verschüchtert, erschrocken und beschämt.

Luisa Lehmann ist auf eine solche Situation nicht vorbereitet. Sie ist persönlich betroffen und reagiert intuitiv zurückweisend. Ihre anschließenden Versuche, den Jugendlichen davon zu überzeugen, dass er sich falsch verhalten hat, sind vielschichtig: Einerseits macht sie sich um ihre zukünftige Beziehungsarbeit in dieser Einrichtung Sorgen und andererseits sieht sie eine Gefahr, dass der Jugendliche Grenzen nicht zu achten weiß. Sie deutet sein Verhalten als mangelndes Verständnis deutscher Gesetze. Seine eigenen Argumente, dass es sich um ein sprachliches Missverständnis handle oder sie es auch wolle, ignoriert sie. Gleichzeitig zeigt ihre Fassungslosigkeit auch eine tieferliegende Sprachlosigkeit sowie eine Tabuisierung genormter sexueller Grenzsetzungen an.

Luisa Lehmanns professionelles Handeln ist in dieser Szene affektiv geprägt. Dass der Selbstschutz in den Vordergrund dringt, zeigt sich an der Darstellung von Körper und Emotionen in der Situation: Die Situation wird eingeleitet mit einer körperlichen Darstellung des starken Jugendlichen. Die Grenzüberschreitung fand körperlich (durch den Griff zum Handgelenk) wie auch sprachlich und emotional (Aufforderung zum Küssen) statt. Emotionen während der Situation werden von der Fachkraft sowohl bei sich als auch bei dem Jugendlichen wahrgenommen und mitgeteilt. Anschließend hingegen stehen ihre Emotionen des Unwohlseins im Vordergrund. Der Körper findet später auch kaum mehr Erwähnung; Distanz wird dann eher räumlich thematisiert (dass sie nicht alleine mit ihm sein wollte, die Tür immer aufblieb usw.).

Daraus erwächst ein unklarer Erziehungsauftrag. Durch den persönlichen Angriff kommt es zu einer diffusen Verarbeitung der Situation. Auch die anschließenden Klärungsversuche weisen eher eine persönliche – wenn auch distanzierte – Absicht auf als eine rollenkonforme, die ein größeres Interesse am Verständnis des Jugendlichen beinhalten müsste. Der beschämende Umgang mit dem Jugendlichen drückt die Macht aus, mit der ihm begegnet wird. Deutlich wird auch, dass die mangelhafte Teamunterstützung die Fachkraft hier in ihrer Verarbeitung allein lässt und sie so in der diffusen Haltung verharrt.

Sie ist kaum mit dem Verständnis der Situation aus Sicht des Jugendlichen beschäftigt, obwohl das *Erziehen* dort ansetzen sollte (vgl. Mantey, 2020, S. 74 ff.). Es bleibt ungeklärt, ob der Jugendliche ihr zustimmen würde, dass es sich um ein kulturelles Missverständnis gehandelt hat. Ihre Deutung ist von ihrem Befremden über sein Verhalten und ihrer Fassungs- und Sprachlosigkeit gegenüber seiner Grenzüberschreitung geprägt.

Sexualität wird als kulturell verschieden betrachtet. Das abweichende Verhalten des Jugendlichen wird mit seiner Herkunft erklärt. Es liegt eine einseitige Problemdeutung vor, dass nämlich dem Jugendlichen ein Verständnis deutscher Regeln fehle. Bei dieser Thematisierung wird wenig auf die Wahrnehmung des Jugendlichen gesetzt, der stattdessen Sprachprobleme betont. Da natürlich auch Jugendliche ohne Migrationshintergrund übergriffig agieren können, wird hier eine Chance vertan, mit verschiedenen Interpretationen die Situation zu beleuchten.

Für die körperliche und verbale Grenzmissachtung fehlen für die Fachkraft Worte. Für eine differenzierte Betrachtung von Sexualität jenseits eines deutschen „Beziehungsknigges“ benötigt es auch diversitätssensible Angebote von Fachberatungsstellen, die dieses *Othering* nicht vertiefen.

Den beiden Situationen gemein ist also ein kultureller Blick auf die Vorfälle, die die Fachkräfte beschäftigen. Im einen Fall kommt es zu Beleidigungen und Anfeindungen unter den Mädchen, im anderen zu einem Übergriff gegen die Fachkraft. Die Erklärung für diese Grenzüberschreitungen ist in beiden Fällen Kultur bzw. Religion, ein Anderssein derjenigen, die Probleme bereiten. Da Kultur mit Herkunft als etwas Festgesetztes verstanden wird, ist dieses Erklärungsmuster nur schwierig pädagogisch aufzubereiten. Es stellt sich also die Frage, ob plurale(re) Sichtweisen auf die Vorfälle und eine Erweiterung der Deutungsvorschläge Fachkräften wie Jugendlichen eine andere Bearbeitungsmöglichkeit liefern könnten. Zugleich wird bei der Betrachtung der eigene Standpunkt der *weißen* Fachkraft nicht sichtbar gemacht. Dadurch verlieren die pädagogischen Fachkräfte den persönlichen Bezug, der jedoch für die Selbstreflexion als Basis ihrer Professionalität von immenser Bedeutung ist.

9.3.4 Veränderungswissen: Methoden der sozialpädagogischen Beratung

In den Interviews wird besprochen, wie die Beziehungsgestaltung erlernt und professionalisiert wird. Dieses Fachwissen etwa zu Gesprächstechniken wird von einer Berufsanfängerin explizit als solches benannt:

„Ich rede wirklich viel mit denen und ich bringe tatsächlich auch manchmal diese typischen pädagogischen Floskeln mit rein, die man in der Ausbildung gelernt hat. So: ‚Was waren denn deine Anteile an dem Streit und was könntest du nächstes Mal besser machen?‘“ (Emilia Eichhorn, Abs. 10).

In der Regel zeigt es sich implizit:

„Also wir müssen auch sehen, es gibt ja auch solche Jungs, die dann (1) so den- ja den Retter oder so denken spielen, zu machen, wo wir auch die Jungs tatsächlich mal schützen mussten. Also in dem- Also was heißt schützen? Aber aufklären, sagen wir mal aufklären. Ja also so das und das wird da irgendwie jetzt gerade mit dir gemacht so. Überlege dir, ob du das möchtest oder nicht.“ (Marlene Meier, Abs. 72)

Hier ersetzt Marlene Meier den Begriff „*schützen*“ durch „*aufklären*“, weil sie damit vermutlich einen anderen Anspruch verbindet und auch ihr Fachwissen zu pädagogischem Kontakt hervorscheint. Marlene Meier erzählt in diesem Tonus weiter, wenn sie berichtet, wie ihre Kollegin im Gespräch mit einer Jugendlichen Empathie anbietet, bevor sie in den Ratschlagmodus wechselt:

„Und ja bei den Mädchen (2) ja da haben wir auch- genau da hatte sie- die war dann auch schon 15, 16 [...] - die hatte immer auch mit sich selber ein ziemliches Problem und hatte auch immer Sorge, sie kriegt so ungefähr nie einen ab und hatte dann aber so ungefähr es geschafft, (1) halt sich- also hatte dann einen ganz netten Jungen dann als Freund. Und dann hat sie auch tatsächlich nachgefragt, [...], mit meiner Kollegin hatte sie das, wo sie in dem Sinne einen besseren Draht zu hatte: ‚Ja, was meinst du denn, wir sind das erste Wochenende jetzt zusammen, soll ich mit ihm so ungefähr schlafen oder nicht?‘ Dann ist das auch für die Kollegin schwierig gewesen, zu sagen: ‚Ja so oder so sollst du es machen.‘ Aber sie hat es dann eben so gemacht, dass sie mit ihr gesprochen hat: ‚Ja also wie ist deine Gefühlswelt so und wenn du denkst, dass es in Ordnung ist, dann ist es auch in Ordnung, aber wenn du meinst, dass du eigentlich Zweifel hast, dann musst du das mit ihm thematisieren so. Und wenn du tatsächlich nicht weißt, aber Hilfe brauchst, dann würden wir sogar bereitstehen, das mit dir zusammen mit deinem Freund zu besprechen.‘ So, das Angebot nehmen die nicht an, so, aber dass sie- Nein, alles gut. (lacht) (2) Ja, dass wir tatsächlich auch einfach signalisieren, dass wir hinter euch stehen, so, also und euch dann unterstützen in den Fragen oder Auseinandersetzungen, die ihr dann mit euren Partnern oder Partnerinnen auch habt.“ (Marlene Meier, Abs. 72)

Marlene Meier berichtet von einem Gespräch ihrer Kollegin mit einer Bewohnerin über deren erste Beziehung und ihr mögliches erstes Mal Geschlechtsverkehr. Auf der Suche nach klaren Handlungsanweisungen oder Ratschlägen weicht die Kollegin in Marlene Meiers Erzählung aus und versucht stattdessen über Routinen des *Begleitens* („*wie ist deine Gefühlswelt und so*“) das Mädchen zu einer eigenen Einschätzung anzuleiten.

Auch die Bedeutung der Reflexionsfähigkeit für ihre Arbeit betonen einzelne Fachkräfte („*Ich habe selber das sehr schnell gemerkt. Weil wir auch täglich reflektieren. Es wäre ja schlimm, wenn nicht*“ [Katharina Kley, Abs. 12]). Die (Selbst-)Reflexion bildet dabei die Basis methodischen Handelns, gehört zugleich aber auch zu der professionellen Haltung.

Deutlich wird, dass die Fachkräfte in ihren Haupterzählungen besonders auf die Aspekte der Beratung setzen. Einerseits unterstreicht das, dass und warum die Handlungsweise des *Begleitens* von den meisten Interviewten favorisiert wird. Andererseits demonstriert dies, dass Sexualität als ein sensibles Thema verstanden wird, das eine vorsichtige Behandlung verlangt. In der Praxis werden sexualitätsbezogene Themen nicht nur „vorsichtig“ behandelt. Eine differenzierte Reflexion der anderen Handlungsstrategien würde ihrer Rolle im Arbeitsalltag der Fachkräfte gerecht werden und deren Umgang mit Sexualität weiter professionalisieren.

9.4 Zusammenfassung

In Hinblick auf das dahinterliegende Professionalitätsverständnis kann mit Rückgriff auf das Modell des professionellen Habitus nach Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013) festgestellt werden: Die berufsethischen Grundlagen auf ein Austarieren von Hilfe und Kontrolle der Jugendlichen zu reduzieren blendet die Fachkraft als Person aus und wird deren Erleben nicht gerecht. In ihrer Beziehungsarbeit geht es darum, die sexuelle Integrität der Jugendlichen und sich selbst zu wahren und zu fördern. Bei der Gestaltung des Arbeitsbündnisses stehen nicht, wie oftmals in der Theorie zu vermuten, eine diffuse Nähe einer rollenkonformen Distanz gegenüber. Vielmehr berichten die Fachkräfte von körperlichen wie emotionalen Formen persönlich bedingter (z. B. durch Sym- und Antipathie oder Gegenübertragungen) wie auch spezifischer Nähe und Distanz. Der *in-vivo*-Code „*professionelle Nähe*“ untermauert diese Perspektive, Jugendliche in ihren Bedürfnissen ausreichend zu sehen und zu unterstützen, ohne aus missverstandener Professionalität auf Abstand zu gehen. Das konkrete Fachwissen der Fachkräfte zu Sexualität, Geschlecht und Macht sowie zu (sozial-)pädagogischen Theorien im Allgemeinen beeinflusst ihre sexualpädagogische Arbeit. Dies zeigt sich an den Deutungsmustern, also welche Aspekte in den Szenen die Interviewten *dramatisieren*, *entdramatisieren* und *nicht dramatisieren*. Im Kontext rassifizierter Jugendlicher fällt auf, dass die Interviewten ihr eigenes *Weißsein* nicht reflektieren und somit das sonst oftmals sichtbare interaktionistische Deutungsmuster in Schiefelage gerät, da der eigene Standpunkt ausgeblendet bleibt.

Weil schließlich die Handlungsstrategie des *Begleitens* von den Interviewten besonders positiv eingeschätzt und thematisiert wird, werden die anderen vier Handlungsstrategien weniger reflektiert und kritisch diskutiert. So wird die Chance nicht wahrgenommen, auch diese zu würdigen und zu professionalisieren.

10 Einflussfaktoren

Die Handlungsweisen der Fachkräfte sind weder ausschließlich durch ihren professionellen Habitus bedingt, noch bildet sich ihr professioneller Habitus in einem Vakuum. Professionelle Ausbildung, gesellschaftlicher Kontext, gesetzliche Rahmenbedingungen, Teamkolleg*innen und nicht zuletzt die Einrichtungskultur haben alle einen Einfluss auf die spezifische Beziehungsarbeit der Fachkräfte, wenn es um Sexualität geht.

Abbildung 19: Einflüsse auf die Handlungsweisen der Fachkräfte

(Auswahl).

In den Interviews wurden dabei das räumliche Setting, das Team und die Einrichtungskultur am häufigsten diskutiert. Diese Faktoren sollen deswegen nun näher erläutert werden.

10.1 Setting: „Verortung“ von Sexualität in der Einrichtung

Der räumliche Kontext in der pädagogischen Arbeit wird immer wichtiger, nicht zuletzt bedingt durch den *Spatial Turn*, der auch die Erziehungswissenschaften erreicht hat (vgl. Glaser u. a., 2018; Nugel, 2010). Es geht dabei um eine buchstäbliche Verortung der Beziehungsarbeit: *Wo* wird *was* thematisiert und *wie* behandelt?

In den Interviews wird darauf verwiesen, wie Räume Möglichkeiten schaffen und nehmen können, Sexualität zum Thema zu machen. Das Setting ist dabei örtlich, aber auch zeitlich zu verstehen. Laut den Erzählungen der Interviewten hängt es auch mit der An- und Abwesenheit von Personen(-gruppen) zusammen.

Ein typisches Setting für eine Vielzahl sexueller Szenen ist das Abendbrotgespräch. In vielen Einrichtungen wird gemeinsam an einem Tisch oder in einem Raum gegessen und die Mitarbeiter*innen wie auch die Jugendlichen finden sich so zumindest einmal täglich alle zusammen ein. Beim Abendessen sind die Jugendlichen oftmals ausgelassen; in den Erzählungen der Fachkräfte stehen die Interaktionen untereinander im Vordergrund und die Gespräche drehen sich nicht selten um Partnerschaft und Sexualität: um sexuelle Techniken, Identitäten, wer mit wem zusammen ist oder gerne wäre. Wie die Interviewpartnerinnen damit umgehen, ist sehr unterschiedlich. In manchen Situationen werden die Gespräche abgelenkt oder unterbunden (Handlungsstrategie des *Eingreifens*); in diesen Fällen steht für die pädagogischen Fachkräfte der Schutz der anderen Jugendlichen an erster Stelle, die vor diesem Thema bewahrt werden sollen. Als Grund wird dafür eine Altersgrenze genannt oder wenn es in ihren Augen zu persönlich für ein Gruppengespräch wird. In anderen Situationen nehmen die Fachkräfte die Chance wahr, ihre Werte zu *vermitteln*, wenn es beispielsweise um aus ihrer Sicht problematische Geschlechterrollenbilder oder Beziehungsverhalten geht. Dass die Fachkräfte diese Gespräche auch einfach *begleiten* oder *geschehen lassen*, wurde in den Interviews nicht thematisiert, was sich auch dadurch erklären lässt, dass hier kein Konflikt vorliegt, der womöglich als eher erwähnenswert erscheint.

Ein anderes klassisches Setting ist das Gute-Nacht-Sagen im Zimmer der Jugendlichen. Je nach Alter der Jugendlichen und dem Einrichtungskontext gestaltet sich die Intimität dieser Situation unterschiedlich von auf der Bettkante sitzen hin zu außerhalb des Zimmers stehen bleiben. In jedem Fall birgt für die Jugendlichen die abendliche Verabschiedung die Möglichkeit, noch einmal allein und manchmal auch in Ruhe mit der Fachkraft Themen zu besprechen. Eine Reihe der Szenen, in den vornehmlich *begleitet* wurde, spielen sich deswegen auch am Abend kurz vor dem Zubettgehen ab.

Als drittes bedeutsames Element stellen sich Spaziergänge oder Unternehmungen außerhalb der Einrichtung heraus, die im besten Fall zwischen Bezugsbetreuer*in und Jugendlicher*m allein stattfinden oder zumindest Zeiten für Einzelgespräche anbieten. Dieses Setting wird besonders von den Fachkräften initiiert und als geeignet für ein Begleitungs- oder Erziehungsgespräch gesehen.⁸⁸

Deutlich wird: Fehlen die Möglichkeiten gemeinsamer Zusammenkünfte oder ruhige Minuten im Verlauf des Tages für Zweierkontakte, so sehen die pädagogischen Fachkräfte ihre Beziehungsarbeit als deutlich erschwert an.

10.2 Team: eine bestärkende Ressource?

In fast jeder sexuellen Szene aus den Interviews wird Bezug zum Team, zu den Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen genommen. Dabei geht es in den meisten Fällen um Unterstützung, die das Team in der Fallbesprechung, in Teamsitzungen und darüber hinaus in freundschaftlich-privaten Kontakten bietet. Wenn diese Unterstützung fehlt – was in den Interviews die Ausnahme darstellte, die meisten Fachkräfte berichteten positiv über ihre Kolleg*innen – wird dies als deutliches Problem thematisiert. Weiter oben (Kapitel 8.3, 9.3.3) schreibe ich über Luisa Lehmann, deren Grenzen durch einen Bewohner verletzt werden. Sie fühlte sich zu wenig vom Team unterstützt und führt deswegen aus:

„...diese Situation nochmal reflektieren zu können mit meinen Kollegen. Das wäre nochmal ganz schön gewesen. Wir haben es im Nachhinein nochmal, habe ich reflektiert. Also wir hatten so verschiedene Gruppen, haben wir immer gearbeitet. Die anderen aus den anderen Gruppen waren sehr entsetzt eigentlich nur. Aber keiner konnte mir irgendwas sagen, wie man sich verhalten würde, so ein bisschen unterstützen. Das wäre ganz gut gewesen, das einfach nochmal, ja, zu reflektieren. Und auch nochmal, wie man mit ihm weiter umgeht, dass man da auch nochmal, auch vor diesem Gespräch auch nochmal gemeinsam darüber redet. Ja, das wäre für mich, glaube ich, nochmal eine Erleichterung gewesen.“ (Luisa Lehmann, Abs. 190)

Was Luisa Lehmann aus ihrer Sicht geholfen hätte, wäre eine bessere Unterstützung im Team gewesen, um die Situation gemeinsam zu reflektieren. Diese Erfahrung stellt in den Interviews eine Ausnahme dar. Auch aus anderen wissenschaftlichen Studien ist bekannt, dass unterstützende Kolleg*innen die Regel sind und dies ein wichtiger Faktor der Burn-out-Prävention ist (vgl. Poulsen, 2009, S. 63). Es gibt ein paar Faktoren, die möglicherweise Luisa Lehmanns Erfahrung der mangelnden Unterstützung erklären: Sie ist zum Zeitpunkt der Grenzverletzung neu im Team und womöglich deswe-

88. Die interviewten Fachkräfte, die mit jungen Erwachsenen im Betreuten Wohnen arbeiten, betonen eine verhältnismäßig „enge“ Beziehung zu den Adressat*innen, mit dem Verweis auf viele Einzelkontakte.

gen bislang nicht gut eingebunden. Das Team arbeitet ausschließlich im Schichtdienst und hat wenige gemeinsame Treffen, und es fehlt an Teamsupervision. Die Unterstützung durch sexualpädagogische Fachberatungsstellen fand Luisa Lehmann zwar hilfreich, aber zu spät angesetzt.

In der Regel bestärkt und unterstützt das Team also die pädagogischen Fachkräfte in ihrer (sexualpädagogischen) Arbeit. Kontrovers zu diskutieren ist dabei die Qualität und Richtung der Unterstützung: Denn was vor allem als unterstützend empfunden wird, sind einvernehmliche Teamhaltungen, also ein ähnlicher Umgang mit Sexualität, sodass die Fachkräfte in ihren Reflexionsprozessen bestärkt werden. Wenn dagegen die Teammeinung abweicht, kann dies als Stressfaktor empfunden werden. Gleichzeitig wird jedoch gerade von Leitungskräften ein diverses Team als essenziell für die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen dargestellt, um verschiedene Bezüge zu ihnen herstellen zu können. Auch aus einer gewaltpräventiven Perspektive sind homogene Teams kritisch zu betrachten. Im bereits erwähnten Beispiel des mangelnden Körperkontakts betont Roland Raabe, wie das Team hier genau wie er verfährt. Genauso kann einseitige oder zu viel Nähe geduldet und befürwortet werden, wenn das Team eine ähnliche Haltung dazu entwickelt. Veit Vogel deutet zudem an, dass die Schutzkonzeptentwicklung ins Stocken kommt, weil Kritik nicht direkt geäußert werden kann (vgl. Abs. 16). Damit also das Kollegium für Reflexionsprozesse, Bestärkung, Rückmeldung und Korrektur gut genutzt und Themen nicht einseitig behandelt oder übersehen werden, sind Teamfortbildungen und -supervisionen ein wichtiger Ansatz, um vielfältigere Betrachtungsweisen zu ermöglichen. Supervisionen werden tatsächlich nur in einer der untersuchten Einrichtungen unregelmäßig und selten durchgeführt. Sie werden von den anderen Befragten durchweg als basaler Bestandteil gelingender Beziehungsarbeit gesehen. Dass dabei jedoch nicht immer Fachberatungsstellen oder in Sexualpädagogik fortgebildete Supervisor*innen für konkrete Fallbesprechungen zur Verfügung stehen, wird ebenfalls deutlich und bleibt ein ernst zu nehmendes Problem.

10.3 Wirkung der Einrichtungskultur

Teams tragen, meist unbewusst, die Einrichtungskultur weiter. In dieser Studie offenbart sich dies besonders in den Interviews, bei denen mehrere Fachkräfte einer Einrichtung oder eines Trägers befragt wurden. Die Einrichtungskultur und Teamprozesse standen nicht im Fokus der Interviews, sodass ich mich hier auf die Skizzierung einiger Einflussformen beschränke.

Die Ausrichtung der Einrichtung, die eingangs erwähnt wurde, gehört zu diesen Einflussformen. Schutzkonzepte und sexualpädagogische Konzepte gelten in der Forschung als wichtige Werkzeuge der Organisationsentwicklung, die der Stärkung der Adressat*innen und deren Schutz vor sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen dienen (vgl. Christiansen und Theunissen, 2020). Interviewte aus Einrichtungen, die ihre konzeptionelle Arbeit betonen, benennen tatsächlich auch Schutzkonzepte und deren Entwicklung in den Interviews. Die Befragten aus Einrichtungen, die eine familienähnliche Struktur betonen, hingegen nicht.

Vergleichbar mit den oben ausgeführten fünf individuellen Handlungsstrategien lässt sich die Einrichtungskultur auch als das Inszenieren kollektiver Handlungsstrategien auffassen. Dabei fällt auf, dass hauptsächlich die Extreme der Skala, das *Geschehen-lassen* einerseits und das *Eingreifen* andererseits, als Teamstrategie besprochen werden. Andererseits weisen besonders Leitungspersonen mit langjähriger Berufserfahrung in den Interviews auf die Wichtigkeit des *Ausgliederns* mithilfe von Netzwerken und dem Rückgriff auf externe Expert*innen hin.

Eine Negativspirale aus *Geschehen-lassen* und *Eingreifen* beschreibt Jürgen Jakobi in dem folgenden Interviewauszug:

„das Beispiel mit dem jugendlichen Sexualstraftäter. Wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe oder ein Kind habe, das mit elf Jahren in die Einrichtung kommt, möglichst noch eine Missbrauchserfahrung von zu Hause mitbringt und dann hier in ein System kommt, wo nicht über Sexualität gesprochen wird, sondern wo die Möglichkeit besteht, dass in den Gruppen die Jugendlichen irgendwo sich zurückziehen können und das dann selber für sich ausprobieren können, weil es eben nicht angesprochen wird, dann haben wir es eben erlebt, dass diese Missbrauchsoffer hier erneute Missbrauchserfahrungen machen. Die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn er sich dann weiterentwickelt und älter wird und bislang nur Missbrauchserfahrung in punkto Sexualität gesammelt hat, dann kann er ja für sich keine normale, natürliche und gesunde und schöne Sexualität entwickeln, sondern wird dann- wächst dann ganz schnell in das System so rein, in dieses Dunkelsystem, was da irgendwo in der Ecke passiert, wo die Jugendlichen unter sich sind und wird dann eben auch ganz schnell zum Täter. Und wenn dann auch noch die Institution eingreift und sagt: „Hey, du bist ein Täter. Da müssen wir mal drauf gucken“, und das dann auch nicht konkret macht, sondern auch nur vage, dann entwickle ich mir einen Sexualstraftäter. Und solche Beispiele gibt es zum Glück nicht viele, aber gibt es eben, mit diesen Menschen arbeite ich.“

Jürgen Jakobi erzählt beispielhaft, wie eine Einrichtung sich „*einen Sexualstraftäter [entwickle]*“. In seinem (wie er später verdeutlicht, nicht fiktiven) Beispiel spricht er von einem elfjährigen Kind, das zu Hause sexuellen Missbrauch erlitt und nun in die Einrichtung komme und dort durch andere Jugendliche wieder sexuelle Gewalt erfahre.

Durch diese Vorerfahrungen könne sich dann keine „normale, natürliche und gesunde und schöne Sexualität entwickeln“, sondern komme das Kind „in dieses Dunkelsystem“ und werde selbst zum Täter, was die Institution zum *Eingreifen* bewege und dann dem Jugendlichen anlaste.

Deutlich wird in seiner Erzählung die Rolle, die die Einrichtung im Wandel vom Opfer zum Täter übernimmt: Durch ein kollektives *Geschehen-lassen* („wo nicht über Sexualität gesprochen wird“, „die Jugendlichen irgendwo sich zurückziehen können und das dann selber für sich ausprobieren können“) wird der selbst betroffene Jugendliche allein gelassen und in seiner psychosexuellen Entwicklung nicht ausreichend gestärkt und geschützt. Sexuelle Gewalterfahrungen werden dann reinszeniert, wobei im weiteren Verlauf der Jugendliche nicht nur Opfer, sondern auch Täter wird und andere Jugendliche verletzt werden. Erst dann greife die „Institution“ – konkreter wohl Leitung und Team – ein, indem sie den Jugendlichen als Täter bezeichnet. So wird ein Handlungsdruck gegen ihn gerichtet, jedoch nicht seine Geschichte in den Blick genommen. Für den mangelnden Schutz in der Einrichtung übernehmen Leitung und Träger selbst keine Verantwortung.

Im weiteren Interview beschreibt Jürgen Jakobi, wie er mit dem Jugendlichen intensiv im Einzelsetting arbeitet, ihn also *begleitet* und dabei eine Lücke im kollektiven Umgang mit dem Adressaten schließt. Inhaltlich setzt er hauptsächlich darauf, Sexualität besprechbar zu machen:

„Und im Rahmen dieser Intensivbetreuung bin ich dann eben auch noch- arbeite ich dann noch mit ihm zusammen nach dem Konzept von [Name einer Organisation, die mit Sexualstraftätern arbeitet], so viel wie er eben für sich da umsetzen konnte. Um eben zu lernen: Wo sind meine Anteile? Was habe ich daran zu tun? Was muss ich überhaupt beachten? Was gibt es für Gesetze? Was gibt es für Regeln? Und was kann ich denn eben machen, damit Sexualität für mich schön ist und ich die auch für mich als schön erleben kann und mein Gegenüber es auch als schön erlebt, so?“

Hier zeigt sich auch ein Hinweis auf die Expertise und Vernetzung von Jürgen Jakobi, der mit Fachberatungsstellen zusammenarbeitet und deren Kenntnisse in die Beziehungsarbeit mit dem Jugendlichen einbringt. Beachtenswert ist zudem, dass Jürgen Jakobi wiederholt betont, dass es wichtig sei, über Sexualität – und nicht nur Gewalt oder Grenzen – sprechen zu können.

Einfluss auf die Wahl der Handlungsstrategien der Fachkräfte nehmen also insbesondere das Setting (räumliche und zeitliche Gegebenheiten wie die Unterscheidung anhand von Tischgesprächen, Spaziergängen, Tür-und-Angel-Gespräche, vorbereiteten Gruppenangeboten usw.), das Team (als bestärkende Ressource, dabei jedoch nicht nur professionell, sondern auch aus Alltagswissen heraus beratend) und die Einrichtungskultur, die ebenfalls in Form von kollektiven Handlungsstrategien ana-

log zu den individuellen skizziert werden kann. Beziehungsarbeit ist situationsbedingtes Handeln, das eine institutionelle Rahmung benötigt. Für sexualpädagogische Professionalität ist es wichtig, diese Rahmung zu berücksichtigen und nicht der Fachkraft das Gefühl zu vermitteln, in einem luftleeren Raum zu agieren.

11 Schlüsselszenen

Um die bisher beleuchteten Faktoren zusammenzufügen, werden nun zwei Szenen aus den Interviews wiedergegeben und analysiert. So wird die Vielfalt der Aspekte deutlich, die dabei von den Fachkräften berücksichtigt werden müssen. Den Begriff Schlüsselszenen benutze ich hierbei in Anlehnung an von Spiegels (2021, S. 602) „*Schlüsselsituation*“, die sie wie folgt definiert:

„Obwohl Situationen in ihrer Konstellation und ihrer Dynamik einmalig sind, haben sie auch viele vergleichbare Elemente. Bei der Auswahl von Handlungsoptionen greift man darum unwillkürlich auf eigene Erfahrungen und Routinen (Skripts) in ähnlichen Situationen zurück. Sie werden als „Schlüssel“-Situationen bezeichnet, weil sich in ihnen entscheidende und gleichzeitig typische, in Variationen wiederkehrende Handlungsabfolgen im Rahmen alltäglicher Abläufe zeigen. *Entschlüsselt man eine dieser Situationen, gewinnt man Aufschluss über einen bedeutsamen Teil des beruflichen Handelns, der weit über diese konkrete Situation hinausgeht.*“ (ebd., Hervorhebungen IML)

Sie eignen sich, so von Spiegel weiter, besonders dafür, nachträglich das methodische Handeln zu reflektieren. Für die vorliegende Arbeit geht es um die Perspektive vergleichbarer Elemente über die verschiedenen Interviews hinweg, also Szenen vorzustellen, die bei ihrer Einmaligkeit auch Referenzen zu anderen Szenen in der Beziehungsarbeit anbieten. Ich habe dafür zwei Szenen ausgewählt, die die bisher aufgeworfenen Themen vertiefen und kontextualisieren. Dabei sticht jeweils ein Interpretationsfokus hervor: In der ersten Szene geht es um die Schwierigkeit einer erzwungenen Handlungsstrategie, in diesem Fall das *Geschehen-lassen*. Szene zwei dreht sich um eine Teamentscheidung, womit der Einfluss der Einrichtungskultur vor Augen geführt wird.⁸⁹

89. Die zwei Szenen werden hier komprimiert vorgestellt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind die entsprechenden Interviewauszüge im Anhang (I, J) zu finden.

11.1 Ein Fall des Aushaltens

Thomas Trautmann ist Erzieher und Leiter einer stationären Einrichtung für psychisch erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene. Er ist seit über 20 Jahren im Dienst. In seiner Haupterzählung geht es um eine junge erwachsene Adressatin, die einen sexuellen Kontakt eingeht, ohne diesen zu wollen, weil sie sich davon eine Liebesbeziehung erhofft. Thomas Trautmann erlebt dies als eine ungleiche Beziehung, bei der die junge Frau verliebt sei, der junge Mann, mit dem sie sich trifft, jedoch nicht in sie. Für Thomas Trautmann verhält die Bewohnerin sich selbstschädigend. Er selbst sieht sich wiederum dazu gezwungen, sie gewähren zu lassen und das „auszuhalten“, weil er sie als Erwachsene nicht am Kontakt mit anderen Menschen hindern könne. In seiner Handlungsfähigkeit als pädagogische Fachkraft eingeschränkt zu sein und womöglich eine Bewohnerin nicht ausreichend schützen zu können, fordert ihn deutlich heraus. Es erinnert ihn an einen vorherigen Fall mit einer anderen Adressatin, die trotz sexuellem Missbrauch weiterhin Kontakt zum Täter, ihrem Großvater, pflegte, und auch damals Thomas Trautmann kaum über Möglichkeiten verfügte, sie vor diesen Kontakten und damit dem Missbrauch zu bewahren. Am *Eingreifen* gehindert, fühlt Thomas Trautmann sich hilflos. Im Vordergrund der Erzählung steht deswegen die Schwierigkeit, dies zu ertragen. Als Bewältigungsstrategien werden besonders das Team und Supervisionsgespräche genannt wie auch Versuche, mit der Adressatin ins Gespräch zu kommen, ohne sie zu verschrecken, also auszutarieren, wie weit er seine Meinung mitteilen kann, bevor sie sich dem Kontakt entzieht. Der Wunsch nach Kontrolle, um Schutz zu gewährleisten, wird in dieser Szene eindrücklich dargestellt. Die Handlungsweise kann als (widerwilliges) *Geschehen-lassen* eingeordnet werden; es wird Raum gegeben, weil Einflussnahme unterbunden wird.

Die Facetten dieser erzwungenen Handlungsstrategie werden nun anhand der Interviewausschnitte genauer beleuchtet. Thomas Trautmann läutet die Haupterzählung ein:

„Ja, es war ein Gespräch mit einem Kollegen, die hat sich dem Kollegen anvertraut und noch mal mitgeteilt, was da vorgefallen ist. Das ist ein junger Mann, in den sie verliebt ist, der (2) uns nicht persönlich bekannt ist. (1) Also sie ist verliebt, er – gefühlt würde ich sagen – nein. Also so eher als relativ unkomplizierter sexueller Kontakt, also so sieht er das, hat er das wohl gesehen. Und (1) es ist halt schwierig. (lacht) Es gibt ja immer so diesen Spruch: ‚Dann halte ich halt die Hand dazwischen, damit auch keine Kinder entstehen,‘ oder so was. Das können wir halt nicht, sie ist über 18. Das macht es manchmal ein bisschen einfacher zu wissen, okay, also vom Alter her ist jemand zumindest schon 18+. Auch so, was dann die Gesetzeslage so hergibt. Der Schutzauftrag ist dann noch ein anderer, und trotzdem ist er ja da. Und wir können unsere Jugendlichen oder unsere jungen Erwachsenen dann trotzdem nicht schützen vor solchen Erfahrungen, das ist einfach so. Und können das immer nur wieder thematisieren und vielleicht auch ihr deutlich machen: ‚Das ist nicht der Kontakt, den du willst, das merkst du ja.‘ (lacht) Und trotzdem, wenn der anrufen würde und sagen würde: ‚Komm vorbei‘, würde sie vorbeifahren. Das ist so. Und das ist schwierig, glaube ich, auszuhalten. Nein, glaube ich nicht nur, weiß ich. Ist schwierig, auszuhalten. Zu wissen, okay, jemand schädigt sich mit dem eigenen Verhalten, so. Und das ist so, irgendwas bekommt sie dadurch, und trotzdem tut es auch hinterher weh, und das ist doof und fühlt sich ganz schlimm an.“ (Abs. 56)

Thomas Trautmann beschreibt den Fallkontext. Es geht um eine Bewohnerin, die er nicht direkt betreut, sondern die das Gespräch mit einem Kollegen gesucht hat. Sie ist verliebt in einen „jungen Mann“, den die Kollegen nicht selbst kennen. Der junge Mann dagegen scheinbar nicht verliebt zu sein, sondern sei vorwiegend sexuell an der Bewohnerin interessiert. Die Pausen deuten an, dass Thomas Trautmann versucht, den Fall korrekt wiederzugeben.

Dann geht er auf die gesetzlichen Bedingungen des Schutzauftrags ein. Die „Hand dazwischen halten“ – eingreifen – könnten sie nicht, weil die Bewohnerin volljährig ist. Es schwingt neben den gesetzlichen Vorschriften ein moralischer Wunsch nach Schutz mit. Der Hinweis, dass ihre Volljährigkeit auch manches erleichtert, kann auch so verstanden werden, dass es die pädagogischen Fachkräfte entlastet, weniger Verantwortung zu tragen. Das Gesetz dient als Richtschnur, aber auch als zusätzliche Vorgabe, die eingehalten werden muss. Trotz der Gesetzeslage können Jugendliche und junge Erwachsene nicht vor Erfahrungen geschützt werden. Durch das „trotzdem“ wird unterstellt, dass das Gesetz eine Form von Schutz suggeriert, die in der Lebenswelt nicht gesichert werden kann.

Thomas Trautmann erklärt, wie sie damit pädagogisch umgehen, nämlich „das“ immer wieder thematisieren und der Bewohnerin *vermitteln*, dass ihr Verhalten für sie selbst nicht erfüllend sei. Er ist sicher, dass sie sie so jedoch nicht erreichen oder zur Verhaltensänderung ermuntern können. Thomas Trautmann geht nun auf seine eigene Lage ein, dass es schwierig ist, „auszuhalten“, wenn eine Adressatin sich selbst mit ihrem Verhalten schädigt. Er verbindet das mit einem Verständnisversuch für sie, dass sie „irgendwas“ dafür bekomme. Das Wissen darum schütze ihn selbst aber nicht vor negativen Gefühlen.

I: „Und wie gehen Sie damit um dann im Team? Oder wie sind Sie damit umgegangen?“

B: „Ja gut, es wird im Team besprochen, es ist offen, so. Und auch da gucken wir zumindest dann, dass Selbstschutz irgendwie noch- also ein Kondom zumindest irgendwie noch benutzt wird, um eine eventuelle Schwangerschaft noch zu verhindern oder andere Krankheiten, die übertragen werden können, noch irgendwie- also das Risiko da zu minimieren. Und im Gespräch mit ihr sein, ja. Auch das ist dann regelmäßiges Thema, so. Das macht dann die Bezugsbetreuung in der Regel, ja.“ (Abs. 57 f.)

Auf die Nachfrage nach dem Umgang damit im Team betont der Erzieher die Offenheit, dass darüber gesprochen wird. Der Fokus dabei liegt in der Herstellung von Handlungsfähigkeit des Teams, dass zumindest eine Form des Schutzes gewährleistet wird, nämlich Unterstützung bei der Verhütung sexuell übertragbarer Krankheiten durch das Austeilen von Kondomen. Als dritte Bewältigungsstrategie wird das Gespräch mit der Bewohnerin suchen genannt, was in den Aufgabenbereich der Bezugsbetreuung fällt.

I: „Und Sie haben es gerade schon auch gesagt, was Gedanken Ihnen noch dann durch den Kopf gehen dabei, oder wie Sie sich damit fühlen.“

B: „Nicht gut. (lacht) Ja, es fühlt sich nicht gut an. Also es ist so ein bisschen- ich würde auch versuchen- Also Selbstverletzung ist ja hier im Haus immer mal wieder auch Thema. Im Moment, toi, toi, toi, weniger als davor, (lacht) könnte so bleiben. Aber in Form von sich ritzen oder eben auch wirklich tief schneiden, (...) würde ich auch immer wieder thematisieren wollen und mir wünschen, dass jemand einen anderen Umgang damit findet. Und auch so was geht in den Bereich selbstverletzendes Verhalten, so. Oder selbstverletzendes Verhalten in Form von nicht oder wenig essen. Also es ist ja manchmal so eine Verschiebung dann in den Bereich hinein. Auch da wäre das immer wieder Thema. Und es geht darum auch, die Jugendlichen irgendwie zu befähigen, sich da auch manchmal vor sich selbst zu schützen oder vor anderen sich zu schützen. Deswegen muss das Thema sein. Aber es fühlt sich nicht gut an. Also ich würde mich ja auch zum Beispiel nicht daneben setzen und sagen: ‚Hier hast du die Klinge, toi, toi, toi!‘ Sondern ich würde auch gucken: ‚Wie können wir damit umgehen, damit du da einen anderen Umgang mit findest und du irgendwann mal sagen kannst: ‚Ich brauche das nicht, ich habe was anderes gefunden.‘?‘ Und auch in dem Zusammenhang würde ich gucken: ‚Welche Möglichkeiten gibt es da, dass du dich selber schützen kannst?‘ So.“ (Abs. 59 f.)

Die Nachfragen nach seinen Gedanken und Gefühlen führen zu einer längeren Erzählung über die Schwierigkeit, selbstverletzendes Verhalten bei seinen Adressat*innen zu ertragen. Dass es eine Einrichtung für Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen ist, mag hierbei eine verschärfende Rolle spielen. Auch erklärt er seinen pädagogischen Umgang damit, dass er dabei nicht zusehen möchte („*Hier hast du die Klinge, toi toi toi!*“), sondern versucht, andere Bewältigungsstrategien

mit der*dem Jugendlichen zu entwickeln. Sprachlich unterscheidet er zwischen der Handlungsstrategie *geschehen zu lassen*, die er in diesem Kontext zurückweist, mit einem Zuspruch oder Aufforderung und der Handlungsstrategie des *Begleitens*, die er hierfür befürwortet, mit möglichen Fragen an die Adressatin.

I: „Und ist die Situation noch akut? Oder wie ist sie ausgegangen?“

B: „Ja, es gibt die Personen immer noch. (lacht) Und bisher hat noch kein Kontakt wieder stattgefunden. Auch da ist ja immer die Gefahr: Wenn ich da zu doll reingehe, vielleicht erzählt die junge Frau mir das gar nicht mehr. Also auch übertragen auf Selbstverletzung und so was. Also wenn das zu sehr Thema ist und das als belastend empfunden wird, also als ZUSÄTZLICH belastend empfunden wird, dann könnte es ja eben auch sein, wir hören gar nichts mehr davon und sind der Meinung, es ist alles gut. Aber vielleicht ist es das eben nicht, so. Und da wirklich- ist ja auch ein schmaler Grat zu gucken: ‚Ich biete dir das an.‘ Und wenn ich den Verdacht habe, spreche ich es an und gucke mal, was kommt. Aber wenn ich zu sehr bohre, könnte es eben auch sein, dass das eben die Beziehung auch ein bisschen, ja, ankratzt und gar nichts mehr erzählt wird.“ (Abs. 61 f.)

Auf die Nachfrage, wie es derzeit der Bewohnerin geht, geht der Erzieher auf die von ihm wahrgenommene Problematik ein, Unterstützung anzubieten, ohne „zu doll reinzugehen“. Auch hier zieht er den Vergleich mit seinen Erfahrungen mit selbstverletzenden Verhalten. Er betont den „schmalen Grat“, den er zu navigieren hat, um die Beziehung nicht zu strapazieren. Im anschließenden Nachfrageteil führt Thomas Trautmann weiter aus:

„Es ist auch so die Idee: Über diesen Sex hinaus passiert vielleicht dann etwas wie Beziehung. Ja, genau, das ist aber auch in dem Fall – manchmal auch in anderen Fällen – ein Trugschluss. Genau, über solche Grundannahmen sprechen wir immer mal. Also so was ist auch mal beim Abendbrot Thema. Zum Beispiel, dass auch mal jemand raushaut irgendwie, nach dem Motto: ‚Ich muss mich dann ja auch hingeben, dem stattgeben, um auch eine Beziehung zu halten.‘ Und, ja, also wirklich, aus meiner Sicht zumindest ganz verrückte Grundannahmen, die dann eben auch Thema sein können auch mal beim Abendbrotstisch. Ist ja eine kleinere Runde gewesen, aber auch da wird darüber diskutiert, ob das wirklich so ist. Und häufig nicht mit dem Ergebnis, das ist so oder so, aber trotzdem haben Menschen dann auch die Möglichkeit, (lacht) da ihr Statement zuzugeben.“ (Abs. 84)

Den Zwiespalt, in dem sich die Bewohnerin befindet, sich auf Sex einzulassen, weil sie in den jungen Mann verliebt ist, ordnet Thomas Trautmann an dieser Stelle in einen größeren Kontext ein. Er vergleicht ihre Situation mit Abendbrotgesprächen, in dem es um die Überzeugung geht, man müsse sich sexuell einlassen, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Für Thomas Trautmann liegt hier kein Einzelverhalten vor, sondern er begegnet der Problematik häufiger. Es dreht sich nicht ausschließlich um ein Thema in Einzelgesprächen, sondern es wird auch in Gruppen kommunikativ validiert. Nicht genauer besprochen wird an dieser Stelle, ob es sich dabei nach seiner Erfahrung um geschlechtsspezifisches Beziehungsverhalten handelt.

Er berücksichtigt die Vielschichtigkeit des gegenseitigen Einvernehmens: In diesem Fall handelt es sich nach dem Modell von Nagoski (2022) je nach Perspektive um bereitwilliges oder bereits nicht bereitwilliges Einvernehmen, je nachdem, ob die Bewohnerin der sexuellen Aktivität gleichgültig gegenübersteht oder die Ablehnung überwiegt. Im Abgleich mit diesem Modell wird deutlich, dass Thomas Trautmanns Erzählung an dieser Stelle nicht differenziert, wie die Bewohnerin die sexuelle Aktivität erlebt, wie handlungsfähig sie sich selbst einschätzt, inwiefern er selbstverletzendes Verhalten wahrnimmt oder, auch aufgrund vorheriger Erfahrungen mit anderen Adressat*innen, projiziert.

I: „[Wie haben Sie sich gefühlt] So ein bisschen auch hilflos vielleicht?“

B: „Also in dem Fall- Ich kann mich an eine junge Frau erinnern, die, als ich hier angefangen habe, hier gewohnt hat, die regelmäßig auch von ihrem Vater und dem Opa missbraucht wurde. Und wir wussten, die fährt ins Wochenende und es wird ein Missbrauch stattfinden. Und die ist wiedergekommen und es hat stattgefunden. Und sie konnte sich nicht dagegen wehren, und das war schon krass. Und das mit auszuhalten und zu wissen irgendwie, ja, das geht nach hinten los irgendwie, das war eine der härtesten Erfahrungen, so, im Haus. Das war schlimm. Also auch wir konnten das nicht anzeigen- das war wirklich so eine Hilflosigkeit. Wir können einfach nur dabei zusehen, wie du in dein Unglück läufst Woche für Woche oder 14-tägig oder so. Das war hart, ja. Und genau, da ist dann Team und Supervision und so, das ist dann super wichtig, so was zu haben und das irgendwo lassen zu können. War heftig.“ (Abs. 101 f.)

Auf die Nachfrage, ob er sich in der Situation mit der Bewohnerin hilflos fühle, antwortet der Interviewte mit einem berufsbiografischen Schlüsselerlebnis von Hilflosigkeit. Zu Anfang seiner Arbeit in der Einrichtung hatte eine junge Frau dort gelebt, die in der Familie sexuell missbraucht wurde, wenn sie am Wochenende dorthin fuhr. Das „mit auszuhalten“, dass sie „nur zusehen“ konnten, war für das gesamte Team eine schwierige Situation und wurde mehrfach in Teamsitzungen und Supervisionen aufgegriffen.

I: „Das glaube ich, ja. Wie sind Sie denn damit umgegangen?“

B: „Wir haben es mit ertragen. Also die Betreuung hat dann- also wie gesagt, ich habe hier angefangen, und dann lief die Betreuung vielleicht noch vier Monate oder so. Die ist dann in einer eigenen Wohnung noch weiterbetreut worden ambulant, von daher haben wir es dann weniger mitbekommen. Aber, ja, zu wissen, ist- ja, war schon einfach hart, so. (1) Also haben versucht, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen übers Jugendamt und, und, und, und, und. Aber auch da sind die Hände gebunden, so. Also wer da nicht willens oder in der Lage ist, jemanden anzuzeigen, also passiert dann auch nichts. Leider nicht. (1) Ich kann mich noch erinnern, dass wir ihr auch verboten haben, ins Wochenende zu fahren, aber auch das hat ja- also es gibt ja keine rechtliche Handhabe, das zu tun, so. Und trotzdem war uns und mir das im Team ganz, ganz wichtig, das zu tun, also ihr das zu verbieten, so. Und auch so, das weiß ich, mache ich manchmal auch irgendwie, wenn ich weiß, die tun sich nichts Gutes, dann sage ich auch: ‚Hier, ich verbiete dir, jetzt ins Wochenende zu fahren.‘ Und genau, manchmal führt das dazu, dass dann was ankommt und sie wissen: ‚Okay, der findet das auch nicht gut und so.‘ (1) Und das geht dann, weiß ich nicht, um das Thema Alkohol zum Beispiel oder so was, und: ‚Ich will, dass du nicht trinkst und deswegen bleibst du hier das Wochenende.‘ Manchmal funktioniert es, und manchmal machen sie es dann halt trotzdem, und dann ist das so, also. Aber das ist für mein, für unser Gefühl, glaube ich, für mein Gefühl ganz gut zu wissen: Ich kann mich davon abgrenzen. Ich sage: ‚Du machst es nicht, und wenn du es doch tust, dann ist es eben deine freie Entscheidung, so. Aber ja: Ich sage dir, was ich davon halte. Und deutlich sage ich dir das.‘“ (Abs. 103 f.)

Die Nachfrage, wie sie damit umgegangen waren, macht deutlich, dass „mit ertragen“ keine Wahlstrategie darstellt. Es stand am Ende vieler Versuche, rechtlich gegen den Missbrauch vorzugehen. Thomas Trautmann erklärt, dass sie dem Mädchen verboten hatten, am Wochenende heimzufahren, ohne dafür eine rechtliche Grundlage zu haben. Diese Verbote haben Symbolcharakter. Sie sind zugleich Bewältigungsstrategie für Thomas Trautmann (sich vom schädigenden Verhalten der Jugendlichen abgrenzen) wie auch ein pädagogischer Impuls, ihr Nähe und Sorge zu signalisieren. Er nennt das Beispiel des Alkoholkonsums, zieht also wiederum den Vergleich zu verschiedenen Handlungsstrategien der Jugendlichen, die er als selbstschädigend begreift.

I: „Und mache auch ein Angebot. Wie stehe ich dazu und-“

B: „Genau. Da ist eben, in dem Zusammenhang wird wirklich Beziehung wichtig. (lacht) Wenn da eine Beziehung ist, die tragfähig ist, dann führt das eben manchmal dazu, dass bestimmte Dinge (...) gemacht werden, weil, ja, wir dann irgendwie in irgendeiner Form besetzt sind, (lacht) und dann mache ich es halt für meinen Bezugsbetreuer oder mache es halt nicht. Und, ja, das ist manchmal hilfreich. Also auch für die Person dann selber.“

I „Einen Grund zu haben, sich zu schützen.“

B: „Ja, genau.“ (Abs. 105-108)

Thomas Trautmann bezieht die Szene auf das Interviewthema (darauf bezieht sich wohl das Lachen). Beziehungen und Sorge von den Fachkräften können manchmal zu Verhaltensänderungen führen, wenn die Jugendlichen sie für sich nicht eingehen wollen.

„Auch das ist ja unser Auftrag, das mit im Blick zu haben, so. Und das kann natürlich auch jeder so machen. Ich würde ihr jetzt auch nicht verbieten, auf- also sie hat das Gefühl, die Beziehung geht in Dutt und dann muss ich halt noch mal Sex haben und dann läuft das wieder. Das darf sie ja so machen, aber ich finde es wichtig auch, ihr mitzuteilen, dass das nicht meine Form von Beziehungsgestaltung wäre, so. Und, ja, das dürfen die jungen Menschen wissen, finde ich.“ (Abs. 114)

Thomas Trautmann beschließt noch einmal seine Darstellung seines pädagogischen Umgangs mit jugendlichem Verhalten: Die Betonung ihrer Selbstbestimmungsrechte wie auch seiner Hinweise, was er für gut und richtig hält.

„Also wichtig ist mir immer die Team-Geschichte. Wie sehen wir das als Team? Und dieser selbstschädigende Aspekt, also das ist einer der Punkte, ja. (1) Genau, und dann so ein Vorgehen zu entwickeln, auch im Team, also wie gehen wir damit um? Das ist wichtig, finde ich immer wieder. Und zu wissen, wer hat das im Blick? Wer guckt da drauf, dass das nicht- Nicht, dass wir alle wegucken, das darf nicht passieren. Und, ja, wer hat das Ganze so im Griff, im Blick? Das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Ja.“ (Abs. 120)

Auf die letzte Nachfrage zu der eigenen Gewichtung in der Situation betont die Fachkraft die Rolle des Teams inklusive der Aufgabenverteilung wie auch noch mal das selbstschädigende Verhalten als Punkt des Anstoßes.

Der Fokus in diesem Interviewausschnitt liegt auf den Bewältigungsstrategien der Fachkraft, doch erfahren wir auch etwas über seine Sicht auf die Bewohnerin. Im Zentrum steht ihre Sehnsucht nach Liebe und Nähe, die – womöglich geschlechterrollenkonform, aus Sicht der Fachkraft auch bedingt durch psychische Vorbelastungen – über sexuelle Gefälligkeiten erfüllt werden soll. Dieses Verhalten wird als selbstschädigend von der Fachkraft eingestuft und mit Selbstverletzungen wie Ritzen oder extremem Alkoholkonsum verglichen. Diese Wahrnehmung der Bewohnerin, dass sie für Liebe und Nähe etwas „opfern“ muss, wird von ihren Peers bestätigt. Die Adressatin der Nebenerzählung, in der es um familiären sexuellen Missbrauch geht, bleibt noch undeutlicher in ihren Bedürfnissen. Hier steht im Vordergrund, dass sie sich nicht von ihrem gewalttätigen Großvater lösen kann. Eine Handlungsmöglichkeit, die die Fachkraft mit den Adressat*innen sieht, ist die Betonung der eigenen Sorge, die sich womöglich mit dem Bedürfnis nach Liebe und Nähe der Bewohnerin decken soll, sodass sie für die Fachkraft ihr selbstverletzendes Verhalten aufgeben, bis sie es für sich selbst schaffen können.

Die professionelle Rolle ist konzeptionell angelegt und formell-partnerschaftlich zu verstehen. Zwar steht die emotionale Befangenheit der Fachkraft, die eigene Hilflosigkeit und Betroffenheit bewältigen zu müssen, in dieser Szene im Vordergrund. Doch geht es dabei nicht um eine familiarisierte Verantwortung, sondern mangelnde Kontrolle qua Gesetz, die wiederum den Schutzauftrag gefährdet. Aus der Sorge heraus, dass die sexuelle Integrität der Adressatin nicht gewahrt wird, entsteht eine emotionale Betroffenheit. Diese wiederum verhindert, dass die Bewohnerin in ihrer Handlungsfähigkeit – mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Ambivalenzen – voll wahrgenommen wird. Das Paradox oder die Tragik hieran ist, dass über die Sorge um die sexuelle Integrität der Jugendlichen gerade diese noch weiter aus dem Blick gerät und infolgedessen die Möglichkeiten, diese zu fördern und zu wahren.

Das Team wird hierbei in zweierlei Hinsicht als bedeutungsvoll hervorgehoben. Zum einen zum Sprechen über die Situation, zum Austausch, aber auch weil die Vielfalt des Teams verschiedene Anknüpfungspunkte für die Adressat*innen bieten soll. Weiterhin spielt das verstärkende Setting in Form des Abendessensgesprächs eine Rolle und schließlich auch das Einrichtungskonzept und die Adressat*innen als psychisch belastete Jugendliche und junge Erwachsene. Der begrenzte Einfluss der Einrichtung und des Gesetzes wird hervorgehoben.

Thomas Trautmann konzentriert sich zum einen auf das für ihn schwierige „*Aushalten*“ und zum anderen auf seine Bewertung des Verhaltens als selbstschädigend. Obwohl es sich dabei um Beziehungsverhalten handelt, was er auch anhand des Verweises auf das Abendbrotgespräch betont, ist es für ihn eher mit anderem nicht sexuellen und nicht interaktiven Verhaltensweisen wie Selbstverletzungen und Alkoholtrinken zu vergleichen. Sexualität wird also *nicht dramatisiert*. Die Situation wird stattdessen als ein misslingendes Abwägen von Bedürfnissen oder dem Mangel eines Bedürfnisses nach Unversehrtheit verstanden.

Sexualität wird darüber hinaus in dieser Szene als eine ungeliebte Ersatzstrategie für Nähe und Zuneigung verstanden. In der Jugendhilfe wird Sexualität als kompensatorisch aufgefasst – für „*Geld, Kleidung, Aufmerksamkeit oder Anerkennung*“ (Interviewte Fachkraft in Henningsen und List, 2018b, S. 100) –, was kritisiert gilt. Anders ist jedoch, dass es hier als ein unproduktives (weil selbstschädigendes) Verhalten für die Bewohnerin selbst verstanden wird. Sexualität wird mehr Macht zugesprochen, indem sie schaden kann. Interessant ist, dass nicht direkt mit Geschlechterrollen argumentiert wird, wenn auch Thomas Trautmanns Beispiele beide von Mädchen oder jungen Frauen handeln. Die Schwierigkeit, gegenseitiges Einvernehmen und Handlungsfähigkeit in ihrer Komplexität anzuerkennen, aber auch den Jugendlichen zu vermitteln, wird in dieser Szene hervorgehoben. Die Grenzen der Macht über die Adressat*innen in ihren sexuellen Entscheidungen spielen hier eine große Rolle.

11.2 Sexuelle Beziehungen innerhalb der Einrichtung

Jessica Jansen ist Leiterin einer stationären Einrichtung für Mädchen mit psychischen Erkrankungen im Alter von zumeist 14 bis 18 Jahren. Ihre Haupterzählung dreht sich um eine kürzlich getroffene Teamentscheidung, das bestehende Besuchsverbot für Jungen und Männer aufrechtzuerhalten, sexuelle und romantische Beziehungen innerhalb der Einrichtung jedoch zuzulassen. Die Diskussionen im Team wurden durch die Bewohnerinnen angestoßen, da zeitgleich mehrere Bewohnerinnen untereinander Beziehungen eingingen, was einerseits zu Fragen geführt hat, wie die gemeinsame Gruppentherapie vor dem Hintergrund dieser vielschichtigen Beziehungskonstellationen ablaufen sollte, und andererseits zur Rückmeldung einzelner Bewohnerinnen, dass diese Bevorzugung lesbischer Beziehungen ungerecht sei und ob deswegen nicht auch das bisherige Verbot von Jungen- und Männerbesuch aufgehoben werden sollte. Die Interviewte berichtet von einem aufreibenden Organisations- und Teamentwicklungsprozess, den die Einrichtung im letzten halben Jahr durchgemacht und viele verschiedene Positionen an die Oberfläche gebracht hat. Sie erzählt davon überwiegend humorvoll, wenn es auch an einzelnen Stellen zu ernsthaften Konflikten im Team kam. Es ging dabei um verschiedene Gesichtspunkte:

- die „Qualität“ der Beziehung (tut sie dem Mädchen gut oder nicht?),
- dem Zeitpunkt in ihrer Heilung (sollte man Sexualität zeitweise ausklammern, gerade wenn das Mädchen mit sich selbst Schwierigkeiten hat?),
- der jeweiligen Symptomatik der Jugendlichen (wird durch die Beziehung etwas umschifft oder ausgegliedert, was in die Therapie gehöre?),
- wie auch der Gruppendynamik (wie wirken sich intensive Beziehungen untereinander auf die gemeinsame Gruppentherapie aus – und wie stetige Gäste von außen?),
- und schließlich die Anwesenheit von Männern in einer reinen Mädchengruppe (wenn Bewohnerinnen Gewalterfahrungen mit Männern gemacht haben, sollten sie dann grundsätzlich von Männern und Jungen abgeschottet werden?).

Als Ergebnis der Diskussionen sind Beziehungen im Haus erlaubt und dürfen auch in der Gruppentherapie thematisiert werden, während männliche Besucher weiterhin nicht gestattet sind.

Jessica Jansen fächert in diesem Entscheidungsfindungsprozess eine Reihe von Faktoren auf, die die Vielschichtigkeit des Themas Jugendsexualität, den Umgang damit in der stationären Jugendhilfe und schließlich ihre Rolle als Einrichtungsleitung darin verdeutlichen. Dafür werden nun ein paar Interviewausschnitte genauer betrachtet.

Jessica Jansen leitet ihre Haupterzählung ein:

„Auch das hatten wir die ersten Jahre gar nicht, aber so seit einem Jahr, dass innerhalb des Hauses es irgendwie anfang mit Beziehungskonstellationen. Und da haben wir uns dann auch gefragt: Ja, wie wollen wir uns dazu denn verhalten? Weil, das ist ja an sich erst mal fein, dass sie was ausprobieren. (lacht) Anders als in anderen WG's sitzen die meisten dann nicht Montagnachmittag zusammen in der Gruppentherapie oder so. (lacht) Und das ging so querbeet auch durchs Haus. Und das war total spannend. Weil an dem Punkt haben wir erstmal tatsächlich geguckt: Wie ist denn das für uns im Team? Ja, und wie offen ist das auch?“ (Abs. 41)

Jessica Jansen beschreibt, wie durch das Verhalten der Jugendlichen das Thema Beziehungsgestaltung an die Fachkräfte herangetragen wurde, also in einem Rahmen des *Geschehen-lassens* die „Beziehungskonstellationen“ für das Einrichtungssteam eine Bedeutsamkeit erhielten, die ein *Eingreifen* oder zumindest eine Reaktion für sie erst notwendig machten. Es deutet sich an, dass Sexualität etwas ist, was in der Einrichtung zunächst ausgeklammert wird oder kaum zur Sprache kommt. Die Frage nach der Team-Reaktion wird direkt mit Bezug zur spezifischen Einrichtungsform und der Bewohnerinnengruppe gestellt: Welchen Einfluss könnten verschiedene Verflechtungen zwischen den Gruppenmitgliedern auf die Gesamtgruppe ausüben, wenn diese sich auch im Therapiekontext gemeinschaftlich begegnen?

Jessica Jansen berichtet weiter:

„Wie ernst nehmen wir das auch? Das fand ich auch interessant. Also ist das so eine Phase? Oder ist das ein Ausprobieren? Oder ist das vielleicht auch einfach- darf das frei von Bewertung sein, sondern das ist so? Ja, Claudie mit Sabine oder wie auch immer. Es braucht ja vielleicht auch gar nicht eine ganz generelle Zuschreibung, weil das ist ja- ist sie jetzt lesbisch? Oder war das schon vorher oder so. Sind diese Fragen eigentlich relevant oder nicht? Wie geht man damit um?“ (ebd.)

Der zweite Fragenkomplex, den sich in Jessica Jansens Erinnerung das Team gestellt hat, bezieht sich auf die sexuelle Identität der Bewohnerinnen, ob es „eine Phase“, „sie jetzt lesbisch“ oder ob das „eigentlich relevant [sei] oder nicht“. Die Mädcheneinrichtung wird somit zum ersten Mal als ein cis- und heteronormatives Gefüge sichtbar (vgl. Rein, 2021, S. 105). Nicht-heterosexuelle Beziehungen werden als Abweichung wahrgenommen, die eine Reflexion des Umgangs mit sexueller Orientierung in der Arbeit mit den Jugendlichen notwendig machen. In diesem heteronormativen Gefüge sollen sexuelle Erfahrungen abhängig von der sexuellen Orientierung pädagogisch begleitet werden: Ein „Ausprobieren“ wird womöglich nicht weiter thematisiert und eine finale Zuordnung zu einer sexuellen Orientierung erwünscht.

Jessica Jansen weiter:

„Und wie wollen wir damit umgehen, wenn es Beziehungen im Haus gibt? Weil hatten wir bis zu dem Zeitpunkt interessanterweise auch nicht, als junge Einrichtung. [...] Sowas kannten wir auch zum Beispiel aus dem Klinikkontext oder aus anderen Einrichtungen, dass das zum Beispiel untersagt ist. Und darüber haben wir auch gesprochen: Wollen wir das? Oder ist es nicht auch Teil unserer Aufgabe, das anzuleiten, wie man denn dann auch Beziehungen leben kann? Dafür haben wir uns dann auch entschieden, weil es ja sowieso einfach schräg ist, eine Beziehung zu untersagen. Also das funktioniert, glaube ich, auch nicht.“ (Abs. 41)

An dritter Stelle erwähnt Jessica Jansen die Kontroverse um ein generelles Beziehungsverbot innerhalb der Einrichtung, wie sie sie aus ihrer vorherigen Arbeit in einer Klinik kennt. Jessica Jansen betont für die eigene Einrichtung hingegen, es sei *„Teil unserer Aufgabe, das anzuleiten, wie man denn auch Beziehungen leben kann“*. Der lebensweltliche Ansatz der Sozialen Arbeit hinter ihrer Argumentation wird angedeutet und später in ein Professionsringen zwischen Sozialpädagogik und Psychologie eingebettet. Dieser Anspruch steht dabei im Gegensatz zum Besuchsverbot von Jungen und Männern, was die Beziehungsgestaltung zu männlichen Personen einschränkt. Hier deutet sich der Teamkonflikt an, den Jessica Jansen als Leitung auszuhalten und zu moderieren hat: Sie selbst steht Beziehungsverboten kritisch gegenüber, einige ihrer Mitarbeiterinnen jedoch nicht.

Ihre Einstiegserzählung schließt sie mit einem Rückgriff auf die Gruppendynamik:

„Allerdings haben wir so ein bisschen geguckt: Welche Parameter sind für uns für die Gruppe wichtig? Weil das ist ja immer auch so ein bisschen das Zusammenspiel, das Glück und Wohl der Einzelnen (lacht) sollte auch irgendwie noch so zu der Gruppe passen. Und wir hatten im letzten Jahr wirklich eine wilde Phase. Also da gingen die Beziehungen im Haus so kreuz und quer, und das hat eine unglaubliche Dynamik irgendwie ausgelöst, ja (lacht) und Dramen. Und da haben wir gesagt: Okay, wir brauchen irgendwie einen Rahmen, wo wir auch mit der Gruppe über die Beziehungen sprechen. Und das haben wir dann auch mit den einzelnen Paaren sozusagen eingeholt zu sagen: Das ist jetzt die Situation, und das ist auch eure Situation. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen mit die Situation der anderen auch, und lasst uns zusammen zumindest sprechen, wie es ist. Und damit haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht tatsächlich. Weil davor gab es auch innerhalb der Gruppe: Oh, wie ist es jetzt? Und: Ist jetzt die mit dem? Also es gab so ganz viel Ärgerlichkeit irgendwie darüber auch auf dem Flur. Und irgendwie haben wir so ein bisschen gedacht, als wir darüber gesprochen haben: Wo ist der jetzt hin? Oder: Was ist jetzt? Irgendwie wirkte es okay. Oder ist die eine andere zumindest zufriedengestellt: Na, dann weiß ich jetzt, wie es ist. Das ist ja schon mal gut. Ich wohne ja auch hier. Ich möchte ja einfach nur wissen, wie es ist oder so. Gibt ja auch verschiedene Charaktere, ja. Das war auf jeden Fall, fand ich ganz interessant. Es war ein interessanter Punkt.“ (Abs. 41)

Zurückkommend zur ersten Sorge des Teams, wie romantische Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern den gesamten Gruppen(-therapie-)kontext beeinflussen könnten, legt Jessica Jansen dar, wie sie das Thema unter den Bewohnerinnen in den Therapiesitzungen transparent und bearbeitbar gemacht haben mit der Erfahrung, dass bereits die Klarheit und der Raum zum Austausch den einzelnen Bewohnerinnen ausgereicht habe. Das Eingreifen der Fachkräfte hat nach Jessica Jansens Empfinden an dieser Stelle also wieder Raum geschaffen, um zu einem neuen Status quo des *Seindürfens* zu führen.

Jessica Jansen konkretisiert anschließend, wie in der Einrichtung mit Sexualität umgegangen wird:

„Meine Erfahrung aus dem traumatherapeutischen Bereich ist, dass Sexualität schnell zu so einem Thema auch kreierte werden kann, wovon es zu schützen gilt. Und das war so, denke ich, für uns [...] auch so ein Punkt, wo wir auch drauf geguckt haben, dass es eben sowohl als auch ist. Es ist oft ein Feld, was einen Schutzraum braucht. Und in dem Zusammenhang war auch die Frage: Wie ist es überhaupt mit männlichen Übernachtungen? Gehen männliche Kollegen für so ein Arbeitsfeld? Also auch da relativ viele Schichten, über die wir vielleicht dann gleich noch mal nachdenken können. Aber was für mich ein wichtiger Punkt ist, ist, dass auch, wenn es ein Vorhandensein vielleicht auch von traumatischen Erfahrungen gibt, dass es nicht zu einer Vermeidung kommt. Nicht zu einer Vermeidung von Geschlecht und auch nicht zu einer Vermeidung von Sexualität als das große Triggerthema. Und dazu gibt es ja auch in den traumatherapeutischen Verfahren verschiedene Haltungen, die stärker auch für Schutz plädieren und die anderen, die eher für die Auseinandersetzung plädieren. Und ich würde mich zu eher der zweiten Kategorie dazuzählen. Wenn ich auch glaube, dass das eine nicht das andere ausklammert. Man kann ja auch einen schonenden Umgang an das Heranführen machen. Aber das wäre für mich immer eine Zielperspektive, die ich zumindest verfolgen würde, ja. Weil also und auch Traumatisierung ist nicht immer gegengeschlechtlich. Also auch da gibt es ja so bestimmte Stereotypen: Okay, dann klammern wir, hier ja nun überwiegend, oder wir nehmen ja nur junge Frauen auf. Aber dass sozusagen der traumatisierende Feind der Mann wäre. Das kann auch genauso andersherum sein, und die Überlegung, dann klammern wir die Männer aus, ist nur eine Scheinlösung. Und die Frage ist: Was ist denn, was weiß ich, mit dem Bademeister im Schwimmbad oder dem Elektriker, der kommt oder, oder, oder? Also klar, es gibt Frauenbranchenbücher und so was alles. Aber auf die Frage, was mir wichtig wäre: Das ist ein Einholen, ein Integrieren.“ (Abs. 51)

Ausgehend von ihrer Einschätzung, dass im *„traumatherapeutischen Bereich“* oftmals vor sexuellen Erfahrungen selbst geschützt werde, beschreibt Jessica Jansen, wie die homosexuellen Beziehungen zwischen den Mädchen zu einer kritischen Auseinandersetzung führen, wie mit dem Verbot von Jungen- und Männerbesuchen in der Einrichtung zu verfahren sei. Eine Entscheidung, die sie als *„Scheinlösung“* betrachtet, denn zum einen werden sie dadurch dem lebensweltlichen Ansatz, sich mit schwierigen Erfahrungen auseinanderzusetzen, wie auch der Praktikabilität nicht gerecht (*„Was ist denn [...] mit dem Bademeister im Schwimmbad?“*). Zum anderen werden durch die pauschale Konzentration auf Gewalt gegen Mädchen und Frauen durch männliche

Täter mögliche gleichgeschlechtliche Gewalterfahrungen ausgeschlossen. Der Impuls, die Bewohnerinnen zu schützen, hat zur Folge, dass sie in ihrer sexuellen Selbstbestimmung eingeschränkt werden. Jessica Jansen sieht diesen Umgang mit Sexualität, Schutz und Selbstbestimmung gegenüberzustellen, kritisch. Sie verfolgt als „Zielperspektive“ einen „*schonenden Umgang an das Heranführen*“, sodass die Adressatinnen psychosexuelle Erfahrungen machen können und dabei pädagogisch und psychotherapeutisch begleitet werden:

„Und auch, was ich gesagt habe, dass es, finde ich, nicht um die perfekten Beziehungen geht. Sondern ich glaube, dass die nicht perfekten Beziehungen, gerade, wenn wir in der Beziehungsarbeit sind, hilfreich sein können, um so ein bisschen zu schauen: was gibt es eigentlich? Was ist so da? Was motiviert uns? Oder was ziehen wir vielleicht auch so an, ja? Oder welche Formen von Beziehung produzieren wir vielleicht auch immer wieder? Und das gilt für die partnerschaftlichen Beziehungen genauso wie für andere zwischenmenschliche Beziehungen. Und, ja, also ich finde es wirklich spannend (lacht) darauf zu gucken. Ich glaube, dass auch viel der Reflexion, die darüber läuft, sich auch eigentlich daraus speist. Und man kann es Beziehung nennen, andere nennen es vielleicht dysfunktionale Muster oder irgendwas, aber unterm Strich findet Beziehung statt. Also ist vielleicht einfach nur eine Frage, wie wir die Worte für synonym erklären (lacht) oder nicht. Ja, genau. Aber das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Und als Sozialarbeiterin geht es mir natürlich eben auch sehr darum, dass es lebenskompatibel ist. Es braucht nicht eine bestimmte objektive Kategorie erfüllen oder so, sondern letztlich geht es ja auch darum, ein Stück Lebensqualität herzustellen oder zu steigern.“ (Abs. 142)

Die Bereitschaft, auch unperfekte Beziehungen als Chancen zu betrachten und die Jugendlichen in ihrer Beziehungsgestaltung zu begleiten, erklärt Jessica Jansen mit ihrer eigenen Profession als Sozialpädagogin. Als Einrichtung mit psychotherapeutischen Fokus und einem multiprofessionellen Team spielt auch diese fachliche Verortung eine entscheidende Rolle in der Organisationsentwicklung.

Diese Team- und Gruppenentscheidung, sexuelle Beziehungen und gegenseitige Übernachtungen zwischen den Bewohnerinnen zu gestatten, Männerbesuch hingegen weiterhin zu verbieten, ist in einen halbjährigen Organisationsentwicklungsprozess eingebettet, den Jessica Jansen beschreibt:

„Also wir hatten richtig viele Teamgespräche zu dem Thema und in unterschiedlichen Zusammensetzungen auch. Wir hatten tatsächlich auch mal Supervision dafür genutzt über die Frage-Wir haben einen Bewohnerinnen-Rat auch, also dass wir auch mit den jungen Frauen darüber im Gespräch waren und die sich sowieso auch immer wieder, ja, einfach auch einmischen. Ja, so, (lacht) finde ich auch gut. Also da fordern die uns auch ganz gut, weil die einfach Fragen haben und da Auseinandersetzungen wollen. In der Gruppentherapie war es ein Thema. In dieser Runde, genau, ich überlege gerade. Wir hatten dieses Jahr auch einen Klausurtag, da war es aber- nein, da war es nicht Thema. Also es war eher so, genau im Rahmen von Teamsitzungen. Und wir haben unterschiedlichen Formate für unsere Teamsitzungen (lacht). Das geht so inhaltlich Übergabe, Doku, aber es gibt auch so ein monatliches Format, wo es tatsächlich um Haltungsaustausch geht.“ (Abs. 80)

Jessica Jansen benennt die verschiedenen Settings und Akteur*innen, die bei der Entscheidungsfindung zum Tragen kamen: der Bewohnerinnen-Rat, Teamgespräche mit „*unterschiedlichen Formaten*“, wobei sie die monatliche Sitzung zum „*Haltungsaustausch*“ besonders hervorhebt. In die jährliche Klausurtagung spielte es nicht hinein.

„Ja, da war das mehrfach Thema (lacht) und wurde immer weiter gebrütet. Und dann haben wir aber auch noch mal, das fand ich auch schön, das lief so zeitlich parallel und war aber nicht anlässlich dessen, dass wir auch so eine Hospitation hatten in einer anderen Wohngruppe und jemand aus einer anderen Wohngruppe bei uns war, einfach für den Fachaustausch. Dass wir müssen gucken: okay, was sind eure Themen? Was sind unsere? Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Und genau, also die aber nicht essstörungsspezifisch arbeitet. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Genau und haben uns einfach auch mit anderen Einrichtungen ausgetauscht, mit denen wir so im Netzwerk sind. Also auch da gab es so ein bisschen die Anregung, dass die einzelnen Team-Leute einfach da auch ihre Kontakte noch so ein bisschen nutzen oder auch ein bisschen einholen: was ist so Stand der Diskussion? Ja, und dass wir das wieder zusammenführen. Genau, wir hatten (...) eine Fortbildung auch noch gemacht hier mit einer Fachberatungsstelle.“ (Abs. 82)

Der Prozess wurde auch belebt durch eine gegenseitige Hospitation bei einer anderen Wohngruppe und informellen Gesprächen mit anderen Einrichtungen, „*mit denen [sie] so im Netzwerk sind*“. Schließlich kam es auch zu einer Fortbildung bei einer Fachberatungsstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt.

Bei Jessica Jansens Aufzählung wird deutlich, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen das Thema fortlaufend bearbeitet wurde: intern wie extern, mit und ohne Bewohnerinnen, mit vergleichbaren Einrichtungen und ganz anderen Wohngruppen. Haltungsentwicklung, so zeigt dieses Beispiel, kann einerseits bewusst gesteuert werden, wenn die vorhandenen Formate für ein Thema genutzt werden und Austausch und Weiterbildung auf die Agenda gesetzt wird. Andererseits bestimmt auch der Zufall mit, wie die themenunabhängige Hospitation zeigt.

Den vielen Suchbewegungen steht Jessica Jansen dabei offenbar positiv gegenüber, doch ihre eigene Haltung zum Thema entspricht nicht der Teamentscheidung:

„Ich hatte manchmal so ein bisschen einen inneren Konflikt zwischen dem, dass ich für die Bewohnerinnen eine andere Perspektive hilfreicher fände, also noch offenerer Umgang damit, weil ich nicht so starke Befürchtungen habe. Ich habe einfach gemerkt, ich befürchte da nicht so viel. Und meiner Fürsorgepflicht gegenüber dem Team, wo ich einfach stärker Widerstände bemerkt habe.“ (Abs. 90)

In der Leitungsposition überwiegt für Jessica Jansen die Fürsorgepflicht dem Team gegenüber, welches für einen „*noch offeneren[n] Umgang*“ mit Sexualität nicht bereit war. Einfach fiel ihr diese Entscheidung dabei nicht:

„Bis hin zu auch dem Thema, das hat mich wirklich beunruhigt: ‚Sexualität und Therapie, das versuchen wir voneinander zu trennen.‘ Also da auch in so einen fachlichen Diskurs noch mal zu gehen, zu sagen: ‚Warum? Das verstehe ich gar nicht. Wie ist das denn gemeint?‘ [...] Und zeitweise gab es auch so was: ‚Wie hast du dich gefühlt? Dass ich auch genervt darüber war, gedacht habe: ‚Warum ist das denn jetzt so kompliziert, ja? Warum wird das denn jetzt so groß irgendwie auch? Und wovor haben wir denn Angst? Also weil so eine Atmosphäre hatte ich wahrgenommen, dass es irgendwie so um Aspekte wie Angst geht, Angst, Sicherheit, aber auch Vermeidung. (1) Und da gibt es einfach einen Teil in mir, der dann irgendwie auch eher (lacht) so einen Impuls hat von: okay, da mal Licht drauf werfen: ‚Warum eigentlich? Das sind irgendwie alles- das darf alles auftauchen, aber es sind eigentlich keine guten handlungsleitenden Berater. Ja, so, genau. Und mal gucken, wie wir uns weiterentwickeln. Aber ich glaube, es ist auch wirklich was, wo das Team vielleicht auch andere Komponenten von Sicherheit oder miteinander verbunden sein oder wissen: okay, wir sind so in der Routine, dass wir da irgendwie auch- Ich weiß nicht, welche Befürchtungen es gab, was es da zu halten gäbe, ich weiß es nicht. Aber irgendwie gab es so eine Anmutung von: es gibt Befürchtungen. Und genau, hat die Teamfürsorge hier jetzt die Priorität gekriegt. Also das fand ich nicht so einfach. Also ich war in der Zeit, weiß ich noch, auch im Urlaub, als dann so die letzte Lösung sozusagen (lacht) erst mal so besprochen wurde. Und ich habe einfach gemerkt, ich hätte mir da einen offeneren Umgang noch gewünscht und hätte auch das Zutrauen, so, auch an die Kolleginnen. Weil ich, wie gesagt, diese Befürchtungen so nicht stark hatte, aber vielleicht übersehe ich auch Befürchtungen irgendwie und weiß nicht genau, was es da gibt. Irgendwas scheint es zu geben.“ (ebd.)

Es vermischen sich hier zwei Ebenen. Auf der fachlichen Haltungsebene gibt es eine klare Ausrichtung von Jessica Jansen, die der Perspektive einiger Mitarbeiterinnen widerspricht.

Auf der emotionalen Ebene spielen verschiedene Gefühle aufseiten der Leitung und dem Team eine Rolle und ergeben eine diffuse Gemengelage, die für das Thema Sexualität nicht untypisch ist. Jessica Jansen benennt Genervtheit, Beunruhigung und Ärger als ihre Gefühle. Aufseiten der Kolleginnen empfindet sie Befürchtungen und Ängste, die sie zurückweist, jedoch interessanterweise nicht näher bestimmen kann. Womöglich kommt hier eine gewisse Sprachlosigkeit rund um Sexualität auf allen Seiten, einschließlich Jessica Jansens, zum Tragen, sodass sie nicht konkreter die Befürchtungen erfragen konnte. Zurück bleibt Unverständnis und Enttäuschung.

An Jessica Jansens Stelle nicht genauer nachzufragen hat gute Gründe, die damit zu tun haben, dass (Scham-)Grenzen gewahrt werden. Zugleich führt dies aber dazu, dass die Verständnis- und Vorurteilsbarriere bestehen bleibt und sie mit dem Ergebnis des Teams nicht zufrieden ist.

Es lassen sich also eine Reihe verschiedener Fäden hier komprimiert zusammenführen: Sexualität wird durch sexuelle und romantische Beziehungen innerhalb der Einrichtung zum Thema. Das wiederum verdeutlicht den cis- und heteronormativen Kontext der Mädcheneinrichtung, verbindet also die Beziehungsgestaltung direkt mit der sexuellen Orientierung und Identität der Bewohnerinnen. Mit Rückgriff auf die Darstellung von Sexualität als Ressource, die in mindestens vierfacher Hinsicht sinnvoll ist (siehe auch Kapitel [3.1.1](#) und [7.11](#)) kommen hier also besonders die Sinnaspekte Beziehung und Identität zum Tragen.

Die kollektiven Handlungsstrategien weisen auf eine gewährende Grundhaltung der Einrichtung, die jedoch jäh unterbrochen und durch Einflussnahme ersetzt wird, sobald die Fachkräfte sich mit sexuellen Fragen konfrontiert sehen. Diese *Dramatisierung* von Sexualität geht jedoch mit einem ausgeweiteten Schutzdiskurs einher, der zum Ziel hat, Sexualität zu verhindern und zu beschweigen. An der Sprachlosigkeit dem Thema Sexualität gegenüber und den emotionalen Verwicklungen des Teams zeigt sich, dass es ihnen schwerfällt, bei der Entscheidung eine professionelle Rolle einzunehmen und stattdessen zum Teil diffus agieren. Das wird deutlich an den Ängsten, die Jessica Jansens bei ihren Kolleginnen wahrnimmt, genauso wie an ihrer eigenen Weigerung oder Unfähigkeit, diese Ängste zu konkretisieren und nachzuvollziehen. Im intensiven Organisationsentwicklungsprozess, den Jessica Jansen beschreibt, sind womöglich Versuche zu kurz gekommen, den Teammitgliedern zu ermöglichen, die Ängste und Sorgen, die sie um die Bewohnerinnen haben, genauer auszusprechen, um so sachlich zu überprüfen, ob es sich um ein tatsächliches Risiko handelt oder stattdessen die eigene (psychosexuelle) Biografie die Gefährdungsanalyse bestimmt.

Der primäre Fokus der Fachkräfte liegt vor dieser Grundhaltung auch nicht bei der (sexuellen) Identitätsarbeit und sexuellen Integrität der einzelnen Bewohnerinnen, sondern bei den Auswirkungen auf die Gesamtgruppe. Dies wird noch verstärkt durch die einrichtungsspezifischen Bedingungen wie das Format der Gruppentherapien und die Wahrnehmung der Bewohnerinnen als besonders vulnerabel bedingt durch ihre psychischen Erkrankungen, was wiederum die Haltung zur Sexualität als etwas Auszuklammerndes unterstreicht. Sexualität wird direkt mit Geschlecht verbunden, wodurch die Diskussion des Männerverbots in der Einrichtung folgerichtig erscheint. Macht wiederum spielt eine wichtige Komponente in der aus Jessica Jan-

sens Sicht einseitigen Zuordnung von Männern als mögliche Bedrohung, wie auch im gesamten Verfahren, was die Fachkräfte leiten und kontrollieren, aber auch im Zusammenspiel von Leitung und Team und den verschiedenen fachlichen Hintergründen und Positionen.

11.3 Übergeordnete Linien in den Schlüsselszenen

Trotz der großen Unterschiedlichkeit der beschriebenen Szenen im Datenmaterial lassen sich übereinstimmende Elemente feststellen, die den Umgang mit Sexualität beeinflussen. Hierzu gehören, bezogen auf diese beiden Schlüsselszenen, das Element einer erzwungenen Handlungsstrategie sowie der Versuch der Wahrung der sexuellen Integrität der Adressatinnen.

Thomas Trautmann ist mit einem Verhalten der Adressatin konfrontiert, das er als selbstverletzend einstuft. Er muss dies aushalten, muss *geschehen lassen*, obwohl er lieber *eingreifen* wollte. Jessica Jansen hingegen ist mit einem Verhalten ihrer Mitarbeitenden konfrontiert, welches sie als potenziell schädlich für die Weiterentwicklung der Adressatinnen empfindet. Sie muss aushalten, dass sie durch ein Besuchsverbot für Männer weiter in das Beziehungsleben der Adressatinnen *eingreifen*, obwohl sie selbst die Adressatinnen lieber *gewähren* ließe. Während Thomas Trautmann diese Erfahrung als „*nicht gut*“ (Abs. 59) beschreibt, ist Jessica Jansen eher „*genervt*“ (Abs. 90). Thomas Trautmann muss sich zurücknehmen und vorsichtig der Adressatin gegenüber agieren, damit sein Versuch, ihr zu helfen, die Beziehung nicht „*ankratzt und gar nichts mehr erzählt wird*“ (Abs. 62). Jessica Jansen muss gegen ihre Überzeugung aus Fürsorge für ihre Mitarbeitenden handeln.

Handlungsleitend ist für beide Interviewpartner*innen die Fokussierung auf die sexuelle Integrität der Adressatinnen. Die unterschiedliche emotionale Verarbeitung hat womöglich auch mit dem Grad der Verletzung der sexuellen Integrität zu tun: Für Thomas Trautmann geht es darum, die Adressatin schützen zu wollen und dies nicht zu können. Jessica Jansen möchte die Adressatinnen fördern und wird daran gehindert. Dass die sexuelle Integrität in Form der Selbstbestimmung der Adressatinnen, wenn sie in ihrem Zuhause zu sich einladen, nicht gewahrt und gefördert wird, beunruhigt Jessica Jansen. Doch die Einschränkung ist nicht mit unmittelbaren Erfahrungen von sexueller Gewalt verbunden.

Thomas Trautmanns Erzählung steht für weitere im Interviewmaterial, in denen in der Szenenreflexion das Sexuelle in einen breiteren Verständniszusammenhang gestellt wird: Thomas Trautmann beschreibt die Schwierigkeit, der Adressatin bei aus seiner Sicht selbstschädigendem Verhalten zuzusehen. Er verwendet Vergleiche zu Körperverletzungen oder exzessivem Alkoholkonsum. Durch diese Einordnung

der erzählten Situation im Interview stellt er sie in einen weiteren Erlebniszusammenhang seiner Arbeit. Er versucht so zu vermitteln, was ihn an dieser Situation derart herausfordert. Diese Einordnung bedeutet eine Komplexitätsreduktion; durch den Vergleich desexualisiert er die Erfahrung der Adressatin. Er geht somit über das spezifisch Sexuelle hinweg. Die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem gegenseitigen Einvernehmen zeigt jedoch, dass er auf diese Weise ein Potenzial sexueller Bildung für die Adressatin übergeht.

Vermutlich ziehen Fachkräfte wie in diesem Beispiel Thomas Trautmann in Gedanken eine Kategorisierung heran, wenn sie sexuelle Erfahrungen ihrer Adressat*innen in ihrer Bedeutung für deren Entwicklung bewerten: Ist sie am Sex interessiert oder macht sie das „nur“ für Aufmerksamkeit oder Liebesersatz (vgl. Henningsen und List, 2018a, S. 207)? Geht dies bereits in den Bereich des langfristig psychisch Schädlichen? Dies könnte mit ein Grund sein, weswegen in manchen Einrichtungen, wie in denen von Jessica Jansen und Marlene Meier, sexuelle Aktivitäten ganz ausgeschlossen werden sollen, nach dem Prinzip: Gar keine Erfahrung schadet weniger als schlechte Erfahrungen. Sich der Nuancierungen im Zustimmungsmodell wie weiter oben dargestellt bewusst zu werden, kann helfen, den Adressat*innen mehr Freiräume zuzugestehen, ohne sie mit schädlichen Erfahrungen alleine zu lassen.

Jessica Jansens Erzählung steht wiederum für Situationen, die mit dem Empfinden verbunden sind, dass Sexualität per se gefährden könnte. Jessica Jansen ist unzufrieden mit der Entscheidung ihres Teams, Männer- und Jungenbesuche weiterhin in der Einrichtung pauschal nicht zu gestatten. Dahinter sieht sie eine Tendenz, im traumatherapeutischen Bereich Schutz und Vermeidung zu vermischen, dass also aus dem Bedarf eines Schutzraums aufgrund traumatischer Erfahrung *„eine Vermeidung von Geschlecht und [...] von Sexualität“* (Abs. 51) wird. Die Befürchtungen gegenüber den Auswirkungen sexueller Erfahrungen für die Adressatinnen, die die Mitarbeiterinnen vermutlich haben, beunruhigen Jessica Jansen, wenn sie es auch nicht näher benennen oder nachvollziehen kann. Auch die weiter oben (Kapitel 9.3.2) zitierte Szene von Anna Albrecht, in der sie eine Umarmung mit einem autistischen Jugendlichen beschreibt, in der sie sich fragt, *„ob das jetzt (1) im Prinzip der Urtrieb war, der in ihm wie in jedem anderen Mann steckt“* (Abs. 36), ist in diesem Kontext zu sehen. Gemeinsam haben die Szenen eine Verknüpfung von Geschlecht und Sexualität, aus der eine Gefährdung durch Männer gegenüber Frauen hervortritt. Für die Wahrung und Förderung der sexuellen Integrität der Adressat*innen ist diese Sichtweise nicht förderlich. Im Fall von Jessica Jansen ist das Verbot männlicher Besucher kritisch zu sehen, gerade weil deutlich wird, dass die Bewohnerinnen sich für eine andere Sichtweise eingesetzt haben. Ihre Selbstbestimmung wird eingeschränkt und Geschlechterrollenbilder werden so verfestigt.

12 Zusammenfassung der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die empirischen Ergebnisse der Forschungsarbeit zusammengefasst. Zunächst wurden die achtzehn Interviewpartner*innen vorgestellt. Deren Einrichtungen wurden dabei in drei Kategorien aufgeteilt: welche mit persönlicher, spezifisch-konzeptueller und allgemein-professioneller Ausrichtung.

Anschließend wurden die Themen präsentiert, die für die befragten Fachkräfte in den Bereich (Jugend-)Sexualität fallen und für sie Teil ihrer pädagogischen Arbeit sind. Dabei lassen sich zehn Hauptthemenbereiche unterscheiden, mit denen die Fachkräfte sich konfrontiert sehen. Der Häufigkeit der Nennungen (in wie vielen Interviews vorkommend und wie oft) nach sind das: sexuelle Gesundheit (insbesondere Verhütung), Aufklärung, gegenseitiges Einvernehmen („Ja“ und „Nein“ sagen), Geschlechterrollen, sexuelle Gewalt, Einfluss sozialer Medien, Beziehungsgestaltung, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, Sexualisierung durch Jugendliche und Körperkontakt mit Jugendlichen. Die Vielfalt und Breite der Themenfelder macht deutlich, dass Sexualität ein Alltagsthema für die Fachkräfte ist und komplexe (Bearbeitungs-)Fragen hervorrufen kann. Anhand der Häufigkeit der Themennennung lässt sich auch ablesen, dass eine Schieflage zugunsten einer biologistischen und geschlechtsverkehrsbezogenen Sichtweise auf das Thema vorherrscht, da die ersten drei Themen diesen Bereichen entstammen. Zwar spielen auch Beziehungsthemen eine große Rolle, Lust- und Identitätsaspekte werden aber womöglich für die Jugendlichen nicht ausreichend besprochen.

Was die Themendarstellung nicht offenlegt, ist die Form der Bearbeitung, also wie die Interviewten mit Jugendsexualität umgehen. Diese Frage versucht dagegen die Kategorisierung der Handlungsstrategien zu beantworten. Es wurden dafür fünf grundlegende Muster aus den Interviews herausgearbeitet, wie pädagogische Fachkräfte (Jugend-)Sexualitätsthemen bearbeiten. In einer aufsteigenden Skala des Grads der nach außen sichtbaren Einflussnahme sind das:

1. geschehen lassen, sein dürfen;
2. begleiten, unterstützen;
3. erziehen, vermitteln;
4. eingreifen, verhindern.

Außerhalb dieser Skala einzuordnen ist die fünfte Kategorie: ausgliedern, delegieren.

Aus der Analyse des Interviews geht hervor, dass die pädagogischen Fachkräfte mit den Themen unterschiedlich umgehen. Man kann also nicht ein Thema einer Handlungsstrategie zuordnen. Zwar gibt es Fachkräfte, die besonders häufig vom Einsatz einer Handlungsweise sprechen. Der Großteil der befragten Fachkräfte berichtet jedoch, zwischen den Handlungsstrategien zu changieren und je nach wahrgenommenem Bedarf zu agieren. Es deutet sich an, dass für die Mehrheit der Situationen die Interviewten in der Theorie zumindest die Strategie des *Begleitens* favorisieren würden. Diese ist auch die einzige Handlungsweise, die in den Interviews mit (sozial-)pädagogischen Fachwissen belegt wird. Gleichzeitig lässt sich nicht die eine perfekte Strategie feststellen, sondern verfügen alle fünf Handlungsstrategien je nach Lernfeld und Situation über professionelle und problematische Anteile, sodass Flexibilität und Reflexionsvermögen der Fachkräfte gefragt ist, um angemessen zu agieren.

Anschließend wurden auf analytischer Ebene mit Rückgriff auf das Modell des professionellen Habitus nach Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013a) diese Praxismuster weiter interpretiert und diskutiert, um das dahinterliegende Professionalitätsverständnis deutlich zu machen, welches wiederum den Umgang mit Sexualität beeinflussen mag.

Bezüglich der berufsethischen Grundlagen wurde dargelegt, dass gerade in Bezug auf Sexualität die Diskussion um ein Austarieren von Hilfe und Kontrolle oder Befähigung und Schutz der Jugendlichen die Fachkraft als Person zu Unrecht ausblendet. Neben der Spannung, wie die sexuelle Integrität der Adressat*innen am besten gewahrt und gefördert werden kann, steht für die Fachkräfte (fast) immer auch die Wahrung ihrer eigenen sexuellen Integrität. Dieser „Selbstschutz“ ist existenziell. Ihn zu ignorieren, kann den Dilemmata beim Umgang mit Sexualität nicht gerecht werden. Stattdessen sollte er als Teil ihrer professionellen Rolle in ihrem Professionalitätsverständnis und Berufsethos eingebunden werden, um so kritisch reflektiert zu werden, wann sie für sich selbst und wann sie für die Jugendlichen tätig werden.

Eine zweite These, die bezüglich der berufsethischen Grundlagen bearbeitet wurde, betrifft den Rückgriff auf Werte und Normen. Die sexualpädagogische Arbeit der Fachkräfte – also ihr pädagogischer Umgang mit Sexualität – hängt nicht nur von ihren Sexualmoralvorstellungen ab. Sondern sie ist auch mit grundlegenden Wertvorstellungen der Fachkräfte verbunden. Wenn es um ein (sexual-)pädagogisches Professionalitätsverständnis und die berufsethischen Grundlagen dazu geht, müssen somit Moralvorstellungen, die sich direkt auf Sexualität beziehen, genauso wie auch weitere Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders, berücksichtigt werden.

Im zweiten Abschnitt zum professionellen Habitus beim Umgang mit Sexualität wurde auf die Gestaltung des Arbeitsbündnisses eingegangen. Hierbei wurde erstens dargelegt, dass nicht, wie oftmals in der Theorie nahegelegt, eine diffuse Nähe einer rollenkonformen Distanz gegenübersteht. Vielmehr berichten die Fachkräfte von körperlichen wie emotionalen Formen persönlich bedingter (z. B. durch Sym- und Antipathien oder Gegenübertragungen) wie auch spezifischer Nähe und Distanz. Persönliche Erfahrungen von Sym- und Antipathien sowie Gegenübertragungen stehen dann professionellen Überlegungen gegenüber, ob mehr Nähe oder mehr Distanz eingegangen, zugelassen, hergestellt oder gewahrt werden soll. Vor diesem Hintergrund wird auch nicht nur von professioneller Distanz oder Abstand gesprochen, sondern auch die Formel „*professionelle Nähe*“ von einigen Interviewten genutzt. Das ist wichtig, weil mit diesem Verständnis verhindert werden kann, in eine vermeintlich sichere, weil „professionelle“ Distanz zu gehen und Jugendliche somit womöglich in ihren Bedürfnissen zu viel und zu oft alleine gelassen werden. Genauso kann das Näheverhältnis von Fachkräften reflektiert und diskutiert werden, inwieweit professionelle Gründe vorgeschoben werden könnten, die den tatsächlichen Bedarfen der Jugendlichen oder der Situation entgegenstehen.

Zweitens wurde der Fokus der pädagogischen Fachkraft in ihrer Beziehungsarbeit analysiert, ob sie in ihrer Erzählung bei einer sexuellen Situation sich auf sich selbst, auf die Jugendlichen, die Gruppe, ihre Kolleg*innen, die Einrichtung oder die Gesellschaft konzentriert. Es zeigt sich, dass dieser Absichtsfokus mitentscheidet, welche Handlungsstrategie ausgewählt und ob eine Näherung und Distanzierung beabsichtigt wird. Dieses Ergebnis kann dazu beitragen, dass Fachkräfte sich besser überprüfen können, ob sie aus einer professionellen Rolle heraus – auf die Jugendlichen gerichtet – agieren (können). Oder ob sie von anderen Intentionen abgelenkt vielleicht zunächst weitere Unterstützung benötigen, bevor sie einen ausgeglichenen Blick auf die Situation und ihre Beziehungsarbeit richten können.

Drittens wurde hervorgehoben, dass Fachkräfte in der Beziehungsarbeit besonders die sexuellen Situationen als problematisch erleben, in denen sie selbst zum Thema der Jugendlichen gemacht werden. Beziehungsarbeit, die von den Fachkräften als von ihnen ausgehend erlebt wird, sie also Themen setzen und an die Jugendlichen herantragen, sind auf eine Weise vorbereitet- und steuerbar, wie es spontane Anfragen seitens der Jugendlichen nicht sind. Wenn diese dann als persönlich aufgefasst werden, anstatt auf professionelle Anteile der pädagogischen Fachkräfte zu fallen, führen sie zu einer persönlichen Auseinandersetzung der Fachkraft mit dem jeweili-

gen sexuellen Thema. Das wiederum bedeutet, dass Fachkräfte im besten Fall ihre eigene Sexualität reflektiert haben, um im pädagogischen Alltag leichter Wege zu finden, zügig zu einer professionellen Rolle zurückzufinden und an den Bedarfen der Jugendlichen dranzubleiben.

Schließlich wurde als dritter Teil des professionellen Habitus mit Bezug auf das Fallverstehen dargestellt, dass das konkrete Fachwissen der Fachkräfte zu Sexualität, Geschlecht und Macht ihre sexualpädagogische Arbeit direkt beeinflusst. Berufserfahrung führt tendenziell zu einer professionelleren Darstellung des eigenen Umgangs. In Gesprächen mit langjährig Beschäftigten bleibt häufiger der Absichtsfokus auch in als schwierig erlebten Situationen auf die Jugendlichen gerichtet und wird die Nähe-Distanz-Gestaltung rollenspezifisch erklärt. Das heißt nicht unbedingt, dass Berufserfahrung zu sexualpädagogischer Professionalität führt. Jedoch wird deutlich, dass Reflexionsprozesse mit steigender Berufserfahrung besser gelingen, was sich auch positiv auf den Umgang mit Sexualität auswirkt.

Neben dem Fachwissen spielen auch das konkrete Verstehen der Situation eine Rolle, wie sich anhand der Deutungsmuster der Fachkräfte darstellen lässt. Hierfür wurde mit dem Konzept von Debus (2012) gegenübergestellt, in welchen sexuellen Situationen die Fachkräfte dazu neigen Sexualität, Macht und/oder Geschlecht zu dramatisieren (d. h., in den Mittelpunkt zu stellen und anhand dieses Aspekts die Szene für sich zu deuten), zu entdramatisieren (d. h., den Aspekt in seiner Bedeutsamkeit bewusst herunterzuspielen) oder nicht zu dramatisieren (d. h., einen Aspekt überhaupt nicht als relevant zur Deutung der Situation wahrzunehmen). Diese Analyse verdeutlicht den inhaltlichen Fokus der Interviewten und zeigt mögliche Lücken im Verständnis auf, die wiederum einer sexualpädagogischen Professionalität zuträglich oder hinderlich sein können.

Die Analyse des professionellen Habitus wurde dann um eine Betrachtung wichtiger Einflussfaktoren ergänzt. Hierbei wurde konkreter die Bedeutung des Teams wie auch der Einrichtung in den Blick gerückt, die die Handlungsstrategien und den professionellen Habitus der einzelnen befragten Fachkraft rahmen. Ferner wurden räumliche Aspekte diskutiert, wo also Sexualität „verortet“ wird und wie dies den Umgang beeinflussen kann. Für sexualpädagogische Professionalität ist es wichtig, diese Einflussfaktoren zu berücksichtigen und nicht der Fachkraft das Gefühl zu geben, in einem luftleeren Raum zu agieren.

Zur weiteren Verdeutlichung der Komplexität sexueller Situationen im pädagogischen Alltag der stationären Jugendhilfe wurden schließlich zwei Szenen aus den Interviews ausgewählt und vertieft analysiert. So konnten Themen, Handlungsstrategien, professioneller Habitus und Einflussfaktoren in ihrem Zusammenwirken diskutiert werden.

Dabei wurde deutlich, dass diese Faktoren ineinandergreifen und somit die Situationen sich zwar komplex gestalten, gleichzeitig aber Gesichtspunkte offenbar werden, an denen für eine produktive Veränderung angesetzt werden kann. Übergeordnet gehört dazu, Situationen bewusst als sexuell oder sexualitätsbezogen wahrzunehmen, um das Potenzial sexueller Bildung offenzulegen, sowie zugleich zwischen sexualitätsbezogenen und gefährlichen Situationen zu unterscheiden.

Im folgenden Kapitel werden die Empfehlungen herausgearbeitet, die sich auf Grundlage dieser gesammelten Erkenntnisse ergeben.

Teil III: Ausblick

Teil III befasst sich mit einem Blick in die Zukunft, der auf Basis dieser Studie gemacht werden kann. Dafür werden in Kapitel 13 Handlungsempfehlungen präsentiert, die sich in erster Linie an pädagogische Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe richten, darüber hinaus jedoch auch die Rahmung in Form von Aus-, Fort- und Weiterbildung berücksichtigen. In Kapitel 14 wird ein Fazit der gesamten Arbeit vorgenommen, in dem der „rote Faden“ der Studie noch einmal sichtbar wird und Perspektiven für weitere Forschung im Bereich sexualitätsbezogener Themen in der Heimerziehung beschrieben werden.

13 Handlungsempfehlungen

Auf Grundlage der gesammelten Erkenntnisse wird nun konkretisiert, wie es pädagogischen Fachkräften gelingen kann, „zurück zur Rolle“⁹⁰ zu finden. Dies basiert maßgeblich auf einem flexiblen Umgang mit den Handlungsstrategien und der Bereitschaft, ihre Arbeit sexualpädagogisch geleitet zu reflektieren. Hierzu gehört mittelfristig auch die Verankerung sexualpädagogischer Module in (sozial-)pädagogischen Curricula. Zum Aufbau und zur Stärkung sexualpädagogischer Handlungssicherheit wiederum gehört Zeit, die in der Einrichtung wie auch dem System der Kinder- und Jugendhilfe geschaffen, gegeben und genommen werden muss.

Welche Konsequenzen folgen aus dieser Forschungsarbeit? Wenn Sexualität zum Thema in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe wird, interessieren aus sexualpädagogischer Sicht drei grundlegende Aspekte:⁹¹

1. Förderung: Wie können Jugendliche in ihrer psychosexuellen Entwicklung gefördert und begleitet werden – und welche Bedingungen und Faktoren könnten dem im Wege stehen?
2. Schutz: Welches Bewusstsein über Sexualität (und Geschlecht, Macht und Gewalt) benötigt die propagierte „geklärte Nähe“ (Müller, 2017, S. 210) und woran können sich Fachkräfte dafür orientieren?
3. Eigene Grenzen und eigene sexuelle Bildung: Wie können pädagogische Fachkräfte ihre eigenen Grenzen bezüglich Sexualität in ihrer Arbeit erkennen und wahren? Welche persönliche sexuelle Bildung benötigen sie dafür, in ihrer Vorbildfunktion genauso wie als Menschenrecht?

Darum soll es in diesem Kapitel gehen. Die Handlungsempfehlungen richten sich in erster Linie an die pädagogischen Fachkräfte selbst, deren Beziehungsarbeit im Fokus der Studie stehen. Ich gehe dabei primär auf die erarbeiteten Handlungsstrategien ein und bewerte sie in Hinblick auf die passenden sexualpädagogischen Themen sowie vor dem Hintergrund des obigen Anspruchs, Jugendliche zu fördern, zu schützen sowie auf den Selbstschutz der Fachkräfte zu achten. Anschließend sammle

90. Diese Zuspitzung stammt aus den Vorbereitungen der sexualpädagogischen Praxisworkshops. Ich danke Martin Sprung für diese prägnante Formulierung, die bei den Teilnehmenden direkt Anklang gefunden hatte.

91. Siehe hierzu auch das Kapitel 4.1.

ich Hinweise für ein hilfreiches sexualpädagogisches Professionalitätsverständnis (Fallverstehen, Gestaltung des Arbeitsbündnisses und Haltung) ebenfalls mit dem Ziel, die Förderung und Wahrung sexueller Integrität der Beteiligten im Blick zu behalten.

Im zweiten Schritt geht es um Handlungsempfehlungen für die Einrichtungs-, Team- und Leitungsebene, die sich aus dieser Arbeit ergeben und sich hauptsächlich auf wichtige Einflussfaktoren beziehen. Drittens wird der Aus-, Fort- und Weiterbildungskontext berücksichtigt, um schließlich viertens mit politischen Schlussfolgerungen zu enden.

13.1 Als pädagogische Fachkräfte: zurück zur Rolle

Wenn die pädagogischen Fachkräfte ihrem Anspruch gerecht werden wollen, die Adressat*innen in ihrer psychosexuellen Entwicklung zu fördern und ihre sexuelle Integrität zu wahren, welche Handlungsstrategie bietet sich dann in welchen Situationen besonders an? Bei dieser Frage geht es um eine exemplarische Einschätzung. Weder wird ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, noch rigide vorgeschlagen, die genannten Themen ausschließlich mit der jeweils zugeordneten Handlungsstrategie zu bearbeiten. Die Erfahrungen aus der Praxis, dass Jugendsexualitätsthemen flexibel und vielfältig bearbeitet werden, soll hiermit unterstrichen werden. Das Ziel ist eine Einordnung und konstruktive Anwendung von aktiven, passiven und ausgliedernden Handlungsstrategien. Diese Einordnung ist zusätzlich in einer Matrix dargestellt.

13.1.1 Geschehen lassen, sein dürfen

Die erste Handlungsstrategie bedeutet kurz zusammengefasst, die Jugendlichen gestalten autonom ihre Lern- und Erfahrungsräume (sie *dürfen sein*) und die pädagogischen Fachkräfte halten sich zurück oder raus (sie *lassen geschehen*). Die Kernbotschaft lautet daher: „*Ich mische mich nicht ein. Du meldest dich, wenn du mich brauchst.*“

Mit dieser Handlungsstrategie wird selbstbestimmtes (Beziehungs-)Lernen, der Eigensinn und die Autonomiewahrung gefördert. Der Respekt der Privatsphäre wird vorgelebt und allgemein Grenzachtung vermittelt. Zugleich werden Adressat*innen so vor Grenzverletzung durch Fachkräfte geschützt, vor unreflektierten Erziehungsmaßnahmen und Bevormundung. Die pädagogischen Fachkräfte schützen sich auf diese Weise selbst, indem sie Distanz wahren, sich aufs Wesentliche konzentrieren und so ihre Ressourcen schonen.

Bei dieser Handlungsstrategie ist jedoch zu beachten, dass Jugendliche, die Ansprache benötigen, isoliert oder alleine gelassen werden könnten. Pädagogische Fachkräfte könnten sich auch bewusst aus ihrer Verantwortung herausziehen und die Jugendlichen mit deren Entwicklungsaufgaben überfordern. Wenn pädagogische Fachkräfte diese Handlungsstrategie nicht selbst wählen, sondern dazu „gezwungen“ werden – etwa durch gesetzliche Vorgaben, die ein Eingreifen verhindern, wie im Beispiel von Thomas Trautmann (siehe Kapitel 11.1) – wird sie nicht als konstruktiv erlebt und professionell abgespeichert, erfüllt also ihren Sinn nicht. In solchen Fällen ist dringend geboten, dass die Belastung thematisiert und besprochen wird.

Geschehen lassen, sein dürfen ist als Handlungsstrategie besonders angezeigt, wenn es um das Thema selbstständige Informationssammlung geht: Jugendliche beschäftigen sich eigenständig und proaktiv mit ihren Sexualitätsthemen und gehen selbst auf die Suche nach Hilfsangeboten, sei es in Form von Internetseiten, Peers, Eltern und Sorgeberechtigten und eigener Kontakte außerhalb der Einrichtung. Solche Informationsthemen sind insbesondere sexuelle Gesundheit und Aufklärung, in Ansätzen aber auch die Basis für die gesamten weiteren Themen, die die pädagogischen Fachkräfte als relevant erachten wie Einvernehmen, Geschlechterrollen, Beziehungsgestaltung und sexuelle Orientierung und Identität.

13.1.2 Begleiten, unterstützen

Zusammengefasst bedeutet diese Handlungsstrategie, Jugendliche werden professionell (nicht freundschaftlich-diffus) in ihren Erfahrungen *begleitet* und erfahren mitfühlende *Unterstützung* durch die Fachkraft. Die Handlungsstrategie erinnert an das „Beraten“ als wesentliches methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit (vgl. Stimmer, 2020, S. 129 ff.). Die Kernbotschaft lautet: „*Wie geht es dir damit, was fühlst du gerade? Möchtest du mir davon in Ruhe erzählen?*“

Mit dieser Handlungsstrategie werden soziale Kompetenzen, insbesondere die Einfühlungsfähigkeit und das aktive Zuhören gefördert. Die Jugendlichen lernen sich selbst besser kennen und verstehen. Die Strategie des Begleitens fördert zudem die Bindung und sorgt mit sachtem Perspektivwechsel für die Lösung emotionaler Konflikte und stärkt das Selbst- und Weltvertrauen der Adressat*innen.

Die Jugendlichen werden so mit ihren Nöten nicht isoliert oder allein gelassen und zudem für schwierige Situationen in ihrer Zukunft vorbereitet. Die pädagogischen Fachkräfte, so auch oft ihre Formulierung in dieser Studie, „bleiben dran“. Durch das sensible Vorgehen können die Adressat*innen vor zu wenig wie auch zu viel Hilfe geschützt werden. Das ermöglicht es den Fachkräften auch, sich selbst gut im Blick zu behalten und entsprechend nicht auszulaugen. Es können sukzessiv schützende Grenzen durch die pädagogische Fachkraft gesetzt werden.

Zu beachten ist allerdings, dass bei Gefahr in Verzug ein so ruhiges Vorgehen nicht möglich ist, sondern schnell gehandelt werden muss. Bei Antipathien seitens der Fachkraft könnte auch die Versuchung bestehen, Empathie vorzugaukeln. Eine Kumpelideologie könnte schließlich die professionelle Rolle gefährden und so Grenzen verschwimmen oder dringende Probleme nicht ausreichend bearbeitet werden.

Die Handlungsstrategie des *Begleitens* empfiehlt sich insbesondere für Themen wie Beziehungsprobleme, Sehnsüchte, die Offenbarung von Gewalterfahrungen und Klärung aller Fragen, die einen vertraulichen Rahmen benötigen. Das eigene Verständnis von einvernehmlichem Sex, sexuelle Identität und Geschlechterrollen kann so vertieft, und die Jugendlichen können in ihrem Prozess dabei begleitet werden.

13.1.3 Erziehen, vermitteln

Diese Handlungsstrategie bedeutet kurz zusammengefasst: Pädagogische Fachkräfte *vermitteln* ihr Wissen oder ihren Standpunkt mit der Absicht, die*den Jugendlichen zu einer Verhaltensänderung und Reflexion zu bewegen. Die Kernbotschaft lautet: „*Ich sehe das anders, und zwar aus diesen Gründen ... Ich möchte dich überzeugen.*“

Mit dieser Strategie kann Grundlagenwissen über wichtige Inhalte vermittelt werden. Sie fördert die Kenntnis gesellschaftlicher und gesetzlicher Rahmen und Richtlinien und das Anerkennen der Position anderer. Jugendliche sollen so vor grundlegenden Risiken sexueller Aktivität geschützt werden, wie sexuell übertragbarer Krankheiten oder unerwünschter Schwangerschaften wie auch möglicherweise stärkeren Interventionen in der Zukunft. Als Selbstschutz der pädagogischen Fachkraft kann dabei die Möglichkeit gelten, dass sie auf diese Weise selbst entscheidet, wie viel sie von sich mitteilt.

Beachtet werden muss bei dieser Handlungsstrategie, dass sie mit Sorgfalt und Bedacht gewählt wird: Womöglich ist die*der Adressat*in gerade nicht aufnahmefähig für eine andere Position (weil sie, wie im Beispiel von Luisa Lehmann in Kapitel 9.3.3, beschämt und überfordert ist) und benötigt stattdessen zunächst eine empathische

Reaktion. Wichtig ist zudem, dass pädagogische Fachkräfte reflektieren, was sie *vermitteln*: Was wird aus ihrer Machtposition heraus womöglich als neutrales Wissen dargestellt, wenn es jedoch eher einem persönlichen Standpunkt entspricht? Sprechen sie *über* oder *von* Sexualität?

Diese Handlungsstrategie bietet sich für Sexuaufklärung insbesondere zu sexueller Gesundheit an genauso wie für Rechtsfragen und die Vermittlung persönlicher Standpunkte oder gesellschaftlicher Normen, die so ggf. auch hinterfragt werden können – also Geschlechterrollen, sexuelle Orientierung und Identität, die Wahrnehmung des Einflusses sozialer Medien oder Einvernehmlichkeitskultur.

13.1.4 Eingreifen, verhindern

Bei dieser Handlungsstrategie *greift* die pädagogische Fachkraft direkt ins Geschehen *ein*. Sie *verhindert* auf diese Weise Grenzverletzungen, etwa das Zustandekommen eines Gesprächsthemas, das sie als unpassend einstuft. Beispielsätze hierfür sind: „Du lässt ihn sofort los.“ „So geht das hier nicht.“ „Darüber sprechen wir nicht beim Abendbrot.“

Mit dieser Strategie werden Adressat*innen darin gefördert, die Grenzen anderer zu achten. Sie werden vor akuter Gefahr, sei es durch Selbst- oder Fremdgefährdung, geschützt. Die pädagogische Fachkraft schützt sich auf diese Art auch selbst vor Grenzverletzungen. Die Einschätzung hierzu ist jedoch nicht immer leicht: Liegt tatsächlich eine Form von Grenzverletzung vor, die ein sofortiges Einschreiten verlangt? Wichtig ist zumeist, anschließend in Ruhe mit der*die Adressat*in die Situation noch einmal zu besprechen und dabei an ihr*sein Erleben anzuknüpfen.

Diese Strategie dient der Verhinderung sexualisierter Gewalt und Grenzverletzungen, aber auch etwa dem Steuern von Informationen in altersangemessener Weise. Für die Thematik der Erotisierung durch Jugendliche ist sie eine häufig genutzte Strategie, wenn sie auch zusätzlich durch *Begleiten/Unterstützen* oder *Ausgliedern/Delegieren* ergänzt werden sollte.

13.1.5 Ausgliedern, delegieren

Diese Handlungsstrategie meint, dass die pädagogische Fachkraft zwar Handlungsbedarf sieht, aber den Eindruck hat, nicht die beste Ansprechperson zu sein, und deswegen an jemand anderen *verweist*. Das kann ein*e Expert*in von außen sein, ein*e Kolleg*in oder Materialien wie Bücher und andere (auch digitale) Medien. Typische Sätze sind entsprechend: „*Schau dir doch mal die Broschüre da an, da werden viele deiner Fragen beantwortet.*“ „*Vielleicht sprichst du lieber mit meiner Kollegin darüber, die kennt sich besser aus.*“

Mit dieser Handlungsstrategie wird Fachlichkeit gefördert und den Adressat*innen „richtiges“ oder hilfreiches Wissen vermittelt. Sie bekommen zudem vorgelebt, die eigenen Grenzen anzuerkennen, wie es hier die pädagogische Fachkraft tut, wenn sie an andere Stelle *abgibt*. Die Adressat*innen werden so vor Fehlinformationen und unbedachten Maßnahmen geschützt. Die Fachkraft selbst schützt sich auf diese Weise vor Überforderung und Überbelastung.

Zu beachten ist bei dieser Strategie, dass Verweisungswissen benötigt wird. Es sollte sichergestellt werden, dass der Bedarf dennoch berücksichtigt wird: Wird das Thema dann abgedeckt? Sonst droht, dass die Jugendlichen im Stich gelassen werden. Schließlich muss geklärt werden, inwieweit Verantwortung gleich mit abgegeben wird. Diese Handlungsstrategie wird beim Thema Prävention sexualisierter Gewalt oftmals eingesetzt, genauso wie bei der Sexuaufklärung und bei Selbsthilfegruppen, etwa zum Thema Geschlechtsidentität und sexueller Vielfalt.

Zusammenfassend soll nochmals betont werden: Diese Darstellung unterstreicht die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten der pädagogischen Fachkräfte in der Heimerziehung, wenn es um sexualitätsbezogene Themen geht. Ein flexibler Umgang mit den verschiedenen Handlungsstrategien kann, auch bei persönlichen Vorlieben oder Vorbehalten für und gegen die eine oder andere Handlungsweise, helfen, spontane, kreative Umgangsweisen zu finden. Beziehungsarbeit in der stationären Jugendhilfe beruht nicht auf Kurzzeitkontakten, sodass allein die Einsicht, dass z. B. auf ein affektiv *eingreifendes* Verhalten noch mal ein *begleitender* Kontakt folgen darf, für den nötigen Handlungsspielraum sorgen kann. In einigen Situationen ist es zudem ratsam, das Team hinzuziehen und an jemand anderes die Aufgabe des *Begleitens* zu *delegieren*.

13.1.6 Sexualpädagogische Professionalität

In Rückbezug auf die empirischen Ergebnisse werden nun über die Handlungsstrategien hinaus grundlegende Handlungsempfehlungen für pädagogische Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe dargestellt. Sie beziehen sich auf ein angemessenes Berufsethos, eine hilfreiche Gestaltung des Arbeitsbündnisses sowie benötigtes Fachwissen.

Wie einleitend geschrieben steht die Förderung der psychosexuellen Entwicklung und die Wahrung der sexuellen Integrität der Adressat*innen sowie der Selbstschutz der pädagogischen Fachkraft im Zentrum sexualpädagogischer Professionalität. Diese Professionalität gerät ins Wanken, wenn der Selbstschutz zuungunsten der Adressat*innen geschieht oder Grenzen fundamental verletzt werden. Gerade wenn pädagogische Fachkräfte spontan agieren müssen, da sie das Thema nicht setzen, sondern es an sie herangetragen wird, fällt es ihnen manchmal schwer, zurück zur professionellen Rolle zu kommen. Die Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkräfte verschiebt sich dann von ihren Adressat*innen zu sich selbst. Die Kernfrage lautet deswegen: *Wie geht es „zurück“ zur Förderung und zum Schutz der Adressat*innen?* Oder positiv formuliert: *Was führt pädagogische Fachkräfte dazu, dass sie sich auf die Befähigung der Adressat*innen konzentrieren?*

Mit Rückgriff auf die Professionalitätstheorie nach Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013a), die im Kapitel 4.3 vorgestellt und im Kapitel 9 für die Analyse genutzt wurde, ist es wieder sinnvoll nach 1. der Haltung und dem Berufsethos, 2. der angemessenen Gestaltung des Arbeitsbündnisses und 3. dem benötigten Fachwissen zu fragen.

13.1.6.1 Haltung und Berufsethos

Bei der Haltung geht es um die Haltung zu Sexualität, zu den Adressat*innen und schließlich zum pädagogischen Auftrag in der Heimerziehung selbst. Die sexualpädagogische Profession favorisiert zumeist einen rechtebasierten Ansatz sexueller Bildung (*Human Rights-Based Approach*). Dieser fußt auf den „sexuellen Rechten“, die die *International Planned Parenthood Federation* mit Bezug zu den universellen Menschenrechten in Artikel 8 wie folgt formuliert:

„Alle Menschen haben grundsätzlich und gleichberechtigt das Recht auf Bildung und Information sowie auf umfassende Sexualerziehung und -information, die notwendig und nützlich sind, um das volle Bürgerrecht und die Gleichstellung im privaten, öffentlichen und politischen Bereich in Anspruch nehmen zu können ohne diskriminiert zu werden.“ (International Planned Parenthood Foundation (IPPF), 2009, S. 28)

Der Bundesverband von *pro familia* führt das Recht auf Sexualaufklärung entsprechend aus:

„Eine rechtebasierte Sexualaufklärung betrachtet Sexualität ganzheitlich, im Kontext sozialer sowie emotionaler Entwicklung und ist mehr als reine Wissensvermittlung. Sie hat das Ziel, Kinder und Jugendliche ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend mit den Informationen, Werten und Kompetenzen auszustatten, die sie für eine selbstbestimmte Sexualität brauchen. Eine umfassende Sexualaufklärung ist wissenschaftsbasiert, informativ und partizipativ und fördert die (sexuelle) Selbstbestimmung sowie den Schutz vor (sexueller) Gewalt. Sie hilft Heranwachsenden, eine positive Einstellung zur eigenen Sexualität sowie Verantwortungsbewusstsein für sich und das Gegenüber zu entwickeln.“ (pro familia Bundesverband, o. J. o. J.)

Auch die Normvorstellungen zu Sexualität, die die pädagogische Beziehungsarbeit beim Umgang mit Sexualität fördern, sind von diesem Ansatz geprägt. Der in Kapitel 3.1.4 ausgeführten Verhandlungsmoral folgend, ist im Sexuellen erlaubt, wozu alle Beteiligte zustimmen (und zustimmungsfähig sind). Dies gilt für Jugendliche nur eingeschränkt. Denn dieses offiziell gesellschaftlich getragene Modell wird von anderen Normvorstellungen überlagert. Hierzu gehören sexnegative Botschaften, die häufig zusätzlich gegendert werden, was sich für Jungen und was für Mädchen gehört. Deswegen sollten pädagogische Fachkräfte ihre Verknüpfungen von Sexualität und Geschlecht und Macht reflektieren, um nicht unbewusst der Verhandlungs- und Zustimmungsmoral entgegenzuwirken.

Auch die Haltung zu den Adressat*innen kann menschenrechtsgeleitet erklärt werden: Würde und Persönlichkeitsentfaltung steht als Anspruch den Adressat*innen gegenüber im Fokus. Die Annahme der Existenz universeller Bedürfnisse kann dies bedeutsam unterstreichen.

Eine defizitäre Sicht auf Jugendsexualität kann diesem Anspruch jedoch im Wege stehen: Vor allem in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe kann aufgrund der Vorerfahrungen der Jugendlichen gehäuft ein solches Bild vorliegen. Mit frühkindlichen Traumatisierungen können dann vermeintliche Abweichungen, auch im sexuellen Bereich, erklärt werden – und dann auf diesem Wege kritisiert, abgelehnt und verhindert werden. Dagegen hilft einerseits ein Blick in die Statistiken und Forschungsergebnisse, die die Pluralität jugendlicher Erfahrungen verdeutlichen. Hilfreich ist auch, genauer zu hinterfragen, was abgelehnt oder verhindert werden soll und wieso. Wie viel Schaden mag ein konkretes sexuelles Verhalten tatsächlich anrichten?

Schließlich geht es um die Haltung zum pädagogischen Auftrag selbst. Hier spielt die eingangs festgestellte Grundorientierung an der Förderung psychosexueller Entwicklung und der Wahrung der sexuellen Integrität der Adressat*innen eine Rolle. Was jedoch diese Studie zeigt, ist, dass gerade sexualitätsbezogene Themen für eine Fachkraft rasch als zu persönlich oder nah empfunden werden können, sodass der benötigte Selbstschutz den Fokus auf den pädagogischen Auftrag überschattet. Anstatt hier ein Problem zu sehen und von Fachkräften abzuverlangen, direkt wieder in eine vermeintliche Zuwendung zu den Jugendlichen zu springen, auf Kosten ihres eigenen Wohlbefindens, ist es sinnvoll, den pädagogischen Auftrag dahin gehend zu erweitern, dass die Wahrung der sexuellen Integrität *aller* Beteiligten Berücksichtigung findet. Die Verantwortung hierfür tragen dann jedoch die Erwachsenen – also die Fachkräfte selbst.

Dieser Anspruch kann verinnerlicht oder verdeutlicht werden, wenn Erwachsene sich die bekannten Präventionsbotschaften aus der kindzentrierten Prävention sexualisierter Gewalt für sich selbst nutzbar machen. Die BZgA (o. J. o. J.) fasst auf dem Kinderportal „Trau dich!“ diese Botschaften als Kinderrechte wie folgt zusammen:

1. Du darfst dich auf deine Gefühle verlassen!
2. Du hast die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder auch!
3. Du darfst Hilfe holen!
4. Dein Körper gehört dir!
5. Du darfst NEIN sagen!
6. Du bist nicht schuld, wenn deine Rechte verletzt werden!
7. Du entscheidest, welche Berührungen dir angenehm sind!
8. Du darfst schlechte Geheimnisse weitersagen!

Diese Botschaften werden Kindern in Gewaltpräventionsangeboten vermittelt, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Sie dienen der Grenz Wahrnehmung (insbesondere Botschaften 1, 7), der Grenzachtung (besonders Botschaft 4 und 6), der Grenzsetzung (Botschaft 5) und, von nicht minder großer Bedeutung, der Anbindung ans soziale Netz bzw. Hilfenetzwerk (Botschaft 2, 3 und 8).

Diese Botschaften sind somit in keiner Weise trivial und trotz weiterhin kaum empirischer Überprüfung in der Praxis weitreichend genutzt und fundiert. In gewisser Weise steckt dahinter nämlich eine Weiterführung der feministischen Formel „Nein heißt Nein“. Um eine Grenze vertreten zu können, braucht es nämlich viel mehr, wie die Vertreter*innen der Präventionsbotschaften argumentieren. Auch die Arbeit am

Wheel of Consent baut unter anderem auf der Nuancierung dieses Kommunikationsanspruches auf: Bevor es an die Kommunikation eines (sexuellen) Wunsches geht (*to communicate*), so Martin (2021, S. 63), ist es notwendig den Wunsch wahrzunehmen (*to notice*), der Wahrnehmung zu vertrauen (*to trust*) und den eigenen Wunsch dann auch ausreichend wertzuschätzen (*to value*), um es dann zu kommunizieren. Diese ganzen Schritte gehen einem Ja oder Nein voraus.

Tatsächlich spielen diese Botschaften auch im Erwachsenenleben eine ebenso große Rolle und gelten genauso für sie. Sich die Botschaften zu vergegenwärtigen und in das Leben einzubinden, beruflich wie privat, bedeutet den Selbstschutz ernst zu nehmen und als Basis zu setzen. Erwachsene sind dann Rollenmodell für die eigene Wahrnehmung und Wahrung von Grenzen und leben im Einklang mit ihrer Menschenwürde.

Jedoch gibt es natürlich einen Unterschied zwischen pädagogischer Fachkraft und Adressat*in in der stationären Jugendhilfe. Während die Adressat*innen sich auf ihre Entwicklung und ihren Schutz konzentrieren, müssen Fachkräfte Förderung, Schutz und Selbstschutz in dynamischer Balance halten.

Dass die pädagogischen Fachkräfte auch ihre eigenen Grenzen wahren, sollte als Absicht bewusst gemacht werden, jedoch nicht den pädagogischen Auftrag der Befähigung und des Schutzes der Jugendlichen ersetzen. In Selbstreflexion, Teamsitzungen, Supervisionen und in Fort- und Weiterbildungen können sich Fachkräfte ihr berufsethisches Verständnis erarbeiten und klären, was sie an persönlicher und körperlicher Nähe zulassen, um auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Adressat*innen angemessen eingehen zu können. Eine wichtige Basis (auch für eine Veränderung) von Handlungsstrategien ist deswegen Selbstreflexion, die einen wertschätzenden (Team-)Rahmen benötigt, damit Übersehenes und Beschwiegenes Beachtung findet (vgl. Rendtorff, 2017, S. 19). Sie muss gefördert werden, und zwar auf verschiedenen Ebenen, darunter auch Inter- und Supervision, um aus gewohnten Denk- und Deutungsmustern herauszufinden. Methodisch-didaktische Anregungen wie die Aufstellung von Personen und Emotionen können einen Impuls geben.

Prägnant formuliert heißt es deswegen, sich als *ganze Person* auf die *professionelle Rolle* zu besinnen. Hierzu gehört, die professionelle Rolle gut zu kennen (was will ich als pädagogische Fachkraft leisten? Wie verstehe ich meine Aufgabe hier?) wie auch die eigene Persönlichkeit (wer und wie bin ich hier als Person? Was von mir bringe ich wann/wie ein?). Weiterführende Fragen können sein: Was verstehe ich als meinen pädagogischen Auftrag? Wie und wann versuche ich Jugendliche in ihrer Autonomie zu fördern, wenn es um deren psychosexuelle Entwicklung geht? Und wie und wann schütze ich sie? Wie und wann schütze ich mich selbst? Inwieweit deckt sich das (nicht) mit der Haltung meiner Einrichtung?

13.1.6.2 Gestaltung des Arbeitsbündnisses

Für den zweiten Aspekt sexualpädagogischer Professionalität, die Gestaltung des Arbeitsbündnisses, geht es im Kern um die Frage: *Welches Verständnis von Nähe und Distanz ist öffnend und unterstützt somit die Förderung und Wahrung der sexuellen Integrität aller Beteiligten?*

In den Kapiteln [9.2.2](#) und [9.2.3](#) wurde benannt, dass der Selbstschutz der Fachkräfte oftmals genauso oder im Affekt primär handlungsleitend ist wie das Interesse, die Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Fiona Funke, die nach dem Verteilen der Unterwäsche von einem Jugendlichen nach *ihrer* Unterwäsche gefragt wird, aber auch Roland Raabe, der die Aufgabe des Körperkontakts an ein Körnerkissen *delegiert* (siehe Kapitel [8.5](#)), sind etwa vornehmlich mit der eigenen Grenz-wahrung beschäftigt. Während sie den Wunsch hat, ihren Jugendlichen offener zu begegnen, bleibt er auf einer distanzierten Position. In beiden Fällen ist der Selbstschutz leitendes Motiv; beide Male ist eine produktive Lösung nicht in Sicht: Im Fall Fiona Funkes, weil sie, so die Rückmeldung ihres Teams, als junge blonde Kollegin am „*fraulichsten*“ eingestuft wird und ihre Kolleg*innen sie mit dieser Erklärung in einer vermeintlich unlösbaren Situation allein lassen; und im Fall Roland Raabes, weil das Team geschlossen hinter der körperdistanzierten Praktik steht.

Gerade in Situationen, in denen die pädagogische Fachkraft angesprochen wird, also den Kontakt nicht von sich aus gestaltet und den Rahmen als gesetzt erfährt, das Interesse der*des Jugendlichen als diffus empfindet und als zu nah, überwiegt im Handeln ein affektiver Selbstschutz. Das Interesse am Schützen und Befähigen der*des Jugendlichen gerät zumindest für den Moment in den Hintergrund. Wenn pädagogische Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe eher damit beschäftigt sind, ihre eigenen Grenzen zu wahren, überschattet das die Beziehungsarbeit und leitet sie womöglich heimlich. Es empfiehlt sich, den Selbstschutz anzunehmen, anstatt ihn zu unterdrücken.

Wie kann die Wahrung eigener Grenzen dann dem pädagogischen Auftrag dienen und nicht zulasten der Begleitung der Adressat*innen gehen? Vorbereitend kann hierfür in der Team- und Selbstreflexion überprüft werden, wann jemand aus der Rolle fällt. Welche Situationen rufen besonders den Wunsch hervor, sich auf die eigenen Grenzen zu konzentrieren und diese notfalls auch zulasten der Beziehung zu den Jugendlichen durchzusetzen? Wann nutzt jemand insbesondere die Handlungsstrategien des *Geschehen-lassens* und *Eingreifens*, um sich selbst zu schützen?

Hierbei kann es hilfreich sein, die emotionale Verfasstheit in den Blick zu nehmen, die in dieser Art von Situationen vorherrscht. Oftmals sind nämlich affektive Handlungen, die nicht mit der pädagogischen Rolle im Einklang herrschen, von vergleichsweise starken Gefühlen wie Wut, Angst, Abwehr begleitet oder geleitet. Zu erkennen, welche Emotionen besonders mit dem Wunsch nach Selbstschutz verbunden sind oder auf diese Weise bearbeitet werden sollen, kann helfen, sie zukünftig als Zeichen zu nutzen, stattdessen bewusst anders zu handeln. Alternative Strategien können schlichte Atempausen sein, ein*e Kolleg*in um Hilfe bitten, kurz hinausgehen – und dann wiederkommen.

Es geht nicht darum, jedweden Affekt zu unterbinden oder, wie Carsten Schröder (2017, S. 279) für den Kontext der professionellen Emotionsarbeit in der stationären Jugendhilfe warnt, ausschließlich reflektierte Emotionen als professionellen Umgang mit Emotionen gleichzusetzen. Unreflektierte, im Moment erlebte oder widerfahrene Gefühle gehören als „ganze“ Person auch zum Alltag einer pädagogischen Fachkraft. Ihr Umgang damit jedoch lässt sich – gerade im Nachgang in der Reflexion – für sie selbst als mehr oder weniger professionell einordnen.

Ist die erlebte emotionale Reaktion weniger einschneidend und ruft bislang nicht nach Notfallstrategien, können auch rationale Umdeutungen helfen: Die Erinnerung daran (genauer gesagt das *Framing*), dass der*die Adressat*in etwas *für* sich tut und nicht *gegen* das Gegenüber kann bereits den Blick umlenken von der Notwendigkeit des Selbstschutzes hin zur Notwendigkeit, die Adressat*innen zu unterstützen. Jugendliche können hierfür direkt zu ihren Intentionen befragt werden. Auch kann bei einer Anfrage, *von* Sexualität zu sprechen, mit einem Gespräch *über* Sexualität geantwortet werden (Aussagen wie: „Manche Menschen machen solche Erfahrungen und manche solche ...“), um so wieder eine gewisse Distanz herzustellen, ohne den Kontakt abbrechen (vgl. Selle, 2000, S. 247).

Handelt es sich eher um chronische Überlagerungen des Selbstschutzes, wie im Beispiel der körperfernen Praktik in der Einrichtung von Roland Raabe, ist eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Beziehungsarbeit und Kontaktgestaltung notwendig. Dafür kann zunächst ein Bewusstsein geschaffen werden, um anschließend damit zu experimentieren: Wie will (und sollte) ich in Kontakt treten und ansprech- oder berührbar sein?

Die Beziehungsarbeit lebt also von einer Orientierung am pädagogischen Auftrag im Hier und Jetzt. Wenn dieser nicht mehr präsent ist, geht es darum, Strategien zu erarbeiten, um zur professionellen Rolle zurückzufinden.

13.1.6.3 Sexualpädagogisches Fachwissen

Um die Beziehungsarbeit sexualpädagogisch professionell zu gestalten, ist konkretes Fachwissen vonnöten. Besonders wichtige Themen sind primär Jugendsexualität, ein erweiterter Sexualitätsbegriff, die soziale Konstruktion und die Zusammenhänge der Trias aus Sexualität, Macht und Geschlecht, das Ressourcenmodell von Sexualität, Schambewusstsein und nicht zuletzt Dynamiken sexueller Gewalt und Grenzverletzungen. Mit aktuellem Fachwissen zu diesen Aspekten, das vor dem Hintergrund des Feldes der Heimerziehung reflektiert und konkretisiert wird, kann die Vielschichtigkeit sexueller Situationen wahrgenommen werden. Wissen zu Diversität sollte dabei hervorgehoben werden: In dieser Studie zeigten sich besonders die Herausforderungen einer affirmativen und diskriminierungsreflektierten Praxis hinsichtlich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Kapitel 7.8, 11.2), Ethnizität (Kapitel 9.3.3) und Neurodivergenz oder Behinderung (Kapitel 9.3.2).

Wie kann im Sinne des interaktionistischen Deutungsparadigmas idealtypisch mit dem Zusammenspiel der Differenzkategorien im pädagogischen Alltag umgegangen werden? Was fordert das Paradox „*doing difference to undo difference*“ für eine Haltung, Reflexion und Handeln von den pädagogischen Fachkräften? Wie kann das *Othering* verwandelt werden? Kevin K. Kumashiro (2001, S. 17 ff.) benennt für einen antisexistischen und antirassistischen Klassenraum vier Reflexionsebenen, die sich m. E. auch auf Klassismus und Ableismus und den Kontext anderer pädagogischer Räume beziehen lassen:

1. **Lehren für „die Anderen“.** Als erstes muss sichergestellt werden, dass die Auseinandersetzung mit Differenz Marginalisierte stärkt und schützt. Wichtig ist hierbei, zu fragen: „*Who does this [safer] space harm or exclude?*“ (a.a.O.: 17). Denn oftmals entsteht der Eindruck, dass durch die Sicherstellung eines geschlossenen Raums für eine spezifische Gruppe innerhalb dieser Homogenität herrscht und kein weiterer Ausschluss geschieht. Durch die Vielfalt an Privilegierungen und Benachteiligungen, die Menschen miteinander erleben, ist dies jedoch ein Trugschluss. Es braucht einen fließenden Umgang mit Rückzugsräumen.

2. **Lehren über „die Anderen“.** Wenn man sich mit sozialer Ungleichheit auseinandersetzt, kommt es unweigerlich dazu, dass unvollständiges oder stereotypes Wissen (re-)produziert wird. „*Students need to learn that what is being learned can never tell the whole story, that there is always more to be sought out, [...] that there is always diversity in a group [...] and no story, lesson, or voice can ever represent all*“ (a.a.O.: 18).

3. Lehren, um das „Verändern“ zu kritisieren. Jugendlichen sollte vermittelt werden, wie *Otherring* funktioniert und wie Privilegien (nicht) spürbar werden. Dabei ist es wichtig, zu verdeutlichen, dass Probleme nicht singulär und statisch sind, sondern immer in Bewegung und sich Ungleichheit und Stereotype verändern und zugleich zähflüssig sind. Es geht darum, die Unterscheidung selbst zu kritisieren und an konkreten Beispielen darauf aufmerksam zu machen.

4. Lehren, um sich selbst und das System zu verändern. Sich mit Privilegien und sozialer Ungleichheit auseinanderzusetzen, führt Menschen in eine Krise, wenn sie sich als privilegiert oder benachteiligt erleben und dabei auch ein Gefühl von Ohnmacht angesichts der gesellschaftlichen Ordnung empfinden. Oftmals kommt es zu Ablehnung, gerade in Hinblick auf die Wahrnehmung eigener Privilegien. Die Aufgabe einer antirassistischen und antisexistischen Pädagogik ist, Adressat*innen wie sich selbst gleichermaßen in diese Krise zu schicken und durchzuhelfen, anstatt Gefühle zu vermeiden oder deren Aufarbeitung zu verhindern.

Die Auseinandersetzung mit und Anwendung von diesen vier Antworten auf *Otherring* lässt sich auch mit den benannten Handlungsstrategien verbinden. Kumashiro fokussiert in seinen Ausführungen und Formulierung die Strategie des *Erziehens*. Die vier Ebenen lassen sich auch mit den anderen Handlungsstrategien aufgreifen, besonders die Handlungsweise des *Ausgliederns* an eine fachlich versierte Fachkraft bietet sich beispielsweise für die Einrichtung von *safer spaces* an. Deutlich wird dabei noch einmal, dass in der Praxis alle fünf Handlungsstrategien zum Einsatz kommen und dementsprechend auch fachlich gewürdigt und reflektiert werden sollten. Die Verkürzung Sozialer Arbeit auf das *Begleiten* und *Unterstützen* wird ihrem umfassenden Tun nicht gerecht. Dies wird besonders im Kontext der stationären Jugendhilfe deutlich, weil ein Erziehungsauftrag explizit gegeben ist.

Neben dem Fachwissen zu Sexualität bedarf es also auch einiger Schlüsselkompetenzen. Besonders wichtig ist die Fähigkeit, Situationen von verschiedenen Blickpunkten aus wahrnehmen zu können und verschiedene Deutungsebenen zuzulassen. Hierzu gehört, Sexualität, Geschlecht und Macht in einer Situation zu registrieren, um die verschiedenen Deutungsebenen dann adäquat *dramatisieren*, *entdramatisieren* und *nicht dramatisieren* (vgl. Debus, 2012) zu können.

Eine weitere Ebene, die pädagogischen Fachkräften dabei helfen kann, ist die Wahrnehmung und Anerkennung verschiedener Bedürfnisse der Adressat*innen sowie der Fachkräfte im Alltag und besonders in einer (festgefahrenen) Situation. Gerade im Bereich der Sexualität spielen unterschiedliche Grundbedürfnisse eine große Rolle wie Sicherheit, Abwechslung, Anerkennung, Nähe und Selbstwirksamkeit. Das heißt weder, dass diese Bedürfnisse sofort erfüllt werden müssen, noch, dass diese nur

mit sexuellen Strategien erfüllt werden können. Im Gegenteil sind das Erlernen der Bedürfnisaufschiebung sowie eine Vielfalt von Strategien zur Bedürfniserfüllung zu entwickeln zwei wichtige Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen und bleiben auch im Erwachsenenalter teilweise herausfordernd. Die Hintergründe bei den Adressat*innen wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse als legitim anzuerkennen, ist jedoch Grundlage dieser Lernprozesse und bedarf deswegen einer angemessenen Begleitung durch Erwachsene.

Die Fähigkeit dieses Perspektivwechsels und der Bedürfniswahrnehmung beschränkt sich nicht auf sexuelle Themen und Situationen, sodass die grundlegende Fachkompetenz hierzu übertragbar ist. Eine wichtige Basis hierbei ist Selbstreflexion, die ebenfalls als Teil der Fachkompetenz verstanden werden sollte. Für diese Forschungsarbeit wichtige Fragen betreffen dabei geschlechtliche und kulturelle Zuschreibungen, genauso wie die Hinterfragung körperlicher Nähe und Distanz, wenn damit die Bedürfnisse der Adressat*innen negiert werden.

Ein Fallverstehen zu entwickeln, welches von Respekt, Bedürfnisanerkennung, Perspektivenvielfalt und Bereitschaft zur Selbstreflexion geprägt ist, benötigt Zeit und Austausch. Dies steht in Spannung mit den Arbeitsbedingungen, wenn Sexualität zwar als Alltagsthema aufgefasst, hinter vermeintlich drängenderen Themen jedoch die Bearbeitung ins Hintertreffen gerät. Der Anspruch an pädagogische Fachkräfte in der Heimerziehung, ihr Fachwissen zu erweitern und vertiefen, ist also immer mit den Aus- und Weiterbildungsbedingungen verbunden und enthält eine politische Dimension.

13.2 Als Einrichtung, Leitung und Team: Kulturwandel wagen

Für Einrichtungsleitungen und die gesamten Teams ist wichtig, den Rahmen so zu gestalten, dass eine professionelle und zugewandte sexualpädagogische Beziehungsarbeit gelingen kann.

Das bedeutet regelmäßige Team- und Einzelsupervisionssitzungen, zu manchen Terminen auch mit sexualpädagogisch versierten Supervisor*innen. Denn, wie auch in dieser Arbeit dargelegt, die Beziehungsarbeit wird beim Umgang mit Sexualität auch von der gesellschaftlichen Sexualmoral geleitet. Wenn ein*e Supervisor*in diese Ebene (noch) nicht reflektiert hat, kann sie auch nur bedingt hilfreich zur Seite stehen, sollte es um sexuelle Situationen gehen.

Auch die Ermöglichung kollegialer Fallberatung und Intervision, auch über die eigene Einrichtung hinaus, stellt eine wichtige Ressource für die Stabilisierung der Fachkräfte dar. Hierfür können vorgefertigte Strukturen oder Fragebögen nützlich sein, um den Austauschfokus festzulegen (siehe etwa Mantey, 2020).

Dabei gilt: Beziehungsarbeit ist situationsbedingtes Handeln, das eine institutionelle Rahmung benötigt. Eine Regelung bis ins Detail ist weder möglich noch erwünscht. Einrichtungsleitungen müssen äußere Einflussfaktoren einschätzen und berücksichtigen können. In Kapitel 10.1 wurde ausgeführt, wie die Raumgestaltung und Tagesplanung die sexuellen Situationen mitgestaltet. Welche Raumplanung stellt die Privatsphäre der Adressat*innen sicher? Welche wortwörtlich dunklen Ecken sollten aus gewaltpräventiver Sicht umgestaltet werden? Hier bietet es sich an, auf Raumanalysen, wie sie in der Schutzkonzeptentwicklung genutzt werden, zurückzugreifen, jedoch zusätzlich mit einem explizit fördernden Fokus versehen: Die Verhinderung von Jugendsexualität sollte nicht das Ziel sein, sondern die Wahrung der sexuellen Integrität, ein sicherer Rahmen für die psychosexuelle Entwicklung.

Das Gleiche gilt für den Umgang mit Zeit: Eine Tages-, Wochen- und Jahresplanung, die Zeit lässt für Tür-und-Angelgespräche mit den Jugendlichen, flexibel mit den Handlungsstrategien umzugehen, die zulässt, dass Kolleg*innen sich austauschen und vertreten. Zeitdruck und die Masse an zu bearbeitenden Themen führen dazu, dass das Thema sexuelle Integrität in den Hintergrund gerät. Fachkräfte bekommen das Gefühl, sich *auch noch darum* kümmern zu müssen. Es hilft stattdessen, ähnlich wie bei der Schutzkonzeptentwicklung, den Prozess im Blick zu haben und *einfach mal anzufangen*: einen Gruppenabend zum Thema Geschlechterrollen organisieren, als Bezugsbetreuer*in im Einzelgespräch aufzumerken, wenn es um Fragen zu Sexualität und Beziehungsgestaltung geht, ein Teamgespräch einzuberäumen, wie die Kolleg*innen den Umgang mit Sexualität derzeit erleben. Es reicht, erst einmal zu beginnen, Mitstreiter*innen zu finden und zu mobilisieren und dann Schritt für Schritt auch den „nicht so drängenden Themen“ den Platz einzuräumen, den sie verdienen.

Die Arbeit an einem sexualpädagogischen Konzept ist angeraten. Auf diese Weise kann das Team eine gemeinsame, förderliche Haltung zum Umgang mit Sexualität entwickeln und das eigene Profil schärfen. Das hilft beim Rückhalt im Team und der Verbindung zur Einrichtung. Diese Konzeptarbeit hinterfragt auch strukturelle Gegebenheiten. Hier ist es hilfreich, sich den Anspruch einer anti-heterosexistischen Einrichtung zu stellen: Nach Anna Fairtlough et al. (2013) unterscheiden sich Bildungsinstitutionen der Sozialen Arbeit in ihrem Ansatz, wie sie mit LGB-Studierenden umgehen. Sie differenzieren dabei zwischen heterosexistischen bzw. homofeindlichen, anti-diskriminierenden und anti-heterosexistischen Ansätzen. Während in heterosexistischen Einrichtungen überhaupt kein Monitoring über Diskriminierungserfahrungen

etwa zum *Coming-Out* vorherrscht, werden beim anti-diskriminierenden Ansatz ausschließlich negative Vorfälle notiert und *Coming-out*-Erfahrungen als individuelle Entscheidungen wahrgenommen. In anti-heterosexistischen Kontexten hingegen werden die Erfahrungen der Adressat*innen, über Vorfälle hinaus, untersucht und der weitere gesellschaftliche und institutionelle Kontext als essenziell für die (Un-)Möglichkeit von *Coming-outs* betrachtet. In anti-heterosexistischen Institutionen wird Vielfalt einerseits als gegeben betrachtet, die Bedingungen, dieser Vielfalt Raum zu geben, jedoch als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden und als Thema aller und nicht nur der vermeintlichen Minderheiten. In diesem Sinne könnte es sich auch für andere Einrichtungen lohnen, die eigene Team- und Einrichtungshaltung zu überprüfen und so strukturelle Bedingungen der Beziehungsarbeit nachhaltig zu verbessern.⁹²

Tabelle 12: Umgang mit Heterogenität am Beispiel sexueller Vielfalt

Level areas of practice	Heterosexist/homophobic	Anti-discriminatory	Anti-heterosexist
Monitoring and 'coming out'	No monitoring Students assumed to be heterosexual or discouraged from 'coming out'	No monitoring unless incidents reported 'Coming out' seen to be an individual choice but students supported if they do so	Monitoring of students' experiences and progression Understanding of the complexities of students' experiences and active inclusion of non-heterosexual students
Social work academic environment	No coverage of lesbian, gay and bisexual issues in curriculum Staff condone discrimination or fail to challenge homophobia Lesbian, gay and bisexual students expected to take responsibility for raising issues	Lesbian, gay and bisexual issues included in anti-discriminatory training Staff accepting of lesbian, gay and bisexual students Staff supportive of students' personal interest in topic	Critical perspectives on sexuality permeate curriculum Academic staff skilled, confident and supported, to support lesbian, gay and bisexual students, to challenge heterosexism in small and large groups
Practice learning environment	Homophobia towards lesbian, gay and bisexual service users, staff or students perpetrated/ignored	Support for lesbian, gay and bisexual students and service users conceptualised as tolerance for diversity	Agency expects all staff to develop anti-heterosexist practice Practice educators confident and skilled to support lesbian, gay and bisexual students

92. Der hier zitierte Aufsatz ist zum Zeitpunkt meines Schreibens elf Jahre alt. Sprachlich und konzeptionell hat sich im Kontext der Heteronormativitätsforschung vieles weiter entwickelt. So wird, in Anlehnung an post-strukturalistische Perspektiven, heute eher von „postheteronormative[n] Settings“ (Busche, 2021, S. 88) gesprochen. Auch geht es bei einer anti-heterosexistischen oder postheteronormativen Haltung in einer Einrichtung nicht nur um affirmative Praktiken und den Umgang mit queeren Adressat*innen, sondern darum, Heteronormativität umfassend zu destabilisieren (siehe auch Baer und Höblich, 2021). Ich verweise dennoch auf Fairtlough et al. (2013), weil die strukturierte Reflexion sich anbietet, auf andere Einrichtungstypen übertragen zu werden und sich anlassbezogen und konkret über Veränderungsoptionen auszutauschen.

Wider uni- versity envi- ronment	No institutional support for lesbian, gay and bisexual students Homophobic incidents ignored or minimised	Sexual orientation included in list of other equality topics; however, little understanding of the specific experiences of lesbian, gay and bisexual students or staff or of intersecting factors such as class, 'race', gender, religion or disability	Active leadership from all parts of institution in promoting equality Consultation with lesbian, gay and staff and students Development opportunities for academic and support staff
---	--	---	--

Modell dreier Umgangsweisen von Ausbildungsinstituten für Soziale Arbeit (Fairtlough u. a., 2013, S. 481).

13.3 Sexualpädagogisches Curriculum für die Ausbildung

Sozialpädagogische Aus- und Fortbildungsinstitute tragen große Verantwortung, wenn es um die sexualpädagogische Professionalisierung geht. Gerade die jüngeren Fachkräfte haben auf die Erfahrungen aus ihrer Ausbildung rekurriert, um ihre Haltung zu Sexualität und Beziehungsarbeit zu erläutern.

Als besonders hilfreich erachten sie explizite Module zu Sexualpädagogik und Gewaltprävention. Im Rahmen solcher Kurse geht es zum einen um die Vermittlung konkreten Fachwissens: Was ist Sexualität? Welche Sexualvorstellungen sind förderlich und welche eher hinderlich für eine gesunde psychosexuelle Entwicklung? Was fördert Grenzachtung und -sensibilität? Was gilt als „normale“ Jugendsexualität? Mangelnde Reflexion und Wissen ist, wie im vorherigen Kapitel diskutiert, oftmals die Basis für hinderliche oder problematische Bewältigungsstrategien von Fachkräften, wenn sie mit sexuellen Situationen im Berufsalltag mit jugendlichen Adressat*innen konfrontiert und überfordert werden. Oftmals geht es um grundlegende Aspekte, die aufgegriffen werden können und die Handlungssicherheit der Fachkräfte nachhaltig stärken.

Neben der Wissensvermittlung spielt auch die persönlich-biografische Reflexion dabei eine große Rolle, damit das Wissen nicht abstrakt bleibt, sondern mit der eigenen pädagogischen Rolle verknüpft werden kann. Die Didaktik des „*persönlich bedeutsamen Lernens*“ wird deswegen in sexualpädagogischen Kursen vermehrt angewandt (vgl. Beck u. a., 2020, S. 111; Thuswald, 2022, S. 188 ff.).

Hervorzuheben ist auch, wie weiter oben dargelegt, eine Auseinandersetzung mit den Handlungsstrategien. Neben *begleiten* sollten auch die anderen als Handlungsstrategien in der Sozialen Arbeit theoretisch reflektiert und diskutiert werden.

Dieses Vorgehen – umfassendes Wissen und ein sensibler Umgang mit der eigenen psychosexuellen Biografie und nicht zuletzt der (sexual-)pädagogischen Rolle – benötigt Zeit. Sexualpädagogische Module im Rahmen der Grundausbildung für Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen sollten nicht als einmalige Fortbildung, sondern als eine fortlaufende Semester-Lehrveranstaltung oder Weiterbildung, ggf. als Zusatzqualifikation, konzipiert werden (vgl. Thuswald, 2022, S. 72 f.). Das kontinuierliche Arbeiten über einen längeren Zeitraum unterstützt den Reflexionsprozess (vgl. Beck u. a., 2020, S. 106 f.).

Hierbei geht es um die gemeinsame Basis, die für alle Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen, nicht zuletzt aus gewaltpräventiver Perspektive, empfohlen wird. Grundlagen zu 1. Sexualpädagogik, 2. zur Prävention sexualisierter Gewalt und 3. zum achtsamen Umgang mit Nähe, Distanz und Grenzen und der Vermittlung dessen sollten verpflichtender Bestandteil der pädagogischen Ausbildung werden.

Zusätzlich zu dieser Art Basisausbildung unterstützen einzelne Fortbildungstermine, im Team und auch für einzelne Fachkräfte, die Beziehungsarbeit, sodass aktuelle Fälle diskutiert werden können und einzelne Sorgen und Themen bearbeitet werden.

Die Möglichkeit, das Wissen weiter zu vertiefen – etwa mit längerfristigen Weiterbildungen, wie sexualpädagogische Fortbildungsinstitute sie anbieten – kann hilfreich sein. Wenn einzelne Personen in Einrichtungsteams über diese zusätzliche Expertise verfügen, können sie das Team gut unterstützen.

Im Kontext dieser ganzen Aus- und Fortbildungsangebote geht es um die Professionalisierung, also die Betrachtung der drei Ebenen der Haltung, des Wissens und der Art der Beziehungsgestaltung. Sie greifen ineinander und benötigen ausreichend Zeit, um ganzheitlich betrachtet zu werden.

Dieses Fachwissen wird in Curricula für die Hochschullehre bereits beschrieben, benötigt jedoch an einigen Stellen eine Konkretisierung für den Kontext der stationären Jugendhilfe. Mantey (2020) hat diesen Bedarf in einem Praxisbuch aufgegriffen; es ist wünschenswert, dass viele weitere Fortbildungskonzepte folgen.

13.4 Forderungen an die Politik

Was bei diesen Bedingungen und Empfehlungen deutlich wird, ist die Zeit, die tragfähige Beziehungen benötigen. Wenn Einrichtungen und pädagogische Fachkräfte unter Druck stehen, zwischen Anforderungen und Hilfeplänen hin- und herhetzen, dann können sie den Adressat*innen nicht gerecht werden, geschweige denn ihrer Haltung gemäß eine pädagogische Rolle ausfüllen. Es müssen Zeichen gesetzt wer-

den, dass die Förderung und Wahrung sexueller Integrität in pädagogischen Institutionen gewünscht wird. Dafür muss Zeit, Geld und Raum zur Verfügung gestellt werden: Neben *Inhouse*-Workshops und externen Weiterbildungen und Ressourcen für das Einladen von Fachberater*innen geht es dabei auch um frei verfügbare Zeit, die bewusst für diese sensibleren Themen genutzt wird.

13.5 Zusammenfassung

Sexualpädagogisches professionelle Beziehungsarbeit in der stationären Jugendhilfe kann zusammengefasst also gelingen, wenn ...

- pädagogische Fachkräfte zwischen den unterschiedlichen Handlungsstrategien der Beziehungsarbeit beim Umgang mit Sexualität flexibel und angemessen wechseln können
- sie sich um eine dynamische Balance zwischen Förderung und Schutz der Jugendlichen und ihren Selbstschutz sexueller Integrität bemühen
- sie sich Strategien erarbeiten, um „zurück zur Rolle“ zu finden, sollte der Selbstschutz doch einmal zulasten des pädagogischen Auftrags gegenüber den Adressat*innen gehen
- Einrichtungsleitungen sich für Schutz- und sexualpädagogische Konzeptentwicklungen einsetzen, die Räume und Arbeitspläne so gestalten, dass sie die gemeinsame Arbeit unterstützen und nicht behindern, und sich um Fortbildungen und Supervisionen mit dem Schwerpunkt sexueller Bildung bemühen
- Aus- und Fortbildungsinstitute der Sozialen Arbeit Sexualpädagogik in ihren Curricula verankern und aktuelles, evidenzbasiertes Fachwissen sowie Schlüsselkompetenzen des Fallverstehens vermitteln
- und schließlich die politische Rahmung Raum und Zeit für die vermeintlich weniger drängenden Themen zulässt.

Das Gelingen sexualpädagogischer Beziehungsarbeit ist – zum Glück! – weder von allen diesen Faktoren gleichzeitig abhängig noch festzuschreiben. Beziehungsarbeit lebt im Hier und Jetzt und ist im steten Wandel, sodass auch in jedem Moment noch mal neu justiert und angefangen werden kann, damit Jugendliche die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, um ihre Sexualität frei und selbstbestimmt entdecken und erfahren zu können.

14 Fazit

Zum Abschluss wird die Arbeit in Kürze zusammengefasst, um die eingangs gestellten Forschungsfragen beantworten zu können und auf zukünftige Forschungsfragen hinzuweisen.

14.1 Eine Antwort auf die Forschungsfrage

Zu Beginn formulierte ich als Leitfrage:

*Wie gestalten pädagogische Fachkräfte die Beziehungen zu den Adressat*innen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe beim Umgang mit Sexualität?*

Komprimiert lautet die Antwort darauf: Sie nutzen dafür Handlungsstrategien, die in einer aufsteigenden Skala des Grades einer nach außen sichtbaren Einflussnahme kategorisiert werden können. Die verschiedenen Handlungsstrategien verfügen alle über professionelle und auch problematische Seiten; Flexibilität und Reflexionsvermögen der pädagogischen Fachkräfte ist gefragt, um angemessen zu agieren. Der Selbstschutz der Fachkräfte ist dabei in vielen Fällen handlungsleitend. Sie selbst verwenden oftmals den Begriff der „*professionellen Nähe*“, um ihre Beziehungsarbeit zu erfassen und zu reflektieren.

Diese komprimierte Antwort wird bei der nun folgenden Zusammenfassung erweitert und kontextualisiert.

14.2 Zusammenfassung der Arbeit

In der Einleitung wurde das Problem und Thema der Arbeit herausgearbeitet. Ausgehend von der doppelten Feststellung, dass Beziehungsarbeit der Kern Sozialer Arbeit sei und Sexualpädagogik wiederum immer auch Beziehungsarbeit, wird für den Kontext der Heimerziehung die Frage gestellt, wie die pädagogischen Fachkräfte ihre Beziehungsarbeit beim Umgang mit Sexualität wahrnehmen und gestalten. Dies ist das Erkenntnisinteresse des vorliegenden Dissertationsprojekts. Die Auseinandersetzung und Erforschung der sexualitätsbezogenen Beziehungsarbeit in der stationären Jugendhilfe geschieht dabei vor dem Hintergrund einer sich etablierenden (sexual-)pädagogischen Forschungslandschaft im Kontext zunehmender Offenlegung von sexueller Gewalt in pädagogischen Institutionen.

Im zweiten Kapitel wurde der Forschungsstand zu Beziehungsarbeit, Sexualität und sexuelle Gewalt in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe dargestellt. Deutlich wurde, dass Sexualität kein randständiges, sondern ein wichtiges Thema in der stationären Jugendhilfe in Forschung und Praxis ist. Nicht zuletzt da Sexualität im familialisierten Kontext kaum vollständig ausgeklammert, abgespalten oder vermieden werden kann, setzen sich die pädagogischen Fachkräfte in der Regel damit auseinander. Im Alltagshandeln vermischen sich dabei persönliche *biases* der Fachkräfte mit professionellen Ansätzen. Sexualität kann dann als „Problem“ angesehen und folglich ausschließlich im Rahmen von Sicherheits- und Schutzdebatten behandelt werden. Gleichwohl spielen auch der Anspruch auf sexuelle Selbstbestimmung und Fragen sexueller Vielfalt eine Rolle. Für die vorliegende Studie ergab sich aus diesem Forschungsstand eine Fokussierung auf die Frage, was pädagogische Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe sexualpädagogisch professionalisiert: Der Blick richtet sich darauf, worauf sich ihre Beziehungsarbeit mit den Adressat*innen stützt, welche Narrative über Adressat*innen dabei geäußert werden und welche institutionellen Faktoren sie stützen und behindern.

Wie das beforscht werden soll, wurde in den zwei darauffolgenden Kapiteln erarbeitet. Kapitel 3 behandelte dabei die thematische Trias von Sexualität, Geschlecht und Macht, Aspekte, die im Hinblick auf eine sexuelle Handlungsfähigkeit unter dem Konstrukt der sexuellen Integrität zusammengeführt wurden. Sexuelle Integrität meint *„einen Zustand, in dem Menschen ihre Sexualität frei und selbstbestimmt (er-)leben können, dabei die Wünsche und Bedürfnisse anderer respektieren und sich selbst und anderen keinen Schaden zufügen“* (List und Henningsen, 2023, S. 329) und zielt dabei auch auf die Vulnerabilität dieser Unversehrtheit ab.

In Kapitel 4 wurde daran anschließend dargelegt, wie ein professioneller Umgang gelingt, der sexuelle Integrität ermöglicht und bewahrt. Diese Bausteine zusammen bilden das theoretische Fundament der Arbeit. Um den professionellen Umgang mit Sexualität in der stationären Jugendhilfe zu untersuchen und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zur Förderung (und Wahrung) sexueller Integrität auszusprechen, bedarf es eines konzeptuellen Verständnisses sexueller Integrität und einer Professionalitätstheoretischen Rückkoppelung. Dies bietet die hier dargelegte Auseinandersetzung anhand des *professionellen Habitus* nach Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013b) bietet. Er setzt sich aus den drei Teilkomponenten des *Berufsethos*, der *Gestaltung des Arbeitsbündnisses* und dem *Fallverstehen* zusammen.

In Kapitel 5 wurde ausgeführt, auf welche Weise theoretische und empirische Erkenntnisse miteinander verknüpft werden sollen und wie die Studie aufgebaut ist. Dafür wurde das Studiendesign vorgestellt: Eine qualitative Erhebung mittels leitfadengestützter problemzentrierter Einzelinterviews mit 18 pädagogischen Fachkräften,

die an ihren Arbeitsplätzen durchgeführt wurden. Die Interviews wurden per Audiorecorder aufgenommen, anschließend transkribiert und mithilfe des Theorie-Methoden-Pakets der *Situationsanalyse* nach Clarke (2012) ausgewertet, kombiniert mit der *Thematischen Analyse* nach Braun und Clarke (2021, 2006).

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die Studienergebnisse beschrieben und analysiert. Nach einem Überblick über die achtzehn geführten Interviews und die Interviewpartner*innen in Kapitel 6 wurden in Kapitel 7 die Themen, die für die befragten Fachkräfte in den Bereich (Jugend-)Sexualität fallen und für sie Teil ihrer pädagogischen Arbeit sind, präsentiert. Anhand der Häufigkeit der Themenbearbeitung kann abgelesen werden, dass eine gewisse Schiefelage zugunsten eines biologistischen und genitalen Sexualitätsverständnisses vorherrscht.

In Kapitel 8 wurden anhand der Interviews fünf grundlegende Muster von Vorgehensweisen herausgestellt, wie Fachkräfte (Jugend-)Sexualitätsthemen bearbeiten. In einer aufsteigenden Skala des Grades der nach außen sichtbaren Einflussnahme sind das: 1. geschehen lassen, sein dürfen; 2. begleiten, unterstützen; 3. erziehen, vermitteln; 4. eingreifen, verhindern. Außerhalb dieser Skala einzuordnen ist eine fünfte Kategorie: ausgliedern, delegieren. Es deutet sich an, dass für die Mehrheit der Situationen die Interviewten die Strategie des Begleitens oder Unterstützens favorisieren würden. Es lässt sich jedoch nicht die eine vollkommene Strategie feststellen, denn alle fünf unterschiedlichen Handlungsstrategien verfügen je nach Lernfeld und Situation über professionelle, aber auch problematische Anteile, sodass Flexibilität und Reflexionsvermögen der pädagogischen Fachkräfte gefragt ist, um angemessen zu agieren.

Anschließend wurden in Kapitel 9 auf analytischer Ebene mit Rückgriff auf das Modell des *professionellen Habitus* nach Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013) diese Praxismuster weiter interpretiert und diskutiert, um ein dahinterliegendes Professionalitätsverständnis zu verdeutlichen, welches wiederum den Umgang mit Sexualität beeinflussen mag. Bezüglich der berufsethischen Grundlagen wurde dargelegt, dass gerade in Bezug auf Sexualität die Diskussion um ein Austarieren von Hilfe und Kontrolle oder Befähigung und Schutz der Jugendlichen die Fachkraft als Person zu Unrecht ausblendet. Der „Selbstschutz“ sollte als Teil ihrer professionellen Rolle in ihrem Professionalitätsverständnis eingebunden werden, um so kritisch reflektiert zu werden, wann sie für sich selbst und wann für die Jugendlichen tätig werden. Mit dem propagierten Begriff der „professionellen Nähe“ könnte das Näheverhältnis von Fachkräften reflektiert werden. Und es könnte diskutiert werden, inwieweit professionelle Gründe, sich zu nähern oder sich zu entfernen, auch vorgeschoben werden könnten – mit der Folge, dass den Bedarfen der Jugendlichen oder der Situation nicht Rechnung getragen wird.

Die Analyse des professionellen Habitus wurde dann im Kapitel 10 um eine Betrachtung wichtiger Einflussfaktoren ergänzt. In Bezug zur Einrichtung wurde die zuvor aufgezeigte Unterscheidung zwischen familienähnlichen und konzeptgeleiteten Strukturen nochmals vertieft. Für eine sexualpädagogische Professionalität ist es wichtig, diese Einflussfaktoren zu berücksichtigen und die Beziehungsarbeit somit zu kontextualisieren.

Zur weiteren Verdeutlichung der Komplexität sexueller Situationen im pädagogischen Alltag der stationären Jugendhilfe wurden schließlich in Kapitel 11 zwei Szenen aus den Interviews vertieft analysiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass die vorher herausgearbeiteten Faktoren (hinsichtlich des Sexualitäts- und Professionalitätsverständnisses, der Bedeutung des Selbstschutzes der Fachkräfte, die Einflussfaktoren des Settings, der Einrichtungskultur und des Teams) ineinandergreifen und somit die Situationen sich zwar komplex gestalten. Gleichzeitig werden jedoch eine Reihe von Gesichtspunkten offenbar, an denen für eine produktive Veränderung angesetzt werden kann.

In Kapitel 13 wurden Empfehlungen herausgearbeitet, die sich auf Grundlage dieser gesammelten Erkenntnisse ergeben. Sexualpädagogische professionelle Beziehungsarbeit in der stationären Jugendhilfe kann zusammengefasst gelingen, wenn pädagogische Fachkräfte zwischen den unterschiedlichen Handlungsstrategien flexibel und angemessen wechseln und sie sich um eine dynamische Balance zwischen Förderung und Schutz der Jugendlichen und ihrer selbst bemühen. Hierzu gehört auch der passende Rahmen: Räume und Arbeitspläne, die die gemeinsame Arbeit unterstützen und nicht behindern, Fort- und Weiterbildungen für die sexuelle Bildung als pädagogische Fachkraft. Und schließlich Raum und Zeit für nur vermeintlich weniger drängende Themen – denn bei der Wahrung und Förderung der sexuellen Integrität geht es um ein Kernelement des Schutz-, Hilfe und Erziehungsauftrags in der stationären Jugendhilfe.

14.3 Ansätze für weitere sexualpädagogische Forschung

Die vorliegende Dissertation bietet Anknüpfungspunkte für weitere Studien. Ich teile dies auf in Forschung (1) zum konkreten Dissertationsprojekt, (2) zu weiteren sexualpädagogischen Fragen im Handlungsfeld der Heimerziehung sowie (3) zu Fragen für die sich weiterhin etablierende sexualpädagogische Forschungslandschaft.

14.3.1 Professionelle Beziehungsarbeit und sexuelle Integrität

In dieser Forschung lag der Schwerpunkt auf der Sichtweise der pädagogischen Fachkräfte. Das Ziel dabei war, die bereits bewussten Anteile der Reflexion sichtbar und für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen verfügbar zu machen. Daran würde anknüpfen, diese Handlungsempfehlungen wiederum mit verschiedenen, diverser(en) Zielgruppen von Adressat*innen, Fachkräften und Einrichtungstypen durchzugehen und zu überprüfen. So könnten die Ergebnisse noch weiter bedarfsgerecht konkretisiert werden.

Eine Perspektive, die in dieser Forschung ausgelassen wurde, ist die Frage nach der Einbeziehung der Eltern oder Sorgeberechtigten. Für ein holistisches Verständnis der Beziehungsarbeit wäre es wichtig, hier weiterzuforschen, inwiefern die Handlungsstrategien auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten zutage kommen und wodurch sich die Elternarbeit hinsichtlich sexualitätsbezogener Themen auszeichnet.

Hinsichtlich der Forschungsmethoden bietet sich eine Kontrastierung der Sichtweise der pädagogischen Fachkräfte mit einer anderen Perspektive, so etwa einer ethnografisch-beobachtenden Richtung an. Auch Gruppendiskussionen, die kollektive Aushandlungsprozesse zum Umgang mit Sexualität unmittelbar erfahrbar machen, könnten die pädagogische Beziehungsarbeit noch genauer beleuchten und neue Erkenntnisse liefern. Das vorgestellte Themeninventar bietet sich auch für eine quantitative Überprüfung der Frage an, welche sexualitätsbezogenen Themen in der stationären Jugendhilfe wahrgenommen werden und welche Faktoren Einfluss nehmen auf Vorkommen und Priorisierung. Zu untersuchende Variablen könnten dabei sein: die Anlässe für die Themen, Anzahl und Alter der Adressat*innen und der Fachkräfte sowie der Typus der Einrichtung.

Die hier vorgestellten Handlungsstrategien werfen auch weitere Fragen für zukünftige Forschung auf. So ist auffällig, dass vornehmlich eine Strategie, das *Begleiten*, im Selbstverständnis der pädagogischen Fachkräfte auftaucht. Die Handlungsstrategien bedürfen deswegen einer breiteren Theoretisierung. Grosses (2023) Studie zur *Vermittlung* von Sexualität bietet beispielsweise Anknüpfungspunkte für die Handlungsstrategie des *Erziehens*. Ähnliche Vertiefungen wären insbesondere für das *Ausgliedern* denkbar. Auch komparatistische Analysen bieten sich an. Ferner wäre eine Untersuchung der Frage interessant, inwiefern die Handlungsstrategien über sexualpädagogische Situationen hinaus für die pädagogischen Fachkräfte von Belang sind, die Kategorisierung also auch für die weitere Beziehungsarbeit trägt.

14.3.2 Handlungsfeld stationäre Jugendhilfe

In Hinblick auf das Berufsethos wurde nicht weiter vertieft, dass sich das sexualpädagogische Professionalitätsverständnis der Fachkräfte aus diffusen wie spezifischen Anteilen speist. Hierzu könnte ergründet werden, inwieweit Normierungen hinsichtlich Sexualität sowohl persönlich als auch rollenbedingt vorkommen und vertreten werden können. Hier würde sich eine konkrete Reflexion für Praxis wie Wissenschaft lohnen, welche berufsethischen Grundlagen vorgegeben werden sollten, die teilweise mit einer Gesinnungsethik im Widerspruch stehen könnten.

Zweitens deutet sich an, dass die Entwicklung sexualpädagogischer Konzepte nicht mit der von Schutzkonzepten gleichgesetzt werden sollten und somit in Theorie und Praxis eine erhebliche Forschungs- und Erfahrungslücke vorliegt.⁹³ Hierbei würde sich Praxis- bzw. Aktionsforschung zum Gelingen sexualpädagogischer Konzepte anbieten. Dabei kann auch der wahrnehmbare Handlungsdruck und der Fachkräftemangel aufgenommen werden, um den Umgang damit hinsichtlich der sexualitätsbezogenen Begleitung der Jugendlichen in den Blick zu nehmen und auf die schwierigen Bedingungen aufmerksam zu machen.

14.3.3 Sexualpädagogische Forschungslandschaft

Zwar gab es in „*jüngster Vergangenheit ein stärkeres Forschungsengagement zu sexualisierter Gewalt*“ (Fixemer und Henningsen, 2023, S. 165) in pädagogischen Kontexten. Ob sich allerdings diese Forschungslandschaft etabliert, wie 2014 im Abschlussbericht des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ (2012: 43) gefordert, bleibt abzuwarten. Die Juniorprofessuren, deren Einrichtung vom BMBF gefördert wurde, um die Forschung im Themenfeld sexuelle Gewalt in Forschung und Lehre langfristig zu verankern (vgl. a.a.O.: 44), wurden nur teilweise verstetigt, und zwar auffälligerweise nicht diejenigen, die in der Erziehungswissenschaft verortet waren.⁹⁴ Was die sexu-

93. Eine Ausnahme stellen dabei die fundierten Hinweise von Christina Witz et al. (2021, 2020) zu sexualpädagogischen Konzeptentwicklungsprozessen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe dar. Hier wären auch Anknüpfungspunkte für weitere Praxisforschung zu finden.

94. Zwar mag davon ausgegangen werden, dass durch den Verbleib der ehemaligen Juniorprofessores in der Wissenschaft auch weiterhin „*ein Beitrag für den Aufbau einer flächendeckenden Forschungs- und Wissenschaftslandschaft erfolgen kann*“ (Nachtsheim u. a., 2020, S. 45). Doch muss zugleich wahrgenommen werden, dass mit dem Einstellen der BMBF-Förderlinie „*Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten*“ zum Ende des Jahre 2024 ein erheblicher Verlust an Forschungsinfrastruktur einhergeht.

alpädagogische Forschung an diesem Punkt der Ausdifferenzierung unter erschwerten (Förderungs-)Bedingungen benötigt, ist neben weiteren empirischen Vertiefungen eine theoriegeleitete Auseinandersetzung mit Sexualität als pädagogisch relevantes Thema. Das bedeutet die Arbeit an einer (sozial-)pädagogischen Sexualitätstheorie.

Teil einer solchen pädagogischen Sexualitätstheorie sollte eine Aktualisierung der Definition von Sexualität zum Inhalt haben. Es bietet sich an, das bio-psycho-soziale Modell mit der gegenwärtig diskutierten neo-materialistischen Perspektive abzugleichen und darauf hinzuwirken, Theorien der Sexualität, sexuellen Integrität und Bildung zu beschreiben, die auch in der Praxis vermittelt- und anwendbar sind.

Dabei geht es auch um eine Berücksichtigung des „irreduziblen Sexualrests“ (Sigusch, 2017, S. 401), dem Anteil der Sexualität, der sich einer „sauberen“ Beschreibung und Definition entzieht und der, womöglich, deren besondere Anziehungskraft ausmacht. Sexualität wird gleichzeitig begriffen als eine Ressource (nicht Trieb), als Bedürfnis (nicht nur Strategie), als Spiel (mit und ohne Regeln) und er- (oder über-)höht als etwas Mystisch-Geheimnisvolles. Den „ISR“ als das inhärent Sexuelle in der Sexualität ernst zu nehmen, entspricht dabei den sexualpädagogischen Bedarfen der Adressat*innen wie auch der begleitenden pädagogischen Fachkräfte. Eine besondere Herausforderung und Chance dürfte dabei sein, ein Sexualitätsverständnis zu vermitteln, welches für die Nachbarprofessionen (Antidiskriminierung, Prävention sexualisierter Gewalt) anschlussfähig ist.

Dabei plädiere ich zusätzlich dafür, das Verhältnis von Sexualität zu Gewalt in seiner Vielschichtigkeit zu präzisieren – was Art der Grenzverletzung oder Übergriff angeht, des (Tat-)Kontexts, der Akteur*innen, des Handlungsfelds. Dem subjektiven Erleben vieler sexueller Situationen wird eine Trennung in eine vermeintliche „gute“ und „schlechte“ Sexualität nicht gerecht. Grenzachtung ist substanzieller Bestandteil gelingender Sexualität; eine Auseinandersetzung mit Grenzen ist Kernaspekt sexualpädagogischer Begleitung. Dies theoretisch zu fundieren, ist eine wichtige Aufgabe, mit der sich die Sexualpädagogik befassen sollte.

Literatur

- Adamczak, Bini (2017). *Beziehungsweise Revolution 1917, 1968 und kommende*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Aghamiri, Kathrin; Streck, Rebekka & van Rießen, Anne (2021). Einblicke in pandemische Alltage der Kinder- und Jugendhilfe oder: Was macht eigentlich „gute“ Soziale Arbeit aus? *FORUM für Kinder und Jugendarbeit*, (3+4), S. 4-8.
- Albrecht, Ralf (2017). Beratungskompetenz in der Sozialen Arbeit. Auf die Haltung kommt es an! *Kontext*, 48(1), S. 45-64.
- Alldred, Pam & Fox, Nick J. (2019). Assembling Citizenship: Sexualities Education, Micropolitics and the Becoming-Citizen. *Sociology*, 53(4), S. 689-706.
- Allen, Louisa (2007). "Sensitive and Real Macho All at the Same Time". *Men and Masculinities*, 10(2), S. 137-152.
- Allen, Louisa (2008). Young people's 'agency' in sexuality research using visual methods. *Journal of Youth Studies*, 11(6), S. 565-577.
- Allen, Louisa (2011). 'Undoing' the self: should heterosexual teachers 'come out' in the university classroom? *Pedagogy, Culture & Society*, 19(1), S. 79-95.
- Anders, Anett Katharine; Brencher, Diana; Fieseler, Klaus; Helfrich, Ute; Josuttis, Uwe; Kowalski, Marlene; Lackner, Renate; Lackner, Renate; Meyer, Kristian; Racz, Ilona; Retkowski, Alexandra; Schäfer, Maximilian; Umbach, Martina; Waskönig, Clara M. & Wenzel, Horst (2020). Zum Umgang mit Sexualität, Nähe und Distanz. In Martin Wazlawik, Bernd Christmann, Maika Böhm & Arne Dekker (Hrsg.), *Perspektiven auf sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis*. Wiesbaden: Springer VS, S. 29-45.
- Andresen, Sabine; Lips, Anna; Möller, Renate; Rusack, Tanja; Schröer, Wolfgang; Thomas, Severine & Wilmes, Johanna (2020). *Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen*. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim.
- Antonovsky, Aaron (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt.

- Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (2023). Heimerziehung (§ 34 SGB VIII). Auf einen Blick. *Monitor Hilfen zur Erziehung 2023. Datenbasis 2021*. Dortmund; München: Technische Universität Dortmund; Deutsches Jugendinstitut. Online verfügbar unter: <https://www.hzemonitor.akjstat.tu-dortmund.de/steckbriefe-der-hilfearten/heimerziehung-34-sgb-viii> [zugegriffen: 2. April 2024].
- Arnold, Rolf (1983). Deutungsmuster. Zu den Bedeutungselementen sowie den theoretischen und methodologischen Bezügen eines Begriffs. *Zeitschrift für Pädagogik*, 29(6), S. 893-912.
- Baader, Maïke S.; Böttcher, Nastassia L.; Ehlke, Carolin; Oppermann, Carolin; Schröder, Julia & Schröer, Wolfgang (2024). *Ergebnisbericht „Helmut Kentlers Wirken in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe – Aufarbeitung der organisationalen Verfahren und Verantwortung des Berliner Landesjugendamtes“*. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim.
- Baer, Steffen & Höblich, Davina (2021). Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. *Sozial Extra*, 45(2), S. 95-98.
- Bartholomäus, Wolfgang (1987). *Glut der Begierde. Sprache der Liebe*. München: Kösel.
- Bastian, Pascal; Schrödter, Mark; Becker-Lenz, Roland; Gautschi, Joel; Grosse, Martin; Hunold, Martin & Rüeßger, Cornelia (2018). Bauchgefühle in der Sozialen Arbeit. In Kommission Sozialpädagogik (Hrsg.), *Wa(h)re Gefühle? Sozialpädagogische Emotionsarbeit im wohlfahrtsstaatlichen Kontext*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 128-140.
- Bay-Cheng, Laina Y. (2015). The Agency Line: A Neoliberal Metric for Appraising Young Women's Sexuality. *Sex Roles*, 73(7-8), S. 279-291.
- Bay-Cheng, Laina Y. & Fava, Nicole M. (2014). What Puts "At-Risk Girls" at Risk? Sexual Vulnerability and Social Inequality in the Lives of Girls in the Child Welfare System. *Sexuality Research and Social Policy*, 11(2), S. 116-125.
- Beck, Mirja & Henningsen, Anja (2018). Sexualität lernen? Eine Annäherung aus der Perspektive Jugendlicher und pädagogischer Fachkräfte. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 31(02), S. 134-151.
- Beck, Mirja; Henningsen, Anja; Pöter, Jan; Rau, Thea & Voß, Heinz-Jürgen (2020). Qualifizierungsmaßnahmen für (sozial-)pädagogische Fachkräfte: Ein didaktischer Referenzrahmen für Angebote zur Prävention sexualisierter Gewalt. In Martin Wazlawik, Bernd Christmann, Maïka Böhm, & Arne Dekker (Hrsg.), *Perspektiven auf sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis*. Wiesbaden: Springer VS, S. 101-116.

- Becker-Lenz, Roland & Müller-Hermann, Silke (2013). Die Notwendigkeit von wissenschaftlichem Wissen und die Bedeutung eines professionellen Habitus für die Berufspraxis der Sozialen Arbeit. In Roland Becker-Lenz, Stefan Busse, Gudrun Ehlert, & Silke Müller-Hermann (Hrsg.), *Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven*. Wiesbaden: Springer VS, S. 203-230.
- Behnisch, Michael & Schäfer, Dorothee (2018). Sexuelle Gewalt und der Umgang mit Sexualität in der Heimerziehung. In Alexandra Retkowski, Angelika Treibel, & Elisabeth Tuidler (Hrsg.), *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte Theorie, Forschung, Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 469-478.
- Behrendt, Pia; Witz, Christina; Böhm, Maika; Dekker, Arne & Budde, Jürgen (2023). Victim Blaming bei nicht-konsensueller Weitergabe intimer Bilder: Ergebnisse einer Befragung von Schüler*innen und Lehrer*innen. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 36(01), S. 5-16.
- Bergold-Caldwell, Denise (2014). Der weiße Blick – Rassifizierungen Schwarzer Frauen über und durch Imaginationen des Sexuellen. In Barbara Grubner & Veronika Ott (Hrsg.), *Sexualität und Geschlecht: Feministische Annäherungen an ein unbehagliches Verhältnis*. Sulzbach: Ulrike Helmer Verlag, S. 69-86.
- Blättner, Beate; Schultes, Kristin & Hintz, Elisabeth (2018). Dating Violence – sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen. In Alexandra Retkowski, Angelika Treibel, & Elisabeth Tuidler (Hrsg.), *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte Theorie, Forschung, Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 325-332.
- Blumenthal, Sara-Friederike (2014). *Scham in der schulischen Sexualaufklärung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Bohler, Karl Friedrich (2013). Berufsethische Elemente von Professionalität in der Jugendhilfe. In Roland Becker-Lenz, Stefan Busse, Gudrun Ehlert, & Silke Müller-Hermann (Hrsg.), *Professionalität in der Sozialen Arbeit*. Wiesbaden: Springer VS, S. 231-248
- Bohner, Gerd (1996). *Vergewaltigungsmythen: Sozialpsychologische Untersuchungen über täterentlastende und opferfeindliche Überzeugungen im Bereich sexueller Gewalt*. Doktorarbeit. Mannheim: Universität Mannheim.
- Böhnisch, Lothar (2009). Jugend heute. Ein Essay. In Helga Thenuert (Hrsg.), *Jugend. Identität. Medien. Identitätsarbeit Jugendlicher mit und in Medien*. München: Kopaed, S. 27-34.
- Böhnisch, Lothar & Funk, Heide (2002). *Soziale Arbeit und Geschlecht. Theoretische und praktische Orientierungen*. Weinheim: Juventa.

- Braun, Brigitte (2020). Die Notwendigkeit, Prävention sexualisierter Gewalt zu lehren oder „Wer erzieht die Erzieher?“ (Karl Marx). In Martin Wazlawik, Bernd Christmann, Maika Böhm, & Arne Dekker (Hrsg.), *Perspektiven auf sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis*. Wiesbaden: Springer VS, S. 131-151.
- Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), S. 77-101.
- Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2021). *Thematic Analysis. A Practical Guide*. Thousand Oaks: Sage.
- Brighten, Jolene (2023). *Is This Normal? Answering Every Question You Have Ever Had About Your Body*. London: Hachette UK.
- Brückner, Margrit (2018). Gefühle im Wechselbad: Soziale Arbeit als beziehungsorientierte Care Tätigkeit. In Kommission Sozialpädagogik (Hrsg.), *Wa(h)re Gefühle? Sozialpädagogische Emotionsarbeit im wohlfahrtsstaatlichen Kontext*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 65-80.
- Brückner, Margrit (2022). Erotik als Teil Sozialer Arbeit. *Sozial Extra*, 46(1), S. 9-13.
- Bryant, Joanne & Schofield, Toni (2007). Feminine Sexual Subjectivities: Bodies, Agency and Life History. *Sexualities*, 10(3), S. 321-340.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (o. J.). *Forschung zu sexualisierter Gewalt*. Online verfügbar unter: <https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/de/Forschung-zu-sexualisierter-Gewalt-1749.html> [zugegriffen: 2. April 2024].
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2022). *Jugendsexualität 9. Welle. Sexuaufklärung, die erste Regelblutung und der erste Samenerguss. Faktenblatt (S.1-22)*. Köln: BzGA.
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA (o. J.). *Trau dich! Deine Rechte*. Online verfügbar unter: <https://www.trau-dich.de/deine-rechte/> [zugegriffen: 12. Juni 2024].
- Busche, Mart (2021). Next Stop: Postheteronormativität. *Sozial Extra*, 45(2), S. 85-89.
- Butler, Judith (2012). Imitation and Gender Insubordination. In Henry Abelove (Hrsg.), *The Lesbian and Gay Studies Reader*. New York: Routledge, S. 307-320.
- Büttner, Melanie; Schadwinkel, Alina & Stockrahm, Sven (2020). *Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst*. Weinheim: Beltz.

- Cameron-Lewis, Vanessa (2019). Sexuality as movement. *Educational Philosophy and Theory*, 51(8), S. 841-851.
- Cameron-Lewis, Vanessa (2023). *Between Equivocity and Univocity: Sexuality Education for a People Yet to Come*. Doktorarbeit. Auckland: University of Auckland.
- Cameron-Lewis, Vanessa & Allen, Louisa (2013). Teaching pleasure and danger in sexuality education. *Sex Education*, 13(2), S. 121-132.
- Carmody, Moira (2005). Ethical Erotics: Reconceptualizing Anti-Rape Education. *Sexualities*, 8(4), S. 465-480.
- Caspari, Peter (2021). *Gewaltpräventive Einrichtungskulturen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Caspari, Peter; Dill, Helga; Hackenschmied, Gerhard & Straus, Florian (2021). *Ausgeliefert und verdrängt – Heimkindheiten zwischen 1949 und 1975 und die Auswirkungen auf die Lebensführung Betroffener*. Wiesbaden: Springer VS.
- Çetin, Zülfukar (2017). Die andere Migration der Anderen. Ein Blick auf verflochtene Geschichten von Homophobie und Rassismus aus intersektionaler Perspektive. In Helga Marburger, Uwe Sielert, & Christiane Griese (Hrsg.), *Sexualität und Gender im Einwanderungsland. Öffentliche und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Ein Lehr- und Praxishandbuch*. Berlin, Boston: DeGruyter Oldenbourg, S. 71-82.
- Çetin, Zülfukar & Voß, Heinz-Jürgen (2016). *Schwule Sichtbarkeit - schwule Identität. Kritische Perspektiven*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Chodan, Wencke; Häßler, Frank & Reis, Olaf (2021). Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen: Erweiterter Forschungsstand seit 2014 und praktische Konsequenzen. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 34(03), S. 137-151.
- Christiansen, Sabine & Theunissen, Bea (2020). Gelingende Implementierung – Zur Bedeutung der Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte im Kontext Schutzkonzept. In Martin Wazlawik, Bernd Christmann, Maika Böhm, & Arne Dekker (Hrsg.), *Perspektiven auf sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis*. Wiesbaden: Springer VS, S. 153-168.
- Clarke, Adele E. (2012). *Situationsanalyse. Grounded Theory nach dem Postmodern Turn*. Wiesbaden: Springer VS.
- Clarke, Adele E.; Friese, Carrie & Washburn, Rachel (Hrsg.) (2016). *Situational Analysis in Practice*. New York: Routledge.

- Clarke, Adele E. & Star, Susan Leigh (2008). The Social Worlds Framework: A Theory/Methods Package. In Edward J. Hackett, Olga Amsterdamska, Michael Lynch, & Judy Wajcman (Hrsg.), *The Handbook of Science and Technology Studies*. Cambridge, MA: MIT Press, S. 113-137.
- Coady, Phil (2014). Relationship boundaries in residential child care: connection and safety in group care relationships. A practitioner research study exploring boundary decisions of residential child care workers in their relationships with young people. *Research, Policy and Planning*, 31(2), S. 79-91.
- Cohn, Ruth & Farau, Alfred (1993). *Gelebte Geschichte der Psychotherapie. Zwei Perspektiven*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Conradi, Elisabeth (2013). Ethik im Kontext sozialer Arbeit. *EthikJournal*, 1(1), S. 1-19.
- Corbin, Juliet M. (2011). *Grounded Theory Methodology*. Hagen: FernUniversität in Hagen.
- Coy, Maddy; Kelly, Liz; Vera-Gray, Fiona; Garner, Maria & Kanyeredzi, Ava (2016). From "no means no" to "an enthusiastic yes": Changing the Discourse on Sexual Consent Through Sex and Relationships Education. In Vanita Sundaram & Helen Sauntson (Hrsg.), *Global Perspectives and Key Debates in Sex and Relationships Education: Addressing Issues of Gender, Sexuality, Plurality and Power*. London: Palgrave Macmillan UK, S. 84-99.
- Crenshaw, Kimberlé (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity, and Violence Against Women of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), S. 1241-1300.
- Daßler, Henning (1999). *Emotion und pädagogische Professionalität: Die Bedeutung des Umgangs mit Gefühlen für sozialpädagogische Berufe*. Doktorarbeit. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig.
- de Andrade, Marilena & Gahleitner, Silke Birgitta (2021). Aus der Heimgeschichte lernen: Empfehlungen ehemaliger Heimkinder für die heutige Kinder- und Jugendhilfe. *Kindesmisshandlung und -vernachlässigung*, 24(2), S. 114-123.
- de Beauvoir, Simone (2005) [1951]. *Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau*. Hamburg: Reinbek.
- Debus, Katharina (2012). Dramatisierung, Entdramatisierung und Nicht-Dramatisierung in der geschlechterreflektierten Bildung. Oder: (Wie) Kann ich geschlechterreflektiert arbeiten, ohne geschlechtsbezogene Stereotype zu verstärken? In Dissens e. V., Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma, & Olaf Stuve (Hrsg.), *Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um Jungen, Geschlecht und Bildung*. Berlin: Dissens e. V., S. 149-158.

- Debus, Katharina (2016). Nicht-diskriminierende Sexualpädagogik. In Albert Scherr, Aladin El-Mafaalani, & Anna Cornelia Reinhardt (Hrsg.), *Handbuch Diskriminierung*. Wiesbaden: Springer VS, S. 1-23.
- Debus, Katharina (2021). Diskriminierungsreflektierte Sexualpädagogik. In Marion Thuswald & Elisabeth Sattler (Hrsg.), *Sexualität, Körperlichkeit und Intimität. Pädagogische Herausforderungen und professionelle Handlungsspielräume in der Schule*. Bielefeld: transcript, S. 69-94.
- Debus, Katharina & Laumann, Vivien (2018). *Pädagogik geschlechtlicher, amouröser und sexueller Vielfalt. Zwischen Sensibilisierung und Empowerment*. Berlin: Dissens e. V.
- Debus, Katharina & Laumann, Vivien (2022). *Glossar zu Begriffen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt*. Berlin: Dissens e. V.
- Dederich, Markus (2019). Gefährdete Integrität. Axel Honneths Theorie der Anerkennung. In Robert Stöhr, Diana Lohwasser, Juliane Noack Napoles, Daniel Burghardt, Markus Dederich, Nadine Dziabel, Krebs, Moritz & Jörg Zirfas (Hrsg.), *Schlüsselwerke der Vulnerabilitätsforschung*. Wiesbaden: Springer VS, S. 201-219.
- Degele, Nina & Winker, Gabriele (2007). *Intersektionalität als Mehrebenenanalyse*. Online verfügbar unter: <http://portal-intersektionalitaet.de/theoriebildung/ueberblickstexte/degelewinker/> [zugegriffen: 23. Februar 2024].
- Dekker, Arne (2013). Was heißt: Sexualität ist „bio-psycho-sozial“? *Zeitschrift für Sexualforschung*, 26(01), S. 34-43.
- Demirović, Alex (2019). Zwei Weisen von Emanzipation – oder: Ist Emanzipation noch ein Ziel sozialer Kämpfe? In Alex Demirović, Susanne Lettow, & Andrea Maihofer (Hrsg.), *Emanzipation. Zur Geschichte und Aktualität eines politischen Begriffs*. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, S. 206-230.
- Derr, Regine (2023). *Gewalt in Einrichtungen der Heimerziehung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Dewe, Bernd & Otto, Hans-Uwe (2011). Profession. In Hans-Uwe Otto & Hans Thiersch (Hrsg.), *Handbuch Soziale Arbeit. Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik*. München: Ernst Reinhardt Verlag, S. 1131-1142.
- DeWinter, Carmilla (2021). *Das asexuelle Spektrum: Eine Erkundungstour*. Hamburg: MartaPress.
- DigiPäd 24/7 (2022). *Das Recht junger Menschen auf analog-digitale Teilhabe verwirklichen – Empfehlungen für stationäre Einrichtungen der Kinder- und*

Jugendhilfe sowie Internate. Hildesheim, Köln: Technische Hochschule Köln und Universität Hildesheim.

Dill, Helga (2023). *Pädagogische Nähe und mögliche sexuelle Grenzverletzungen beim Tübinger Verein für Sozialtherapie bei Kindern und Jugendlichen e. V. 1976 – 1982. Eine Aufarbeitungsstudie. Abschlussbericht* (IPP-Arbeitspapiere). München: Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP).

Dill, Helga & Keupp, Heiner (2023). Übergriffen und Gewalthandlungen schutzlos ausgesetzt. In Sabine Andresen, Daniel Deckers, & Kirsti Kriegel (Hrsg.), *Das Schweigen beenden – Beiträge zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs*. Wiesbaden: Springer VS, S. 9-15.

Doel, M.; Allmark, P.; Conway, P.; Cowburn, M.; Flynn, M.; Nelson, P. & Tod, A. (2010). Professional Boundaries: Crossing a Line or Entering the Shadows? *British Journal of Social Work*, 40(6), S. 1866-1889.

Doll, Daniel (2023). *Jugend, sexuelle Gewalt und Männlichkeiten. Wie sprechen Jungen, die in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe leben, über sexuelle Gewalt und welche Bedeutung haben Männlichkeiten? Eine qualitativ-rekonstruktive Studie*. Doktorarbeit. Freiburg: Pädagogische Hochschule Freiburg.

Domann, Sophie (2020). *Gruppen Jugendlicher in der Heimerziehung*. Weinheim: Beltz Juventa.

Domann, Sophie; Keller, Samuel; Rusack, Tanja & Strahl, Benjamin (2018). Ankommen, l(i)eben und gehen: Gefühle in und aus der Heimerziehung aus der Perspektive der jugendlichen Adressat_innen. In Kommission Sozialpädagogik (Hrsg.), *Wa(h)re Gefühle? Sozialpädagogische Emotionsarbeit im wohlfahrtsstaatlichen Kontext*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 167-177.

Domann, Sophie; Oppermann, Carolin & Rusack, Tanja (2019). Institutionelle Schutzkonzepte: Plädoyer für partizipative Organisationsentwicklung. In Julia Schröder (Hrsg.), *Gewalt in Pflege, Betreuung und Erziehung*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 52-73.

Domann, Sophie & Rusack, Tanja (2016). Wie sehen Jugendliche Gender und Sex in öffentlicher Erziehung? Rekonstruktionen der Perspektiven von Adressat_innen der Kinder- und Jugendhilfe. *GENDER - Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft*, 8(3), S. 81-97.

Döring, Nicola (2011). Pornografie-Kompetenz: Definition und Förderung. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 24(3), S. 228-255.

Döring, Nicola (2016). Jugendsexualität heute: Zwischen Offline- und Online-Welten. In Marcus Syring, Thorsten Bohl, & Rainer Treptow (Hrsg.), *YOLO –*

- Jugendliche und ihre Lebenswelten verstehen. Zugänge für die pädagogische Praxis.* Weinheim: Beltz, S. 220-237.
- Döring, Nicola (2019). Jugendsexualität heute. Zwischen Offline- und Online-Welten. In Heinz-Jürgen Voß & Michaela Katzer (Hrsg.), *Geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung durch Kunst und Medien. Neue Zugänge zur Sexuellen Bildung.* Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 221-244.
- Döring, Nicola (2021). Sexualität und Behinderung: Vom Doppeltabu zu Sichtbarkeit und Teilhabe. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 34(03), S. 133-136.
- Döring, Nicola & Bortz, Jürgen (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften.* Berlin, Heidelberg: Springer.
- Dörr, Margret (2019). Professioneller Umgang mit Sexualität als Gestaltung von Nähe und Distanz. In Margret Dörr (Hrsg.), *Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität.* Weinheim: Beltz Juventa, S. 130-141.
- Dörr, Margret & Müller, Burkhard (2019). Einleitung: Nähe und Distanz als Strukturen der Professionalität pädagogischer Arbeitsfelder. In Margret Dörr (Hrsg.), *Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität.* Weinheim: Beltz Juventa, S. 14-41.
- Dresing, Thorsten & Pehl, Thorsten (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende.* Marburg: Eigenverlag.
- Dunkel, Wolfgang (1988). Wenn Gefühle zum Arbeitsgegenstand werden. Gefühlsarbeit im Rahmen personenbezogener Dienstleistungstätigkeit. *Soziale Welt*, (1), S. 66-85.
- Duttweiler, Stefanie (2022). Liebe, Sex und Anders-sein. *Sozial Extra*, 46(1), S. 14-19.
- Enders, Ursula & Kossatz, Yücel (2012). Grenzverletzung, sexueller Übergriff oder sexueller Missbrauch? In Ursula Enders (Hrsg.), *Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen.* Köln: Kiepenheuer & Witsch, S. 30-53.
- Eßer, Florian & Rusack, Tanja (2020). Schutzkonzepte und Sexualkulturen in Institutionen. In Martin Wazlawik, Bernd Christmann, Maika Böhm, & Arne Dekker (Hrsg.), *Perspektiven auf sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis.* Wiesbaden: Springer VS, S. 13-28.
- Fairtlough, Anna; Bernard, Claudia; Fletcher, Joan & Ahmet, Akile (2013). Experiences of Lesbian, Gay and Bisexual Students on Social Work Programmes: Developing a Framework for Educational Practice. *British Journal of Social Work*, 43(3), S. 467-485.

- Faulstich-Wieland, Hannelore (2000). Dramatisierung versus Entdramatisierung von Geschlecht im Kontext von Koedukation und Monoedukation. In Sigrid Metz-Göckel, Christa Schmalzhaf-Larsen, & Eszter Belinszki (Hrsg.), *Hochschulreform und Geschlecht. Neue Bündnisse und Dialoge*. Opladen: Leske + Budrich, S. 196-206.
- Fend, Helmut (2009). Wie das Leben gelingt und wie es so spielt – Lebensbewältigung im frühen Erwachsenenalter. In Helmut Fend, Fred Berger & Urs Grob (Hrsg.), *Lebensverläufe, Lebensbewältigung, Lebensglück. Ergebnisse der Life-Studie*. Wiesbaden: Springer VS, S. 449-479.
- Fetterolf, Janell C. & Sanchez, Diana T. (2015). The Costs and Benefits of Perceived Sexual Agency for Men and Women. *Archives of Sexual Behavior*, 44(4), S. 961-970.
- Fewster, Gerry (2005). Just between you and me: Personal boundaries in professional relationships. *Relational Child and Youth Care Practice*, 17(4), S. 8-17.
- Feyer, Jessica; Kochskämper, Dorothee; Müller, Tom; Rusack, Tanja; Schilling, Carina; Schröer, Wolfgang; Tillmann, Angela; Weßel, Andre & Zinsmeister, Julia (2020). *Digitalisierung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe – nicht nur in Zeiten der COVID-19-Pandemie*. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim.
- Fine, Michelle (1988). Sexuality, Schooling, and Adolescent Females: The Missing Discourse of Desire. *Harvard Educational Review*, 58(1), S. 29-54.
- Fixemer, Tom & Henningsen, Anja (2023). Sexualisierte Gewalt in pädagogischen Kontexten – Diskurse in Deutschland seit 2015: Kritische Perspektiven auf Adressat*innengruppen, Organisationsentwicklung und professionelle Handlungsansätze. In Anja Henningsen & Uwe Sielert (Hrsg.), *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. divers - inklusiv - wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 165-192.
- Fixemer, Tom; Henningsen, Anja; Rusack, Tanja & Tuidier, Elisabeth (2024). Sexualität und Gewalt: Normalitätskonstruktionen junger Menschen. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 37(01), S. 17-28.
- Fixemer, Tom; List, Inga Marie & Henningsen, Anja (2021). *Literatur-Monitoring zum deutschsprachigen Forschungsstand „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“*. Bibliographie, Nummer 3. Kiel: Fachhochschule Kiel. Online verfügbar unter: <https://hcommons.org/docs/literatur-monitoring-zum-deutschsprachigen-forschungsstand-sexualisierte-gewalt-gegen-kinder-und-jugendliche-in-pädagogischen-kontexten-bibliographie-3> [zugegriffen: 23. Februar 2024].

- Flick, Uwe (2020). Triangulation. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (Bd. 2). Wiesbaden: Springer VS, S. 185-199.
- Gahleitner, Silke Birgitta; Gabriel, Maite; de Andrade, Marilena; Martensen, Marie & Pammer, Barbara (2023). *Sexualisierte Gewalt in der Heimerziehung der DDR*. Wiesbaden: Springer VS.
- Gernert, Johannes (2010). *Generation Porno. Jugend, Sex, Internet*. Köln: Fackelträger.
- Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp) (2019). Berufsethische Standards für sexualpädagogisch Tätige in der gsp. Kiel: Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp). Online verfügbar unter: https://gsp-ev.de/wp-content/uploads/2019/12/Ethische_Standards.pdf [zugegriffen: 23. Februar 2024].
- Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp) (2023). *FAQ zu Helmut Kentler (Stand: 27.03.2023)*. Kiel: Gesellschaft für Sexualpädagogik (gsp). Online verfügbar unter: https://gsp-ev.de/wp-content/uploads/2023/04/FAQ_Kentler_V12.pdf [zugegriffen: 23. Februar 2024].
- Gharabaghi, Kiaras (2010). In-Service Training and Professional Development in Residential Child and Youth Care Settings: A Three Sector Comparison in Ontario. *Residential Treatment For Children & Youth*, 27(2), S. 92-114.
- Giesecke, Hermann (2015): *Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns*. 12. Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.
- Gieseke, Wiltrud (2009). Professionalisierung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. In Rudolfg Tippelt & Aiga Hippel (Hrsg.), *Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung*. Wiesbaden: Springer VS, S. 385-403.
- Glaser, Edith; Koller, Hans-Christoph; Thole, Werner & Krumme, Salome (2018). *Räume für Bildung – Räume der Bildung: Beiträge zum 25. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Gläser, Jochen & Laudel, Grit (2006). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Glunde, Jörg (2021). Die Doktorarbeit als Projekt auffassen. In Jörg Glunde, Lienhard Mack, Michael Mohaupt, & Gereon Schüller (Hrsg.), *Projektmanagement für Promovierende*. Berlin, Heidelberg: Springer Gabler, S. 1-6.

- Graham, Cynthia A.; Sanders, Stephanie A. & Milhausen, Robin R. (2006). The Sexual Excitation/Sexual Inhibition Inventory for Women: Psychometric Properties. *Archives of Sexual Behavior*, 35(4), S. 397-409.
- Greune, Thomas; Maus, Friedrich; Schumacher, Thomas; Lohwasser, Christian; Gosejacob-Rolf, Hille; Krämer, Ingrid; Leinenbach, Michael & Stark-Angermeier, Gabriele (2014). Berufsethik des DBSH. Ethik und Werte. *FORUM sozial. Die berufliche Soziale Arbeit*, (4).
- Grosse, Martin (2023). *Sexualität als sozialpädagogischer Gegenstand. Eine qualitativ-rekonstruktive Studie zum Vermittlungshandeln in der Heimerziehung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Günder, Richard (2011). *Praxis und Methoden der Heimerziehung. Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Haase, Mathias (2017). Sexuelle Bildung und Migration in der Kinder- und Jugendhilfe. In Uwe Sielert, Helga Marburger, & Christiane Griese (Hrsg.), *Sexualität und Gender im Einwanderungsland. Öffentliche und zivilgesellschaftliche Aufgaben - ein Lehr- und Praxishandbuch*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 335-345.
- Hagemann-White, Carol (1984). *Sozialisation: Weiblich — männlich?* Wiesbaden: Springer VS.
- Hagemann-White, Carol (1992). *Strategien gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis. Bestandsanalyse und Perspektiven*. Pfaffenweiler: Centaurus.
- Hagemann-White, Carol (1993). Die Konstrukteure des Geschlechts auf frischer Tat ertappen? Methodischen Konsequenzen einer theoretischen Einsicht. *Feministische Studien*, (2), S. 68-78.
- Hagemann-White, Carol (2001). Gewalt gegen Frauen: ein Überblick deutschsprachiger Forschung. *Journal für Konflikt- und Gewaltforschung*, 3(2), S. 23-44.
- Hagemann-White, Carol (2016). Grundbegriffe und Fragen der Ethik bei der Forschung über Gewalt im Geschlechterverhältnis. In Cornelia Helfferich, Barbara Kavemann, & Heinz Kindler (Hrsg.), *Forschungsmanual Gewalt*. Wiesbaden: Springer VS, S. 13-31.
- Hajok, Daniel (2020). Alles anders? Wie sich Jugend in der digitalen Welt gewandelt hat. *deutsche jugend*, 68(1), S. 12-18.
- Harding, Sandra G. (Hrsg.) (2004). *The feminist standpoint theory reader: intellectual and political controversies*. New York: Routledge.

- Hark, Sabine (1999). *deviante Subjekte. Die paradoxe Politik der Identität*. Wiesbaden: Springer VS.
- Hartmann, Jutta (2008). Intervenieren und Perpetuieren — Konstruktionen kritischer Pädagogik in den Feldern von Geschlecht, Sexualität und Lebensform. In Jutta Hartmann, Christian Klesse, Peter Wagenknecht, Bettina Fritzsche, & Kristina Hackmann (Hrsg.), *Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht*. Wiesbaden: Springer VS, S. 95-114.
- Hartmann, Jutta (2012). *Vielfältige Lebensweisen. Dynamisierungen in der Triade. Geschlecht – Sexualität – Lebensform. Kritisch-dekonstruktive Perspektiven für die Pädagogik*. Opladen: Leske + Budrich.
- Hartmann-Kottek, Lotte (2021). *Allgemeine Psychotherapie. Schulenübergreifende Wirkprinzipien und gemeinsame Theorieaspekte*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Hartsock, Nancy C. M. (1983). The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism. In Sandra Harding & Merrill B. Hintikka (Hrsg.), *Discovering Reality. Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, S. 283-310.
- Hechler, Andreas (2019). „Missbildung“. Interdiskriminierung in der extremen Rechten. In Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (Hrsg.), *Rechtsextremismus. Band 3: Geschlechterreflektierte Perspektiven*. Wien: Mandelbaum Verlag, S. 88-122.
- Hekman, Susan (1997). Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited. *Signs*, 22(2), S. 341-365.
- Helfferich, Cornelia (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: Springer VS.
- Helfferich, Cornelia (2012). Agency-Analyse und Biografieforschung. Rekonstruktion von Viktimisierungsprozessen in biografischen Erzählungen. In Stephanie Bethmann, Cornelia Helfferich, Heiko Hoffmann, & Debora Niermann (Hrsg.), *Agency. Qualitative Rekonstruktionen und gesellschafts- theoretische Bezüge von Handlungsmächtigkeit*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 210-237.
- Helfferich, Cornelia (2016). Qualitative Einzelinterviews zu Gewalt: Die Gestaltung der Erhebungssituation und Auswertungsmöglichkeiten. In *Forschungsmanual Gewalt*. Wiesbaden: Springer VS, S. 121-142.
- Helfferich, Cornelia; Kavemann, Barbara; Kindler, Heinz & Nagel, Bianca (2020). Regeln für das sexuelle Verhalten in der stationären Jugendhilfe – Schutz von jugendlichen Mädchen vor erneuter sexueller Gewalt? In Martin Wazlawik, Bernd Christmann, Maika Böhm, & Arne Dekker (Hrsg.), *Perspektiven auf*

sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis. Wiesbaden: Springer VS, S. 223-239.

Helfferrich, Cornelia; Kavemann, Barbara; Kindler, Heinz; Nagel, Bianca & Schürmann-Ebenfeld, Silvia (2018). Re-Viktimisierung nach sexuellem Missbrauch in einer Hochrisikogruppe. Ergebnisse einer Mixed Methods Studie bei Mädchen und jungen Frauen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. In Martin Wazlawik, Heinz-Jürgen Voß, Alexandra Retkowski, Anja Henningsen, & Arne Dekker (Hrsg.), *Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen.* Wiesbaden: Springer VS, S. 55-69.

Helfferrich, Cornelia; Kavemann, Barbara; Kindler, Heinz; Schürmann-Ebenfeld, Silvia & Nagel, Bianca (2017). Stigma macht vulnerabel, gute Beziehungen schützen. Sexueller Missbrauch in den Entwicklungsverläufen von jugendlichen Mädchen in der stationären Jugendhilfe. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 12(3), S. 261-275.

Helming, Elisabeth (2012). „Denn sie wissen, was sie tun ...?!“ Ergebnisse aus dem DJI-Projekt „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“. *forum erwachsenenbildung*, (3), S. 29-32.

Helming, Elisabeth & Mayer, Marina (2012). „Also über eine gute Sexualität zu reden, aber auch über die Risiken, das ist auch eine ganz große Herausforderung“ - Einige ausgewählte Aspekte zum Umgang mit Sexualität und sexueller Gewalt in institutionellen Kontexten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. In Sabine Andresen & Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), *Zerstörerische Vorgänge. Missachtung und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen.* Weinheim: Beltz Juventa, S. 49-65.

Helsper, Werner & Reh, Sabine (2012). Nähe, Diffusität und Asymmetrie in pädagogischen Institutionen. Herausforderungen pädagogischer Professionalität und Möglichkeitsräume sexualisierter Gewalt in der Schule. In Werner Thole, Meike Baader, Werner Helsper, Manfred Kappeler, Marianne Leuzinger-Bohleber, Sabine Reh, Sielert, Uwe & Christiane Thompson (Hrsg.), *Sexualisierte Gewalt, Macht und Pädagogik.* Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 265-290.

Henningsen, Anja (2016a). Professionalität und Zuständigkeit sexualpädagogischer Expert_innen. In Anja Henningsen, Elisabeth Tuidler, & Stefan Timmermanns (Hrsg.), *Sexualpädagogik kontrovers.* Weinheim: Beltz Juventa, S. 46-68.

Henningsen, Anja (2016b). Sexuelle Bildung und Gewaltprävention. Eine systematische Reflexion zur Prävention sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten. In Anja Henningsen, Elisabeth Tuidler, & Stefan Timmermanns (Hrsg.), *Sexualpädagogik kontrovers.* Weinheim: Beltz Juventa, S. 120-141.

- Henningsen, Anja (2019). Sexualpädagogik als Beitrag zum grenzwahrenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen. In Barbara Thiessen, Clemens Dannenbeck, & Mechthilf Wolff (Hrsg.), *Sozialer Wandel und Kohäsion*. Wiesbaden: Springer VS, S. 115-129.
- Henningsen, Anja (2020). Sexuelle Bedürfnisse als Ausgangspunkt einer menschenrechtsorientierten Sozialen Arbeit – »nach bestem Wissen und Gewissen«. In *Die deutschsprachige Sexualwissenschaft*. Psychosozial-Verlag, S. 513-529.
- Henningsen, Anja (2022). Mehr Sexuelle Bildung wagen! *Zeitschrift für Sexualforschung*, 35(01), S. 41-44.
- Henningsen, Anja (o. J.). *Qualifizierung von Fachkräften. Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention“*. Online verfügbar unter: <https://www.forschungsnetzwerk-gegen-sexualisierte-gewalt.de/Erste-Foerderrunde/Qualifizierung-von-Fachkraeften/Juniorprofessur-Sexualpaedagogik-mit-Schwerpunkt-Gewaltpraevention/> [zugegriffen: 2. Juli 2024].
- Henningsen, Anja & Beck, Mirja (2016). Krise als Chance – Partnerschaftliche und sexuelle Lernprozesse im Jugendalter. *Sexuologie*, 23(3-4), S. 147-154.
- Henningsen, Anja & Beck, Mirja (2023). Romantische und sexuelle Beziehungen aus der Sicht junger lsbtq* Menschen. Konsequenzen für eine diversitätssensible sexuelle Bildung. In Anja Henningsen & Uwe Sielert (Hrsg.), *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. divers - inklusiv - wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 292-312.
- Henningsen, Anja & List, Inga Marie (2017). „Ich glaub’, man müsst ’einfach nur verstehen, dass wir alle Menschen sind“. Zugehörigkeit und (Un-)Gleichmachung von Schüler*innen vor dem Hintergrund ethnischer und geschlechtlicher Differenz an einem Brennpunktgymnasium. In Helga Marburger, Uwe Sielert, & Christiane Griese (Hrsg.), *Sexualität und Gender im Einwanderungsland. Öffentliche und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Ein Lehr- und Praxishandbuch*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 205-224.
- Henningsen, Anja & List, Inga Marie (2018a). Zwischen Einfühlung, Meidung und Kontrolle. Zum kollektiven Umgang mit Sexualität in pädagogischen Institutionen. In Martin Wazlawik, Heinz-Jürgen Voß, Alexandra Retkowski, Anja Henningsen, & Arne Dekker (Hrsg.), *Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten*. Wiesbaden: Springer VS, S. 89-108.
- Henningsen, Anja & List, Inga Marie (2018b). Das ist ja meistens nur Geschnacke: Achtsame Sexualitäts- und Kommunikationskulturen in stationären

Einrichtungen der Jugendhilfe. *Kindesmisshandlung und -vernachlässigung*, 21(2), S. 202-211.

Henningsen, Anja & Sielert, Uwe (Hrsg.) (2023a). *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. divers - inklusiv -wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa.

Henningsen, Anja & Sielert, Uwe (2023b). Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit: wertvoll – divers – inklusiv. In Anja Henningsen & Uwe Sielert (Hrsg.), *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. Divers – inklusiv – wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 10-40.

Hess, Johanna (2024). *Zwischen Vulnerabilität und Handlungsfähigkeit. Zur Selbstsorge pädagogischer Fachkräfte im Kontext sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche*. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Hess, Johanna & Retkowski, Alexandra (2018). Berufsbiographische Identitätskonstruktionen und Sexualität. In Martin Wazlawik, Heinz-Jürgen Voß, Alexandra Retkowski, Anja Henningsen, & Arne Dekker (Hrsg.), *Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 231-245.

Hess, Johanna; Retkowski, Alexandra & Thieme, Nina (2018). Emotionen als bedeutsamer Gegenstand beruflichen Handelns. Empirische Einblicke in die Thematisierung von Emotionen durch Professionelle der Sozialen Arbeit. In Kommission Sozialpädagogik (Hrsg.), *Wa(h)re Gefühle? Sozialpädagogische Emotionsarbeit im wohlfahrtsstaalichen Kontext*. Weinheim: Beltz Juventa, S. S. 82-93.

Hesse-Biber, Sharlene Nagy & Leavy, Patricia (2010). Introduction: Pushing on the Methodological Boundaries — The Growing Need for Emergent Methods within and across the Disciplines. In Sharlene Nagy Hesse-Biber & Patricia Leavy (Hrsg.), *Handbook of Emergent Methods*. New York: Guilford Press, S 1-16.

Hinz, Arnold (2021). *Psychologie der Sexualität. Eine Einführung für Studium und Praxis sozialer Berufe*. Weinheim: Beltz Juventa.

Höblich, Davina & Mantey, Dominik (Hrsg.) (2023). *Handbuch Sexualität und Soziale Arbeit*. Weinheim: Beltz Juventa.

Höllmüller, Hubert (2013). Der Begriff „Handlungswissenschaft“ in der Sozialen Arbeit – eine wissenschaftstheoretische und wissenschaftspraktische Kritik. In Bernd Birgmeier & Eric Mührel (Hrsg.), *Handlung in Theorie und Wissenschaft Sozialer Arbeit*. Wiesbaden: Springer VS, S. 125-140.

- Hölscher, Thomas (2018). *Frau Wieboldt und der schwule Frosch. Biographische Geschichten zu professioneller Nähe*. Detmold: Männerwege.
- Homfeldt, Hans Günther; Schröer, Wolfgang & Schweppe, Cornelia (2006). Transnationalität, soziale Unterstützung, agency. *Sozial Extra*, 30(5), S. 8-9.
- Honneth, Axel (2003). *Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Honneth, Axel (2010). *Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Honneth, Axel (2015). *Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie*. Berlin: Suhrkamp.
- hooks, bell (2000). *Feminist Theory: From Margin to Center*. London: Pluto Press.
- Hülst, Dirk (2013). Grounded Theory. In Barbara Friebertshäuser, Antje Langer, & Annedore Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 281-300.
- Imlau, Nora (2024). *Bindung ohne Burnout. Kinder zugewandt begleiten ohne auszubrennen*. Weinheim: Beltz.
- International Federation of Social Workers; International Association of Schools of Social Work (2004). *Ethics in Social Work - Statement of Principles*. Bern: International Federation of Social Workers; International Association of Schools of Social Work.
- International Planned Parenthood Foundation (IPPF) (2009). *Sexuelle Rechte: Eine IPPF-Erklärung*. London: International Planned Parenthood Foundation.
- Jackson, Stevi & Scott, Sue (2010). *Theorizing Sex*. Maidenhead, New York: Open University Press.
- Jansen, Klaus; Bremer, Viviane; von Räden, Ursula; Steffan, Elfriede & Nitschke, Heidrun (2013). Sexuelle Gesundheit in Deutschland – Indikatoren als Instrumente zum Beschreiben, Planen und Evaluieren. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 56(7), S. 913-921.
- Jones, Natalie A.; Ross, Helen; Lynam, Timothy; Perez, Pascal & Leitch, Anne (2011). Mental Models: An Interdisciplinary Synthesis of Theory and Methods. *Ecology and Society*, 16(1), Art. 46.
- Kadera, Stepanka & Hofer, Harald (2020). Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte zur Prävention sexuellen Missbrauchs. In Martin Wazlawik, Bernd Christmann, Maika Böhm, & Arne Dekker (Hrsg.), *Perspektiven auf sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis*. Wiesbaden: Springer VS, S. 117-130.

- Kahle, Ann-Kathrin (2016). Sexualität und Vielfalt – Muss man Sexualität lernen? In Anja Henningsen, Elisabeth Tuidier, & Stefan Timmermanns (Hrsg.), *Sexualpädagogik kontrovers*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 89-104.
- Kampert, Meike (2015). „Unser Schutzkonzept ist in einem Ordner, ich weiß aber nicht, wo der gerade steht“. *Sozial Extra*, 39(5), S. 22-24.
- Kappeler, Manfred (2015). Betroffenenorganisationen und BetroffenenvertreterInnen im Spannungsfeld der Aushandlung an den Runden Tischen. In Jörg M. Fegert & Mechthild Wolff (Hrsg.), *Kompendium ‚Sexueller Missbrauch in Institutionen‘: Entstehungsbedingungen, Prävention und Intervention*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 83-103.
- Kavemann, Barbara (2023). „Die Vergangenheit ist für viele nicht vorbei.“ In Sabine Andresen, Daniel Deckers, & Kirsti Kriegel (Hrsg.), *Das Schweigen beenden – Beiträge zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs*. Wiesbaden: Springer VS, S. 17-22.
- Kavemann, Barbara; Harthun-Palmowski, Sandra; Nagel, Bianca; Schürmann-Ebenfeld, Silvia & Wagner, Stefanie (2016). *Sexualpädagogik mit Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben? Ja, bitte! Konzept für einen zweitägigen Workshop mit jugendlichen Mädchen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe*. Freiburg, Berlin, München: Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen | FIVE.
- Kavemann, Barbara; Helfferich, Cornelia & Nagel, Bianca (2017). Ja bitte, aber richtig! Prävention und Sexualpädagogik für Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. *Betrifft Mädchen*, 30(4), S. 163-168.
- Kavemann, Barbara & Nagel, Bianca (2018). *Fortbildung als wesentlicher Bestandteil der Prävention von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. Eine partizipative Erhebung über Gelingensbedingungen, Qualität und Nachhaltigkeit in Fortbildungen*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Kelly, Liz (1987). The Continuum of Sexual Violence. In Jalna Hanmer & Mary Maynard (Hrsg.), *Women, Violence and Social Control* (S.46-60). London: Palgrave Macmillan UK.
- Kendrick, Andrew (2013). Relations, relationships and relatedness: residential child care and the family metaphor. *Child & Family Social Work*, 18(1), S. 77-86.
- Killermann, Sam (2018). *The Genderbread Person v4*. Online verfügbar unter: <https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2018/10/the-genderbread-person-v4/> [zugegriffen: 30. Juni 2024].
- Klatetzki, Thomas (2019). Wie die Differenz von Nähe und Distanz Sinn in den Einrichtungen der Sozialen Arbeit stiftet Eine organisationstheoretische

- Deutung. In Margret Dörr (Hrsg.), *Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 86-99.
- Klein, Alexandra & Sager, Christin (2010). Wandel der Jugendsexualität in der Bundesrepublik. In Michael Schetsche & Renate-Berenike Schmidt (Hrsg.), *Sexuelle Verwahrlosung. Empirische Befunde - Gesellschaftliche Diskurse - Sozialethische Reflexionen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 95-117.
- Klein, Alexandra & Schweitzer, Jann (2022). Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust *Sozial Extra*, 46(1), S. 20-25.
- Klepp, Nele (2017). Stationäre Hilfen aus der Sicht von Jugendlichen. In Mechthild Wolff, Wolfgang Schröer, & Jörg M. Fegert (Hrsg.), *Schutzkonzepte in Theorie und Praxis. Ein beteiligungsorientiertes Werkbuch*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 58-75.
- Kluge, Norbert (1984). *Handbuch der Sexualpädagogik. Grundfragen der Sexualpädagogik im multidisziplinären Zusammenhang und im internationalen Vergleich*. (Bd. 1). Düsseldorf: Schwann.
- Knuth, Nicole & Stork, Remi (2024). Partizipation von Eltern in der stationären Erziehungshilfe. In Manuel Theile & Klaus Wolf (Hrsg.), *Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 262-273.
- Kochskämper, Dorothee (2020). *Das (An)Erkennen digitaler Möglichkeiten durch Corona*. Masterarbeit. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim
- Kochskämper, Dorothee; Rusack, Tanja; Weßel, André & Ehlke, Carolin (2020). *Digitalisierung in Heimen und Internaten – Stand der Forschung*. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim.
- Koselleck, Reinhard (2006). *Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Kostenwein, Wolfgang (2018). „Generation Porno“ – Das Drama einer Gesellschaft oder Schlagwort des Generationenkonfliktes? In Silvia Arzt, Cornelia Brunnauer, & Bianca Schartner (Hrsg.), *Sexualität, Macht und Gewalt. Anstöße für die sexualpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Wiesbaden: Springer VS. S. 79-94.
- Kowalski, Marlene; Hildebrand, Julia; Marks, Svenja; Retkowski, Alexandra; Thole, Werner; Schäfer, Dorothee & Behnisch, Michael (2018). Pädagogische Intimität. Zur Untersuchung von Mustern der Gestaltung pädagogischer Beziehungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern. *Kindesmisshandlung und -vernachlässigung*, 21(2), S. 188-201.

- Krämer, Judith (2015). *Lernen über Geschlecht. Genderkompetenz zwischen (Queer-)Feminismus, Intersektionalität und Retraditionalisierung*. Bielefeld: transcript.
- Kraus, Katrin (2014). Erwachsenenpädagogische Perspektiven auf Aneignung. In Ulrich Deinet & Christian Reutlinger (Hrsg.), *Tätigkeit - Aneignung - Bildung. Positionierungen zwischen Virtualität und Gegenständlichkeit*. Wiesbaden: Springer VS, S. 161-171.
- Kruse, Jan (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kugler, Thomas & Nordt, Stephanie (2015). Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als Themen der Kinder- und Jugendhilfe. In Friederike Schmidt, Anne-Christin Schondelmayer, & Ute B. Schröder (Hrsg.), *Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt*. Wiesbaden: Springer VS, S. 207-222.
- Kuhlmann, Carola (2014). Aufarbeitung der Heimerziehungsgeschichte. In Diana Düring, Hans-Ullrich Krause, Friedhelm Peters, Regina Rätz, Nicole Rosenbauer, & Matthias Vollhase (Hrsg.), *Kritisches Glossar Hilfen zur Erziehung*. Frankfurt a. M.: IGfH-Eigenverlag, S. 37-45.
- Kuhlmann, Carola & Schrapper, Christian (2001). Zur Geschichte der Erziehungshilfen von der Armenpflege bis zu den Hilfen zur Erziehung. In Vera Birtsch, Klaus Münstermann, & Wolfgang Trede (Hrsg.), *Handbuch Erziehungshilfen. Leitfaden für Ausbildung, Praxis und Forschung*. Münster: Votum, S. 282-328.
- Kumashiro, Kevin K. (2001). Queer Students of Color and Antiracist, Antiheterosexist Education: Paradoxes of Identity and Activism. In Kevin K. Kumashiro (Hrsg.), *Troubling Intersections of Race and Sexuality- Queer Students of Color and Anti-Oppressive Education*. Lanham: Rowman & Littlefield, S. 1-26.
- Lâm, Maivân Clech (1994). Feeling Foreign in Feminism. *Signs*, 19(4), S. 865-893.
- Lamnek, Siegfried & Krell, Claudia (2016). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Lamour, Mona; Schmidt, Franziska; Christmann, Bernd; Dekker, Arne & Wazlawik, Martin (2021). *Ergebnismemorandum des Forschungsprojektes „Stärken oder schützen?“ Reflexionsimpulse für die Praxis von Sexualpädagogik und Prävention sexualisierter Gewalt*. Hannover, Hamburg: Hochschule Hannover.
- Lang, Juliane (2015). Familie und Vaterland in der Krise. In Sabine Hark & Paula-Irene Villa (Hrsg.), *(Anti-)Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen*. Bielefeld: transcript, S. 167-182.

- Langer, Antje (2013). Transkribieren – Grundlagen und Regeln. In Brigitte Friebertshäuser, Antje Langer, & Annedore Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 515-528.
- Langer, Antje (2023). Sexuelle Bildung, Selbstbestimmung und Heterogenität. Verhältnisbestimmungen und Implikationen bildungspolitischer und pädagogisch-programmatischer Begriffe. In Julia Kerstin Maria Siemoneit, Karla Verlinden, & Elke Kleinau (Hrsg.), *Sexualität, sexuelle Bildung und Heterogenität im erziehungswissenschaftlichen Diskurs*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 16-31.
- Leiprecht, Rudolph & Haeger, Kaja (2013). Diversitätsbewusste Ansätze in der Sozialen Arbeit: Zentrale theoriebezogene Konzepte am Beispiel einer Intersektionalitätsanalyse in der Verbindung von Heteronormativität, Männlichkeiten und ethnisch-kulturellen Zuschreibungen. In Kim-Patrick Sabla & Melanie Plößer (Hrsg.), *Gendertheorien und Theorien Sozialer Arbeit. Bezüge, Lücken und Herausforderungen*. Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 99-116.
- Linke, Torsten (2020). *Sexuelle Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Bedeutung von Vertrauenskonzepten Jugendlicher für das Sprechen über Sexualität in pädagogischen Kontexten*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Linke, Torsten; Hashemi, Farid & Voß, Heinz-Jürgen (2018). Sexualisierte Gewalt und sexuelle Traumatisierung im Kontext von Flucht. In Alexandra Retkowski, Angelika Treibel, & Heinz-Jürgen Voß (Hrsg.), *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 369-377.
- Lips, Anna; Herz, Andreas; Brauner, Lisa; Fixemer, Tom; Kotmann, Ayleen; Müller, Tom; Benjamin Petersen; Rusack, Tanja; Schmitz, Alina Marlene; Schröer, Wolfgang & Tuider, Elisabeth (2020). *Sichtweisen junger Menschen auf Schutz, Sexualität und Gewalt im Kontext von Jugendarbeit. Datenhandbuch zur Online-Befragung im Verbundprojekt „SchutzNorm – Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendarbeit. Normalitätskonstruktionen von Sexualität und Gewalt unter Jugendlichen“*. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim.
- List, Inga Marie & Henningsen, Anja (2023). Sexuelle Szenen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe – eine Reflexion professioneller Handlungsstrategien. In Anja Henningsen & Uwe Sielert (Hrsg.), *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. Divers – inklusiv – wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 327-349.
- Löbber, Raoul & Polke-Majewski, Karsten (2024). Die Sünden der Anderen. *ZEIT*, (4), S. 51-52.

- Loewit, Kurt (1992). *Sprache der Sexualität*. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Lorde, Audre (2007) [1984]. Use of the Erotic: The Erotic as Power. In: Audre Lorde (Hrsg.): *Sister Outsider. Essays and Speeches*. New York: Crossing Press, S. 53-59.
- Lust, Erika (o. J.). *The Porn Conversation*. Online verfügbar unter: <https://theconversation.org/> [zugegriffen: 8. März 2024].
- MacKinnon, Catherine (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Mahr, Melanie (2020). *Reden ist Gold ... Vom Umgang mit Sexualität bei Jugendlichen. Eine empirisch-qualitative Studie zur Situation der Sexualpädagogik im Kontext katholischer, vollstationärer Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe*. Würzburg: Echter Verlag.
- Mantey, Dominik (2015). Sexualpädagogik in der Heimerziehung? „Ja gerne, aber ich entscheide selbst!“ Einblicke in die Sicht von Jugendlichen. *Sozialmagazin*, 1(2), S. 70-79.
- Mantey, Dominik (2017). *Sexualerziehung in Wohngruppen der stationären Erziehungshilfe aus Sicht der Jugendlichen*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Mantey, Dominik (2020). *Sexualpädagogik und sexuelle Bildung in der Heimerziehung. Jugendliche individuell begleiten*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Mantey, Dominik (2021). Sexuelle Bildung. In *Socialnet Lexikon*. Bonn: Socialnet. Online verfügbar unter: <https://www.socialnet.de/lexikon/Sexuelle-Bildung> [zugegriffen: 8. März 2024].
- Mantey, Dominik (2022). Sexuelle Bildung als neues Paradigma der Sexualpädagogik? Ein kritischer Einwurf. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 35(01), S. 35-38.
- Mantey, Dominik & Bövers, Steffi (2023). Sexualerziehung in der stationären Erziehungshilfe – ist die Kritik der letzten 15 Jahre gerechtfertigt? *Zeitschrift für Sexualforschung*, 36(03), S. 160-163.
- Marks, Svenja; Schäfer, Dorothee; Thole, Werner; Behnisch, Michael & Hildebrand, Julia (Hrsg.) (2023). *Intimität in pädagogischen Beziehungen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Martin, Beate & Niemann, Bernd (2000). Die anderen Gesichter der Sexualität. In Uwe Sielert & Karlheinz Valtl (Hrsg.), *Sexualpädagogik lehren. Didaktische Grundlagen und Materialien für die Aus- und Fortbildung*. Weinheim und Basel: Beltz, S. 451-478.

- Martin, Betty (2020). Das Konsens Rad. Online verfügbar unter:
<https://bettymartin.org/wp-content/uploads/2020/10/German.pdf>
 [zugegriffen: 8. März 2024].
- Martin, Betty (2021). *The Art of Receiving and Giving. The Wheel of Consent*. Eugene: Luminare Press.
- Matthies, Friedhelm (2022). *Leib- und situationsorientierte Gestalttherapie und Psychopathologie auf der Grundlage der Neuen Phänomenologie*. Gevelsberg: EHP – Verlag Andreas Kohlhaage.
- Matthiesen, Silja & Dekker, Arne (2018). Jugendsexualität. In Andreas Lange, Herwig Reiter, Sabina Schutter, & Christine Steine (Hrsg.), *Handbuch Kindheits- und Jugendsoziologie*. Wiesbaden: Springer VS, S. 379-392.
- McMahon, Linnet (2018). Long-Term Complex Relationships. In Gillian Ruch, Danielle Turney, & Adrian Ward (Hrsg.), *Relationship-Based Social Work. Getting to the Heart of Practice*. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, S. 147-164.
- Mead, George Herbert (1973) [1934]. *Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Mecheril, Paul (2005). Pädagogik der Anerkennung. Eine programmatische Kritik. In Franz Hamburger, Tarek Badawia, & Merle Hummrich (Hrsg.), *Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft*. Wiesbaden: Springer VS, S. 311-328.
- Meißner, Hannah (2015). Studies in Ableism – Für ein Vorstellungsvermögen jenseits des individuellen autonomen Subjekts. *Zeitschrift für Inklusion*, (2). Online verfügbar unter: <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/276> [zugegriffen: 8. März 2024].
- Messerschmidt, Astrid (2016). „Nach Köln.“ Zusammenhänge von Sexismus und Rassismus thematisieren. In Maria do Mar Castro Varela & Paul Mecheril (Hrsg.), *Die Dämonisierung der Anderen. Rassismuskritik der Gegenwart*. Bielefeld: transcript, S. 159-171.
- Mey, Günter & Mruck, Katja (2011). Grounded-Theory-Methodologie: Entwicklung, Stand, Perspektiven. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), *Grounded Theory Reader*. Wiesbaden: Springer VS, S. 11-48.
- Micus-Loos, Christiane (2013). Herausforderungen genderbezogener Sozialer Arbeit. In Kim-Patrick Sabla & Melanie Plößer (Hrsg.), *Gendertheorien und Theorien Sozialer Arbeit. Bezüge, Lücken und Herausforderungen*. Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 179-198.

- Micus-Loos, Christiane (2023). Geschlechter, Sexualitäten und Gewalt: Konsequenzen für die sexuelle Bildung. In Anja Henningsen & Uwe Sielert (Hrsg.), *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. divers - inklusiv - wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 102-112.
- Mierau, Susanne (2020). *Frei und unverbogen: Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen*. Weinheim: Beltz.
- Mischler, Frauke (2021). *Verdienstunterschiede zwischen Männer und Frauen.. Eine Ursachenanalyse auf Grundlage der Verdienststrukturerhebung 2018 (WISTA (Wirtschaft und Statistik))*. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt (Destatis).
- Moore, Tim; McArthur, Morag; Death, Jodi; Roche, Steven & Tilbury, Clare (2016). *Safe and sound: Exploring the safety of young people in residential care*. Melbourne: Institute of Child Protection Studies, Australian Catholic University.
- Muehlenhard, Charlene L.; Humphreys, Terry P.; Jozkowski, Kristen N. & Peterson, Zoë D. (2016). The Complexities of Sexual Consent Among College Students: A Conceptual and Empirical Review. *The Journal of Sex Research*, 53(4-5), S. 457-487.
- Muehlenhard, Charlene L. & Peterson, Zoë D. (2005). Wanting and Not Wanting Sex: The Missing Discourse of Ambivalence. *Feminism & Psychology*, 15(1), S. 15-20.
- Müller, Burkhard (2019). Nähe, Distanz, Professionalität. Zur Handlungslogik von Heimerziehung als Arbeitsfeld. In Margret Dörr (Hrsg.), *Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 171-188.
- Müller, Carl Wolfgang (1997). Gefühlserziehung und Soziale Arbeit. *neue praxis*, (3), S. 211-218.
- Müller, Mario (2017). Heimerziehung und Sexualität. Professionstheoretische Überlegungen zum Umgang mit Nähe und Distanz. In Alexandra Klein & Elisabeth Tuidier (Hrsg.), *Sexualität und Soziale Arbeit*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 207-229.
- Nachtsheim, Kathrin; Fischer-Münnich, Christiane; Grapentin-Rimek, Theresa; Sauerland, Sonja & Mühleib, Moritz. 2020. *Evaluation der Förderlinie zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung*. Hamburg: Rambøll.
- Nagoski, Emily (2016). *Come as you are. The surprising new science that will transform your sex life*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

- Nagoski, Emily (2022). Enthusiastic, Willing, Unwilling, Coerced. Consent in the context of sex worth having. *Confidence and Joy. Newsletter*. Online verfügbar unter: <https://emilynagoski.substack.com/p/enthusiastic-willing-unwilling-coerced-22-04-22> [zugegriffen: 8. März 2024].
- Nentwig, Teresa (2019). *Bericht zum Forschungsprojekt: Helmut Kentler und die Universität Hannover*. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.
- Nestmann, Frank (2019). Die Zukunft der Beratung in der sozialen Arbeit. *Zeitschrift für Theorie und Praxis in der Beratung*, 20(4), S. 4-27.
- Neubauer, Gunter (2022). Lieber gut gebildet als nur gut erzogen. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 35(01), S. 45-47.
- Niemeyer, Christian (2012). Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Soziale Arbeit – „klassische“ Aspekte der Theoriegeschichte. In Werner Thole (Hrsg.), *Grundriss Soziale Arbeit*. Wiesbaden: Springer VS, S. 135-150.
- Noack Napoles, Juliane (2019a). Erlebnisgründe und Verletzungsverhältnisse. Jürgen Straubs Konzeption einer psychologischen Anthropologie des vulnerablen Menschen. In Robert Stöhr, Diana Lohwasser, Juliane Noack Napoles, Daniel Burghardt, Markus Dederich, Nadine Dziabel, Moritz Krebs & Jörg Zirfas (Hrsg.), *Schlüsselwerke der Vulnerabilitätsforschung*. Wiesbaden: Springer VS, S. 239-255.
- Noack Napoles, Juliane (2019b). Vulnerabilität und Resilienz. Aaron Antonovskys Konzeption der Salutogenese. In Robert Stöhr, Diana Lohwasser, Juliane Noack Napoles, Daniel Burghardt, Markus Dederich, Nadine Dziabel, Moritz Krebs & Jörg Zirfas (Hrsg.), *Schlüsselwerke der Vulnerabilitätsforschung*. Wiesbaden: Springer VS, S. 109-124.
- Nohl, Hermann (1982). *Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie*. Frankfurt a. M.: Schulte-Bulmke.
- Nugel, Martin (2010). Die Erziehungswissenschaft als Raumwissenschaft. In Christiane Thompson, Norbert Ricken & Rita Casale (Hrsg.), *Die Sache(n) der Bildung*. Paderborn: Brill Schöningh, S. 263-278.
- Obear, Kathy (1985). *Opening Doors to Understanding and Acceptance. A Facilitator's Guide to Presenting Workshops on Lesbian and Gay Issues*. Cambridge, MA: Campaign to End Homophobia.
- Oevermann, Ulrich (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In Arno Combe & Werner Helsper (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 70-182.

- Oppermann, Carolin & Schröder, Julia (2023). Schutzkonzepte und Betriebserlaubnis – Pflicht als Chance? *Unsere Jugend*, (6), S. 244-252.
- Ortland, Barbara (2020). *Behinderung und Sexualität. Grundlagen einer behinderungsspezifischen Sexualpädagogik*. 2., überarb. u. erw. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
- Osswald-Rinner, Iris (2011). *Oversexed and underfucked*. Wiesbaden: Springer VS.
- Padfield, Maureen & Procter, Ian (1996). The Effect of Interviewer's Gender on the Interviewing Process: A Comparative Enquiry. *Sociology*, 30(2), S. 355-366.
- Papenkort, Ulrich (2018). Erziehungswissenschaft. In *socialnet Lexikon*. Bonn: Socialnet. Online verfügbar unter: <https://www.socialnet.de/lexikon/Erziehungswissenschaft> [zugegriffen: 8. März 2024].
- Peirano, Julia (2007). *Der Einfluss des Beziehungspersönlichkeitsprofils auf die Beziehungszufriedenheit und das Paarklima*. Doktorarbeit. Hamburg: Universität Hamburg.
- Perls, Friedrich S.; Hefferline, Ralph F. & Goodman, Paul (1979). *Gestalttherapie. Wiederbelebung des Selbst*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pietsch, Susanna (2010). *Begleiten und begleitet werden. Praxisnahe Fallarbeit – ein Beitrag zur Professionalisierung in der universitären Lehrerbildung*. Doktorarbeit. Kassel: Universität Kassel.
- Plößer, Melanie (2013). Die Macht der (Geschlechter-)Norm. Überlegungen zur Bedeutung von Judith Butlers dekonstruktiver Gendertheorie für die Soziale Arbeit. In Kim-Patrick Sabla & Melanie Plößer (Hrsg.), *Gendertheorien und Theorien Sozialer Arbeit. Bezüge, Lücken und Herausforderungen*. Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 199-216.
- Pluto, Liane; Schrapper, Christian & Schröer, Wolfgang (2020). *Was bewegt die Forschung zur Heimerziehung? Stand und Perspektiven. Ein Positionspapier erstellt im Rahmen der Initiative „Zukunftsforum Heimerziehung“*. *Wissenschaftliche Dokumentation*. Frankfurt a. M.: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH).
- Poelchau, Heinz-Werner; Briken, Peer; Wazlawik, Martin; Bauer, Ullrich; Fegert, Jörg M. & Kavemann, Barbara (2016). *Bonner Ethik-Erklärung. Empfehlungen für die Forschung zu sexueller Gewalt in pädagogischen Kontexten*. Online verfügbar unter: <https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/files/ethikerklaerung-1.pdf?blob=publicationFile&v=2> [zugegriffen: 19. Juni 2024].

- Poulsen, Irmhild (2009). *Burnoutprävention im Berufsfeld Soziale Arbeit. Perspektiven zur Selbstfürsorge von Fachkräften*. Wiesbaden: Springer VS.
- Powell, Anastasia (2010). *Sex, Power and Consent: Youth Culture and the Unwritten Rules*. Cambridge: Cambridge University Press.
- pro familia Bundesverband (o. J.). *Sexuelle Bildung*. Online verfügbar unter: <https://www.profamilia.de/fachinfos/nach-themen/sexuelle-bildung> [zugegriffen: 19. Juni 2024].
- Quindeau, Ilka (2012). Die infantile Sexualität. In Ilka Quindeau & Micha Brumlik (Hrsg.), *Kindliche Sexualität*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 24-45.
- Randhawa, Amie (2022). *“Am I ‘Normal?’: Adolescents’ Awareness and Experiences of Endometriosis and Menstruation*. Doktorarbeit. Birmingham: Birmingham City University,.
- Rätz, Regina; Schröer, Wolfgang & Wolff, Mechthild (2014). *Lehrbuch Kinder- und Jugendhilfe. Grundlagen, Handlungsfelder, Strukturen und Perspektiven*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Rau, Thea; Pohling, Andrea; Andresen, Sabine; Fegert, Jörg M. & Allroggen, Marc (2018). Sexuelle Gewalterfahrungen von Jugendlichen in Heimen und Internaten. Ergebnisse einer deutschlandweiten Befragung. In Martin Wazlawik, Heinz-Jürgen Voß, Alexandra Retkowski, Anja Henningsen, & Arne Dekker (Hrsg.), *Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 25-38.
- Rauch, Bianca Jasmina; Thuswald, Marion; Önsür-Oluğ, Zeynep; Dalhoff, Maria & Hempel, Stefanie (2021). Konsens lernen. Plädoyer für eine zustimmungsorientierte sexuelle Bildung. In Maria Dalhoff, Stefanie Hempel, Zeynep Önsür-Oluğ, Bianca Jasmina Rauch, & Marion Thuswald (Hrsg.), *Sexuelle Einvernehmlichkeit gestalten. Theoretische, pädagogische und künstlerische Perspektiven auf eine Leerstelle sexueller Bildung*. Hannover: fabrico-verlag, S. 11-20.
- Reichertz, Jo (2016). *Qualitative und interpretative Sozialforschung. Eine Einladung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Rein, Angela (2020). *Normalität und Subjektivierung. Eine biographische Untersuchung im Übergang aus der stationären Jugendhilfe*. Bielefeld: transcript.
- Rein, Angela (2021). Queere Jugendliche in der stationären Erziehungshilfe. *Sozial Extra*, 45(2), S. 103-108.
- Rendtorff, Barbara (2017). Was ist eigentlich „gendersensible Bildung“ und warum brauchen wir sie? In Ilke Glockentöger & Eva Adelt (Hrsg.), *Gendersensible*

Bildung und Erziehung in der Schule. Grundlagen - Handlungsfelder - Praxis.
Münster: Waxmann, S. 17-24.

Retkowski, Alexandra (2018). Sexualisierte Gewalt und Generationenverhältnisse. In Alexandra Retkowski, Angelika Treibel, & Elisabeth Tuidler (Hrsg.), *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis.* Weinheim: Beltz Juventa, S. 252-260.

Retkowski, Alexandra; Hess, Johanna & Hildebrand, Julia (2015). Wer will schon die Sozialpädagogin umarmen!? *Sozial Extra*, 39(6), S. 27-30.

Retkowski, Alexandra; Treibel, Angelika & Tuidler, Elisabeth (Hrsg.) (2018). *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis.* Weinheim: Beltz Juventa.

Rich, Adrienne (1980). Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. *Signs*, 5(4), S. 631-660.

Ricken, Norbert (2012). Macht, Gewalt und Sexualität in pädagogischen Beziehungen. In Werner Thole, Meike Baader, Werner Helsper, Manfred Kappeler, Marianne Leuzinger-Bohleber, Sabine Reh, Uwe Sielert & Christiane Thompson (Hrsg.), *Sexualisierte Gewalt, Macht und Pädagogik* (S.103-117). Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 103-117.

Riedel, Matthias (2012). Soziologie der Berührung und des Körperkontaktes. In *Körperkontakt: Interdisziplinäre Erkundungen.* Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 77-105.

Rieske, Thomas Viola; Hess, Johanna & Retkowski, Alexandra (2021). „Berufsbiographische Identitätskonstruktionen und Sexualität“. Ergebnisse und Kontexte einer Studie – ein resümierender Rückblick. In Philipp Reimann, Friederike Heinzl, Alexandra Retkowski, Thomas Viola Rieske, Werner Thole, & Elisabeth Tuidler (Hrsg.), *Professionsethik nach 2010. Sexualität und Macht in Schule und Sozialer Arbeit.* Wiesbaden: Springer VS, S. 11-32.

Roberts, Carol M. (2010). *The Dissertation Journey: A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending Your Dissertation.* Thousand Oaks: Corwin.

Rommelspacher, Birgit (2009). Islamkritik und antimuslimische Positionen am Beispiel von Necla Kelek und Seyran Ateş. In Thorsten Gerald Schneiders (Hrsg.), *Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen.* Wiesbaden: Springer VS, S. 433-455

Rose, Gillian (1997). Situating Knowledges: Positionality, Reflexivities and Other Tactics. *Progress in Human Geography*, 21(3), S. 305-320.

- Rößler, Beate (2018). *Autonomie. Ein Versuch über das gelungene Leben*. Berlin: Suhrkamp.
- Rubin, Gayle (2002) [1983]. Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. In Kenneth Plummer (Hrsg.), *Sexualities: Critical Concepts in Sociology. Some Elements for an Account of the Social Organisation of Sexualities (Bd. 2)*. London, New York: Routledge, S. 188-241.
- Ruch, Gillian; Turney, Danielle & Ward, Adrian (Hrsg.) (2018). *Relationship-Based Social Work. Getting to the Heart of Practice*. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Rudlof, Matthias (2008). Kritische Reflexion und/oder Reproduktion von Macht? – Hegemoniale Männlichkeit und Heteronormativität im Doing Gender männlicher Sozialarbeiter. In Jutta Hartmann, Christian Klesse, Peter Wagenknecht, Bettina Fritzsche, & Kristina Hackmann (Hrsg.), *Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht*. Wiesbaden: Springer VS, S. 171-188
- Rudloff, Wilfried (2018). Eindämmung und Persistenz. Gewalt in der westdeutschen Heimerziehung und familiäre Gewalt gegen Kinder. *Zeithistorische Forschungen*, 15(2), S. 250-276.
- Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch (2012). *Abschlussbericht des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“*. Berlin: Bundesministerium der Justiz; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Rusack, Tanja (2017). Umgangsweisen mit Sexualität und Paarbeziehungen. In Mechthild Wolff, Wolfgang Schröer, & Jörg M. Fegert (Hrsg.), *Schutzkonzepte in Theorie und Praxis. Ein beteiligungsorientiertes Werkbuch*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 126-139.
- Rusack, Tanja (2018). Peer Violence. In Alexandra Retkowski, Angelika Treibel, & Elisabeth Tuidler (Hrsg.), *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 315-324.
- Rusack, Tanja (2019). *Sexualität und Gewalt in Paarbeziehungen von Jugendlichen*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Rusack, Tanja; Eßer, Florian; Allroggen, Marc; Domann, Sophie; Fegert, Jörg M.; Kampert, Meike; Schloz, Carolin, Schröer, Wolfgang, Rau, Thea & Wolff, Mechthild (2018). Die Organisation von Schutz als alltägliche Praxis. In Martin Wazlawik, Heinz-Jürgen Voß, Alexandra Retkowski, Anja Henningsen, & Arne

- Dekker (Hrsg.), *Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 9-24.
- Schäfer, Dorothee & Behnisch, Michael (Hrsg.) (2022a). *Professionelle Nähe in der Heimerziehung*. Frankfurt a. M.: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH).
- Schäfer, Dorothee & Behnisch, Michael (2022b). Professionelle Nähe in der Heimerziehung: Einleitung. In Dorothee Schäfer & Michael Behnisch (Hrsg.), *Professionelle Nähe in der Heimerziehung*. Frankfurt a. M.: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH), S. 5-19.
- Schäfer, Dorothee & Behnisch, Michael (2023). „Was brauchst du jetzt?“ – Zur Förderung von Selbstbestimmung als Aufgabe pädagogischer Beziehungen in Wohngruppen. In Svenja Marks, Dorothee Schäfer, Werner Thole, Michael Behnisch, & Julia Hildebrand (Hrsg.), *Intimität in pädagogischen Beziehungen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 95-110.
- Schäfer, Dorothee & Behnisch, Michael (2024). „Würd's dir guttun, wenn ich dich mal in den Arm nehm'?" Professionelle Nähe in der Heimerziehung. In Manuel Theile & Klaus Wolf (Hrsg.), *Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 209-219.
- Schäfer, Maximilian (2021). *Ethnografie familienanaloger Formen der Hilfen zur Erziehung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Schaffer, Hanne (2013). *Sozialpädagogie und Mann: Männliches Selbstverständnis in einem Frauenberuf*. Freiburg: Lambertus.
- Schallberger, Peter (2013). Diagnostik und handlungsleitende Individuationsmodelle in der Heimerziehung. Empirische Befunde im Lichte der Professionalisierungsdebatte. In Roland Becker-Lenz, Stefan Busse, Gudrun Ehlert, & Silke Müller-Hermann (Hrsg.), *Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven*. Wiesbaden: Springer VS, S. 275-298.
- Scharmanski, Sara & Heßling, Angelika (2021). Sexual- und Verhütungsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Aktuelle Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Jugendsexualität“. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 64(11), S. 1372-1381.
- Scheele, Brigitte & Groeben, Norbert (1988). *Dialog-Konsens-Methoden zur Rekonstruktion Subjektiver Theorien: die Heidelberger Struktur-Lege-Technik (SLT), konsuale Ziel-Mittel-Argumentation und kommunikative Flußdiagramm-Beschreibung von Handlungen*. Tübingen: Francke.

- Schefold, Werner (2012). Sozialpädagogische Forschung. Stand und Perspektiven. In Werner Thole (Hrsg.), *Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch*. Wiesbaden: Springer VS, S. 1123-1144.
- Scheibelhofer, Paul (2018). #metoo und Männlichkeit. Soziologische Zugänge und Perspektiven auf die Überwindung sexueller Gewalt. *Frauen.Wissen.Wien*, (7), S. 25-35.
- Schmauch, Ulrike (2016). Sexualpädagogisches Handeln in der Sozialen Arbeit. In Anja Henningsen, Elisabeth Tuidier, & Stefan Timmermanns (Hrsg.), *Sexualpädagogik kontrovers*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 32-45.
- Schmidt, Gunter (1996). *Das Verschwinden der Sexualmoral. Über sexuelle Verhältnisse*. Hamburg: Klein Verlag.
- Schmidt, Gunter (2014). *Das neue Der Die Das. Über die Modernisierung des Sexuellen*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Schmidt, Renate-Berenike & Sielert, Uwe (2012). *Sexualpädagogik in beruflichen Handlungsfeldern*. Köln: Bildungsverlag EINS.
- Schmidt, Renate-Berenike; Sielert, Uwe & Henningsen, Anja (2017). *Gelebte Geschichte der Sexualpädagogik*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Schneider, Jens (2002). Vom Persönlichen zum Allgemeinen: Diskursivität und Repräsentativität in Interviews. *Forum Qualitative Sozialforschung (FQS)*, 3(3), Art. 23.
- Schnerring, Almut & Verlan, Sascha (2021). *Die Rosa-Hellblau-Falle. Für eine Kindheit ohne Rollenklischees*. München: Verlag Antje Kunstmann.
- Schrapper, Christian (2024). Recht auf Verstehen?! Sozialpädagogisches Verstehen in der „Heimerziehung“ zwischen Kinder-Rechten und Professionalität. In Manuel Theile & Klaus Wolf (Hrsg.), *Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 108-131.
- Schreiber, Gerhard (2022). *Im Dunkel der Sexualität. Sexualität und Gewalt aus sexualethischer Perspektive*. Berlin, Boston: De Gruyter.
- Schröder, Carsten (2017). *Emotionen und professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit*. Wiesbaden: Springer VS.
- Schütze, Fritz (1983). Biographieforschung und narratives Interview. *neue praxis*, 13(3), S. 283-293.
- Schweppe, Cornelia (2003). Wie handeln SozialpädagogInnen? Rekonstruktionen der professionellen Praxis der Sozialen Arbeit. In Cornelia Schweppe (Hrsg.),

Qualitative Forschung in der Sozialpädagogik. Wiesbaden: Springer VS, S. 145-166.

- Schweppe, Cornelia; Braun, Andrea & Graßhoff, Gunther (2018). Forschung als Befremdung von Praxis. In Grunther Graßhoff, Anna Renker, & Wolfgang Schröder (Hrsg.), *Soziale Arbeit. Eine elementare Einführung*. Wiesbaden: Springer VS, S. 661-671.
- Selbstlaut (2014). *Handlung, Spiel & Räume. Leitfaden für Pädagoginnen und Pädagogen zum präventiven Handeln gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen*. Wien: Verein SELBSTLAUT gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen.
- Selg, Herbert; Glombitza, Christine & Lischke, Gottfried (1979). *Psychologie des Sexualverhaltens: Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Selle, Ulrich (2000). Sexualität und Sprache. In Uwe Sielert & Karlheinz Valtl (Hrsg.), *Sexualpädagogik lehren. Didaktische Grundlagen und Materialien für die Aus- und Fortbildung*. Weinheim: Beltz, S. 233-300.
- Sielert, Uwe (2011). Sexualkulturbildung und Gewaltprävention in der sozialen Arbeit. *Soziale Passagen*, 3(2), S. 253-267.
- Sielert, Uwe (2013). Sexualpädagogik und Sexualerziehung in Theorie und Praxis. In Renate-Berenike Schmidt & Uwe Sielert (Hrsg.), *Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 41-54.
- Sielert, Uwe (2015). *Einführung in die Sexualpädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Sielert, Uwe (2016). Sexualität ist politisch. *Forum Gemeindepsychologie*, 21(2), S. 1-15.
- Sielert, Uwe (2018a). Sexualpädagogik: Ein Beitrag aus dem Handbuch Soziale Arbeit. In Hans-Uwe Otto, Hans Thiersch, Rainer Treptow, & Holger Ziegler (Hrsg.), *Handbuch Soziale Arbeit. Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik*. München: Ernst Reinhardt Verlag, S. 1341-1350.
- Sielert, Uwe (2018b). Sexualpädagogik. In *Gender Glossar*. Online verfügbar unter: <https://www.gender-glossar.de/post/sexualpaedagogik> [zugegriffen: 2. April 2024].
- Sielert, Uwe (2021). Wie ich als Erziehungswissenschaftler Sexualpädagogik konzipiere und was ich mir von der Sexualwissenschaft wünsche. In Heinz-Jürgen Voß (Hrsg.), *Die deutschsprachige Sexualwissenschaft. Bestandsaufnahme und Ausblick*. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 473-498.
- Sielert, Uwe (2023). Sexualpädagogik als wissenschaftliche Disziplin. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 36(02), S. 86-95.

- Sielert, Uwe & Kopitzke, Elisa (2023). Gewaltpräventive Potenziale der Sexualpädagogik. Ein systematischer Literaturüberblick. In Anja Henningsen & Uwe Sielert (Hrsg.), *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. divers - inklusiv - wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 123-164.
- Sielert, Uwe & Schmidt, Renate-Berenike (2012). Körperkontakte in pädagogischen Kontexten. In Renate-Berenike Schmidt & Michael Schetsche (Hrsg.), *Körperkontakt. Interdisziplinäre Erkundungen*. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 141-160.
- Siemoneit, Julia Kerstin Maria (2021). *Schule und Sexualität. Pädagogische Beziehung, Schulalltag und sexualerzieherische Potenziale*. Bielefeld: transcript.
- Siever, Ravna Marin (2022). *Was wird es denn? Ein Kind! Wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt*. Weinheim: Beltz.
- Sigusch, Volkmar (2017). Jubiläumsbeitrag: Minima sexualia zu 30 Jahren Zeitschrift für Sexualforschung. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 30(04), S. 379-401.
- Sperlig, Cornelia (2021). *Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen - eine Fachkräftebefragung*. Leipzig: Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Queeres Netzwerk Sachsen e. V.
- Spies, Tina (2023). Aktuelle Debatten um sexualisierte Gewalt. In Eva Labouvie (Hrsg.), *Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft*. Bielefeld: transcript, S. 121-140.
- Srinivasan, Amia (2022). *Das Recht auf Sex. Feminismus im 21. Jahrhundert*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Staats, Martin (2019). *Problem – Jugend – Sexualität Die Wahrnehmung von Jugendsexualität durch Fachkräfte in der Heimerziehung. Mit einem Vorwort von Uwe Sielert und einem Nachwort von Konrad Weller*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Stahlke, Iris (2018). *Gewalt in Teenagerbeziehungen. Erlebnisperspektiven von Jugendlichen*. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Stählker, Ann-Sophie; Schmidt, Sabrina & Verlinden, Karla (2023). Geschlechtseintrag ‚divers‘ in der Heimerziehung: rechtlich möglich, praktisch unsichtbar? Perspektiven von leitenden Sozialarbeiter*innen. In Marita Kampshoff, Bettina Kleiner, & Karla Verlinden (Hrsg.), *Trans- und Intergeschlechtlichkeit in Erziehung und Bildung. Jahrbuch erziehungswissenschaftliche Geschlechterforschung* (Bd. 19). Opladen, Berlin: Verlag Barbara Budrich, S. 105-119.
- Stangl, Werner (2024). Pädagogischer Bezug. In *Online Lexikon für Psychologie & Pädagogik*. Online verfügbar unter:

<https://lexikon.stangl.eu/1408/paedagogischer-bezug> [zugegriffen: 2. April 2024].

- Stangneth, Bettina (2020). *Sexkultur*. Hamburg: Rowohlt.
- Stapf, I.; Meinert, J.; Krämer, N.; Quinn, R. Ammicht & Bieker, F. (2021). Das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Privatheit in digitalen Umgebungen: Handlungsempfehlungen des Forum Privatheit. In Ingrid Stapf, Regina Ammicht Quinn, Michael Friedewald, Jessica Heesen, & Nicole Krämer (Hrsg.), *Aufwachsen in überwachten Umgebungen. Interdisziplinäre Positionen zu Privatheit und Datenschutz in Kindheit und Jugend*. Baden-Baden: Nomos, S. 351-376.
- Star, Susan Leigh (2007). Living grounded theory: Cognitive and emotional forms of pragmatism. In Anthony Bryant & Kathy Charmaz (Hrsg.), *Handbook of grounded theory*. Thousand Oaks: Sage, S. 75-94.
- Staub-Bernasconi, Silvia (2013). Der Professionalisierungsdiskurs zur Sozialen Arbeit (SA/SP) im deutschsprachigen Kontext im Spiegel internationaler Ausbildungsstandards. Soziale Arbeit – eine verspätete Profession? In Roland Becker-Lenz, Stefan Busse, Gudrun Ehlert, & Silke Müller-Hermann (Hrsg.), *Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven*. Wiesbaden: Springer VS, S. 23-48.
- Staub-Bernasconi, Silvia (2018). *Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. Soziale Arbeit auf dem Weg zu kritischer Professionalität*. Opladen, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Stecklina, Gerd (2012). Körperkontakte bei Heranwachsenden. In Renate-Berenike Schmidt & Michael Schetsche (Hrsg.), *Körperkontakt. Interdisziplinäre Erkundungen*. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 125-140.
- Stecklina, Gerd (2017). Sexualität und Jugendhilfe. In Alexandra Klein & Elisabeth Tuidier (Hrsg.), *Sexualität und Soziale Arbeit*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 191-206.
- Stimmer, Franz (2020). *Grundlagen des Methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Stöhr, Robert; Lohwasser, Diana; Noack Napoles, Juliane; Burghardt, Daniel; Dederich, Markus; Dziabel, Nadine; Krebs, Moritz & Zirfas, Jörg (Hrsg.) (2019). *Schlüsselwerke der Vulnerabilitätsforschung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Stollberg, Elfi (2012). »Zu wenig geben ist Diebstahl – zu viel geben ist Mord!« Otto Herz: »b:e-Gespräch« mit Ruth C. Cohn. *Themenzentrierte Interaktion*, 26(1), S. 85-91.

- Straub, Jürgen (2014a). Gewaltgeschichten in Verletzungsverhältnissen. Gegenwärtige Vergangenheit, historisches Bewusstsein und interkulturelle Bildung in Migrationsgesellschaften. Ein Essay in vier Fragmenten. *psychosozial*, 37(2), S. 75-94.
- Straub, Jürgen (2014b). Verletzungsverhältnisse, unbewusste Tradierungen und Gewalt in der sozialen Praxis. *Zeitschrift für Pädagogik*, (1), S. 74-95.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1996). *Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Streeck, Ulrich (2013). Implizites Beziehungswissen. *Psychotherapeut*, 58(2), S. 143-151.
- Stumpe, Harald (2018). Sexualisierte Gewalt aus salutogenetischer, präventiver und resilienter Perspektive. In Alexandra Retkowski, Angelika Treibel, & Elisabeth Tuidler (Hrsg.), *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 158-168.
- Tabel, Agathe & Fendrich, Sandra (2024). Heimerziehung zwischen Expansion und Ausdifferenzierung. Eine Analyse auf der Grundlage der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik. In Manuel Theile & Klaus Wolf (Hrsg.), *Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 152-169.
- Theile, Manuel & Wolf, Klaus (Hrsg.) (2024). *Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Thiersch, Hans (2013). Authentizität – eine essayistische Skizze. In Roland Becker-Lenz, Stefan Busse, Gudrun Ehlert, & Silke Müller-Hermann (Hrsg.), *Professionalität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven*. Wiesbaden: Springer VS, S. 249-264.
- Thiersch, Hans (2019). Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit. In Margret Dörr (Hrsg.), *Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 42-59.
- Thole, Werner (2018). Verklärte Verhältnisse - Verhältnisse der Verklärung. Überlegungen zur Verdinglichung sozialpädagogischer Gefühle und Beziehungen. In Kommission Sozialpädagogik (Hrsg.), *Wa(h)re Gefühle? Sozialpädagogische Emotionsarbeit im wohlfahrtsstaatlichen Kontext*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 36-52.
- Thole, Werner; Cloos, Peter; Marks, Svenja & Sehmer, Julian (2019). Alltag, Organisationskultur und beruflicher Habitus. Zur Kontextualisierung von Nähe und Distanz im sozialpädagogischen Alltag. In Margret Dörr (Hrsg.), *Nähe und*

- Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität.* Weinheim: Beltz Juventa, S. 204-216.
- Thompson, Christiane (2012). Die Gewalt der Sprachlosigkeit. In Werner Thole, Meike Baader, Werner Helsper, Manfred Kappeler, Marianne Leuzinger-Bohleber, Sabine Reh, ... Christiane Thompson (Hrsg.), *Sexualisierte Gewalt, Macht und Pädagogik*. Opladen: Verlag Barbara Budrich, S. 143-156.
- Thuswald, Marion (2022). *Sexuelle Bildung ermöglichen. Sprachlosigkeit, Lust, Verletzbarkeit und Emanzipation als Herausforderungen pädagogischer Professionalisierung*. Bielefeld: transcript.
- Tolman, Deborah L.; Striepe, Meg I. & Harmon, Tricia (2003). Gender matters: Constructing a model of adolescent sexual health. *Journal of Sex Research*, 40(1), S. 4-12.
- Tuider, Elisabeth (2019a). Digital Natives und ihre Sichtweisen auf Gewalt und Sexualität. In Heinz-Jürgen Voß & Michaela Katzer (Hrsg.), *Geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung durch Kunst und Medien. Neue Zugänge zur Sexuellen Bildung*. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 201-220.
- Tuider, Elisabeth (2019b). Diskursive Schauplätze Geschlecht und Sexualität – Zur Normalisierung von Gewalt. In Barbara Thiessen, Clemens Dannenbeck, & Mechthild Wolff (Hrsg.), *Sozialer Wandel und Kohäsion*. Wiesbaden: Springer VS, S. 99-114.
- Ullrich, Carsten G. (1999). Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview. *Zeitschrift für Soziologie (ZfS)*, 28(6), S. 429-447.
- Urban-Stahl, Ulrike (2024). Grenzverletzungen und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Heimerziehung. In Manuel Theile & Klaus Wolf (Hrsg.), *Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung. Theoretische Positionierungen, empirische Einblicke und Perspektiven*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 232-244.
- Valtl, Karlheinz (2013). Sexuelle Bildung. Neues Paradigma einer Sexualpädagogik für alle Lebensalter. In Renate-Berenike Schmidt & Uwe Sielert (Hrsg.), *Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 125-140.
- Valtl, Karlheinz (2022). Bildung meint Transformation und Transgression. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 35(01), S. 39-40.
- van Royen, Kathleen; Poels, Karolien; Vandebosch, Heidi & Walrave, Michel (2018). Slut-Shaming 2.0. In Michel Walrave, Joris Van Ouytsel, Koen Ponnet, & Jeff R. Temple (Hrsg.), *Sexting. Motives and risk in online sexual self-presentation*. Cham: Springer, S. S.81-98.

- Vertovec, Steven (2007). Super-diversity and its implications. *Ethnic and Racial Studies*, 30(6), S. 1024-1054.
- Villa, Paula-Irene (2008). Körper. In Nina Baur, Hermann Korte, Martina Löw, & Markus Schroer (Hrsg.), *Handbuch Soziologie. Das Grundlagenbuch zur Soziologie*. Wiesbaden: Springer VS, S. 201-217.
- Vogelsang, Verena (2017). *Sexuelle Viktimisierung, Pornografie und Sexting im Jugendalter*. Wiesbaden: Springer VS.
- von der Heyde, Judith (2022). Scham als Material sexualpädagogischer Praxis – neomaterialistische Perspektiven auf Schampraxis. *Soziale Passagen*, 14(2), S. 351-371.
- von Spiegel, Hiltrud (2021). *Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) (2017). *Stellungnahme des DGfE-Vorstands zu den Reaktionen auf den Beschluss, Hartmut von Hentig den Ernst-Christian-Trapp-Preis abzuerkennen*. Online verfügbar unter: https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Stellungnahmen/2017.06_DGfE-Stellungnahme_Trapp-Preis-Aberkennung.pdf [zugegriffen: 2. April 2024].
- Voß, Heinz-Jürgen (2022). Zur längst überfälligen Diskussion über Begriffe der Sexualpädagogik. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 35(03), S. 166-169.
- Voß, Heinz-Jürgen (2023a). *Einführung in die Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung. Basisbuch für Studium und Weiterbildung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Voß, Heinz-Jürgen (2023b). Gewaltverhältnisse und Geschlechterungleichheiten aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit und sexueller Orientierung. In Eva Labouvie (Hrsg.), *Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft*. Bielefeld: transcript, S. 155-166.
- Wagenknecht, Peter (2007). Was ist Heteronormativität? Zu Geschichte und Gehalt des Begriffs. In Jutta Hartmann, Christian Klesse, Peter Wagenknecht, Bettina Fritzsche, & Kristina Hackmann (Hrsg.), *Heteronormativität. Empirische Studien zu Geschlecht, Sexualität und Macht*. Wiesbaden: Springer VS, S. 17-34.
- Walby, Sylvia (2001). Against Epistemological Chasms: The Science Question in Feminism Revisited. *Signs*, 26(2), S. 485-509.
- Walther, Andrea (2014). Aneignung und Anerkennung. Subjektbezogene und soziale Dimensionen eines sozialpädagogischen Bildungsbegriffs. In Ulrich Deinet & Christian Reutlinger (Hrsg.), *Tätigkeit - Aneignung - Bildung*.

Positionierungen zwischen Virtualität und Gegenständlichkeit. Wiesbaden: Springer VS, S. 97-112.

- Wazlawik, Martin & Christmann, Bernd (2018). Professionalisierung und Prävention von sexualisierter Gewalt. In Alexandra Retkowski, Angelika Treibel, & Elisabeth Tuidier (Hrsg.), *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 534-542.
- Weber, Max (1980) [1921]. *Gesammelte politische Schriften*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Weigelt, Linda (2010). *Berührungen und Schule – Deutungsmuster von Lehrkräften*. Wiesbaden: Springer VS.
- Weller, Konrad (2021). Von Sexualwissenschaft und Sexualpädagogik. In Heinz-Jürgen Voß (Hrsg.), *Die deutschsprachige Sexualwissenschaft. Bestandsaufnahme und Ausblick*. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 449-472.
- Weltgesundheitsorganisation-Regionalbüro für Europa und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2011). *Standards für die Sexualaufklärung in Europa. Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
- West, Candace & Zimmerman, Don H. (1987). Doing gender. *Gender and Society*, 1(2), S. 125-151.
- Wilchins, Riki A. (1997). *Read my lips: sexual subversion and the end of gender*. Ithaca: Firebrand Books.
- Williams-Butler, Abigail; Howard, Tyriasa; Li Anthony, Wen & Duron, Jacquelynn (2023). Adverse Childhood Experiences, sexual debut and substance use among Black justice-involved youth: The imperative of trauma-informed sexuality education. *Children and Youth Services Review*, 147, 106847.
- Willis, Paul; Ward, Nicki & Fish, Julie (2011). Searching for LGBT Carers. Mapping a Research Agenda in Social Work and Social Care. *The British Journal of Social Work*, 41(7), S. 1304-1320.
- Windheuser, Jeanette & Buchholz, Vivian (2023). *Konzeption und Quellen- und Literaturliste: Die Bedeutung von sexualpädagogischen Vorstellungen für die strukturelle Begünstigung von sexualisierter Gewalt im Raum der evangelischen Kirche*. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin.
- Winkelmann, Anne Sophie (2020). *Machtgeschichten. Ein Buch für Kinder über das Leben mit Erwachsenen*. (Deutsches Rotes Kreuz, Hrsg.). Limbach-Oberfrohna: edition claus.

- Winkler, Michael (1988). Alternativen sind nötig und möglich! Plädoyer für eine neue Heimkampagne. *Neue Praxis*, 18(1), S. 1-12.
- Winter, Reinhard (2013). Sexualpädagogik in der Jugendhilfe. In Renate-Berenike Schmidt & Uwe Sielert (Hrsg.), *Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 619-627.
- Wittfeld, Meike (2024). *Riskante Nähe. Sexuelle Gewalt in Institutionen als Herausforderung für die Heimerziehung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Wittfeld, Meike & Bittner, Martin (2018). Familialität als Risikofaktor für sexuelle Gewalt in pädagogischen Institutionen? Ethnografische Annäherungen. In Martin Wazlawik, Heinz-Jürgen Voß, Alexandra Retkowski, Anja Henningsen, & Arne Dekker (Hrsg.), *Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 39-53.
- Witz, Christina (2023). Jugendliches Sexting und Sexualmoral - über Konsens und Sexuelle Selbstbestimmung. In Anja Henningsen & Uwe Sielert (Hrsg.), *Praxishandbuch Sexuelle Bildung, Prävention sexualisierter Gewalt und Antidiskriminierungsarbeit. divers - inklusiv - wertvoll*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 205-218.
- Witz, Christina; Mengedoth, Ralf & Jannink, Helge (2020). Zusammen geht mehr. Sexuelle Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe partizipativ weiterentwickeln (Teil 1). *Dialog Erziehungshilfe*, (4), S. 51-57.
- Witz, Christina; Mengedoth, Ralf & Jannink, Helge (2021). Zusammen geht mehr. Übergeordnete strukturierende Elemente im Umgang mit sexualitätsbezogenen Themen in der Kinder- und Jugendhilfe (Teil 2). *Dialog Erziehungshilfe*, (1), S. 31-38.
- Witzel, Andreas (2000). Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung (FQS)*, 1(1), Art. 22.
- Wolf, Klaus (2024). Was ist Heimerziehung? In Manuel Theile & Klaus Wolf (Hrsg.), *Sozialpädagogische Blicke auf Heimerziehung*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 34-58.
- Wolff, Mechthild (2014). Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Professionelle in Institutionen. Perspektiven der Prävention durch Schutzkonzepte. In Karin Böllert & Martin Wazlawik (Hrsg.), *Sexualisierte Gewalt. Institutionelle und professionelle Herausforderungen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 95-109.
- Wood, Rachel; Hirst, Julia; Wilson, Liz & Burns-O'Connell, Georgina (2019). The pleasure imperative? Reflecting on sexual pleasure's inclusion in sex education and sexual health. *Sex Education*, 19(1), S. 1-14.

- Zeiske, Anja (2008). „Sexualität im angehenden Erwachsenenalter“ *Die sexuelle Handlungsfähigkeit junger Frauen und Männer*. Doktorarbeit. Potsdam: Universität Potsdam.
- Zerubavel, Eviatar (2018). *Taken for Granted: The Remarkable Power of the Unremarkable*. Princeton: Princeton University Press.
- Zöller, Ulrike; Gautschi, Nadine & Abraham, Andrea (2021). Intergenerationale Wirkmächtigkeit traumatisierter Kindheiten: Empirische Einblicke in die Folgen der Heimerziehung in Deutschland und in der Schweiz. *Kindesmisshandlung und -vernachlässigung*, 24(2), S. 124-135.
- Zukunftsforum Heimerziehung (2021). *Zukunftsimpulse für die »Heimerziehung«*. *Eine nachhaltige Infrastruktur mit jungen Menschen gestalten!* Frankfurt a. M.: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH).
- Zupančič, Alenka (2017). *What IS Sex?* Cambridge, MA: MIT Press.

Anhang

A Ethikantrag zum Forschungsvorhaben

A.1 Antrag auf Genehmigung der Durchführung der wissenschaftlichen Befragung „Professionelle Beziehung in der Heimerziehung“

Dieser Antrag wurde am 15.05.2018 der Ethik-Kommission der medizinischen Fakultät an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel geschickt und von dieser genehmigt. Er stammt von Prof.'in Dr. Anja Henningsen und Inga Marie List, die die Studie im Rahmen des Forschungsprojekts „Professionelle Beziehungsarbeit in der Heimerziehung“ durchgeführt hat. Das Forschungsprojekt war Teil der drittmittelgeförderten Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention“ von Prof.'in Dr. Anja Henningsen.

A.2 Ziel der Studie

Die Studie untersucht die professionelle Beziehungsarbeit pädagogischer Fachkräfte in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Im Konkreteren geht es um die pädagogische Beziehungsarbeit bei der psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie den institutionellen und gesellschaftlichen Einfluss auf das zugrundeliegende sexualpädagogische Professionalitätsverständnis. Mithilfe von ca. 15 Interviews mit pädagogischen Fachkräften in verschiedenen stationären Einrichtungen der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein und Hamburg sollen die zugrundeliegenden Haltungen in Bezug auf das professionelle Handeln und die Entwicklungsthemen analysiert werden.

A.3 Hintergrund der Studie: Beziehungsarbeit in der Heimerziehung

Seit der öffentlichen Diskussion im Jahr 2010 um die sogenannten Missbrauchsskandale in pädagogischen Institutionen und der darauffolgenden Einberufung des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ werden strukturelle und personale Bedingungen, die sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten

ermöglichen, vermehrt beforscht. In der Konsequenz wurden vom BMBF Forschungslinien gefördert, darunter „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“, der auch die Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention“ am Institut für Pädagogik der Uni Kiel angehört.

Unter den betrachteten Kontexten befanden sich Kindertagesstätten (Henningsen/Beck 2014; Pfeffer/Feldmann 2017), Grundschulen (Körner/Bauer/Kreuz 2016) und weiterführende Schulen (Glammeier 2015; Henningsen/List 2017), offene Jugendarbeit (Busche et al. 2016; Krollpfeiffer 2016) bis hin zu stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Domann et al. 2015; Mantey 2015). In Ergänzung wurde die Adressat_innenforschung vorangetrieben und dabei bspw. die sexuellen Lern- und Bildungsprozesse Jugendlicher ergründet (Henningsen/Beck 2016), das Risiko von Reviktimisierung diskutiert (Helfferich/Kavemann 2017), Peergewalt berücksichtigt (Rau et al. 2013) und ihr Wissen über sexuelle Gewalt (Hofherr 2017) oder ihre Sicht auf die Einrichtung von Schutzkonzepten erfasst (Domann/Eßer/Rusack 2017).

Beziehungsarbeit und insbesondere unter den Aspekten wie Vertrauen und Nähe wird, gerade im Hinblick auf die Debatten zu sexueller Gewalt in pädagogischen Settings, vielfach als Risiko verstanden, da vertrauensvolle Beziehungen von Täter_innen gezielt aufgebaut werden, um einen Zugriff auf mögliche Opfer zu erleichtern. Mit der Aufdeckung vielfacher sexueller Missbrauchsfälle ging ein zunehmendes Bewusstsein für die Ausnutzbarkeit pädagogischer Arbeit einher und führte in der Konsequenz zu einer kollektiven Verunsicherung pädagogischer Fachkräfte. Neben der Angst (fälschlicherweise) in den Verdacht zu geraten, sexuell übergriffig zu sein, stehen Fachkräfte dem Thema Sexualität bei Kindern und Jugendlichen skeptisch gegenüber (vgl. Henningsen/List 2018 i.E.). Diese Handlungsunsicherheit der Fachkräfte im Umgang mit Sexualität, die sich auf die generelle Beziehungsarbeit auswirkt, hängt teilweise mit der Ambiguität von Sexualität – als nicht etwas nur „Gutes“ oder „Schlechtes“ (vgl. Martin/Niemann 2000; Menzel 2013; Stecklina 2013) – zusammen. Neben der erwähnten Ambiguität der Sexualität findet Sexualität vielfach außerhalb der bewussten Wahrnehmung in Organisationen statt als ein stille „Schattendimension“ (Becker 1998). Auch in vielen theoretischen und empirischen Zugängen zu pädagogischen Organisationskulturen wird sie nach wie vor vernachlässigt oder als „ein Ort der Gefahren“ (Keupp et al. 2017: 55) betrachtet. So bietet das kollektive Unvermögen, über sie zu kommunizieren, Täter_innen strategische Vorteile und für Kinder und Jugendliche ein weniger entwicklungsförderliches Klima.

Gerade weil die aktuellen Debatten kritische Anfragen an die pädagogische Beziehungsarbeit stellen, müssen vertiefende Fragen zur angemessenen Gestaltung eines Interaktionsverhältnisses zwischen pädagogischen Fachkräften und Klientel gestellt werden. Trotz den Verunsicherungen in der Praxis wird in den disziplinären Professionalisierungsdiskursen nicht von der Tatsache abgerückt, dass die Hauptressource der erzieherischen Einflussnahme und der Problembearbeitung der pädagogische Bezug ist (vgl. Ruch et al. 2018). Beziehungsarbeit ist somit pädagogische Grundvoraussetzung und Potenzial zugleich (vgl. Klatetzki 2007: 75): Sie stellt das Medium dar, durch das Soziale Arbeit geleistet wird und ist zugleich Informationsressource für die Fachkraft, um ihr Klientel besser verstehen und unterstützen zu können. *Relationship-based social work* umfasst vier Aspekte:

- die anthropologische Basis, die den Klient_in als ein emotionales, rationales und vor allem komplexes und vielfältiges Individuum zu begreifen, das eine ganzheitliche, situationale Betrachtung seiner Herausforderungen verdient und benötigt;
- das professionelle Selbst, das ebenso komplex und individuell ist und sich ebenfalls mit dem „Management von Verängstigung und Unsicherheit“ beschäftigen muss, um als ebenbürtiges psychosoziales Wesen der dem Klient_in „auf Augenhöhe“ und mit Respekt zu begegnen;
- den organisationalen Kontext, dessen bürokratische Regelungen zwar verständlich, der Beziehungsarbeit aber nicht immer förderlich sind;
- die Wissensbestände, die die pädagogische Praxis bestimmen, und durch zielführende professionelle Reflexionen für die nötige Flexibilität sorgen, die Beziehungsarbeit voraussetzt (vgl. Ruch 2005).

Bei der pädagogischen Beziehungsarbeit spielen Grenzen und Grenzziehung von Seiten der Fachkräfte gegenüber ihrer Klient_innen wie auch andersherum eine zentrale Rolle (vgl. Coady 2014, Doel et al. 2010). Im Kontext der Sozialen Arbeit geht es bei Grenzziehung von Seiten der pädagogischen Fachkraft nicht nur um professionelle Distanz, sondern vielmehr darum, Kontakt herzustellen (vgl. Coady 2014: 79f.). Oder, wie Doel et al. (2010) argumentieren, es geht dabei seltener um Grenzlinien, sondern oftmals um ganze „Schattenbereiche“, um sogenannte „grey areas“, die nicht in Schutzkonzepten oder Policypapieren angesprochen werden, sondern in ihrer Ambiguität in der pädagogischen Interaktion tagtäglich ausgehandelt werden müssen:

Professional boundary issues are seen as a dense wood; rather than expecting professionals to recognise individually named trees in this wood, it is likely to be more effective for them to learn to navigate through this wood. In other words, bullet points of prohibitions, warnings and injunctions can grow like topsy, but it is unlikely that when a transgression occurs it is the result of a missing bullet point. (Doel et al. 2009: 8)

Im deutschen erziehungswissenschaftlichen Diskurs wird hier auf Oevermanns (1996) strukturtheoretische Position der doppelten Professionalisierung rekurriert, die pädagogisches Handeln als eine „widersprüchliche Einheit sowohl diffuser als auch spezifischer Haltungen“ (Helsper 2004: 303) versteht, in der also in der jeweils spezifischen Fachkraft-Klient_innen-Beziehung für eine gelingende Intervention Spezifisches mit Diffusem verein werden muss: auf der einen Seite objektives (Handlungs-)Wissen und klare Handlungsrichtlinien und auf der anderen Seite individuelle Begebenheiten (wie bspw. die momentane psychische Verfassung der_des Klient_in oder Aspekte deren_dessen Biographie, die Einfluss auf die aktuelle Situation haben) und situationale Faktoren (wie gut Fachkraft und Klient_in sich kennen oder gar, z.B., zu welcher Tages- oder Nachtzeit der Kontakt stattfindet).

Besonders schwierig an der Professionalisierung in der Sozialen Arbeit ist laut O’Leary et al. (2013: 137ff.), dass die Hintergründe der Grenzziehung aus Gesundheitsberufen kommen und so, zumindest in der britischen Debatte, nicht leicht auf Soziale Arbeit übertragbar sind: Im Zentrum Sozialer Arbeit stehen Beziehungen, die persönliche und intime Aspekte aufgreifen und den ganzen Menschen betreffen, sodass mit einer dynamischen Nähe-Distanz-Regulation Beziehung als Ressource verstanden wird.

Das „angemessene“ Verhältnis von Nähe und Distanz, die „geeignete“ Form der Grenzziehung, die „passende“ Bearbeitungsform der Schattenbereiche – seien sie körperlich, emotional oder verbal – sind somit Kernthemen der Sozialen Arbeit wie auch anderer helfender Berufe (vgl. Thiersch 2007: 29). Besonders deutlich wird das in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Sie sind aufgrund des engen Zusammenlebens von Fachkräften und Klient_innen von Familialisierung geprägt. Sie kann als eigene Risikostruktur für sexuelle Gewalt und Missbrauch verstanden werden (vgl. Kessl et al. 2012). Darüber hinaus bedeutet der familialisierte Kontakt zwischen Fachkraft und Adressat_in oft auch eine Naturalisierung und Unsichtbarmachung der Hierarchien und damit ein oftmals ungefiltertes Übertragen von (Mittelschichts-)Sexualmoralvorstellungen (vgl. Henningsen/ List 2018 i.E.). Schließlich führt alltägliche Zusammenleben in der Heimeinrichtung zu besonders starkem Austausch auch zu sexuelle Themen.

Pädagogische Beziehungsarbeit in Hinblick auf und unter Berücksichtigung von psychosexuelle(n) Entwicklungsthemen bei Kindern und Jugendlichen geht davon aus, dass Sexualität als „Lebensenergie“ (Sielert 2015: 40) wie auch als gesellschaftliche Dimension in alle Lebensbereiche hineinwirkt und somit auch in der pädagogischen Arbeit berücksichtigt werden muss (vgl. Ricken 2012: 103). Sexualität spielt dabei sowohl auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte wie auch der Klient_innen eine Rolle: Die Fachkräfte unterliegen im Kontakt mit den Klient_innen auch ihrer persönlichen sexuellen Bildung und Biographie, dem, was sie für „richtig“ und „falsch“ halten sowie ihre Vorstellungen von Geschlechterrollen (vgl. Retkowski et al. 2015); Heranwachsende fordern Nähe oder Distanz ein, wünschen sich eventuell Rückmeldungen zu ihren sexuellen Fragen, möchten hören, ob sie „normal“ sind (vgl. Mantey 2017: 209f.). Diese „Sexualerziehung“ findet zumeist „zwischen Tür und Angel“ statt und wird nur unzulänglich von formalen Bildungsangeboten abgedeckt (vgl. Henningsen/List 2018 i.E.). Gerade dadurch werden viele sexualmoralische Botschaften weitergegeben, die Kinder und Jugendliche nicht immer in ihrer psychosexuellen Entwicklung unterstützen, sondern manches Mal verunsichern oder auf eine Weise reglementieren, die sie anfällig macht für nicht-konsensuelle sexuelle Erfahrungen (vgl. Helfferich et al. 2017). Von der Qualität der pädagogischen Beziehung hängt in großem Maße ab, ob Kinder und Jugendliche Gesprächsanliegen äußern – sei es, weil sie sich informieren oder eine Problematik schildern wollen. So spielt Vertrauen eine besondere Rolle für Jugendliche (vgl. Domann et al. 2018). Aus diesen Gründen erscheint es relevant, diese ad-hoc-Sexualerziehung zu reflektierten wie auch eine Sensibilität dafür zu schaffen, *welche* Form der pädagogischen Beziehung für *welche* sexuellen Themen der Kinder und Jugendlichen für deren psychosexuelle Entwicklung am ehesten förderlich ist.

Professionalisierungsdiskurse in der Sexual- wie auch der Sozialpädagogik rekurren deswegen - neben Fachwissen und Haltung - auf die Art der Beziehungsgestaltung (vgl. Becker-Lenz & Müller-Hermann 2013). „Pädagogische Kunst“ (Düring/Krause 2011) muss dabei vor dem Hintergrund des Schutzauftrags und dem Anspruch der Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung Sexualität, Macht und Geschlecht berücksichtigen. Die Angemessenheit von professionellen Kontaktangeboten ist trotz gesellschaftlicher Normen, Gesetzesgrundlagen oder auch institutioneller Vorgaben nicht restlos geklärt. Situational bleibt für Fachkräfte und Klient_innen ein Entscheidungsraum, der nicht vollständig durch Vorgaben festgelegt ist und von den beteiligten Personen verhandelt werden muss. Zwar wird bisweilen von einer „geklärte[n] Nähe“ (Müller 2017: 210) als etwas Möglichem bzw. sogar als „Voraussetzung und Grundlage für sexualpädagogisches Handeln“ (ebd.) gesprochen, definiert, geschweige denn problemlos umzusetzen, ist sie deswegen jedoch nicht.

A.4 Notwendigkeit der Studie

Beziehungsarbeit ist also der Kern jedweder sozial- wie sexualpädagogischen Arbeit. Allerdings ist nicht ausreichend geklärt, wie sie gestaltet werden kann und soll. Die vorliegende Studie verfolgt deshalb das Ziel, einen Beitrag zu einem vertieften, konkreten und empirisch überprüften Verständnis pädagogischer Beziehungsarbeit vor dem Hintergrund des Schutzes vor sexueller Gewalt und der Förderung der psychosexuellen Entwicklung von Jugendlichen zu leisten.

Die Forschungsfragen dieser Studie lauten deshalb: *Wie gestalten pädagogische Fachkräfte die Beziehungen – zu Kindern und Jugendlichen, aber auch zu den Kolleg_innen und der Leitung – in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe? Auf welche Begründungen und Deutungsmuster greifen die pädagogischen Fachkräfte für ihre Form der Beziehungsarbeit zurück? Was für Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus den spezifischen Handlungsstrategien bezüglich der Beziehungsarbeit aus sexualpädagogischer und gewaltpräventiver Sicht? Was bedingt die spezifischen Handlungsstrategien? Wann und warum wirken Klient_in, persönliche Dispositionen der Fachkraft, professioneller Habitus, Institution und Gesellschaft?*

Das Thema ist relevant, weil bisher für den deutschen Kontext kaum konkrete Erkenntnisse vorliegen, wie und warum Nähe gestaltet, zugelassen und eingesetzt wird und welche Risiken sich für Fachkräfte wie Klient_innen ergeben. Außerdem lernen Kinder und Jugendliche in der Nähe- Distanz-Dynamik mit den Fachkräften ihr eigenes Nähe-Distanz-Verhältnis kennen und möglicherweise zu verändern (vgl. Fewster 2004, 2005). Reflektierte Beziehungsarbeit, die mit dem Ziel der bestmöglichen Begleitung der Klient_innen geleistet wird und nicht von der Angst vor Fehlverdacht gegenüber der eigenen Person geleitet ist, ist deswegen für die Förderung der psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von immenser Bedeutung.

Bisher unzulänglich erforscht ist dabei der Kontext der stationären Jugendhilfe (vgl. Mantey 2017: 53). Während Mantey (2017) Arbeit noch eine der ersten im deutschsprachigen Raum war, die sich dezidiert mit Sexualität im Kontext der Heimerziehung auseinandersetzte, findet das Thema inzwischen mehr Beachtung, vor allem vor dem Hintergrund von sexueller Gewalt (u.a. Helfferich et al. 2017; Rau et al. 2016; Wolff 2018). Deutlich wird, dass die pädagogische Beziehung zwischen Fachkraft und Jugendlichen sowohl eine stärkende als auch eine reglementierende Funktion einnimmt (vgl. Domann/Rusack 2016; Henningsen/List 2018 i.E.). Mangelhaft berücksichtigt bleibt außerdem die Verschränkung von institutionellen und persönlichen Faktoren bei der Beziehungsarbeit, da die bisherigen Arbeiten entweder

den Fokus auf die Institution legen (z.B. Wazlawik/Schwerdt/Humme 2017) oder persönlich-biographische Faktoren der Fachkraft (z.B. Retkowski/Hess/Hildebrand 2015). Auch international kann auf wenige konkrete Forschungsergebnisse zurückgegriffen werden (u.a. Cameron 2004; Featherstone et al. 2017; Hart 2016), deren Übertragung auf den deutschen Heimerziehungskontext außerdem nicht ohne weiteres möglich ist. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie auch die jeweilige vorherrschende oder bevorzugte Wohnsituation unterscheiden sich deutlich von Land zu Land.

Trotz der programmatischen Botschaft, Kindern und Jugendlichen ausreichend Freiräume für ihr sexuelles Lernen sowie ihren Schutz vor destruktiven Erfahrungen zu gewähren, gibt es derzeit eine deutliche Schiefelage zugunsten der Schutz- und Sicherheitsdebatten. Deren ebenso wichtige, Befähigung zur sexuellen Bildung – eine Aufgabe der Sexualpädagogik – wird benannt (so u.a. Kavemann 2016; Keupp et al. 2017: 362; Wazlawik/Christmann/Dekker 2017), jedoch nicht ausreichend empirisch ausgeleuchtet oder in ihrer Tragweite und ihren Potenzialen nachvollzogen (vgl. Schmidt/Sielert/Henningsen 2017: 304ff.).

Es wurde im Vorfeld eingehend geprüft, ob vergleichbare Daten bereits vorliegen und hinreichend publik sind und somit eine nicht zwingend notwendige Replikation vermieden werden kann. Es existieren zahlreiche theoretische Abhandlungen zum Aspekt der Beziehungsgestaltung im Kontext der sozialpädagogischen Professionalisierung (u.a. Dörr/Burkhard 2007; Düring/Krause 2011; Becker-Lenz et al. 2013). Jedoch wird dabei vornehmlich im Kontext von sexueller Gewalt auf die Risiken von Nähe eingegangen (z.B. Dörr 2012) und damit der konstituierende Charakter der Fachkraft-Klient_in-Beziehung in der Sozialen Arbeit unzulänglich verhandelt. Zwar gibt es generell einen Mangel an empirischer Forschung zu Sexualität in der Sozialen Arbeit (vgl. Dunk-West 2007; Klein/Tuider 2017). Gerade in Bezug auf die Beziehungsarbeit ist dieser Mangel eklatant und widerspricht den Konsequenzen aus den Forschungsergebnissen zur Prävention sexueller Gewalt, dass eine „Kultur der Achtsamkeit“ (so z.B. Rulofs/Wagner 2016) Nähe-Distanz-Regulation zu berücksichtigen habe (vgl. Dörr 2018).

A.5 Erwarteter Nutzen für die pädagogische Praxis

Die Erkenntnisse der Studie können zu einer Weiterentwicklung der sexualpädagogischen Professionalisierung beitragen, indem – mit Rückgriff auf vorhandene Professionalisierungstheorien (s.o.) – bei der konkreten Beziehungsarbeit in familialisierten pädagogischen Kontexten wie der Heimerziehung, wie sie von den Fachkräften geschildert wird, angeknüpft werden kann. Etwaige Herausforderungen auf struktureller wie personaler Ebene können durch die kritische, theoriegeleitete Analyse der

Interviews so besser nachvollzogen werden und deren Auswertung in die Verbesserung sexualpädagogischer Aus-, Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote fließen. Mittel- und langfristig dient eine solche Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und vor allem auch einer handlungssicheren Begleitung in ihrer psychosexuellen Entwicklung.

Konkret werden die Ergebnisse in die Lehre der Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention“ sowie der Abteilung für Sozialpädagogik der CAU integriert werden und somit die Ausbildung zukünftiger pädagogischer Fachkräfte in Hinblick auf die Nähe- Distanz-Dynamik verbessern können. Darüber hinaus werden die Erkenntnisse der Studie an die beteiligten Einrichtungen der Jugendhilfe zurückgespiegelt sowie in Arbeitskreisen und bei Fachtagen auch an weitere Träger der Jugendhilfe wie auch fortbildungsdurchführende Fachstellen der Sexualpädagogik und Gewaltprävention.

Den Forscherinnen ist bewusst, dass vielfältige Forschungsanliegen an die pädagogische Praxis herangetragen werden. Um kooperierenden Heime nicht unverhältnismäßig zu belasten wird die Anzahl der Interviews auf eine so gering wie nötig gehalten und auf mehrere Einrichtungen verteilt. Einen realen Nutzen bieten wir den kooperierenden Heimen und befragten Fachkräfte durch eine Rückspiegelung der Forschungsergebnisse sowie durch ein sexualpädagogisches Begleitangebot, das den teilnehmenden Fachkräften angeboten und von qualifizierten Fachkräften des Forschungsteams durchgeführt wird.

A.6 Forschungsverfahren, Zielbeschreibung

A.6.1 Leitung der wissenschaftlichen Befragung und Mitwirkende

Die Befragung erfolgt im Rahmen des Forschungsprojekts „Sexualitäts- und Kommunikationskulturen pädagogischer Institutionen“ der Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention“. Durchgeführt wird die Studie von Inga Marie List (Uni Kiel) unter der Betreuung von Prof.‘in Dr. Anja Henningsen (ebenfalls Uni Kiel).

A.6.2 Durchführung der Befragung in Schleswig-Holstein

Die Interviews werden von Inga Marie List (wissenschaftliche Mitarbeiterin der Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention“) durchgeführt. Die Interviewerin arbeitet seit mehr als zwei Jahren im Projekt und ist demzufolge thematisch eingearbeitet. Zudem hat sie bereits Interviewerfahrung und wurde in Hinblick auf die besonderen Bedingungen von Forschung im Kontext von Sexualität und sexueller Gewalt geschult.

Der Interviewort richtet sich dabei nach den Interviewpartner_innen; als praktikabel wird vorgeschlagen, das Gespräch am Arbeitsplatz der Fachkraft zu führen, jedoch ist bei Bedarf auch privat oder an der Universität möglich. Die erwartete Interviewdauer liegt bei ca. 60 Minuten. Die Befragungen sollen im Juni 2018 durchgeführt werden.

A.6.3 Auswahl der Interviewpartner_innen

Die stationäre Jugendhilfe in Deutschland ist ein komplexes und Arbeitsfeld mit verschiedenen Trägern, Konzepten und Heimgrößen, Landesgesetzen, mit variierenden Formen des Zusammenlebens und der Zusammensetzung der Zielgruppe, die eine professionelle Beziehungsarbeit stark beeinflussen können (vgl. Gadow et al. 2013: 164ff.). Im Zentrum unserer Studie sollen Wohngruppen in Schleswig-Holstein stehen, in denen die Fachkräfte mit den Klient_innen zusammenwohnen und im Schichtdienst tätig sind. Hier wurden bereits erste Kontakte zu Fachkräften in Heimen in der Kieler Umgebung aufgenommen, die ihre Teilnahmebereitschaft signalisiert haben.

Die Auswahl der Interviewpartner_innen folgt einem theoretischen Sampling (vgl. Strauss/Corbin 1996: 148ff.). Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den bisherigen Forschungsprojekten der Juniorprofessur sowie anderen wissenschaftlichen Studien aus dem Kontext der Heimerziehung (siehe Verweise oben) wird bei der Auswahl der Fachkräfte auf eine heterogene Verteilung der Geschlechter, der Positionen (Leitung und Angestellte) sowie die Beschäftigungsdauer und/oder Berufserfahrung geachtet. Es sollen vornehmlich Fachkräfte mit einem Hochschulabschluss befragt werden, um auf eine Grundausbildung und darin enthaltende reflexive Wissensbestände zurückgreifen zu können.

Die Auswahl erfolgt sowohl über bestehende Kontakte durch bisherige Forschungs- und Weiterbildungsprojekte der Juniorprofessur, die eine direkte Ansprache von Fachkräften ermöglicht. Hierüber sollen per Schneeballverfahren auch weitere interessierte Fachkräfte erreicht werden. Darüber hinaus werden in einem nächsten Schritt Heimleitungen von stationären Einrichtungen in Schleswig-Holstein gezielt ange-

schrieben bzw. anschließend auch telefonisch kontaktiert (Einladungsschreiben liegt bei). Bei interessierten Heimen bzw. Fachkräften wird sich die Interviewerin persönlich vorstellen. Die Auswahl der Befragten erfolgt sowohl unmittelbar über bestehende als auch neue zu genierende Kontakte. Dies soll in der Analyse berücksichtigt werden, um ggf. relevante Einflüsse zu beachten.

Es wird auf eine unbedingte Freiwilligkeit verwiesen, sodass nur Fachkräfte an der Befragung teilnehmen, die selbst dazu bereit sind. Dabei spielt auch die Möglichkeit des Interviewabbruchs sowie der Vertraulichkeit der Daten eine unterstützende Rolle (s.u.).

Es kann davon ausgegangen werden, dass vornehmlich Fachkräfte teilnehmen, die an dem Thema der Beziehungsarbeit und/oder Sexualpädagogik ein besonderes Interesse haben und womöglich bereits über eine größere Sensibilisierung verfügen als diejenigen, die nicht bereit sind, an der Befragung teilzunehmen. Möglicherweise wünschen sich Vorgesetzte eine Teilnahme von Mitarbeitenden bei Interviews. Gleichzeitig ist bei diesem Thema zum Schutz der Befragten eine offene Mitteilung des Erkenntnisinteresses wichtig. Die Limitierung stellt auch eine Chance dar, da womöglich bereits reflektierte Formen der Beziehungsarbeit so in die weitere Gestaltung sexualpädagogischer Professionalisierung(sdebatten) fließen können. Das Studiendesign schließt Repräsentativität zwar aus, doch soll gerade durch das theoretische Sampling zumindest eine gewisse Heterogenität in der Gruppe der Befragten gesichert werden.

A.6.4 Verlauf eines Interviews

Befragt werden die Fachkräfte in problemzentrierten Einzelinterviews (vgl. Witzel 2000). Es werden Einzelinterviews anstelle von Gruppendiskussionen geführt, da es nicht um die Aushandlung *kollektiver* Deutungsmuster zu professionellen Beziehungen geht, sondern die konkrete Austarierung von Nähe und Distanz sowie die subjektiven Theorien (vgl. Helfferich et al. 2017) und Haltungen der jeweiligen Fachkraft. Außerdem soll durch das Zweiergespräch ein vertrauter Rahmen gestaltet werden, der die Thematisierung von persönlichen oder schwierigeren Vorkommnissen ermöglicht und auch die eigene Biographie mit einbezogen werden kann. Schließlich können im Einzelinterview die jeweiligen Fragen intensiver bearbeitet werden als es in Fokusgruppen möglich wäre.

Die Befragung erfolgt mithilfe eines Interviewleitfadens, der mithilfe des „SPSS-Prinzips“ – Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsummieren (vgl. Lamnek/Krell 2010: 321f.) entwickelt wurde (Leitfaden liegt bei). Das Interview ist dabei in drei Teile aufgeteilt: In einem ersten Schritt wird eine Erzählaufforderung gegeben, um ein freies

Reden der befragten Fachkraft zum Thema zu ermöglichen. Anschließend werden konkrete Handlungsbeispiele aufgegriffen, um sich dezidiert mit den Motiven und Deutungsmustern der Fachkräfte auseinanderzusetzen. Schließlich soll auf die strukturellen Bedingungen und Zusammenhänge eingegangen werden, die die pädagogische Beziehungsarbeit aus Sicht der Fachkraft rahmen und beeinflussen. Die ersten beiden Teile finden als reines Gespräch statt, bei dem die Interviewerin protokolliert und erst hinterher Nachfragen stellt, um den Redefluss der Befragten nicht zu unterbrechen. Für den dritten Teil des Interviews werden mithilfe der „Struktur-Lege-Technik“ (Scheele/Groeben 1988) Kernaussagen erfasst, um die „mental models“ (Jones et al. 2011) der Befragten und ihre Deutungsmuster darzustellen (vgl. Ullrich 1999).

Bei den Nachfragen wird ein Hauptaugenmerk auf die Dimensionen persönlicher, emotionaler und physischer Nähe und Distanz gelegt sowie auf:

- die *Qualität* der erzählten Beziehungen: Wie formal bis persönlich sind die Fachkräfte orientiert?
- den *Wert* der erzählten Beziehungen: Werden sie eher funktional, damit die Erziehungsaufgabe erfüllt werden kann, dargestellt, mit Fokus auf der/dem Klient_in, oder haben sie einen persönlichen Wert für die Fachkraft selbst, wie Anerkennung, persönliches Feedback etc.?
- die *konkreten Handlungsstrategien* in den erzählten Beziehungen: Wie werden die Arbeitsbeziehungen hergestellt, aufrechterhalten oder beendet?

Es wird bewusst nicht (nur) auf die begleitende Arbeit bei der psychosexuellen Entwicklung Heranwachsender eingegangen, sondern den Fachkräften die Möglichkeit gegeben, selbst ihre Schwerpunkte in der Darstellung ihrer Beziehungsarbeit zu setzen. Damit soll zum einen die Möglichkeit gegeben werden, das Thema Sexualität so aufzugreifen, dass es für die befragte Person angenehm und stimmig erscheint. Zum anderen soll dadurch aber auch die von den Fachkräften *wahrgenommene* Sexualität in der pädagogischen Beziehungsarbeit im Mittelpunkt der Studie stehen.

Die Interviews werden – mit Einwilligung der Befragten – mit einem Audiogerät aufgenommen. Die beschrifteten und gelegten Moderationskarten werden mit einer Digitalkamera fotografiert.

In dieser Studie geht es darum, dezidierte Einblicke in die Deutungsmuster der Fachkräfte hinsichtlich ihrer professionellen Beziehungen zu bekommen, die den Schutz und die psychosexuelle Entwicklung der Jugendlichen betreffen. Da hier noch grundlegende Erkenntnisse aus vorangegangenen Studien fehlen, kann im Forschungsdesign eine repräsentative Überprüfung anhand von Surveys o.ä. ausgeschlossen werden. Für das Ziel der beantragten Studie eignen sich dagegen qualitative, leitfadenge-

stützte Interviews besonders: Diese Art von Interviews sind durch die Problemzentrierung zielgerichtet, erlauben aber dennoch eine Offenheit und Flexibilität für eigene Rückmeldungen und Schwerpunktsetzungen der Interviewten, die bei einem anderen Vorgehen übersehen werden könnten. Es werden Interviews statt beispielsweise dem ethnographischen Vorgehen vorgezogen, weil es nicht um eine Beobachtung der Beziehungsdynamiken geht, sondern um die reflexive Praxis der Fachkräfte, die wie oben dargelegt einen Hauptbestandteil professioneller Beziehungen in der Sozialen Arbeit ausmacht (Ruch et al. 2018). Von diesem Aspekt der Beziehungsarbeit ausgehend soll auf die Deutungsmuster und den Zusammenhang mit Schutz und Unterstützung der Jugendlichen durch die professionellen Beziehungen geblickt werden.

A.6.5 Auswertung des Datenmaterials

Die Audiodateien werden von einer wissenschaftlichen Hilfskraft nach GAT transkribiert (vgl. Selting et al. 2009). Die Transkripte sowie die Fotos werden anschließend mithilfe der qualitativen Daten- und Textanalyse-Software MaxQDA analysiert (vgl. Kuş Saillard 2011).

Die Auswertung erfolgt anhand der thematischen Analyse nach Braun & Clarke (2006), d.h. eine Verknüpfung induktiver und deduktiver Herangehensweisen, mit deren Hilfe die Kernthemen der professionellen Beziehungsarbeit aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte herausgearbeitet werden sollen. Dabei wird zudem auf eine Fallkontrastierung hingearbeitet (vgl. Ullrich 1999), sodass Typen professioneller Beziehungsarbeit gebildet werden können.

A.7 Erläuterung zur Einhaltung des Datenschutzes

Die Daten werden an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gespeichert und streng vertraulich behandelt. Die Daten werden von personenbezogene Hinweisen bereinigt. Streng vertraulich heißt konkret:

Das Interview wird nur geführt und insbesondere mit einem Audiogerät aufgenommen, wenn eine Einwilligung der_des Interviewpartner_in_s vorliegt (Einwilligungserklärung liegt bei).

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an allen Projekten freiwillig ist, sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Aus einer Nichtteilnahme entstehen keine Nachteile. Die Möglichkeit eines nachträglichen Widerrufs wird eingeräumt und kenntlich gemacht.

Die Daten werden unverzüglich nach Aufnahme der Audio- und Bilddateien auf gesonderten USB-Sticks passwortgeschützt übertragen, abgespeichert und im abschließbaren Schrank im Büro der Projektmitarbeiterin aufbewahrt, die mit der Bearbeitung der Untersuchung betraut ist. Nur die Projektmitarbeiterin hat einen Schlüssel für den Schrank, in dem der USB-Stick und die Transkriptionsausdrucke aufbewahrt werden. Die Dateien werden von den ursprünglichen Audio- und Bildträgern unverzüglich nach Übertragung gelöscht.

Bereits bei der Transkription werden personenbezogene Daten (Nennung von Namen oder Orten u.ä.) direkt pseudonymisiert.

Die Datenanalyse erfolgt mit einer mobilen Version von MaxQDA, die auf einem USB-Stick gespeichert wird, dessen Dateien ebenfalls passwortgeschützt sind und getrennt von den Audiodateien in einem abschließbaren Fach im Büro der Projektmitarbeiterin aufbewahrt wird.

Die Nutzer_innen der Daten werden schriftlich dazu verpflichtet, dass die Daten ihren Arbeitsbereich nicht verlassen dürfen und ausschließlich auftragsgemäß verwendet werden dürfen.

Es werden keine Namen, Adressen oder ähnliche Daten erhoben, alle Daten werden vor Weitergabe an Dritte anonymisiert, alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten. Sobald die Daten zur weiteren Bearbeitung nicht mehr notwendig sind, werden diese unwiderruflich gelöscht. Die ordnungsgemäße Löschung der Daten und Vernichtung ggf. entstandener Datenträger wird protokolliert.

Jegliche Veröffentlichung erfolgt pseudonymisiert. Es wird in den Veröffentlichungen nicht möglich sein, einzelne Aussagen einzelnen Personen oder Einrichtungen zuzuordnen. Die Rohdaten werden nach Abschluss der Auswertung vernichtet.

A.8 Spezifische Anforderungen, die sich aus dem Thema ergeben: Vorgehen bei Offenbarung oder Aufdeckung eines vergangenen Missbrauchs oder einer akuten Gefährdung

Im Zuge der Forschung zum Thema Sexualität und sexuelle Gewalt kann es dazu kommen, dass eine interviewte Person im Zuge des Gesprächs erlebte Konflikt- und Krisensituationen wie z.B. sexuellen Gewaltakten oder Misshandlungen offenbart. Sowohl die Forschenden als auch „Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen“, haben einen Anspruch auf Beratung aufgrund des § 8b SGB VIII gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe. Im Forschungsdesign wurde demgemäß sichergestellt, dass eine adäquate, professionelle Beratung für die Untersuchungsperson bereitgestellt werden kann. Bereits im Vorfeld wurde dafür eine

Zusammenarbeit mit hiesigen Beratungsstellen organisiert. In Kiel sind dies vorrangig die PETZE e.V. und pro familia e.V. Für Situationen, in denen eine Offenlegung von Erfahrungen mit sexueller Gewalt erfolgt, werden Informationen über Hilfsangebote (Beratungsmöglichkeiten, -stellen etc.) bereitgehalten.

Es können Situationen der Kindeswohlgefährdung oder unmittelbar bevorstehender Gefahr bestehen, in denen die Anonymität/Pseudonymisierung nicht aufrechterhalten werden kann. Die dafür geltenden rechtlichen Bestimmungen sind den Forschenden bekannt. Vor möglichen Interventionen wird das Vorgehen unter Einbezug der Leitung besprochen und dokumentiert. Die betroffenen Fachkräfte sollen in der Regel in diese Klärungen einbezogen werden. Wenn sich die Situation nicht auf diesem Wege klären lässt, soll eine fachlich versierte Beratungsinstitution kurzfristig kontaktiert werden. Bei Gefahr im Verzug muss den rechtlichen Vorgaben gemäß gehandelt werden.

Sowohl für interviewte Personen als auch für die Wissenschaftler_innen kann es bei der Auseinandersetzung mit der Fragestellung bei der Durchführung eines Interviews oder durch andere Einflüsse zu schmerzhaften Erinnerungen eigener negativer Erlebnisse oder gar zur Triggerung psychischer Symptome im Zusammenhang mit früheren Traumatisierungen kommen. In jedem Fall ist deutlich, dass die/der Untersuchende im Forschungskontext nicht therapeutisch tätig sein kann. In diesem Fall ermöglicht die/der Forschende eine Beratung der/des Proband_in beziehungsweise ist eine Beratung/Supervision für die Forschenden gewährleistet.

A.9 Weitere mögliche Risiken für die Befragten und Umgang damit

Über Fälle der akuten Gefährdung von Jugendlichen oder Triggerung der Fachkräfte gilt es weitere Risiken zu beachten, die mit der Befragung einhergehen.

Eine Herausforderung im Studiendesign stellt die Freiwilligkeit der Befragung dar. Da neben der Kontaktaufnahme zu pädagogischen Fachkräften über vorhandene Beziehungen sowie im Schneeballverfahren auch der Weg über die Heime gewählt werden kann, könnten einzelne Fachkräfte sich durch die Bekräftigung der Heimleitung genötigt fühlen, am Interview teilzunehmen. Aus diesem Grund wird trotz limitierender Faktoren (s.o.) vorrangig persönlich zu Fachkräften Kontakt aufgenommen. Wenn auf diesem Weg nicht genügend Teilnehmerinnen für die Studie gewonnen werden können, wird die Freiwilligkeit dadurch gesichert, dass die Befragten ihre Beteiligung im Interview selbst gestalten, jederzeit das Gespräch

abbrechen oder im Nachhinein ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen können. Die Zusicherung der Vertraulichkeit der Daten, dass die Inhalte des Gesprächs – mit Ausnahme o.g. rechtlicher Einschränkungen – nicht personalisiert bearbeitet und bekannt gemacht werden, unterstützt diese Freiwilligkeit zusätzlich.

Zwar wird kollektiv ein wichtiger Nutzen von der Studie für die pädagogische Praxis und die sexualpädagogische Professionalisierung erwartet. Auf individueller Ebene können die Interviews jedoch die Fachkräfte verunsichern, wenn sie über ihre persönlichen Einstellungen zur Beziehungsarbeit reflektieren und auch die Beschränkungen durch institutionelle und persönliche Faktoren vergegenwärtigen. Darum wird von Seiten des Forscherinnenteams darauf geachtet, dass den Befragten weiterführende Beratungsangebote in Schleswig-Holstein empfohlen werden. In Kiel sind dies vorrangig pro familia e.V. und das PETZE-Institut für Gewaltprävention. Darüber hinaus soll für interessierte Fachkräfte eine Fortbildung zum Thema angeboten werden, die direkt von Mitarbeiter_innen der Juniorprofessur durchgeführt wird.

A.10 Literatur

Becker, Hansjörg (1998): Psychoanalyse und Organisation. Zur Bedeutung unbewußter Sozialisation in Organisationen. In: *freie Assoziation* 1 (2).

Becker-Lenz, Roland; Müller-Hermann, Silke (2013): Die Notwendigkeit von wissenschaftlichem Wissen und die Bedeutung eines professionellen Habitus für die Berufspraxis der Sozialen Arbeit. In: Roland Becker-Lenz, Stefan Busse, Gudrun Ehlert und Silke Müller-Hermann (Hg.): *Professionalität in der Sozialen Arbeit*. [S.l.]: Vs Verlag Fur Sozialwisse, S. 203–229.

Becker-Lenz, Roland; Ehlert, Gudrun; Busse, Stefan; Müller-Hermann, Silke (Hg.) (2013): *Bedrohte Professionalität. Aktuelle Gefahren und Einschränkungen für Soziale Arbeit*. 1., 2013. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Edition Professions- und Professionalisierungsforschung, 3).

Bittner, Martin; Wittfeld, Meike (2017): Pedagogical relationships in times of sexual violence. Constituting intimacy and corporality at the limits. In: *Ethnography and Education* 24 (21), S. 1– 15.

Braun, Virginia; Clarke, Victoria (2006): Using thematic analysis in psychology. In: *Qualitative Research in Psychology* 3 (2), S. 77–101.

Busche, Mart; Domann, Sophie; Krollpfeiffer, Daniela; Norys, Tobias; Rusack, Tanja (2016): Perspektiven auf sexualisierte Gewalt im Kontext der Jugend(verbands)arbeit und des Jugendsports. Aspekte geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. In: Claudia Mahs, Barbara Rendtorff und Thomas Viola Rieske (Hg.): *Erziehung, Gewalt, Sexualität. Zum Verhältnis von Geschlecht und Gewalt in Erziehung und Bildung*. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich (Kinder, Kindheiten und Kindheitsforschung, 5), S. 147–169.

Cameron, Claire (2004): *Social Pedagogy and Care. Danish and German Practice in Young People's Residential Care*. In: *Journal of Social Work* 4 (2), S. 133–151.

Coady, Phil (2014): *Relationship boundaries in residential child care: connection and safety in group care relationships. A practitioner research study exploring boundary decisions of residential child care workers in their relationships with young people*. In: *Research, Policy and Planning* 31(2), S. 79-91.

Dörr, Margret (2012): *Intime Kommunikation in professionellen pädagogischen Beziehungen*. In: Werner Thole, Meike Baader, Werner Helsper, Manfred Kappeler, Marianne Leizinger-Bohleber, Sabine Reh et al. (Hg.): *Sexualisierte Gewalt, Macht und Pädagogik*. Opladen: Budrich (Publikation der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)), S. 174–185.

Dörr, Margret (2018): *Nähe-Distanz-Verhältnisse und sexualisierte Gewalt*. In: Alexandra Retkowski, Angelika Treibel und Elisabeth Tuidler (Hg.): *Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa, S. 178–186.

Dörr, Margret; Müller, Burkhard (Hg.) (2007): *Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität*. 2. Aufl. Weinheim, München: Juventa-Verl.

Domann, Sophie; Eßer, Florian; Rusack, Tanja (2017): *Jugendliche und ihre Co-Produktion bei Schutzkonzepten*. In: *Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis (KJug)* 62, S. 56–60.

Domann, Sophie; Eßer, Florian; Rusack, Tanja; Klepp, Nele; Löwe, Carolin (2015): *Jugendliche in der Heimerziehung zwischen Verboten, informellen Regeln und Klatsch. Umgangsweisen mit Körperkontakt*. In: *Neue Praxis* 45 (5), 503–518.

Domann, Sophie; Rusack, Tanja (2016): *"Fast alle sind dann immer gut gelaunt und lachen, erzählen Witze."*. Die pädagogische Beziehung zwischen Jugendlichen und Mitarbeitenden in der Jugendarbeit. In: *Sozialmagazin* 41 (7-8), S. 29–36.

Düring, Diana; Krause, Hans-Ullrich (Hg.) (2011): Pädagogische Kunst und professionelle Haltungen. Internationale Gesellschaft für Erzieherische Hilfen. Frankfurt am Main: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen-Eigenverlag (Grundsatzfragen, 48).

Featherstone, Brid; Robb, Martin; Ruxton, Sandy; Ward, Michael R.M. (2017): 'They are just good people...generally good people'. Perspectives of young men on relationships with social care workers in the UK. In: *Child Soc* 31 (5), S. 331–341.

Fewster, Gerry (2004): Just between you and me. In: *Relational Child and Youth Care Practice* 17(4), S. 8-17.

Fewster, Gerry (2005): Making contact: personal boundaries in professional practice. In: *Relational Child and Youth Care Practice* 18(2), S. 7-13.

Gadow, Tina; Peucker, Christian; Pluto, Liane; van Santen, Eric; Seckinger, Mike (2013): Wie geht's der Kinder- und Jugendhilfe? Empirische Befunde und Analysen. Weinheim: Beltz Juventa (Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfeforschung).

Glammeier, Sandra (2015): Pädagogische Herausforderungen angesichts sexueller Gewalt. Was Schulen und Lehrkräfte tun können. In: *Die berufsbildende Schule* 67 (1), S. 13–17.

Hart, Peter (2016): An Ethnographic Study of Ethical Practices in Relationships Between Young People and Youth Workers. Doktorarbeit. Durham: Durham University. Online verfügbar unter: <http://etheses.dur.ac.uk/11468/>.

Helfferich, Cornelia; Kavemann, Barbara (2017): Jugendliche Mädchen mit einer Vorgeschichte sexuellen Missbrauchs vor erneuter Gewalt schützen. Eine Herausforderung für die stationäre Jugendhilfe. In: *Das Jugendamt – Zeitschrift für Jugendhilfe und Familienrecht* (12).

Helfferich, Cornelia; Kavemann, Barbara; Kindler, Heinz; Nagel, Bianca; Schürmann-Ebenfeld, Silvia (2017): Stigma macht vulnerabel, gute Beziehungen schützen. Sexueller Missbrauch in den Entwicklungsverläufen von jugendlichen Mädchen in der stationären Jugendhilfe. In: *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung* 12 (3), S. 261–275.

Helfferich, Cornelia; Schürmann-Ebenfeld, Silvia; Kavemann, Barbara (2017): Einmal Opfer - nie mehr Opfer? Das Risiko, dass missbrauchte Mädchen in stationären Einrichtungen erneut sexuelle Gewalt erleben, ist hoch. Welche Mechanismen dazu führen. In: *DJI Impulse* (2), S. 25–27.

Helsper, Werner (2004): Pädagogische Professionalität als Gegenstand des erziehungswissenschaftlichen Diskurses. Einführung in den Thementeil. In: *Zeitschrift für Pädagogik* 50(3), S. 303-308.

Helsper, Werner; Reh, Sabine (2012): Nähe, Diffusität und Asymmetrie in pädagogischen Interaktionen. In: Werner Thole, Meike Baader, Werner Helsper, Manfred Kappeler, Marianne Leizinger-Bohleber, Sabine Reh et al. (Hg.): Sexualisierte Gewalt, Macht und Pädagogik. Opladen: Budrich (Publikation der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)), S. 265–290.

Henningsen, Anja; Beck, Mirja: Sexuelle Bildung und ihr gewaltpräventiver Charakter in der Kindertagesstätte. In: frühe Kindheit 2014 (3), S. 14–21.

Henningsen, Anja; Beck, Mirja (2016): Krise als Chance. Partnerschaftliche und sexuelle Lernprozesse im Jugendalter. In: Sexuologie 23 (3-4), S. 147–154.

Henningsen, Anja; List, Inga Marie (2017): "Ich glaub', man müsst' einfach nur verstehen, dass wir alle Menschen sind". Zugehörigkeit und (Un-)Gleichmachung von Schüler*innen vor dem Hintergrund ethnischer und geschlechtlicher Differenz an einem Brennpunktgymnasium. In: Uwe Sielert, Helga Marburger und Christiane Griese (Hg.): Sexualität und Gender im Einwanderungsland. Öffentliche und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Ein Lehr- und Praxisbuch. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg (De Gruyter Studium), S. 205–220.

Henningsen, Anja; List, Inga Marie (i.E.): Zwischen Einfühlung, Meidung und Kontrolle. Sexualkulturen pädagogischer Institutionen. In: Arne Dekker, Anja Henningsen, Alexandra Retkowski, Heinz-Jürgen Voß und Martin Wazlawik (Hg.): Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hofherr, Stefan (2017): Wissen von Schülerinnen und Schülern über sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Kurzbericht über zentrale Ergebnisse. Hg. v. DJI. München.

Jones, Natalie A.; Ross, Helen; Lynam, Timothy; Perez, Pascal; Leitch, Anne (2011): Mental models. An interdisciplinary synthesis of theory and methods. In: Ecology and Society 16 (1). Online verfügbar unter <http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art46/>.

Kessl, Fabian; Hartmann, Meike; Lütke-Harmann, Martina; Reh, Sabine (2012): Die inszenierte Familie. Familialisierung als Risikostruktur sexualisierter Gewalt. In: Sabine Andresen und Wilhelm Heitmeyer (Hg.): Zerstörerische Vorgänge. Missachtung und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen. Weinheim: Juventa, S. 164–177.

Keupp, Heiner; Straus, Florian; Mosser, Peter; Gmür, Wolfgang; Hackenschmied, Gerhard (2017): Schweigen – Aufdeckung – Aufarbeitung. Wiesbaden: Springer.

Klatetzki, Thomas (2007): Wie die Differenz von Nähe und Distanz Sinn in den Einrichtungen der Sozialen Arbeit stiftet. Eine organisationstheoretische Deutung. In: Margret Dörr und Burkhard Müller (Hg.): Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität. 2. Aufl. Weinheim, München: Juventa-Verl., S. 73–84.

!13

Klein, Alexandra; Tuidler, Elisabeth (2017): Sexualität und Soziale Arbeit. In: Alexandra Klein und Elisabeth Tuidler (Hg.): Sexualität und Soziale Arbeit. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH (Grundlagen der Sozialen Arbeit, Band 40), S. 3–20.

Körner, Wilhelm; Bauer, Ullrich; Kreuz, Ina (2016): Prävention von sexualisierter Gewalt in der Primarstufe. Manual für Lehrerinnen und Lehrer: das IGEL Programm. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Krollpfeiffer, Daniela (2016): Sichtweisen von jungen Menschen aus der Jugendarbeit auf sexualisierte Gewalt. Sexualisierte Gewalt enttabuisieren und besprechen. In: Sozialmagazin 41 (7-8), S. 15–21.

Kuş Saillard, Elif (2011): Systematic Versus Interpretive Analysis with Two CAQDAS Packages. NVivo and MAXQDA. In: Forum Qualitative Sozialforschung 12 (1), Art. 34. Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101345>.

Lamnek, Siegfried; Krell, Claudia (2010): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch. 5., überarb. Aufl. Weinheim: Beltz (Grundlagen Psychologie).

Mantey, Dominik (2015): Sexualpädagogik in der Heimerziehung? »Ja gerne, aber ich entscheide selbst!«. Einblicke in die Sicht von Jugendlichen. In: Sozialmagazin (02), S. 70–79.

Mantey, Dominik (2017): Sexualerziehung in Wohngruppen der stationären Erziehungshilfe aus Sicht der Jugendlichen. Weinheim: Beltz Juventa.

Martin, Beate; Niemann, Bernd (2000): Die anderen Gesichter der Sexualität. In: Uwe Sielert und Karlheinz Valtl (Hg.): Sexualpädagogik lehren. Didaktische Grundlagen und Materialien für die Aus- und Fortbildung. Ein Handbuch. Weinheim, Basel: Beltz (Beltz-Handbuch), S. 451–478.

Menzel, Birgit (2013): Der konstruierte Charakter sexueller Gewalt. In: Renate-Berénike Schmidt und Uwe Sielert (Hg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. 2. Aufl. Weinheim: Juventa, S. 443–450.

Müller, Mario (2017): Heimerziehung und Sexualität. Professionstheoretische Überlegungen zum Umgang mit Nähe und Distanz. In: Alexandra Klein und Elisabeth Tuidler (Hg.): Sexualität und Soziale Arbeit. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH (Grundlagen der Sozialen Arbeit, Band 40), S. 207–229.

Murphy, David; Duggan, Maria; Joseph, Stephen (2013): Relationship-Based Social Work and Its Compatibility with the Person-Centred Approach: Principled versus Instrumental Perspectives. In: *British Journal of Social Work* 43, S. 703–719.

Oevermann, U. (1996): Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In: Arno Combe/Werner Helsper (Hrsg.): *Pädagogische Professionalität*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 70-183.

O’Leary, Patrick; Tsui, Ming-Sum; Ruch, Gillian (2013): The Boundaries of the Social Work Relationship Revisited: Towards a Connected, Inclusive and Dynamic Conceptualisation. In: *British Journal of Social Work* 43, S. 135–153.

Pfeffer, Simone; Storck, C.; Feldmann, Julia (2017): ReSi - Resilienz und Sicherheit. Ein Projekt zur Kompetenzförderung und Primärprävention sexualisierter Gewalt für Kinder im Kindergarten. In: *Die Kinderschutz-Zentren* (Hg.): #Kinderschutz - Haben wir ein Problem? Köln: Bundesarbeitsgemeinschaft d. Kinderschutz-Zentren.

Rau, Thea; Fegert, Jörg M.; Rehmann, Peter; Allroggen, Marc (2013): Sexuelle Gewalt an Schulen. In: *Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis: KJuG* 58 (1), S. 20–24.

Rau, Thea; Ohlert, Jeannine; Fegert, Jörg M.; Allroggen, Marc (2016): Disclosure von Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen und Internaten nach sexueller Gewalterfahrung. In: *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 65 (9), S. 638–654.

Retkowski, Alexandra; Hess, Johanna; Hildebrand, Julia (2015): Wer will schon die Sozialpädagogin umarmen!? In: *Sozial Extra* 39 (6), S. 27–30.

Ricken, Norbert (2012): Macht, Gewalt und Sexualität in pädagogischen Beziehungen. In: Werner Thole, Meike Baader, Werner Helsper, Manfred Kappeler, Marianne Leizinger-Bohleber, Sabine Reh et al. (Hg.): *Sexualisierte Gewalt, Macht und Pädagogik*. Opladen: Budrich (Publikation der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)), S. 103–117.

Ruch, Gillian (2005): Relationship-based practice and reflective practice: holistic approaches to contemporary child care social work. In: *Child and Family Social Work* 10, S. 111–123.

Ruch, Gillian; Turney, Danielle; Ward, Adrian (Hg.) (2018): *Relationship-based social work. Getting to the heart of practice*. Second Edition. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Rulofs, Bettina; Wagner, Ingo (2016): Kinder und Jugendliche im organisierten Sport schützen. Eine Kultur der Achtsamkeit in Sportvereinen entwickeln. In: *Sozialmagazin* (7-8), S. 44–51.

- Scheele, Brigitte; Groeben, Norbert (1988): Dialog-Konsens-Methoden zur Rekonstruktion subjektiver Theorien. D. Heidelberger Struktur-Lege-Technik (SLT), konsensuale Ziel-Mittel- Argumentation u. kommunikative Flußdiagramm-Beschreibung von Handlungen. Tübingen: Francke.
- Schmidt, Renate-Berenike; Sielert, Uwe; Henningsen, Anja (2017): Gelebte Geschichte der Sexualpädagogik. Unter Mitarbeit von Daniel Dombrowski, Eike Heinen, Sabine Schober und Deniz Schulze. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Selting, Margret; Auer, Peter; Barth-Weingarten, Dagmar; Bergmann, Jörg; Bergmann, Pia; Birkner et al. (2009): Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2). In: Gesprächsforschung - Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 10, S. 353–402.
- Sielert, Uwe (2015): Einführung in die Sexualpädagogik. 2. erweiterte und aktualisierte. Weinheim [u.a.]: Beltz (Beltz-Studium).
- Stecklina, Gerd (2013): Grenzerfahrungen von Kids und Jugendlichen. In: Renate-Berenike Schmidt und Uwe Sielert (Hg.): Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. 2. Aufl. Weinheim: Juventa, S. 433–442.
- Strauss, Anselm L.; Corbin, Juliet M. (1996): Grounded theory. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz, PsychologieVerlagsUnion.
- Thiersch, Hans (2007): Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit. In: Margret Dörr und Burkhard Müller (Hg.): Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität. 2. Aufl. Weinheim, München: Juventa-Verl., S. 29–46.
- Ullrich, Carsten G. (1999): Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview. In: Zeitschrift für Soziologie 28 (6), S. 427–447.
- Wazlawik, Martin; Schwerdt, Daniel; Humme, Mark (2017): Institutionelle und professionelle Herausforderungen bei sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendhilfe. In: Unsere Jugend 69 (11+12), S. 458–463.
- Wittfeld, Meike (2017): Zwischen Schutzauftrag und Generalverdacht. Widersprüchliche Anforderungen an Fachkräfte stationärer Kinder- und Jugendhilfe. In: Oktay Bilgi, Marie Frühauf und Kathrin Schulze (Hg.): Widersprüche gesellschaftlicher Integration: Zur Transformation Sozialer Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 187–206.
- Witzel, Andreas (2000): Das problemzentrierte Interview. In: Forum Qualitative Sozialforschung 1 (1), Art. 22.
- Wolff, Mechthild (2018): Sexualisierte Gewalt in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. In: Alexandra Retkowski, Angelika Treibel und Elisabeth Tuidler (Hg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis. Weinheim, Bergstr: Beltz Juventa, S. 460–468.

B Einladungsschreiben zur Interviewteilnahme

Informationen zur Durchführung einer Studie zum Thema „Professionelle Beziehungen in der Heimerziehung“

Liebe Kolleg*innen,

die Universität Kiel führt eine Befragung von pädagogischen Fachkräften in der stationären Jugendhilfe durch. Ziel der Studie ist es die bestehenden Erfahrungen mit pädagogischer Beziehungsarbeit gerade im Hinblick auf den Umgang mit Sexualität zu ermitteln. Dabei interessieren vor allem folgende Fragestellungen: Wie werden Beziehungen gestaltet, welche Bedeutung spielen sie im pädagogischen Alltag in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe? Welche konkreten Herausforderungen und auch Chancen werden bei der Beziehungsarbeit wahrgenommen und wie wird mit ihnen umgegangen? Welche Rolle spielen Liebe, Freundschaft und Sexualität im Jugendalter dabei?

Wir würden uns sehr freuen, Sie als Interviewpartner*innen dafür zu gewinnen.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen pädagogische Fachkräfte wie auch Einrichtungen dabei unterstützen, ihre Beziehungsarbeit so zu gestalten, dass sie Kinder und Jugendliche in ihrer psychosexuellen Entwicklung bestmöglich begleiten können und sexuelle Gewalt verhindern.

Das beschriebene Forschungsvorhaben, für das wir Sie um Unterstützung bitten, ist ein Teilprojekt der Juniorprofessur „Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention“ am Institut für Pädagogik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert.

Der Forschungsauftrag der Juniorprofessur besteht in der theoretischen und empirischen Analyse der Zusammenhänge von Sexualpädagogik und Gewaltprävention. Im Zentrum stehen die Fragen, welchen Beitrag Sexualpädagogik und sexuelle Bildung zur Prävention sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche leisten können und wie sich diese Wirkungen entfalten können. Weitere Infos finden Sie unter: www.sexualpaedagogik.uni-kiel.de.

Ein Interview dauert ca. 60 Minuten und kann an einem von Ihnen gewählten Termin in den Monaten Mai bis Juli 2018 stattfinden. Das Interview und alle Daten werden anonymisiert und Ihre Angaben gemäß den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Die Daten dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken.

Wenn Sie Fragen oder Interesse haben, kontaktieren Sie uns unter den genannten Kontaktdaten.

Wir würden uns über Ihre Unterstützung sehr freuen.

C Einwilligungserklärung

Forschungsvorhaben: „Professionelle Beziehungen in der Heimerziehung“

Erklärung der Projektleitung

Hiermit erklärt die Projektleiterin, Frau Prof.'in Dr. Anja Henningsen,

· dass alle von Ihnen gemachten Angaben vollständig anonymisiert werden, sodass ein Rückschluss auf Ihre Person sowie Ihre Arbeitsstelle nicht möglich sein wird

und

· dass personenbezogene Daten (Audiodateien und deren schriftliche Version) nur in passwortgeschützter Form und getrennt von den Kontaktdaten (Namen und Adressen) aufbewahrt werden und nur die Projektleiterin sowie die Projektmitarbeiter_innen Zugang zu diesen Daten haben.

(Unterschrift Prof.'in Dr. Henningsen)

Einwilligungserklärung der / des Interviewten

Hiermit versichere ich, Frau / Herr,

dass Teile meines Interviews unter Wahrung der Anonymität im Rahmen des oben genannten Forschungsvorhabens und damit verbundenen Publikationen und Vorträgen genutzt werden können.

(Ort, Datum, Unterschrift)

D Interviewleitfaden

Vorgespräch, bevor Audiorecorder eingeschaltet wird

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Interview. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen und Einschätzungen und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.

Zu meiner Person: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kiel am Institut für Pädagogik in der Abteilung Sexualpädagogik mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention und führe dieses Projekt zusammen mit Prof.'in Dr. Anja Henningsen durch. Gerne können Sie mir auch weitere Fragen zu meiner Person stellen ...

Im Interview soll es um Ihre Erfahrungen mit Beziehungsarbeit im pädagogischen Alltag gehen.

Wir möchten gerne eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie Beziehungsarbeit konkret gestaltet wird, was für eine Rolle Ihr professionelles Verständnis dabei spielt, welche Herausforderungen Ihnen in der Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen oder auch mit Kolleg_innen begegnen und wie Sie damit umgehen. Ein Hauptaugenmerk möchten wir dabei auf den Umgang mit Sexualität legen, da wir uns besonders fragen, wie eine sexualpädagogische Professionalisierung aussehen mag, die Ihre tägliche Beziehungsarbeit mitberücksichtigt. Ein Hauptaugenmerk möchten wir auf Ihre Umgangsweise mit Jugendlichen zu den Themen Liebe, Freundschaft und Sexualität richten, also wie Sexualität zum Thema gemacht wird. Ein weiterer Schwerpunkt ist für uns, wie bei Ihrer Arbeit mit Nähe und Distanz, Sympathie und Antipathie umgegangen und erotischen Übertragungen begegnet wird.

Es geht bei diesem Interview ausdrücklich um Ihre Erfahrung und Sichtweise, da Sie als pädagogische Fachkraft jeden Tag im Kontakt mit Jugendlichen stehen und sich somit mit am besten auskennen. Es ist uns eine große Hilfe, an Ihren Erfahrungsschatz anzuknüpfen.

Ich werde Ihnen im Folgenden ein paar Fragen stellen und Sie bitten, sie frei und so ausführlich zu beantworten, wie Sie möchten. Ich werde Sie nicht unterbrechen. Anschließend werde ich zum besseren Verständnis Nachfragen stellen.

Wie vorab geklärt, werde ich gleich den Audiorecorder einschalten und das Interview damit aufzeichnen. Die Daten werden vertraulich behandelt: Die Datei wird passwortgeschützt abgespeichert und anonymisiert transkribiert, d. h., für alle Namen und Orte, die Sie nennen, werden wir Pseudonyme verwenden.

Sie können das Interview jederzeit unterbrechen, einzelne Fragen nicht beantworten oder auch das gesamte Interview abbrechen.

Sie können auch im Nachhinein Ihre Einwilligung zur weiteren Verwendung des Materials entziehen.

Alle diese Punkte stehen auch noch mal in der Einwilligungserklärung, die ich Ihnen vorab geschickt habe – und nun noch mal zum Lesen und Unterschreiben mitgebracht habe.

Sind Sie bereit, die Erklärung jetzt zu unterzeichnen?

Ist soweit alles geklärt?

Haben Sie noch Fragen zum Ablauf des Interviews, zu mir, oder der gesamten Studie?

Dann schalte ich jetzt den Recorder an.

Einleitung

Das Thema dieses Interviews sollen also Ihre Erfahrungen im Kontakt mit Jugendlichen sein.

Als Pädagog_innen haben wir eine bestimmte Rolle und Aufgabe gegenüber Kindern und Jugendlichen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu erziehen und zu fördern, sodass sie ein gutes und gesundes Leben führen können. Sie als Pädagog_in begleiten die Kinder oder Jugendlichen auf einer Lebensstufe und sind Teil ihres Alltags.

Uns interessieren Ihre Erfahrungen und Ihre Haltung:

- Wie würden Sie eine professionelle Erziehungs- und Begleitarbeit mit den Kindern und Jugendlichen beschreiben?
- Wie kann eine pädagogische Arbeitsbeziehung aufgebaut werden?
- Welche Rolle spielt Ihre Persönlichkeit und die Ihrer Klient_innen?
- Wie dicht kann man die Arbeit und Kinder und Jugendliche an sich herankommen lassen? Wo muss man sich abgrenzen? Und wie dicht wollen Sie an den Kindern und Jugendlichen dran sein?
- Was wäre für Sie unprofessionell im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen?

Das Interview ist dabei in drei Teile geteilt:

1. Zuerst möchte ich Ihnen eine offene Frage stellen, was Ihnen zu diesem Thema alles so einfällt.
2. Danach möchte ich mit Ihnen konkrete Handlungsbeispiele durchgehen, um genauer zu erfahren, wie Sie Ihre Kontakte und Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen in Ihrem Alltag erleben und auch bewerten.

3. Schließlich möchte ich mit Ihnen noch auf die strukturellen Bedingungen eingehen und Ihre Einschätzung dazu hören, was Sie fördert und was Ihre Arbeit behindert, wenn es um die institutionelle Rahmung und Ihre Einrichtung geht.

Block I – Einstiegserzählung

Jetzt frage ich Sie erst mal ganz allgemein. Erzählen Sie mir gerne so lang und viel, wie Sie möchten:

Was fällt Ihnen zu dem Thema Beziehungsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein, wie Sie sie bei Ihrer Arbeit praktizieren und erleben?

Alternative Zusatzfragen:

- Wie gestalten Sie Kontakt oder lassen ihn zu?
- Was für konkrete Handlungsweisen/Situationen stellen Sie sich vor, wenn Sie an Beziehungsarbeit denken?

Nachfragen, die darauf aufbauen, zu den Aspekten Verortung der Beziehungsgestaltung (körperlich, emotional, verbal), Initiierung und wie sie bewertet wird:

- Fallen Ihnen noch weitere Arten ein, wie Sie emotional Beziehungsarbeit leisten? Was für Gefühle teilen Sie z. B. mit?
- Fallen Ihnen noch weitere Arten ein, wie Sie verbal diese Beziehungen gestalten?
- Fallen Ihnen noch weitere Arten ein, wie Sie körperlich Beziehungen eingehen? Wie gehen Sie z. B. mit Berührungen um?
- Was teilen Sie mit, wozu ermutigen Sie, was lassen Sie zu und was lehnen Sie ab?

Von wem sie ausgeht

- Haben Sie den Eindruck, dass die Jugendlichen Ihre Nähe suchen, oder gehen Sie eher auf die Heranwachsenden zu?
- Und wie sieht es mit Distanz aus?

Über/von Sexualität reden: Liebe, Freundschaft, Sexualität

- Wie integrieren Sie die Themen Liebe, Freundschaft, Sexualität in Ihre Beziehungsarbeit?

- Ist Sexualität eine Herausforderung für die Beziehungsarbeit?
- Verändert Sexualität die pädagogische Beziehungsarbeit?
- Spielt Ihre Sexualität oder private Situation eine Rolle für die Beziehungsarbeit?

Bewertung

- Ist Beziehungsarbeit eher voller Problemen und Schwierigkeiten oder Chancen? Wodurch bedingt sich das?
- In welchen Strukturen tauchen Probleme auf?
- In welchen Zielgruppen?
- Was sind Konfliktthemen?

Block II – konkrete Nähe-Distanz-Praktiken und ihre Bewertung

Jetzt möchte ich gerne auf ein paar Beispiele eingehen, die Sie gerade genannt haben und dabei etwas mehr ins Detail gehen.

Sie haben gerade ... genannt.

Können Sie mir dazu noch etwas näher erzählen ...

- Was haben Sie gemacht?
- Wer oder was war beteiligt? (Am Rande Blick auf Kolleg_innen)
- Wo war das?
- Was für Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf?
- Was haben Sie dabei gefühlt?
- Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihre Absicht war?
- Wie ist die Situation ausgegangen? (*Ergebnis*)
- Wenn Sie jetzt darüber sprechen, wie geht es Ihnen mit der Situation? (*Bewertung der Handlung, des Ergebnisses sowie der Intention*)
- Würden Sie wieder so agieren? Warum (nicht)?

Block III – Einflussfaktoren und (institutionelle) Rahmung

Hier auch das Stichwort „Beziehung zu Kolleg_innen“ integrieren

Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen noch über den Kontext reden, in dem Beziehungsarbeit bei Ihrer Arbeit stattfindet. Dafür möchte ich mit Ihnen anhand der gerade besprochenen Beispiele noch mal genauer schauen, wer oder was die Situation beeinflusst hat.

Dafür habe ich hier leere Karten mitgebracht, auf die ich gerne die Faktoren schreiben möchte, die Ihrer Meinung nach wichtig waren, die in der Situation Ihr Handeln mit beeinflusst haben, und wie die zusammengewirkt haben.

Nehmen wir z. B. ...

Was oder wer spielte dabei eine Rolle?

Mögliche Faktoren:

- Klient_in
- persönliche Dispositionen der Fachkraft
- professioneller Habitus
- Heimleitung
- Team
- Träger_in
- Institution
- Gesellschaft
- Thematisch: Sexualität, Macht, Geschlecht

Super, und wie war das bei Situation ...

Wenn man sich das zusammen anschaut, was ist dann wichtig?

Welche Faktoren meinen Sie, haben den größten Einfluss?

- Positiv oder negativ?
- Warum?
- Was müsste, was könnte sich ändern?

Abschluss

Das waren so weit meine Fragen. Gibt es noch etwas, was Ihnen jetzt wichtig ist?

Ich danke Ihnen herzlich für das sehr interessante Interview. Es ist eine große Bereicherung für uns.

Zum Schluss möchte ich noch einmal anbieten, dass wir Ihnen eine Rückmeldung in Form unserer Forschungsergebnisse geben können. Falls Sie Interesse haben, könnten wir Ihnen ein Einzelgespräch oder eine Vorstellung der Ergebnisse in Ihrer Einrichtung anbieten. Entweder können Sie jetzt abschätzen, ob sie in welcher Form Interesse haben oder wir melden uns Ende des Jahres.

E Dokumentationsbogen

Allgemein

Interviewkürzel

Interviewer*in

Datum

Beginn Uhrzeit

Ende Uhrzeit

Demografische Angaben

Geschlecht Befragte*r

Alter Befragte*r

Ausbildung (Abschluss)

Dauer Arbeitserfahrung insges.

Beschäftigungsdauer diese Einrichtung

Einrichtungstyp

Anzahl Klient*innen

Sonstiges

Notizen zum Interview (Freitext)

- Kurze Skizzierung der Themen: Was wurde gesagt, wo lagen Schwerpunkte im Gespräch?
- Was fiel auf? Wie war die Stimmung? Was wirkt nach?
- Anmerkungen zum Interviewdesign? Müssen Konsequenzen für die weiteren Interviews aus diesem gezogen werden? Wenn ja, welche?

F Liste der Interviews

Tabelle 13: Interviewteilnehmer*innen in Interviewreihenfolge

	Pseudonym	Geschlecht	Beruf und Ausbildung	Berufserfahrung (in Jahren)	Einrichtungstyp	Interviewlänge
1	Fiona Funke	weiblich	Erzieherin, stellv. Gruppenleitung, Weiterbildung Jungenpädagogik	4	Persönlich (freundschaftlich), Jungengruppe	77 Minuten
2	Susanne Stollberg	weiblich	Diplom-Sozialpädagogin, Bereichsleitung	20	Allgemein-professionell	90 Minuten
3	Marlene Meier	weiblich	B. A. Pädagogik, Erzieherin	10	Persönlich (familial)	99 Minuten
4	Nina Nowitzki	weiblich	Studium Soziale Arbeit, Erzieherin	1	Persönlich (freundschaftlich), Jungengruppe	57 Minuten
5	Thomas Trautmann	männlich	Erzieher, Einrichtungsleitung	20	Spezifisch-konzeptionell, psychisch erkrankte Jugendliche	75 Minuten
6	Anna Albrecht	weiblich	B. A. Soziale Arbeit, Weiterbildung Sonderpädagogik	6	Spezifisch-konzeptionell, behinderte/neurodivergente Kinder und Jugendliche	100 Minuten
7	Luisa Lehmann	weiblich	Erzieherin	3	Allgemein-professionell, Betreutes Wohnen (zuvor: umG)	80 Minuten
8	Jessica Janzen	weiblich	Diplom-Sozialpädagogin, Einrichtungsleitung	20	Spezifisch-konzeptionell, psychisch erkrankte Mädchen	119 Minuten
9	Emilia Eichhorn	weiblich	Erzieherin	1	Persönlich (schwesterlich), Mädchengruppe	78 Minuten
10	Monika Menke	weiblich	Erzieherin, Einrichtungsleitung	12	Persönlich (mütterlich), Mädchengruppe	81 Minuten
11	Katharina Kley	weiblich	Erzieherin	1	Persönlich (schwesterlich), Mädchengruppe	75 Minuten

	Pseudonym	Geschlecht	Beruf und Ausbildung	Berufserfahrung (in Jahren)	Einrichtungstyp	Interviewlänge
12	Paul Pieper	männlich	Diplom-Sozialpädagoge, Gestalttherapeut, Weiterbildung Gewaltprävention und Täterarbeit, Einrichtungsleitung	30	Spezifisch-konzeptionell, sexuell gewalttätige Jungen	135 Minuten
13	Gustav Gerken	männlich	Diplom-Sozialpädagoge, Bereichsleitung	15	Spezifisch-konzeptionell, Traumapädagogik	78 Minuten
14	Benedikt Berger	männlich	M. A. Soziale Arbeit, Einrichtungsleitung	10	Spezifisch-konzeptionell, Traumapädagogik	100 Minuten
15	Dominik Dembinski	männlich	Erzieher	10	Spezifisch-konzeptionell, Traumapädagogik, Betreutes Wohnen	103 Minuten
16	Roland Raabe	männlich	Erzieher, Gruppenleitung	10	Spezifisch-konzeptionell, Traumapädagogik, umG	88 Minuten
17	Veit Vogel	männlich	B. A. Soziale Arbeit, Erzieher, Einrichtungsleitung	4	Spezifisch-konzeptionell, Traumapädagogik, Betreutes Wohnen	74 Minuten
18	Jürgen Jakobi	männlich	Erzieher, Weiterbildung Gewaltprävention und Täterarbeit	30	Spezifisch-konzeptionell, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen	69 Minuten
	Insgesamt	18 Interviewte 10 Frauen 8 Männer	Ausbildung und Beruf 2 Bereichsleitungen 6 Einrichtungsleitungen 2 Gruppenleitungen 8 mit abgeschlossenem Studium (Soziale Arbeit oder Pädagogik) 12 mit Erzieher*innenausbildung	Berufserfahrung 4x bis 3 J. 3x unter 10 J. 6x unter 20 J. 5x über 20 J.	13 Einrichtungen bei 11 Trägern 2 für Mädchen 3 für Jungen 2 für psychisch erkrankte Jugendliche 2 für Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen 2 für umG 2 Betreutes Wohnen	Ø Interviewdauer 88 Minuten

G Fotodokumentation (Beispiel)

Fotodokumentation des dritten Interviewteils (Legen und Besprechen einer Szene)

Abbildung 20: Beispiel Thomas Trautmann

grün: Bewohnerin; gelb: Einrichtung; blau: interviewte Fachkraft; rot: thematisch; weiß: Netzwerk und gesetzlicher Rahmen

Abbildung 21: Beispiel Jessica Jansen

rosa: Thema der Situation

H Situations-Map (Beispiel)

Tabelle 14: Geordnete Situations-Map: Handlungsstrategie *begleiten*

Individuelle menschliche Akteur*innen	Nichtmenschliche Aktanten
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche - Jugendlicher - Fachkraft - Kolleg*innen - Einrichtungsleiter*in - Partner*innen der Jugendlichen - Partner*innen der Fachkräfte 	<ul style="list-style-type: none"> - Schutzkonzept - Ausbildungssystem - Fachwissen Beziehungsarbeit (inkl. Nähe und Grenzen) - Fachwissen Bindungstheorie - Fachwissen Sexualpädagogik - Fachwissen Gewaltprävention - Fachwissen Traumapädagogik - Wärmekissen - Akten - Hilfeplan - Handy - Onlinedatingportale (Tinder & Co.) - Social Media und Kommunikation (insbes. Snapchat und WhatsApp) - freies WLAN - „Arbeits tasche“ (und Auto) - Pornografie - Aufklärungskoffer
Kollektive menschliche Akteur*innen z.B. bestimmte Gruppen, spezifische Organisationen	Implizierte/stumme Akteur*innen oder Aktanten
<ul style="list-style-type: none"> - Team - Bewohner*innen als Gruppe - pro familia - Fachberatungsstellen Gewaltprävention - Jugendamt - Träger 	<ul style="list-style-type: none"> - Wissenschaftler*innen - Forschungsergebnisse - Supervisor*innen - Eltern - Bereichsleiter*in bei größeren Trägern
Diskursive Konstruktionen individueller und/oder kollektiver menschlicher Akteur*innen	Diskursive Konstruktionen nicht-menschlicher Aktanten und sozio-kultureller Elemente
<ul style="list-style-type: none"> - Praxiserfahrung ist alles - Männliche Fachkräfte müssen teilweise aufpassen (basierend auf <i>Geschichten</i>) - Weibliche Fachkräfte lassen Jugendliche und deren Situation eher zu nah an sich ran - Fachkräfte als „offen“, „auf Augenhöhe“ und dabei „professionell“ - Man muss als Fachkraft... - „wachsam“ sein - Prinzip der Stimmigkeit - Jugendliche als - grenzüberschreitend - unerfahren und naiv - nahebedürftig 	<ul style="list-style-type: none"> - hoher Stellenwert Traumapädagogik - Arbeitstasche als Symbol: zur Selbstfürsorge im Auto lassen - Wärmekissen als unverfänglicher Näheersatz und Bindungssymbol - Akten als Beziehungskiller: Jugendliche erst mal kennen lernen - WLAN-Begrenzung als Hinweis auf Abhängigkeit der Jugendlichen: können nicht einfach Pornos gucken - Ungewissheit von Onlineangeboten, mangelnde Kontrolle, viele Gefahren, aber auch Möglichkeiten/Freiheiten

- selbstbezogen
- testend (und dort sehr sensibel für ihr Gegenüber)
- gescheit
- In Beziehungen klammern die Jugendlichen und sind besitzergreifend, unabhängig vom Geschlecht
- „Pubertät halt“. Das kennt man noch von früher...
- Mädchen müssen lernen, nein zu sagen (hier eine Leerstelle zu Jungen)
- Geflüchtete Jugendliche sind besonders
- unerfahren
- in rigiden Geschlechterrollen gefangen
- Triebmodell gilt für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen
- Jugendliche in einer Gruppe als „Geschwister“; gesamte Einrichtung als „Familie“
- Partner*innen der Jugendlichen: *teilweise* gegendert (Mädchen als nervig und indirekt beschrieben, Jungen als dreist und ausnehmend), teilweise neutral benannt
- Partner*innen der Fachkräfte: *teilweise* schutzbedürftig, Druckmittel der Jugendlichen

- Schutzkonzept als „Problem“: Beschwerdemöglichkeiten anonym geben, um Loyalitätsanspruch in Teams zu umgehen
- Geschlecht: Differenztheoretische Perspektiven überwiegen
- Flucht als Trauma (physiologisch-medizinisches Paradigma) und als Ethnizität (kulturalistisches Paradigma); Befremdung
- Sexuelle Orientierung: Akzeptanzperformance

Politische/wirtschaftliche Elemente

- einrichtungsspezifisch: reine feministische Mädcheneinrichtung und Queerness und Trans*identität, bricht Team auf
- Hilfeplanung

Sozio-kulturelle/symbolische Elemente

- Geschlecht
- Fluchterfahrung
- Kultur/Ethnizität
- Religion: Christentum, Islam, Judentum
- sexuelle Orientierung
- Sexualmoral
- Sprache

Hauptthemen/Debatten

- Umgang mit den konkreten Körpern (der Jugendlichen)
- Prinzip der Stimmigkeit: wie erfahren, wie erlernen, wie erklären
- Auswirkungen eines „familienähnlichen“ Verständnisses der Einrichtung
- einrichtungsspezifisch
- Männerverbot erlaubt in Zeiten der Vielfalt?! (2 Einrichtungen mit unterschiedlichen Standpunkten)

Räumliche Elemente

- Essenstisch
- Bürotür
- Bett
- Zimmer
- Spaziergang

Andere Elemente

- zeitlich: abends
- Emotionen: Gelächter, Humor, Scham, Freude, Angst, Ärger, „Stimmigkeit“, Kontrollwunsch/Sicherheit

Verwandte Diskurse (historische, narrative und/oder visuelle)

- „Mir völlig egal, wen du liebst und welches Geschlecht du hast.“
-

Weitere Ausführungen zu den Akteur*innen (Auszug)

Jugendliche*r:

- Das Verhalten wird teilweise über frühkindliche Erfahrungen erklärt. Also einerseits „bindungs-gestört“ durch mangelnde Zuwendung oder andererseits grenzüberschreitend wegen der Erfahrungen mit einer „Helikoptermutti“.

- Auf der einen Seite werden sie als sensibel beschrieben, mit feinem Gespür für das Gegenüber, was sie beim „Austesten“ nutzen würden.
- Andererseits werden sie als selbstbezogen beschrieben und würden die Grenzen des Gegenübers nicht mitbekommen/wahrnehmen. Da handelt es sich aber auch um verschiedene Jugendliche, die beschrieben werden: Die deutlichsten Grenzüberschreitungen werden von Jugendlichen berichtet, die kognitiv beeinträchtigt sind – der eine „mit autistischen Zügen“ (auch durch „Helikoptermutti“?) und die andere mit ebenfalls sehr naher Familie und verminderter Intelligenz.
- „Die finden das immer so peinlich“ (Wortwahl „das“ beachten, die auch verschleiert und mit der wahrgenommenen Peinlichkeit der Jugendlichen kongruiert).

Fachkraft:

- Anspruch: „dass sie alleinstehend irgendwie *und* ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind“ (Fiona Funke), Sozialpädagogik insbesondere lebensweltorientiert (Jessica Jansen); ihr Leben leben (Paul Pieper)

Relationale Aspekte, wie einzelne Elemente interagieren (Auszug)

*Geschlecht und Jugendliche*r:*

- Die Verknüpfungen zwischen Geschlecht und Jugendliche*r sind sehr vielfältig.
- Es gibt ein paar Erfahrungen mit trans* Jugendlichen im Material bzw. mit Jugendlichen, die ihre geschlechtliche Identität gerade hinterfragen.
- Jessica Jansen berichtet davon, dass eine Bewohnerin vorher anrief und fragte, ob sie immer Mädchen bleiben müsse, wenn sie in die Einrichtung ziehen wollte, was von Jessica verneint wurde. Hier stoßen wir auf zukünftige interessante Komplikationen, die reine Mädchen- und Jungeneinrichtungen haben können.
- Fiona Funke hat Schwierigkeiten mit einem Bewohner, der gerne ein Mädchen sein möchte, weil er, so Fiona, vermutet, Mädchen hätten es einfacher. Die Begleitung seines Prozesses wird noch erschwert durch dessen Grenzüberschreitungen gegenüber Fiona, kognitiver Einschränkungen wie auch der Vermischung mit sexuellen Erfahrungen: Er_sie habe bis jetzt, mit 16, noch keine sexuellen Erfahrungen mit anderen Jugendlichen gemacht, was sowohl aus ihrer_seiner als auch Fionas Sicht ihre_seine geschlechtliche Identitätsarbeit beeinflusst/hemmt.
- Susanne Stollberg berichtet von einer Transition während des Aufenthalts, die gerahmt wird als: „Uns doch egal, ob du Männlein oder Weiblein bist.“ Diese Einstellung wird auch beim Thema Homosexualität vorgebracht. Steht dahinter eine pädagogische Haltung der Akzeptanz oder werden die Jugendlichen im cisnormativen Gefüge nicht ernst genommen?

Peinlichkeit und Fachkraft:

- Scham und Peinlichkeit rund um das Thema Sexualität wird nicht von allen Fachkräften thematisiert, aber doch von den meisten. Wie sie damit umgehen, ist natürlich unterschiedlich.
- Selbstreflexion: „Ich merke das ja jetzt auch, dass mir das unangenehm mit Ihnen ist.“ (Veit Vogel)
- Große Verantwortung: „Man kann mit einer Reaktion viel kaputt machen.“ (Fiona Funke)
- Tendenziell bewusste Offenheit („man muss darüber sprechen können“). Woraus ergibt sich das Müssen, an wen ist es gerichtet?

I Interviewauszug „Thomas Trautmann“

Abs. 56-120

B: Ja, es war ein Gespräch mit einem Kollegen, die hat sich dem Kollegen anvertraut und noch mal mitgeteilt, was da vorgefallen ist. Das ist ein junger Mann, in den sie verliebt ist, der (2) uns nicht persönlich bekannt ist. (1) Also sie ist verliebt, er - gefühlt würde ich sagen - nein. Also so eher als relativ unkomplizierter sexueller Kontakt, also so sieht er das, hat er das wohl gesehen. Und (1) es ist halt schwierig. (lacht) Es gibt ja immer so diesen Spruch: dann halte ich halt die Hand dazwischen, damit auch keine Kinder entstehen oder so was. Das können wir halt nicht, sie ist über 18. Das macht es manchmal ein bisschen einfacher zu wissen, okay, also vom Alter her ist jemand zumindest schon 18+. Auch so, was dann die Gesetzeslage so hergibt. Der Schutzauftrag ist dann noch ein anderer, und trotzdem ist er ja da. Und wir können unsere Jugendlichen oder unsere jungen Erwachsenen dann trotzdem nicht schützen vor solchen Erfahrungen, das ist einfach so. Und können das immer nur wieder thematisieren und vielleicht auch ihr deutlich machen: Das ist nicht der Kontakt, den du willst, das merkst du ja. (lacht) Und trotzdem, wenn der anrufen würde und sagen würde: komm vorbei, würde sie vorbeifahren. Das ist so. Und das ist schwierig, glaube ich, auszuhalten. Nein, glaube ich nicht nur, weiß ich. Ist schwierig, auszuhalten. Zu wissen, okay, jemand schädigt sich mit dem eigenen Verhalten, so. Und das ist so, irgendwas bekommt sie dadurch, und trotzdem tut es auch hinterher weh, und das ist doof und fühlt sich ganz schlimm an. #00:35:19-2#

I: Und wie gehen Sie damit um dann im Team? Oder wie sind Sie damit umgegangen? #00:35:29-2#

B: Ja gut, es wird im Team besprochen, es ist offen, so. Und auch da gucken wir zumindest dann, dass Eigenschutz irgendwie noch- also ein Kondom zumindest irgendwie noch benutzt wird, um eine eventuelle Schwangerschaft noch zu verhindern oder andere Krankheiten, die übertragen werden können, noch irgendwie- also das Risiko da zu minimieren. Und im Gespräch mit ihr sein, ja. Auch das ist dann regelmäßiges Thema, so. Das macht dann die Bezugsbetreuung in der Regel, ja. #00:36:10-0#

I: Und Sie haben es gerade schon auch gesagt, was Gedanken Ihnen noch dann durch den Kopf gehen dabei, oder wie Sie sich damit fühlen. #00:36:21-6#

B: Nicht gut. (lacht) Ja, es fühlt sich nicht gut an. Also es ist so ein bisschen- ich würde auch versuchen- Also Selbstverletzung ist ja hier im Haus immer mal wieder auch Thema. Im Moment, toi, toi, toi, weniger als davor, (lacht) könnte so bleiben. Aber in Form von sich ritzen oder eben auch wirklich tief schneiden, (...) würde ich auch

immer wieder thematisieren wollen und mir wünschen, dass jemand einen anderen Umgang damit findet. Und auch so was geht in den Bereich selbstverletzendes Verhalten, so. Oder selbstverletzendes Verhalten in Form von nicht oder wenig essen. Also es ist ja manchmal so eine Verschiebung dann in den Bereich hinein. Auch da wäre das immer wieder Thema. Und es geht darum auch, die Jugendlichen irgendwie zu befähigen, sich da auch manchmal vor sich selbst zu schützen oder vor anderen sich zu schützen. Deswegen muss das Thema sein. Aber es fühlt sich nicht gut an. Also ich würde mich ja auch zum Beispiel nicht daneben setzen und sagen: hier hast du die Klinge, toi, toi, toi, sondern ich würde auch gucken: wie können wir damit umgehen, damit du da einen anderen Umgang mit findest und du irgendwann mal sagen kannst: ich brauche das nicht, ich habe was anderes gefunden. Und auch in dem Zusammenhang würde ich gucken: Welche Möglichkeiten gibt es da, dass du dich selber schützen kannst. So. #00:37:55-1#

I: Und ist die Situation noch akut? Oder wie ist sie ausgegangen? #00:38:01-2#

B: Ja, es gibt (unverständlich) Personen immer noch. (lacht) Und bisher hat noch kein Kontakt wieder stattgefunden. Auch da ist ja immer die Gefahr: wenn ich da zu doll reingehe, vielleicht erzählt die junge Frau mir das gar nicht mehr. Also auch übertragen auf Selbstverletzung und so was. Also wenn das zu sehr Thema ist und das als belastend empfunden wird, also als ZUSÄTZLICH belastend empfunden wird, dann könnte es ja eben auch sein, wir hören gar nichts mehr davon und sind der Meinung, es ist alles gut. Aber vielleicht ist es das eben nicht, so. Und da wirklich- ist ja auch ein schmaler Grat zu gucken: ich biete dir das an. Und wenn ich den Verdacht habe, spreche ich es an und gucke mal, was kommt. Aber wenn ich zu sehr bohre, könnte es eben auch sein, dass das eben die Beziehung auch ein bisschen, ja, ankratzt und gar nichts mehr erzählt wird. #00:39:00-5#

I: Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so hilfreich ist, aber es klappt immer mit den Karten noch ganz gut. Ich habe Karten mitgebracht, wo ich die Punkte immer aufführe. Können Sie das mal ausprobieren? #00:39:14-3#

B: Ja. #00:39:14-4#

I: Für die verschiedenen Faktoren, die ich jetzt gehört hatte, die eine Rolle gespielt haben, möchte ich gucken, was diesen schmalen Grat halt ausmacht, bestimmt, die verschiedenen Aspekte dabei. Bei Fachkraft- also auf Ihrer Seite hatte ich gehört: also es gibt einen Bezugsbetreuer, der ist in Kontakt mit ihr, aber Sie sind ja auch involviert dadurch, dass Sie halt hier auch mit ihr arbeiten, aber auch durch den Team-Kontakt wahrscheinlich, und auch mit ihr darüber schon mal geredet haben. #00:39:51-3#

B: Nein. #00:39:51-9#

I: Ah, ja. #00:39:52-5#

B: Im Detail, ha- also ich habe bisschen eine besondere Rolle hier im Team. Wir machen oder- es finden immer Zielgespräche statt mit den Jugendlichen, und die führe ich mit allen. Und dann sind Thema Abgrenzung und Selbstschutz natürlich auch Thema. Trotzdem ist das nicht im Detail dann Thema, genau. Das ist eher in der Bezugsbetreuung oder eben mit Einzelnen. Auch die Jugendlichen suchen sich ja hier Kolleginnen und Kollegen aus, mit denen sie sprechen können. Und das heißt, es bleibt nicht immer alles nur bei der Bezugsbetreuerin oder dem Bezugsbetreuer, sondern auch da gucken wir: wo passt es? So, also wer hat da eine gute Beziehung und kann für den Bereich vielleicht einfach noch mal miteinander sprechen? Und für den nächsten ist es der Bereich, weiß ich nicht, lebenspraktische Fähigkeiten vielleicht und Kochen oder Sport oder was auch immer oder eben Beziehung. Und dann eben zu gucken: Wo passt es ganz gut? Dann haben wir selber auch die Gestaltungsmöglichkeit. Es ist nicht so festgelegt: du muss das immer mit dem besprechen. Sondern, auch da darf natürlich jeder zu jedem kommen. Aber alles bündelt sich dann bei der Bezugsbetreuerin oder dem Bezugsbetreuer. #00:41:08-8#

I: Das heißt (unverständlich) wo es dann aber nicht im Detail halt Thema war, sondern mehr so allgemein das Thema? #00:41:14-2#

B: Genau, allgemein Abgrenzung und Selbstschutz, ja. #00:41:22-7#

I: Und dann auf Seiten der Jugendlichen, dass sie halt über 18 ist, spielt wahrscheinlich eine Rolle. #00:41:35-0#

B: Ja. #00:41:36-2#

I: Dann sie ist verliebt. #00:41:38-5#

B: Ja. #00:41:39-8#

I: Und erzählt aber, dass er nicht in sie verliebt ist. #00:41:46-8#

B: Es läuft auf keine langfristige Beziehung hinaus, so. #00:41:55-0#

I: Und dann auch das Gefühl, das Bewusstsein, dass sie sich damit selbst schädigt. #00:42:03-7#

B: Das ist da, ja. #00:42:11-7#

I: Und will eigentlich das nicht. #00:42:14-3#

B: Würde gerne eine Liebesbeziehung zu diesem jungen Mann haben. #00:42:17-1#

I: Aber es ist nur Sex sozusagen? #00:42:19-9#

B: Es ist nur Sex, genau. Ja. #00:42:21-3#

I: Und den will sie aber eigentlich gar nicht, sondern will die Liebesbeziehung. #00:42:23-5#

B: Ja, genau. Das andere sollte im Fokus stehen, aber es ist auch so die Idee: über diesen Sex hinaus passiert vielleicht dann etwas wie Beziehung. Ja, genau, das ist aber auch in dem Fall - manchmal auch in anderen Fällen - ein Trugschluss. Genau, über solche Grundannahmen sprechen wir immer mal. Also so was ist auch mal beim Abendbrot Thema. Zum Beispiel, dass auch mal jemand raushaut irgendwie, nach dem Motto: ich muss mich dann ja auch hingeben, dem stattgeben, um auch eine Beziehung zu halten. Und, ja, also wirklich, aus meiner Sicht zumindest ganz verrückte Grundannahmen, die dann eben auch Thema sein können auch mal beim Abendbrotstisch. Ist ja eine kleinere Runde gewesen, aber auch da wird darüber diskutiert, ob das wirklich so ist. Und häufig nicht mit dem Ergebnis, das ist so oder so, aber trotzdem haben Menschen dann auch die Möglichkeit, (lacht) da ihr Statement zuzugeben. #00:43:37-3#

I: Spannend, weil ich auch einen Punkt habe, das Setting. Es gibt doch so diese Essenstischgespräche, auch Einzelgespräche, und dann auf verschiedenen Ebenen das gleiche Thema auch behandelt wird. #00:43:44-5#

B: Ja. #00:43:47-4#

I: So, Sex, um zu oder ein Gefühl von sich hingeben zu müssen. #00:43:55-2#

B: Ja. #00:44:03-3#

I: Dann noch mal: Einrichtung, da hat man das Team im Hintergrund auch, mit dem dann darüber gesprochen wird. Oder auch in der Supervision anscheinend. #00:44:11-6#

B: Ja. #00:44:17-6#

I: Und spannend war dann noch, dass Gesellschaft oder Netzwerke jeweils die eine Rolle spielen. Oder auf jeden Fall dann der Schutzauftrag, ne. #00:44:27-9#

B: Ja. #00:44:30-8#

I: Der aber dann auch sicher mit Ü 18 ein anderer ist. #00:44:34-0#

B: Ja. #00:44:37-2#

I: Also gesetzlich. Und dann war ja auch noch ein Aspekt diese Sorge, was ich bei Ihnen gehört hatte auch: wenn ich zu doll reingehe in das Thema, ich da pushe, dann kommt sie vielleicht gar nicht mehr. Also das ist dieser Grat. #00:44:55-6#

B: Ja, genau. Ja. #00:45:06-7#

I: Aber auch das Thema: wie kannst du jetzt anders, wie kannst du aufhören, dir selber zu schädigen? #00:45:10-9#

B: Ja, genau. #00:45:12-9#

I: Einmal thematisieren. Genau, und nicht gut fühlen. #00:45:21-3#

B: Ja. #00:45:22-2#

I: So ein bisschen auch hilflos vielleicht? #00:45:28-1#

B: Also in dem Fall- Ich kann mich an eine junge Frau erinnern, die, als ich hier angefangen habe, hier gewohnt habe, die regelmäßig auch von ihrem Vater und dem Opa missbraucht wurde. Und wir wussten, die fährt ins Wochenende und es wird ein Missbrauch stattfinden. Und die ist wiedergekommen und es hat stattgefunden. Und sie konnte sich nicht dagegen wehren, und das war schon krass. Und das mit auszuhalten und zu wissen irgendwie, ja, das geht nach hinten los irgendwie, das war eine der härtesten Erfahrungen, so, im Haus. Das war schlimm. Also auch wir konnten das nicht anzeigen- das war wirklich so eine Hilflosigkeit. Wir können einfach nur dabei zusehen, wie du in dein Unglück läufst Woche für Woche oder 14-tägig oder so. Das war hart, ja. Und genau, da ist dann Team und Supervision und so, das ist dann super wichtig, so was zu haben und das irgendwo lassen zu können. War heftig. #00:46:43-7#

I: Das glaube ich, ja. Wie sind Sie denn damit umgegangen? #00:46:50-6#

B: Wir haben es mitertragen. Also die Betreuung hat dann- also wie gesagt, ich habe hier angefangen, und dann lief die Betreuung vielleicht noch vier Monate oder so. Die ist dann in einer eigenen Wohnung noch weiterbetreut worden ambulant, von daher haben wir es dann weniger mitbekommen. Aber, ja, zu wissen, ist- ja, war schon einfach hart, so. (1) Also haben versucht, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen übers Jugendamt und, und, und, und, und. Aber auch da sind die Hände gebunden, so. Also wer da nicht willens oder in der Lage ist, jemanden anzuzeigen, also passiert dann auch nichts. Leider nicht. (1) Ich kann mich noch erinnern, dass wir ihr auch verboten haben, ins Wochenende zu fahren, aber auch das hat ja- also es gibt ja keine rechtliche Handhabe, das zu tun, so. Und trotzdem war uns und mir das im Team ganz, ganz wichtig, das zu tun, also ihr das zu verbieten, so. Und auch so, das weiß ich, mache ich manchmal auch irgendwie, wenn ich weiß, die tun sich nichts Gutes, dann sage ich auch: hier, ich verbiete dir, jetzt ins Wochenende zu fahren. Und genau, manchmal führt das dazu, dass dann was ankommt und sie wissen, okay, der findet das auch nicht gut und so. (1) Und das geht dann, weiß ich nicht, um das Thema Alkohol zum Beispiel oder so was, und ich will, dass du nicht trinkst und deswegen bleibst du hier das Wochenende. Manchmal funktioniert es, und manchmal machen sie es dann halt trotzdem, und dann ist das so, also. Aber das ist für mein, für unser Gefühl, glaube ich, für mein Gefühl ganz gut zu wissen, ich kann mich davon abgrenzen. Ich sage: du machst es nicht, und wenn du es doch tust, dann ist es eben deine freie Entscheidung, so. Aber, ja ich sage dir, was ich davon halte. Und deutlich sage ich dir das: #00:48:54-1#

I: Und mache auch ein Angebot. Wie stehe ich dazu und- #00:49:00-5#

B: Genau. Da ist eben, in dem Zusammenhang wird wirklich Beziehung wichtig. (lacht) Wenn da eine Beziehung ist, die tragfähig ist, dann führt das eben manchmal dazu, dass bestimmte Dinge (...) gemacht werden, weil, ja, wir dann irgendwie in irgendeiner Form besetzt sind, (lacht) und dann mache ich es halt für meinen Bezugsbetreuer oder mache es halt nicht. Und, ja, das ist manchmal hilfreich. Also auch für die Person dann selber. #00:49:32-0#

I: Einen Grund zu haben, sich zu schützen. #00:49:33-2#

B: Ja, genau. #00:49:40-5#

I: Noch mal auf das Beispiel zurückzukommen, Thema Sexualität, der Punkt Geschlechtsverkehr und die Frage: Was will ich eigentlich (unverständlich) oder sich hingeben. Wofür eigentlich? Warum? Was sind meine Bedürfnisse dabei? Oder warum habe ich Sex zum Beispiel auch. Oder was war das Thema bei ihr? Trifft es das? #00:50:30-4#

B: Ihr Bedürfnis ist ja das nach Nähe und Beziehung, genau. Und dann über Sexualität versuchen, das herzustellen, so. #00:50:55-9#

I: Und bei dem Thema Macht und Geschlecht, spielen da auch Geschlechterbilder eine Rolle oder Machtaspekte bei dem Beispiel? Klang für mich erst mal nicht so, deswegen frage ich. #00:51:14-8#

B: Nein. Aber auch das sind ja Themen, die- also wie ich schon sagte, bei diesem Abendbrotsgespräch. Niemand muss sich irgendwem hingeben, um (lacht) irgendwas zu erreichen oder um eine Beziehung zu festigen oder so was. Da spielen so Rollendefinitionen natürlich eine Rolle. Und, genau, wie sieht Frau sich als Frau? Wie sieht Mann sich als Mann? Und was ist so- ja, es geht ja um die Entwicklung der eigenen Geschlechter-Identität und einer Rollenidee. Und dabei bringen wir natürlich, jeder Einzelne Kollege und Kollegin, eigene Rollenideen mit ein, aber- jetzt weiß ich auch nicht, worauf ich hinauswollte. #00:52:11-5#

I: Ja, das ist schön. #00:52:14-8#

B: Auch das ist ja unser Auftrag, das mit im Blick zu haben, so. Und das kann natürlich auch jeder so machen. Ich würde ihr jetzt auch nicht verbieten, auf- also sie hat das Gefühl, die Beziehung geht in Dutt und dann muss ich halt noch mal Sex haben und dann läuft das wieder. Das darf sie ja so machen, aber ich finde es wichtig auch, ihr mitzuteilen, dass das nicht meine Form von Beziehungsgestaltung wäre, so. Und, ja, das dürfen die jungen Menschen wissen, finde ich. #00:52:53-1#

I: Dabei klar mitteilen, aber auch Alternativen dabei anbieten. #00:52:56-1#

B: Ja, genau. Genau. #00:53:03-7#

I: Was bewirkt vor allem, wie Sie in der Situation handeln? Was ist besonders wichtig für Sie in dieser Situation? #00:53:18-3#

B: In welcher Situation jetzt? #00:53:19-4#

I: Jetzt in der Situation mit der jungen Frau, die verliebt ist. #00:53:28-5#

B: Was ist das wichtig? Also wichtig ist mir immer die Team-Geschichte. Wie sehen wir das als Team? Und dieser selbstschädigende Aspekt, also das ist einer der Punkte, ja. (1) Genau, und dann so ein Vorgehen zu entwickeln, auch im Team, also wie gehen wir damit um? Das ist wichtig, finde ich immer wieder. Und zu wissen, wer hat das im Blick? Wer guckt da drauf, dass das nicht- Nicht, dass wir alle weggucken, das darf nicht passieren. Und, ja, wer hat das Ganze so im Griff, im Blick? Das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Ja. #00:54:27-2#

J Interviewauszug „Jessica Jansen“

Abs. 40-57:

I: Ah ja, gut. Dann gehen wir über zum Thema Sexualität, um das noch mal zu konkretisieren. Was ist bei dem Thema dir wichtig in der Beziehungsarbeit? Also mit dem Hintergrund Liebe, Freundschaft, Sexualität, die großen Worte. #00:36:12-5#

B: Das ist auch- Also wie herum fange ich an? Wir haben, wie gesagt, Ausgangssituation jetzt für hier junge Frauen, die oft so eine gewisse Entwicklungsverzögerung ohnehin mitbringen und oft auch die Aspekte Ablehnung der eigenen Sexualität oder Ablehnung der eigenen Weiblichkeit. Manchmal also ist jetzt, ich würde vielleicht sagen, so ungefähr bei 30 bis 40 Prozent der Fälle, höher ist es gar nicht angesiedelt, gibt es auch ein Vorhandensein von einer Trauma-Folge-Störung, und da wiederum auch durch missbräuchliche Situationen, sexuell missbräuchliche Situationen. (...) Und insofern gibt es auf der einen Seite überhaupt das, dass es relevant ist, die Person, auch wenn das vielleicht nicht zuvorderst kommuniziert wird oder auch abgelehnt wird, trotzdem in dieser Vollständigkeit wahrzunehmen, weil natürlich hat sie eine Sexualität. Und genau. Also dadurch, dass etwas ausgeklammert wird, ist es trotzdem existent. Aber das wird tatsächlich für viele für eine lange Zeit hier auch ein Stück ausgeklammert. (1) Das war ein Teil, den ich sagen wollte. Waren jetzt gerade mehr Punkte, ich muss einmal ganz kurz sortieren. (1) Für manche ist einfach auch die Frage: Identität, auch in diesem ganzen- im Kontext: Sexualität abgelehnt, wie will ich mich überhaupt orientieren? Viele auch anders als in der gleichaltrigen Gruppe vielleicht noch keine partnerschaftlichen Erfahrungen gemacht haben. Also spielt es tatsächlich in der Bezugsbetreuung oft als Frage eine Rolle: was will ich überhaupt? Das sind Themen. Oder dass es, wenn- Also das habe ich noch gar nicht so ganz gesagt: hier im Haus sind ja vier Wohnungen, und die wohnen sozusagen wie in WG's. Drei Vierer-WG's und eine Dreier-WG. Und wenn zum Beispiel dann eben Besuch ist- die sind ja auch in unterschiedlichen Phasen, sind verschieden weit, das ist nicht irgendwie nach fortgeschrittener Phase in der Etage oder so aufgeteilt. Und genau. Also es macht auch was oft mit der Gruppe, wenn eben zum Beispiel Claudie ihren Freund mitbringt oder so, ja. Das kann durchaus auch Widerstand auslösen, dass das auch erst mal doof ist, dass der da immer kommt. So was, (lacht) also Abwehr. Aber manchmal ist es auch ein Thema, dass einfach Sehnsüchte erst mal so thematisiert werden oder die Frage: wie kann ich das so machen? Also das klingt jetzt so komisch, aber: wie mache ich das? Wie spreche ich jemanden an oder so. Und ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir hatten zu dem Zeitpunkt der Anfrage war, ich würde sagen, so ein Peak erreicht, das war

schon wieder abgeflaut. (lacht) Auch das hatten wir die ersten Jahre gar nicht, aber so seit einem Jahr, dass innerhalb des Hauses es irgendwie anfang mit Beziehungskonstellationen. Und da haben wir uns dann auch gefragt: ja, wie wollen wir uns dazu denn verhalten? Weil, das ist ja an sich erst mal fein, dass sie was ausprobieren. (lacht) Anders als in anderen WG's sitzen die meisten dann nicht Montagnachmittag zusammen in der Gruppentherapie oder so. (lacht) Und das ging so querbeet auch durchs Haus. Und das war total spannend. Weil an dem Punkt haben wir erstmal tatsächlich geguckt: wie ist denn das für uns im Team? Ja, und wie offen ist das auch? Und bis zu dem Zeitpunkt- und: wie ernst nehmen wir das auch? Das fand ich auch interessant. Also ist das so eine Phase? Oder ist das ein Ausprobieren? Oder ist das vielleicht auch einfach- darf das frei von Bewertung sein, sondern das ist so? Ja, Claudie mit Sabine oder wie auch immer. Es braucht ja vielleicht auch gar nicht eine ganz generelle Zuschreibung, weil das ist ja- Ist sie jetzt lesbisch? Oder war das schon vorher oder so. Sind diese Fragen eigentlich relevant oder nicht? Wie geht man damit um? Und wie wollen wir damit umgehen, wenn es Beziehungen im Haus gibt? Weil hatten wir bis zu dem Zeitpunkt interessanterweise auch nicht, junge Einrichtung. Hat fünf Jahre gebraucht, (lacht) bis wir die zumindest kannten, die Beziehungen im Haus untereinander. Und klar war natürlich- also weil sowas kannten wir auch zum Beispiel aus dem Klinik-Kontext oder aus anderen Einrichtungen, dass das zum Beispiel untersagt ist. Und darüber haben wir auch gesprochen: wollen wir das? Oder ist es nicht auch Teil unserer Aufgabe, das anzuleiten, wie man denn dann auch Beziehungen leben kann? Dafür haben wir uns dann auch entschieden, weil es ja sowieso einfach schräg ist, eine Beziehung zu untersagen. Also das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Allerdings haben wir so ein bisschen geguckt: welche Parameter sind für uns für die Gruppe wichtig? Weil das ist ja immer auch so ein bisschen das Zusammenspiel, das Glück und Wohl der Einzelnen (lacht) sollte auch irgendwie noch so zu der Gruppe passen. Und wir hatten im letzten Jahr wirklich eine wilde Phase. Also da gingen die Beziehungen im Haus so kreuz und quer, und das hat eine unglaubliche Thermik irgendwie ausgelöst, ja (lacht) und Dramen. Und da haben wir gesagt: okay, wir brauchen irgendwie einen Rahmen, wo wir auch mit der Gruppe über die Beziehungen sprechen. Und das haben wir dann auch mit den einzelnen Paaren sozusagen eingeholt zu sagen: das ist jetzt die Situation, und das ist auch eure Situation. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen mit die Situation der anderen auch, und lasst uns zusammen zumindest sprechen, wie es ist. Und damit haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht tatsächlich. Weil davor gab es auch innerhalb der Gruppe: oh, wie ist es jetzt? Und: ist jetzt die mit dem? Also es gab so ganz viel Ärgerlichkeit irgendwie darüber auch auf dem Flur. Und irgendwie haben wir so ein bisschen gedacht, als wir darüber gesprochen haben: wo ist der jetzt hin? Oder: was ist jetzt? Irgendwie wirkte

es okay. Oder ist die eine andere zumindest zufriedengestellt: na, dann weiß ich jetzt, wie es ist. Das ist ja schon mal gut. Ich wohne ja auch hier. Ich möchte ja einfach nur wissen, wie es ist oder so. Gibt ja auch verschiedene Charaktere, ja. Das war auf jeden Fall, fand ich ganz interessant. Es war ein interessanter Punkt. #00:42:50-3#

I: Ja. #00:42:52-2#

B: Wir hatten dann- genau. Also ich glaube, da war die Bezugsbetreuung auch oder waren die Bezugsbetreuungen auch gefragt. Weil das so ein bisschen wirklich so einen unterstützenden Charakter hatte. Auch so ein bisschen zu schauen: wie funktioniert das und wie trennen und so weiter. Und auf der anderen Seite, das ist nämlich dann der andere Punkt, wo wir auch gesagt haben: brauchen wir auch wieder einen Zeitpunkt, wo wir uns dann aus dem Geschehen zurückziehen. Weil zur Beziehung auch gehört: mach mal! Das wird nicht alles ausbuchstabiert in der Bezugsbetreuung, sondern: mach einfach mal! Mach Erfahrungen! Dann kannst du es auch wieder verändern. So, aber dass es auch nicht die perfekte Beziehung geben sollte, die quasi pädagogisch optimal angeleitet ist, das ist auch totaler Quatsch. Gibt es halt auch- #00:43:38-5#

I: Der Alltagsbezug wieder. #00:43:40-3#

B: Ja. Ja, ja, ja. Genau, so. Und das ist ja ähnlich auch mit Konflikten, die ja auch Teil von Beziehungen sind. Auf eine Art und Weise anzuleiten, aber sie trotzdem nicht stellvertretend auszutragen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Also da irgendwie zu gucken: wo kommt jetzt eigentlich welcher Auftrag her? So im Alltagsdickicht ist es, glaube ich, für die Bezugsbetreuung eine größere Herausforderung, als wenn ich jetzt sozusagen (lacht) mit dem Team darüber spreche und gar nicht so im Alltagsstrudel drin bin und denke: okay, ich weiß gar nicht, ob ich den Auftrag so angenommen hätte. (lacht) So, was weiß ich. Wir haben auch so was wie WG-Sitzung, Hausversammlung. Also wir haben relativ viele Foren, wo miteinander gesprochen wird. Das wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen. (lacht) Ja, genau. Also so taucht es auf. #00:44:32-9#

I: Das können wir gleich noch mal vertiefen, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Das ist ganz interessant mit Paaren im Haus, ne. #00:44:37-9#

I: Und was ist dir wichtig bezüglich deiner Haltung zu Sexualität im Umgang mit den Bewohnerinnen? #00:44:51-0#

B: Das war noch der Punkt, den ich nämlich vorhin vergessen habe. Das passt jetzt wieder. Passt. Vielen Dank für die Frage. #00:44:54-7#

Pause bis #00:45:21-3#

B: Wir sind an einem interessanten Punkt, und zwar Sexualität hier in der Einrichtung auch. Also welche Punkte relevant sind. Und ich sagte ja, dass manchmal auch die Kombination aus Trauma und Essstörung gegeben ist. Und meine Erfahrung aus dem traumatherapeutischen Bereich ist, dass Sexualität schnell zu so einem Thema auch kreiert werden kann, wovor es zu schützen gilt. Und das war so, denke ich, für uns beide auch so ein Punkt, wo wir auch drauf geguckt haben, dass es eben sowohl als auch ist. Es ist oft ein Feld, was einen Schutzraum braucht. Und in dem Zusammenhang war auch die Frage: wie ist es überhaupt mit männlichen Übernachtungen? Gehen männliche Kollegen für so ein Arbeitsfeld? Also auch da relativ viele Schichten, über die wir vielleicht dann gleich noch mal nachdenken können. Aber was für mich ein wichtiger Punkt ist, ist, dass auch, wenn es ein Vorhandensein vielleicht auch von traumatischen Erfahrungen gibt, dass es nicht zu einer Vermeidung kommt. Nicht zu einer Vermeidung von Geschlecht und auch nicht zu einer Vermeidung von Sexualität als das große Triggerthema. Und dazu gibt es ja auch in den traumatherapeutischen Verfahren verschiedene Haltungen, die stärker auch für Schutz plädieren und die anderen, die eher für die Auseinandersetzung plädieren. Und ich würde mich zu eher der zweiten Kategorie dazuzählen. Wenn ich auch glaube, dass das eine nicht das andere ausklammert. Man kann ja auch einen schonenden Umgang an das Heranführen machen. Aber das wäre für mich immer eine Zielperspektive, die ich zumindest verfolgen würde, ja. Weil also und auch Traumatisierung ist nicht immer geschlechtlich. Also auch da gibt es ja so bestimmte Stereotypen: okay, dann klammern wir, hier ja nun überwiegend, oder wir nehmen ja nur junge Frauen auf. Aber dass sozusagen der traumatisierende Feind der Mann wäre. Das kann auch genauso andersherum sein, und die Überlegung, dann klammern wir die Männer aus, ist nur eine Scheinlösung. Und die Frage ist: was ist denn, was weiß ich, mit dem Bademeister im Schwimmbad oder dem Elektriker, der kommt oder, oder, oder? Also klar, es gibt Frauen-Branchenbücher und so was alles. Aber auf die Frage, was mir wichtig wäre: das ist ein Einholen, ein Integrieren. #00:47:49-8#

I: Okay, ja. #00:47:50-6#

B: So, dass das irgendwie einen Umgang haben kann, der nicht Vermeidung braucht. #00:47:55-6#

I: Ja. #00:47:57-7#

Pause bis #00:48:30-6#

B: Ja, genau. Das war auf jeden Fall auch im Team ein Ding, ja. Das hat total viel Widerstände gemacht, die Schutzperspektive auch oder den Schutzauftrag aufzugeben. Den geben wir natürlich nicht auf, aber das war eine Idee dahinter. Ja, aber müssen wir nicht? Und ist dann auch schwierig. Und wenn Männerbesuch da ist, und

dann kommt er da, was weiß ich, mit einer Short aus dem Badezimmer. Natürlich, das kann triggern. Aber ich vertrete da ein Stück eher die Position, dass das, was triggernd ist, sowieso sehr, sehr verschiedene Dinge sein können. Und es kann auch ein grüner Fleck am Bild sein und trotzdem hängt es hier. So, es ist einfach sehr, sehr verschieden, was es sein kann. Ich weiß nicht, ob man das so flächendeckend vermeiden kann und ob das so Teil unseres Auftrags werden sollte. Also ich wäre eher dafür, dass das, was dann kommt, und da docke ich noch mal an Beziehungsarbeit an, dass das einen Raum erfahren kann, ja, der erst mal nicht die ZuhörerIn oder den Zuhörer wegschüpft, sondern dass es den Raum gibt, und das darf auftreten. Ja, so.
#00:49:42-4#

I: Das ist auch wieder echt ein spannender Punkt zu der Vertiefung. Ja, dieser Punkt Sexualität braucht Schutzraum und wie ihr dann umgeht mit männlichen Kollegen möglicherweise oder männlichen Besuchern. #00:49:52-6#

B: Genau, ja. #00:49:57-2#

(...)

Abs. 69-149

#00:57:46-2#

I: Ja, also das ist erst mal so der offene Block, der schon ganz ausführlich war, vielen Dank. Ich würde da gerne die eine Szene vertiefen, nämlich den Aspekt der Beziehungen im Haus. Und die Idee ist, wie ich es bisher gemacht habe, ist, dass ich diese Karten vorbereitet habe zu verschiedenen Aspekten. So, die Faktoren farblich codiert, richtig schön pädagogisch: Thema Einrichtung, Team, das Netzwerk oder andere Personen, Gesellschaftsaspekte, natürlich die Bewohnerinnen und du als Fachkraft, so. Und dafür habe ich eben die Karten mitgebracht und würde das dann gleich noch mal aufschreiben. Dazu aber erst noch mal kurz das ein bisschen näher umreißen bitte, damit ich es verstehe. Also du hast ja gerade genannt. Die Situation ist, dass ihr Beziehungen im Haus hattet und dadurch das ein Thema wurde, zum Beispiel auch im Team. Wie geht ihr mit um? Gerade auch, weil ihr Therapiegespräche, zusammen Gruppentherapien habt. Also wie wollt ihr das eigentlich handhaben? Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, worum es ging?
#00:59:02-3#

B: Ja. Also wie gesagt, es ging zum einen überhaupt um die Frage: gehen Beziehungen überhaupt im Haus? Das war so die erste Frage. Kann man Beziehungen verbieten? Bewertung auch: wie sinnvoll finden Kolleginnen/Kollege aus dem Team die Beziehung? Also dass wir uns Gedanken über die Qualität der Beziehung gemacht haben. Daran knüpft sich an: (lacht) steht es uns zu, uns über die Qualität der Beziehungen ernsthaft Gedanken zu machen? Ist das unser Job? Gehört uns das? Oder ist

das deren Sache? Und, man kann auch Beziehungen führen, die unbefriedigend sind aus der Perspektive anderer. Ich glaube, dass das flächendeckend jeden Tag passiert (lacht) jenseits der psychosozialen Arbeit. Ich glaube, es gibt ganz viele komische Beziehungen, wenn man die ganz genau reflektieren möchte nach ihrem Motiv oder der Bedürfnislage. Also darüber haben wir auch gesprochen. Und wenn ich das jetzt sage das ein bisschen humorvoll, und ich glaube, wir haben es auch überwiegend humorvoll gehabt, aber eben nicht nur. Also da ist auch so was drin, dass die eigenen Bewertungssysteme eine Rolle spielen: was ist eine gute Beziehung? Und ist es eben mein Auftrag, gute Beziehungen zu stimulieren in meiner Arbeit? Nach meinem Dafürhalten gute Beziehungen. (lacht) Und auch ungeachtet dessen, dass wir vielleicht sogar in einer anderen Generation, also sowieso in einer anderen Altersgruppe sind und andere lebensweltliche Zusammenhänge auch haben und so weiter, ja. Okay. Also das war ein Punkt. Dann aber auf jeden Fall auch die Frage nach eben der Verantwortung sozusagen für den Gesamtrahmen: was machen Beziehungen in der Gruppe? Was sind vielleicht auch Punkte, die dann grenzwertig sind? Wie bindet man auch ein? Also Beziehungen plus Symptomatik war auch ein Punkt. Also gerade im Kontext Borderline-Symptomatik haben ja Beziehungen, Beziehungsabbrüche, Beziehungsersetzen noch mal eine besondere Bedeutung, auch im Kontext Suizidalität und Beziehungsabbrüche. (lacht) Also das ist noch mal so ein eigenes Feld, was dann tatsächlich auch ein bisschen eine störungsspezifische Reflexion erfahren hat. Und gleichwohl das Wissen darum, dass das Ganze störungsspezifisch so interpretiert werden kann und trotzdem: was heißt denn das jetzt runtergebrochen aufs Leben? Also auch wieder zurückgeführt: was heißt das im Alltag? Ja, dann ganz praktische Fragen. Jungs-Übernachtungen: Ja/Nein. Ganz schwierige Diskussion. War eine schwierige Diskussion. Und Diskriminierung von Geschlecht: Ja/Nein. Zum ersten Mal Bevorzugung von Homosexualität in unserer Übernachtungsregel, (lacht) das fand ich eine interessante Situation, wirklich. Weil, es ist so, dass, so bin ich hier auch schon angetreten, zu jedem Zeitpunkt weibliche Übernachtungsgäste erlaubt waren. Ich erzähle das jetzt mal so wirklich ganz konkret an dem Beispiel: weibliche Übernachtungsgäste erlaubt. Und dann gab es den Fall von Homosexualität innerhalb des Hauses so offen nicht. Und ich glaube, es gab auch nicht so den Fokus, darauf zu schauen: welche Art von Freundin übernachtet denn hier? Das war einfach nicht im Blickpunkt, was ich auch spannend fand. Also weil das natürlich erst mal so, finde ich, Aufschluss darüber gibt, was erst mal als normal erachtet wird. (lacht) Also ohne dass das ausgesprochen wurde, aber ist ja so irgendwie dann schon bewertet worden, sonst wären wir vielleicht mal früher auf die Idee gekommen, diese Regelungen anzugucken. Also es war ganz schön, dass die Bewohnerinnen (lacht) uns das ermöglicht haben. Okay, dann ging es eben um die Frage: wenn der männliche Partner nicht übernachten darf,

aber weibliche Übernachtungsgäste erlaubt sind, dann ist es ja vorteilhaft, wenn ich eine Partnerin habe, weil, dann kann ich meine Beziehung innerhalb des Hauses über Nacht leben und nicht nur meine Freundschaft, ja. Und das war interessant, das war richtig sperrig, das zu vermitteln. Ich habe da, glaube ich, irgendwo auch eine Position, aber dass das eine Diskriminierung von Heterosexualität ist, das hatte was Komisches, weil das eigentlich genau andersherum in der Regel passiert, dass andere Varianten von Sexualität irgendwie vielleicht eher diskriminiert werden. Bei uns ist es die Heterosexualität gewesen. Genau, wir haben dann darüber, das hatte ich dann gesagt, auch noch mal diese Debatte gehabt über: wie ist unser Ausgangspunkt zum Thema Männer sozusagen als Triggerpunkt in der Übernachtungssituation und Schutzverantwortung. Und es ist, um das vorwegzunehmen, immer noch so, dass männliche Übernachtungsgäste nicht im Haus übernachten können hier. Wir haben diese ergänzenden Wohnformen und da ist es gestattet. Also weil wir gesagt haben: okay, das ist für uns ein Kompromiss zu sagen: hier ist es vielleicht stärker mit dem Schutzraum, wenngleich das trotzdem diese Klammer hat: Schutz vor was? Ich finde, das ist für mich nicht zufriedenstellend beantwortet, aber für die größte Mehrheit im Team war das (lacht) zufriedenstellend beantwortet. Das ist auch, also- habe ich auch zur Kenntnis genommen, dass es dann vielleicht wichtig ist, eine Variante zu wählen, die vom Team auch getragen werden kann, auch wenn ich da tatsächlich einfach eine andere Position zu habe. Also ich kann an dem Punkt einfach unterscheiden, dass wir zumindest dann sagen: okay, wer dieses fortgeschrittene Wohnangebot nutzt, sollte auf jeden Fall irgendwie innerlich einen Umgang damit finden oder eine Stabilität haben, um dann auch damit umzugehen. Und das klammert aber immer noch nicht die weiblichen Trigger im Haus aus. Und ich finde es eben, wenn man jetzt so noch mal mit einer lebensweltlichen Perspektive auch guckt, fern, wenn man hier zwei, drei Jahre wohnt und keine Übernachtungsbesuche haben kann, obwohl es das Zuhause ist. Also das ist an der Stelle einfach noch nicht befriedigend gelöst aktuell. Ja, das- genau. Aber dazwischen fanden die Diskussionen statt. Und wir haben ja, wie gesagt, diese drei Perspektiven und in der Sozialpädagogik wurde diskutiert, in der Psychologie wurde diskutiert über den Umgang von Sexualität. Es gab auch eine Position, die finde ich schon, die kann man auch kritisch sehen zu sagen: Sexualität klammern wir erst mal auch ein Stück in der Therapie aus, so als ein Zugang. Und eine andere Position und nun ist es schön, dass wir sowohl als auch ein Team haben, weil, dann kann man so dazwischen sich finden, ist ja, dass das auf jeden Fall dazugehört. Also wie kann man es denn ausklammern? Aber dazwischen gab es also wirklich alle denkbaren Positionen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also das ist- genau. War jetzt nicht einhellig oder wir uns einig waren darüber, das war nicht so. Wie viel darf das eine Rolle spielen? Oder geht es um andere

Themen? Ich erinnere das auch noch in der Zeit, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, dass es auch Empfehlungen gab, keine Beziehung zu führen für den Zeitraum der Therapie, weil sozusagen erst mal die Beziehung zu sich selbst hergestellt werden sollte, und ich kann dem inhaltlich folgen. Ich glaube nur, dass aus einer sozialpädagogischen Perspektive das nicht realistisch ist. Also wenn man danach gehen würde, würde es sehr viele Beziehungen nicht geben. Und man hat auch ein Anrecht auf dysfunktionale Beziehungen. #01:07:36-0#

I: Jeder andere Mensch braucht das. #01:07:37-3#

B: So wie jeder andere Mensch auch, und das finde ich, ist eben immer so ein gewisser Fallstrick im Therapiekontext, ob wir dann perfekte Lösungen wollen oder wie alltagspraktisch darf das sein und wie fehlbar darf der Lebensentwurf auch sein? Weil es geht nicht um eine Optimierung, Personenoptimierung. Also das finde ich auch noch mal- (unverständlich) einen interessanten Punkt: wovon gehe ich eigentlich aus? Und wie unzulänglich und menschlich (lacht) darf die Person dann aus der Therapie gehen und weitermachen und vielleicht woanders Puzzleteile einsammeln oder so? Das sind ja total junge Menschen hier. Und ich bin manchmal völlig verblüfft, wie viel die eigentlich schon so reflektieren. Ich war in dem Alter nicht so bewusst wie die. Es ist so, ich gebe es gerne zu. (lacht) Das war bei mir nicht so. Bin viel mehr unbedarft in Situationen geschliddert, und das bringe ich ja auch sozusagen- und genauso haben die Kolleginnen ihre Erfahrung. Das bringen wir ALLES als ein Teil unserer Position mit. #01:08:40-9#

I: Das ist echt- ich höre auch viel heraus- so ein Clash oder eine Spannung zwischen der Haltung in der Psychologie und der Sozialpädagogik, so im Team. Ist es so, dass dann verschiedene Ansätze da hereinkommen? Oder habe ich das falsch gehört? #01:08:56-4#

B: Also im Alltag, würde ich sagen, ist es nicht wie ein Clash. Ich glaube, es ist eher was, was ich in der Sozialpädagogik nach wie vor noch verorte, insbesondere auch bei diesem Schwerpunkt, den wir hier haben: das berufliche Selbstvertrauen zu haben, eine andere Position zu vertreten und die wirklich auch zu vertreten und zu sagen: dadurch wird das Konstrukt hier ganz oder vollständig. Weil das ist ja die Idee, dass aus dieser Multi-Perspektivität gearbeitet wird. Und was manchmal passiert, und das passiert uns auch, und mein Eindruck ist, dass das, wie gesagt, häufiger in der Sozialpädagogik passiert, dass es eine Hierarchie oder ein Hierarchie-Empfinden gibt: woher kommt die Expertise? Und bekomme ich quasi durch die Psychologie einen Auftrag, dem ich mich unterordne? Und ich glaube, da ist es eher. Und ich finde, es dürfte sogar mehr ein Clash sein an dem Punkt, wo man sagt: okay, das ist euer Setting. Und wir haben hier aber das Setting Alltag und haben ein Standing. Und das

hoffe ich, dass wir das tatsächlich für hier auch noch MEHR entwickeln als junge Einrichtung. Aber ich sehe es auch losgelöst von hier, auch wenn ich- Also wir sind zum Beispiel ja auch im Bundesfachverband für Essstörungen. Wir nehmen viel an so störungsspezifischen Foren und Kongressen teil. Und die Sozialpädagogik ist immer ein Stück unterrepräsentiert mit ihrer eigenen Expertise. Und ich finde, das ist wie so ein roter Faden, der sich durch so eine multiprofessionelle Zusammenarbeit zieht. Und es gibt, finde ich, ein ganz schönes Buch: Soziale Arbeit im Kontext Essstörungstherapie von Eva Wunderer, die aber Psychologin ist. Und ich finde, sie hat es wunderbar gemacht, (lacht) aber findet den Fehler, ja, und kann (unverständlich) jemand aus der Sozialen Arbeit. Sie unterrichtet, ist Dozentin, ich glaube, irgendwo in Süddeutschland an der FH für Soziale Arbeit. Aber trotzdem, es ist eigentlich- Also da wäre ich jetzt sozusagen eher bei so einem Thema, was in einem anderen System verortet ist oder wo es, glaube ich, Systemübertragung gibt. Standing der Sozialen Arbeit: Was ist unsere Expertise? So. #01:11:16-8#

I: Eine Disziplinfrage, ja. #01:11:18-3#

B: Ja. #01:11:19-7#

I: Und das wiederum erklärt auch, was du am Anfang gesagt hast, wie wichtig es für dich vielleicht auch ist, nicht nur symptomspezifisch zu bleiben, sondern auch mit Leuten zusammenzuarbeiten und Kontakt zu halten in der Jugendhilfe generell. #01:11:31-0#

B: Ja. Und wir sind ja quasi von Beruf zwischenmenschlich. Ja, (lacht) so, finde ich. Das ist ja auch der rote Faden, egal in welchem Feld der sozialen Arbeit. Und diese Vermittlungsarbeit zu machen. Also das ist ja IMMER auch Beziehungsarbeit, sogar innerhalb unserer Berufsgruppe leisten (lacht) wir Beziehungsarbeit. Aber nicht so der Verlockung sozusagen zu widerstehen, sich so eine andere Berufsgruppe auch so anzupassen. Weil ich glaube, dass schon eine Stärke genau darin liegt, dass wir das tun und so ausgerichtet sind, wie wir ausgerichtet sind. #01:12:09-1#

I: Spannend, ja. Noch mal zur Situation zurück. Also ihr hattet dann anscheinend vor dem Hintergrund der Paare im Haus hat sich auch so eine generelle Frage von Umgang mit Beziehungen, also auch heterosexuellen Beziehungen, die nicht im Haus stattfinden würden oder nur zu Besuch halt hier stattfinden dann- Wie habt ihr das denn behandelt im Team? Wer oder was war denn da alles beteiligt? Ihr habt ein Teamgespräch wahrscheinlich gehabt, aber auch Supervision beteiligt. Wie lief das so? #01:12:38-1#

B: Also wir hatten richtig viele Teamgespräche zu dem Thema und in unterschiedlichen Zusammensetzungen auch. Wir hatten tatsächlich auch mal (unverständlich) Supervision dafür genutzt über die Frage- Wir haben einen Bewohnerinnen-Rat auch, also dass wir auch mit den jungen Frauen darüber im Gespräch waren und die sich sowieso auch immer wieder, ja, einfach auch einmischen. Ja, so, (lacht) finde ich auch gut. Also da fordern die uns auch ganz gut, weil die einfach Fragen haben und da Auseinandersetzungen wollen. In der Gruppentherapie war es ein Thema. In dieser Runde, genau, ich überlege gerade. Wir hatten dieses Jahr auch einen Klausurtag, da war es aber- nein, da war es nicht Thema. Also es war eher so, genau im Rahmen von Teamsitzungen. Und wir haben unterschiedlichen Formate für unsere Teamsitzungen (lacht). Das geht so inhaltlich Übergabe, Doku, aber es gibt auch so ein monatliches Format, wo es tatsächlich um Haltungsaustausch geht. #01:13:50-8#

I: Ah! #01:13:53-7#

B: Und genau. #01:13:54-8#

I: Und da war das dann Thema? #01:13:56-5#

B: Ja, da war das mehrfach Thema (lacht) und wurde immer weiter gebrütet. Und dann haben wir aber auch noch mal, das fand ich auch schön, das lief so zeitlich parallel und war aber nicht anlässlich dessen, dass wir auch so eine Hospitation hatten in einer anderen Wohngruppe und jemand aus einer anderen Wohngruppe bei uns war, einfach für den Fachaustausch. Dass wir müssen gucken: okay, was sind eure Themen? Was sind unsere? Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Und genau, also die aber nicht essstörungsspezifisch arbeitet. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Genau und haben uns einfach auch mit anderen Einrichtungen ausgetauscht, mit denen wir so im Netzwerk sind. Also auch da gab es so ein bisschen die Anregung, dass die einzelnen Team-Leute einfach da auch ihre Kontakte noch so ein bisschen nutzen oder auch ein bisschen einholen: was ist so Stand der Diskussion? Ja, und dass wir das wieder zusammenführen. Genau, wir hatten (...) eine Fortbildung auch noch gemacht hier mit [Fachberatungsstelle Prävention]. #01:15:02-6#

I: Okay. #01:15:06-9#

B: Da war der Fokus aber allerdings so ein bisschen stärker auf Sexualität im Kontext sexueller Missbrauch. Und da aber auch eher sehr stark die Perspektive Schutz. Schutz vor allem. Ja, so, genau. Ja. Und was ich- Also was mein Eindruck war, ist aber auch wirklich, ist jetzt wirklich einfach subjektiver Eindruck, dass es auch im Team unterschiedliche Konstitutionen gibt: wie offen will ich über Sexualität sprechen? Und wie sehr möchte ich, dass das Thema ist? Und wenn ich das so anbiete, also auch dass die Kolleginnen einen Schutzraum von uns quasi wollten, dass es nicht zu viel um Sexua-

lität geht. Also doch, ich glaube, das spielte auch eine Rolle. Ich will gar nicht da so drin sein. Ich will da gar nicht so viel drüber sprechen. Ich sage jetzt mal plakativ: Wir reden über die Schule und über die Heimfahrt oder so. Also ich glaube, den Teil gibt es auch. #01:16:24-2#

I: Und ausgegangen ist es jetzt so, dass weiterhin Jungs hier nicht besuchen dürfen, keine männlichen Übernachtungsgäste, aber aus (unverständlich) schon? Und wie ist mit Beziehungen im Haus? #01:16:39-4#

B: Ach so, genau. Beziehungen im Haus ja. Bei gleichzeitig einfach einer Bereitschaft, dass darüber reflektiert werden kann, wie das im Gesamtgeflecht der Gruppe funktioniert. So, also dass- So sind wir einfach auch innerhalb der Gruppe verblieben. Und dass, wenn es Themen gibt, die sozusagen die Gruppe betreffen, dass sie einfach auch dann thematisiert werden, auch wenn dann da vielleicht ein Paar mit eingebunden ist und (lacht) vielleicht sonstige Paare nicht eingebunden sind. Ja, also das ist ja anders, als wenn ich vielleicht eine externe Beziehung irgendwo habe, ja. Und dann, was weiß ich, Claudie oder Klaus-Dieter nicht mit in der Klartext-Gruppe sitzen oder so. Ist halt eben spezieller. Aber doch, soll ruhig auftauchen. Ja, meinetwegen. #01:17:38-7#

I: Es klingt ja nach einer turbulenten Zeit. Ich habe ja schon ein paar gehört, aber was gingen dir da für Gedanken durch den Kopf? Und wie hast du dich dabei gefühlt in dem Prozess? #01:17:54-9#

B: Also genau. Meine Ausrichtung hatte ich ja schon so gesagt. Ich hatte manchmal so ein bisschen einen inneren Konflikt zwischen dem, dass ich für die Bewohnerinnen eine andere Perspektive hilfreicher fände, also noch offenerer Umgang damit, weil ich nicht so starke Befürchtungen habe. Ich habe einfach gemerkt, ich befürchte da nicht so viel. Und meiner Fürsorgepflicht gegenüber dem Team, wo ich einfach stärker Widerstände bemerkt habe. Bis hin zu auch dem Thema, das hat mich wirklich beunruhigt, Sexualität und Therapie, das versuchen wir voneinander zu trennen. Also da auch in so einen fachlichen Diskurs noch mal zu gehen, zu sagen: Warum? Das verstehe ich gar nicht. Wie ist das denn gemeint oder so. Das sind so zwei Perspektiven. Das eine ist sozusagen mein Blick auf die Bewohnerinnen, das andere ist mein Blick auch mit der gleichen Fürsorgebeauftragung gegenüber dem Team. Und, ja- ja, genau. Das war so ein bisschen hin- und hergerissen auch. Und zeitweise gab es auch so was: wie hast du dich gefühlt? Dass ich auch genervt darüber war, gedacht habe: warum ist das denn jetzt so kompliziert, ja? Warum wird das denn jetzt so groß irgendwie auch? Und wovor haben wir denn Angst? Also weil so eine Atmosphäre hatte ich wahrgenommen, dass es irgendwie so um Aspekte wie Angst geht, Angst, Sicherheit, aber auch Vermeidung. (1) Und da gibt es ein-

fach einen Teil in mir, der dann irgendwie auch eher (lacht) so einen Impuls hat von: okay, da mal Licht drauf werfen: warum eigentlich? Das sind irgendwie alles- das darf alles auftauchen, aber es sind eigentlich keine guten handlungsleitenden Berater. Ja, so, genau. Und mal gucken, wie wir uns weiterentwickeln. Aber ich glaube, es ist auch wirklich was, wo das Team vielleicht auch andere Komponenten von Sicherheit oder miteinander verbunden sein oder wissen: okay, wir sind so in der Routine, dass wir da irgendwie auch- Ich weiß nicht, welche Befürchtungen es gab, was es da zu halten gäbe, ich weiß es nicht. Aber irgendwie gab es so eine Anmutung von: es gibt Befürchtungen. Und genau, hat die Teamfürsorge hier jetzt die Priorität gekriegt. Also das fand ich nicht so einfach. Also ich war in der Zeit, weiß ich noch, auch im Urlaub, als dann so die letzte Lösung sozusagen (lacht) erst mal so besprochen wurde. Und ich habe einfach gemerkt, ich hätte mir da einen offeneren Umgang noch gewünscht und hätte auch das Zutrauen, so, auch an die Kolleginnen. Weil ich, wie gesagt, diese Befürchtungen so nicht stark hatte, aber vielleicht übersehe ich auch Befürchtungen irgendwie und weiß nicht genau, was es da gibt. Irgendwas scheint es zu geben. #01:21:09-4#

I: Ja, spannend, ja. Gut, da war echt viel drin. Aber ich glaube, (unverständlich). Bei dir habe ich gehört: Du als Leitungskraft, da war vor allem dieser innere Konflikt, den du gerade auch am Ende noch mal genannt hast. Dann halt, du wünschst dir auf der einen Seite einen offeneren Umgang. Und für die Bewohnerinnen da eine Teamfürsorgepflicht. Genau. Und dann auch die großen Fragen: Sex gehört dazu oder es ausklammern? Und wovor haben die Angst? Wovor haben deine Mitarbeiterinnen eigentlich Angst? Und dann auf Seiten des Teams, da habt ihr unheimlich viel dann auch gemacht. Ihr habt eine Teamsitzung, habe ich gehört, vor allem den Haltungsaustausch. #01:22:27-7#

B: Ja. #01:22:34-2#

I: Also das Setting war: viele Teamsitzungen, aber auch zum Beispiel Bewohnerinnen-Rat. Und beim Team habe ich ja noch gehört, dass es auch, wie gesagt, manchen es zu offen oder zu viel Sexualität einfach da Thema war. #01:22:59-3#

B: Oder ich überlege, ob da schon- Ich weiß nicht, ob es die Art und Weise- Ich glaube, dass es so besprochen wurde. Ich glaube, das war noch nicht so viel. Aber ich hatte irgendwas von Sorge, dass das mehr Thema sein könnte oder: wie sehr lebt man das Thema in die Arbeit ein? Vielleicht so. Weil dann beziehe ich dazu ja auch noch weiter Stellung und will ich dazu mehr Stellung beziehen oder so. Ich glaube, so wie wir es bisher gehandhabt haben, das war ja alles Meta-Ebene. Ich glaube, die direkte Ebene war eher das- Auf der Meta-Ebene hätten wir noch weiterdiskutiert. Ich glaube, das ging. #01:23:40-7#

I: Ja, Meta wäre direkt. #01:23:42-7#

B: Ja. #01:23:43-7#

I: Bisschen Zauberlehrling. Ein bisschen einladen von Dingen. Okay. Und dann, dass auf der Ebene der Bewohnerinnen, ganz am Anfang hattest du das mal erwähnt, auch die Frage von sexueller Identität oder sexueller Orientierung auch ein Thema war. Irgendwie so. #01:24:06-3#

B: Und genau. Also das ist es auch immer mal wieder. Aber auch überhaupt sexuelle Sehnsüchte, würde ich mal sagen. Ja, so Wunschperspektiven auch, genau. So was. #01:24:28-1#

I: Sexuelle Sehnsüchte, Wünsche. Und ein Thema, da war auch, was bei euch so speziell ist, ist eben, dass die Frage von Beziehungsgestaltung auch zusammentrifft auf das Thema Symptomatik der Bewohnerinnen. Und dann eben auch der Punkt, den du genannt hast, einmal als Beispiel Borderline, aber auch die Freiheit von Beziehungsabbruch und Suizidalität. Dass damit der Wunsch anscheinend auch herkommt, Beziehungen erst mal auszuklammern. #01:25:05-1#

B: Ja, genau. Und da ist es sicherlich eine Teamkomponente, die dann natürlich im Alltag damit handelt sozusagen. Ja. #01:25:16-8#

I: Therapie, genau, ohne Beziehung wäre das ein weltlicher Ansatz, nenne ich das mal. #01:25:25-3#

B: Ja. #01:25:36-1#

I: Das bei dem Thema. Und dann auch noch mal die Frage, Thema aber auch Qualität der Beziehung bewerten? Also das ist auch noch mal ein Aspekt, der mit reingespielt hat. #01:25:48-5#

B: Hatten wir erst gestern wieder. Auf eine Art gehört es vielleicht auch so in die fachliche Reflektion mit dazu, weil sich ja in der Beziehungsgestaltung auch Muster spiegeln und auch ein Teil eben Muster, an denen wir beauftragt durch die Bewohnerinnen auch gemeinsam drauf schauen, ja. Und wo spiegeln sich vielleicht auch Aspekte der Elternbeziehung und so weiter wider? Was gibt man vielleicht auch unbewusst weiter? Aber auf eine Art trotzdem das ernstnehmen. Das sind vielleicht auch erst mal die Beziehungen, die gerade da sind. #01:26:26-8#

I: Ja, erst mal die Spannung, ja. Dann waren die Aspekte: Beziehung verbieten, Frage. Und dann noch mal der Aspekt der Diskriminierung von Heterosexualität. #01:26:42-2#

B: Ja. (lacht) Wann hat man dazu mal die Gelegenheit? #01:26:46-9#

I: Ist doch schön. Mal ein bisschen Gerechtigkeit. #01:26:50-2#

B: Einmal noch nachträglich, das machen wir jetzt noch mal so zwei Jahre, und dann sind wir (lacht) (unverständlich). Oh, man, ja. Das ist wirklich so. #01:27:00-2#

I: Dann hatte ich aber im Hintergrund gehört, oder korrigiere mich gerne, dass es auch so ein Punkt war, dass ihr es vorher einfach nicht thematisiert hattet weibliche Übernachtungsgäste als mögliche Sexualpartnerinnen. #01:27:10-4#

B: Ja. #01:27:11-0#

I: Also so ein Aspekt von Hetero-Normativität auch im Hintergrund war. #01:27:14-2#

B: Ja, absolut. Absolut, würde ich auf jeden Fall sagen. #01:27:18-8#

I: Ich finde es spannend, wie das zusammenspielt. Die Hetero-Normativität und dann die Diskriminierung von Heterosexualität daraus resultierend. #01:27:26-3#

B: Ja. #01:27:29-1#

I: Das ist spannend, ja. (unverständlich) dann so Normen eher. Ja, und, genau: Schutz vor was? Haben wir, glaube ich, schon. Schutz irgendwo. Qualität der Beziehung. Beziehungen verbieten. #01:27:42-4#

B: Aber doch, irgendwo war es noch. Genau, hier: Wovor haben wir Angst? #01:27:48-4#

I: Genau, das war bei dir noch mal als Frage. Und als Thema einfach noch mal: Schutzraum. #01:27:53-0#

B: Ja. Ja. #01:27:56-1#

I: Da habt ihr echt viel gemacht. Ah ja. Und letzte Sache dann noch. Dann wäre das Netzwerk anscheinend noch wichtig gewesen. #01:28:01-9#

B: Ja. #01:28:02-8#

I: Ihr hattet [Fachberatungsstelle Prävention]-Besuch. #01:28:04-9#

B: [Fachberatungsstelle Prävention] und Austausch mit anderen Einrichtungen, störungsspezifisch und nicht-störungsspezifisch. (lacht) Genau, ja. #01:28:17-4#

I: Genau. Und das dann auch wieder zusammentragen, genau. Gut, ja. Ich finde gerade krass, deswegen überlege ich gerade, ob ich das vergessen habe, ob noch mehr zu den Bewohnerinnen noch ist? Ach ja, doch. Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass nämlich auch noch ist, ganz spannend. Für manche war es einfach nur Wissen: ich möchte halt gern wissen, wie es ist. #01:28:51-5#

B: Ja, das stimmt. Also Information oder Transparenz, genau. (2) Ja, das war tatsächlich ein relevanter Punkt. Weil es gab so ein: ah, okay, ist da jetzt was mit den beiden? Und warum kann das denn nicht gesagt werden? Also auch da ja die Frage: dann sagt es doch einfach, wie es ist. Dann ist es halt so. Ja. #01:29:21-0#

I: Und das hast du auch mehrmals betont, dass die Gruppe dir auch wichtig ist. Also einfach der Kontakt, aber auch die Frage war von: okay, die eins in zwei vielleicht. Aber noch mal die Frage für die gesamte Gruppe ja auch eine Verantwortung ist. Doch mehr Karten geworden, als ich dachte. #01:29:35-5#

B: Oh, man. Ich habe auch wirklich ganz schön viele Sachen gesagt. #01:29:38-1#

I: Nein, ist doch spannend. Also einfach, weil so viel mit reinspielt. #01:29:43-5#

B: Ja. Ja, das stimmt. Und Gesellschaft? Ich weiß nicht, ob da auch noch mal so der Teil auch reingehört innerhalb der verschiedenen Berufsgruppen: also Hierarchie? #01:29:57-4#

I: Ist ja auch noch mal- ja, genau. #01:29:58-9#

B: Und wer hat die Expertise oder die führende? Gibt es eine führende Expertise? Oder wie konstruieren wir uns das, ja? #01:30:06-4#

I: Genau. Also einmal der Nicht-Clash, aber vielleicht Der-ist-ganz-gut-Clash Psychologie. #01:30:13-7#

B: Der Möchte-gern-Clash. #01:30:16-9#

I: Die Frage der Expertise. Expertise und Hierarchien. Ja, genau, die im Hintergrund dann noch laufen. Disziplin, ja. Ist das soweit alles, was so in der Situation wichtig war? #01:30:41-7#

B: Ja. #01:30:46-9#

I: Wenn du das jetzt nur mal so ansiehst, sind da massenweise Punkte. Irgendwie hatte ich auch aufgeschrieben: genervt. Das kommt jetzt auch noch irgendwo noch drauf. #01:30:59-3#

B: Ja, dass das nicht leichter geht. (lacht) Also war einfach so. #01:31:03-9#

I: Genervt, ja. #01:31:05-0#

B: Ja, stimmt. #01:31:06-0#

I: Leichtigkeit. Wenn du das so anguckst: Welche Punkte sind dir oder waren dir auch besonders wichtig währenddessen? Während des Prozesses, aber auch wenn du jetzt drauf guckst. Ist ja noch nicht abgehakt, aber ein Thema ist. Was ist dir da besonders wichtig? Welche Aspekte? #01:31:33-3#

B: Also ich versuche mal sozusagen pro Sache den Fokus zu finden. Weil mir ist das hier wirklich wichtig einfach als Sozialarbeiterin. Also sozusagen aus meiner beruflichen Zunft heraus, dass wir da irgendwie selbstbewusst auftreten und eine eigene Position dazu haben. Das ist mir wirklich wichtig, so als Grundlage. (3) Ich glaube, handlungsleitend ist für mich auch wirklich so was wie Klärung und Transparenz, das spielt für mich eine Rolle. Das hat die Ebene der Bewohnerinnen, aber das hat

auch die Team-Ebene, dass ich irgendwie, ja, viel davon halte, dass wir das ausbrüten (lacht) irgendwie miteinander und klären: das ist jetzt gerade da. Das hat manchmal vielleicht hiermit eine kleine Korrelation, weil, manchmal reden wir dann viel. Aber unterm Strich halte ich es für sinnvoll.

I: Ja. #01:32:39-0#

B: Und für mich spielt auf jeden Fall eine Rolle, diesen Aspekt auch zu haben. Also wie wir Beziehung oder Sexualität als Bestandteil unseres Auftrags annehmen. Bei einem Auftrag, der ja irgendwie mit- vorher immer noch mal so nachreifen gesagt, Identitätsbildung. Also was sind eigentlich so die Entwicklungsaufgaben dieser adoleszenten Menschen, die wir so altersmäßig betreuen? Und Sexualität ist für mich einfach eine relevante Größe für die Entwicklungsaufgabe und Identitätsfindung. Und das hatte mich beunruhigt, wie wir eine Idee davon haben können, dass das auszuklammern wäre. Also die Frage, genau- Das ist ein Teil. Also dass ich es wirklich als einen relevanten Auftrag sehe, dass wir da zur Verfügung stehen als Beziehungsarbeiterinnen. Wie detailliert und wie feinstofflich (lacht) und so weiter, das mag dann wirklich der Beziehungsgestaltung, ja, frei sein. Aber dass wir insgesamt ein Bewusstsein dafür haben, dass das sehr wohl in unser Reflexionsfeld gehört, das finde ich, ja. Und auch, was ich gesagt habe, dass es, finde ich, nicht um die perfekten Beziehungen geht. Sondern ich glaube, dass die nicht perfekten Beziehungen, gerade, wenn wir in der Beziehungsarbeit sind, hilfreich sein können, um so ein bisschen zu schauen: was gibt es eigentlich? Was ist so da? Was motiviert uns? Oder was ziehen wir vielleicht auch so an, ja? Oder welche Formen von Beziehung produzieren wir vielleicht auch immer wieder? Und das gilt für die partnerschaftlichen Beziehungen genauso wie für andere zwischenmenschliche Beziehungen. Und, ja, also ich finde es wirklich spannend (lacht) darauf zu gucken. Ich glaube, dass auch viel der Reflektion, die darüber läuft, sich auch eigentlich daraus speist. Und man kann es Beziehung nennen, andere nennen es vielleicht dysfunktionale Muster oder irgendwas, aber unterm Strich findet Beziehung statt. Also ist vielleicht einfach nur eine Frage, wie wir die Worte für synonym erklären (lacht) oder nicht. Ja, genau. Aber das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Und als Sozialarbeiterin geht es mir natürlich eben auch sehr darum, dass es lebenskompatibel ist. Es braucht nicht eine bestimmte objektive Kategorie erfüllen oder so, sondern letztlich geht es ja auch darum, ein Stück Lebensqualität herzustellen oder zu steigern. Und ähnlich ist das auch bei der Essstörungssymptomatik. Manche haben danach einfach die Dinge für sich so klären können, dass die Symptomatiken ein Stück loslassen, aber es ist ein bisschen vielleicht auch wie trockene Essgestörte sozusagen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber bei manchen geht es vielleicht auch eher darum, ein Maß zu finden, wie trotzdem wieder irgendwie soziale Interaktion möglich wird und Einbindung und Teilhabe, also wo das ja eigentlich greift. Und da,

ja, das so ein bisschen mit im Blick zu haben, dass manchmal die Zielperspektive auch bescheiden sein darf, das finde ich irgendwie auch fair (lacht) für alle Beteiligten, ja. Für die Profis, aber auch für die Betroffenen. Dass es gar nicht so die riesen Sachen sind. #01:36:02-2#

I: Ja, von Leistung gerade auch wegzugehen vielleicht manchmal. #01:36:04-8#

B: Ja, genau. Genau. Und auch wirklich so Selbstoptimierung und solche Dinge. Und insbesondere für die Zielgruppe. Also ich denke manchmal: was machen die denn mit 50, wenn die gar nicht einen Selbstfindungs-Trip auf Mallorca machen können, weil die das alles schon mit Anfang zwanzig tun? Ist doch schade. Ist doch schade, (lacht) dass die dann gar nicht ihren Job plötzlich kündigen und keine Ahnung, ja. #01:36:29-8#

I: Einen Ferrari sich besorgen. #01:36:30-8#

B: Ja, oder anfangen, esoterischen Schmuck zu tragen oder was auch immer. Also das ist doch schön, dass es das gibt. (lacht) So einen Blick habe ich, ehrlich gesagt, da auch gelegentlich drauf. Also neben dem, dass wir unsere Arbeit, denke ich, alle wichtig finden und, finde ich, auch mit Herzblut und im Bewusstsein tun wollen, dass wir sie auch manchmal wieder ein bisschen für unwichtig erklären. Ich glaube, das gehört auch dazu (lacht) fürs Gleichgewicht, nur so ein bisschen. (lacht) So, genau. Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall mir ein wichtiger Punkt. #01:37:09-4#

I: Und wenn du so draufguckst, ist jetzt noch (unverständlich) das Gefühl, würde dir das noch helfen, es noch besser zu meistern, oder? #01:37:26-0#

B: Also das betrifft bestimmt auch das Thema, aber es ist jetzt nicht sozusagen kausal: deswegen machen wir das. Aber als junges Team, wir werden noch ein Stück höher, klingt jetzt vielleicht blöd, die besprechen sich nur, aber wir werden noch ein Stück höher Teamentwicklung und Teamsupervision uns noch gönnen, weil wir einfach auch eine Phase jetzt hatten, wo einfach durch Elternschaften, und das war tatsächlich unser einziger Fluktuationsgrund, aber der durchaus in der größeren Zahl einfach sozusagen, wir viele Kinder bekommen. Und dann sind wieder andere mit ins Team gekommen. Und ich glaube, dass das einfach eine gute Unterstützung braucht, dass das Team so ein bisschen eine Klarheit darüber hat: mit wem bin ich denn hier gerade in einer Truppe? Und wie sind die Haltungen? Und die dürfen von mir aus auch verschieden sein. Aber ich glaube, dass so eine gewisse Transparenz und Klärung eine Rolle spielt, damit wir uns irgendwie einigen und verständigen können. Vielleicht nicht mal nur einigen, sondern auch einfach verständigen können: wie macht es wer? Oder was sind auch Konsens-Geschichten irgendwie? Und das spielt für mich auf jeden Fall eine Rolle. Also auch in so umbrüchigen Teamzeiten. Weil ich glaube, dass das zwar erst mal entfernt wirkt, aber sich genau auf diese

Ebenen halt sehr übersetzt, ja. Weil wir dann vielleicht die Klärung an einem anderen Ort optimalerweise betreiben und dann nicht so unsicher vielleicht auch in die Beziehung gehen. Weil ich glaube, auch das tritt ja auf, dass man auch als Profi und Vollblutprofi oder so auch mal unsicher in Beziehung geht, weil es andere Parameter gibt, die einen vielleicht gerade nicht stärken am Arbeitsplatz. Ja, das kann passieren. (lacht) Und das wäre für mich auf jeden Fall so ein wichtiger Punkt, da die Ebene (1) auch ein Stück fürsorglich zu handhaben. Und ich meine, die Hoffnung oder die Idee ist ja, dass das dann wiederum einfließt sozusagen in die nächste Ebene, sprich zwischen Team und Bewohnerin, weil da findet ja die meiste Interaktion statt. So, genau. #01:39:41-6#

I: Ja, danke. #01:39:44-9#

K Matrix der Handlungsstrategien

Table 15: Matrix der Handlungsstrategien

Grad der bemerkbaren Einflussnahme ———>

Gesehen lassen	Begleiten	Erzielen	Eingreifen
<p><i>Ergänzende Begriffe: gewähren, sich dürfen</i></p> <p>Die Jugendlichen gestalten autonom ihre Lern- und Erfahrungsräume (sie „dürfen sein“); die Fachkräfte halten sich zurück und raus (sie „lassen geschehen“).</p> <p>Kernsatz: „Ich mische mich nicht ein; du meldest dich, wenn du mich brauchst.“</p> <p>Fördern von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Selbstbestimmten (Beziehungs-)Lernen ● Autonomieerhaltung ● Eigenstin ● Respekt der Privatsphäre ● Grenzachtung <p>Schützen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Übergriffen durch Fachkräfte ● Unreflektierten Erziehungsmaßnahmen ● Bevormundung 	<p><i>Ergänzende Begriffe: beraten, unterstützen</i></p> <p>Jugendliche werden professionell (nicht freundschaftlich-diffus) in ihren Erfahrungen begleitet und erfahren empathische Unterstützung durch die Fachkraft. Vergleichbar mit dem Konzept der sozialpädagogischen/psychosozialen Beratung.</p> <p>Kernsatz: „Wie geht es dir damit, was fühlst du gerade? Möchtest du mir davon in Ruhe erzählen?“</p> <p>Fördern von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sozialen Kompetenzen (Empathiefähigkeit) ● Sich selbst verstehen ● Bindung ● Sachten Perspektivwechsel und Lösung emotionaler Konflikte ● Selbst- und Weltvertrauen <p>Schützen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Isolation, alleine lassen ● Schwierigen Situationen in der Zukunft („Dankeleber“ der Fachkräfte) ● Zu wenig wie auch zu viel Hilfe 	<p><i>Ergänzende Begriffe: informieren, vermitteln</i></p> <p>Fachkräfte vermitteln ihr Wissen oder ihren Standpunkt mit der Absicht, die Jugendlichen zu einer Verhaltensänderung und Reflexion zu bewegen.</p> <p>Kernsatz: „Also ich sehe das anders, und zwar aus diesen Gründen ...“</p> <p>Fördern von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wissen über wichtige Inhalte (insbes. Sexualaufklärung) ● Kenntnis gesellschaftlicher und gesetzlicher Rahmen und Richtlinien ● Anerkennen der Position anderer <p>Schützen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sexuell übertragbaren Krankheiten, unerwünschten Schwangerschaften usw. 	<p><i>Ergänzende Begriffe: verhindern</i></p> <p>Die Fachkraft greift direkt ins Geschehen ein – sie verhindert z. B. Grenzüberschreitungen, Grenzüberschreitungen, Zustandekommen Gesprächsthemas, das sie als unpassend einstuft.</p> <p>Kernsatz: „Halt, Stoppi!“</p> <p>Fördern von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grenzen anderer ● Sichern ● Sicherheit, Recht, Ordnung <p>Schützen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● akuter Gefahr: Selbst- und Fremdgefährdung
<p><i>Ergänzende Begriffe: abgrenzen, abgeben, ausweichen</i></p> <p>Die Fachkraft sieht Handlungsbedarf, hat aber den Eindruck, nicht die beste Ansprechperson zu sein, und verweist deswegen an jemand anderen (z. B. Expert*in von außen, Kolleg*in) oder etwas anderes (z. B. Buch, Broschüre).</p> <p>Kernsatz: „Schau dir doch mal die Broschüre da an, da werden viele deiner Fragen beantwortet.“ „Vielleicht sprichst du lieber mit meiner Kollegin darüber, die kennt sich besser aus.“</p> <p>Fördern von:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fachlichkeit: „richtiges“ oder hilfreiches Wissen ● Grenzen anerkennen <p>Schützen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● „Fehl“informationen ● Unbedachten Maßnahmen 			
<p>Ausgliedern</p>			